

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

گزارش نهایی

مستنداسامی سازمانهای دولتی ایران

مجری :
فرهاد شیرانی

همکاران :
مهوش بهنام - آتوسا محمودیان
مهندس حجت پناه

سال ۱۳۸۳

وزرات علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

گزارش نهایی

مستند اسامی سازمانهای دولتی ایران

مجری:

فرهاد شیرانی

همکاران:

مهوش بهنام

آتوسا محمودیان

مهندس حجت پناه

سال

۱۳۸۳

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
Iranian Information &
Documentation Center
(IRANDOC)

تعمیراتی

شماره: _____ No.

تاریخ: _____ Date.

پیوست: _____ Ref.

ریاست

بدینوسیله گزارش نهایی مستند اسامی سازمانهای دولتی ایران
توسط آقای فرهاد شیرانی به عنوان مجری در مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران تأیید می گردد.
لازم می داند مراتب قدردانی و سپاس خود را به کلیه دست اندر کاران این
طرح تقدیم دارد.

توفیق از اوست

حسین غریبی

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره ۱۱۸۸

صندوق پستی: ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵ تلفن: ۶۹۵۱۴۳۰ (خط ۱۰) - ۶۴۹۴۹۵۵ - ۶۴۶۲۵۴۸ دورنگار: ۶۴۶۲۲۵۴ تلفن گویا: ۶۴۹۴۹۵۴

1188, Engelab Ave, Tehran, Iran, P.O.BOX: 13185-1371 Tel: (+9821) 6494955 - 6462548 Fax: (+9821) 6462254

info@irandoc.ac.ir

www.irandoc.ac.ir

پیشگفتار

در سالهای اخیر شاهد رشد گسترده اطلاعات و انتشار آنها در کشور بوده ایم . به همین دلیل از سوی کتابخانه های مختلف نیازه سازماندهی (فهرست نویسی و نمایه سازی) این منابع بیشتر احساس میشود. یکی از مشکلاتی که معمولاً سازماندهندگان اطلاعات با آن مواجه هستند مستند سازی اسامی موسسات و سازمانها می باشد که این مهم قبلاً توسط برخی از دست اندرکاران امر مورد توجه قرار گرفته است و کتابی با عنوان فهرست مستند اسامی موسسات و سازمانهای دولتی ایران بوسیله خانم مهوش بهنام و از طریق مرکز اسناد و مدارک علمی ایران (مرکز اطلاعات و مدارک علمی کنونی) در این زمینه منتشر شده که تاریخ آخرین ویرایش آن به سال ۱۳۶۸ بازمیگردد. البته اطلاعات مندرج در آن تا سال ۱۳۶۵ را پوشش میدهد. با توجه به اینکه تشکیلات دولتی ایران پیوسته دستخوش تغییر، تحولات، ادغامها، جابجائیها و انحلالهای متعددی بوده است و خصوصاً در دهه گذشته این تغییرات بصورت عمده و چشمگیری مشاهده میشود روز آمدی این مستند امری ضروری و اجتناب ناپذیر بود.

به عنوان مثال در طی این سالها مرکز اسناد ایران به مرکز مدارک علمی ایران که تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت میکرده و سپس به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داده است

حتی ممکن است در دوازده سال گذشته سازمانها و موسسات جدیدی از بطن سازمانهای دیگر شکل گرفته و یا سازمانهای مختلفی درهم ادغام شده باشند مثل سازمان امور استخدامی کشور که در سازمان برنامه و بودجه ادغام شده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر نام یافته است. در حال حاضر نیاز مبرمی به تهیه ویرایش جدیدی از این فهرست احساس میشود فهرست مزبور علاوه بر آنکه ابزاری برای حل مشکلات نمایه سازان و سازمان دهندگان اطلاعات محسوب میشود، در بخشهایی مختلف دستگاههای اجرایی کشور نیز مورد استفاده قرار

خواهد گرفت و علاوه بر اینکه امکان بازیابی صحیح و دقیق تر اطلاعات موجود را برای استفاده کنندگان فراهم می آورد، میتواند به عنوان منبعی برای تاریخچه سیر تطور اسامی سازمانهای دولتی ایران تلقی گردد. با توجه به مطالب پیش گفته و برای رفع قسمتی از این مشکلات، روزآمدی فهرست مستند اسامی این موسسات در دستور کار قرار گرفت و با توجه به سوابق موضوع و این مطلب که آخرین ویرایش کتاب فهرست مستند اسامی موسسات و سازمانهای دولتی ایران در سال ۱۳۶۸ به صورت مشترک توسط مرکز اسناد و مدارک علمی ایران و کتابخانه ملی ایران، توسط سرکار خانم مهوش بهنام تهیه و تدوین گردیده بود. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در قالب طرحی پژوهشی وبا عنوان "مستند اسامی سازمانها و نهادها و موسسات دولتی ایران با فرمت مارک ۲۱ (MARC 21)" از خانم مهوش بهنام به عنوان همکار اصلی دعوت به همکاری نمود که مجموعه حاضر حاصل نزدیک به دو سال تلاش مستمر ایشان با سایر همکارانشان می باشد.

هدف

هدف از اجرای این طرح گردآوری آخرین اطلاعات راجع به تغییر نام سازمانها و موسسات و نهادهای دولتی، تغییر و تحولاتی که از جهت جدا شدن از سازمان مادرو یا ادغام در سازمانهای دیگر با تاکید برپانزده سال گذشته (۱۳۶۵ تاکنون) می باشد تا با ایجاد امکان تولید پایگاه اطلاعات جامع از اسامی وزارتخانه ها، نهادهای دولتی و سازمانهای وابسته به آنها و ارائه تاریخچه کوتاهی از تغییر نامها و همچنین ادغامها و یا تجزیه ها مستندی جهت سازماندهان اطلاعات و سایر نیازمندان فراهم گردد..

قلمرو

کلیه وزارتخانه ها، نهادهای انقلابی، سازمانها، موسسات، بانکها، دانشگاهها، مراکز و مجتمع های آموزشی و پژوهشی، شرکتها و دیگر سازمانهای دولتی سراسر کشور است.

روش

الف) تدوین سیاهه اسامی

جهت ایجاد راهنمایی برای شناخت اولیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به جمع آوری و تهیه فیش از عناوین و نشانی ها اقدام گردید در این مرحله از طریق:

الف-۱) نمودار تشکیلات جمهوری اسلامی ایران؛ با مراجعه حضوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به دریافت نمودار تشکیلات جمهوری اسلامی ایران اقدام گردید.

الف-۲) کتاب راهنمای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، این کتاب که با نگاهی به تاریخچه آموزش عالی از تاسیس نخستین موسسه آموزش عالی به سال ۱۲۷۷ تا کنون می پردازد و در حوزه معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم تحقیقات و فناوری) تدوین گردیده است سیاهه ۲۱۲ موسسه آموزشی که تا سال ۱۳۷۳ ایجاد گردیده است را تشریح می کند

الف-۳) کتاب آمار آموزش عالی؛

الف-۴) کتاب اول؛

الف-۵) کتاب موسسات پژوهشی کشور

الف-۶) لایحه بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور

الف-۷) سایر منابع

ب) اولویت بندی

با توجه به سلسله مراتب سازمانها دسته های مختلفی از لحاظ میزان نزدیکی و ارتباط با سطوح عالی سازمانهای دولتی به عنوان معیار اصلی جهت دسته بندی مورد استفاده گرفت .

اولویت اول (حوزه ریاست جمهوری

الویت دوم) حوزه وزارتخانه ها

الویت سوم (حوزه قوه قضاییه

الویت چهارم) حوزه مجلس شورای اسلامی

الویت پنجم) حوزه دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

الویت ششم) دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

الویت هفتم) سازمانها ، شرکتهای و موسسات وابسته به وزارتخانه ها

الویت هشتم) پژوهشکده ها فرهنگستانها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

الویت نهم) پژوهشکده ها و مراکز پزشکی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

الویت دهم) زیر مجموعه وزارتخانه ها ، استانداریها و ادارات کل

اولوین یازدهم) سایر

پ) طراحی فرایندها

در این مرحله پس از طراحی فرایندها موجود نسبت به مستند سازی و بهبود آنها اقدام گردید.

ت) فیش برداری

با استفاده از منابع پیش گفته باتکمیل فیش، سیاهه اسامی تدوین گردید. در این مرحله از طریق مکالمه تلفنی ، ارسال نامه الکترونیکی و کنترل از طریق سایر منابع نسبت به اصلاح نشانی ها اقدام گردید.

ث) ایجاد پایگاه اطلاعاتی سامی سازمانها

با استفاده از رایانه و نرم افزار cds/isis پایگاه اولیه نشانی و اسامی سازمانها تشکیل شد. این

پایگاه شامل فیلدهایی به شرح زیر است .

۱- کد سازمان

۲- نشانی پستی

۳- تلفن

۴- رابط

۵- نوع ارتباط

۶- سازمان ارجاع

۷- سازمان مرجوع

۸- تاریخ مکاتبه

ج) طراحی پرسشنامه

در این مرحله دو پرسشنامه متفاوت جهت جمع آوری اطلاعات طراحی گردید و پس از کنترل لازم و تطبیق با استانداردهای مارک بر اساس الویت بندی پیش گفته جهت سازمانها ارسال گردید .

ج-۱) پرسشنامه مربوط به نام و مشخصات سازمانها ، موسسات و نهادها

ج-۲) پرسشنامه مربوط به نام و مشخصات وزارتخانه ها

ج) جمع آوری اطلاعات

در این مرحله بر اساس اولویت نسبت به ارسال پرسشنامه ها اقدام گردید. لیت اسامی سازمانهایی که نسبت به ارسال اطلاعات در این مرحله اقدام نموده اند به پیوست آمده است .

ویژگیهای اطلاعات

فیلدهای اطلاعاتی براساس فرمت مارک ۲۱ تنظیم گردیده است که اسامی برخی عبارتند از:

- نام سازمان / نهاد / موسسه

- سال تاسیس

- تاریخچه کوتاه تغییر نامها

- نشانی وب سایت

- ارجاعات لازم

- نشانی سازمان و موسسه

نحوه تنظیم اطلاعات

تنظیم اطلاعات بصورت الفبایی نام سازمانها است و در زیر آن اطلاعات لازم درج شده است و در صورت نیاز ارجاع به سرشناسه های دیگر و البته در مواردی که واحدی زیرمجموعه سازمان بزرگتر قرار میگیرد ارجاع تهیه شده و اطلاعات کامل در زیر سرشناسه سازمان مادر قید گردیده است.

شکل ارائه اطلاعات

شکل ارائه اطلاعات در حال حاضر رایانه ای می باشد که با استفاده از نرم افزار cds/isis تحت

ویندوز قابل بازیابی ارائه است. و به صورت چاپی نیز ارائه گردیده است

سپاس

برای تدوین این فهرست علاوه بر همکاری افراد بسیاری در سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی کشور جهت تکمیل پرسشنامه ها و گردآوری اطلاعات از همکاری بی دریغ سروران و بزرگوارانی نیز برخوردار بوده ام که بدون کمک و همت آنها اجرای این طرح نشدنی بود. ابتدا لازم میدانم از جناب آقای دکتر غریبی رییس محترم مرکز و ناظر طرح که از ارشادات، پشتیبانی و دقت نظرشان بهره برده‌ام سپاسگزاری نمایم. بی تردید همکاری صمیمانه، دقت نظر و بردباری سرکار خانم مهوش بهنام به عنوان همکار اصلی این طرح مغتنم و مایه مباهات است. در این زمینه لازم می‌دانم از خانمها آتوسا محمودیان، نجمه آخوندزاده جهت گردآوری و سازماندهی اولیه اطلاعات، فاطمه بهیجی و مینا محمدی فر جهت ارتباطات و دروندهی داده‌ها و آقایان مهندس پرویز نیک آذر و علی اصغر حجت پناه بابت طراحی نرم افزار پایگاه اطلاعات قدردانی نمایم.

فرهاد شیرانی

مجری پروژه

مستند اسامي موسسات و سازمانهاي دولتي ايران

عنوان: آكادمي ملي المپيك

سال تاسيس: ۱۳۸۱

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران. آكادمي ملي المپيك

عنوان: آموزشكده پزشکی و پیراپزشكي كردستان

سال تاسيس: ۱۳۶۵

براي انتشارات بعد از ۱۳۶۸ به ترتيب <<<

۱۳۶۸-۱۳۷۳ دانشكده علوم پزشکی كردستان

۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی استان كردستان

عنوان: آموزشكده تربیت بدني پسران صفادشت

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فني و حرفه‌اي. آموزشكده

تربیت بدني پسران صفادشت

عنوان: آموزشكده تربیت معلم قرآن کریم تهران

براي انتشارات بعد از

۱۳۶۸ <<< دانشكده علوم قرآني تهران

عنوان: آموزشكده حفاظت محیط زیست

سال تاسيس: ۱۳۵۸

براي انتشارات قبل از ۱۳۵۸ <<< آموزشگاه عالی حفاظت محیط زیست

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان حفاظت محیط زیست. آموزشكده حفاظت محیط زیست

شماره تلفن: ۲۸۰۴۲۱۲

۲۸۰۳۰۳۷

شماره فکس: ۲۸۰۱۴۳۳

آدرس وب سایت: www.coe.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: College of Environment

آدرس: کرج. میدان استاندارد، ابتدای جاده شیخ‌آباد. صندوق پستی: ۳۱۷۴۶-۱۱۸

عنوان: آموزشكده فني پسران شماره (۲) تبریز (خسروشهر)

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فني و حرفه‌اي. آموزشكده

فني پسران شماره (۲) تبریز (خسروشهر)

عنوان: آموزشكده فني شهید قاضي طباطبائي اروميه

سال تاسيس: ۱۳۶۴

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فني و حرفه‌اي. آموزشكده

فني شهید قاضي طباطبائي اروميه

عنوان: آموزشكده فني صنايع سراميك لالجين همدان

سال تاسيس: ۱۳۷۱

براي انتشارات بعد از

۱۳۸۰ <<< مرکز آموزش عالی علمي کاربردي لالجين همدان

عنوان: آموزشكده فني صنعت آب و برق خوزستان

سال تاسيس: ۱۳۷۳

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت نیرو. آموزشكده فني صنعت آب و برق خوزستان

شماره تلفن: ۴۹-۳۳۴۷۳۴۵

شماره فکس: ۳۳۴۳۱۳۶

آدرس وب سایت: www.kwpti.net
عنوان به زبان لاتین: Khozestan Water and Power Industry Technical Institute
عنوان به زبان عربی: المدرسه العاليه الفنيه لصنعه الماء و الكهرباء في خوزستان
آدرس: اهواز- چهارباغ (بلوار) گلستان- صندوق پستی ۶۱۳۳۵-۱۷۳

عنوان: آموزشکده فنی مهندسی بوشهر
سال تاسیس: ۱۳۷۱
برای انتشارات بعد از
۱۳۷۳ به ترتیب:
۱۳۷۳-۱۳۷۶ دانشگاه بوشهر
۱۳۷۶-دانشگاه خلیج فارس

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهید بابایی قزوین
سال تاسیس: ۱۳۷۱

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای. آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهید بابایی قزوین

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه ای ارومیه (شماره ۲)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای. آموزشکده فنی و حرفه ای ارومیه (شماره ۲)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه ای اسلام آباد غرب
سال تاسیس: ۱۳۷۸

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای. آموزشکده فنی و حرفه ای اسلام آباد غرب

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه ای الزهرا (س) مشهد
سال تاسیس: ۱۳۷۵

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای. آموزشکده فنی و حرفه ای الزهرا (س) مشهد

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای. آموزشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) آباده
سال تاسیس: ۱۳۷۶

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای. آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) آباده

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) علی آباد کتول
سال تاسیس: ۱۳۷۸

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای. آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) علی آباد کتول

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه ای امام صادق (ع) بابل
سال تاسیس: ۱۳۷۶

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای. آموزشکده فنی و حرفه ای امام صادق (ع) بابل

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای. آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آستان اشرفیه

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ابن حسام بیرجند
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای. آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ابن حسام بیرجند

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ابن حسام بیرجند
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای. آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ابن حسام بیرجند

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اردبیل
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اردبیل

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران الغدیر زنجان
سال تاسیس: ۱۳۷۲
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران الغدیر زنجان

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام حسین (ع) استهبان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام حسین (ع) استهبان

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام خمینی (ره) میبد
سال تاسیس: ۱۳۷۶
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام خمینی (ره) میبد

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام علی (ع) کردکوی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام علی (ع) کردکوی

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام علی (ع) یزد (شماره ۲)
سال تاسیس: ۱۳۷۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام علی (ع) یزد (شماره ۲)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام محمد باقر (ع) ساری
سال تاسیس: ۱۳۷۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام محمد باقر (ع) ساری

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امیر کبیر اراک
سال تاسیس: ۱۳۷۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امیر کبیر اراک

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اهواز (شماره ۱)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اهواز (شماره ۱)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اهواز (شماره ۲)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اهواز (شماره ۲)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ایلام
سال تاسیس: ۱۳۷۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ایلام

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران بروجرد
سال تاسیس: ۱۳۷۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران بروجرد

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران تبریز (شماره ۱)

سال تاسیس: ۱۳۶۴

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران تبریز (شماره ۱)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دارالفنون بجنورد

سال تاسیس: ۱۳۷۷

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دارالفنون بجنورد

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دکتر شریعتی نیشابور

سال تاسیس: ۱۳۷۷

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دکتر شریعتی نیشابور

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران رامسر (ملاصدرا)

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران رامسر (ملاصدرا)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران زاهدان (شماره ۲)

سال تاسیس: ۱۳۷۵

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران زاهدان (شماره ۲)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران سبزوار

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران سبزوار

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران سمنان

سال تاسیس: ۱۳۷۱

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران سمنان

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهرضا

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهرضا

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهرکرد

سال تاسیس: ۱۳۶۸

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهرکرد

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید بابایی قزوین

سال تاسیس: ۱۳۷۱

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید بابایی قزوین

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید باهنر زاهدان (شماره ۱)

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید باهنر زاهدان (شماره ۱)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید باهنر زاهدان

سال تاسیس: ۱۳۵۷

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید باهنر زاهدان

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید بهشتی اردکان

سال تاسیس: ۱۳۷۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید بهشتی اردکان

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید چمران رشت

سال تاسیس: ۱۳۶۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید چمران رشت

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید دکتر بهشتی کرج

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید دکتر بهشتی کرج

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید رجایی لاهیجان

سال تاسیس: ۱۳۷۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید رجایی لاهیجان

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید صدوقی یزد

سال تاسیس: ۱۳۵۲
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید صدوقی یزد

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید کرانی بندرعباس

سال تاسیس: ۱۳۷۳
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید کرانی بندرعباس

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید مدنی خرم‌آباد

سال تاسیس: ۱۳۷۲
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید مدنی خرم‌آباد

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید مفتاح همدان (شماره ۱)

سال تاسیس: ۱۳۶۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید مفتاح همدان (شماره ۱)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهیدان دیباج همدان (شماره ۲)

سال تاسیس: ۱۳۷۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهیدان دیباج همدان (شماره ۲)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران طبس

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران طبس

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران قم

سال تاسیس: ۱۳۷۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران قم

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران قوچان

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران قوچان

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران کاشان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران كاشان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران كرمانشاه (شماره ۱)

سال تاسيس: ۱۳۶۴

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران كرمانشاه (شماره ۱)

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران گرگان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران گرگان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران گلباگان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران گلباگان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران لارستان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران لارستان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران مرودشت

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران مرودشت

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ممسنی

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ممسنی

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ياسوج

سال تاسيس: ۱۳۷۶

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ياسوج

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي ثامن الحجج (ع) مشهد

سال تاسيس: ۱۳۷۵

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي ثامن الحجج (ع) مشهد.

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي حضرت آيت ا... خامنه‌اي میناب

سال تاسيس: ۱۳۷۵

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي حضرت آيت ا... خامنه‌اي میناب

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران (بقیه ا... الاعظم ع) قزوین

سال تاسيس: ۱۳۷۸

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران (بقیه ا... الاعظم ع) قزوین

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران اردبيل فاطمه (س)

سال تاسيس: ۱۳۷۷

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران اردبيل (فاطمه س)

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران اروميه (باهنر)

سال تاسيس: ۱۳۷۵

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران اروميه (باهنر)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اطهر اراک

سال تاسیس: ۱۳۷۴

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اطهر اراک

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اقلید

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اقلید

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران انقلاب اسلامی بجنورد

سال تاسیس: ۱۳۷۷

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران انقلاب اسلامی بجنورد

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اهواز

سال تاسیس: ۱۳۷۴

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اهواز

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران ایلام

سال تاسیس: ۱۳۷۸

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران ایلام

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بروجرد (تزکیه)

سال تاسیس: ۱۳۷۵

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بروجرد (تزکیه)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بم

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بم

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بندرعباس

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بندرعباس

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بوشهر

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بوشهر

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران تبریز (الزهرا س)

سال تاسیس: ۱۳۷۴

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران تبریز (الزهرا س)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران توحید آمل

سال تاسیس: ۱۳۷۶

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران توحید آمل

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران تهران (ولیعصر عج)

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران تهران (ولیعصر عج)

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران جیرفت

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران جيرفت

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران حضرت رقيه (س) يزد
سال تاسيس: ۱۳۷۶

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران حضرت رقيه (س) يزد

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران حضرت فاطمه (س) كرمان
سال تاسيس: ۱۳۷۳

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران حضرت فاطمه (س) كرمان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران حضرت معصومه (س) خرم آباد
سال تاسيس: ۱۳۷۴

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران حضرت معصومه (س) خرم آباد

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران خوانسار

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران خوانسار

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران خوي (مهديه)
سال تاسيس: ۱۳۷۴

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر فني امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران خوي (مهديه)

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران دكتر معين رشت
سال تاسيس: ۱۳۷۴

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران دكتر معين رشت

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران رسالت زاهدان

سال تاسيس: ۱۳۷۵

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران رسالت زاهدان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران زاهدان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران زاهدان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران ساري (قدسيه)
سال تاسيس: ۱۳۷۴

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران ساري (قدسيه)

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران سبزوار
سال تاسيس: ۱۳۷۸

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران سبزوار

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران سمنان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران سمنان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران سنندج

سال تاسیس: ۱۳۷۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران سنندج

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران شاهرود

سال تاسیس: ۱۳۷۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران شاهرود

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران شیراز

سال تاسیس: ۱۳۷۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران شیراز

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران فضل نیریز

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران فضل نیریز

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران قائم (عج) زنجان

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران قائم (عج) زنجان

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران قم

سال تاسیس: ۱۳۷۷
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران قم

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کازرون

سال تاسیس: ۱۳۷۶
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کازرون

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کاشان

سال تاسیس: ۱۳۷۶
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کاشان

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کرج

سال تاسیس: ۱۳۷۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کرج

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کرمانشاه

سال تاسیس: ۱۳۷۳
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کرمانشاه

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران گنبد

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران گنبد

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران مانده گرگان

سال تاسیس: ۱۳۷۷
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران مانده گرگان

عنوان: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران نیشابور

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران نيشابور

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران همدان (زينب كبري س)

سال تاسيس: ۱۳۷۵

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران همدان (زينب كبري س)

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران ياسوج

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران ياسوج

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي سپيده كاشاني بيرجند

سال تاسيس: ۱۳۷۴

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي سپيده كاشاني بيرجند

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي سروش اصفهان

سال تاسيس: ۱۳۷۵

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي سروش اصفهان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي سميه نجف آباد

سال تاسيس: ۱۳۷۴

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي سميه نجف آباد

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي شماره ۲ کرمانشاه

سال تاسيس: ۱۳۷۶

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي شماره ۲ کرمانشاه

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد باهنر شيراز

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد باهنر شيراز

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد چمران کرمان

سال تاسيس: ۱۳۶۳

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد چمران کرمان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد دادبين کرمان

سال تاسيس: ۱۳۷۴

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد دادبين کرمان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد رجايي شيراز (شماره ۲)

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد رجايي شيراز (شماره ۲)

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد رجايي كاشان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد رجايي كاشان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد شمسي پور تهران

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد شمسي يور تهران

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد محمد منتظري مشهد
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد محمد منتظري مشهد

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد مهاجر اصفهان
سال تاسيس: ۱۳۶۳
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد مهاجر اصفهان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد هاشمي نژاد ساري (شماره ۲)
سال تاسيس: ۱۳۷۵
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد هاشمي نژاد ساري (شماره ۲)

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد يزدان پناه سنندج
سال تاسيس: ۱۳۶۴
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد يزدان پناه سنندج

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد كراتي سيرجان
سال تاسيس: ۱۳۷۵
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد كراتي سيرجان

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي كوثر گنبد كاووس
سال تاسيس: ۱۳۷۸
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي كوثر گنبد كاووس

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي محمود آباد مازندران
سال تاسيس: ۱۳۷۶
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي محمود آباد مازندران

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي و علوم دريايي پسران شهيد خدادادي بندر انزلي
سال تاسيس: ۱۳۷۵
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي و علوم دريايي پسران شهيد خدادادي بندر انزلي

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي.....
تاريخچه: آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش در ابتدا (حدود سال ۱۳۴۶) انستيتو تكنولوجي و از سال ۱۳۵۸ به بعد مجتمع آموزش فني و حرفه‌اي و آموزشكده فني نام داشته‌اند. انتشارات مربوط به هر يك زير نام آن در زمان انتشار وارد مي‌شود.
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي...

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران شهرکرد
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران شهرکرد

عنوان: آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ساوه
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه‌اي. آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ساوه

عنوان: آموزشکده کامپیوتر
سال تاسیس: ۱۳۷۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان سنجش آموزش کشور، آموزشکده کامپیوتر

عنوان: آموزشکده کشاورزی پسران اهواز
سال تاسیس: ۱۳۷۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده کشاورزی پسران اهواز

عنوان: آموزشکده کشاورزی پسران پاکدشت
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده کشاورزی پسران پاکدشت

عنوان: آموزشکده کشاورزی پسران دامغان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده کشاورزی پسران دامغان

عنوان: آموزشکده کشاورزی پسران ساری
سال تاسیس: ۱۳۷۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده کشاورزی پسران ساری

عنوان: آموزشکده کشاورزی پسران شهریار
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده کشاورزی پسران شهریار

عنوان: آموزشکده کشاورزی پسران فسا
سال تاسیس: ۱۳۷۶
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده کشاورزی پسران فسا

عنوان: آموزشکده کشاورزی پسران مراغه
سال تاسیس: ۱۳۷۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده کشاورزی پسران مراغه

عنوان: آموزشکده کشاورزی پسران نیشابور
سال تاسیس: ۱۳۷۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده کشاورزی پسران نیشابور

عنوان: آموزشکده کشاورزی رضوان کرمان
سال تاسیس: ۱۳۷۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای، آموزشکده کشاورزی رضوان کرمان

عنوان: آموزشکده نقشه‌برداری
سال تاسیس: ۱۳۶۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان نقشه‌برداری کشور، آموزشکده نقشه‌برداری
شماره تلفن: ۶۰۰۱۰۹۶
شماره فکس: ۶۰۰۸۴۷۷

آدرس وب سایت: www.surveyingcollege.org
عنوان به زبان لاتین: Surveying College
آدرس: تهران- میدان آزادی- خیابان معراج- سازمان نقشه‌برداری کشور، آموزشکده نقشه‌برداری، صندوق پستی: ۱۶۸۴-
۱۳۱۸۵

عنوان: آموزشگاه عالی آموزشیاری

سال تاسیس: ۱۳۵۲
برای انتشارات بعد از
۱۳۵۸ به ترتیب:
۱۳۵۸-۱۳۶۱ آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی
۱۳۶۱-۱۳۶۲ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
۱۳۶۲- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشوری
سال تاسیس: ۱۳۳۸
برای انتشارات بعد از:
۱۳۶۲ به ترتیب:
۱۳۶۲-۱۳۷۰ آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری
۱۳۷۰-۱۳۷۴ مجتمع آموزش عالی هواپیمایی کشوری
۱۳۷۴-۱۳۷۷ دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری
۱۳۷۷- دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

عنوان: آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان
سال تاسیس: ۱۳۳۶
برای انتشارات بعد از
۱۳۵۴ به ترتیب:
۱۳۵۴-۱۳۶۰ مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان
۱۳۶۰-۱۳۶۷ دانشگاه مازندران. دانشکده منابع طبیعی گرگان
۱۳۶۷-۱۳۷۱ مجتمع دانشگاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۷۱- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عنوان: آموزشگاه عالی حفاظت محیط زیست
سال تاسیس: ۱۳۵۱
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< آموزشکده حفاظت محیط زیست
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان حفاظت محیط زیست. آموزشگاه عالی حفاظت محیط زیست

عنوان: آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی
تاریخچه: در سال ۱۳۵۸ آموزشگاه مددکاری یاخچی آباد، و آموزشگاه عالی آموزشکاری در این سازمان ادغام شدند.
سال تاسیس: ۱۳۳۷
برای انتشارات بعد از
۱۳۶۱ به ترتیب:
۱۳۶۱-۱۳۶۲ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
۱۳۶۲- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: آموزشگاه عالی دامپزشکی
سال تاسیس: ۱۳۱۱
برای انتشارات بعد از
۱۳۱۹ <<< دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی

عنوان: آموزشگاه عالی ماهی شناسی
سال تاسیس: ۱۳۴۷
برای انتشارات بعد از
۱۳۵۰ به ترتیب:
۱۳۵۰-۱۳۶۹ سازمان تحقیقات شیلات
۱۳۶۹-۱۳۷۴ سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران
۱۳۷۴- موسسه تحقیقات شیلات ایران

عنوان: آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری
سال تاسیس: ۱۳۶۲
برای انتشارات قبل از:
۱۳۶۲ <<< آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشوری
برای انتشارات بعد از:
۱۳۷۰ به ترتیب:

۱۳۷۰-۱۳۷۴ مجتمع آموزش عالی هواپیمایی کشوری
۱۳۷۴-۱۳۷۷ دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری
۱۳۷۷- دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان هواپیمایی کشوری، آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری

عنوان: آموزشگاه فنی آبادان
سال تاسیس: ۱۳۱۸
برای انتشارات بعد از
۱۳۳۵ به ترتیب:
۱۳۲۵-۱۳۴۱ دانشکده فنی آبادان
۱۳۴۱-۱۳۶۸ دانشکده نفت آبادان
۱۳۶۸- دانشگاه صنعت نفت

عنوان: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره تلفن: ۸۷۶۷۹۵۹
شماره فکس: ۸۷۶۳۹۶۳
عنوان به زبان لاتین: I.R.Iran Central Chamber of Cooperatives
عنوان به زبان عربی: غرفه التعاون المركزي الجمهوریه اسلامیة ایرانیه
آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آبادان)، پلاک ۶۰، کد پستی ۱۵۵۳۹

عنوان: اتحادیه شهرداری‌های کشور
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۵۹ منحل شد و در سال ۱۳۶۵ سازمان شهرداری‌های کشور به جای آن تشکیل شد.
سال تاسیس: ۱۳۳۷
برای انتشارات بعد از
۱۳۶۵ <<< سازمان شهرداری‌های کشور

عنوان: اداره دامپزشکی کل کشور
سال تاسیس: ۱۳۱۴
برای انتشارات بعد از
۱۳۳۵ به ترتیب
۱۳۲۵-۱۳۳۹ بنگاه کل امور دام
۱۳۳۹-۱۳۵۰ ایران، وزارت کشاورزی، اداره کل دامپزشکی
۱۳۵۰- سازمان دامپزشکی کشور

عنوان: اداره کل انتشارات و تبلیغات
سال تاسیس: ۱۳۳۳
برای انتشارات بعد از
۱۳۴۲ به ترتیب:
۱۳۴۲-۱۳۵۲ ایران، وزارت اطلاعات
۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران، وزارت اطلاعات و جهانگردی
۱۳۵۸-۱۳۵۹ ایران، وزارت ارشاد ملی
۱۳۵۹-۱۳۶۵ ایران، وزارت ارشاد اسلامی
۱۳۶۵- ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، اداره کل انتشارات و تبلیغات

عنوان: اداره کل انتشارات و رادیو
سال تاسیس: ۱۳۳۰
برای انتشارات قبل از
۱۳۳۰ رادیو تهران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: برای انتشارات بعد از
۱۳۵۰ به ترتیب
۱۳۵۰-۱۳۵۷ سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران
۱۳۵۷- صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران

عنوان: اداره کل بنادر

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۲۹ به بنگاه کل بنادر تغییر نام یافت و در سال ۱۳۳۹ در تشکیلات وزارت راه به سازمان بنادر و کشتیرانی تغییر نام یافت.
سال تاسیس: ۱۳۱۴
برای انتشارات بعد از ۱۳۲۹ به ترتیب:
۱۳۲۹-۱۳۳۹ بنگاه کل بنادر
۱۳۳۹- سازمان بنادر و کشتیرانی

عنوان: اداره کل تجارت
تاریخچه: وظایف این سازمان قبلاً توسط وزارت فوائد عامه و بعد وزارت فواید عامه و فلاح و تجارت، و وزارت اقتصاد ملی انجام می‌شد. از سال ۱۳۱۶ که این اداره کل به وزارت تجارت تبدیل شد تغییر نام‌های دیگری نیز پیدا کرد.
سال تاسیس: ۱۳۱۰
برای انتشارات قبل از:
۱۳۱۰ به ترتیب:

۱۳۰۱-۱۳۹۸ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸- ایران. وزارت اقتصاد ملی
برای انتشارات بعد از:
۳۲۱۳۱۶ به ترتیب:
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت تجارت
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت بازرگانی

۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
۱۳۲۶-۱۳۳۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد
۱۳۵۳- ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۳۵۳- ایران. وزارت بازرگانی

عنوان: اداره کل صناعت
تاریخچه: وظایف این سازمان قبلاً بوسیله وزارت فوائد عامه، وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت، و وزارت اقتصاد ملی انجام می‌شد. از سال ۱۳۱۶ که این اداره کل به وزارت صناعت و معادن نام گرفت تغییر نام‌های دیگری نیز پیدا کرده است

سال تاسیس: ۱۳۱۰
برای انتشارات قبل از:
۱۳۱۰ به ترتیب:
۱۳۰۱-۱۳۹۸ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی
برای انتشارات بعد از:
۱۳۱۶ به ترتیب:

۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت صناعت و معادن
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت پیشه و هنر
۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
۱۳۲۶-۱۳۳۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت صنایع و معادن
۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد
۱۳۵۳-۱۳۶۰ ایران. وزارت صنایع و معادن
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران. وزارت صنایع
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران. وزارت معادن و فلزات
۱۳۶۱-۱۳۷۳ ایران. وزارت صنایع سنگین
۱۳۷۹- ایران. وزارت صنایع و معادن

عنوان: اداره کل فلاح
تاریخچه: در سال ۱۳۱۰ وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل تقسیم شد که یکی از آنها اداره کل فلاح بود. در سال ۱۳۲۰ این اداره به وزارت کشاورزی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۱ وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی و وزارت

کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد. در سال ۱۳۵۶ از ادغام وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت کشاورزی و عمران روستایی تاسیس شد که در سال ۱۳۶۴ مجدداً به وزارت کشاورزی تغییر نام یافت. سال تاسیس: ۱۳۱۰

برای انتشارات قبل از:

۱۳۱۰ به ترتیب:

۱۳۰۱-۱۲۹۸ ایران. وزارت فوائد عامه

۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۱۳۰۸-۱۳۱۰ وزارت اقتصاد ملی

برای انتشارات بعد از:

۱۳۲۰ به ترتیب:

۱۳۲۰-۱۳۵۱ ایران. وزارت کشاورزی

۱۳۲۶-۱۳۵۱ ایران. وزارت منابع طبیعی

۱۳۵۰-۱۳۵۶ ایران. وزارت تعاون و امور روستاها

۱۳۵۱-۱۳۵۶ ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

۱۳۵۶-۱۳۶۳ ایران. وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۱۳۶۳-۱۳۷۹ ایران. وزارت کشاورزی

۱۳۷۹- ایران. وزارت جهاد کشاورزی

عنوان: استانداری... .

تاریخچه: انتشارات استانداری ها زیر نام خودشان وارد می شود

مثال: استانداری آذربایجان شرقی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشور. استانداری... .

عنوان: امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۵۹ با نام ستاد بسیج اقتصادی کشور در تشکیلات نخست وزیری شروع به کار کرد.

سال تاسیس: ۱۳۶۹

برای انتشارات قبل از:

۱۳۶۹ <<< ستاد بسیج اقتصادی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بازرگانی. امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور

شماره تلفن: ۸۸۰۰۱۸۱-۸۸۹۰۲۳۳

شماره فکس: ۸۸۹۱۲۸۵

عنوان به زبان لاتین: General Administration of Economic Mobilization

آدرس: تهران. صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۵۸۳

عنوان: انتشارات سازمان شهرداری های کشور

سال تاسیس: ۱۳۷۹

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان شهرداری های کشور. انتشارات

شماره تلفن: ۸۸۸۹۷۶

عنوان به زبان لاتین: Publishings of Iranian Municipalities Organization

عنوان به زبان عربی: دارالمنظمه البلدیة للنشر

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: انجمن آثار ملی

سال تاسیس: ۱۳۰۱

برای انتشارات بعد از

۱۳۶۵ <<< انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

عنوان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سال تاسیس: ۱۳۶۵

برای انتشارات قبل از

۱۳۶۵ <<< انجمن آثار ملی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

شماره تلفن: ۳۳-۵۲۷۴۵۳۱

شماره فکس: ۵۲۷۴۵۳۰

عنوان به زبان لاتین: Society for the Appreciation of Cultural Works and Dignitaries

آدرس: تهران. خیابان ولی عصر، پل امیربهدار، خیابان سرگرد بشیری (بوعلی)، شماره ۱۰۰، کدپستی: ۱۱۹۳۸، صندوق

پستی: ۱۳۳۴۵

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران
سال تأسیس: ۱۳۶۰
برای انتشارات قبل از
۱۳۶۰ به ترتیب:
۱۳۵۷-۱۳۵۲ انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران
۱۳۶۰-۱۳۵۷ انجمن فلسفه ایران
برای انتشارات بعد از
۱۳۶۲ به ترتیب:
۱۳۶۲-۱۳۷۱ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
۱۳۷۱-۱۳۸۰ پژوهشکده حکمت و ادیان
۱۳۸۰- موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران

عنوان: انجمن توانبخشی
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۵۲ در وزارت رفاه اجتماعی ادغام شد.
سال تأسیس: ۱۳۴۶
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کار و امور اجتماعی، انجمن توانبخشی

عنوان: انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران
سال تأسیس: ۱۳۵۲
برای انتشارات بعد از
۱۳۵۷ به ترتیب:
۱۳۵۷-۱۳۶۰ انجمن فلسفه ایران
۱۳۶۰-۱۳۶۲ انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران
۱۳۶۲-۱۳۷۱ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
۱۳۷۱-۱۳۸۰ پژوهشکده حکمت و ادیان
۱۳۸۰- موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

عنوان: انجمن فلسفه ایران
سال تأسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات قبل از
۱۳۵۷ <<< انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران
برای انتشارات بعد از
۱۳۶۰ به ترتیب:
۱۳۶۰-۱۳۶۲ انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران
۱۳۶۲-۱۳۷۱ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
۱۳۷۱-۱۳۸۰ پژوهشکده حکمت و ادیان
۱۳۸۰- موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

عنوان: انجمن مرکزی اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران
سال تأسیس: ۱۳۵۸
برای انتشارات این سازمان قبل از:
۱۳۵۸ <<< انجمن ملی اولیاء و مربیان
برای انتشارات بعد از:
۱۳۷۶ <<< سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، انجمن مرکزی اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

عنوان: انجمن ملی اولیاء و مربیان
سال تأسیس: ۱۳۴۶
برای انتشارات بعد از:
۱۳۵۸ به ترتیب:
۱۳۵۸-۱۳۷۶ انجمن مرکزی اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۶- سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

عنوان: انجمن ملی تربیت بدنی
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۲۵ به انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران، در سال ۱۳۴۳ به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران، در سال ۱۳۵۰ به سازمان تربیت بدنی ایران و در سال ۱۳۵۸ به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۱۳

برای انتشارات بعد از:

۱۳۲۵ به ترتیب:

۱۳۲۵-۱۳۴۳ انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران

۱۳۴۳-۱۳۵۰ سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران

۱۳۵۰-۱۳۵۸ سازمان تربیت بدنی ایران

۱۳۵۸- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۱۳ با نام انجمن ملی تربیت بدنی فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۴۳ به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران، در سال ۱۳۵۰ به سازمان تربیت بدنی ایران و در سال ۱۳۵۸ به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۲۵

برای انتشارات قبل از:

۱۳۲۵ <<< انجمن ملی تربیت بدنی

برای انتشارات بعد از

۱۳۴۳ به ترتیب:

۱۳۴۳-۱۳۵۰ سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران

۱۳۵۰-۱۳۵۸ سازمان تربیت بدنی ایران

۱۳۵۸- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: انستیتو بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

سال تاسیس: ۱۳۴۱

برای انتشارات بعد از

۱۳۴۴ به ترتیب:

۱۳۴۴-۱۳۵۷ موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

۱۳۵۷- موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشاورزی. انستیتو بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

عنوان: انستیتو پاستور ایران

سال تاسیس: ۱۳۹۸

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت. انستیتو پاستور ایران

ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. انستیتو پاستور ایران

شماره تلفن: ۰۲۰-۶۹۵۲۳۱۱

شماره فکس: ۶۴۶۵۱۳۲

آدرس وب سایت: www.pasteur.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: office@institute.pasteur.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Pasteur Institute of Iran

آدرس: تهران، خیابان پاستور- شماره ۶۹- کدپستی ۱۳۱۶۴

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: انستیتو تحقیقات توتون ارومیه

سال تاسیس: ۱۳۴۸

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت دخانیات ایران. انستیتو تحقیقات توتون ارومیه

عنوان: انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش

سال تاسیس: ۱۳۱۷

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه انحصار دخانیات ایران. انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش

شرکت دخانیات ایران. انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش

عنوان: انستیتو تحقیقات توتون رشت

سال تاسیس: ۱۳۳۴

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه انحصار دخانیات ایران. انستیتو تحقیقات توتون رشت
شرکت دخانیات ایران. انستیتو تحقیقات توتون رشت

عنوان: انستیتو تحقیقات توتون شیراز

سال تاسیس: ۱۳۶۳

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت دخانیات ایران. انستیتو تحقیقات توتون شیراز

عنوان: انستیتو خواربار و تغذیه ایران

سال تاسیس: ۱۳۴۰

برای انتشارات بعد از

۱۳۵۵ به ترتیب:

۱۳۵۵-۱۳۶۵ انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۱۳۶۵-۱۳۷۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۱۳۷۰-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی ایران

۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی
ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداری. انستیتو خواربار و تغذیه ایران

عنوان: انستیتو عالی علوم بیمارستانی

سال تاسیس: ۱۳۵۱

برای انتشارات بعد از

۱۳۵۸ به ترتیب:

۱۳۵۸-۱۳۶۵ مجتمع علوم پیراپزشکی

۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده پیراپزشکی

۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پیراپزشکی

عنوان: انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

سال تاسیس: ۱۳۵۵

برای انتشارات قبل از

۱۳۵۵ <<< انستیتو خواربار و تغذیه ایران

برای انتشارات بعد از

۱۳۶۵ به ترتیب:

۱۳۶۵-۱۳۷۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۱۳۷۰-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی ایران

۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی
ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداری. انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

عنوان: ایران ایرتور

سال تاسیس: ۱۳۵۴

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران. ایران ایرتور

شماره تلفن: ۸۷۵۱۱۰۴

آدرس وب سایت: www.Iranairtours.com

عنوان به زبان لاتین: Iran Airtours

عنوان: ایران وزارت مسکن. اداره کل مسکن استان...

عنوان: ایران....

تاریخچه: کلیه انتشارات دولت جمهوری اسلامی ایران تحت سرشناسه ایران وارد می شود. مقصود از انتشارات دولت
ایران انتشارات کلیه موسسات و سازمانهای دولتی اعم از مقننه، مجریه و قضائیه است

عنوان: ایران. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (...)

تاریخچه: انتشارات رایزنیهای فرهنگی در خارج از کشور زیر نام ایران وارد می شود

مثال: ایران. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دهلی نو)

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در....

عنوان: ايران. رياست جمهوري
سال تاسيس: ۱۳۶۵
براي انتشارات قبل از
۱۳۶۵ ايران. نخست وزيري
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: رياست جمهوري
نهاد رياست جمهوري
ايران. رئيس جمهوري

عنوان: ايران. رياست جمهوري. اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
سال تاسيس: ۱۳۷۷
براي انتشارات قبل از
۱۳۷۷ به ترتيب:
۱۳۵۱-۱۳۵۸ سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور
۱۳۵۸-۱۳۶۹ ايران. نخست وزيري. اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور
۱۳۶۹-۱۳۷۷ ايران. رياست جمهوري. اداره كل قوانين و مقررات كشور
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

عنوان: ايران. رياست جمهوري. اداره كل قوانين و مقررات كشور
سال تاسيس: ۱۳۶۹
براي انتشارات قبل از
۱۳۶۹ به ترتيب:
۱۳۵۱-۱۳۵۸ سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور
۱۳۵۸-۱۳۶۹ ايران. نخست وزيري. اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور
براي انتشارات بعد از
۱۳۷۷ ايران. رياست جمهوري. اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: اداره كل قوانين و مقررات كشور

عنوان: ايران. رياست جمهوري. دفتر امور زنان
براي انتشارات بعد از
۱۳۷۶ <<< ايران. رياست جمهوري. مركز امور مشاركت زنان
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: دفتر امور زنان

عنوان: ايران. رياست جمهوري. مركز امور مشاركت زنان
سال تاسيس: ۱۳۷۶
براي انتشارات قبل از
۱۳۷۶ <<< ايران. رياست جمهوري. دفتر امور زنان
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مركز امور مشاركت زنان
شماره تلفن: ۳-۶۴۴۵۳۱۶۲
آدرس وب سايت: www.women.org.ir
آدرس پست الكترونيكي: webmaster@women.org.ir
عنوان به زبان لاتين: Center for Women's Participation
عنوان به زبان عربي: مركز شوون مشاركه المره

عنوان: ايران. سفارت (.....)
تاريخچه: انتشارات سفارتخانه هاي ايران در كشورهاي ديگر زير نام ايران وارد مي شود.
مثال: ايران. سفارت (آلمان)
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سفارت ايران در....

عنوان: ايران. قوه قضائيه
سال تاسيس: ۱۳۶۷
براي انتشارات قبل از
۱۳۶۷ <<< شوراي عالي قضايي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ** ايران. وزارت دادگستري
شماره تلفن: ۱۹-۶۴۰۴۰۱۸

شماره فکس: ۶۴۰۵۱۸۸
آدرس وب سایت: www.iranjudiciary.org
عنوان به زبان لاتین: Judiciary Power
عنوان به زبان عربی: سلطه القضايه
آدرس: تهران- میدان پاستور- خیابان پاستور- نبش کوچه خوش زبان- پلاک ۵۷- صندوق پستی ۶۹۳-۱۳۱۸۵
شماره تلفن: ۱۹-۱۸-۶۴۰۴۰، دورنگار: ۶۴۰۵۱۸۸
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: ایران. قوه قضائیه. مرکز توسعه عالی قضایی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز توسعه عالی قضایی

عنوان: ایران. قوه قضائیه. مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه

عنوان: ایران. قوه قضائیه. مرکز مطالعات و تحقیقات قوه قضائیه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات و تحقیقات قوه قضائیه

عنوان: ایران. کمیسیون ملی یونسکو
سال تاسیس: ۱۳۳۷
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کمیسیون ملی یونسکو در ایران
کمیسیون ملی تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در ایران
شماره تلفن: ۲۲۵۱۳۶۴
۲۲۷۹۸۸۵

شماره فکس: ۲۲۵۲۵۳۶
آدرس وب سایت: www.irunesco.org
عنوان به زبان لاتین: Iranian National Commission for UNESCO
عنوان به زبان عربی: اللجنة الوطنية لليونسكو في ايران
آدرس: تهران: بلوار میرداماد- روبروی مسجد الغدير- خیابان شهید حساري (رازان جنوبی) کوی یکم، شماره ۱۷،
کدپستی: ۱۵۴۸۹، صندوق پستی: ۴۴۹۸-۱۱۳۶۵
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: ایران. کمیسیون ملی یونسکو. دبیرخانه
سال تاسیس: ۱۳۳۷
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت علوم و آموزش عالی. دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران
ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران
دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران

عنوان: ایران. کمیسیون ملی یونسکو. شورای اجرایی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شورای اجرایی کمیسیون ملی یونسکو در ایران

عنوان: ایران. کمیسیون ملی یونسکو. شورای عالی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران

عنوان: ایران. کنسولگری
تاریخچه: انتشارات کنسولگریهای ایران در شهرهای خارجی زیر نام ایران وارد می شود
مثال: ایران. کنسولگری (رم)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کنسولگری ایران در

عنوان: ایران. نخست وزیری
سال تاسیس: ۱۳۸۵
برای انتشارات بعد از
۱۳۶۵ ایران. ریاست جمهوری
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: نخست وزیری

عنوان: ایران. نخست وزیری. اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور.
سال تاسیس: ۱۳۵۸

برای انتشارات قبل از
۱۳۵۸ سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور
برای انتشارات بعد از
۱۳۶۹ به ترتیب:

۱۳۶۹-۱۳۷۷ ایران، ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور
۱۳۷۷ ایران، ریاست جمهوری، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره کل تنقیح و تدوین و مقررات کشور

عنوان: ایران، وزارت

تاریخچه: انتشارات وزارتخانه ها زیر نام خودشان وارد می شود
مثال: ایران، وزارت نیرو
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: وزارت

عنوان: ایران، وزارت آب و برق
تاریخچه: این سازمان از ادغام سازمان برق ایران، بنگاه مستقل آبیاری و چند سازمان آب، و آب و برق استانها و نواحی
تشکیل شد. در سال ۱۳۵۳ نام این سازمان به وزارت نیرو تغییر یافت.
سال تاسیس: ۱۳۴۳
برای انتشارات قبل از
۱۳۴۳ <<< بنگاه مستقل آبیاری
سازمان برق ایران

برای انتشارات بعد از
۱۳۴۳ <<< ایران، وزارت نیرو

عنوان: ایران، وزارت آبادانی و مسکن
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۵۳ به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام یافت.
سال تاسیس: ۱۳۴۳
برای انتشارات بعد از
۱۳۵۳ <<< ایران، وزارت مسکن و شهرسازی

عنوان: ایران، وزارت آموزش و پرورش
تاریخچه: وظایف این سازمان از ابتدا توسط وزارت علوم، وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، وزارت معارف، و وزارت
فرهنگ انجام می شد.
سال تاسیس: ۱۳۴۳
برای انتشارات این سازمان قبل از ۱۳۴۳ به ترتیب <<<
۱۳۳۷-۱۳۶۶ ایران، وزارت علوم
۱۳۶۶-۱۳۰۹ ایران، وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران، وزارت معارف و اوقاف
۱۳۱۷-۱۳۴۳ ایران، وزارت فرهنگ

شماره تلفن: ۸۸۰۵۴۰۸
آدرس پست الکترونیکی: pub-min@iernet.org
عنوان به زبان لاتین: Ministry of Education
عنوان به زبان عربی: وزارة التعليم و التربية

عنوان: ایران، وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان ...
برای انتشارات بعد از ... <<< سازمان آموزش و پرورش استان

عنوان: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیر انتفاعی

عنوان: ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سال تاسیس: ۱۳۸۳
برای انتشارات قبل از
۱۳۸۳ <<< ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن

عنوان: ایران، وزارت ارشاد اسلامی
سال تاسیس: ۱۳۵۹

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۹ به ترتیب <<<
۱۳۵۳-۱۳۴۲ ایران. وزارت اطلاعات
۱۳۵۳-۱۳۴۴ سازمان جلب سیاحان
۱۳۵۸-۱۳۵۳ ایران. وزارت اطلاعات و جهانگردی
۱۳۵۹-۱۳۵۸ ایران. وزارت ارشاد ملی
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۵ <<< ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عنوان: ایران. وزارت ارشاد اسلامی. اداره کل بناهای تاریخی
سال تاسیس: ۱۳۶۳
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ <<< سازمان میراث فرهنگی کشور

عنوان: ایران. وزارت ارشاد اسلامی. اداره کل کاخها
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ <<< سازمان میراث فرهنگی کشور

عنوان: ایران. وزارت ارشاد اسلامی. اداره کل موزهها
سال تاسیس: ۱۳۵۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۸ به ترتیب <<<
۱۳۵۱-۱۳۴۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل موزهها و حفظ بناهای تاریخی
۱۳۵۸-۱۳۵۱ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل موزهها
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ <<< سازمان میراث فرهنگی کشور

عنوان: ایران. وزارت ارشاد ملی
تاریخچه: در سال ۱۳۵۸ وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی تغییر نام یافت
سال تاسیس: ۱۳۵۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۸ به ترتیب <<<
۱۳۵۳-۱۳۴۲ ایران. وزارت اطلاعات
۱۳۵۳-۱۳۴۴ سازمان جلب سیاحان
۱۳۵۸-۱۳۵۳ ایران. وزارت اطلاعات و جهانگردی

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ به ترتیب <<<
۱۳۶۵-۱۳۶۵ ایران. وزارت ارشاد اسلامی
۱۳۶۵- ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عنوان: ایران. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۵۰ به وزارت تعاون و امور روستاها تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۶ از یکی شدن وزارت تعاون و امور روستاها، و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شد که در سال ۱۳۶۳ مجدداً وزارت کشاورزی نامیده شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت کشاورزی، و وزارت جهاد سازندگی یکی شده وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۴۶
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۰ به ترتیب <<<
۱۳۵۰-۱۳۵۶ ایران. وزارت تعاون و امور روستاها
۱۳۶۳-۱۳۵۶ ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
۱۳۶۳-۱۳۷۹ ایران. وزارت کشاورزی
۱۳۷۹- ایران. وزارت جهاد کشاورزی

عنوان: ایران. وزارت اطلاعات
سال تاسیس: ۱۳۴۲
برای انتشارات قبل از
۱۳۴۲ اداره کل انتشارات و تبلیغات
برای انتشارات بعد از
۱۳۵۲ به ترتیب:
۱۳۵۸-۱۳۵۳ ایران. وزارت اطلاعات و جهانگردی
۱۳۵۹-۱۳۵۸ ایران. وزارت ارشاد ملی
۱۳۶۵-۱۳۵۹ ایران. وزارت ارشاد اسلامی
۱۳۶۵- ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عنوان: ایران. وزارت اطلاعات

سال تاسیس: ۱۳۶۲

عنوان: ایران. وزارت اطلاعات و جهانگردی
تاریخچه: این سازمان از تلفیق سازمان جلب سیاحان و وزارت اطلاعات تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۳ در هر مورد <<<
ایران. وزارت اطلاعات (تاسیس: ۱۳۴۲)
سازمان جلب سیاحان
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۵۸-۱۳۵۹ ایران. وزارت ارشاد ملی
۱۳۵۹-۱۳۶۵ ایران. وزارت ارشاد اسلامی
۱۳۶۵- ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عنوان: ایران. وزارت اقتصاد
تاریخچه: این وزارتخانه از یکی شدن وزارت صنایع و معادن +، و وزارت بازرگانی ++ بوجود آمد. در سال ۱۳۵۳ این سازمان با وزارت دارایی یکی شد و سه وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، و صنایع و معادن تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۴۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۴۱ به ترتیب <<<
۱۳۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل تجارت
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل صناعت
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت تجارت
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت پیشه و هنر
۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
۱۳۲۶-۱۳۳۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت صنایع و معادن
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۳ به ترتیب <<<
۱۳۵۲- ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۳۵۲- ایران. وزارت بازرگانی

عنوان: ایران. وزارت اقتصاد ملی
تاریخچه: این وزارتخانه قبلاً با نام وزارت بازرگانی و پیشه و هنر فعالیت می کرد که خود از ادغام وزارت بازرگانی + و وزارت پیشه و هنر ++ تشکیل شده بود. از سال ۱۳۵۵ که این وزارتخانه به دو وزارتخانه بازرگانی، و صنایع و معادن تقسیم شد تاکنون تغییر نامهای دیگری نیز داشته است.

سال تاسیس: ۱۳۳۶
برای انتشارات قبل از ۱۳۳۶ به ترتیب <<<
۱۳۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل تجارت
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت تجارت
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
برای انتشارات بعد از ۱۳۳۵ به ترتیب <<<
۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۴۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت اقتصاد
۱۳۵۲- ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی

عنوان: ایران. وزارت اقتصاد ملی
تاریخچه: وظایف این سازمان قبلاً توسط وزارت فوائد عامه، و وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت انجام می شد. در سال ۱۳۱۰ وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل تجارت، فلاح، و صناعت تقسیم شد که هر یک از این ادارهها تغییر نامهای جدیدی پیدا کردند.
سال تاسیس: ۱۳۰۸

برای انتشارات قبل از ۱۳۰۸ به ترتیب <<<
۱۳۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
برای انتشارات بعد از ۱۳۱۰ به ترتیب <<<
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل تجارت
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت تجارت
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
۱۳۲۶-۱۳۳۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد
۱۳۵۳- ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی

عنوان: ایران. وزارت اقتصاد. اداره کل گمرک
سال تاسیس: ۱۳۴۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۴۱ به ترتیب <<<
۱۳۸۵-۱۳۲۱ ایران. وزارت مالیه. اداره گمرک
۱۳۲۱-۱۳۲۶ ایران. وزارت دارایی. اداره گمرک
۱۳۲۶-۱۳۳۶ ایران. وزارت گمرکات و انحصارات. اداره گمرک
۱۳۳۶-۱۳۴۰ ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل گمرک
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۵ به ترتیب <<<
۱۳۴۵-۱۳۵۳ ایران. وزارت دارایی. اداره کل گمرک
۱۳۵۳- گمرک ایران

عنوان: ایران. وزارت اقتصاد. مرکز راهنمایی صنایع ایران.
سال تاسیس: ۱۳۴۱
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۲ <<< سازمان مدیریت صنعتی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز راهنمایی صنایع ایران

عنوان: ایران. وزارت اقتصاد. مرکز صنایع دستی ایران
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۴۰ با نام مرکز صنایع کوچک و دستی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۲ شرکت سهامی
فروشگاههای صنایع دستی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۲ مرکز صنایع دستی به سازمان صنایع دستی ایران تغییر نام
یافت و در سال ۱۳۵۹ شرکت سهامی فروشگاههای صنایع دستی در سازمان صنایع دستی ایران ادغام شد.
سال تاسیس: ۱۳۴۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۴۷ <<< ایران. وزارت اقتصاد. مرکز صنایع کوچک و دستی
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۲ <<< سازمان صنایع دستی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز صنایع دستی ایران

عنوان: ایران. وزارت اقتصاد. مرکز صنایع کوچک و دستی
تاریخچه: نام این سازمان در سال ۱۳۴۷ به مرکز صنایع دستی ایران تغییر یافت. در سال ۱۳۵۲ شرکت سهامی
فروشگاههای صنایع دستی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۲ مرکز صنایع دستی ایران به سازمان صنایع دستی ایران تبدیل
شد. در سال ۱۳۵۹ شرکت سهامی فروشگاههای صنایع دستی در سازمان صنایع دستی ایران ادغام شد.
سال تاسیس: ۱۳۴۰
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۷ به ترتیب <<<
۱۳۴۷-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد. مرکز صنایع دستی ایران
۱۳۵۳- سازمان صنایع دستی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: *مرکز صنایع کوچک و دستی
**شرکت سهامی فروشگاههای صنایع دستی

عنوان: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخچه: این وزارتخانه از یکی شدن وزارت اقتصاد و وزارت دارایی تشکیل شد.
سال تاسیس: ۱۳۵۲
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۲ به ترتیب <<<

ایران. وزارت اقتصاد
ایران. وزارت دارایی

شماره تلفن: ۳۲۵۳۲۱۴
آدرس وب سایت: www.mefa.gov.ir

عنوان به زبان لاتین: Ministry of Economic Affairs and Finance

عنوان به زبان عربی: وزارت المالیه و الاقتصاد
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. اداره کل بیوتات
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ <<< سازمان میراث فرهنگی کشور

عنوان: ایران. وزارت امور خارجه

تاریخچه: نام این وزارتخانه در بدو تاسیس در سال ۱۱۹۹ انتظام مهمات وزارت خارجه بود که در سال ۱۳۳۰ به دفترخانه وزارت دول خارجه منتقل شد
سال تاسیس: ۱۳۴۴

برای انتشارات قبل از ۱۳۴۴ <<< ایران. وزارت دول خارجه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: * ایران. وزارت خارجه

شماره تلفن: ۳۳۱۱

آدرس وب سایت: www.mfa.gov.ir

عنوان به زبان لاتین: Ministry of Foreign Affairs I.R. of Iran

عنوان به زبان عربی: وزاره الشئون الخارجیه الايرانیه
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کنفرانس‌های بین‌المللی

سال تاسیس: ۱۳۵۷

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۷ <<< ایران. وزارت امور خارجه. سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۲ <<< ایران. وزارت امور خارجه. سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی

عنوان: ایران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی

سال تاسیس: ۱۳۶۳

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: * دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی

شماره تلفن: ۲۸۰۳۶۴۴

شماره فکس: ۲۸۰۳۶۴۴

آدرس وب سایت: www.ipis.ir

آدرس پست الکترونیکی: ipis@ipis.ir

عنوان به زبان لاتین: Institute for Political and International Studies

عنوان: ایران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. مرکز مطالعات آفریقا

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات آفریقا

عنوان: ایران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. مرکز مطالعات استراتژیک و تنوری

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات استراتژیک و تنوری

عنوان: ایران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. مرکز مطالعات حقوقی و بین‌المللی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات حقوقی و بین‌المللی

عنوان: ایران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. مرکز مطالعات خلیج فارس و خاورمیانه

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات خلیج فارس و خاورمیانه

عنوان: ایران. وزارت امور خارجه. سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی

سال تاسیس: ۱۳۷۲

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۲ به ترتیب <<<

۱۳۵۷-۱۳۴۵ ایران. وزارت امور خارجه. سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی

۱۳۷۲-۱۳۵۷ ایران. وزارت امور خارجه. اداره کنفرانس‌های بین‌المللی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی

شماره تلفن: ۲۸۰۳۶۶۸-۹

شماره فکس: ۲۸۰۳۶۶۷-۸

آدرس وب سایت: www.dre.mfa.gov.ir

عنوان به زبان لاتین: (Iranian Center for International Conferences (ICIC)
عنوان به زبان عربی: منظمه الايرانيه للمتیقات الدولیه
آدرس: تهران: خیابان شهید باهنر
خیابان شهید آقایی
، صندوق پستی: ۹۵۷۵
۴۱۴

عنوان: ایران. وزارت امور خارجه. سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی
سال تاسیس: ۱۳۴۵
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۷۲-۱۳۵۷ ایران. وزارت امور خارجه. اداره کنفرانس‌های بین‌المللی
۱۳۷۲- ایران. وزارت امور خارجه. سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی

عنوان: ایران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. مرکز مطالعات اروپا و آمریکا
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات اروپا و آمریکا

عنوان: ایران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. مرکز مطالعات اروپا و آمریکا
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: *مرکز مطالعات اروپا و آمریکا

عنوان: ایران. وزارت بازرگانی
تاریخچه: در سال ۱۳۳۵ وزارتخانه‌ای به همین نام فعالیت می‌کرد. این وزارتخانه در سال ۱۳۴۱ با وزارت صنایع و معادن
یکی شد و وزارت اقتصاد تاسیس شد. در سال ۱۳۵۳ وزارت اقتصاد با وزارت دارایی یکی شد و وزارت امور اقتصادی و
دارایی تشکیل شد و علاوه بر آن دو وزارتخانه بازرگانی، و صنایع و معادن نیز از این وزارتخانه منشعب شدند.
سال تاسیس: ۱۳۵۳

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۳ به ترتیب
۱۳۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل تجارت
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت تجارت
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
۱۳۲۶-۱۳۳۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد

شماره تلفن: ۸۹۰۵۷۷۰

آدرس وب سایت: www.irtp.com

عنوان به زبان لاتین: Ministry of Commerce

عنوان به زبان عربی: وزارت التجاره

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: ایران. وزارت بازرگانی

تاریخچه: این وزارتخانه از تقسیم وزارت اقتصاد ملی به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بوجود آمد. وظایف این
وزارتخانه در ابتدا توسط وزارت بازرگانی و پیشه و هنر انجام می‌شد که خود از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی+ و وزارت
پیشه و هنر بوجود آمده بود. از سال ۱۳۴۱ که وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن یکی شد و وزارت اقتصاد بوجود
آمد تا کنون این وزارتخانه تغییر نام‌های دیگر نیز داشته است.

سال تاسیس: ۱۳۳۵

برای انتشارات قبل از ۱۳۳۵ به ترتیب <<<

۱۳۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه

۱۳۳۵ به ترتیب <<<

۱۳۰۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی

۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل تجارت

۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت تجارت

۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۲۶-۱۳۲۰ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
۱۳۲۶-۱۳۲۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۱ به ترتیب <<<
۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد
۱۳۵۳- ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۳۵۳- ایران. وزارت بازرگانی

عنوان: ایران. وزارت بازرگانی
تاریخچه: وظایف این وزارتخانه قبلاً توسط وزارت فوائد عامه، وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت، وزارت اقتصاد ملی، اداره کل تجارت و وزارت تجارت انجام می‌شد. از سال ۱۳۲۰ که نام این وزارتخانه به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تبدیل شد تاکنون تغییر نامهای دیگری نیز داشته است.
سال تاسیس: ۱۳۱۸

برای انتشارات قبل از ۱۳۱۸ به ترتیب <<<
۱۳۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل تجارت
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت تجارت
برای انتشارات بعد از ۱۳۲۰ به ترتیب <<<
۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
۱۳۲۶-۱۳۲۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۲۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد
۱۳۵۳- ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۳۵۳- ایران. وزارت بازرگانی

عنوان: ایران. وزارت بازرگانی
شماره تلفن: ۸۹۰۵۷۷۰
آدرس وب سایت: www.IRTP.com
عنوان به زبان لاتین: Ministry of Commerce
عنوان به زبان عربی: وزارت التجارة
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
تاریخچه: این وزارتخانه از ادغام وزارت بازرگانی+، و وزارت پیشه و هنر++ بوجود آمد. از سال ۱۳۲۵ که نام این وزارتخانه به وزارت اقتصاد ملی تغییر یافت تا کنون تغییر نامهای دیگری نیز داشته است.
سال تاسیس: ۱۳۲۰

برای انتشارات قبل از ۱۳۲۰ به ترتیب <<<
۱۳۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل تجارت
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت صناعت و معادن
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت پیشه و هنر
برای انتشارات بعد از ۱۳۲۵ به ترتیب <<<
۱۳۲۶-۱۳۲۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۲۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۲۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت صنایع و معادن
۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد
۱۳۵۳- ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۳۵۳- ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۵۳-۱۳۶۰ ایران. وزارت صنایع و معادن
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران. وزارت صنایع

۱۳۷۹- ایران. وزارت صنایع و معادن

عنوان: ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل گمرک
سال تاسیس: ۱۳۴۰

برای انتشارات قبل از ۱۳۴۰ به ترتیب <<<
۱۳۸۵-۱۳۲۱ ایران. وزارت مالیه. اداره گمرک
۱۳۳۱-۱۳۲۶ ایران. وزارت دارایی. اداره گمرک
۱۳۳۶-۱۳۴۰ ایران. وزارت گمرکات و انحصارات. اداره گمرک
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۱ به ترتیب <<<
۱۳۴۱-۱۳۴۵ ایران. وزارت اقتصاد. اداره کل گمرک
۱۳۴۵-۱۳۵۲ ایران. وزارت دارایی. اداره کل گمرک
۱۳۵۲- گمرک ایران

عنوان: ایران. وزارت برنامه و بودجه

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۲۷ با نام سازمان برنامه در تشکیلات نخست وزیری تاسیس شد و در سال ۱۳۵۱ به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام یافت. وزارت برنامه و بودجه در سال ۱۳۶۸ مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد که این سازمان در سال ۱۳۷۸ با سازمان امور اداری و استخدامی کشور یکی شده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۶۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۳ به ترتیب <<<
۱۳۲۷-۱۳۵۱ سازمان برنامه
۱۳۵۱-۱۳۶۳ سازمان برنامه و بودجه
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۸ به ترتیب <<<
۱۳۶۸-۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه
۱۳۷۸- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

عنوان: ایران. وزارت بهداشتی

تاریخچه: از تغییر نام اداره کل صحیه مملکتی و اداره کل بهداشتی در سال ۱۳۲۰ وزارت بهداشتی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۵ با ادغام وزارت بهداشتی و وزارت رفاه اجتماعی وزارت بهداشتی و بهزیستی تشکیل شد. در سال ۱۳۵۸ با تشکیل سازمان بهزیستی این سازمان مجدداً وزارت بهداشتی نام گرفت. در سال ۱۳۶۴ با انتقال دانشکده های پزشکی به وزارت بهداشتی این وزارتخانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۵۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۸ به ترتیب <<<
۱۳۲۰-۱۳۵۵ ایران. وزارت بهداشتی
۱۳۵۲-۱۳۵۵ ایران. وزارت رفاه اجتماعی
۱۳۵۵-۱۳۵۸ ایران. وزارت بهداشتی و بهزیستی
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ <<< ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عنوان: ایران. وزارت بهداشتی

تاریخچه: اداره کل صحیه مملکتی که در سال ۱۳۰۵ تاسیس شده بود بعدها با نام اداره کل بهداشتی در تشکیلات وزارت داخله و وزارت کشور فعالیت می کرد در سال ۱۳۲۰ به وزارت بهداشتی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۵ با ادغام وزارت بهداشتی و وزارت رفاه اجتماعی وزارت بهداشتی و بهزیستی تشکیل شد و در سال ۱۳۵۸ با انتزاع سازمان بهزیستی از این وزارتخانه مجدداً وزارت بهداشتی نام گرفت. در سال ۱۳۶۴ با انتقال دانشکده های پزشکی به وزارت بهداشتی وزارت بهداشتی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۲۰
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۵ به ترتیب <<<
۱۳۵۵-۱۳۵۸ ایران. وزارت بهداشتی و بهزیستی
۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران. وزارت بهداشتی
۱۳۶۴- ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عنوان: ایران. وزارت بهداشتی و بهزیستی

تاریخچه: اداره کل صحیه مملکتی که در سال ۱۳۰۵ تاسیس شده بود و بعدها به اداره کل بهداشتی تغییر نام یافت در سال ۱۳۲۰ وزارت بهداشتی نام گرفت. در سال ۱۳۵۵ با ادغام وزارت بهداشتی و وزارت رفاه اجتماعی وزارت بهداشتی و بهزیستی تشکیل شد که در سال ۱۳۵۸ با انتزاع سازمان بهزیستی از بهداشتی مجدداً وزارت بهداشتی نام گرفت. در سال ۱۳۶۴ با انتقال دانشکده های پزشکی به این وزارتخانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۵۵
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۵ <<<

ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ایران وزارت رفاه اجتماعی
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ به ترتیب <<<
۱۳۶۴-۱۳۵۸ ایران. وزارت بهداشت
۱۳۵۸- سازمان بهزیستی کشور
۱۳۶۴- ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخچه: در سال ۱۳۲۰ وزارت بهداشتی از تغییر تشکیلات اداره کل صحت مملکتی و اداره کل بهداشتی تأسیس شد. در سال ۱۳۵۵ با ادغام وزارت بهداشتی، و وزارت رفاه اجتماعی وزارت بهداشتی و بهزیستی تشکیل شد که در سال ۱۳۵۸ با انتزاع سازمان بهزیستی مجدداً وزارت بهداشتی نام گرفت. در سال ۱۳۶۴ با انتقال دانشکده‌های پزشکی به وزارت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شد.

سال تأسیس: ۱۳۶۴
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۴ به ترتیب <<<
۱۳۲۰-۱۳۵۵ ایران. وزارت بهداشت
۱۳۵۳-۱۳۵۵ ایران. وزارت رفاه اجتماعی
۱۳۵۵-۱۳۵۸ ایران. وزارت بهداشتی و بهزیستی
۱۳۶۴-۱۳۵۸ ایران. وزارت بهداشت
۱۳۵۸- سازمان بهزیستی کشور
شماره تلفن: ۶۷۰۱۸۴۲

آدرس وب سایت: www.amar.hbi.or.ir
عنوان به زبان لاتین: Ministry of Health and Medical Education
عنوان به زبان عربی: وزارة الصحة و تربية الطيبه
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر مطالعات علوم انسانی و اسلامی و اخلاق پزشکی در طب
سال تأسیس: ۱۳۷۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۸ به ترتیب <<<

۱۳۷۲-۱۳۷۸ ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی
۱۳۷۶-۱۳۷۸ ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز پژوهشهای علوم پزشکی در اسلام
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دفتر مطالعات علوم انسانی و اسلامی و اخلاق پزشکی در طب
شماره تلفن: ۸۵۰۱۴۰۹
شماره فکس: ۸۷۲۴۸۲۰

آدرس پست الکترونیکی: contact@nrcms.org
عنوان به زبان لاتین: Humanity and Islamic Sciences and Medical Ethics Studies Office
عنوان به زبان عربی: مكتب الدراسات الانسانية و الاسلاميه الطيبه و الاداب المهينه الطيبه

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. شورای برنامه‌ریزی آموزش علوم پزشکی و تخصصی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شورای برنامه‌ریزی آموزش علوم پزشکی و تخصصی

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. شورای سلامت
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شورای سلامت

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاهها
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاهها

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز پژوهشهای علوم پزشکی در اسلام
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۷۸ با مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی یکی شده و دفتر مطالعات علوم انسانی و اسلامی و اخلاق پزشکی در طب تشکیل شد.
سال تأسیس: ۱۳۷۶

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۸ <<<
ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر مطالعات علوم انسانی و اسلامی و اخلاق پزشکی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز پژوهشهای علوم پزشکی در اسلام

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز سنجش آموزش پزشکی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز سنجش آموزش پزشکی

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز مدیریت بیماریها
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مدیریت بیماریها

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۷۸ با مرکز پژوهش‌های علوم پزشکی در اسلام یکی شده و دفتر مطالعات علوم
انسانی و اسلامی و اخلاق پزشکی در طب تشکیل شد.
سال تاسیس: ۱۳۷۲
برای انتشارات بعد از

۱۳۷۸ ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر مطالعات علوم انسانی و اسلامی و اخلاق پزشکی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

عنوان: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر توسعه شبکه اطلاع‌رسانی پزشکی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دفتر توسعه شبکه اطلاع‌رسانی پزشکی

عنوان: ایران. وزارت پست
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۸۸ با وزارت تلگراف یکی شده و وزارت پست و تلگراف تاسیس شد. در سال ۱۳۰۸ با
پیوستن شرکت تلفن به این وزارتخانه وزارت پست و تلگراف و تلفن تاسیس شد که در سال ۱۳۸۲ به وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات تغییر نام یافت.
سال تاسیس: ۱۳۸۵

برای انتشارات بعد از ۱۳۸۸ به ترتیب <<<
۱۳۸۸-۱۳۰۸ ایران. وزارت پست و تلگراف
۱۳۸۲-۱۳۰۸ ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن
۱۳۸۲- ایران. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

عنوان: ایران. وزارت پست و تلگراف
تاریخچه: این سازمان از یکی شدن وزارت پست و وزارت تلگراف بوجود آمد. در سال ۱۳۰۸ شرکت تلفن به وزارت پست و
تلگراف پیوست و وزارت پست و تلگراف و تلفن تاسیس شد. که در سال ۱۳۸۲ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تغییر نام داد
سال تاسیس: ۱۳۸۸

برای انتشارات قبل از ۱۳۸۸ <<<
ایران. وزارت پست
ایران. وزارت تلگراف
برای انتشارات بعد از ۱۳۰۸ به ترتیب <<<
۱۳۸۲-۱۳۰۸ ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن
۱۳۸۲- ایران. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

عنوان: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن
تاریخچه: شرکت تلفن در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد. در سال ۱۳۸۵ وزارت تلگراف و وزارت پست تاسیس شد. از یکی
شدن وزارت پست، و وزارت تلگراف در سال ۱۳۸۸ وزارت پست و تلگراف بوجود آمد. در سال ۱۳۰۸ شرکت تلفن هم به
این وزارتخانه پیوست و وزارت پست و تلگراف و تلفن تاسیس شد. در سال ۱۳۸۲ نام این وزارتخانه به وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات تغییر یافت.

سال تاسیس: ۱۳۰۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۰۸ به ترتیب <<<
۱۳۸۸-۱۳۸۵ ایران. وزارت تلگراف

۱۳۸۵-۱۳۸۸ ایران. وزارت پست
۱۳۸۴-۱۳۰۸ شرکت تلفن
۱۳۸۸-۱۳۰۸ ایران. وزارت پست و تلگراف
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۲ <<<
ایران. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شماره تلفن: ۸۱۱۳۹۴۳
آدرس وب سایت: www.ptt.gov.ir
عنوان به زبان لاتین: (Ministry of Post, Telegraph and Telephon (P.T.T.)
عنوان به زبان عربی: صداره البرید و الاتصالات
مرجعها: فایله فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. مرکز تحقیقات پست
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات پست

عنوان: ایران. وزارت پیشه و هنر
تاریخچه: وظایف این سازمان قبلاً توسط وزارت فوائد عامه و بعد وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت، وزارت اقتصاد ملی،
اداره کل صناعت و بالاخره وزارت صناعت و معادن انجام می‌شد. از سال ۱۳۲۰ که نام این وزارتخانه به وزارت بازرگانی و
پیشه و هنر تغییر یافت تاکنون تغییر نامهای دیگری نیز داشته است .
سال تاسیس: ۱۳۱۸

برای انتشارات قبل از ۱۳۱۸ به ترتیب <<<
۱۳۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل صناعت
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت صناعت و معادن
برای انتشارات بعد از ۱۳۲۰ به ترتیب <<<
۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
۱۳۲۶-۱۳۳۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت صنایع و معادن
۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد
۱۳۵۳-۱۳۶۰ ایران. وزارت صنایع و معادن
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران. وزارت صنایع
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران. وزارت معادن و فلزات
۱۳۶۱-۱۳۷۳ ایران. وزارت صنایع سنگین
۱۳۷۹- ایران. وزارت صنایع و معادن

عنوان: ایران. وزارت تجارت
تاریخچه: وظایف این سازمان در ابتدا توسط وزارت فوائد عامه، وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت، و وزارت اقتصاد ملی
انجام می‌شد که در سال ۱۳۱۰ به تاسیس اداره کل تجارت منجر شد. از سال ۱۳۱۸ که این وزارتخانه به وزارت
بازرگانی تغییر نام یافت تاکنون تغییر نامهای دیگری نیز داشته است.
سال تاسیس: ۱۳۱۶

برای انتشارات قبل از ۱۳۱۶ به ترتیب <<<
۱۳۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل تجارت
برای انتشارات بعد از ۱۳۱۸ به ترتیب <<<
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
۱۳۲۶-۱۳۳۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد
۱۳۵۳- ایران. وزارت بازرگانی

عنوان: ایران. وزارت تعاون
تاریخچه: این سازمان از ادغام سازمان مرکزی تعاون کشور، سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی، مرکز گسترش خدمات
تولیدی و عمرانی، و بخش تعاونی وزارت کار و امور اجتماعی بوجود آمد.

سال تاسیس: ۱۳۷۱
انتشارات این سازمانها قبل از ۱۳۷۱ زیر نام سازمان وارد می‌شوند
شماره تلفن: ۶۴۰۰۹۳۸-۶۴۹۸۴۲۰
شماره فکس: ۶۴۹۸۴۴۰
آدرس وب سایت: www.icm.gov.ir
آدرس پست الکترونیکی: min-coops@www.dci.co.ir
عنوان به زبان لاتین: Ministry of Cooperatives
عنوان به زبان عربی: وزارة التعاون
آدرس: تهران- خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، وزارت تعاون، طبقه هفتم، صندوق پستی ۱۴۱۵۵
۶۱۱۷
مرجعها: فایل فهرست مستند کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: ایران. وزارت تعاون و امور روستاها
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۴۶ با نام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۶ از یکی
شدن وزارت تعاون و امور روستاها، و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت کشاورزی و عمران روستایی تاسیس شد
که در سال ۱۳۶۳ مجدداً وزارت کشاورزی نامیده شد. وزارت کشاورزی، و وزارت جهاد سازندگی در سال ۱۳۷۹ یکی
شده و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد. در سال ۱۳۷۱ وزارت تعاون تاسیس شد.

سال تاسیس: ۱۳۵۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۰ <<< ایران. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۶ به ترتیب <<<
۱۳۵۶-۱۳۶۳ ایران. وزارت کشاورزی و عمران روستایی
۱۳۶۳-۱۳۷۹ ایران. وزارت کشاورزی
۱۳۷۹- ایران. وزارت جهاد کشاورزی
برای انتشارات مربوط به تعاون بعد از سال ۱۳۷۱ <<<
ایران. وزارت تعاون

عنوان: ایران. وزارت تعاون.
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون.
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. اداره کل تعاون استان...

عنوان: ایران. وزارت تعاون. دفتر آمار و اطلاعات
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. دفتر آموزش
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. دفتر برنامه‌ریزی
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. دفتر تحقیقات و پژوهش
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. دفتر ترویج، توسعه و مشارکت‌های مردمی
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. دفتر تشکیل و توسعه تعاونی‌ها
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. دفتر تعاونی‌های تولیدی
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. دفتر تعاونی‌های حمل و نقل
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. دفتر تعاونی‌های خدمات
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. دفتر تعاونی‌های عمران و مسکن
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. دفتر تعاونی‌های مصرف و اعتبار
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. معاونت پشتیبانی و امور مجلس
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. معاونت طرح و برنامه
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تعاون. معاونت نظارت و بهره‌برداری
سال تاسیس: ۱۳۷۱

عنوان: ایران. وزارت تلگراف
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۲۸۸ با وزارت پست یکی شده و وزارت پست و تلگراف بوجود آمد. در سال ۱۳۰۸ از تلفیق وزارت پست و تلگراف و شرکت تلفن وزارت پست و تلگراف و تلفن بوجود آمد. که در سال ۱۳۸۲ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد.

سال تاسیس: ۱۲۸۵
برای انتشارات بعد از ۱۲۸۸ به ترتیب <<<
۱۲۸۸-۱۳۰۸ ایران. وزارت پست و تلگراف
۱۳۰۸-۱۳۸۲ ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن
۱۳۸۲- ایران. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

عنوان: ایران. وزارت جنگ
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۲۵ با نام وزارت جنگ تاسیس شد و در سال ۱۳۳۰ نام آن به وزارت دفاع ملی تغییر یافت. در سال ۱۳۵۷ مجدداً وزارت دفاع ملی و در سال ۱۳۶۳ وزارت دفاع نامیده شد. در سال ۱۳۶۸ وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تاسیس: ۱۳۶۳) ادغام شده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل شد.
سال تاسیس: ۱۳۳۳

برای انتشارات قبل از ۱۳۳۳ به ترتیب <<<
۱۳۳۵-۱۳۳۰ ایران. وزارت جنگ
۱۳۳۰-۱۳۳۳ ایران. وزارت دفاع ملی
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۵۷-۱۳۶۳ ایران. وزارت دفاع ملی
۱۳۶۳-۱۳۶۸ ایران. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۳۶۳-۱۳۶۸ ایران. وزارت دفاع
۱۳۶۸- ایران. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

عنوان: ایران. وزارت جنگ
تاریخچه: نام این سازمان در سال ۱۳۳۰ به وزارت دفاع ملی تغییر یافت و در سال ۱۳۳۳ مجدداً وزارت جنگ نام گرفت. در سال ۱۳۵۷ وزارت دفاع ملی و در سال ۱۳۶۳ وزارت دفاع نامیده شد. در سال ۱۳۶۸ وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تاسیس: ۱۳۶۳) ادغام شده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل شد.
سال تاسیس: ۱۳۳۵

برای انتشارات بعد از ۱۳۳۰ به ترتیب <<<
۱۳۳۰-۱۳۳۲ ایران، وزارت دفاع ملی
۱۳۳۲-۱۳۵۷ ایران، وزارت جنگ
۱۳۵۷-۱۳۶۳ ایران، وزارت دفاع ملی
۱۳۶۳-۱۳۶۸ ایران، وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۳۶۳-۱۳۶۸ ایران، وزارت دفاع
۱۳۶۸- ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

عنوان: ایران، وزارت جهاد سازندگی
تاریخچه: این سازمان در بدو تأسیس در سال ۱۳۵۸ جهاد سازندگی نام داشت، در سال ۱۳۷۹ وزارت جهاد سازندگی و
وزارت کشاورزی ادغام شده و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.
سال تأسیس: ۱۳۶۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۳ <<< جهاد سازندگی
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۹ <<< ایران، وزارت جهاد کشاورزی

عنوان: ایران، وزارت جهاد سازندگی، معاونت آموزش و تحقیقات
تاریخچه: از ادغام معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی سابق در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
کشاورزی در سال ۱۳۸۱ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تشکیل شد
سال تأسیس: ۱۳۶۳
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۱ <<< سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

عنوان: ایران، وزارت جهاد کشاورزی
تاریخچه: این سازمان از ادغام وزارت جهاد سازندگی، و وزارت کشاورزی تشکیل شد.
سال تأسیس: ۱۳۷۹
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۹ <<<
ایران، وزارت جهاد سازندگی
ایران، وزارت کشاورزی
شماره تلفن: ۶۱۲۳۳۰۱
شماره فکس: ۶۱۲۳۳۴۵
www.agri-jahad.org

عنوان به زبان لاتین: Ministry of Jihad-e-Agriculture
عنوان به زبان عربی: وزارة الجهاد الزراعه
آدرس: بلوار کشاورزی-وزارت جهاد کشاورزی-طبقه ۱۳
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: ایران، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز اصلاح نژاد دام
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز اصلاح نژاد دام

عنوان: ایران، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات توسعه روستایی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات توسعه روستایی

عنوان: ایران، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

عنوان: ایران، وزارت داخله
سال تأسیس: ۱۳۳۲
برای انتشارات بعد از ۱۳۱۸ <<< ایران، وزارت کشور

عنوان: ایران، وزارت داخله، اداره سجل احوال
تاریخچه: نام این سازمان در سال ۱۳۰۷ به اداره کل احصائیه و سجل احوال و در سال ۱۳۱۸ به اداره کل آمار و ثبت
احوال تغییر یافت، در سال ۱۳۳۷ اداره کل ثبت احوال، در سال ۱۳۵۰ ثبت احوال کل کشور و در سال ۱۳۵۲ سازمان ثبت
احوال کشور تشکیل شد.
سال تأسیس: ۱۳۹۷

برای انتشارات بعد از ۱۳۰۷ به ترتیب <<<
۱۳۰۷-۱۳۱۸ ایران، وزارت داخله، اداره کل احصائیه و سجل احوال
۱۳۱۸-۱۳۳۷ ایران، وزارت کشور، اداره کل آمار و ثبت احوال

عنوان: ایران. وزارت کشور. اداره کل ثبت احوال
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۵۰-۱۳۵۳ ثبت احوال کل کشور
۱۳۵۳- سازمان ثبت احوال کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره سجل احوال

عنوان: ایران. وزارت داخله. اداره کل احصائیه و سجل احوال
تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس در سال ۱۳۹۷ با نام اداره سجل احوال در وزارت داخله فعالیت می کرد. در سال
۱۳۱۸ در تشکیلات وزارت کشور به اداره کل آمار و ثبت احوال و در سال ۱۳۳۷ به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت. در
سال ۱۳۵۰ ثبت احوال کل کشور و در سال ۱۳۵۲ سازمان ثبت احوال کشور تشکیل شد.
سال تاسیس: ۱۳۰۷

برای انتشارات قبل از ۱۳۰۷ <<< ایران. وزارت داخله. اداره سجل احوال
برای انتشارات بعد از ۱۳۱۸ به ترتیب <<<
۱۳۳۷-۱۳۱۸ ایران. وزارت کشور. اداره کل آمار و ثبت احوال
۱۳۵۰-۱۳۳۷ ایران. وزارت کشور. اداره کل ثبت احوال
۱۳۵۰-۱۳۵۳ ثبت احوال کل کشور
۱۳۵۳- سازمان ثبت احوال کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره کل احصائیه و سجل احوال

عنوان: ایران. وزارت دادگستری
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۸۵ با نام وزارت عدلیه تاسیس شد.
سال تاسیس: ۱۳۱۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۱۷ <<< ایران. وزارت عدلیه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: *شورای عالی قضایی
**ایران. قوه قضائیه
شماره تلفن: ۸۸۴۶۹۶۲

عنوان به زبان لاتین: Ministry of Justice
عنوان به زبان عربی: وزارة العدلیه
آدرس: تهران- خیابان سمیه، روبروی برج سپهر، پلاک ۱۸
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: ایران. وزارت دادگستری. اداره کل ثبت اسناد و املاک
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۳ <<< سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

عنوان: ایران. وزارت دادگستری. اداره کل دادگستری استان...

عنوان: ایران. وزارت دادگستری. مرکز پزشکی قانونی
تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس با نام دایره طب قانونی در تشکیلات وزارت عدلیه و اداره طب قانونی، اداره پزشکی
قانونی و مرکز پزشکی قانونی در تشکیلات وزارت دادگستری فعالیت داشت و در سال ۱۳۷۲ به سازمان پزشکی
قانونی کشور تبدیل شد.

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۲ <<< سازمان پزشکی قانونی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز پزشکی قانونی

عنوان: ایران. وزارت دارایی
تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس با نام وزارت مالیه فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۵۲ از یکی شدن وزارت
اقتصاد و وزارت دارایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، و وزارت صنایع و معادن تاسیس شد.
سال تاسیس: ۱۳۳۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۳۱ <<< ایران. وزارت مالیه
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۳ <<<
ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی
ایران. وزارت بازرگانی

عنوان: ایران. وزارت دارایی. اداره دارویی
تاریخچه: نام این سازمان در سال ۱۳۲۱ به بنگاه کل دارویی کشور و در سال ۱۳۳۴ به بنگاه کل دارویی ایران و در سال
۱۳۵۱ به شرکت سهامی دارویی کشور تغییر یافت.
سال تاسیس: ۱۳۱۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۲۱ به ترتیب <<<

۱۳۳۱-۱۳۳۴ بنگاه کل دارویی کشور
۱۳۳۴-۱۳۵۱ بنگاه کل دارویی ایران
۱۳۵۱- شرکت سهامی دارویی کشور

عنوان: ایران. وزارت دارایی. اداره کل گمرک
سال تاسیس: ۱۳۴۵

برای انتشارات قبل از ۱۳۴۵ به ترتیب <<<<
۱۳۸۵-۱۳۳۱ ایران. وزارت مالیه. اداره گمرک
۱۳۳۶-۱۳۳۱ ایران. وزارت دارایی. اداره گمرک
۱۳۳۶-۱۳۴۰ ایران. وزارت گمرکات و انحصارات. اداره گمرک
۱۳۴۰-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل گمرک
۱۳۴۱-۱۳۴۵ ایران. وزارت اقتصاد. اداره کل گمرک
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۲ <<<< گمرک ایران

عنوان: ایران. وزارت دارایی. اداره گمرک
سال تاسیس: ۱۳۳۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۳۱ <<<< ایران. وزارت مالیه. اداره گمرک
برای انتشارات بعد از ۱۳۳۶ به ترتیب <<<<
۱۳۳۶-۱۳۴۰ ایران. وزارت گمرکات و انحصارات. اداره گمرک
۱۳۴۰-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل گمرک
۱۳۴۱-۱۳۴۵ ایران. وزارت اقتصاد. اداره کل گمرک
۱۳۴۵-۱۳۵۲ ایران. وزارت دارایی. اداره کل گمرک
۱۳۵۲- گمرک ایران

عنوان: ایران. وزارت دفاع

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۲۵ با نام وزارت جنگ تاسیس شد. در سال ۱۳۳۰ نام آن به وزارت دفاع ملی تغییر یافت
و در سال ۱۳۳۲ مجدداً وزارت جنگ نام گرفت و در سال ۱۳۵۷ به وزارت دفاع ملی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۶۸ وزارت
دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تاسیس: ۱۳۶۲) ادغام شده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۶۲

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۲ به ترتیب <<<<
۱۳۲۵-۱۳۳۰ ایران. وزارت جنگ
۱۳۳۰-۱۳۳۲ ایران. وزارت دفاع ملی
۱۳۳۲-۱۳۵۷ ایران. وزارت جنگ
۱۳۵۷-۱۳۶۲ ایران. وزارت دفاع ملی
۱۳۶۲-۱۳۶۸ ایران. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۸ <<<< ایران. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

عنوان: ایران. وزارت دفاع ملی

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۲۵ با نام وزارت جنگ تاسیس شد. در سال ۱۳۳۰ به وزارت دفاع ملی و در سال ۱۳۳۲
مجدداً به وزارت جنگ تغییر نام یافت. در سال ۱۳۶۲ وزارت دفاع نامیده شد. در سال ۱۳۶۸ وزارت دفاع و وزارت سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی ادغام شده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۵۷

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<<
۱۳۲۵-۱۳۳۰ ایران. وزارت جنگ
۱۳۳۰-۱۳۳۲ ایران. وزارت دفاع ملی
۱۳۳۲-۱۳۵۷ ایران. وزارت جنگ
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۲ <<<<
۱۳۶۲-۱۳۶۸ ایران. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۳۶۲-۱۳۶۸ ایران. وزارت دفاع
۱۳۶۸- ایران. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

عنوان: ایران. وزارت دفاع ملی

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۲۵ با نام وزارت جنگ تاسیس شد. در سال ۱۳۳۲ وزارت دفاع ملی مجدداً وزارت جنگ
نام گرفت. در سال ۱۳۵۷ نام آن به وزارت دفاع ملی تغییر پیدا کرد و در سال ۱۳۶۲ وزارت دفاع نامیده شد. در سال
۱۳۶۸ وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تاسیس: ۱۳۶۲) ادغام شده و وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۳۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۳۰ <<< ایران، وزارت جنگ
برای انتشارات بعد از ۱۳۳۲ به ترتیب <<<
۱۳۳۲-۱۳۵۷ ایران، وزارت جنگ
۱۳۵۷-۱۳۶۳ ایران، وزارت دفاع ملی
۱۳۶۳-۱۳۶۸ ایران، وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۳۶۳-۱۳۶۸ ایران، وزارت دفاع
۱۳۶۸- ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

عنوان: ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تاریخچه: این سازمان از ادغام وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع (تاسیس: ۱۳۶۳) تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۶۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۸ به ترتیب <<<
۱۳۲۵-۱۳۳۰ ایران، وزارت جنگ
۱۳۳۰-۱۳۳۲ ایران، وزارت دفاع ملی
۱۳۳۲-۱۳۵۷ ایران، وزارت جنگ
۱۳۵۷-۱۳۶۳ ایران، وزارت دفاع ملی
۱۳۶۳-۱۳۶۸ ایران، وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۳۶۳-۱۳۶۸ ایران، وزارت دفاع

عنوان: ایران، وزارت دول خارجه
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۴۴ به وزارت امور خارجه تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۳۰
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۴ <<< ایران، وزارت امور خارجه

عنوان: ایران، وزارت راه
تاریخچه: وظایف این سازمان در ابتدا توسط وزارت فوائد عامه و بعد وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت انجام می شد و در سال ۱۳۰۸ وزارت طرق و شوارع تاسیس شد. در سال ۱۳۵۲ نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تغییر یافت.

سال تاسیس: ۱۳۱۵
برای انتشارات قبل از ۱۳۱۵ به ترتیب <<<
۱۲۹۸-۱۳۰۱ ایران، وزارت فوائد عامه
۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران، وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۵ ایران، وزارت طرق و شوارع

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۳ <<< ایران، وزارت راه و ترابری

عنوان: ایران، وزارت راه و ترابری
تاریخچه: وظایف این سازمان در ابتدا توسط وزارت فوائد عامه و بعد توسط وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت انجام می شد. در سال ۱۳۰۸ وزارت طرق و شوارع تشکیل شد که در سال ۱۳۱۵ به وزارت راه تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۳ به ترتیب <<<
۱۲۹۸-۱۳۰۱ ایران، وزارت فوائد عامه
۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران، وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۵ ایران، وزارت طرق و شوارع
۱۳۱۵-۱۳۵۳ ایران، وزارت راه

شماره تلفن: ۶۴۶۰۵۸۲

آدرس وب سایت: www.mri.ir

عنوان به زبان لاتین: Ministry of Road and Transportation

عنوان به زبان عربی: وزارت الطرق و الشوارع العامه

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: ایران، وزارت راه و ترابری، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

سال تاسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۳ به ترتیب <<<
۱۳۳۴-۱۳۴۲ سازمان برنامه، آزمایشگاه فنی و خاکشناسی
۱۳۴۲-۱۳۵۱ سازمان برنامه، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

عنوان: ایران. وزارت راه. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۲ <<< شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

عنوان: ایران. وزارت راه و ترابری. مرکز تحقیقات و آموزش
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری

عنوان: ایران. وزارت راه. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۳۴ با نام آزمایشگاه فنی و خاکشناسی در سازمان برنامه تاسیس شد و در سال
۱۳۴۲ به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تغییر نام، و در سال ۱۳۶۲ به شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
تغییر سازمان یافت.

سال تاسیس: ۱۳۵۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۱ به ترتیب <<<
۱۳۴۳-۱۳۴۲ سازمان برنامه. آزمایشگاه فنی و خاکشناسی
۱۳۴۲-۱۳۵۱ سازمان برنامه. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۲ به ترتیب <<<
۱۳۵۲-۱۳۶۲ ایران. وزارت راه و ترابری. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
۱۳۶۲- شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

عنوان: ایران. وزارت راه. اداره کل راه استان...

عنوان: ایران. وزارت راه. اداره کل هواپیمایی کشوری
سال تاسیس: ۱۳۳۸
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۲ <<< سازمان هواپیمایی کشوری

عنوان: ایران. وزارت راه. اداره کل هواشناسی
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۵۲ سازمان هواشناسی کشور نام گرفت و به وزارت جنگ (واز سال ۱۳۵۷ وزارت دفاع
ملی) انتقال یافت. در اوایل سال ۱۳۵۸ سازمان هواشناسی کشور از وزارت دفاع ملی منتزع و در سازمان هواپیمایی
کشوری وابسته به وزارت راه و ترابری ادغام شد و در اواخر همان سال مجدداً با نام سازمان هواشناسی کشور در
تشکیلات وزارت راه و ترابری مستقلاً شروع به فعالیت کرد.

سال تاسیس: ۱۳۳۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۲ <<< سازمان هواشناسی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: هواشناسی کل کشور

عنوان: ایران. وزارت رفاه اجتماعی
تاریخچه: این وزارتخانه از ادغام چند سازمان خیریه و بهزیستی از جمله انجمن توان بخشی، و سازمان بهزیستی
کودکان و نوجوانان تاسیس و در سال ۱۳۵۵ در وزارت بهداری و بهزیستی ادغام شد. در سال ۱۳۵۸ وزارت بهداری و
بهزیستی به وزارت بهداری، و سازمان بهزیستی کشور تفکیک شد.

سال تاسیس: ۱۳۵۲
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۵ به ترتیب <<<
۱۳۵۵-۱۳۵۸ ایران. وزارت بهداری و بهزیستی
۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران. وزارت بهداری
۱۳۵۸- ایران. سازمان بهزیستی کشور
۱۳۶۴- ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عنوان: ایران. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سال تاسیس: ۱۳۶۲
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۲ <<< سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۸ <<< ایران. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

عنوان: ایران. وزارت صنعت و معادن
تاریخچه: وظایف این سازمان قبلاً توسط وزارت فواید عامه، وزارت فواید عامه و فلاحت و تجارت، وزارت اقتصاد ملی و اداره
کل صنعت انجام می شد. از سال ۱۳۱۸ تاکنون این وزارتخانه بارها تغییر نام داده است.

سال تاسیس: ۱۳۱۶
برای انتشارات قبل از ۱۳۱۶ به ترتیب <<<
۱۳۹۸-۱۳۰۱- ایران. وزارت فواید عامه

۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران.وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت
 ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران.وزارت اقتصاد ملي
 ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره كل صنعت
 براي انتشارات بعد از ۱۳۱۸ به ترتيب <<<
 ۱۳۱۸-۱۳۲۰ ايران.وزارت پيشه و هنر
 ۱۳۲۰-۱۳۲۶ ايران.وزارت بازرگاني و پيشه و هنر
 ۱۳۲۶-۱۳۳۵ ايران.وزارت اقتصاد ملي
 ۱۳۳۵-۱۳۴۱ ايران.وزارت صنايع و معادن
 ۱۳۴۱-۱۳۵۲ ايران.وزارت اقتصاد
 ۱۳۵۲-۱۳۶۰ ايران.وزارت صنايع و معادن
 ۱۳۶۰-۱۳۷۹ ايران.وزارت صنايع
 ۱۳۶۰-۱۳۷۹ ايران.وزارت معادن و فلزات
 ۱۳۶۱-۱۳۷۳ ايران.وزارت صنايع سنگين
 ۱۳۷۹- ايران.وزارت صنايع و معادن

عنوان: ايران.وزارت صنايع

تاريخچه: اين وزارتخانه از تبديل وزارت صنايع و معادن به دو وزارتخانه معادن و فلزات، و وزارت صنايع تشكيل شد و در سال ۱۳۶۱ وزارت صنايع سنگين تاسيس شد. در سال ۱۳۷۳ وزارت صنايع سنگين در وزارت صنايع ادغام شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت صنايع و وزارت معادن و فلزات يکي شد و مجدداً وزارت صنايع و معادن بوجود آمد.
 سال تاسيس: ۱۳۶۰

براي انتشارات قبل از ۱۳۶۰ به ترتيب <<<

۱۳۹۸-۱۳۰۱ ايران.وزارت فوائد عامه
 ۱۳۰۱-۱۳۰۸ ايران.وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت
 ۱۳۰۸-۱۳۱۰ ايران.وزارت اقتصاد ملي
 ۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره كل صنعت
 ۱۳۱۶-۱۳۱۸ ايران.وزارت صنايع و معادن
 ۱۳۱۸-۱۳۲۰ ايران.وزارت پيشه و هنر
 ۱۳۲۰-۱۳۲۶ ايران وزارت بازرگاني و پيشه و هنر
 ۱۳۲۶-۱۳۳۵ ايران.وزارت اقتصاد ملي
 ۱۳۳۵-۱۳۴۱ ايران.وزارت صنايع و معادن
 ۱۳۴۱-۱۳۵۲ ايران.وزارت اقتصاد
 ۱۳۵۲-۱۳۶۰ ايران.وزارت صنايع و معادن
 براي انتشارات مربوط به صنايع، معادن و صنايع سنگين بعد از ۱۳۶۱ به ترتيب <<<
 ۱۳۶۱-۱۳۷۳ ايران.وزارت صنايع سنگين
 ۱۳۷۹- ايران.وزارت صنايع و معادن

عنوان: ايران.وزارت صنايع سنگين

تاريخچه: پس از تقسيم وزارت صنايع و معادن به دو وزارتخانه صنايع، و معادن و فلزات آن قسمت از اختيارات اين دو وزارتخانه که به صنايع سنگين مربوط مي‌شد به اين سازمان منتقل شد. و در سال ۱۳۷۳ اين وزارتخانه در وزارت صنايع ادغام شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت صنايع، و وزارت معادن و فلزات مجدداً يکي شده و وزارت صنايع و معادن تشكيل شد.
 سال تاسيس: ۱۳۶۱

براي انتشارات قبل از ۱۳۶۱ به ترتيب <<<

۱۳۹۸-۱۳۰۱ ايران. وزارت فوائد عامه
 ۱۳۰۱-۱۳۰۸ ايران. وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت
 ۱۳۰۸-۱۳۱۰ ايران.وزارت اقتصاد ملي
 ۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره كل صنعت
 ۱۳۱۶-۱۳۱۸ ايران.وزارت صنايع و معادن
 ۱۳۱۸-۱۳۲۰ ايران.وزارت پيشه و هنر
 ۱۳۲۰-۱۳۲۶ ايران.وزارت بازرگاني و پيشه و هنر
 ۱۳۲۶-۱۳۳۵ ايران.وزارت اقتصاد ملي
 ۱۳۳۵-۱۳۴۱ ايران.وزارت صنايع و معادن
 ۱۳۴۱-۱۳۵۲ ايران.وزارت اقتصاد
 ۱۳۵۲-۱۳۶۰ ايران.وزارت صنايع و معادن
 براي انتشارات بعد از ۱۳۷۳ به ترتيب <<<
 ۱۳۷۳-۱۳۷۹ ايران.وزارت صنايع
 ۱۳۷۹- ايران.وزارت صنايع و معادن

عنوان: ایران، وزارت صنایع و معادن
تاریخچه: این وزارتخانه از تقسیم وزارت اقتصاد ملی به دو وزارت بازرگانی، و صنایع و معادن بوجود آمد. وظایف این سازمان قبلاً توسط وزارت بازرگانی و پیشه و هنر انجام می‌شد که خود از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی، و پیشه و هنر تشکیل شده بود. از سال ۱۳۴۱ که وزارت بازرگانی، و وزارت صنایع و معادن یکی شد و وزارت اقتصاد تاسیس شد تاکنون این وزارتخانه تغییر نامهای دیگر نیز داشته است.
سال تاسیس: ۱۳۳۵

برای انتشارات قبل از ۱۳۳۵ به ترتیب <<<
۱۳۹۸-۱۳۰۱ ایران، وزارت فوائد عامه
۱۳۰۸-۱۳۰۱ ایران، وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران، وزارت اقتصاد ملی
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل صناعت
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران، وزارت صناعت و معادن
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران، وزارت پیشه و هنر
۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران، وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
۱۳۲۶-۱۳۳۵ ایران، وزارت اقتصاد ملی
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۱ به ترتیب <<<
۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران، وزارت اقتصاد
۱۳۵۳-۱۳۶۰ ایران، وزارت صنایع و معادن
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران، وزارت صنایع
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران، وزارت معادن و فلزات
۱۳۶۱-۱۳۷۳ ایران، وزارت صنایع سنگین
۱۳۷۹- ایران، وزارت صنایع و معادن

عنوان: ایران، وزارت صنایع و معادن
تاریخچه: از ادغام وزارت معادن و فلزات، و وزارت صنایع (تاسیس ۱۳۶۰) این وزارتخانه مجدداً تاسیس شد.
سال تاسیس: ۱۳۷۹

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۹ به ترتیب <<<
۱۳۸۹-۱۳۰۱ ایران، وزارت فوائد عامه
۱۳۰۸-۱۳۰۱ ایران، وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل صناعت
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران، وزارت صناعت و معادن
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران، وزارت پیشه و هنر
۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران، وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
۱۳۲۶-۱۳۳۵ ایران، وزارت اقتصاد ملی
۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران، وزارت صنایع و معادن
۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران، وزارت اقتصاد
۱۳۵۳-۱۳۶۰ ایران، وزارت صنایع و معادن
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران، وزارت صنایع
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران، وزارت معادن و فلزات
۱۳۶۱-۱۳۷۳ ایران، وزارت صنایع سنگین

شماره تلفن: ۸۸۰۷۰۳۰

آدرس وب سایت: www.mim.gov.ir

عنوان به زبان لاتین: Ministry of Industries and Mines

عنوان به زبان عربی: وزارة الصناعة و المعادن

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: ایران، وزارت صنایع و معادن
تاریخچه: در سال ۱۳۳۵ وزارتخانه ای با همین نام تاسیس شد. این وزارتخانه در سال ۱۳۴۱ با وزارت بازرگانی یکی شد و وزارت اقتصاد بوجود آمد. و در سال ۱۳۵۳ وزارت اقتصاد با وزارت دارایی یکی شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. علاوه بر آن دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن نیز از این وزارتخانه منشعب شد. در سال ۱۳۶۰ با تاسیس وزارت معادن و فلزات امور مربوط به معادن از وزارت صنایع و معادن منتزع و این وزارتخانه وزارت صنایع نامیده شد. در سال ۱۳۶۱ وزارت صنایع سنگین تاسیس شد. و در سال ۱۳۷۳ وزارت صنایع سنگین با وزارت صنایع یکی شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات یکی شده و مجدداً وزارت صنایع و معادن بوجود آمد.

سال تاسیس: ۱۳۵۳

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۳ به ترتیب <<<

۱۳۹۸-۱۳۰۱ ایران، وزارت فوائد عامه

۱۳۰۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملي
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره كل صناع
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت صناع و معادن
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت پيشه و هنر
۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران. وزارت بازرگاني و پيشه و هنر
۱۳۲۶-۱۳۲۵ ایران. وزارت اقتصاد ملي
۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت صناع و معادن
۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد
براي انتشارات بعد از ۱۳۶۰ به ترتيب <<<
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران. وزارت صناع
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران. وزارت معادن و فلزات
۱۳۶۱-۱۳۷۳ ایران. وزارت صناع سنگين
۱۳۷۹- ایران. وزارت صناع و معادن

عنوان: ایران. وزارت صناع و معادن

سال تاسيس: ۱۳۷۹

شماره تلفن: ۸۸۰۷۰۳۰

آدرس وب سايت: www.mim.gov.ir

عنوان به زبان لاتين: Ministry of Industries and Mines

عنوان به زبان عربي: وزارة الصناعات و المعادن

مرجعها: راهنماي كتابخانه‌هاي ايران

قابل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: ایران. وزارت صناع و معادن. مركز صناع نوين

سال تاسيس: ۱۳۷۹

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مركز صناع نوين

عنوان: ایران. وزارت طرق و شوارع

تاريخچه: وظائف اين سازمان قبلاً توسط وزارت فوائد عامه، و وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت انجام مي‌شد. در سال ۱۳۱۵ نام اين سازمان به وزارت راه تغيير يافت.

سال تاسيس: ۱۳۰۸

براي انتشارات قبل از ۱۳۰۸ به ترتيب <<<

۱۳۰۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه

۱۳۰۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

براي انتشارات بعد از ۱۳۱۵ به ترتيب <<<

۱۳۱۵-۱۳۵۳ ایران. وزارت راه

۱۳۵۳- ایران. وزارت راه و ترابري

عنوان: ایران. وزارت طرق و شوارع. صندوق احتياط کارگران

تاريخچه: نام اين سازمان در سال ۱۳۱۴ به شرکت سهامي بيمه ايران تغيير يافت و در سال ۱۳۲۵ آن قسمت از وظائف آن شرکت که مربوط به رفاه اجتماعي کارگران مي‌شد به بنگاه رفاه اجتماعي سپرده شد. بنگاه رفاه اجتماعي در سال ۱۳۲۸ به صندوق تعاون و بيمه کارگران، در سال ۱۳۳۱ به سازمان بيمه هاي اجتماعي کارگران، در سال ۱۳۴۲ به سازمان بيمه هاي اجتماعي، در سال ۱۳۵۴ به سازمان تامين اجتماعي، در سال ۱۳۵۵ به صندوق تامين اجتماعي و در سال ۱۳۵۸ مجدداً به سازمان تامين اجتماعي تغيير نام يافت.

سال تاسيس: ۱۳۰۹

براي انتشارات بعد از ۱۳۱۴ به ترتيب <<<

۱۳۱۴- شرکت سهامي بيمه ايران

۱۳۲۵-۱۳۲۸ بنگاه رفاه اجتماعي

۱۳۲۸-۱۳۳۱ صندوق تعاون و بيمه کارگران

۱۳۳۱-۱۳۴۲ سازمان بيمه هاي اجتماعي کارگران

۱۳۴۲-۱۳۵۴ سازمان بيمه هاي اجتماعي

۱۳۵۴-۱۳۵۵ سازمان تامين اجتماعي

۱۳۵۵-۱۳۵۸ صندوق تامين اجتماعي

۱۳۵۸- سازمان تامين اجتماعي

عنوان: ایران. وزارت عدليه

تاریخچه: نام این سازمان در سال ۱۳۱۷ به وزارت دادگستری تغییر یافت.
سال تاسیس: ۱۳۸۵
برای انتشارات بعد از ۱۳۱۷ <<<
ایران. وزارت دادگستری
ایران. قوه قضاییه

عنوان: ایران. وزارت علوم
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۶۶ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه نام گرفت و در سال ۱۳۰۹ وزارت معارف و اوقاف تاسیس شد و مدرسه صنایع مستظرفه به وزارت اقتصاد ملی انتقال یافت. در سال ۱۳۱۷ به وزارت فرهنگ تغییر نام یافت. در سال ۱۳۴۳ وظایف وزارت فرهنگ بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش، و فرهنگ و هنر تقسیم شد. در سال ۱۳۴۶ وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد و در سال ۱۳۵۷ از ادغام وزارت فرهنگ و هنر، و وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شد که در سال ۱۳۷۹ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت.
سال تاسیس: ۱۳۳۷

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۶ به ترتیب <<<
۱۳۰۹-۱۳۶۶ ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران. وزارت معارف و اوقاف
۱۳۱۷-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ
۱۳۴۳- ایران. وزارت آموزش و پرورش
۱۳۴۳-۱۳۵۷ ایران. وزارت فرهنگ و هنر
۱۳۴۶-۱۳۵۷ ایران. وزارت علوم و آموزش عالی
۱۳۵۷-۱۳۷۹ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۱۳۵۸-۱۳۵۹ ایران. وزارت ارشاد ملی
۱۳۵۹-۱۳۶۵ ایران. وزارت ارشاد اسلامی
۱۳۶۴- سازمان میراث فرهنگی کشور
۱۳۶۵- ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۳۷۹- ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عنوان: ایران. وزارت علوم و آموزش عالی
تاریخچه: وظایف این سازمان قبلاً توسط وزارت علوم، وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، وزارت معارف و اوقاف، وزارت فرهنگ، و وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شد. در سال ۱۳۵۷ این وزارتخانه با وزارت فرهنگ و هنر ادغام و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت علوم و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۴۶
برای انتشارات مربوط به آموزش عالی قبل از ۱۳۴۶ به ترتیب <<<
۱۳۳۷-۱۳۶۶ ایران. وزارت علوم
۱۳۰۹-۱۳۶۶ ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران. وزارت معارف و اوقاف
۱۳۱۷-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ
۱۳۴۳-۱۳۴۶ ایران. وزارت آموزش و پرورش
۱۳۴۳-۱۳۵۷ ایران. وزارت فرهنگ و هنر
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۵۷-۱۳۷۹ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۱۳۷۹- ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عنوان: ایران. وزارت علوم و آموزش عالی. مرکز آزمون‌شناسی
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۵۴ به سازمان سنجش آموزش کشور تبدیل شد. سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۶۰ منحل شده و وظایف آن به اداره کل گزینش دانشجو در وزارت فرهنگ و آموزش عالی واگذار شد. در سال ۱۳۶۸ سازمان سنجش آموزش کشور مجدداً تشکیل شد.
سال تاسیس: ۱۳۴۷

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۴ به ترتیب <<<
۱۳۵۴-۱۳۶۰ سازمان سنجش آموزش کشور
۱۳۶۰-۱۳۶۸ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. اداره کل گزینش دانشجو
۱۳۶۸- سازمان سنجش آموزش کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آزمون‌شناسی

عنوان: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سال تاسیس: ۱۳۷۹

برای انتشارات مربوط به آموزش عالی قبل از ۱۳۷۹ به ترتیب <<<
۱۳۳۷-۱۳۶۶ ایران. وزارت علوم
۱۳۰۹-۱۳۶۶ ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران. وزارت معارف و اوقاف
۱۳۱۷-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ
۱۳۴۳-۱۳۴۶ ایران. وزارت آموزش و پرورش
۱۳۴۳-۱۳۵۷ ایران. وزارت فرهنگ و هنر
۱۳۴۶-۱۳۵۷ ایران. وزارت علوم و آموزش عالی
۱۳۵۷-۱۳۷۹ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی

شماره تلفن: ۸۱۴۱

آدرس وب سایت: www.msrt.or.ir

آدرس پست الکترونیکی: msrt@mehe.or.ir

عنوان به زبان لاتین: Ministry of Science, Research and Technology

عنوان به زبان عربی: وزارة علوم، ابحاث و تقنيه

آدرس: تهران- خیابان استاد نجات‌الهی ساختمان مرکزی، کدپستی: ۱۵۹۸۶۸۶۶۱۳، صندوق پستی: ۴۳۷۵-۱۵۸۷۵
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۳۷ با نام وزارت علوم تاسیس شد، در سال ۱۳۶۶ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه نام گرفت در سال ۱۳۰۹ با تاسیس مدرسه صنایع مستظرفه وزارت معارف و اوقاف نامیده شد. در سال ۱۳۴۳ وظایف وزارت فرهنگ بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش، و فرهنگ و هنر تقسیم شد و در سال ۱۳۴۶ وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۷ از ادغام وزارت فرهنگ و هنر، و وزارت علوم و آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شد که در سال ۱۳۷۹ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۱۷

برای انتشار قبل از ۱۳۱۷ به ترتیب <<<

۱۳۳۷-۱۳۶۶ ایران، وزارت علوم
۱۳۰۹-۱۳۶۶ ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران. وزارت معارف و اوقاف
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۳ به ترتیب <<<
۱۳۴۳- ایران. وزارت آموزش و پرورش
۱۳۴۳-۱۳۵۷ ایران. وزارت فرهنگ و هنر
۱۳۴۶-۱۳۵۷ ایران. وزارت علوم و آموزش عالی
۱۳۵۷-۱۳۷۹ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۱۳۷۹- ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی

تاریخچه: وظایف این سازمان از ابتدا توسط وزارت علوم، وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، وزارت معارف و اوقاف، وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی، و وزارت فرهنگ و هنر انجام می‌شد.

سال تاسیس: ۱۳۵۷

برای انتشارات مربوط به آموزش عالی قبل از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<

۱۳۳۷-۱۳۶۶ ایران. وزارت علوم
۱۳۰۹-۱۳۶۶ ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران. وزارت معارف و اوقاف
۱۳۱۷-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ
۱۳۴۳-۱۳۴۶ ایران. وزارت آموزش و پرورش
۱۳۴۳-۱۳۵۷ ایران. وزارت فرهنگ و هنر
۱۳۴۶-۱۳۵۷ ایران. وزارت علوم و آموزش عالی
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۹ <<< ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. اداره کل گزینش دانشجو

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۴۷ با نام مرکز آزمون شناسی در تشکیلات وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۴ سازمان سنجش آموزش کشور تشکیل شد که در سال ۱۳۶۰ منحل شده و وظایف آن به اداره کل گزینش دانشجو در وزارت فرهنگ و آموزش عالی واگذار شد. در سال ۱۳۶۸ سازمان سنجش آموزش کشور مجدداً ایجاد گردید.

سال تاسیس: ۱۳۶۰

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۰ به ترتیب <<<

۱۳۵۴-۱۳۴۷ ایران. وزارت علوم و آموزش عالی. مرکز آزمون شناسی

۱۳۵۴-۱۳۶۰ سازمان سنجش آموزش کشور
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۸ <<< سازمان سنجش آموزش کشور

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. اداره کل هنرهای سنتی
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ <<< سازمان میراث فرهنگی کشور

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دفتر آثار تاریخی
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ <<< سازمان میراث فرهنگی کشور

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز اسناد و مدارک علمی
سال تاسیس: ۱۳۶۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ به ترتیب <<<

۱۳۵۰-۱۳۵۰ موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز اسناد و مدارک علمی ایران
۱۳۶۱-۱۳۵۰ موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز مدارک علمی
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۰ <<< مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (پژوهشکده)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز اسناد و مدارک علمی
ایراندک

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز انتشارات علمی و فرهنگی
سال تاسیس: ۱۳۶۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< بنگاه ترجمه و نشر کتاب

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ <<< شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز باستانشناسی ایران

تاریخچه: این سازمان قبلاً با نام اداره عتیقات و اداره آثار باستانی در تشکیلات وزارت معارف و وزارت فرهنگ فعالیت
می‌کرد. در سال ۱۳۳۹ اداره کل باستانشناسی تاسیس شد و در سال ۱۳۴۳ با تشکیل وزارت فرهنگ و هنر با نام
اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه به این وزارتخانه انتقال یافت و در سال ۱۳۵۱ نام آن به اداره کل حفاظت آثار
باستانی و بناهای تاریخی ایران تغییر یافت. در همان زمان مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر
ایران نیز تاسیس شد. در سال ۱۳۵۲ از ادغام اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران، و مرکز ملی
پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران، مرکز باستانشناسی ایران تاسیس شد که در سال ۱۳۵۸ با
انحلال وزارت فرهنگ و هنر این مرکز به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت و در سال ۱۳۶۴ با تشکیل سازمان
میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.
سال تاسیس: ۱۳۵۸

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۸ به ترتیب <<<

۱۳۴۳-۱۳۲۹ ایران. وزارت فرهنگ. اداره کل باستانشناسی

۱۳۵۱-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه

۱۳۵۲-۱۳۵۱ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل حفاظت آثار و بناهای تاریخی ایران

۱۳۵۲-۱۳۵۱ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی ایران

۱۳۵۸-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز باستانشناسی ایران

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ <<< سازمان میراث فرهنگی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز باستانشناسی ایران

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز برنامه‌ریزی آموزشی
سال تاسیس: ۱۳۶۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ به ترتیب <<<

۱۳۵۱-۱۳۴۷ موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز برنامه‌ریزی علمی و آموزشی

۱۳۶۱-۱۳۵۱ موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز برنامه‌ریزی آموزشی

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۲ <<< موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز برنامه‌ریزی آموزشی

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز سیاست علمی و پژوهشی
سال تاسیس: ۱۳۶۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ به ترتیب <<<

۱۳۵۱-۱۳۴۷ موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز برنامه‌ریزی علمی و آموزشی

۱۳۶۱-۱۳۵۱ موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز سیاست علمی و پژوهشی

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۰ به ترتیب <<<

۱۳۷۰-۱۳۷۳ مرکز ملی تحقیقات علمی کشور
۱۳۷۳-۱۳۸۱ مرکز تحقیقات علمی کشور
۱۳۸۱- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز سیاست علمی و پژوهشی

عنوان: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز مردمشناسی
تاریخچه: این سازمان در ابتدا در تشکیلات وزارت فرهنگ، اداره موزه‌ها و فرهنگ عامه نام داشت. در سال ۱۳۴۳ با تشکیل وزارت فرهنگ و هنر فعالیت‌های آن به اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه در آن وزارتخانه واگذار شد. در سال ۱۳۵۱ مرکز پژوهش‌های مردمشناسی و فرهنگ عامه تأسیس شد که در سال ۱۳۵۲ به مرکز مردمشناسی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر مرکز مردمشناسی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت که در سال ۱۳۶۴ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی به آن سازمان ملحق شد.

سال تأسیس: ۱۳۵۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۸ به ترتیب <<<
۱۳۴۲-۱۳۵۱ ایران، وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه
۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران، وزارت فرهنگ و هنر، مرکز پژوهش‌های مردمشناسی و فرهنگ عامه
۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران، وزارت فرهنگ و هنر، مرکز مردمشناسی ایران
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ <<< سازمان میراث فرهنگی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مردمشناسی

عنوان: ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخچه: در سال ۱۳۶۵ وزارت ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر نام یافت.
سال تأسیس: ۱۳۶۵

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۵ به ترتیب <<<
۱۳۴۲-۱۳۵۲ ایران، وزارت اطلاعات
۱۳۴۴-۱۳۵۲ سازمان جلب سیاحان
۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران، وزارت اطلاعات و جهانگردی
۱۳۵۸-۱۳۵۹ ایران، وزارت ارشاد ملی
۱۳۵۹-۱۳۶۵ ایران، وزارت ارشاد اسلامی

شماره تلفن: ۳۸۵۱۱

شماره فکس: ۳۹۱۳۵۳۵

آدرس وب سایت: www.ershad.gov.ir

عنوان به زبان لاتین: Ministry of Culture and Islamic Guidance

عنوان به زبان عربی: وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان...

عنوان: ایران، وزارت فرهنگ و هنر
تاریخچه: این سازمان از تفکیک وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش، و فرهنگ و هنر بوجود آمد. اداره هنرهای زیبا که در سال ۱۳۲۸ در تشکیلات وزارت فرهنگ تأسیس شده بود و در سال ۱۳۲۹ به اداره کل هنرهای زیبای کشور تغییر نام یافته بود و مدتی هم از سال ۱۳۴۰ تحت نظر نخست وزیر فعالیت می‌کرد اساس تشکیلات جدید وزارت فرهنگ و هنر را در سال ۱۳۴۳ تشکیل داد. در سال ۱۳۵۷ وزارت فرهنگ و هنر، و وزارت علوم و آموزش عالی یکی شده و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد. در سال ۱۳۵۸ از تغییر نام وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی بخش‌هایی از وزارت فرهنگ و هنر به آن وزارتخانه انتقال یافت. وزارت ارشاد ملی در سال ۱۳۵۹ وزارت ارشاد اسلامی نامیده شد. در فاصله سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ تعدادی از واحدهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت ارشاد اسلامی انتقال یافت. و بالاخره در سال ۱۳۶۵ نام آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر یافت.

سال تأسیس: ۱۳۴۳

برای انتشارات قبل از ۱۳۴۳ به ترتیب <<<

۱۳۳۷-۱۳۶۶ ایران، وزارت علوم
۱۳۶۶-۱۴۰۹ ایران، وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران، وزارت معارف و اوقاف
۱۳۱۷-۱۳۴۳ ایران، وزارت فرهنگ
۱۳۴۲-۱۳۵۲ ایران، وزارت اطلاعات
۱۳۴۴-۱۳۵۲ سازمان جلب سیاحان
۱۳۵۲-۱۳۵۷ ایران، وزارت اطلاعات و جهانگردی
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<

۱۳۵۷-۱۳۶۵ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۱۳۵۸-۱۳۵۹ ایران. وزارت ارشاد ملی
۱۳۵۹-۱۳۶۵ ایران. وزارت ارشاد اسلامی
۱۳۶۵- ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه
تاریخچه: این اداره قبلاً با نام اداره عتیقات و اداره آثار باستانی در تشکیلات وزارت معارف، و وزارت فرهنگ فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۳۹ اداره کل باستانشناسی نامیده شد و در سال ۱۳۴۳ با تشکیل وزارت فرهنگ و هنر به این وزارتخانه انتقال یافت. در همان زمان اداره کل موزه‌ها و حفظ بناهای تاریخی نیز در این وزارتخانه تأسیس شد. در سال ۱۳۵۱ اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه به اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران تغییر نام یافت. در همان زمان مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران، مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه، و اداره کل موزه‌ها نیز تأسیس شد. در سال ۱۳۵۲ از ادغام اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران و مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران، مرکز باستانشناسی ایران تأسیس شد که در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر این مرکز به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت و در سال ۱۳۶۴ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.
سال تأسیس: ۱۳۴۳

برای انتشارات قبل از ۱۳۴۳ <<< ایران. وزارت فرهنگ
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۱ به ترتیب <<<

۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران
۱۳۵۱-۱۳۵۲. ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی ایران
۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه
۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز باستانشناسی ایران
۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز باستانشناسی ایران.
۱۳۶۴- سازمان میراث فرهنگی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران
تاریخچه: این اداره قبلاً با نام اداره عتیقات و اداره آثار باستانی در تشکیلات وزارت معارف، و وزارت فرهنگ فعالیت می‌کرد و در سال ۱۳۳۹ اداره کل باستانشناسی نامیده شد. در سال ۱۳۴۳ با تشکیل وزارت فرهنگ و هنر به این وزارتخانه انتقال یافت و اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه نام گرفت. در سال ۱۳۵۱ به اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران تغییر نام یافت. در همان زمان مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران، و مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه نیز تأسیس شد. در سال ۱۳۵۲ از ادغام اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران و مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران، مرکز باستانشناسی ایران تأسیس شد که در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر این مرکز به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت و در سال ۱۳۶۴ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.
سال تأسیس: ۱۳۵۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۱ به ترتیب <<<

۱۳۳۹-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ. اداره کل باستانشناسی
۱۳۴۳-۱۳۵۱ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۲ به ترتیب <<<

۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز باستانشناسی ایران
۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز باستانشناسی ایران
۱۳۶۴- سازمان میراث فرهنگی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل موزه‌ها
سال تأسیس: ۱۳۵۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۱ <<< ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل موزه‌ها و حفظ بناهای تاریخی
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ به ترتیب <<<
۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران. وزارت ارشاد اسلامی. اداره کل موزه‌ها
۱۳۶۴- سازمان میراث فرهنگی کشور

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل موزه‌ها و حفظ بناهای تاریخی
سال تأسیس: ۱۳۴۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۱ به ترتیب <<<

۱۳۵۱-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل موزه‌ها
۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران. وزارت ارشاد اسلامی. اداره کل موزه‌ها

۱۳۶۴- سازمان میراث فرهنگی کشور

عنوان: ایران، وزارت فرهنگ و هنر، مرکز باستانشناسی ایران
تاریخچه: این سازمان قبلاً با نام اداره عتیقات و اداره آثار باستانی در تشکیلات وزارت معارف، و وزارت فرهنگ فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۳۹ اداره کل باستانشناسی تشکیل شد که در سال ۱۳۴۳ با تأسیس وزارت فرهنگ و هنر با نام فرهنگ عامه به این وزارتخانه انتقال یافت و در سال ۱۳۵۱ نام آن به اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران تغییر یافت. در همان زمان مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران نیز تأسیس شد. در سال ۱۳۵۲ از ادغام اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران و مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران، مرکز باستانشناسی ایران تأسیس شد که در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر این مرکز به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت و در سال ۱۳۶۴ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.

سال تأسیس: ۱۳۵۲

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۲ به ترتیب <<<

۱۳۳۹-۱۳۴۳ ایران، وزارت فرهنگ، اداره کل باستانشناسی

۱۳۴۳-۱۳۵۱ ایران، وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه

۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران، وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران

۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران، وزارت فرهنگ و هنر، مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی ایران

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ به ترتیب <<<

۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز باستانشناسی ایران

۱۳۶۴- سازمان میراث فرهنگی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز باستانشناسی ایران

عنوان: ایران، وزارت فرهنگ و هنر، مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه
تاریخچه: این مرکز در سال ۱۳۵۲ مرکز مردمشناسی ایران نامیده شد و در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت و در سال ۱۳۶۴ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.

سال تأسیس: ۱۳۵۱

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۲ به ترتیب <<<

۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران، وزارت فرهنگ و هنر، مرکز مردمشناسی ایران

۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز مردمشناسی

۱۳۶۴- سازمان میراث فرهنگی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه

عنوان: ایران، وزارت فرهنگ و هنر، مرکز مردمشناسی ایران
تاریخچه: این مرکز قبلاً در تشکیلات وزارت فرهنگ، اداره موزه‌ها و فرهنگ عامه نام داشت. در سال ۱۳۴۳ با تشکیل وزارت فرهنگ و هنر در اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه وابسته به آن وزارتخانه فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۵۱ مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه تأسیس شد که در سال ۱۳۵۲ به مرکز مردمشناسی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر مرکز مردمشناسی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت و در سال ۱۳۶۴ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.

سال تأسیس: ۱۳۵۲

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۲ به ترتیب <<<

۱۳۴۳-۱۳۵۱ ایران، وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه

۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران، وزارت فرهنگ و هنر، مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ به ترتیب <<<

۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز مردمشناسی

۱۳۶۴- سازمان میراث فرهنگی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مردمشناسی ایران

عنوان: ایران، وزارت فرهنگ و هنر، مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی ایران

سال تأسیس: ۱۳۵۱

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۲ به ترتیب <<<

۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران، وزارت فرهنگ و هنر، مرکز باستانشناسی ایران

۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز باستانشناسی ایران

۱۳۶۴- سازمان میراث فرهنگی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی ایران

عنوان: ایران، وزارت فرهنگ، اداره کل اوقاف

تاریخچه: وظایف این سازمان در بدو تاسیس وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به عهده این وزارتخانه بود. در سال ۱۳۰۹ امور اوقاف ایران به وزارت معارف و اوقاف محول شد. در سال ۱۳۱۷ با تاسیس وزارت فرهنگ امور مربوط به اوقاف به اداره کل اوقاف وابسته به این وزارتخانه سپرده شد. در سال ۱۳۴۴ سازمان اوقاف در تشکیلات نخست وزیری تشکیل شد. در سال ۱۳۵۸ اداره کل حج و زیارت وابسته به سازمان اوقاف به سازمان حج و زیارت تغییر نام داد. در سال ۱۳۶۳ سازمان اوقاف، و سازمان حج و زیارت ادغام و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تاسیس شد که در سال ۱۳۷۰ با انتزاع امور حج و زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۱۷
 برای انتشارات قبل از ۱۳۱۷ به ترتیب <<<
 ۱۳۰۹-۱۳۶۶ ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
 ۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران. وزارت معارف و اوقاف
 برای انتشارات بعد از ۱۳۴۴ به ترتیب <<<
 ۱۳۴۴-۱۳۶۳ سازمان اوقاف
 ۱۳۶۳-۱۳۷۰ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
 ۱۳۷۰- سازمان اوقاف و امور خیریه
 اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره کل اوقاف

عنوان: ایران. وزارت فرهنگ. اداره کل باستانشناسی
 تاریخچه: این اداره قبلاً با نام اداره عتیقات و اداره آثار باستانی در تشکیلات وزارت معارف و وزارت فرهنگ فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۴۳ با تشکیل وزارت فرهنگ و هنر با نام اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه به این وزارتخانه انتقال یافت و در همان زمان اداره کل موزه‌ها و حفظ بناهای تاریخی نیز در این وزارتخانه تاسیس شد. در سال ۱۳۵۱ نام آن به اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران تغییر یافت و در همان زمان مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران و مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه و اداره کل موزه‌ها نیز تاسیس شد. در سال ۱۳۵۲ از ادغام اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران، و مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران، مرکز باستانشناسی ایران تاسیس شد که در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر این مرکز به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت و در سال ۱۳۶۴ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.

سال تاسیس: ۱۳۳۹
 برای انتشارات بعد از ۱۳۴۳ به ترتیب <<<
 ۱۳۴۳-۱۳۵۱ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه
 ۱۳۴۳-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل موزه‌ها
 ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران
 ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی ایران
 ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه
 ۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز باستانشناسی ایران
 ۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز باستانشناسی ایران
 ۱۳۶۴ - سازمان میراث فرهنگی کشور
 اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره کل باستانشناسی

عنوان: ایران. وزارت فوائد عامه
 تاریخچه: این سازمان از بدو تاسیس چندین بار تغییر نام پیدا کرده است.
 سال تاسیس: ۱۲۹۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۰۱ به ترتیب <<<
 ۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
 ۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی
 ۱۳۰۸-۱۳۱۵ ایران. وزارت طرق و شوارع +
 ۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل تجارت
 ۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل صنعت
 ۱۳۱۰-۱۳۲۰ اداره کل فلاح ++
 ۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت تجارت
 ۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت صنعت و معادن
 ۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت پیشه و هنر
 ۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
 ۱۳۲۶-۱۳۳۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی
 ۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی
 ۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت صنایع و معادن
 ۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد
 ۱۳۵۳- ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱۳۵۲- ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۵۲-۱۳۶۰ ایران. وزارت صنایع و معادن
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران. وزارت صنایع
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران. وزارت معادن و فلزات
۱۳۶۱-۱۳۷۳ ایران. وزارت صنایع سنگین
۱۳۷۹- ایران. وزارت صنایع و معادن

عنوان: ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
تاریخچه: این سازمان قبلاً با نام وزارت قواعد عامه فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۰۸ به دو وزارتخانه اقتصاد ملی، و طرق و شوارع تقسیم شد و هر کدام از این دو وزارتخانه تغییر نامهای دیگری نیز پیدا کردند.
سال تاسیس: ۱۳۰۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۰۱ <<< ایران. وزارت فوائد عامه
برای انتشارات بعد از ۱۳۰۸ به ترتیب <<<
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۰۸-۱۳۱۵ ایران. وزارت طرق و شوارع
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل تجارت
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل صناعت
۱۳۱۰-۱۳۳۰ اداره کل فلاح
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت تجارت
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت صناعت و معادن
۱۳۱۸-۱۳۳۰ ایران. وزارت بازرگانی

۱۳۱۸-۱۳۳۰ ایران. وزارت پیشه و هنر
۱۳۲۰-۱۳۳۶ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
۱۳۳۶-۱۳۳۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۳۵-۱۳۴۱ وزارت صنایع و معادن
۱۳۴۱-۱۳۳۵ ایران. وزارت اقتصاد
۱۳۵۲- ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۳۵۲- ایران. وزارت بازرگانی
۱۳۵۲-۱۳۶۰ ایران. وزارت صنایع و معادن
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران. وزارت صنایع
۱۳۶۰-۱۳۷۹ ایران. وزارت معادن و فلزات
۱۳۶۱-۱۳۷۳ ایران. وزارت صنایع سنگین
۱۳۷۹- ایران. وزارت صنایع و معادن

عنوان: ایران. وزارت کار
سال تاسیس: ۱۳۳۶
برای انتشارات قبل از ۱۳۳۶ <<< ایران. وزارت کار و تبلیغات
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۱ به ترتیب <<<
۱۳۴۱-۱۳۴۳ ایران. وزارت کار و خدمات اجتماعی
۱۳۴۳- ایران. وزارت کار و امور اجتماعی

عنوان: ایران. وزارت کار و امور اجتماعی
تاریخچه: وظایف این سازمان در ابتدا از سال ۱۳۳۳ توسط اداره کل کار در تشکیلات وزارت پیشه و هنر، و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر انجام می‌شد. در سال ۱۳۳۵ وزارت کار و تبلیغات تشکیل شد که در سال ۱۳۳۶ به وزارت کار، در سال ۱۳۴۱ به وزارت کار و خدمات اجتماعی و در سال ۱۳۴۳ به وزارت کار و امور اجتماعی تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۴۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۴۳ به ترتیب <<<
۱۳۳۵-۱۳۳۶ ایران. وزارت کار و تبلیغات
۱۳۳۶-۱۳۴۱ ایران. وزارت کار
۱۳۴۱-۱۳۴۳ ایران. وزارت کار و خدمات اجتماعی
شماره تلفن: ۶۴۴۹۵۰۶
۶۴۴۹۴۸۹

آدرس وب سایت: www.irimlsa.org
عنوان به زبان لاتین: Ministry Of Labour and Social Affairs
عنوان به زبان عربی: وزارة العمل و الشؤون الاجتماعیه

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: ایران. وزارت کار و امور اجتماعی. شورای راهبردی و سیاست‌گذاری
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شورای راهبردی و سیاست‌گذاری

عنوان: ایران. وزارت کار و امور اجتماعی. شورای هماهنگی توسعه اشتغال
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شورای هماهنگی توسعه اشتغال

عنوان: ایران. وزارت کار و تبلیغات

سال تاسیس: ۱۳۳۵

برای انتشارات بعد از ۱۳۳۶ به ترتیب <<<

۱۳۲۶-۱۳۴۱ ایران. وزارت کار

۱۳۴۱-۱۳۴۳ ایران. وزارت کار و خدمات اجتماعی

۱۳۴۳- ایران. وزارت کار و امور اجتماعی

عنوان: ایران. وزارت کار و خدمات اجتماعی

سال تاسیس: ۱۳۴۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۴۱ به ترتیب <<<

۱۳۳۵-۱۳۳۶ ایران. وزارت کار و تبلیغات

۱۳۳۶-۱۳۴۱ ایران. وزارت کار

برای انتشارات بعد از ۱۳۴۳ <<< ایران. وزارت کار و امور اجتماعی

عنوان: ایران. وزارت کار و امور اجتماعی. اداره کل کار و امور اجتماعی استان....

عنوان: ایران. وزارت کشاورزی

تاریخچه: وظایف این سازمان در ابتدا توسط وزارت فوائد عامه، وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت، و وزارت اقتصاد ملی انجام می‌شد. در سال ۱۳۱۰ اداره کل فلاح و در سال ۱۳۲۰ وزارت کشاورزی عهده‌دار این امر شد. در سال ۱۳۴۶ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تأسیس شد. در سال ۱۳۵۰ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به وزارت تعاون و امور روستاها تغییر نام یافت و در سال ۱۳۵۱ از ادغام وزارت کشاورزی، و وزارت منابع طبیعی، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تأسیس شد. در سال ۱۳۵۶ از ادغام وزارت تعاون و امور روستاها، و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شد. وزارت کشاورزی در سال ۱۳۷۹ با وزارت جهاد سازندگی ادغام شده و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۶۳

برای انتشارات این سازمان قبل از ۱۳۶۳ به ترتیب <<<

۱۳۰۱-۱۳۹۸ ایران. وزارت فوائد عامه

۱۳۰۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی

۱۳۱۰-۱۳۲۰ اداره کل فلاح

۱۳۲۰-۱۳۵۱ ایران. وزارت کشاورزی

۱۳۵۱-۱۳۴۶ ایران. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی

۱۳۴۶-۱۳۵۱ ایران. وزارت منابع طبیعی

۱۳۵۰-۱۳۵۶ ایران. وزارت تعاون و امور روستاها

۱۳۵۱-۱۳۵۶ ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

۱۳۵۶-۱۳۶۳ ایران. وزارت کشاورزی و عمران روستایی

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۹ <<< ایران. وزارت جهاد کشاورزی

عنوان: ایران. وزارت کشاورزی

تاریخچه: با تغییر تشکیلات اداره کل فلاح در سال ۱۳۲۰ وزارت کشاورزی تأسیس شد. در سال ۱۳۴۶ وزارت منابع طبیعی تأسیس گردید و در سال ۱۳۵۱ از یکی شدن وزارت کشاورزی، و وزارت منابع طبیعی، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد. در سال ۱۳۵۶ با ادغام وزارت تعاون و امور روستاها که خود در سال ۱۳۵۰ تأسیس شده بود و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت کشاورزی و عمران روستایی تأسیس شد که در سال ۱۳۶۳ مجدداً وزارت کشاورزی نام گرفت. در سال ۱۳۷۹ وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی یکی شده و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۲۰

برای انتشارات قبل از ۱۳۲۰ به ترتیب <<<

۱۳۰۱-۱۳۹۸ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملي
۱۳۱۰-۱۳۲۰ اداره كل فلاح
براي انتشارات بعد از ۱۳۵۱ به ترتيب <<<
۱۳۵۰-۱۳۵۶ ایران. وزارت تعاون و امور روستاها
۱۳۵۱-۱۳۵۶ ایران. وزارت كشاورزي و منابع طبيعي
۱۳۵۶-۱۳۶۳ ایران. وزارت كشاورزي و عمران روستايي
۱۳۶۳-۱۳۷۹ ایران. وزارت كشاورزي
۱۳۷۹- ایران. وزارت جهاد كشاورزي

عنوان: ایران. وزارت كشاورزي و عمران روستايي
تاريخچه: اين سازمان از ادغام وزارت تعاون و امور روستاها، و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تاسيس شد. در سال
۱۳۶۳ وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجدداً وزارت كشاورزي نام گرفت. در سال ۱۳۷۹ وزارت كشاورزي، و وزارت
جهاد سازندگي يکي شده و وزارت جهاد كشاورزي تاسيس شد.
سال تاسيس: ۱۳۵۶

براي انتشارات قبل از ۱۳۵۶ به ترتيب <<<
۱۳۰۱-۱۳۹۸ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملي
۱۳۱۰-۱۳۲۰ اداره كل فلاح
۱۳۲۰-۱۳۵۱ ایران. وزارت كشاورزي
۱۳۲۶-۱۳۵۱ ایران. وزارت منابع طبيعي
۱۳۵۰-۱۳۵۶ ایران. وزارت تعاون و امور روستاها
۱۳۵۱-۱۳۵۶ ایران. وزارت كشاورزي و منابع طبيعي
براي انتشارات بعد از ۱۳۶۳ به ترتيب <<<
۱۳۶۳-۱۳۷۹ ایران. وزارت كشاورزي
۱۳۷۹- ایران. وزارت جهاد كشاورزي

عنوان: ایران. وزارت كشاورزي و منابع طبيعي
تاريخچه: اين سازمان از ادغام وزارت كشاورزي، و وزارت منابع طبيعي تاسيس شد. در سال ۱۳۵۶ از ادغام وزارت
كشاورزي و منابع طبيعي، و وزارت تعاون و امور روستاها، وزارت كشاورزي و عمران روستايي تاسيس شد كه در سال
۱۳۶۳ مجدداً وزارت كشاورزي ناميده شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت كشاورزي و وزارت جهاد سازندگي يکي شده و وزارت
جهاد كشاورزي تشكيل شد.

سال تاسيس: ۱۳۵۱
براي انتشارات قبل از
۱۳۵۱ به ترتيب:
۱۳۰۱-۱۳۹۸ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملي
۱۳۱۰-۱۳۲۰ اداره كل فلاح
۱۳۲۰-۱۳۵۱ ایران. وزارت جهاد كشاورزي
۱۳۲۶-۱۳۵۱ ایران. وزارت منابع طبيعي
براي انتشارات بعد از
۱۳۵۶ به ترتيب:
۱۳۵۶-۱۳۶۳ ایران. وزارت كشاورزي و عمران روستايي
۱۳۶۳-۱۳۷۹ ایران. وزارت كشاورزي
۱۳۷۹- ایران. وزارت جهاد كشاورزي

عنوان: ایران. وزارت كشاورزي. اداره كل دامپزشكي
سال تاسيس: ۱۳۳۹
براي انتشارات قبل از ۱۳۳۹ به ترتيب <<<
۱۳۱۴-۱۳۲۵ اداره دامپزشكي كل كشور
۱۳۲۵-۱۳۳۹ بنگاه كل امور دام
براي انتشارات بعد از ۱۳۵۰ <<< سازمان دامپزشكي كشور

عنوان: ایران. وزارت كشور

سال تاسیس: ۱۳۱۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۱۸ <<< ایران وزارت داخله
شماره تلفن: ۸۹۶۴۶۷۸
عنوان به زبان لاتین: Interior Ministry
عنوان به زبان عربی: وزارت الداخلية
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: ایران. وزارت کشور. اداره آمار عمومی
تاریخچه: اداره کل آمار و ثبت احوال از سال ۱۳۱۸ در وزارت کشور آغاز به فعالیت کرد. در سال ۱۳۴۴ امور مربوط به آمار از وزارت کشور به سازمان برنامه منتقل شد و مرکز آمار ایران تاسیس شد.
سال تاسیس: ۱۳۳۷

برای انتشارات قبل از ۱۳۳۷ <<< ایران. وزارت کشور. اداره کل آمار و ثبت احوال
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۴ <<< مرکز آمار ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره آمار عمومی

عنوان: ایران. وزارت کشور. اداره کل آمار و ثبت احوال
تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس در سال ۱۲۹۷ با نام اداره سجل احوال در تشکیلات وزارت داخله فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۳۷ با تفکیک امور مربوط به آمار و وظایف این سازمان به عهده دو اداره آمار عمومی و اداره کل ثبت احوال گذاشته شد. در سال ۱۳۴۴ با تشکیل مرکز آمار ایران امور مربوط به آمار از وزارت کشور به سازمان برنامه منتقل شد. اداره کل ثبت احوال در سال ۱۳۵۰ به ثبت احوال کل کشور و در سال ۱۳۵۳ به سازمان ثبت احوال کشور تغییر نام یافت.
سال تاسیس: ۱۳۱۸

برای انتشارات قبل از ۱۳۱۸ به ترتیب <<<
۱۳۰۷-۱۲۹۷ ایران. وزارت داخله. اداره سجل احوال
۱۳۱۸-۱۳۰۷ ایران. وزارت داخله. اداره کل احصائیه و سجل احوال
برای انتشارات بعد از ۱۳۳۷ به ترتیب <<<
۱۳۳۷-۱۳۵۰ ایران. وزارت کشور. اداره کل ثبت احوال
۱۳۵۰-۱۳۵۳ ثبت احوال کل کشور
۱۲۵۳- سازمان ثبت احوال کشور
برای انتشارات مربوط به آمار بعد از ۱۳۳۷ به ترتیب <<<
۱۳۳۷-۱۳۴۴ ایران. وزارت کشور. اداره آمار عمومی
۱۳۴۴- مرکز آمار ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره کل آمار و ثبت احوال

عنوان: ایران. وزارت کشور. اداره کل ثبت احوال
تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس در سال ۱۲۹۷ با نام اداره سجل احوال در تشکیلات وزارت داخله فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۰۷ نام آن به اداره کل احصائیه و سجل احوال و در سال ۱۳۱۸ به اداره کل آمار ثبت احوال در تشکیلات وزارت کشور تغییر یافت. در سال ۱۳۵۰ ثبت احوال کل کشور و در سال ۱۳۵۳ سازمان ثبت احوال کشور تشکیل شد.
سال تاسیس: ۱۳۳۷

برای انتشارات قبل از ۱۳۳۷ به ترتیب <<<
۱۲۹۷-۱۳۰۷ ایران. وزارت داخله، اداره سجل احوال
۱۳۱۸-۱۳۰۷ ایران. وزارت داخله. اداره کل احصائیه و سجل احوال
۱۳۳۷-۱۳۱۸ ایران. وزارت کشور. اداره کل آمار و ثبت احوال
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۰ به ترتیب <<<
۱۳۵۰-۱۳۵۳ ثبت احوال کل کشور
۱۲۵۳- سازمان ثبت احوال کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره کل ثبت احوال

عنوان: ایران. وزارت گمرکات و انحصارات
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۴۰ در وزارت بازرگانی ادغام شد.
سال تاسیس: ۱۳۳۶
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۰ <<< ایران. وزارت بازرگانی

عنوان: ایران. وزارت گمرکات و انحصارات. اداره گمرک
سال تاسیس: ۱۳۳۶
برای انتشارات قبل از ۱۳۳۶ به ترتیب <<<

۱۲۸۵-۱۳۲۱ ایران. وزارت مالیه. اداره گمرک
۱۳۳۱-۱۳۳۶ ایران. وزارت دارایی. اداره گمرک
۱۳۳۶-۱۳۴۰ ایران. وزارت گمرکات و انحصارات. اداره گمرک
۱۳۴۰-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل گمرک
۱۳۴۱-۱۳۴۵ ایران. وزارت اقتصاد. اداره کل گمرک
۱۳۴۵-۱۳۵۲ ایران. وزارت دارایی. اداره کل گمرک
۱۲۵۲- گمرک ایران

عنوان: ایران. وزارت مالیه
تاریخچه: نام این سازمان در سال ۱۳۲۱ به وزارت دارایی تغییر یافت. در سال ۱۳۵۲ از یکی شدن وزارت دارایی، و وزارت
اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، و وزارت صنایع و معادن بوجود آمد.

سال تاسیس: ۱۳۸۵
برای انتشارات بعد از ۱۳۳۱ به ترتیب <<<
۱۳۳۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت دارایی
۱۳۵۲- ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۳۵۲- ایران. وزارت بازرگانی

عنوان: ایران. وزارت مالیه. اداره گمرک
سال تاسیس: ۱۳۸۵
برای انتشارات بعد از ۱۳۳۱ به ترتیب <<<
۱۳۳۱-۱۳۳۶ ایران. وزارت دارایی. اداره گمرک
۱۳۳۶-۱۳۴۰ ایران. وزارت گمرکات و انحصارات. اداره گمرک
۱۳۴۰-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل گمرک
۱۳۴۱-۱۳۴۵ ایران. وزارت اقتصاد. اداره کل گمرک
۱۳۴۵-۱۳۵۲ ایران. وزارت دارایی. اداره کل گمرک
۱۲۵۲- گمرک ایران

عنوان: ایران. وزارت مسکن و شهرسازی
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۴۲ با نام وزارت آبادانی و مسکن تاسیس شد.

سال تاسیس: ۱۳۵۲
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۲ <<< ایران. وزارت آبادانی و مسکن
شماره تلفن: ۸۷۷۹۴۶۴
شماره فکس: ۸۷۹۳۲۸۰۸

آدرس وب سایت: www.icic.gov.ir

عنوان به زبان لاتین: The Ministry of Housing and Urban Development

عنوان به زبان عربی: وزارة الاسكان و انشاء المدن

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: ایران. وزارت معادن و فلزات
تاریخچه: این وزارتخانه از تقسیم وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه معادن و فلزات، و صنایع تشکیل شد. در سال
۱۳۶۱ وزارت صنایع سنگین تاسیس شد که در سال ۱۳۷۳ در وزارت صنایع ادغام شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت صنایع، و
وزارت معادن و فلزات یکی شده و مجدداً وزارت صنایع و معادن تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۶۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۰ به ترتیب <<<
۱۲۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه
۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت
۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل صنعت
۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت صنعت و معادن
۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت پیشه و هنر
۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر
۱۳۲۶-۱۳۳۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی
۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت صنایع و معادن
۱۳۴۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت اقتصاد
۱۳۵۲-۱۳۶۰ ایران. وزارت صنایع و معادن
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ به ترتیب <<<

عنوان: ایران. وزارت معارف و اوقاف

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۲۷ با نام وزارت علوم تاسیس شد. در سال ۱۳۶۶ به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر نام یافت. در سال ۱۳۱۷ وزارت فرهنگ نام گرفت. در سال ۱۳۴۳ وظایف وزارت فرهنگ بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر تقسیم شد. در سال ۱۳۴۶ وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد و در سال ۱۳۵۷ از ادغام وزارت فرهنگ و هنر، و وزارت علوم و آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شد که در سال ۱۳۷۹ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۰۹

برای انتشارات قبل از ۱۳۰۹ به ترتیب <<<

۱۳۳۷-۱۳۶۶ ایران. وزارت علوم

۱۳۶۶-۱۳۰۹ ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

برای انتشارات بعد از ۱۳۱۷ به ترتیب <<<

۱۳۴۳-۱۳۱۷ ایران. وزارت فرهنگ

۱۳۴۳- ایران. وزارت آموزش و پرورش

۱۳۴۳-۱۳۵۷ ایران. وزارت فرهنگ و هنر

۱۳۴۶-۱۳۵۷ ایران. وزارت علوم و آموزش عالی

۱۳۵۷-۱۳۷۹ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۱۳۷۹- ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عنوان: ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۲۷ با نام وزارت علوم تاسیس شد. در سال ۱۳۰۹ وزارت معارف و اوقاف نام گرفت و مدرسه صنایع مستظرفه به وزارت اقتصاد ملی انتقال یافت و در سال ۱۳۱۷ به وزارت فرهنگ تغییر نام یافت. در سال ۱۳۴۳ وظایف وزارت فرهنگ بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش، و فرهنگ و هنر تقسیم شد. در سال ۱۳۴۶ وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد و در سال ۱۳۵۷ از ادغام وزارت فرهنگ و هنر، و وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شد که در سال ۱۳۷۹ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۶۶

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۶ <<< ایران. وزارت علوم

برای انتشارات بعد از ۱۳۰۹ به ترتیب <<<

۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران. وزارت معارف و اوقاف

۱۳۱۷-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ

۱۳۴۳- ایران. وزارت آموزش و پرورش

۱۳۴۳-۱۳۵۷ ایران. وزارت فرهنگ و هنر

۱۳۴۶-۱۳۵۷ ایران. وزارت علوم و آموزش عالی

۱۳۵۷-۱۳۷۹ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۱۳۵۸-۱۳۵۹ ایران. وزارت ارشاد ملی

۱۳۵۹-۱۳۶۵ ایران. وزارت ارشاد اسلامی

۱۳۶۴- سازمان میراث فرهنگی کشور

۱۳۶۵- ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۳۷۹- ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عنوان: ایران. وزارت منابع طبیعی

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۵۱ با وزارت کشاورزی یکی شده و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد. در سال ۱۳۵۶ از ادغام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، و وزارت تعاون و امور روستاها، وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شد که در سال ۱۳۶۳ مجدداً وزارت کشاورزی نامیده شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت کشاورزی، و وزارت جهاد سازندگی یکی شده و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۴۶

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۱ به ترتیب <<<

۱۳۵۱-۱۳۵۶ ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

۱۳۵۶-۱۳۶۳ ایران. وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۱۳۶۳-۱۳۷۹ ایران. وزارت کشاورزی

۱۳۷۹- ایران. وزارت جهاد کشاورزی

عنوان: ایران. وزارت نفت

سال تاسیس: ۱۳۵۸

شماره تلفن: ۶۱۵۱

شماره فکس: ۶۴۱۳۳۰۶
۶۱۵۳۳۸۲

آدرس وب سایت: www.nioc.org
آدرس پست الکترونیکی: managing-director@nioc.org
عنوان به زبان لاتین: The Ministry of Petroleum
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: ایران. وزارت نیرو
سال تاسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۳ <<< ایران. وزارت آب و برق
شماره تلفن: ۸۹۰۳۶۴۵
۸۹۰۳۰۹۳

آدرس وب سایت: www.moe.gov.ir
www.moe.org.ir
عنوان به زبان لاتین: The Ministry of Energy
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: ایران. وزارت نیرو. مرکز آموزش تخصصی برق
سال تاسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ به ترتیب <<<
۱۳۶۱-۱۳۷۱ سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو. مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید عباسپور
۱۳۷۱ - دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آموزش تخصصی برق

عنوان: ایران. وزارت نیرو. مرکز اطلاعات انرژی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز اطلاعات انرژی

عنوان: ایران. هیات نمایندگی ثابت در یونسکو
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. هیات نمایندگی ثابت ایران در یونسکو
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. هیات نمایندگی ثابت ایران در یونسکو
هیات نمایندگی ثابت ایران در یونسکو

عنوان: باشگاه دانش پژوهان جوان
سال تاسیس: ۱۳۷۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. باشگاه دانش پژوهان جوان
شماره تلفن: ۴۴۴۶۵۲۰
شماره فکس: ۴۴۳۷۵۷۷
آدرس وب سایت: www.ysc.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Young Scholars Club
عنوان به زبان عربی: نادي شباب الطلبة
آدرس: تهران: بلوار سردار جنگل، تقاطع بزرگراه شهید همت، خیابان فرزانه غربی، باشگاه دانش پژوهان جوان،
کدپستی: ۱۴۷۶۶، صندوق پستی: ۱۴۸۴۵
۱۳۴

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: باشگاه نویسندگان و هنرمندان شهر
سال تاسیس: ۱۳۸۱
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. باشگاه نویسندگان و هنرمندان شهر

عنوان: باشگاه ورزشی شاهنشاهی
سال تاسیس: ۱۳۳۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< مجموعه ورزشی انقلاب
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تربیت بدنی ایران. باشگاه ورزشی شاهنشاهی

عنوان: بانک اعتبارات ایران
سال تاسیس: ۱۳۳۷
برای انتشارات این سازمان بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک تجارت

عنوان: بانک اعتبارات صنعتی
تاریخچه: نام این بانک در بدو تاسیس بانک برنامه بود.
سال تاسیس: ۱۳۳۵
برای انتشارات قبل از ۱۳۳۵ <<< بانک برنامه
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک صنعت و معدن

عنوان: بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام بانک فلاحتی تاسیس شد و در سال ۱۳۱۲ به بانک فلاحتی و صنعتی ایران، در سال ۱۳۱۸ به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران و در سال ۱۳۲۲ به بانک کشاورزی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۴۵ مجدداً بانک کشاورزی ایران و در سال ۱۳۴۸ بانک تعاون کشاورزی ایران نام گرفت. در سال ۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران ادغام شده و بانک کشاورزی تشکیل شد.
سال تاسیس: ۱۳۴۲

برای انتشارات قبل از ۱۳۴۲ به ترتیب <<<
۱۳۰۹-۱۳۱۲ بانک فلاحتی
۱۳۱۲-۱۳۱۸ بانک فلاحتی و صنعتی ایران
۱۳۱۸-۱۳۲۲ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران
۱۳۲۲-۱۳۴۲ بانک کشاورزی ایران
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۵ به ترتیب <<<
۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران
۱۳۴۸-۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران
۱۳۵۸- بانک کشاورزی

عنوان: بانک ایران و انگلیس
سال تاسیس: ۱۳۳۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک تجارت

عنوان: بانک ایران و خاورمیانه
سال تاسیس: ۱۳۳۸
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک تجارت

عنوان: بانک ایران و روس
سال تاسیس: ۱۳۰۳
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک تجارت

عنوان: بانک ایران و ژاپن
سال تاسیس: ۱۳۳۸
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک تجارت

عنوان: بانک ایران و عرب
سال تاسیس: ۱۳۵۴
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ <<< بانک ملت

عنوان: بانک ایران و هلند
سال تاسیس: ۱۳۳۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک تجارت

عنوان: بانک ایران شهر
سال تاسیس: ۱۳۳۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک تجارت

عنوان: بانک ایرانیان
سال تاسیس: ۱۳۳۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک تجارت

عنوان: بانک بازرگانی ایران

سال تأسیس: ۱۳۳۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک تجارت

عنوان: بانک برنامه

سال تأسیس: ۱۳۳۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۳۵ به ترتیب <<<

۱۳۳۵-۱۳۵۸ بانک اعتبارات صنعتی

۱۳۵۸- بانک صنعت و معدن

عنوان: بانک بیمه ایران

سال تأسیس: ۱۳۳۷

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ <<< بانک ملت

عنوان: بانک بین‌المللی ایران

سال تأسیس: ۱۳۵۴

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ <<< بانک ملت

عنوان: بانک پارس

سال تأسیس: ۱۳۳۱

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ <<< بانک ملت

عنوان: بانک پهلوی ایران

سال تأسیس: ۱۳۰۶

برای انتشارات قبل از ۱۳۰۶ به ترتیب <<<

۱۳۰۴-۱۳۰۵ بانک پهلوی قشون

۱۳۰۵-۱۳۰۶ بانک ملی پهلوی ایران

برای انتشارات بعد از ۱۳۳۱ به ترتیب <<<

۱۳۳۱-۱۳۳۳ بانک تعاونی سپه

۱۳۳۳- بانک سپه

عنوان: بانک پهلوی قشون

سال تأسیس: ۱۳۰۴

برای انتشارات بعد از ۱۳۰۵ به ترتیب <<<

۱۳۰۵-۱۳۰۶ بانک ملی پهلوی ایران

۱۳۰۶-۱۳۳۱ بانک پهلوی ایران

۱۳۳۱-۱۳۳۳ بانک تعاونی سپه

۱۳۳۳- بانک سپه

عنوان: بانک تجارت

تاریخچه: این سازمان از ادغام دوازده بانک خصوصی ایرانی (ایران‌شهر، بازرگانی ایران، شهریار، صنایع ایران، و کار) مختلط ایرانی و خارجی (اعتبارات ایران، ایران و انگلیس، ایران و خاورمیانه، ایران و ژاپن، ایران و هلند و ایرانیان) و خارجی (روس و ایران) تشکیل شد.

سال تأسیس: ۱۳۵۸

برای انتشارات مربوط به هر یک از بانکهای ادغام شده قبل از ۱۳۵۸ به نام آن بانک مراجعه شود

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک تجارت

شماره تلفن: ۸۱۰۴۴۱۸-۸۹۰۸۳۹۱

آدرس وب سایت: www.tejarat-bank.com

عنوان به زبان لاتین: Bank Tejarat

عنوان به زبان عربی: بنك التجاره

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: بانک تجارت خارجی ایران
سال تاسیس: ۱۳۳۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ <<< بانک ملت

عنوان: بانک تعاون کشاورزی ایران
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام بانک فلاحی تاسیس شد و در سال ۱۳۱۸ به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران، در سال ۱۳۳۳ به بانک کشاورزی ایران، در سال ۱۳۴۲ به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و در سال ۱۳۴۵ مجدداً به بانک کشاورزی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران ادغام شده و بانک کشاورزی تشکیل شد.
سال تاسیس: ۱۳۴۸

برای انتشارات قبل از ۱۳۴۸ به ترتیب <<<
۱۳۰۹-۱۳۱۲ بانک فلاحی
۱۳۱۲-۱۳۱۸ بانک فلاحی و صنعتی ایران
۱۳۱۸-۱۳۳۲ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران
۱۳۳۲-۱۳۴۲ بانک کشاورزی ایران
۱۳۴۲-۱۳۴۵ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران
۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت تعاون و امور روستاها، بانک تعاون کشاورزی ایران

عنوان: بانک تعاونی سپه
سال تاسیس: ۱۳۳۸
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ <<< بانک ملت

عنوان: بانک تعاونی سپه
سال تاسیس: ۱۳۳۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۳۱ به ترتیب <<<
۱۳۰۴-۱۳۰۵ بانک پهلوی قشون
۱۳۰۵-۱۳۰۶ بانک ملی پهلوی ایران
۱۳۰۶-۱۳۳۱ بانک پهلوی ایران
برای انتشارات بعد از ۱۳۳۳ <<< بانک سپه

عنوان: بانک توسعه صادرات ایران
سال تاسیس: ۱۳۷۰
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صادرات ایران
شماره تلفن: ۸۴۹۱۳۳۳۶
شماره فکس: ۸۷۲۵۱۹۳
آدرس وب سایت: www.edbi.iran.com
عنوان به زبان لاتین: Export Development Bank of Iran
عنوان به زبان عربی: بنك تنمية الصادرات الإيرانية
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
سال تاسیس: ۱۳۳۸
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک صنعت و معدن

عنوان: بانک توسعه کشاورزی ایران
تاریخچه: صندوق توسعه کشاورزی ایران که در سال ۱۳۴۵ در وزارت کشاورزی تشکیل شده بود در سال ۱۳۵۲ به بانک توسعه کشاورزی ایران تبدیل شد. در سال ۱۳۵۸ از ادغام این بانک و بانک تعاون کشاورزی ایران، بانک کشاورزی تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۵۲
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۲ <<< صندوق توسعه کشاورزی ایران
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، بانک توسعه کشاورزی ایران

عنوان: بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران
سال تاسیس: ۱۳۵۲

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک صنعت و معدن

عنوان: بانک تهران
سال تاسیس: ۱۳۳۱
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ <<< بانک ملت

عنوان: بانک داریوش
سال تاسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ <<< بانک ملت

عنوان: بانک رفاه
سال تاسیس: ۱۳۸۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۰ <<< بانک رفاه کارگران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تامین اجتماعی، بانک رفاه
شماره تلفن: ۹-۸۰۵۹۲۳۳۱
آدرس وب سایت: www.bank-refah.com
عنوان به زبان لاتین: Bank Refah
آدرس: میدان ونک-خیابان ملاصدرا-شیراز شمالی، پلاک ۴۰
مرجعها: فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: بانک رفاه کارگران
سال تاسیس: ۱۳۳۹
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۰ <<< بانک رفاه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک رفاه کارگران
سازمان تامین اجتماعی، بانک رفاه کارگران

عنوان: بانک رهنی ایران
سال تاسیس: ۱۳۱۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک مسکن
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آبادانی و مسکن، بانک رهنی ایران

عنوان: بانک ساختمان
سال تاسیس:
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک مسکن

عنوان: بانک ساختمانی
سال تاسیس: ۱۳۴۱
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۳ به ترتیب <<<
۱۳۷۲-۱۳۴۳ سازمان مسکن
۱۳۷۲- سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

عنوان: بانک سپه
سال تاسیس: ۱۳۳۴
برای انتشارات قبل از ۱۳۳۳ به ترتیب <<<
۱۳۰۴-۱۳۰۵ بانک پهلوی قشون
۱۳۰۵-۱۳۰۶ بانک ملی پهلوی ایران
۱۳۰۶-۱۳۲۱ بانک پهلوی ایران
۱۳۲۱-۱۳۳۳ بانک تعاونی سپه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک سپه
شماره تلفن: ۲-۸۸۰۳۹۸۰

آدرس وب سایت: www.banksepah.co.ir
عنوان به زبان لاتین: Bank Sepah
عنوان به زبان عربی: بانک السبیه
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: بانک شهریار

سال تاسيس: ۱۳۵۲
براي انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانك تجارت

عنوان: بانك صادرات ايران
سال تاسيس: ۱۳۴۲
براي انتشارات قبل از ۱۳۴۲ به ترتيب <<<
۱۳۳۱/۰۶/۱۵ - ۱۳۳۱/۰۸/۲۲ شركت سهامي بانك
۱۳۳۱/۰۸/۲۲ - ۱۳۴۲ بانك صادرات و معادن ايران
شماره تلفن: ۸۸۳۳۱۵۶
شماره فكس: ۸۸۳۹۵۳۴
آدرس وب سايت: www.saderbank.com
آدرس پست الكترونيكي: info@saderbank.com
عنوان به زبان لاتين: Bank Saderat Iran
عنوان به زبان عربي: بنك صادرات ايران
آدرس: اداره مركزي: خيابان سميه، ساختمان سپهر، شماره ۴۳، تهران: ۱۵۸۹۷
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: بانك صادرات و معادن ايران
سال تاسيس: ۲۲/۸/۱۳۳۱
براي انتشارات قبل از ۱۳۳۱/۸/۲۲ <<< شركت سهامي بانك
براي انتشارات بعد از ۱۳۴۲ <<< بانك صادرات ايران

عنوان: بانك صنايع ايران
سال تاسيس: ۱۳۵۲
براي انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانك تجارت

عنوان: بانك صنعت و معدن
تاريخچه: اين سازمان از ادغام بانك اعتبارات صنعتي، بانك توسعه صنعتي و معدني ايران، بانك توسعه و سرمايه گذاري
ايران، و شركت سرمايه گذاري بانكهاي ايران تشكيل شد.

سال تاسيس: ۱۳۵۸
براي انتشارات مربوط به هر يك از بانكهاي مذكور قبل از ۱۳۵۸ <<< به نام آن بانك مراجعه شود.
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت صنايع. بانك صنعت و معدن
ايران. وزارت صنايع و معادن. بانك صنعت و معدن
شماره تلفن: ۸۹۰۳۲۷۱-۹
آدرس وب سايت: www.iran.bim.com
عنوان به زبان لاتين: Bank of Industry and Mine
عنوان به زبان عربي: بنك الصناعه و المعادن
آدرس: تهران- خيابان حافظ شمالي، شماره ۵۹۳
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: بانك عمران
سال تاسيس: ۱۳۲۹
براي انتشارات بعد از ۱۳۵۹ <<< بانك ملت

عنوان: بانك فرهنگيان
سال تاسيس: ۱۳۵۶
براي انتشارات بعد از ۱۳۵۹ <<< بانك ملت

عنوان: بانك فلاحتي
تاريخچه: اين سازمان در سال ۱۳۱۲ به بانك فلاحتي و صنعتي ايران، در سال ۱۳۱۸ به بانك كشاورزي و پيشه و هنر
ايران، در سال ۱۳۲۳ به بانك كشاورزي ايران، در سال ۱۳۴۲ به بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي ايران، در
سال ۱۳۴۵ مجدداً به بانك كشاورزي ايران و در سال ۱۳۴۸ به بانك تعاون كشاورزي ايران تغيير نام يافت. در سال ۱۳۵۸
بانك تعاون كشاورزي ايران و بانك توسعه كشاورزي ايران ادغام شده و بانك كشاورزي تشكيل شد.

سال تاسيس: ۱۳۰۹
براي انتشارات بعد از ۱۳۱۲ به ترتيب <<<
۱۳۱۸-۱۳۱۲ بانك فلاحتي و صنعتي ايران

۱۳۱۸-۱۳۳۲ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران
۱۳۳۲-۱۳۴۲ بانک کشاورزی ایران
۱۳۴۲-۱۳۴۵ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران
۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران
۱۳۴۸-۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران
۱۳۵۲-۱۳۵۸ بانک توسعه کشاورزی ایران
۱۳۵۸- بانک کشاورزی

عنوان: بانک فلاحی و صنعتی ایران
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام بانک فلاحی تاسیس شد. در سال ۱۳۱۸ به بانک کشاورزی ایران، در سال ۱۳۴۲ به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران، در سال ۱۳۴۵ مجدداً به بانک کشاورزی ایران، و در سال ۱۳۴۸ به بانک تعاون کشاورزی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران ادغام شده و بانک کشاورزی تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۱۲
برای انتشارات قبل از ۱۳۱۲ <<< بانک فلاحی
برای انتشارات بعد از ۱۳۱۸ به ترتیب <<<
۱۳۱۸-۱۳۳۲ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران
۱۳۳۲-۱۳۴۲ بانک کشاورزی ایران
۱۳۴۲-۱۳۴۵ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران
۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران
۱۳۴۸-۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران
۱۳۵۲-۱۳۵۸ بانک توسعه کشاورزی ایران
۱۳۵۸- بانک کشاورزی

عنوان: بانک کار
سال تاسیس: ۱۳۳۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< بانک تجارت

عنوان: بانک کارگشایی
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۰۵ با نام موسسه رهنی دولتی تاسیس شد و در سال ۱۳۰۷ با تاسیس بانک ملی ایران زیر مجموعه این بانک قرار گرفت.
سال تاسیس: ۱۳۱۷
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بانک ملی ایران، بانک کارگشایی

عنوان: بانک کشاورزی
تاریخچه: از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، و بانک تعاون کشاورزی ایران، بانک کشاورزی تشکیل شد.
سال تاسیس: ۱۳۵۸

برای انتشارات این بانک قبل از ۱۳۵۸ به ترتیب <<<
۱۳۰۹-۱۳۱۲ بانک فلاحی
۱۳۱۲-۱۳۱۸ بانک فلاحی و صنعتی ایران
۱۳۱۸-۱۳۳۲ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران
۱۳۳۲-۱۳۴۲ بانک کشاورزی ایران
۱۳۴۲-۱۳۴۵ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران
۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران
۱۳۴۸-۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران
۱۳۵۲-۱۳۵۸ بانک توسعه کشاورزی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک کشاورزی
شماره تلفن: ۸۴۸۹۱
شماره فکس: ۸۲۵۱۰۶۸

آدرس وب سایت: www.agri-bank.com
عنوان به زبان لاتین: Bank Keshavarzi (Agricultural Bank)
عنوان به زبان عربی: المصرف الزراعي
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: بانک کشاورزی ایران

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام بانک فلاحی تاسیس شد و در سال ۱۳۱۲ به بانک فلاحی و صنعتی ایران و در سال ۱۳۱۸ به بانک کشاورزی و پیشه و هنر تغییر نام یافت. در سال ۱۳۴۱ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی، در سال ۱۳۴۵ مجدداً بانک کشاورزی ایران و در سال ۱۳۴۸ بانک تعاون کشاورزی ایران نام گرفت. در سال ۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران ادغام شده و بانک کشاورزی تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۳۲
برای انتشارات قبل از ۱۳۳۲ به ترتیب <<<
۱۳۰۹-۱۳۱۲ بانک فلاحی
۱۳۱۲-۱۳۱۸ بانک فلاحی و صنعتی ایران
۱۳۱۸-۱۳۳۲ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۲ به ترتیب <<<
۱۳۴۲-۱۳۴۵ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی
۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران
۱۳۴۸-۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران
۱۳۵۲-۱۳۵۸ بانک توسعه کشاورزی ایران
۱۳۵۸- بانک کشاورزی

عنوان: بانک کشاورزی ایران
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام بانک فلاحی تاسیس شد و در سال ۱۳۱۲ به بانک فلاحی و صنعتی ایران، در سال ۱۳۱۸ به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران، در سال ۱۳۳۲ به بانک کشاورزی ایران و در سال ۱۳۴۲ به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران ادغام شده و بانک کشاورزی تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۴۵
برای انتشارات قبل از ۱۳۴۵ به ترتیب <<<
۱۳۰۹-۱۳۱۲ بانک فلاحی
۱۳۱۲-۱۳۱۸ بانک فلاحی و صنعتی ایران
۱۳۱۸-۱۳۳۲ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران
۱۳۳۲-۱۳۴۲ بانک کشاورزی ایران
۱۳۴۲-۱۳۴۵ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۸ به ترتیب <<<
۱۳۴۸-۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران
۱۳۵۸- بانک کشاورزی

عنوان: بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام بانک فلاحی تاسیس شد و در سال ۱۳۱۲ به بانک فلاحی و صنعتی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۳۲ بانک کشاورزی ایران، در سال ۱۳۴۲ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران، در سال ۱۳۴۵ مجدداً بانک کشاورزی ایران و در سال ۱۳۴۸ بانک تعاون کشاورزی ایران نام گرفت. در سال ۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران ادغام شده و بانک کشاورزی تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۱۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۱۸ به ترتیب <<<
۱۳۰۹-۱۳۱۲ بانک فلاحی
۱۳۱۲-۱۳۱۸ بانک فلاحی و صنعتی ایران
برای انتشارات بعد از ۱۳۳۲ به ترتیب <<<
۱۳۳۲-۱۳۴۲ بانک کشاورزی ایران
۱۳۴۲-۱۳۴۵ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران
۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران
۱۳۴۸-۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران
۱۳۵۲-۱۳۵۸ بانک توسعه کشاورزی ایران
۱۳۵۸- بانک کشاورزی

عنوان: بانک مرکزی ایران
تاریخچه: وظایف این سازمان در ابتدا توسط بانک ملی ایران انجام می‌شد. در سال ۱۳۶۲ نام این بانک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت.

سال تاسیس: ۱۳۳۹
برای انتشارات قبل از ۱۳۳۹ <<< بانک ملی ایران
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۲ <<< بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه: وظایف این سازمان در ابتدا توسط بانک ملی ایران انجام می‌گرفت. در سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی ایران تأسیس شد و در سال ۱۳۶۲ نام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت.
سال تأسیس: ۱۳۶۲

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۲ به ترتیب <<<

۱۳۳۹-۱۳۰۷ بانک ملی ایران

۱۳۳۹-۱۳۶۲ بانک مرکزی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره تلفن: ۶۴۴۶۱

آدرس وب سایت: www.cbi.ir

عنوان به زبان لاتین: The Central Bank of The Islamic Republic of Iran

عنوان به زبان عربی: البنك (المصرف) المركزي الجمهوریه الاسلامیه الايرانیه

آدرس: تهران. خیابان فردوسی، شماره ۲۱۲، نشانی تلگرافی: مرکز بانک- تلفن: ۶۴۴۶۱- صندوق پستی: ۱۱۳۶۵
۸۵۳۱، تلکس: ۲۱۶۲۱۹-۹۰

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه جمهوری اسلامی ایران
فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. شورای پول و اعتبار
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شورای پول و اعتبار

عنوان: بانک مسکن

تاریخچه: این سازمان از ادغام بانک رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانکهای ایران و هفده شرکت پیمانکار مسکن ایجاد گردید.

سال تأسیس: ۱۳۵۸

برای انتشارات مربوط به هر یک از سازمانهای مذکور قبل از ۱۳۵۸ به نام آن سازمان مراجعه شود
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بانک مسکن

شماره تلفن: ۶۷۰۵۰۲۱-۹

شماره فکس: ۶۷۱۴۰۹۶

آدرس وب سایت: www.bank-maskan.org

عنوان به زبان لاتین: (Maskan Bank (The Housing Bank

عنوان به زبان عربی: بنك الاسكان

آدرس: تهران- خیابان فردوسی، نبش سرهنگ سخایی کدپستی ۱۱۳۶۵
۵۶۹۹

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: بانک ملت

تاریخچه: این سازمان از ادغام بانکهای ایران و عرب، بیمه ایران، بین المللی ایران، پارس، تجارت خارجی ایران، تعاونی توزیع، تهران، داریوش، عمران، و فرهنگیان تشکیل شد. برای انتشارات هر یک از بانکهای ادغام شده قبل از ۱۳۵۹ به نام آن بانک مراجعه شود

سال تأسیس: ۱۳۵۹

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بانک ملت
شماره تلفن: ۸۲۹۶۱

شماره فکس: ۸۲۹۶۲۷۰۳

آدرس وب سایت: www.bankmellat.ir

عنوان به زبان لاتین: Bank Mellat

عنوان به زبان عربی: البنك المله

آدرس: تهران: خیابان آیت اله طالقانی- نبش خیابان فرصت، شماره ۳۲۷

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: بانک ملی ایران

تاریخچه: در سال ۱۳۳۹ بخشی از وظایف این بانک به عهده بانک مرکزی ایران گذاشته شد.
سال تأسیس: ۱۳۰۷

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت دارایی. بانک ملی ایران
ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بانک ملی ایران

شماره تلفن: ۳۱۱۱۲۸۲

آدرس وب سایت: www.bankmelli-iran.com
آدرس پست الکترونیکی: Publ-rel@bankmelli-iran.com
عنوان به زبان لاتین: Bank Melli Iran
عنوان به زبان عربی: بنك ملي ايران
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: بانک ملی پهلوی ایران
سال تاسیس: ۱۳۰۵
برای انتشارات قبل از ۱۳۰۵ <<< بانک پهلوی قشون
برای انتشارات بعد از ۱۳۰۶ به ترتیب <<<
۱۳۳۱-۱۳۳۱ بانک پهلوی ایران
۱۳۳۳-۱۳۳۳ بانک تعاونی سپه
۱۳۳۳- بانک سپه

عنوان: بلدیة تهران
سال تاسیس: ۱۳۰۰
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۹ به ترتیب <<<
۱۳۴۹-۱۳۶۲ شهرداری پایتخت
۱۳۶۲- شهرداری تهران

عنوان: بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
سال تاسیس: ۱۳۳۴
برای انتشارات بعد از
۱۳۵۲ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

عنوان: بنگاه ترجمه و نشر کتاب
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۶۱ در تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی نام
گرفت و در سال ۱۳۶۴ به شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تغییر نام یافت.
سال تاسیس: ۱۳۳۳
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ به ترتیب <<<
۱۳۶۱-۱۳۶۴ ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی
۱۳۶۴- شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

عنوان: بنگاه توسعه کشاورزی
سال تاسیس: ۱۳۳۹
برای انتشارات بعد از ۱۳۳۱ <<< بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی

عنوان: بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی
سال تاسیس: ۱۳۳۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۳۱ <<< بنگاه توسعه کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی
ایران، وزارت کشاورزی، بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی
ایران، وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی
شماره تلفن: ۸۰۹۸۵۴-۷۷
شماره فکس: ۸۰۹۸۵۴
عنوان به زبان لاتین: Agricultural Machinery Development (Bongah)
عنوان به زبان عربی: موسسه بسط الادوات الزراعیه
آدرس: خیابان خالد اسلامبولی- شماره ۸۷- صندوق پستی: ۱۴۱۵۵
۶۵۵۶

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: بنگاه جنگلبانی

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۳۸ به سازمان جنگلبانی ایران تغییر نام یافت که در سال ۱۳۴۹ با تاسیس وزارت منابع طبیعی در تشکیلات آن وزارتخانه ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ سازمان جنگلها و مراتع کشور تشکیل شد که در سال ۱۳۸۱ به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۳۷

برای انتشارات بعد از ۱۳۳۸ به ترتیب <<<

۱۳۳۸-۱۳۴۹ سازمان جنگلبانی ایران

۱۳۴۹-۱۳۵۱ ایران. وزارت منابع طبیعی

۱۳۵۱-۱۳۸۱ سازمان جنگلها و مراتع کشور

۱۳۸۱- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشاورزی. بنگاه جنگلبانی

عنوان: بنگاه راه‌آهن دولتی ایران

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۱۴ با نام موسسه راه‌آهن دولتی ایران تاسیس شد. در سال ۱۳۳۸ بنگاه راه‌آهن دولتی ایران به راه‌آهن دولتی ایران و در سال ۱۳۶۰ به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۳۵

برای انتشارات قبل از ۱۳۳۵ <<< موسسه راه‌آهن دولتی ایران

برای انتشارات بعد از ۱۳۳۸ به ترتیب <<<

۱۳۳۸ - ۱۳۶۰ راه‌آهن دولتی ایران

۱۳۶۰- راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

عنوان: بنگاه رفاه اجتماعی

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام صندوق احتیاط کارگران در وزارت طرق و شوارع آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۱۴ به شرکت سهامی بیمه ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۳۵ آن قسمت از وظایف آن شرکت که مربوط به رفاه اجتماعی کارگران بود به بنگاه رفاه اجتماعی سپرده شد. بنگاه رفاه اجتماعی در سال ۱۳۳۸ به صندوق تعاون و بیمه کارگران، در سال ۱۳۳۱ به سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران، در سال ۱۳۴۲ به سازمان بیمه‌های اجتماعی، در سال ۱۳۵۴ به سازمان تامین اجتماعی، در سال ۱۳۵۵ به صندوق تامین اجتماعی و در سال ۱۳۵۸ مجدداً به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۳۵

برای انتشارات قبل از ۱۳۳۵ به ترتیب <<<

۱۳۰۹-۱۳۱۴ ایران. وزارت طرق و شوارع. صندوق احتیاط کارگران

۱۳۱۴- شرکت سهامی بیمه ایران

برای انتشارات بعد از ۱۳۳۸ به ترتیب <<<

۱۳۳۸-۱۳۳۱ صندوق تعاون و بیمه کارگران

۱۳۳۱-۱۳۴۲ سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران

۱۳۴۲-۱۳۵۴ سازمان بیمه‌های اجتماعی

۱۳۵۴-۱۳۵۵ سازمان تامین اجتماعی

۱۳۵۵-۱۳۵۸ صندوق تامین اجتماعی

۱۳۵۸- سازمان تامین اجتماعی

عنوان: بنگاه کل امور دام

سال تاسیس: ۱۳۳۵

برای انتشارات قبل از ۱۳۳۵ <<< اداره دامپزشکی کل کشور

برای انتشارات بعد از ۱۳۳۹ به ترتیب <<<

۱۳۳۹-۱۳۵۰ ایران. وزارت کشاورزی. اداره کل دامپزشکی

۱۳۵۰- سازمان دامپزشکی کشور

عنوان: بنگاه کل بنادر

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۱۴ با نام اداره کل بنادر شروع به فعالیت کرد. بنگاه کل بنادر در سال ۱۳۳۹ در تشکیلات وزارت راه به سازمانی مستقل با نام سازمان بنادر و کشتیرانی تبدیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۳۹

برای انتشارات قبل از ۱۳۳۹ <<< اداره کل بنادر

برای انتشارات بعد از ۱۳۳۹ <<< سازمان بنادر و کشتیرانی

عنوان: بنگاه کل دارویی ایران

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۱۸ با نام اداره دارویی در وزارت دارایی تاسیس شد و در سال ۱۳۳۱ به بنگاه کل دارویی کشور تغییر نام یافت. بنگاه کل دارویی ایران در سال ۱۳۵۱ شرکت سهامی دارویی کشور نام گرفت.

سال تاسیس: ۱۳۳۴

برای انتشارات قبل از ۱۳۳۴ به ترتیب <<<
۱۳۱۸-۱۳۲۱ ایران. وزارت دارایی. اداره دارویی
۱۳۳۱-۱۳۳۴ بنگاه کل دارویی کشور
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۱ <<< شرکت سهامی دارویی کشور

عنوان: بنگاه کل دارویی کشور
تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس در سال ۱۳۱۸ با نام اداره دارویی در وزارت دارایی فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۳۴ نام بنگاه کل دارویی کشور به بنگاه کل دارویی ایران و در سال ۱۳۵۱ به شرکت سهامی دارویی کشور تغییر یافت.
سال تاسیس: ۱۳۲۱
برای انتشارات قبل از:
۱۳۲۱ ایران، وزارت دارایی، اداره دارویی
برای انتشارات بعد از:
۱۳۳۴ به ترتیب:
۱۳۳۴-۱۳۵۱ بنگاه کل دارویی ایران
۱۳۵۱- شرکت سهامی دارویی کشور

عنوان: بنگاه مستقل آبیاری
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۴۳ با تاسیس وزارت آب و برق در آن ادغام شد.
سال تاسیس: ۱۳۲۲
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۳ به ترتیب <<<
۱۳۴۳-۱۳۵۳ ایران، وزارت آب و برق
۱۳۵۳- ایران، وزارت نیرو

عنوان: بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران
سال تاسیس: ۱۳۷۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۷ <<< فرهنگسرای نیاوران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران
شماره تلفن: ۲۲۹۹۷۳۰
شماره فکس: ۲۲۹۹۴۳۰
آدرس وب سایت: www.nacfiran.com
آدرس پست الکترونیکی: nacf@nacfiran.com
عنوان به زبان لاتین: Niavaran Artistic Creation Foundation
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: بنیاد اندیشه اسلامی
سال تاسیس: ۱۳۵۳
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت ارشاد اسلامی، بنیاد اندیشه اسلامی
ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد اندیشه اسلامی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد اندیشه اسلامی
شماره تلفن: ۴-۸۸۹۷۶۶۳
آدرس وب سایت: www.itf.org.ir
www.iran.itf.com
عنوان به زبان لاتین: Islamic Thought Foundation
عنوان به زبان عربی: موسسه الفكر الاسلامي
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: بنیاد اندیشه اسلامی
سال تاسیس: ۱۳۵۳
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت ارشاد اسلامی، بنیاد اندیشه اسلامی
ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد اندیشه اسلامی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد اندیشه اسلامی
شماره تلفن: ۴-۸۸۹۷۶۶۳
شماره فکس: www.itf.org.ir
www.iran-itf.com
عنوان به زبان لاتین: Islamic Thought Foundation
عنوان به زبان عربی: موسسه الفكر الاسلامي

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: بنیاد ایرانشناسی

سال تاسیس: ۱۳۷۹

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، ریاست جمهوری، بنیاد ایرانشناسی

شماره تلفن: ۷-۸۰۶۶۱۴۶

شماره فکس: ۸۰۶۶۱۴۹

آدرس وب سایت: www.iranologyfo.net

آدرس پست الکترونیکی: irfo@iranologyfo.or.ir

عنوان به زبان لاتین: Iranology Foundation

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی

سال تاسیس: ۱۳۶۲

شماره تلفن: ۲۵۴۱۹۰۰

۲۵۶۸۵۶۶

شماره فکس: ۲۵۶۸۵۶۶

آدرس پست الکترونیکی: bonyadtarikh@parsonline.net

عنوان به زبان لاتین: The Foundation of History of Islamic Revolution of Iran

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: بنیاد جانبازان

سال تاسیس: ۱۳۶۷

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۷ <<< بنیاد مستضعفان

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۸ <<< بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

عنوان: بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی

سال تاسیس: ۱۳۶۲

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۷ <<< مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

عنوان: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

سال تاسیس: ۱۳۷۱

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

شماره تلفن: ۱۶-۲۷۱۷۱۱۷

۲۷۰۵۸۴۴

شماره فکس: ۲۷۱۱۲۱۱

آدرس وب سایت: www.bdbf.org

عنوان به زبان لاتین: Great Persian Encyclopedia Foundation

عنوان به زبان عربی: بنیاد الدایره المعارف المعظم الفارسی

آدرس: تهران- خیابان ولی عصر، سه راه زعفرانیه، ساختمان موقوفه مرحوم افشار، شماره: ۱۷۵۳، طبقه سوم،

کدپستی: ۱۹۶۹۷

عنوان: بنیاد سینمایی فارابی

شماره تلفن: ۶۷۰۵۴۵۴

۶۷۰۸۵۴۵

شماره فکس: ۶۷۱۹۵۶۷

آدرس پست الکترونیکی: fcf1@dpi.net.ir

عنوان به زبان لاتین: Farabi Cinema Foundation

آدرس: تهران- خیابان سی-تیر- شماره ۷۵- کدپستی: ۱۱۲۵۸ صندوق پستی: ۱۱۲۶۵

۱۴۴۵

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: بنیاد شاهنامه فردوسی

سال تاسیس: ۱۳۵۰

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۰ <<< موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و هنر، بنیاد شاهنامه فردوسی

عنوان: بنیاد شهید
سال تاسیس: ۱۳۵۸
برای انتشارات بعد از
۱۳۶۲ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

عنوان: بنیاد شهید انقلاب اسلامی
سال تاسیس: ۱۳۶۲
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۲ <<< بنیاد شهید
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، نخست وزیر، بنیاد شهید انقلاب اسلامی
ایران، ریاست جمهوری، بنیاد شهید انقلاب اسلامی
شماره تلفن: ۰۹۳۱۰۶۴-۱۲
آدرس وب سایت: www.shahed.ir
عنوان به زبان لاتین: The Martyrs Foundation of the Islamic Revolution
عنوان به زبان عربی: موسسه الشهيد الثورة الاسلاميه
آدرس: خیابان طالقانی-بین خیابان حافظ و ولی عصر بنیاد شهید انقلاب اسلامی، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۴۳۶۹
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: بنیاد فرهنگ ایران
سال تاسیس: ۱۳۴۴
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۰ <<< موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

عنوان: بنیاد فرهنگ و هنر ایران
تاریخچه: ۱۳۵۵
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۰ <<< موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

عنوان: بنیاد فرهنگی، هنری رودکی
سال تاسیس: ۱۳۸۲
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد فرهنگی، هنری رودکی
شماره تلفن: ۰۲-۶۷۳۱۵۰۲
شماره فکس: ۶۷۳۱۱۱۳
آدرس وب سایت: www.bonyadroudaki.org
عنوان به زبان لاتین: Roudaki Foundation

عنوان: بنیاد مستضعفان
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۶۷ به بنیاد جانبازان و در سال ۱۳۶۸ به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
تغییر نام یافت.

سال تاسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۷ به ترتیب <<<
۱۳۶۷-۱۳۶۸ بنیاد جانبازان
۱۳۶۸- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

عنوان: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
سال تاسیس: ۱۳۶۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۸ به ترتیب <<<
۱۳۶۷-۱۳۵۷ بنیاد مستضعفان
۱۳۶۷-۱۳۶۸ بنیاد جانبازان
شماره تلفن: ۰۴۱۵-۸۸۸۰۴۵۶
شماره فکس: ۰۴۵۶-۸۹۵۷۷۷۶

آدرس پست الکترونیکی: mjf-pub@yahoo.com
عنوان به زبان لاتین: Mostazafan and Janbazan Foundation
عنوان به زبان عربی: بنیاد المستضعفين و المعوقين

آدرس: میدان آرژانتین-ابتدای بزرگراه رسالت-ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. بخش جانبازان

سال تأسیس: ۱۳۶۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۹ <<< بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان امور جانبازان

عنوان: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان اموال و املاک

سال تأسیس: ۱۳۶۸

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

عنوان: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان امور جانبازان

سال تأسیس: ۱۳۷۹

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۹ <<< بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. بخش جانبازان

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان امور جانبازان

شماره تلفن: ۰۲۲۲۸۱۹۴-۵

شماره فکس: ۲۲۲۸۲۹۳

آدرس وب سایت: www.jao.ir

آدرس پست الکترونیکی: janbaz@jao.ir

عنوان به زبان لاتین: Afared Organization

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان بازرگانی و حمل و نقل

سال تأسیس: ۱۳۶۸

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

عنوان: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان صنایع و معادن

سال تأسیس: ۱۳۶۸

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان صنایع و معادن بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

عنوان: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان عمران و مسکن

سال تأسیس: ۱۳۶۸

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان عمران و مسکن بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

عنوان: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان کشاورزی و صنایع غذایی

سال تأسیس: ۱۳۶۸

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان کشاورزی و صنایع غذایی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

عنوان: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

سال تأسیس: ۱۳۵۸

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: حساب ۱۰۰ امام

شماره تلفن: ۰۱-۸۹۵۵۹۰۱

شماره فکس: ۸۹۵۵۹۱۱

آدرس وب سایت: www.bonyadmaskan.com

عنوان به زبان لاتین: Housing Foundation of Islamic Revolution

عنوان به زبان عربی: المؤسسة السكنية لثورة الاسلاميه

آدرس: دفتر مرکزی: تهران-خیابان دکتر فاطمی، شماره ۲۳۹، کدپستی ۱۴۱۴۶، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵

۴۹۱۳

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان....

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان....

عنوان: بیمارستان

تاریخچه: انتشارات بیمارستانها زیر نام خودشان وارد می شود.
مثال: بیمارستان بانک ملی ایران

عنوان: بیمارستان آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، بیمارستان آموزشی و پژوهشی

عنوان: بیمارستان دامپزشکی
سال تاسیس: ۱۳۷۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، بیمارستان دامپزشکی

عنوان: بیمارستان دامهای کوچک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، بیمارستان دامهای کوچک

عنوان: بیمه مرکزی ایران
سال تاسیس: ۱۳۵۰
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی ایران
شماره تلفن: ۰۰۱-۲۰۵۰۰۰۳
آدرس وب سایت: www.centinsure.ir
عنوان به زبان لاتین: Central Institute of Iran
عنوان به زبان عربی: هسته التامیر الایرانیه
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
سال تاسیس: ۱۳۸۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز آذربایجان شرقی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
شماره تلفن: ۰۰۴۱۱-۰۰۲۲۵۲۲۶۱-۳
شماره فکس: ۰۰۴۱۱-۰۰۲۲۲۲۸۲-۳
آدرس وب سایت: www.ea.sciencepark.org.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@ea.sciencepark.org.ir
عنوان به زبان لاتین: East-Azərbayjan Science and Technology Park

عنوان: پارک علم و فناوری استان سمنان
سال تاسیس: ۱۳۸۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز استان سمنان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری استان سمنان
شماره تلفن: ۰۰۲۷۲-۰۰۱۶۰-۲۲۳۰۰۱۷
شماره فکس: ۰۰۲۷۲-۰۰۲۲۲۷۳۵۱-۳
آدرس وب سایت: www.sstp.ir
آدرس پست الکترونیکی: dabir@sstp.ir
عنوان به زبان لاتین: Semnan Science and Technology Park

عنوان: پارک علم و فناوری استان فارس
سال تاسیس: ۱۳۸۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز فارس
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری استان فارس
شماره تلفن: ۰۰۷۱۱-۰۰۶۳۳۰۰۷۲
شماره فکس: ۰۰۷۱۱-۰۰۲۸۶۶۰۷۲
آدرس وب سایت: www.fstp.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@fstp.ir
عنوان به زبان لاتین: Fars Science and Technology Park

عنوان: پارک علم و فناوری استان گیلان
سال تاسیس: ۱۳۸۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز استان گیلان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری استان گیلان
شماره تلفن: ۰۱۲۱-۰۰۲۲۲۵۸۲-۳

آدرس وب سایت: www.gstp.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@gstp.ir
عنوان به زبان لاتین: Gilan Science and Technology Park

عنوان: پارک علم و فناوری استان مرکزی
سال تاسیس: ۱۳۸۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز استان مرکزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری استان مرکزی
شماره تلفن: ۰۸۶۱-۰۱۱-۲۳۳۶۰
شماره فکس: ۰۸۶۱-۰۵۱-۲۳۴۰
آدرس وب سایت: www.astp.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@astp.ir
عنوان به زبان لاتین: Arak Science and Technology park

عنوان: پارک علم و فناوری خراسان
سال تاسیس: ۱۳۸۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز خراسان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری خراسان
شماره تلفن: ۰۵۱۱-۰۰۰-۶۰۸۸۲۰۷
شماره فکس: ۰۵۱۱-۶۰۸۸۲۱۱
آدرس وب سایت: www.kstp.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@kstp.ir
عنوان به زبان لاتین: Khorasan Science and Technology Park

عنوان: پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده تحقیقات، توسعه و فناوری خراسان
سال تاسیس: ۱۳۸۲
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده تحقیقات توسعه فناوری خراسان
شماره تلفن: ۰۵۱۱-۰۰۰-۶۰۸۸۲۰۷
شماره فکس: ۰۵۱۱-۶۰۸۸۲۱۱
آدرس وب سایت: www.krctd.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@krctd.ir
عنوان به زبان لاتین: Khorasan Research Center for Technolgy Development

عنوان: پارک علم و فناوری یزد
تاریخچه: در سال ۱۳۸۱ پژوهشکده یزد وابسته به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در این سازمان ادغام گردید

سال تاسیس: ۱۳۸۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده یزد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری یزد
شماره تلفن: ۰۳۵۱-۰۰۰-۸۲۴۸۶۷۲
شماره فکس: ۰۳۵۱-۰۷۴-۸۲۴۵۰
آدرس وب سایت: www.ystp.org
آدرس پست الکترونیکی: info@ystp.org
عنوان به زبان لاتین: Yazd Science and Technology Park

عنوان: پارک علم و فناوری...
تاریخچه: تعدادی از مراکز استانی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در سال ۱۳۸۱ به پارک علم و فناوری تبدیل شدند.
سال تاسیس: ۱۳۸۱

عنوان: پارک علمی تحقیقاتی فناوری شهید بهشتی
سال تاسیس: ۱۳۸۰
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه شهید بهشتی، پارک علمی تحقیقاتی فناوری شهید بهشتی
شماره تلفن: ۲۴۳۳۶۸۸
شماره فکس: ۰۱۳۴۵۳۵۲۳۶۱
عنوان به زبان لاتین: Scientific Research and Technology Park of Shahid Beheshti University
آدرس: محل پارک: زیراب سوادکوه

عنوان: پارک فناوری پردیس
سال تاسیس: ۱۳۸۰
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، ریاست جمهوری، دفتر همکاریهای فناوری
دانشگاه صنعتی شریف، پارک فناوری پردیس
شماره تلفن: ۶۵۰۶۹۶۹
شماره فکس: ۶۵۰۰۰۶۰
آدرس وب سایت: www.techpark.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@techpark.ir
عنوان به زبان لاتین: Pardis Technology Park

عنوان: پژوهشکده آمار
سال تاسیس: ۱۳۷۸
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار
شماره تلفن: ۸۹۵۹۰۲۹
شماره فکس: ۸۰۰۷۹۸۹
آدرس وب سایت: www.src.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: Src@Src.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Statistical Research Center
عنوان به زبان عربی: موسسه البحوث الاحصائیه
آدرس: خیابان دکتر فاطمی، خیابان باباطاهر، خیابان شهید فکوری، شماره ۵۲، کدپستی: ۱۴۱۳۷۱۷۹۱۱

عنوان: پژوهشکده اسناد
سال تاسیس: ۱۳۷۲
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکده اسناد
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده اسناد
شماره تلفن: ۲۲۵۲۳۶۵
آدرس وب سایت: www.archives.org.ir
عنوان به زبان لاتین: Record Research Center
عنوان به زبان عربی: مرکز البحوث و التائق
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: پژوهشکده اقلیم شناسی (مشهد)
سال تاسیس: ۱۳۸۱
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان هواشناسی کشور، پژوهشکده اقلیم شناسی (مشهد)

عنوان: پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
سال تاسیس: ۱۳۵۷
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
شماره تلفن: ۶۴۹۹۱۹۰
۲-۶۹۵۵۷۳۱

آدرس وب سایت: www.ri.khomeini.org
آدرس پست الکترونیکی: info@ri-khomeini.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: The Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
عنوان به زبان عربی: معهد الامام الخميني و الثورة الاسلاميه للدراسات العاليه و التحقيق
آدرس: خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، کوچه شهدای ژاندارمری
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: پژوهشکده امور اقتصادی
سال تاسیس: ۱۳۷۹
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پژوهشکده امور اقتصادی
شماره تلفن: ۷۰-۸۹۱۸۱۶۹
شماره فکس: ۸۹۶۲۳۱۵
آدرس وب سایت: www.iraneri.ir
آدرس پست الکترونیکی: eriinfo@eri.ir

عنوان به زبان لاتین: Economic Research Institute
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: پژوهشکده پولی و بانکی
سال تاسیس: ۱۳۸۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۹ <<< موسسه تحقیقات پولی و بانکی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی
شماره تلفن: ۸-۲۸۵۵۶۰۷
شماره فکس: ۲۸۵۰۴۵۷
آدرس وب سایت: www.mbra-cbi.org
آدرس پست الکترونیکی: conf13@mbra-cbi.org
عنوان به زبان لاتین: Monetary and Banking Research Academy
آدرس: تهران، صندوق پستی ۱۶۵۴-۱۶۷۶۵- خیابان پاسداران، ضرابخانه، پلاک ۱۸۹

عنوان: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
سال تاسیس: ۱۳۷۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۸ <<< مرکز پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تلفن: ۶۴۰۸۹۱۳
شماره فکس: ۶۴۹۰۳۷
آدرس وب سایت: www.ssrc-ir.com
آدرس پست الکترونیکی: ssrc@iredco.com
عنوان به زبان لاتین: The Sports Science Research Centre
آدرس: تهران: میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک ۴۱، کد پستی: ۱۵۹۳۸
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: پژوهشکده تعلیم و تربیت
سال تاسیس: ۱۳۷۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت
شماره تلفن: ۸۹۶۵۹۷۹-۸۹۶۵۴۲۷
شماره فکس: ۸۹۵۰۶۷۶
آدرس وب سایت: www.lernet.org
آدرس پست الکترونیکی: info@lernet.org
عنوان به زبان لاتین: Institute for Educational Research
عنوان به زبان عربی: مرکز الدراسات للتعلیم و التریبه
آدرس: تهران ۱۴۱۶۶- بلوار کشاورز- روبروی وزارت کشاورزی- شماره ۱۹۶

عنوان: پژوهشکده حکمت و ادیان
سال تاسیس: ۱۳۷۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۱ به ترتیب <<<
۱۳۵۷-۱۳۵۳ انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران
۱۳۶۰-۱۳۵۷ انجمن فلسفه ایران
۱۳۶۲-۱۳۶۰ انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران
۱۳۷۱-۱۳۶۲ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۰ <<< موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، پژوهشکده حکمت و ادیان
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده حکمت و ادیان

عنوان: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
سال تاسیس: ۱۳۷۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۸ <<< دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۲ <<< موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حوزه و دانشگاه
آدرس: قم: صندوق پستی: ۳۷۱۸۵-۳۱۵۱

عنوان: پژوهشکده خانواده

سال تاسیس: ۱۳۷۶
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات و تحقیقات خانواده
سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده خانواده
شماره تلفن: ۶۴۰۷۱۱۶-۶۴۰۲۶۲۱

آدرس وب سایت: www.payvand.org
آدرس پست الکترونیکی: olia@tehran.irpost.com
عنوان به زبان لاتین: Family Research Institute
عنوان به زبان عربی: المؤسسة تحقيقات الأسرة

عنوان: پژوهشکده سوانح طبیعی

سال تاسیس: ۱۳۸۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پژوهشکده سوانح طبیعی
شماره تلفن: ۲۶۱۷۰۵۲
۳۰۰۳۷۲۷

عنوان به زبان لاتین: Natural Disaster Research Institute of Iran

عنوان: پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی

سال تاسیس: ۱۳۷۱
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان گسترش و نوسازیهای و نوسازی صنایع ایران، پژوهشکده سیستم‌های
پیشرفته صنعتی

دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی
شماره تلفن: ۶۵۱۸۷۹۷-۶۵۰۳۳۴۵
شماره فکس: ۶۵۱۶۳۳۶

عنوان به زبان لاتین: Advanced Manufacturing Research Center

آدرس: تهران-خیابان ستارخان-خ. شادمان-خ شهید ذوالفقاری-ک شهید قاسم احمدی-شماره ۱۱- صندوق پستی ۱۱۷۷-
۱۳۴۴۵

عنوان: پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی، مرکز تحقیقات میکروماشین ارومیه

سال تاسیس: ۱۳۷۹
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات میکروماشین ارومیه

عنوان: پژوهشکده صنایع رنگ ایران

سال تاسیس: ۱۳۷۶
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، پژوهشکده صنایع رنگ ایران
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده صنایع رنگ ایران
شماره تلفن: ۲۵۲۵۳۱۴

۲۵۲۱۹۱۸

شماره فکس: ۲۵۲۵۲۰۶

آدرس وب سایت: www.icrc.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Iran Color Research Center

عنوان به زبان عربی: المركز التحقيقات الصنایع الون الايران
آدرس: تهران- پاسداران- گلستان پنجم- میدان هروی- خیابان شهید افشاری- پلاک ۳۲

عنوان: پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران

سال تاسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۰ <<< موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

عنوان: پژوهشکده علوم زمین

سال تاسیس: ۱۳۷۲
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، پژوهشکده علوم زمین
شماره تلفن: ۶۰۴۱۹۸۱
شماره فکس: ۶۰۰۹۳۳۸

آدرس وب سایت: www.gsi-iran.org

آدرس پست الکترونیکی: compu.cent@mail.dci.co.ir

عنوان به زبان لاتین: Research Institute for Earth Sciences

آدرس: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، صندوق پستی: ۱۳۱۸۵

عنوان: پژوهشکده غله و نان

سال تاسیس: ۱۳۵۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۸ <<< مرکز پژوهشهای غلات
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان غله و قند و شکر و چای کشور، پژوهشکده غله و نان
سازمان غله کشور، پژوهشکده غله و نان

عنوان: پژوهشکده فرهنگ ایران

سال تاسیس: ۱۳۴۹

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ به ترتیب <<<
۱۳۶۳-۱۳۵۹ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
۱۳۶۳- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: پژوهشکده کودکان استثنایی

سال تاسیس: ۱۳۷۳

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، پژوهشکده کودکان استثنایی

شماره تلفن: ۸۸۱۰۳۱۳-۱۶

شماره فکس: ۸۸۱۰۳۱۳

آدرس وب سایت: www.riec.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@riec.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Research Institute of Exceptional Children

آدرس: تهران، خیابان دکتر مفتاح، جنب دانشگاه تربیت معلم، کوچه شهید بوریور، پلاک ۱۵، پژوهشکده کودکان استثنایی،

کد پستی ۱۵۷۱۶

عنوان: پژوهشکده هوا شناسی

سال تاسیس: ۱۳۷۳

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان هواشناسی کشور، پژوهشکده هواشناسی

عنوان: پژوهشکده هوا فضا

سال تاسیس: ۱۳۷۷

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، پژوهشکده هوا فضا

ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده هوا فضا

شماره تلفن: ۸۵۶۲۰۱۰

شماره فکس: ۸۵۶۲۰۱۱

آدرس وب سایت: www.ari.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@ari.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Aerospace Research Institute

آدرس: تهران- صندوق پستی: ۳۸۸۵-۱۵۸۷۵

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

سال تاسیس: ۱۳۷۸

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۸ <<< موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و
مهندسی زلزله

پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

شماره تلفن: ۸-۲۸۰۳۶۴۷

شماره فکس: ۲۳۹۹۴۷۹

آدرس وب سایت: www.iiees.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: iiees@dena-iiees.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

آدرس: تهران- صندوق پستی: ۳۹۱۳-۱۹۳۹۵

مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران

فایل فهرست مستند سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: پژوهشگاه پلیمر ایران
سال تاسیس: ۱۳۷۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۸ به ترتیب <<<
۱۳۷۳-۹ مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری
۱۳۷۳-۱۳۷۴ مرکز تحقیقات پلیمر
۱۳۷۴-۱۳۷۸ مرکز تحقیقات پلیمر ایران
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۱ <<< پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. پژوهشگاه پلیمر ایران

عنوان: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سال تاسیس: ۱۳۸۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ به ترتیب <<<
۱۳۷۳-۹ مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری
۱۳۷۳-۱۳۷۴ مرکز تحقیقات پلیمر
۱۳۷۴-۱۳۷۸ مرکز تحقیقات پلیمر ایران
۱۳۷۸-۱۳۸۱ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
شماره تلفن: ۰۲۶۶۳۱۷-۱۹
۶۰۳۶۹۴۵
شماره فکس: ۶۰۳۶۵۰۰
۶۰۳۶۰۱۵
آدرس وب سایت: www.ipi.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@ipi.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Iran Polymer and Petrochemical Institute
آدرس: بزرگراه تهران-کرج، کیلومتر ۱۵، شهرک پژوهش، صندوق پستی: ۱۴۹۶۵
۱۱۵ و ۱۴۱۸۵
۴۵۸
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)
سال تاسیس: ۱۳۷۵
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۵ <<< مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)
شماره تلفن: ۰۲۲۸۷۰۱۳-۱۴
شماره فکس: ۲۲۹۰۱۵۱
آدرس وب سایت: www.ipm.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Institute For Studies in Fundamental Sciences (IPM) Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
عنوان به زبان عربی: معهد الدراسات للعلوم الاسلاميه
آدرس: تهران-میدان شهید باهنر-صندوق پستی: ۰۵۷۴۶-۱۹۳۹۵
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: پژوهشگاه صنعت نفت
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۳۸ با نام اداره کل تحقیقات در شرکت ملی نفت ایران تاسیس شد. در سال ۱۳۵۰ به امور کل پژوهش و آزمایشگاهها و در سال ۱۳۵۶ به امور پژوهش و توسعه منابع انرژی و در سال ۱۳۵۹ به مرکز پژوهش و خدمات علمی تغییر نام یافت.
سال تاسیس: ۱۳۶۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۸ به ترتیب <<<
۱۳۳۸-۱۳۵۰ شرکت ملی نفت ایران. اداره کل تحقیقات
۱۳۵۰-۱۳۵۶ شرکت ملی نفت ایران. امور کل پژوهش و آزمایشگاهها
۱۳۵۶-۱۳۵۹ شرکت ملی نفت ایران. امور پژوهش و توسعه منابع انرژی
۱۳۵۹-۱۳۶۸ شرکت ملی نفت ایران. مرکز پژوهش و خدمات علمی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نفت. پژوهشگاه صنعت نفت
شماره تلفن: ۰۲۰۶۹۹۴۳۱-۲
شماره فکس: ۶۱۵۳۳۹۷

آدرس وب سایت: www.ripi.ir
آدرس پست الکترونیکی: webmaster@ripi.ir
عنوان به زبان لاتین: Research Institute of Petroleum Industry
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز استاندارد و تحقیقات علمی انرژی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز استاندارد و تحقیقات علمی انرژی

عنوان: پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز پژوهشهای تکنولوژی نفت کرمانشاه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز پژوهشهای تکنولوژی نفت کرمانشاه

عنوان: پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز تحقیقاتی ویژه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقاتی ویژه

عنوان: پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز مطالعات اکتشاف و تولید
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات اکتشاف و تولید

عنوان: پژوهشگاه علوم انسانی
سال تاسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۰ <<< موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

عنوان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سال تاسیس: ۱۳۷۲

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۲ <<< موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شماره تلفن: ۸۰۶۶۸۹۱-۳
شماره فکس: ۸۰۶۶۳۱۷

آدرس وب سایت: www.ihcs.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Institute for Humanities and Cultural Studies
عنوان به زبان عربی: معهد العلوم الانسانية و الدراسات الثقافية
آدرس: تهران-بزرگراه کردستان، خیابان ۶۴، کدپستی: ۱۴۳۷۴، صندوق پستی: ۶۴۱۹-۱۴۱۵۵
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سال تاسیس: ۱۳۷۲

شماره تلفن: ۸۷۳۴۸۶۳-۴

شماره فکس: ۸۷۶۴۷۹۲

آدرس وب سایت: www.islamic-iiict.org

آدرس پست الکترونیکی: iiict@islamic-iiict.org

عنوان به زبان لاتین: Institute for Islamic Culture and Thought

عنوان به زبان عربی: المعهد العالي للثقافة و الفكر الاسلامي

آدرس: تهران: خ شهید بهشتی، خ شهید احمد قنبر (بخارست)، خ دوم، پلاک ۳۳، صندوق پستی: ۴۴۴۴-۱۳۱۴۵
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
سال تاسیس: ۱۳۷۵

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی

شماره تلفن: ۸۸۹۶۹۲۳

۸۸۰۹۵۰۷

شماره فکس: ۸۸۹۲۵۳۱

آدرس وب سایت: www.hozeh-honari.com

آدرس پست الکترونیکی: office@hozeh-honari.com

عنوان به زبان لاتین: Islamic Culture and Art Research Institute

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
سال تاسیس: ۱۳۷۹
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
شماره تلفن: ۰۲۲۱۳-۸۹۰۱۴
شماره فکس: ۰۷۶-۸۹۲۰۷۸
آدرس وب سایت: www.ric.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@ric.ir
عنوان به زبان لاتین: Research Center of Culture , Art and Communication
عنوان به زبان عربی: مرکز الدراسات الثقافه و الن و الارتباطات
آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، شماره ۱۱، صندوق پستی: ۶۴۷۴-۱۴۱۵۵
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: پژوهشگاه مواد و انرژی
سال تاسیس: ۱۳۷۲
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۲ به ترتیب <<<
۱۳۷۱-۱۳۵۳ مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو
۱۳۷۲-۱۳۷۱ مرکز پژوهشهای مواد و انرژی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، پژوهشگاه مواد و انرژی
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه مواد و انرژی
شماره تلفن: ۰۷-۸۷۷۱۶۳۶
شماره فکس: ۸۷۷۳۳۵۲
آدرس وب سایت: www.merc.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Materials and Energy Research Center
آدرس: تهران-صندوق پستی: ۴۷۷۷-۱۴۱۵۵، تهران: ۰۷-۸۷۷۱۶۳۶، دورنگار: ۸۷۷۳۳۵۲ (۰۲۱)
کرج: صندوق پستی: ۳۱۷۸۷
۲۱۶، تلفن: ۰۴-۶۳۲۴۱۳۱، دورنگار: ۶۳۲۱۸۸۸ (۰۲۶۳)
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: پژوهشگاه نیرو
سال تاسیس: ۱۳۷۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو
شماره تلفن: ۰۱-۸۰۷۹۴
شماره فکس: ۸۰۷۸۳۹۶
آدرس وب سایت: www.nri.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: (NRI) Nirop Research Institute
عنوان به زبان عربی: معهد الابحاث الطاقه الکهربائیه
آدرس: تهران-شهرک قدس-انتهای بلوار یونک باختری-صندوق پستی: ۰۱۷-۱۴۶۶۵
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: پست بانک ایران
سال تاسیس: ۱۳۸۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< شرکت دولتی پست بانک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، پست بانک ایران
ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست بانک ایران
شماره تلفن: ۰۲۴-۸۵۰۲۰۲۴
آدرس وب سایت: www.postbank.ir
عنوان به زبان لاتین: Post Bank of Iran

عنوان: تئاتر شهر
سال تاسیس: ۱۳۵۱
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و هنر، تئاتر شهر
ایران، وزارت ارشاد اسلامی، تئاتر شهر
ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تئاتر شهر
شماره تلفن: ۰۵۹۵-۶۴۶۰
شماره فکس: ۰۵۹۵-۶۴۶۰
آدرس وب سایت: www.city-theatre.com

city-theatre.com

عنوان به زبان لاتین: City Theatre
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: تالار بیست و پنج شهريور

سال تاسیس: ۱۳۵۰

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۰ <<< تالار هنرهای زیبا

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ <<< تالار سنگلج

عنوان: تالار رودکی

سال تاسیس: ۱۳۴۶

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ <<< تالار وحدت

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. تالار رودکی

عنوان: تالار سنگلج

سال تاسیس: ۱۳۵۷

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<

۱۳۳۹-۱۳۵۰ تالار هنرهای زیبا

۱۳۵۰-۱۳۵۷ تالار بیست و پنج شهريور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تالار سنگلج

عنوان: تالار محراب

سال تاسیس: ۱۳۶۰

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تالار محراب

عنوان: تالار وحدت

سال تاسیس: ۱۳۵۷

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۷ <<< تالار رودکی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد فرهنگی، هنری رودکی. تالار وحدت

ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تالار وحدت

شماره تلفن: ۰۱-۶۷۰۵۱۰۷

شماره فکس: ۶۷۱۹۸۷۷

عنوان به زبان لاتین: Vahdat Hall

عنوان: تالار هنر

سال تاسیس: ۱۳۶۱

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تالار هنر

عنوان: تالار هنرهای زیبا

سال تاسیس: ۱۳۳۹

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۰ به ترتیب <<<

۱۳۵۰-۱۳۵۷ تالار بیست و پنج شهريور

۱۳۵۷- تالار سنگلج

عنوان: ثبت احوال کل کشور

تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس در سال ۱۳۹۷ با نام اداره سجل احوال در تشکیلات وزارت داخله فعالیت می‌کرد.

در سال ۱۳۰۷ نام آن به اداره کل احصائیه و سجل احوال و در سال ۱۳۱۸ به اداره کل آمار و ثبت احوال در تشکیلات

وزارت کشور و در سال ۱۳۳۷ به اداره کل ثبت احوال تغییر یافت. در سال ۱۳۵۳ ثبت احوال کل کشور به سازمان ثبت

احوال کشور تغییر نام داد.

سال تاسیس: ۱۳۵۰

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۰ به ترتیب <<<

۱۳۰۷-۱۳۹۷ ایران. وزارت داخله. اداره سجل احوال

۱۳۱۸-۱۳۰۷ ایران. وزارت داخله. اداره کل احصائیه و سجل احوال

۱۳۳۷-۱۳۱۸ ایران. وزارت کشور. اداره کل آمار و ثبت احوال

۱۳۳۷-۱۳۵۰ ایران. وزارت کشور. اداره کل ثبت احوال

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۳ <<< سازمان ثبت احوال کشور

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشور. ثبت احوال کل کشور

عنوان: جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

سال تاسیس: ۱۳۰۲

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ <<< جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

عنوان: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

سال تاسیس: ۱۳۵۹

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۹ <<< جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. جمعیت هلال احمر جمهوری

اسلامی ایران

شماره تلفن: ۱۱۵-۸۹۰۰۱۱۱

آدرس وب سایت: www.irrcs.org

عنوان به زبان لاتین: Red Crescent Society of The Islamic Republic of Iran

عنوان به زبان عربی: جمعیت الهلال الاحمر الايراني

آدرس: خیابان استاد نجات الهی، نجات الهی شمالی، ساختمان مرکزی

عنوان: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. سازمان داوطلبان

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

عنوان: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. سازمان امدادونجات

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر ایران

عنوان: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. سازمان تدارکات پزشکی

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

عنوان: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. سازمان جوانان

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

عنوان: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. مرکز آموزش و تحقیقات

سال تاسیس: ۱۳۷۴

برای انتشارات بعد از ۱۳۸۱ <<< موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال احمر ایران

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آموزش و تحقیقات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

عنوان: جهاد دانشگاهی

سال تاسیس: ۱۳۵۹

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ستاد انقلاب فرهنگی. جهاد دانشگاهی

شورای عالی انقلاب فرهنگی. جهاد دانشگاهی

شماره تلفن: ۶۹۶۵۶۲۷

۶۹۶۵۶۲۸

شماره فکس: ۶۴۰۰۷۳۰

آدرس وب سایت: www.jahad.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: (Academic Center for Education , Culture and Research (ACECR

آدرس: تهران-خیابان انقلاب اسلامی، پلاک: ۱۴۰۰، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۴۳۶۴

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ایران

عنوان: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده ابن سینا

سال تاسیس: ۱۳۷۷

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده ابن سینا

پژوهشکده و مرکز پژوهشی بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل و نازایی (پژوهشکده ابن سینا)

پژوهشکده بیولوژی و بیوتکنولوژی تولیدمثل و نازایی

شماره تلفن: ۲۴۰۳۰۱۱

شماره فکس: ۲۴۰۳۶۴۱

آدرس وب سایت: www.avesina.org

آدرس پست الکترونیکی: contact@avesina.org

عنوان به زبان لاتین: Avesina Research Center

عنوان به زبان عربي: معهد ابن سینا
آدرس: تهران-بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: ۱۷۷-۱۹۸۳۵
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها وموسسات کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران

عنوان: جهاد دانشگاهي. پژوهشکده ابن سینا. مرکز تحقیقات آنتي بادي منوکلونال
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات آنتي بادي منوکلونال

عنوان: جهاد دانشگاهي. پژوهشکده ابن سینا. مرکز تحقیقات بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل و نازایی
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل و نازایی

عنوان: جهاد دانشگاهي. پژوهشکده ابن سینا. مرکز فوق تخصصي درمان ناباروري ابن سینا
سال تاسیس: ۱۳۸۳
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز فوق تخصصي درمان ناباروري ابن سینا
مرکز درمان ناباروري ابن سینا

عنوان: جهاد دانشگاهي. پژوهشکده برق
سال تاسیس: ۱۳۷۷

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده برق جهاد دانشگاهي
شماره تلفن: ۷۸۹۶۶۸۸
۷۸۹۱۷۱۶

شماره فکس: ۷۴۵۳۱۰۶

آدرس وب سایت: www.ijece.org

www.jddi.com

عنوان به زبان لاتین: Institute of Electronic

عنوان: جهاد دانشگاهي. پژوهشکده توسعه تکنولوژی
سال تاسیس: ۱۳۷۳

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهي
شماره تلفن: ۷-۶۰۴۳۸۹۶
شماره فکس: ۶۰۱۳۴۹۷

آدرس وب سایت: www.tdins.org

آدرس پست الکترونیکی: tdins@tdins.org

عنوان به زبان لاتین: Technology Development Institute

عنوان: جهاد دانشگاهي. پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
سال تاسیس: ۱۳۷۷

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهي

شماره تلفن: ۶۴۰۲۸۸۳

۰۳۶۱ - ۴۷۰۳۴۸۸

شماره فکس: ۶۴۹۶۴۲۹

آدرس وب سایت: www.irdci.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: ijcce@jdcord-jd.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Iranian Research and Development Center for Chemical Industry
آدرس: + اطلاعات تلفنی گرفته شده است .

عنوان: جهاد دانشگاهي. پژوهشکده رویان
سال تاسیس: ۱۳۷۷

براي انتشارات قبل از ۱۳۷۷ <<< جهاد دانشگاهي. مرکز جراحی نازایی و ناباروري رویان
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده رویان
مرکز تحقیقات علوم سلولي و ناباروري جهاد دانشگاهي

جهاد دانشگاهي. مرکز تحقیقات علوم سلولي و ناباروري (پژوهشکده رویان)

شماره تلفن: ۴-۲۴۱۱۵۹۳

شماره فکس: ۲۴۰۹۳۱۴

آدرس وب سایت: www.royaninstitute.org

عنوان به زبان لاتین: Royan Institute

آدرس: تهران-خیابان ولیعصر-زعفرانیه-چهار راه آصف، کوچه سیمین، پلاک ۳۶، صندوق پستی: ۴۶۴۴-۱۹۳۹۵
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی
سال تاسیس: ۱۳۷۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
شماره تلفن: ۶۶۹۷۵۶۱-۲
شماره فکس: ۶۴۹۳۱۳۹
آدرس وب سایت: www.ihssr.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: pajoohesh@jdcord.jd.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Institute of Humanity and Social Science Research
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم بهداشتی
سال تاسیس: ۱۳۷۹
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
شماره تلفن: ۶۹۵۱۸۷۶-۹
شماره فکس: ۶۴۸۰۸۰۵
آدرس وب سایت: www.ihsr.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@ihsr.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Iranian Institute for Health Science Research

عنوان: جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی
سال تاسیس: ۱۳۷۹
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
شماره تلفن: ۲۴۰۳۰۷۷
شماره فکس: ۲۴۱۸۷۹۹
شماره فکس: ۲۴۱۸۷۶۹
شماره فکس: ۲۴۰۳۸۸۴
آدرس وب سایت: www.appliedsciencesacecr.com
آدرس پست الکترونیکی: info@appliedsciencesacecr.com
عنوان به زبان لاتین: Research Institute of Applied Sciences

عنوان: جهاد دانشگاهی، پژوهشکده گیاهان دارویی
سال تاسیس: ۱۳۷۸
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
شماره تلفن: ۶۹۵۰۴۴۷
شماره فکس: ۶۴۶۳۱۷۹
شماره فکس: ۶۴۶۳۱۷۹
آدرس وب سایت: www.imp.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: contact@imp.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Institute of Medicinal Plants
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: جهاد دانشگاهی، پژوهشکده محیط زیست
سال تاسیس: ۱۳۸۲
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
شماره تلفن: ۰۱۳۱-۳۳۳۳۲۴۰۷-۱۲
شماره فکس: ۳۳۳۳۲۴۰۷
عنوان به زبان لاتین: ACECR Institute for Environmental Research

عنوان: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات
سال تاسیس: ۱۳۶۰
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
شماره تلفن: ۷-۶۹۵۳۷۳۶
شماره فکس: ۶۹۵۳۹۴۸
آدرس وب سایت: www.pressily.com

آدرس پست الکترونیکی: info@pressily.com

عنوان: جهاد دانشگاهی. مجتمع تحقیقاتی کردان کرج

عنوان: جهاد دانشگاهی. مرکز جراحی نازایی و ناباروری رویان

سال تاسیس: ۱۳۷۲

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۷ <<< جهاد دانشگاهی. پژوهشکده رویان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز جراحی نازایی و ناباروری رویان

عنوان: جهاد دانشگاهی. مرکز گردشگری علمی دانشجویان کشور

سال تاسیس: ۱۳۸۱

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز گردشگری علمی دانشجویان کشور

شماره تلفن: ۰۲-۶۴۲۰۰۲- داخلی: ۳۲۸

شماره فکس: ۶۴۹۲۱۲۸

عنوان به زبان لاتین: Iranian Student Travelling Agency

آدرس: + اطلاعات تلفنی گرفته شده است.

عنوان: جهاد سازندگی

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۶۲ به وزارت جهاد سازندگی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۷۹ وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی ادغام شد. و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

سال تاسیس: ۱۳۵۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۲ به ترتیب <<<

۱۳۶۲-۱۳۷۹ ایران. وزارت جهاد سازندگی

۱۳۷۹- ایران. وزارت جهاد کشاورزی

عنوان: حوزه اندیشه و هنر اسلامی

سال تاسیس: ۱۳۵۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ <<< سازمان تبلیغات اسلامی. حوزه هنری

عنوان: خانه پیشکسوتان هنر

سال تاسیس: ۱۳۸۲

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. خانه پیشکسوتان هنر

عنوان: خانه داستان ایران

سال تاسیس: ۱۳۷۹

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. خانه داستان ایران

عنوان: خانه فرهنگ.....

تاریخچه: انتشارات خانه‌های فرهنگ وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران زیر نام خودشان وارد

می‌شود مثال: خانه فرهنگ امیرکبیر

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. خانه فرهنگ.....

عنوان: خانه کاریکاتور ایران

سال تاسیس: ۱۳۷۷

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. خانه کاریکاتور ایران

عنوان: خانه کتاب تهران

سال تاسیس: ۱۳۷۲

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خانه کتاب تهران

موسسه خانه کتاب تهران

خانه کتاب ایران

شماره تلفن: ۶۴۱۵۲۵۵

شماره فکس: ۶۴۱۵۳۶۰

آدرس وب سایت: www.ketab.ir

عنوان به زبان لاتین: Book House Institute

عنوان: خانه هنرهای ایرانی

سال تاسیس: ۱۳۸۲
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، خانه هنرهای ایرانی

عنوان: خبرگزاری پارس
سال تاسیس: ۱۳۵۴
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۰ <<< خبرگزاری جمهوری اسلامی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان خبرگزاری پارس
شرکت سهامی سازمان خبرگزاری پارس
ایران، وزارت اطلاعات، خبرگزاری پارس

عنوان: خبرگزاری جمهوری اسلامی
سال تاسیس: ۱۳۶۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۰ <<< خبرگزاری پارس
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت سهامی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی
ایران، وزارت ارشاد اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی
ایرنا

شماره تلفن: ۸۲۹۲۳۳۳۷
آدرس وب سایت: www.irna.com
عنوان به زبان لاتین: Islamic Republic News Agency
عنوان به زبان عربی: وكالة انباء الجمهوریه الاسلامیه

عنوان: خبرگزاری جمهوری اسلامی استان...
تاریخچه: مثال: خبرگزاری جمهوری اسلامی استان کرمانشاه

عنوان: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در...
تاریخچه: مثال: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در ترکیه (استانبول) خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در ترکیه (آنکارا)

عنوان: خبرگزاری جمهوری اسلامی شهرستان...
تاریخچه: مثال: خبرگزاری جمهوری اسلامی شهرستان کیش

عنوان: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
سال تاسیس: ۱۳۷۸
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهی، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
ایسنا

موسسه فرهنگی خبری جهاد دانشگاهی، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
شماره تلفن: ۶۴۶۲۰۰۲
۶۴۱۷۳۳۴
شماره فکس: ۶۴۱۹۱۰۶
۶۴۱۸۹۳۸

آدرس وب سایت: www.isna.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@isna.ir
عنوان به زبان لاتین: Iranian Student News Agency
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: خبرگزاری مهر
سال تاسیس: ۱۳۸۲
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تبلیغات اسلامی، خبرگزاری مهر
سازمان خبرگزاری مهر

عنوان: دادستانی کل کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، قوه قضائیه، دادستانی کل کشور

عنوان: دادسرای انتظامی قضات
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، قوه قضائیه، دادسرای انتظامی قضات

عنوان: دادگاه عالی انتظامی قضات
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، قوه قضائیه، دادگاه عالی انتظامی قضات

عنوان: دارالعلم مفید
سال تاسیس: ۱۳۶۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۹ <<< دانشگاه مفید

عنوان: دارالمعلمین عالی
سال تاسیس: ۱۳۰۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۰۷ <<< دارالمعلمین مرکزی
برای انتشارات بعد از ۱۳۱۳ به ترتیب <<<
۱۳۱۲-۱۳۴۲ دانشسرای عالی
۱۳۴۲-۱۳۴۶ سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی
۱۳۴۶-۱۳۵۳ دانشسرای عالی
۱۳۵۳-۱۳۶۹ دانشگاه تربیت معلم
۱۳۶۹- دانشگاه تربیت معلم تهران

عنوان: دارالمعلمین مرکزی
سال تاسیس: ۱۳۹۸
برای انتشارات بعد از ۱۳۰۷ به ترتیب <<<
۱۳۰۷-۱۳۱۳ دارالمعلمین عالی
۱۳۱۳-۱۳۴۲ دانشسرای عالی
۱۳۴۲-۱۳۴۶ سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی
۱۳۴۶-۱۳۵۳ دانشسرای عالی
۱۳۵۳-۱۳۶۹ دانشگاه تربیت معلم
۱۳۶۹- دانشگاه تربیت معلم تهران

عنوان: دانشسرای عالی
سال تاسیس: ۱۳۱۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۱۳ به ترتیب <<<
۱۳۰۷-۱۳۹۸ دارالمعلمین مرکزی
۱۳۰۷-۱۳۱۳ دارالمعلمین عالی
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۲ به ترتیب <<<
۱۳۴۲-۱۳۴۶ سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی
۱۳۴۶-۱۳۵۳ دانشسرای عالی
۱۳۵۳-۱۳۶۹ دانشگاه تربیت معلم
۱۳۶۹- دانشگاه تربیت معلم تهران

عنوان: دانشسرای عالی
سال تاسیس: ۱۳۴۶
برای انتشارات قبل از ۱۳۴۶ به ترتیب <<<
۱۳۰۷-۱۳۹۸ دارالمعلمین مرکزی
۱۳۰۷-۱۳۱۳ دارالمعلمین عالی
۱۳۱۳-۱۳۴۲ دانشسرای عالی
۱۳۴۲-۱۳۴۶ سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۳ به ترتیب <<<
۱۳۵۳-۱۳۶۹ دانشگاه تربیت معلم
۱۳۶۹- دانشگاه تربیت معلم تهران

عنوان: دانشسرای عالی سپاه دانش
سال تاسیس: ۱۳۳۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۳۷ به ترتیب <<<
۱۳۳۲-۱۳۳۵ دانشکده کشاورزی و رامین
۱۳۳۵-۱۳۳۷ مدرسه عالی سپاه دانش
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۴ به ترتیب <<<
۱۳۵۴-۱۳۵۷ دانشگاه سپاهیان انقلاب
۱۳۵۷-۱۳۵۹ دانشگاه ابوریحان بیرونی

۱۳۵۹-۱۳۶۱ مجتمع دانشگاهی علوم
۱۳۶۲-۱۳۷۰ دانشگاه تهران. آموزشکده کشاورزی
۱۳۷۰- دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی ابوریحان

عنوان: دانشکده اصولالدين

سال تاسيس: ۱۳۷۴

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشکده اصولالدين
ايران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشکده اصولالدين

شماره تلفن: ۳۷۱۶۶۰۳

۳۷۱۱۵۹۹

شماره فکس: ۳۷۲۹۴۹۶

آدرس پست الکترونیکی: usolaldeen@hotmail.com

عنوان به زبان لاتین: Usol Al Deen College

عنوان به زبان عربی: کلیه اصولالدين

آدرس: تهران-تجریش، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید مصطفی مقدس، کوی شهید نواب کاشانی، شماره ۱۲،
کدپستی: ۱۹۷۱۸

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشکده امور اقتصادي

سال تاسيس: ۱۳۶۷

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت امور اقتصادي و دارايي. دانشکده امور اقتصادي

شماره تلفن: ۳-۸۸۰۹۸۹۱

آدرس وب سایت: www.sea.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: College of Economic Affairs

آدرس: خیابان سمیه-بین تقاطع قرني و استاد نجات الهي-شماره ۲۰۶-صندوق پستی: ۱۱۱۱-۱۵۸۷۵،

کدپستی: ۱۵۹۹۹۶۴۵۱۱

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشکده بين‌المللي امور اداري و بازرگاني

سال تاسيس: ۱۳۵۵

براي انتشارات بعد از ۱۳۵۹ به ترتيب <<<

۱۳۶۲-۱۳۵۹ مجتمع دانشگاهی علوم اداري و بازرگاني

۱۳۶۲- دانشگاه علامه طباطبائي

عنوان: دانشکده پزشکی زاهدان

سال تاسيس: ۱۳۶۵

براي انتشارات بعد از ۱۳۶۷ به ترتيب <<<

۱۳۶۷-۱۳۷۲ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۱۳۷۲- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی زاهدان

عنوان: دانشکده پزشکی شهيد صدوقي يزد

سال تاسيس: ۱۳۶۲

براي انتشارات بعد از ۱۳۶۵ به ترتيب <<<

۱۳۶۵-۱۳۷۲ دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي يزد

۱۳۷۵- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی شهيد صدوقي يزد

عنوان: دانشکده پزشکی قدس

تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۵۲ با نام دانشکده علوم تندرستی تاسیس شد. در سال ۱۳۶۵ دانشکده پزشکی
قدس و مجتمع علوم پیراپزشکی ادغام و با نام دانشکده پیراپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل
شد.

سال تاسيس: ۱۳۶۲

براي انتشارات قبل از ۱۳۶۲ <<< دانشکده علوم تندرستی

براي انتشارات بعد از ۱۳۶۵ به ترتيب <<<

۱۳۶۵-۱۳۷۲ دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. دانشکده پیراپزشکی

۱۳۷۲- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی شهيد بهشتی. دانشکده پیراپزشکی

عنوان: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۵۹ به مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی و در سال ۱۳۶۲ به دانشگاه تربیت معلم انتقال یافت.

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ به ترتیب <<<
۱۳۵۹-۱۳۶۲ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
۱۳۶۲- دانشگاه تربیت معلم

عنوان: دانشکده تربیت دبیر فنی دکتر شریعتی
سال تاسیس: ۱۳۷۷

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای. دانشکده تربیت دبیر فنی دکتر شریعتی

عنوان: دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه ای
سال تاسیس: ۱۳۷۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۱ به ترتیب <<<
۱۳۵۸-۱۳۶۱ مجتمع تکنولوژی انقلاب اسلامی
۱۳۶۱-۱۳۶۴ مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی
۱۳۶۴-۱۳۷۱ مرکز تربیت فنی و حرفه ای
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۱ به ترتیب <<<
۱۳۷۶-۱۳۷۷ دانشگاه شهید رجایی
۱۳۷۷- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه ای

عنوان: دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه ای پسران میرزا کوچک صومعه سرا
سال تاسیس: ۱۳۷۳

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای. دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه ای پسران میرزا کوچک صومعه سرا

عنوان: دانشکده تربیت معلم قرآن کریم شیراز
سال تاسیس: ۱۳۷۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۸۰ <<< دانشکده علوم قرآنی شیراز

عنوان: دانشکده تربیت معلم قرآن کریم مراغه
سال تاسیس: ۱۳۷۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۴ <<< دانشکده علوم قرآنی مراغه

عنوان: دانشکده تربیت معلم قرآن کریم میبد
سال تاسیس: ۱۳۷۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۴ <<< دانشکده علوم قرآنی میبد

عنوان: دانشکده تربیت معلم قرآن مجید
سال تاسیس: ۱۳۷۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۵ <<< دانشکده علوم قرآنی ملایر

عنوان: دانشکده تربیت معلم قرآن مجید خوی
سال تاسیس: ۱۳۷۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۴ <<< دانشکده علوم قرآنی خوی

عنوان: دانشکده تربیت معلم قرآن مجید شاهرود
سال تاسیس: ۱۳۷۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۶ <<< دانشکده علوم قرآنی شاهرود

عنوان: دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری
سال تاسیس: ۱۳۷۴

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۴ به ترتیب <<<
۱۳۲۸-۱۳۶۲ آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشوری

۱۳۶۲-۱۳۷۰ آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری
۱۳۷۰-۱۳۷۴ مجتمع آموزش عالی هواپیمایی کشوری
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۷ <<< دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان هواپیمایی کشوری، دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری

عنوان: دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت نفت
سال تاسیس: ۱۳۵۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۰ <<< مدرسه عالی حسابداری و علوم مالی شرکت نفت
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ به ترتیب <<<
۱۳۶۲-۱۳۵۹ مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
۱۳۶۳- دانشگاه علامه طباطبایی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران، دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت نفت

عنوان: دانشکده حفاظت و بهداشت کار
سال تاسیس: ۱۳۶۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۸ <<< مدرسه عالی حفاظت و بهداشت کار
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کار و امور اجتماعی، دانشکده حفاظت و بهداشت کار
شماره تلفن: ۷۳۰۹۹۵۹۹-۷۳-۷۷
شماره فکس: ۷۳۰۹۵۹۴
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Industrial Safety and Health
آدرس: تهران- حکیمیه تهرانپارس- بلوار ساحل- جنب پارک ساعی

عنوان: دانشکده خبر خیرگزاری جمهوری اسلامی
سال تاسیس: ۱۳۷۶
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: خیرگزاری جمهوری اسلامی، دانشکده خبر
آدرس وب سایت: www.irna.com
عنوان به زبان لاتین: School of Media Studies
عنوان به زبان عربی: کلیه الاخبار
آدرس: تهران- خیابان ولی عصر، پلاک ۸۷۳- صندوق پستی: ۱۵۷۸۵-۴۵۶۶
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشکده دماوند
سال تاسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۳ <<< مدرسه عالی دماوند
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ به ترتیب <<<
۱۳۶۳-۱۳۵۹ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
۱۳۶۳- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
سال تاسیس: ۱۳۶۴
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۴ <<< موسسه آموزش عالی وزارت امور خارجه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت امور خارجه، دانشکده روابط بین الملل
شماره تلفن: ۲۸۰۴۴۷۹
آدرس وب سایت: www.sir.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: School of International Relations, Ministry of Foreign Affairs
عنوان به زبان عربی: کلیه العلاقات الدولیه وزاره الخارجیه
مرجعها: کتابخانه دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

عنوان: دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
سال تاسیس: ۱۳۶۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ به ترتیب <<<
۱۳۴۸-۱۳۵۸ مدرسه عالی تلویزیون و سینما
۱۳۶۱-۱۳۵۸ صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، مرکز آموزش فنی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، دانشکده
شماره تلفن: ۲۰۱۴۶۸۵
آدرس وب سایت: www.iribu.com
عنوان به زبان لاتین: IRIB College

عنوان به زبان عربی: کلیه الازاعه و التلفزيون
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
سال تاسیس: ۱۳۷۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۱ به ترتیب <<<
۱۳۵۳-۱۳۶۱ ایران، وزارت نیرو، مرکز آموزش تخصصی برق
۱۳۶۱-۱۳۷۱ سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید عباسپور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
دانشکده شهید عباسپور
شماره تلفن: ۷۳۱۳۷۸۰-۹
۷-۷۳۱۱۷۷۰
شماره فکس: ۷۳۱۰۴۳۵
آدرس وب سایت: www.pwit.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Power And Water Institute of Technology
عنوان به زبان عربی: کلیه الصناعیه للماء و الکهرباء (کلیه شهید عباسپور)
آدرس: تهران - صندوق پستی ۱۷۱۹-۱۶۷۶۵
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۲۸ با نام آموزشگاه عالی اختصاص هواپیمایی کشوری تاسیس شد. در سال ۱۳۶۲ به آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری، در سال ۱۳۷۰ به مجتمع آموزش عالی هواپیمایی کشوری و در سال ۱۳۷۴ به دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری تغییر نام یافت.
سال تاسیس: ۱۳۷۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۷ به ترتیب <<<
۱۳۲۸-۱۳۶۲ آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشوری
۱۳۶۲-۱۳۷۰ آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری
۱۳۷۰-۱۳۷۴ مجتمع آموزش عالی هواپیمایی کشوری
۱۳۷۴-۱۳۷۷ دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان هواپیمایی کشوری، دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
شماره تلفن: ۶۰۱۹۴۴۲-۳
شماره فکس: ۶۰۱۹۴۲۶
آدرس وب سایت: www.catc.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Civil Aviation Technology College
عنوان به زبان عربی: کلیه الصناعات الجویه الوطني
آدرس: تهران-فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، خیابان معراج، صندوق پستی: ۴۱۸-۱۳۴۴۵

عنوان: دانشکده صنعتی (پلی تکنیک تهران)
سال تاسیس: ۱۳۴۴
برای انتشارات قبل از ۱۳۴۴ <<< دانشکده صنعتی
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۵۷-۱۳۶۱ دانشگاه پلی تکنیک تهران
۱۳۶۱- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

عنوان: دانشکده صنعتی
سال تاسیس: ۱۳۳۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۴ به ترتیب <<<
۱۳۴۴-۱۳۵۷ دانشکده صنعتی (پلی تکنیک تهران)
۱۳۵۷-۱۳۶۱ دانشگاه پلی تکنیک تهران
۱۳۶۱- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

عنوان: دانشکده علم و صنعت ایران
سال تاسیس: ۱۳۵۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۱ به ترتیب <<<
۱۳۰۸-۱۳۱۴ مدرسه صنعتی دولتی

۱۳۱۴-۱۳۵۱ هنر سرای عالی
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ <<< دانشگاه علم و صنعت ایران

عنوان: دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات
سال تاسیس: ۱۳۷۴
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۴ <<< دانشکده علمی-کاربردی مخابرات
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات
ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات
شماره تلفن: ۴-۴۶۵۹۶۶۱
شماره فکس: ۴۶۵۹۶۶۵
آدرس وب سایت: www.pttfaculty.com
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Scientific Applied Post and Telecommunication
عنوان به زبان عربی: کلیه الاتصالات و البريد العلمیه و العمليه
آدرس: تهران-میدان آزادی-بزرگراه محمدعلی جناح-خیابان دانش، صندوق پستی: ۷۴۶-۱۶۳۱۵

عنوان: دانشکده علمی-کاربردی مخابرات
سال تاسیس: ۱۳۷۳
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۳ <<< دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات

عنوان: دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی
سال تاسیس: ۱۳۵۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۰ به ترتیب <<<
۱۳۴۶-۱۳۴۵ مدرسه عالی مطبوعات و روابط عمومی
۱۳۵۰-۱۳۴۶ مدرسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ به ترتیب <<<
۱۳۶۳-۱۳۵۹ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
۱۳۶۳- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: دانشکده علوم پایه دامغان
سال تاسیس: ۱۳۶۹
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۱ <<< دانشگاه علوم پایه دامغان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشکده علوم پایه دامغان

عنوان: دانشکده علوم پزشکی اراک
سال تاسیس: ۱۳۶۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۷ <<< دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی اراک
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۹ به ترتیب <<<
۱۳۷۳-۱۳۶۹ دانشگاه علوم پزشکی اراک
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده علوم پزشکی استان مرکزی

عنوان: دانشکده علوم پزشکی بابل
سال تاسیس: ۱۳۶۹
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۹ به ترتیب <<<
۱۳۶۵-۱۳۶۲ دانشگاه مازندران، دانشکده پزشکی بابل
۱۳۶۹-۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی بابل
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۱ به ترتیب <<<
۱۳۷۳-۱۳۷۱ دانشگاه علوم پزشکی بابل
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده علوم پزشکی بابل

عنوان: دانشکده علوم پزشکی بندرعباس
سال تاسیس: ۱۳۶۶
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۳ <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده علوم پزشکی بندرعباس

عنوان: دانشکده علوم پزشکی بوشهر

سال تاسیس: ۱۳۶۹

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۹ <<< دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی بوشهر
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۴ <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی بوشهر

عنوان: دانشکده علوم پزشکی بیرجند

سال تاسیس: ۱۳۶۶

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۶ <<< دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده پزشکی مشهد
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۳ <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی بیرجند

عنوان: دانشکده علوم پزشکی رفسنجان

سال تاسیس: ۱۳۷۰

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۰ <<< دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دانشکده پزشکی رفسنجان
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۱ به ترتیب <<<
۱۳۷۴-۱۳۷۱ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی رفسنجان

عنوان: دانشکده علوم پزشکی شیراز

سال تاسیس: ۱۳۶۴

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۴ <<< دانشگاه شیراز. دانشکده پزشکی
دانشگاه شیراز. دانشکده دندانپزشکی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عنوان: دانشکده علوم پزشکی فسا

سال تاسیس: ۱۳۶۴

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۴ <<< دانشگاه شیراز. دانشکده پزشکی فسا
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۳ <<< دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی فسا

عنوان: دانشکده علوم پزشکی قزوین

سال تاسیس: ۱۳۶۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۰ <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی قزوین

عنوان: دانشکده علوم پزشکی کاشان

سال تاسیس: ۱۳۶۵

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۳ <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی کاشان

عنوان: دانشکده علوم پزشکی کردستان

سال تاسیس: ۱۳۶۸

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۸ <<< آموزشکده پزشکی و پیراپزشکی کردستان
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۳ <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی کردستان

عنوان: دانشکده علوم پزشکی گرگان

سال تاسیس: ۱۳۷۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۶ به ترتیب <<<
۱۳۷۶-۱۳۷۷ دانشگاه علوم پزشکی گرگان
۱۳۷۷- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی گرگان

عنوان: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام

سال تاسیس: ۱۳۶۹

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۱ <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان ایلام

عنوان: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد
سال تاسیس: ۱۳۷۳

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۳ <<< دانشکده علوم پزشکی یاسوج
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۴ <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد

عنوان: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
سال تاسیس: ۱۳۷۵

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی جهرم
شماره تلفن: ۴۴۴۹۱۶۰
۴۴۴۹۰۳۰

آدرس وب سایت: www.jums.com

عنوان به زبان لاتین: Jahrom School of Medical Sciences
عنوان به زبان عربی: کلیه جهرم للعلوم طبي و الزمات الصحیه و للعلاج

عنوان: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
سال تاسیس: ۱۳۷۵

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی سبزوار
شماره تلفن: ۳۳۳۶۷۰۰۰۵۷۱
شماره فکس: ۳۳۳۱۹۹۱
۳۳۳۹۰۳۰

آدرس وب سایت: www.medsab.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: administor@medsab.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Sabzevar School of Medical Sciences

عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم الطب

آدرس: سبزوار-دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی-کدپستی: ۹۶۱۳۵

عنوان: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
سال تاسیس: ۱۳۷۱

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شاهرود
شماره تلفن: ۱-۳۳۳۴۸۵۰۰۰۲۷۳
شماره فکس: ۳۳۳۴۰۹۰

آدرس وب سایت: www.shms.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Shahrood Faculty of Medical Sciences and Health Services

عنوان به زبان عربی: کلیه علوم الطب و خدمات الصحه العلاجیه مدینه شاهرود

آدرس: شاهرود-خیابان شهدا، کدپستی: ۳۶۱۸۴

عنوان: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
سال تاسیس: ۱۳۷۳

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۳ به ترتیب <<<

۱۳۵۷-۱۳۶۴ دانشگاه شیراز. دانشکده پزشکی فسا

۱۳۶۴-۱۳۷۳ دانشکده علوم پزشکی فسا

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی فسا

شماره تلفن: ۶-۳۳۳۰۹۹۴-۰۷۳۱

شماره فکس: ۳۳۳۷۰۹۱

آدرس وب سایت: www.fums.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Fassa School of Medical Sciences

عنوان به زبان عربی: کلیه الطب فی فسا

عنوان: دانشکده علوم قرآنی خوی
سال تاسیس: ۱۳۷۴
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۴ <<< دانشکده تربیت معلم قرآن مجید خوی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اوقاف و امور خیریه. دانشکده علوم قرآنی خوی
شماره تلفن: ۴-۲۳۳۹۸۲۱
عنوان به زبان لاتین: Khoy Faculty of Quranic Sciences
عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم القرآنیه به خوی
آدرس: خوی- انتهای بلوار شهید قمري اصلي- صندوق پستی: ۱۹۷

عنوان: دانشکده علوم قرآنی زاهدان
سال تاسیس: ۱۳۷۳
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اوقاف و امور خیریه. دانشکده علوم قرآنی زاهدان
شماره تلفن: ۲۴۲۸۹۲۱
شماره فکس: ۲۴۲۹۳۶۹
عنوان به زبان لاتین: Zahedan Quranic Science University
عنوان به زبان عربی: کلیه علوم القرآن زاهدان
آدرس: زاهدان- صندوق پستی: ۷۲۴-۹۸۱۳۵

عنوان: دانشکده علوم قرآنی شاهرود
سال تاسیس: ۱۳۷۶
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۶ <<< دانشکده تربیت معلم قرآن مجید شاهرود
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اوقاف و امور خیریه. دانشکده علوم قرآنی شاهرود
شماره تلفن: ۹-۳۳۳۶۴۴۸۰-۰۳۷۳
شماره فکس: ۳۳۳۳۰۹۹
آدرس پست الکترونیکی: Quran faculty@shahrood.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Shahroud Faculty of Quranic Sciences
عنوان به زبان عربی: الجامعه علوم القرآنیه
آدرس: شاهرود. بلوار دانشگاه- صندوق پستی ۷۹۹- کد پستی: ۳۶۱۴۹۱۵۴۷۳

عنوان: دانشکده علوم قرآنی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه
سال تاسیس: ۱۳۷۳
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اوقاف و امور خیریه. دانشکده علوم قرآنی شهید اشرفی اصفهانی
کرمانشاه
دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
شماره تلفن: ۷۶۰۳۵۵
شماره فکس: ۷۶۱۹۳۴
عنوان به زبان لاتین: The Qoran Sciences Faculty of Shahid Ashrafi Esfahani
عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم القرآنیه لمدینه کرمانشاه
آدرس: کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی، روبروی استادیوم آزادی، دانشکده علوم قرآنی شهید اشرفی اصفهانی

عنوان: دانشکده علوم قرآنی شیراز
سال تاسیس: ۱۳۸۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۰ <<< دانشکده تربیت معلم قرآن کریم شیراز
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اوقاف و امور خیریه. دانشکده علوم قرآنی شیراز
شماره تلفن: ۷۲۰۲۵۶۳
شماره فکس: ۷۲۰۷۴۰۰
عنوان به زبان لاتین: Shiraz College of Quranic Studies
عنوان به زبان عربی: الکلیه العلوم القرآنیه فی مدینه شیراز
آدرس: شیراز- بولوار مدرس- اول سي متری پدک

عنوان: دانشکده علوم قرآنی قم
سال تاسیس: ۱۳۷۲
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اوقاف و امور خیریه. دانشکده علوم قرآنی قم
شماره تلفن: ۷۷۴۱۶۸۳
عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم القرآن، فرع قم المقدسه

آدرس: ابتدای خیابان دورشهر-صندوق پستی: ۳۳۱۸-۳۷۱۸۵

عنوان: دانشکده علوم قرآنی مراغه
سال تاسیس: ۱۳۷۴
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۴ <<< دانشکده تربیت معلم قرآن کریم مراغه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اوقاف و امور خیریه. دانشکده علوم قرآنی مراغه
شماره تلفن: ۲۳۳۳۶۶۶
شماره فکس: ۲۳۳۱۶۶۶
عنوان به زبان لاتین: College of Quran Studies Maragha
عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم القرآنیه مراغه
آدرس: کمربند شرقی، دانشکده علوم قرآنی

عنوان: دانشکده علوم قرآنی مشهد
سال تاسیس: ۱۳۸۰
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اوقاف و امور خیریه. دانشکده علوم قرآنی مشهد

شماره تلفن: ۸۵۹۵۲۷۱
عنوان به زبان لاتین: Quranic Studies University of Mashhad
عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم القرآنیه

عنوان: دانشکده علوم قرآنی ملایر
سال تاسیس: ۱۳۷۵
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۵ <<< دانشکده تربیت معلم قرآن مجید
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اوقاف و امور خیریه. دانشکده علوم قرآنی ملایر
شماره تلفن: ۲۰۰۸۵ (ملایر)
شماره فکس: ۲۰۰۸۴
عنوان به زبان لاتین: Koran University Malayer Branch
عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم القرآنیه
آدرس: ملایر- خیابان پاسداران، کوی باغ بنفشه، صندوق پستی: ۴۹۴

عنوان: دانشکده علوم قرآنی میبد
سال تاسیس: ۱۳۷۴
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۴ <<< دانشکده تربیت معلم قرآن کریم میبد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اوقاف و امور خیریه. دانشکده علوم قرآنی میبد
شماره تلفن: ۹۱۷۷۷
شماره فکس: ۹۱۷۷۹-۰۳۵۴۴
عنوان به زبان لاتین: Maybod Quranic Sciences Faculty
عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم القرآنیه
آدرس: میبد، صندوق پستی: ۸۹۶۱۵
۱۴۴

عنوان: دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
سال تاسیس: ۱۳۶۱
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت دادگستری. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
شورای عالی قضایی. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
ایران. قوه قضاییه. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
شماره تلفن: ۶۷۱۳۱۷۷
آدرس وب سایت: www.fjs.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: ghazai@fjs.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Judicial Sciences and Administrative Services
عنوان به زبان عربی: کلیه علوم القضائیه و الخدمات الاداریه
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشکده فنی آبادان
سال تاسیس: ۱۳۳۵
برای انتشارات قبل از ۱۳۳۵ <<< آموزشگاه فنی آبادان

برای انتشارات بعد از ۱۳۴۱ به ترتیب <<<
۱۳۶۸-۱۳۶۸ دانشکده نفت آبادان
۱۳۶۸- دانشگاه صنعت نفت

عنوان: دانشکده کشاورزی
سال تاسیس: ۱۳۲۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۲۰ به ترتیب <<<
۱۳۰۲-۱۳۰۱ مدرسه عالی فلاح
۱۳۲۰-۱۳۰۲ مدرسه عالی فلاح و صنایع روستایی
برای انتشارات بعد از ۱۳۲۴ <<< دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، دانشکده کشاورزی

عنوان: دانشکده کشاورزی رضاییه
سال تاسیس: ۱۳۴۴
برای انتشارات بعد از ۱۳۴۸ به ترتیب <<<
۱۳۵۶-۱۳۴۸ دانشکده کشاورزی و دامپروری رضاییه
۱۳۵۸-۱۳۵۶ دانشگاه رضاییه
۱۳۵۸- دانشگاه ارومیه

عنوان: دانشکده کشاورزی زنجان
سال تاسیس: ۱۳۵۵
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۵ <<< مدرسه عالی کشاورزی و دامپروری زنجان

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۶ به ترتیب <<<
۱۳۷۰-۱۳۶۶ مجتمع آموزش عالی زنجان
۱۳۷۰- دانشگاه زنجان

عنوان: دانشکده کشاورزی زنجان
سال تاسیس: ۱۳۵۵
برای انتشارات قبل از
۱۳۵۵ مدرسه عالی کشاورزی و دامپروری
برای انتشارات بعد از
۱۳۶۶ به ترتیب:
۱۳۶۶-۱۳۷۰ مجتمع آموزش عالی زنجان
۱۳۷۰- دانشگاه زنجان

عنوان: دانشکده کشاورزی و دامپروری رضاییه
سال تاسیس: ۱۳۴۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۴۸ <<< دانشکده کشاورزی رضاییه
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۶ به ترتیب <<<
۱۳۵۸-۱۳۵۶ دانشگاه رضاییه
۱۳۵۸- دانشگاه ارومیه

عنوان: دانشکده کشاورزی ورامین
سال تاسیس: ۱۳۳۲
برای انتشارات بعد از ۱۳۳۵ به ترتیب <<<
۱۳۳۷-۱۳۳۵ مدرسه عالی سپاه دانش
۱۳۵۴-۱۳۳۷ دانشسرای عالی سپاه دانش
۱۳۵۷-۱۳۵۴ دانشگاه سپاهیان انقلاب
۱۳۵۹-۱۳۵۷ دانشگاه ابوریحان بیرونی
۱۳۶۱-۱۳۵۹ مجتمع دانشگاهی علوم
۱۳۶۲-۱۳۷۰ دانشگاه تهران، آموزشکده کشاورزی
۱۳۷۰- دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی ابوریحان

عنوان: دانشکده مخابرات
سال تاسیس: ۱۳۰۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ به ترتیب <<<

۱۳۶۴-۱۳۵۹ مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
۱۳۶۷-۱۳۶۴ دانشگاه فنی و مهندسی
۱۳۶۷- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مخابرات ایران. دانشکده مخابرات

عنوان: دانشکده نفت آبادان
سال تأسیس: ۱۳۴۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۴۱ به ترتیب <<<
۱۳۱۸-۱۳۳۵ آموزشگاه فنی آبادان
۱۳۳۵-۱۳۴۱ دانشکده فنی آبادان
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۸ <<< دانشگاه صنعت نفت
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نفت. دانشکده نفت آبادان
شرکت ملی نفت ایران. دانشکده نفت آبادان

عنوان: دانشکده نقشه برداری
سال تأسیس: ۱۳۵۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۰ <<< مدرسه عالی و مرکز تحقیقات نقشه برداری
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ به ترتیب <<<
۱۳۵۹-۱۳۶۴ مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
۱۳۶۴-۱۳۶۷ دانشگاه فنی و مهندسی
۱۳۶۷- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان نقشه برداری کشور. دانشکده نقشه برداری

عنوان: دانشکده هنرهای تزئینی
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۵۹ در مجتمع دانشگاهی هنر ادغام شد
سال تأسیس: ۱۳۳۹
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ <<< مجتمع دانشگاهی هنر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. دانشکده هنرهای تزئینی

عنوان: دانشکده هنرهای دراماتیک
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۵۹ در مجتمع دانشگاهی هنر ادغام شد.
سال تأسیس: ۱۳۴۳
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ <<< مجتمع دانشگاهی هنر

عنوان: دانشکده هواشناسی و علوم جو
سال تأسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ به ترتیب <<<
۱۳۵۹-۱۳۶۴ مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
۱۳۶۴-۱۳۶۷ دانشگاه فنی و مهندسی
۱۳۶۷- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان هواشناسی کشور. دانشکده هواشناسی و علوم جو

عنوان: دانشگاه آذربادگان
سال تأسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۳ <<< دانشگاه تبریز (تأسیس: ۱۳۳۶)
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ <<< دانشگاه تبریز (تأسیس: ۱۳۵۷)

عنوان: دانشگاه آذربادگان. دانشکده علوم تربیتی
سال تأسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۳ <<< دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۵۷-۱۳۷۰ دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی
۱۳۷۰- دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان: دانشگاه آذربادگان. دانشکده فنی
سال تأسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۳ <<< دانشگاه تبریز. دانشکده فنی

۱۳۵۴-۱۳۵۷ دانشگاه سپاهیان انقلاب
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۹ به ترتیب <<<
۱۳۵۹-۱۳۶۱ مجتمع دانشگاهی علوم
۱۳۵۹-۱۳۶۲ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
۱۳۶۱- دانشگاه تربیت معلم
۱۳۶۱- دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۶۲- دانشگاه علامه طباطبائی
۱۳۶۲-۱۳۷۰ دانشگاه تهران. آموزشکده کشاورزی
۱۳۷۰- دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی ابوریحان

عنوان: دانشگاه اراک
سال تأسیس: ۱۳۷۵
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۵ به ترتیب <<<
۱۳۵۰-۱۳۵۱ مدرسه عالی مرجان
۱۳۵۱-۱۳۶۸ مدرسه عالی علوم اراک
۱۳۶۸-۱۳۷۵ دانشگاه تربیت معلم اراک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه اراک
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه اراک
شماره تلفن: ۰۸۶۱-۰۰۰۰۳۷۷۷۴-۴
شماره فکس: ۳۷۷۴۰۳۱
آدرس وب سایت: www.araku.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Arak University
عنوان به زبان عربی: جامعه اراک
آدرس: اراک-خیابان شهید بهشتی، دانشگاه اراک، صندوق پستی: ۸۷۹، کد پستی: ۳۸۱۵۶
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه ارومیه
سال تأسیس: ۱۳۵۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۸ به ترتیب <<<
۱۳۴۴-۱۳۴۸ دانشکده کشاورزی رضاییه
۱۳۴۸-۱۳۵۶ دانشکده کشاورزی و دامپروری رضاییه
۱۳۵۶-۱۳۵۸ دانشگاه رضاییه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه ارومیه
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه ارومیه
شماره تلفن: ۰۴۴۱-۰۰۹۰۳۴۴۵۴
شماره فکس: ۳۴۴۳۴۴۲
آدرس وب سایت: www.urmia.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: chancellor@mail.urmia.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Urmia University
عنوان به زبان عربی: الجامعة الاروميه
آدرس: ارومیه- خیابان شهید دکتر بهشتی، ستاد مرکزی دانشگاه، صندوق پستی: ۱۶۵-۵۷۱۵۳
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه ارومیه. پژوهشکده علوم زیستی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده علوم زیستی دانشگاه ارومیه

عنوان: دانشگاه ارومیه. پژوهشکده علوم زیستی. مرکز تحقیقات آرتمیا
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات آرتمیا

عنوان: دانشگاه ارومیه. پژوهشکده علوم زیستی. مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

عنوان: دانشگاه ارومیه. پژوهشکده علوم زیستی. مرکز تحقیقات میکروسکوپ الکترونی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات میکروسکوپ الکترونی

عنوان: دانشگاه ارومیه، دانشکده پزشکی
سال تاسیس: ۱۳۵۸
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۵ به ترتیب <<<
۱۳۷۲-۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

عنوان: دانشگاه اسلامی کار
سال تاسیس: ۱۳۷۴
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۵ <<< موسسه آموزش عالی کار
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه اسلامی کار

عنوان: دانشگاه اسلامی کار قزوین
سال تاسیس: ۱۳۷۵
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۸ به ترتیب <<<
۱۳۷۹-۱۳۷۸ دانشگاه کار قزوین
۱۳۷۹- موسسه آموزش عالی کار قزوین
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه اسلامی کار قزوین

عنوان: دانشگاه اصفهان
سال تاسیس: ۱۳۲۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه اصفهان
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه اصفهان
شماره تلفن: ۰۲۱۱-۰۳۷-۷۹۳۳۰۳۷
شماره فکس: ۷۹۳۳۰۳۷
آدرس وب سایت: www.ui.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: webmaster@nic.ui.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: University of Isfahan
عنوان به زبان عربی: جامعه اصفهان
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال تاسیس: ۱۳۳۷
شماره تلفن: ۰۲۱۱-۰۷۰-۶۶۸۰۰۷
شماره فکس: ۷۹۳۳۱۵۱
آدرس وب سایت: www.ui.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: ltr-office@staff.ui.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: The Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan
عنوان به زبان عربی: کلیه الآداب و العلوم الانسانی
آدرس: دانشگاه اصفهان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کدپستی: ۸۱۷۴۴
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه اصفهان، دانشکده پزشکی
سال تاسیس: ۱۳۳۹
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۵ به ترتیب <<<
۱۳۷۳-۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه اصفهان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
سال تاسیس: ۱۳۷۳
شماره تلفن: ۰۲۱۱-۰۷۱-۷۹۳۳۵۷۱
شماره فکس: ۶۶۸۷۵۷۳
آدرس وب سایت: www.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Isfahan

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: دانشگاه اصفهان. دانشکده داروسازی
سال تاسیس: ۱۳۲۴

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۵ به ترتیب <<<
۱۳۷۳-۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده داروسازی
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دانشکده داروسازی

عنوان: دانشگاه اصفهان. دانشکده دامپروری استان چهارمحال و بختیاری
سال تاسیس: ۱۳۵۶

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ به ترتیب <<<
۱۳۶۷-۱۳۶۱ دانشگاه صنعتی اصفهان. آموزشکده کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
۱۳۷۰-۱۳۶۷ مجتمع آموزش عالی شهرکرد
۱۳۷۰- دانشگاه شهرکرد

عنوان: دانشگاه اصفهان. دانشکده دندانپزشکی
سال تاسیس: ۱۳۵۴

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۵ به ترتیب <<<
۱۳۷۲-۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده دندانپزشکی
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه اصفهان. دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
سال تاسیس: ۱۳۸۰

برای انتشارات قبل از ۱۳۸۰ <<< دانشگاه اصفهان. مرکز آموزش عالی خوانسار
شماره تلفن: ۰۳۷۱-۰۶۹۱-۲۳۳۰۲
عنوان به زبان لاتین: Mathematical and Computer Faculty of Khansar, University of Isfahan
عنوان به زبان عربی: کلیه الرياضیه و الکمپیوتر فی خوانسار

عنوان: دانشگاه اصفهان. دانشکده زبانهای خارجی
سال تاسیس: ۱۳۳۷

شماره تلفن: ۰۳۱۱-۰۱۰۷۹۳۳۱
شماره فکس: ۶۶۸۷۳۹۱
آدرس وب سایت: www.fgn.ui.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Foreign Languages, University of Isfahan
عنوان به زبان عربی: کلیه اللغات الاجنبیه
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم
سال تاسیس: ۱۳۴۳

شماره تلفن: ۰۳۱۱-۰۶۶۸۰۰۶۶
آدرس وب سایت: www.ui.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Sciences, University of Isfahan
عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم اداری و اقتصاد
سال تاسیس: ۱۳۵۶

شماره تلفن: ۰۳۱۱-۰۶۸۳۱۱۶
شماره فکس: ۷۹۳۳۶۳۳
آدرس وب سایت: www.ase.ui.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
آدرس: اصفهان: خیابان هزار جریب- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم اداری و اقتصاد، کدپستی: ۸۱۷۴۴
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

شماره تلفن: ۰۳۱۱-۷۹۳۳۵۰۰
شماره فکس: ۶۶۸۳۱۰۷
آدرس وب سایت: www.edu.ui.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan
عنوان به زبان عربی: کلیه التعلیم و التربیه
آدرس: اصفهان-خیابان هزار حریب-دانشگاه اصفهان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: دانشگاه اصفهان. دانشکده فنی و مهندسی
سال تاسیس: ۱۳۶۷
شماره تلفن: ۰۳۱۱-۶۶۸۲۸۸۷
آدرس وب سایت: www.ui.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Engineering, University of Isfahan
عنوان به زبان عربی: جامعه اصفهان کلیه الفنی المهندسی

عنوان: دانشگاه اصفهان. مرکز آموزش عالی خوانسار
سال تاسیس: ۱۳۷۴
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۰ << دانشگاه اصفهان. دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آموزش عالی خوانسار

عنوان: دانشگاه اصفهان. مرکز تحقیقات جغرافیا و علوم اجتماعی
سال تاسیس: ۱۳۸۱
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه اصفهان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. مرکز تحقیقات جغرافیا و علوم اجتماعی
مرکز تحقیقات جغرافیا و علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

عنوان: دانشگاه اصفهان. مرکز تحقیقات فنی و مهندسی
سال تاسیس: ۱۳۷۳
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه اصفهان. دانشکده فنی و مهندسی. مرکز تحقیقات فنی و مهندسی
مرکز تحقیقات فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

عنوان: دانشگاه الزهراء
سال تاسیس: ۱۳۶۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۰ به ترتیب:
۱۳۴۳-۱۳۵۴ مدرسه عالی دختران
۱۳۵۴-۱۳۵۷ دانشگاه فرح پهلوی
۱۳۵۷-۱۳۶۰ دانشگاه متحدین
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه الزهراء
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه الزهراء
شماره تلفن: ۰۵۱-۸۰۴۴۰۵۱-۸
شماره فکس: ۰۳۵۱۸۷-۸
آدرس وب سایت: www.alzahra.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Alzahra University
آدرس: تهران-میدان ونک-خیابان ونک-کدپستی: ۱۹۹۳۸۹۱۱۷۶
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه المتحدین
سال تاسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۷ به ترتیب:
۱۳۴۳-۱۳۵۴ مدرسه عالی دختران
۱۳۵۴-۱۳۵۷ دانشگاه فرح پهلوی
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۰ دانشگاه الزهراء

عنوان: دانشگاه امام صادق (ع)
سال تاسیس: ۱۳۶۱
شماره تلفن: ۰۸۰۹۴۰۰۱-۵
شماره فکس: ۸۰۹۳۴۸۴
آدرس وب سایت: www.isu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Imam Sadiq (a.s.) University
عنوان به زبان عربی: جامعه الامام الصادق علیه السلام
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه ایلام
سال تاسیس: ۱۳۷۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۰ به ترتیب <<<
۱۳۶۴-۱۳۵۵ دانشگاه رازی، دانشکده دامپروری ایلام
۱۳۷۰-۱۳۶۲ دانشگاه رازی، آموزشکده کشاورزی ایلام
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ایلام
ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه ایلام
شماره تلفن: ۳۳۳۷۰۱۰
شماره فکس: ۳۳۳۷۰۶۱
آدرس وب سایت: www.ilam.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Ilam University
عنوان به زبان عربی: جامعه ایلام
آدرس: ایلام-بازنگنجاب-دانشگاه ایلام، صندوق پستی: ۵۱۶-۶۹۳۱۵
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه بلوچستان
سال تاسیس: ۱۳۵۴
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۲ <<< دانشگاه سیستان و بلوچستان

عنوان: دانشگاه بوشهر
سال تاسیس: ۱۳۷۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۳ <<< آموزشکده فنی مهندسی بوشهر
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۶ <<< دانشگاه خلیج فارس
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه بوشهر

عنوان: دانشگاه بوعلی سینا
سال تاسیس: ۱۳۵۲
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه بوعلی سینا
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه بوعلی سینا
شماره تلفن: ۰۸۱۱-۸۲۷۳۹۵۲
شماره فکس: ۸۲۷۳۰۴۶
آدرس وب سایت: www.basu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Bu-Ali Sina University
عنوان به زبان عربی: جامعه بوعلی سینا
آدرس: همدان-دانشگاه بوعلی سینا-دفتر رئیس-کدپستی: ۶۵۱۷۴
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده پزشکی
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۵ به ترتیب <<<
۱۳۷۳-۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۳۷۳- دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

عنوان: دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده تربیت دبیر ملایر

سال تاسیس: ۱۳۷۰
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۹ <<< مجتمع آموزش عالی ملایر

عنوان: دانشگاه بیرجند
سال تاسیس: ۱۳۷۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۱ به ترتیب <<<
۱۳۵۵-۱۳۶۸ موسسه آموزش عالی امیر شوکت الملک علم
۱۳۶۸-۱۳۷۱ مجتمع آموزش عالی بیرجند
۱۳۷۱- دانشگاه بیرجند
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه بیرجند
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه بیرجند
شماره تلفن: ۰۹۴۲۳۳۱۰
شماره فکس: ۰۹۲۳۳۰۰۰۹
آدرس وب سایت: www.birjand.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: University of Birjand
عنوان به زبان عربی: جامعه البیرجند
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه بین‌المللی اسلامی
سال تاسیس: ۱۳۶۲
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۲ به ترتیب <<<
۱۳۴۹-۱۳۵۲ مدرسه عالی علوم اداری و بازرگانی قزوین
۱۳۵۲-۱۳۵۶ مدرسه عالی غزالی
۱۳۵۱-۱۳۵۶ مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی قزوین
۱۳۵۶-۱۳۵۸ مجتمع آموزش عالی قزوین
۱۳۵۸-۱۳۶۲ مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین)
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۰ <<< دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه بین‌المللی اسلام
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه بین‌المللی اسلام

عنوان: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
تاریخچه: این سازمان در سال ۱۳۴۹ با نام مدرسه عالی علوم اداری و بازرگانی قزوین تاسیس شد و در سال ۱۳۵۲ به
مدرسه عالی غزالی تغییر نام یافت. مدرسه عالی غزالی در سال ۱۳۵۶ با مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی
قزوین (تاسیس: ۱۳۵۱) ادغام شد و مجتمع آموزش عالی قزوین زیر نظر دانشگاه تهران تاسیس شد. در سال ۱۳۵۸ این
مجتمع از دانشگاه تهران منتزع شد و به مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین) تغییر نام یافت. در سال ۱۳۶۲ این مجتمع
به دانشگاه بین‌المللی اسلامی و در سال ۱۳۷۰ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تغییر نام یافت.
سال تاسیس: ۱۳۷۰

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۰ به ترتیب <<<
۱۳۴۹-۱۳۵۲ مدرسه عالی علوم اداری و بازرگانی قزوین
۱۳۵۲-۱۳۵۶ مدرسه عالی غزالی
۱۳۵۱-۱۳۵۶ مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی قزوین
۱۳۵۶-۱۳۵۸ مجتمع آموزش عالی قزوین
۱۳۵۸-۱۳۶۲ مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین)
۱۳۶۲-۱۳۷۰ دانشگاه بین‌المللی اسلامی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
شماره تلفن: ۰۲۸۱-۰۸۶۵۰۳۶۶
شماره فکس: ۰۶۶۲۹۸۰
آدرس وب سایت: www.ikiu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Imam Khomeini International University
عنوان به زبان عربی: جامعه الامام الخميني (ره) الدولي
آدرس: قزوین- بولوار دانشگاه، کدپستی: ۰۸۷۸۵-۸۰۴۶۸۱۴۶
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه بین‌المللی چابهار

سال تاسیس: ۱۳۸۱
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، دانشگاه بین‌المللی چابهار
دانشگاه چابهار
شماره تلفن: ۰۲۱-۸۷۸۸۸۹۳-۴
۸-۴۴۴۴۴۰۱-۰۵۴۵
شماره فکس: ۸۷۸۸۸۹۳-۴
آدرس وب سایت: www.iuc.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@iuc.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: International University of Chabahar

عنوان: دانشگاه پلی تکنیک تهران
سال تاسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۴۴-۱۳۳۷ دانشکده صنعتی
۱۳۴۴-۱۳۵۷ دانشکده صنعتی (پلی تکنیک تهران)
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

عنوان: دانشگاه پهلوی
سال تاسیس: ۱۳۴۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۴۱ <<< دانشگاه شیراز (تاسیس: ۱۳۳۵)
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ <<< دانشگاه شیراز (تاسیس: ۱۳۵۷)

عنوان: دانشگاه پهلوی، آموزشگاه فنی الکترونیک
سال تاسیس: ۱۳۴۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۷۰-۱۳۵۷ دانشگاه شیراز، آموزشگاه فنی الکترونیک
۱۳۷۰-۱۳۸۲ دانشگاه شیراز، دانشکده صنعت الکترونیک
۱۳۸۲- دانشگاه صنعتی شیراز
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: آموزشگاه فنی الکترونیک

عنوان: دانشگاه پهلوی، دانشکده ادبیات و علوم
سال تاسیس: ۱۳۴۱
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ <<< دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات علوم انسانی

عنوان: دانشگاه پهلوی، دانشکده ادبیات و علوم، کتابخانه ملاصدرا
سال تاسیس: ۱۳۴۱
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۶۱-۱۳۵۷ دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کتابخانه ملاصدرا
۱۳۶۱- دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، کتابخانه ملاصدرا
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کتابخانه ملاصدرا

عنوان: دانشگاه پیام نور
سال تاسیس: ۱۳۶۷
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه پیام نور
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور
شماره تلفن: ۰۶۱-۲۴۴۲۰۹
شماره فکس: ۲۴۴۱۵۱۱
آدرس وب سایت: www.pnu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Payam Nour University
عنوان به زبان عربی: جامعه پیام نور
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه پیام نور، مرکز
تاریخچه: انتشارات مراکز دانشگاه پیام نور زیر نام خودشان وارد می‌شود. مثال: دانشگاه پیام نور، مرکز ابهر

عنوان: دانشگاه پیام نور. منطقه
تاریخچه: انتشارات مناطق ده‌گانه دانشگاه زیر نام منطقه وارد می‌شوند.
مثال: دانشگاه پیام نور. منطقه ۸

عنوان: دانشگاه پیام نور. واحد....
تاریخچه: انتشارات واحدهای دانشگاه پیام نور زیر نام خودشان وارد می‌شوند.
مثال: دانشگاه پیام نور. واحد لاهیجان

عنوان: دانشگاه تبریز
سال تاسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۲۶-۱۳۵۳ دانشگاه تبریز (تاسیس: ۱۳۲۶)
۱۳۵۳-۱۳۵۷ دانشگاه آذربادگان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه تبریز
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه تبریز
شماره تلفن: ۰۴۱۱-۰۸۱۰۰۸۱-۹۰۳۴
شماره فکس: ۳۴۴۰۱۳
آدرس وب سایت: www.tabrizu.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: webmaster@tabrizu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: University of Tabriz
عنوان به زبان عربی: جامعه تبریز
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه تبریز
سال تاسیس: ۱۳۲۶
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۳ به ترتیب <<<
۱۳۵۳-۱۳۵۷ دانشگاه آذربادگان
۱۳۵۷- دانشگاه تبریز

عنوان: دانشگاه تبریز. آموزشکده دامپزشکی
سال تاسیس: ۱۳۶۷
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: آموزشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

عنوان: دانشگاه تبریز. آموزشکده فنی مرند
سال تاسیس: ۱۳۷۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: آموزشکده فنی مرند

عنوان: دانشگاه تبریز. آموزشکده فنی و مهندسی بناب
سال تاسیس: ۱۳۷۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: آموزشکده فنی و مهندسی بناب

عنوان: دانشگاه تبریز. آموزشکده کشاورزی استان آذربایجان شرقی
سال تاسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۱ به ترتیب <<<
۱۳۷۱-۱۳۷۵ مجتمع آموزش عالی اردبیل
۱۳۷۵- دانشگاه محقق اردبیلی

عنوان: دانشگاه تبریز. آموزشکده کشاورزی اهر
سال تاسیس: ۱۳۶۸
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: آموزشکده کشاورزی اهر

عنوان: دانشگاه تبریز. آموزشکده کشاورزی مراغه
سال تاسیس: ۱۳۶۶
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۶ <<< دانشگاه تبریز. آموزشکده کشاورزی مراغه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: آموزشکده کشاورزی مراغه

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده پزشکی
سال تاسیس: ۱۳۲۶
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۵ به ترتیب <<<
۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی، دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده داروسازی
برای انتشارات بعد از
۱۳۶۵ به ترتیب:
۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی، دانشکده داروسازی

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی
سال تاسیس: ۱۳۶۹
شماره تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۵۵۹۹۸
آدرس وب سایت: www.tabrizu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty Of Chemistry, University Of Tabriz

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
سال تاسیس: ۱۳۶۷
شماره تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۴۴۲۸۶
آدرس وب سایت: www.tabrizu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Tabriz
عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم الانسانیه و الاجتماعیه
مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی
سال تاسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۵۲-۱۳۵۹ دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی
۱۳۵۷-۱۳۵۲ دانشگاه آذربادگان، دانشکده علوم تربیتی
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۰ <<< دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی
سال تاسیس: ۱۳۴۹
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۲ به ترتیب <<<
۱۳۵۲-۱۳۵۷ دانشگاه آذربادگان، دانشکده علوم تربیتی
۱۳۵۷-۱۳۷۰ دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی
۱۳۷۰- دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
سال تاسیس: ۱۳۷۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۵۲-۱۳۴۹ دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی
۱۳۵۲-۱۳۵۷ دانشگاه آذربادگان، دانشکده علوم تربیتی
۱۳۵۷-۱۳۷۰ دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی
شماره تلفن: ۰۸۴-۳۳۹۲۰۸۴
آدرس وب سایت: www.tabrizu.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: mstp@tabrizu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of education and Psychology, University of Tabriz
عنوان به زبان عربی: جامعه العلوم تربیه
مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم ریاضی
سال تاسیس: ۱۳۷۴
شماره تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۴۴۰۱۵

آدرس وب سایت: www.tabrizu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty Of Mathematical Science University Of Tabriz
عنوان به زبان عربی: الكليه الرياضيه
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی
سال تاسیس: ۱۳۷۵
شماره تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۹۳۶۷۳
آدرس وب سایت: www.tabrizu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده فنی
سال تاسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۳۷-۱۳۵۳ دانشگاه تبریز، دانشکده فنی
۱۳۵۳-۱۳۵۷ دانشگاه آذربایادگان، دانشکده فنی
شماره تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۹۳۵۱۸
عنوان به زبان لاتین: The Faculty of Engineering, University of Tabriz
عنوان به زبان عربی: الكليه الفنيه
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده فنی
سال تاسیس: ۱۳۳۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۳ به ترتیب <<<
۱۳۵۳-۱۳۵۷ دانشگاه آذربایادگان، دانشکده فنی
۱۳۵۷-۱۲۵۷ دانشگاه تبریز، دانشکده فنی

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک
سال تاسیس: ۱۳۷۳
شماره تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۹۳۶۷۳
شماره فکس: ۳۳۴۱۳۴۴
آدرس وب سایت: www.tabrizu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Physics, University of Tabriz

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی
سال تاسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۳۴-۱۳۵۳ دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی
۱۳۵۳-۱۳۵۷ دانشگاه آذربایادگان، دانشکده کشاورزی
شماره تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۴۱۳۱۶
شماره فکس: ۳۳۴۵۳۳۳
آدرس وب سایت: www.tabrizu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Agriculture, University of Tabriz
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی
سال تاسیس: ۱۳۳۴
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۳ به ترتیب <<<
۱۳۵۳-۱۳۵۷ دانشگاه آذربایادگان، دانشکده کشاورزی
۱۳۵۷-۱۲۵۷ دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی

عنوان: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی مراغه
سال تاسیس: ۱۳۷۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۷ <<< دانشگاه تبریز، آموزشکده کشاورزی مراغه
شماره تلفن: ۰۴۲۱-۴۴۰۰۵۸۵

شماره فکس: ۰۴۴۲۰۴۴۰
عنوان به زبان لاتین: Maragheh Faculty of Agriculture, University of Tabriz
آدرس: مراغه. کوی دانشگاه- دانشکده کشاورزی مراغه- کدپستی ۵۶۱۷۷

عنوان: دانشگاه تبریز، مرکز پژوهش فیزیک کاربردی
سال تاسیس: ۱۳۸۳
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز پژوهش فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز

عنوان: دانشگاه تبریز، مرکز پژوهشی جغرافیا
سال تاسیس: ۱۳۷۰
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز پژوهشی جغرافیای دانشگاه تبریز

عنوان: دانشگاه تبریز، مرکز پژوهشی فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره‌شناسی
سال تاسیس: ۱۳۷۱
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک، مرکز پژوهشی فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره‌شناسی

عنوان: دانشگاه تبریز، موسسه تاریخ و فرهنگ
سال تاسیس: ۱۳۴۳
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، موسسه تاریخ و فرهنگ
موسسه تاریخ و فرهنگ

عنوان: دانشگاه تبریز، موسسه تحقیقات اجتماعی
سال تاسیس: ۱۳۴۴
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، موسسه تحقیقات اجتماعی
موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز

عنوان: دانشگاه تبریز، موسسه تحقیقات اجتماعی
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز

عنوان: دانشگاه تبریز، موسسه تحقیقات سه علامه
سال تاسیس: ۱۳۷۸
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: موسسه تحقیقات سه علامه

عنوان: دانشگاه تبریز، موسسه تحقیقات علوم پایه
سال تاسیس: ۱۳۸۰
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: موسسه تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز

عنوان: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سال تاسیس: ۱۳۷۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۷ به ترتیب <<<
۱۳۶۱-۱۳۵۸ مجتمع تکنولوژی انقلاب اسلامی
۱۳۶۱-۱۳۶۴ مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی
۱۳۶۴-۱۳۷۱ مرکز تربیت دبیر فنی
۱۳۷۱-۱۳۷۶ دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای
۱۳۷۶-۱۳۷۷ دانشگاه شهید رجایی
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
شماره تلفن: ۰۲۹۴۵۵۲۰-۹
شماره فکس: ۰۴۰۳۹۳۵

آدرس وب سایت: www.srttu.edu
آدرس پست الکترونیکی: sru@sru.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Shahid Rajaei Teacher Training University
عنوان به زبان عربی: جامعه التریبه التعليم الشهد رجایی
آدرس: تهران، لویزان- کدپستی: ۱۶۷۸۸، صندوق پستی: ۱۶۷۸۵-۱۶۷۸۰
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس
سال تاسیس: ۱۳۶۵
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۵ <<< مدرسه تربیت مدرس
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه تربیت مدرس
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس
شماره تلفن: ۸۰۱۱۰۰۱
شماره فکس: ۸۰۰۶۵۴۴
آدرس وب سایت: www.modarres.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: pres@modarres.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Tarbiat Modarres University
عنوان به زبان عربی: جامعه تربیت مدرس
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد
سال تاسیس: ۱۳۷۷
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۷ <<< دانشگاه تربیت مدرس، موسسه تحقیقات اقتصادی
شماره تلفن: ۸۰۱۱۰۰۱ داخلی (۳۹۰۱)
شماره فکس: ۸۰۰۸۵۷۱
آدرس وب سایت: www.modarres.ac.ir
erc
عنوان به زبان لاتین: Economic Research Center, Tarbiat Modarres University
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده فناوری اطلاعات
سال تاسیس: ۱۳۸۱
شماره تلفن: ۸۰۰۱۱۰۰۱ داخلی (۳۹۵۱)
آدرس وب سایت: www.iit.modarres.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: webmaster@iit.modarres.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Institute of Information Technology, Tarbiat Modarres University

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده مهندسی آب
سال تاسیس: ۱۳۸۰
شماره تلفن: ۸۰۱۱۰۰۱ داخلی (۳۳۱۶)
شماره فکس: ۸۰۰۶۵۶۴
آدرس وب سایت: www.modarres.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: werc@modarres.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Water Management Center, Tarbiat Modarres University

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
سال تاسیس: ۱۳۶۵
شماره تلفن: ۸۰۱۱۰۰۱
شماره فکس: ۸۰۲۸۳۳۶
آدرس وب سایت: www.modarres.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: dean-hum@modarres.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University
عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم انسانیه
آدرس: تهران-جلال آل احمد، پل نصر، صندوق پستی: ۱۴۱۱۵-۱۳۹
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه
سال تاسیس: ۱۳۶۴
شماره تلفن: ۸۰۰۹۷۳۰
آدرس وب سایت: www.modarres.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Sciences, Tarbiat Modarres University

www.modarres.ac.ir: آدرس وب سایت
عنوان به زبان لاتین: The International Research Center on Persian Language, Literature and Iranology, Tarbiat Modarres University

عنوان به زبان عربی: المركز الدولي للغة و الادب الفارسي و الدراسات الايرانية
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات بهداشتی و سلامت اجتماعی
سال تاسیس: ۱۳۸۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات جامع چابهار
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۲ <<< دانشگاه شهید مدرس. مرکز تحقیقات چابهار
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات بهداشتی و سلامت اجتماعی دانشگاه شهید مدرس

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات جامع چابهار
سال تاسیس: ۱۳۷۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۸۱ به ترتیب <<<
۱۳۸۱-۱۳۸۲ دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات بهداشتی و سلامت اجتماعی
۱۳۸۲- مرکز تحقیقات چابهار
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات جامع چابهار

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات چابهار
سال تاسیس: ۱۳۸۲

برای انتشارات قبل از ۱۳۸۲ به ترتیب <<<
۱۳۷۸-۱۳۸۱ دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات جامع چابهار
۱۳۸۱-۱۳۸۲ دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات بهداشتی و سلامت اجتماعی
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات چابهار
شماره تلفن: (۰۱۱۰۰۱)۸۰۱۱۷ (۳۸۱۷)

شماره فکس: ۳۸۱۷

آدرس وب سایت: www.modarres.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: chabहार@modarres.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Cnabहार Studies Center, Tarbiat Modarres University

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز خزرشناسی
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی. مرکز خزرشناسی
مرکز خزرشناسی

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز خزرشناسی

سال تاسیس: ۱۳۷۳

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی. مرکز خزرشناسی
مرکز خزرشناسی

شماره تلفن: ۰۱۱۲۳-۰۱-۶۲۵۳۱

شماره فکس: ۰۱۱۲۳-۰۱-۶۲۵۳۴۹۹

آدرس وب سایت: www.tmu.ir

عنوان به زبان لاتین: Caspian Sea Research Center of Tarbiat Modarres University

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز فرهنگ و اندیشه دینی

سال تاسیس: ۱۳۸۰

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه شهید مدرس
شماره تلفن: ۰۱۱۰۰۱ (داخلی) ۴۶۱۴

شماره فکس: ۴۶۱۴

آدرس وب سایت: www.modarres.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: csrct@modarres.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Center For Studies Of Religius Culture and Thought, Tarbiat Modarres University

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات آفریقا

سال تاسیس: ۱۳۷۹

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات آفریقا
شماره تلفن: ۰۳۸-۰۶۳-۹

شماره فکس: ۸۰۰۵۰۷۹
آدرس وب سایت: www.modarres.ac.ir

asc
آدرس پست الکترونیکی: asc@modarres.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: African Studies Center, Tarbiat Moderres University
عنوان به زبان عربی: مرکز الدراسات الافريقيه
آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، تهران: تقاطع بزرگراه آل احمد و چمران، صندوق پستی: ۱۴۱۱۵
۳۳۸

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران
سال تاسیس: ۱۳۷۳
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران
شماره تلفن: ۲۲۹۱۳۷۹
شماره فکس: ۲۲۹۱۳۳۵
آدرس وب سایت: www.impsc.com

آدرس پست الکترونیکی: impsc@modares.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Iran Management and Productivity Study Center (IMPSC), Tarbiat Modarress University
آدرس: تهران-خیابان شهید دکتر لواسانی، خیابان خلیان سعیدی، کوچه حمید، کوچه رهنما، شماره ۱۲،
کدپستی: ۱۹۵۴۶
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات و تحقیقات کیفیت زندگی
سال تاسیس: ۱۳۷۹
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پزشکی. مرکز مطالعات و تحقیقات کیفیت
زندگی
مرکز مطالعات و تحقیقات و کیفیت زندگی
شماره تلفن: (۰۱۱۰۰۱) ۸۰۱۱۰۰۱ (۴۵۰۱)
آدرس وب سایت: www.modarres.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: golrc@modarres.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Quality of Life Research Center, Tarbiat Modarres University

عنوان: دانشگاه تربیت مدرس. موسسه تحقیقات اقتصادی
سال تاسیس: ۱۳۶۸
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۷ <<< دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده اقتصاد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

عنوان: دانشگاه تربیت معلم
سال تاسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۳ به ترتیب <<<
۱۳۰۷-۱۳۹۸ دارالمعلمین مرکزی
۱۳۰۷-۱۳۱۳ دارالمعلمین عالی
۱۳۱۲-۱۳۴۳ دانشسرای عالی
۱۳۴۶-۱۳۴۶ سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی
۱۳۵۳-۱۳۴۶ دانشسرای عالی
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۹ <<< دانشگاه تربیت معلم تهران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه تربیت معلم

عنوان: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
سال تاسیس: ۱۳۸۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۰ <<< دانشگاه تربیت معلم تبریز
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
شماره تلفن: ۰۴۱۲-۵۴۱۳۱۷۷
شماره فکس: ۵۴۱۳۱۶۴
آدرس وب سایت: www.azaruniv.edu
عنوان به زبان لاتین: Azarbaijan University of Tarbiat Moallem
عنوان به زبان عربی: جامعه آذربایجان الاعداد المعلمین
آدرس: تبریز-۲۵ کیلومتری جاده تبریز، مراغه

۱۳۳۵-۱۳۴۲ دانشگاه تهران. انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی

برای انتشارات بعد از ۱۳۴۵ به ترتیب <<<

۱۳۶۵-۱۳۷۲ دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
۱۳۷۲-۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: انستیتو انگل شناسی پزشکی و بهداشت گرمسیری

عنوان: دانشگاه تهران، انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی

سال تأسیس: ۱۳۳۵

برای انتشارات قبل از ۱۳۳۵ <<< دانشگاه تهران، انستیتو مالاریالوژی

برای انتشارات بعد از ۱۳۴۲ به ترتیب <<<

۱۳۴۲-۱۳۴۵ دانشگاه تهران، انستیتو انگل شناسی پزشکی و بهداشت گرمسیری
۱۳۶۵-۱۳۷۲ دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
۱۳۶۵-۱۳۷۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی

عنوان: دانشگاه تهران، انستیتو مالاریالوژی

سال تأسیس: ۱۳۱۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۳۵ به ترتیب <<<

۱۳۳۵-۱۳۴۲ دانشگاه تهران، انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی
۱۳۴۲-۱۳۴۵ دانشگاه تهران، انستیتو انگل شناسی پزشکی و بهداشت گرمسیری
۱۳۴۵-۱۳۶۵ دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
۱۳۶۵-۱۳۷۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: انستیتو مالاریالوژی

عنوان: دانشگاه تهران، انستیتو مهندسی نفت

سال تأسیس: ۱۳۷۹

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران، دانشکده فنی، انستیتو مهندسی نفت

انستیتو مهندسی نفت

شماره تلفن: ۸۶۳۳۹۷۵

شماره فکس: ۸۶۳۳۹۷۶

آدرس وب سایت: www.eng.ut.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: ip@eng.ut.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Institute of Petroleum Engineering, University of Tehran

عنوان: دانشگاه تهران، باغ نگارستان

سال تأسیس: ۱۳۲۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۸ به ترتیب <<<

۱۳۷۸-۱۳۸۱ دانشگاه تهران، پژوهشکده فرهنگ و هنر
۱۳۸۱- دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: باغ نگارستان

عنوان: دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری

سال تأسیس: ۱۳۸۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< دانشگاه تهران، شهرک تحقیقاتی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران، دانشکده فنی، پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

شماره تلفن: ۶۹۵۷۷۸۳

شماره فکس: ۶۹۵۷۷۸۷

آدرس وب سایت: www.tutp.ut.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: Ishiraban@ut.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Tehran University of Technology Park

عنوان: دانشگاه تهران، پژوهشکده فرهنگ و هنر

سال تأسیس: ۱۳۷۸

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Physical Education and sport, Science University of Tehran
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه تهران. دانشکده جنگلداری
سال تاسیس: ۱۳۴۵
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۱ <<< دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی

عنوان: دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
سال تاسیس: ۱۳۴۶
برای انتشارات قبل از ۱۳۴۶ به ترتیب <<<
۱۳۸۷-۱۳۱۳ مدرسه علوم سیاسی
۱۳۴۶-۱۳۱۳ دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی
شماره تلفن: ۶۱۱۲۵۵۱
شماره فکس: ۶۴۰۹۵۹۵

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
عنوان به زبان عربی: کلیه الحقوق و علم السیاسه
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی
سال تاسیس: ۱۳۱۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۱۳ <<< مدرسه علوم سیاسی
برای انتشارات بعد از
۱۳۴۶ <<< دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد
۱۳۴۶ <<< دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عنوان: دانشگاه تهران. دانشکده داروسازی
سال تاسیس: ۱۳۴۵
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۵ به ترتیب <<<
۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده داروسازی
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده داروسازی

عنوان: دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی
سال تاسیس: ۱۳۱۹
برای انتشارات قبل از ۱۳۱۹ <<< آموزشگاه عالی دامپزشکی
شماره تلفن: ۹۳۱۴۳۶
آدرس وب سایت: www.vetmed.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه تهران. دانشکده دندانپزشکی
سال تاسیس: ۱۳۳۵
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۵ به ترتیب <<<
۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده دندانپزشکی
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
سال تاسیس: ۱۳۷۵
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۵ <<< دانشگاه دانشکده علوم تربیتی
شماره تلفن: ۵-۸۲۵۰۰۶۲
شماره فکس: ۸۲۵۴۷۳۴
آدرس وب سایت: www.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Psychology and Education, University of Tehran

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۰ به ترتیب <<<
۱۳۳۲-۱۳۳۵ دانشکده کشاورزی ورامین
۱۳۳۵-۱۳۳۷ مدرسه عالی سپاه دانش
۱۳۳۷-۱۳۵۴ دانشسرایعالی سپاه دانش
۱۳۵۴-۱۳۵۷ دانشگاه سپاهیان انقلاب
۱۳۵۷-۱۳۵۹ دانشگاه ابوریحان بیرونی
۱۳۵۹-۱۳۶۱ مجتمع دانشگاهی علوم
۱۳۶۳-۱۳۷۰ دانشگاه تهران. آموزشکده کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجتمع آموزش عالی ابوریحان
شماره تلفن: ۳۱۳۰۶۶۲
آدرس وب سایت: www.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Aboureihan Campus, University of Tehran
عنوان به زبان عربی: معهد ابوریحان للتعليم العالي جامعه تهران
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک
سال تاسیس: ۱۳۸۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ به ترتیب <<<
۱۳۴۳-۱۳۵۰ دانشگاه تهران. مرکز محاسبات و تحقیقات الکترونیکی
۱۳۵۰-۱۳۵۵ دانشگاه تهران. مرکز کامپیوتر
۱۳۵۵-۱۳۸۱ دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک و آمار
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران
شماره تلفن: ۶۴۰۶۱۸۶
شماره فکس: ۶۱۱۳۸۳۸
آدرس وب سایت: www.utic.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Informatic Center, University of Tehran

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک و آمار
سال تاسیس: ۱۳۵۵
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۵ به ترتیب <<<
۱۳۴۳-۱۳۵۰ دانشگاه تهران. مرکز محاسبات و تحقیقات الکترونیکی
۱۳۵۰-۱۳۵۵ دانشگاه تهران. مرکز کامپیوتر
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۱ <<< دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز انفورماتیک و آمار دانشگاه تهران

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی
سال تاسیس: ۱۳۶۸
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی
شماره تلفن: ۲۷۱۷۱۲۰
آدرس وب سایت: www.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: International Center for Persian Studies
عنوان به زبان عربی: المركز العالمي للتعليم اللغه الفارسیه
آدرس: باغ فردوس شمیران- ایستگاه پسیان، موقوفات دکتر محمود افشار، مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی، شماره
کدپستی: ۱۹۶۱۷

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز بین‌المللی تحقیقات بیوشیمی- بیوفیزیک
سال تاسیس: ۱۳۵۵
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<< دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات بیوشیمی- بیوفیزیک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز بین‌المللی تحقیقات بیوشیمی- بیوفیزیک

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز پژوهش‌های کاربردی
سال تاسیس: ۱۳۷۸
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۰ <<< دانشگاه تهران. مرکز پژوهش‌های کاربردی مدیریت
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز پژوهشهای کاربردی مدیریت
سال تاسیس: ۱۳۸۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۰ <<< دانشگاه تهران. مرکز پژوهشهای کاربردی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت. مرکز پژوهشهای کاربردی مدیریت
مرکز پژوهشهای کاربردی مدیریت
شماره تلفن: ۸۰۰۳۵۷۵
شماره فکس: ۸۰۰۶۴۷۷
آدرس پست الکترونیکی: Management@ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Management Applied Research Center
عنوان به زبان عربی: معهد الدراسات العلمیه فی المدیریة
آدرس: بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۳۱۱

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک
سال تاسیس: ۱۳۵۸
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۸ <<< دانشگاه تهران. مرکز بین المللی تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک
شماره تلفن: ۶۴۰۹۵۱۷
شماره فکس: ۶۴۰۴۶۸۰
آدرس وب سایت: www.ibb.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: (Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB)
آدرس: صندوق پستی: ۱۳۱۴۵-۱۳۶۵
مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران
سال تاسیس: ۱۳۵۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران
شماره تلفن: ۸۹۶۶۷۶۰
عنوان به زبان لاتین: Iran Desert Research Center, University of Tehran
آدرس: شماره صندوق پستی: ۳۵۴
۱۴۱۸۵
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز کامپیوتر
سال تاسیس: ۱۳۵۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۰ <<< دانشگاه تهران. مرکز محاسبات و تحقیقات الکترونیکی
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۵ به ترتیب <<<
۱۳۸۱-۱۳۵۵ دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک و آمار
۱۳۸۱- دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز کامپیوتر دانشگاه تهران

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز محاسبات و تحقیقات الکترونیکی
سال تاسیس: ۱۳۴۳
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۰ به ترتیب <<<
۱۳۵۵-۱۳۵۰ دانشگاه تهران. مرکز کامپیوتر
۱۳۸۱-۱۳۵۵ دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک و آمار
۱۳۸۱- دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز محاسبات و تحقیقات الکترونیکی دانشگاه تهران

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات حقوق بشر
سال تاسیس: ۱۳۷۹

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. مرکز مطالعات حقوق بشر
مرکز مطالعات حقوق بشر
شماره تلفن: ۴-۶۴۱۴۴۲۳
آدرس وب سایت: www.hrcut.ir

آدرس پست الکترونیکی: hricent@ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Center for Human Rights Studies
آدرس: خیابان جمهوری اسلامی، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالزاده، شماره ۱۰۱، صندوق پستی: ۱۵۴۵-۱۳۱۸۵

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات عالی بین‌المللی
سال تأسیس: ۱۳۴۴
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. مرکز مطالعات عالی بین‌المللی
مرکز مطالعات عالی بین‌المللی
شماره تلفن: ۶۴۹۰۶۹۵
آدرس وب سایت: www.ut.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: intstudy@chamran.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Center for Graduate International Studies, University of Tehran
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
سال تأسیس: ۱۳۸۰
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
شماره تلفن: ۸۰۱۳۳۶۶
شماره فکس: ۸۰۰۰۱۸۷
آدرس پست الکترونیکی: cws@shariati.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Center for Women's Studies, the University of Tehran
آدرس: بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشکده تهران، دانشکده علوم اجتماعی، کد پستی: ۱۴۱۳۷

عنوان: دانشگاه تهران. مرکز هماهنگی مطالعات محیطزیست
سال تأسیس: ۱۳۵۳
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۳ <<< دانشگاه تهران. دانشکده محیطزیست
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز هماهنگی مطالعات محیطزیست

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه آموزش و تحقیقات تعاون
سال تأسیس: ۱۳۴۶
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۰ <<< دانشگاه تهران. موسسه تحقیقات تعاون
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه آموزش و تحقیقات تعاون

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ
تاریخچه: این سازمان از ادغام سازمان چاپ، و اداره کل انتشارات دانشگاه تهران تشکیل شد.

سال تأسیس: ۱۳۴۹
برای انتشارات قبل از ۱۳۴۹ <<<
دانشگاه تهران. سازمان چاپ
دانشگاه تهران. اداره کل انتشارات
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
شماره تلفن: ۸۰۱۲۰۷۶
شماره فکس: ۸۰۱۲۰۷۷
آدرس وب سایت: www.press.ut.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Tehran University Press
عنوان به زبان عربی: موسسه الطباعة و النشر لجامعة طهران
آدرس: تهران: خیابان کارگر شمالی-جنب مسجد النبی-خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم) صندوق پستی: ۶۴۶۴-۱۴۱۵۵

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه باستانشناسی
سال تأسیس: ۱۳۳۸
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. موسسه باستانشناسی
موسسه باستانشناسی

شماره تلفن: ۰۲۷۰۹۲۰۴-۵

شماره فکس: ۲۷۱۶۸۲۵

آدرس وب سایت: www.archaeology.ut.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Institute of Archaeology, University of Tehran

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر

سال تأسیس: ۱۳۸۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ به ترتیب <<<

۱۳۷۸-۱۳۳۳ دانشگاه تهران، باغ نگارستان

۱۳۷۸-۱۳۸۱ دانشگاه تهران، پژوهشکده فرهنگ و هنر

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر

موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر

شماره تلفن: ۲۱۱۰۹۹۳

شماره فکس: ۶۴۱۵۸۳۴

آدرس وب سایت: www.ut.ac.ir

faculties

عنوان به زبان لاتین: Research Institute of Art and Culture

عنوان: دانشگاه تهران، موسسه تحقیقات اقتصادی

سال تأسیس: ۱۳۳۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۴۶ به ترتیب

۱۳۴۹-۱۳۴۶ دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی

۱۳۴۹- دانشگاه تهران، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی، موسسه تحقیقات

اقتصادی

موسسه تحقیقات اقتصادی

عنوان: دانشگاه تهران، موسسه تحقیقات تعاون

سال تأسیس: ۱۳۵۰

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۰ <<< دانشگاه تهران، موسسه آموزش و تحقیقات تعاون

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، موسسه تحقیقات تعاون

موسسه تحقیقات تعاون

شماره تلفن: ۸۰۲۵۹۹۷

عنوان به زبان لاتین: Institute For Cooperative Research

عنوان به زبان عربی: الموسسه للتحقیقات و التعاونیه

عنوان: دانشگاه تهران، موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی

سال تأسیس: ۱۳۴۵

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، موسسه تحقیقات علوم جزایی

و جرم‌شناسی

موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی

شماره تلفن: ۶۴۹۸۹۵۵

عنوان به زبان لاتین: The Research Institute for Criminology and Criminal Sciences, University of Tehran

عنوان به زبان عربی: موسسه البحوث الجنائیه و علم الاجرام

عنوان: دانشگاه تهران، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

سال تأسیس: ۱۳۴۹

برای انتشارات قبل از ۱۳۴۹ به ترتیب <<<

۱۳۴۶-۱۳۳۸ دانشگاه تهران، موسسه تحقیقات اقتصادی

۱۳۴۹-۱۳۴۶ دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

شماره تلفن: ۸۰۲۶۴۲۱

شماره فکس: ۸۰۲۶۴۲۱

عنوان به زبان لاتین: Institute for Development and Economic Research, University of Tehran
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه حقوق تطبیقی
سال تاسیس: ۱۳۵۳
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. موسسه حقوق تطبیقی
موسسه حقوق تطبیقی
شماره تلفن: ۶۴۹۷۹۱۲
شماره فکس: ۶۴۹۰۶۹۵
آدرس وب سایت: www.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: The Institute of Comparative Law
عنوان به زبان عربی: موسسه القانون مقارن
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی
سال تاسیس: ۱۳۴۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۴۳ <<< دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۹ <<< دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. موسسه روانشناسی
موسسه روانشناسی

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی
سال تاسیس: ۱۳۷۹
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۹ به ترتیب <<<
۱۳۴۱-۱۳۴۳ دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی
۱۳۴۳-۱۳۷۹ دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی
شماره تلفن: ۵-۸۲۵۰۰۶۲
شماره فکس: ۸۲۷۵۶۹۷
آدرس پست الکترونیکی: edu-ins@ut.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Institute of Psychology and Educational Science, University of Tehran
آدرس: بزرگراه جلال آل احمد، مقابل کوی نصر (گیشا)، داخل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. صندوق
پستی: ۱۴۱۵۵
۶۵۵۷، کدپستی: ۱۴۴۵۴
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه ژئوفیزیک
سال تاسیس: ۱۳۳۶
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه ژئوفیزیک
شماره تلفن: ۶-۸۰۰۱۱۱۵
شماره فکس: ۸۰۰۹۵۶۰
آدرس وب سایت: www.geophysics.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Institute of Geophysics
عنوان به زبان عربی: موسسه الجيوفيزيا التابعه لجامه طهران
آدرس: تهران: انتهای کارگر شمالی، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۶۶
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه ژئوفیزیک. مرکز تقویم دانشگاه تهران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تقویم دانشگاه تهران

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه ژئوفیزیک. مرکز لرزه‌نگاری کشوری
سال تاسیس: ۱۳۷۸

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مرکز لرزه‌نگاري كشوري
شماره تلفن: ۸۰۰۱۱۱۵-۶
شماره فکس: ۸۰۰۹۵۶۰
آدرس پست الكترونيكي: geohome@ut.ac.ir

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه علوم اداري
سال تاسيس: ۱۳۳۳
براي انتشارات بعد از ۱۳۴۳ به ترتيب <<<
۱۳۷۹-۱۳۴۳ دانشگاه تهران. دانشکده علوم اداري و مديريت بازرگاني
۱۳۷۹- دانشگاه تهران. دانشکده مديريت
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: موسسه علوم اداري

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه لغت‌نامه دهخدا
سال تاسيس: ۱۳۵۴
براي انتشارات قبل از ۱۳۵۴ <<< دانشگاه تهران. سازمان لغت‌نامه دهخدا
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: دانشگاه تهران. دانشکده ادبيات و علوم انساني. موسسه لغت‌نامه دهخدا
موسسه لغت‌نامه دهخدا
شماره تلفن: ۲۷۱۱۹۰۱
شماره فکس: ۲۷۱۱۷۱۸
آدرس وب سايت: www.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتين: Loghatnameh Dehhoda Institute, University of Tehran
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي
سال تاسيس: ۱۳۳۷
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعي. موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي
موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي
شماره تلفن: ۸۰-۸۰۲۰۰۷۷
شماره فکس: ۸۰۱۳۵۳۴
آدرس پست الكترونيكي: ires@Shariati.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتين: Institute of Social Research and Studies
آدرس: بزرگراه جلال آل احمد، جنب پل گيشا، نرسیده به بیمارستان شريعتي، کدپستي: ۱۴۱۳۷، صندوق
پستي: ۱۴۳۹۵
۷۷۳
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقيقات اقتصادي
براي انتشارات قبل از ۱۳۴۶ <<< دانشگاه تهران. موسسه تحقيقات اقتصادي
براي انتشارات بعد از ۱۳۴۹ <<< دانشگاه تهران. موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد. موسسه مطالعات و تحقيقات اقتصادي
موسسه مطالعات و تحقيقات اقتصادي

عنوان: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقيقات روانشناسي و علوم تربيتي
سال تاسيس: ۱۳۴۱
براي انتشارات بعد از ۱۳۴۳ به ترتيب <<<
۱۳۷۹-۱۳۴۳ دانشگاه تهران. موسسه روانشناسي
۱۳۷۹- دانشگاه تهران. موسسه روانشناسي و علوم تربيتي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: موسسه مطالعات و تحقيقات روانشناسي و علوم تربيتي

عنوان: دانشگاه جامع تکنولوژي
سال تاسيس: ۱۳۷۱
براي انتشارات بعد از ۱۳۷۴ <<< دانشگاه جامع علمي-کاريبردي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي. دانشگاه جامع تکنولوژي

عنوان: دانشگاه جامع علمي-کاريبردي

سال تاسیس: ۱۳۷۴
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۴ <<< دانشگاه جامع تکنولوژی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه جامع علمی-کاربردی
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه جامع علمی-کاربردی

دانشگاه علمی-کاربردی

شماره تلفن: ۲-۸۹۵۷۹۴۱

۲۷-۸۹۷۱۶۳۰

شماره فکس: ۸۹۵۴۲۶۸

آدرس وب سایت: www.jame-university.com

عنوان به زبان لاتین: University of Applied Science and Technology

عنوان به زبان عربی: جامعه العلوم و تکنولوجی

آدرس: تهران-میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان شهید کبکانیان، خیابان سوم، پلاک ۱۰، صندوق پستی: ۱۶۴۴-۱۴۱۵۵

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه جامع علمی-کاربردی. مرکز....

تاریخچه: انتشارات مراکز و مجتمع‌های آموزشی، آموزشی و پژوهشی، آموزش عالی، علمی-کاربردی، علمی و

صنعتی، و کشاورزی وابسته زیر نام خودشان وارد می‌شوند.

مثال:

دانشگاه جامع علمی-کاربردی. مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی کرمانشاه

دانشگاه جامع علمی-کاربردی. مرکز آموزش کشاورزی شهرکرد

عنوان: دانشگاه جندی شاپور

سال تاسیس: ۱۳۳۴

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۱ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

سال تاسیس: ۱۳۵۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

سال تاسیس: ۱۳۵۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

سال تاسیس: ۱۳۵۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده تربیت بدنی

سال تاسیس: ۱۳۵۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۲ به ترتیب <<<

۱۳۷۲-۱۳۶۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی

۱۳۷۲- دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده دامپروری و عمران روستایی

سال تاسیس: ۱۳۵۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ به ترتیب <<<

۱۳۶۵-۱۳۶۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. آموزشکده کشاورزی

۱۳۶۵- دانشگاه شهید چمران اهواز. مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی رامین

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده دامپزشکی

سال تاسیس: ۱۳۵۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده دامپزشکی

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم

سال تاسیس: ۱۳۴۹

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم تربیتی

سال تاسیس: ۱۳۴۵

برای انتشارات بعد از ۱۳۴۵ به ترتیب <<<

۱۳۵۲-۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۱۳۶۱- دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سال تاسیس: ۱۳۵۲

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۲ <<< دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم تربیتی

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم ریاضی

سال تاسیس: ۱۳۵۰

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم ریاضی

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده کشاورزی

سال تاسیس: ۱۳۳۴

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده کشاورزی

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده مهندسی

سال تاسیس: ۱۳۵۷

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. شاخه شمالی دزفول

سال تاسیس: ۱۳۵۶

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز. شاخه شمالی دزفول

عنوان: دانشگاه جندی شاپور. شاخه لرستان

سال تاسیس: ۱۳۵۶

برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ به ترتیب <<<

۱۳۷۲-۱۳۵۸ مجتمع آموزش عالی لرستان

۱۳۷۲- دانشگاه لرستان

عنوان: دانشگاه خلیج فارس

سال تاسیس: ۱۳۷۶

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۶ به ترتیب <<<

۱۳۷۱-۱۳۷۲ آموزشکده فنی مهندسی بوشهر

۱۳۷۳-۱۳۷۶ دانشگاه بوشهر

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه خلیج فارس

ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه خلیج فارس

شماره تلفن: ۰۷۷۱-۴۵۴۵۱۸۵

شماره فکس: ۴۵۴۱۴۹۹

آدرس وب سایت: www.persiangulfu.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Persian Gulf University

عنوان به زبان عربی: جامعة الخليج الفارسی

آدرس: بوشهر، دواس، دانشگاه خلیج فارس، سازمان مرکزی، کدپستیک ۷۵۱۶۸

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: دانشگاه خلیج فارس. مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس

سال تاسیس: ۱۳۷۵

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس

عنوان: دانشگاه رازی

سال تاسیس: ۱۳۵۳

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه رازی

ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه رازی

شماره تلفن: ۰۷۲۸۴۴۱-۳
شماره فکس: ۸۳۸۴۳۹
آدرس وب سایت: www.razi.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Razi University
عنوان به زبان عربی: جامعه رازی
آدرس: کرمانشاه-طاق بستان، خیابان دانشگاه سازمان مرکزی دانشگاه
مرجعهها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه رازی. آموزشکده کشاورزی ایلام
سال تاسیس: ۱۳۶۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۳ <<< دانشگاه رازی. دانشکده دامپروری ایلام
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۰ <<< دانشگاه ایلام

عنوان: دانشگاه رازی. دانشکده پزشکی باختران
سال تاسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۶ به ترتیب <<<
۱۳۶۶-۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی باختران
۱۳۷۴- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه

عنوان: دانشگاه رازی. دانشکده دامپروری ایلام
سال تاسیس: ۱۳۵۵
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۳ به ترتیب <<<
۱۳۶۳-۱۳۷۰ دانشگاه رازی. آموزشکده کشاورزی ایلام
۱۳۷۰- دانشگاه ایلام

عنوان: دانشگاه رضاییه
سال تاسیس: ۱۳۵۶
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۶ به ترتیب <<<
۱۳۴۴-۱۳۴۸ دانشکده کشاورزی رضاییه
۱۳۴۸-۱۳۵۶ دانشکده کشاورزی و دامپروری رضاییه
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۸ <<<
دانشگاه ارومیه

عنوان: دانشگاه زابل
سال تاسیس: ۱۳۷۸
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه زابل
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه زابل
شماره تلفن: ۰۵۴۲-۰۰۱۱۲-۲۲۲۲۱۸
شماره فکس: ۲۲۲۶۷۶۵
عنوان به زبان لاتین: Zabol University
عنوان به زبان عربی: جامعه زابل
آدرس: زابل: صندوق پستی ۵۲۸-۹۸۶۱۵
مرجعهها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه زنجان
سال تاسیس: ۱۳۷۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۰ به ترتیب <<<
۱۳۵۴-۱۳۵۵ مدرسه عالی کشاورزی و دامپروری زنجان
۱۳۵۵-۱۳۶۶ دانشکده کشاورزی زنجان
۱۳۶۶-۱۳۷۰ مجتمع آموزش عالی زنجان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه زنجان
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه زنجان
شماره تلفن: ۰۲۴۱-۰۱۰۰۲۸۲۱۰۹
شماره فکس: ۰۲۴۱-۰۰۰۰۲۸۲۱۰۵

آدرس وب سایت: www.znu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Zanzan University
عنوان به زبان عربی: جامعه الزنجان
آدرس: زنجان-کیلومتر ۶ جاده تبریز-صندوق پستی: ۳۱۳
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه سپاهیان انقلاب
سال تاسیس: ۱۳۵۴
برای انتشارات قبل از ۱۳۵۴ به ترتیب <<<
۱۳۳۵-۱۳۳۲ دانشکده کشاورزی ورامین
۱۳۳۷-۱۳۳۵ مدرسه عالی سپاه دانش
۱۳۵۴-۱۳۳۷ دانشسرایعالی سپاه دانش
برای انتشارات بعد از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۵۹-۱۳۵۷ دانشگاه ابوریحان بیرونی
۱۳۶۱-۱۳۵۹ مجتمع دانشگاهی علوم
۱۳۶۳-۱۳۷۰ دانشگاه تهران. آموزشکده کشاورزی
۱۳۷۰- دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی ابوریحان

عنوان: دانشگاه سمنان
سال تاسیس: ۱۳۷۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۳ به ترتیب <<<
۱۳۶۸-۱۳۵۲ مدرسه عالی تکنولوژی سمنان
۱۳۷۳-۱۳۶۸ مجتمع آموزش عالی سمنان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه سمنان
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه سمنان
شماره تلفن: ۳۱۱۹۰۷۵
۳۳۳۳۰۸۸
شماره فکس: ۳۳۳۱۰۰۵
آدرس وب سایت: www.semnan.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Semnan University
عنوان به زبان عربی: جامعه سمنان
آدرس: سمنان، بلوار مولوی، سازمان مرکزی دانشگاه سمنان، صندوق پستی: ۳۵۱۹۵-۳۶۳
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال تاسیس: ۱۳۶۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۳ <<< دانشگاه بلوچستان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه سیستان و بلوچستان
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه سیستان و بلوچستان
شماره تلفن: ۶۰-۳۴۴۶۳۵۱
شماره فکس: ۳۴۴۶۸۸۸
آدرس وب سایت: www.hamoon.usb.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: University of Sistan and Baluchestan
عنوان به زبان عربی: الجامعة سیستان و بلوچستان
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شاهد
سال تاسیس: ۱۳۶۹
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد شهید انقلاب اسلامی. دانشگاه شاهد
شماره تلفن: ۱۲-۵۲۷۷۴۰۰
شماره فکس: ۶۴۱۹۷۵۲
آدرس پست الکترونیکی: research@shahed.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Shahed University

عنوان به زبان عربي: جامعه شاهد
آدرس: تهران- صندوق پستی: ۰۷۹۴-۱۵۸۷۵، خیابان کارگر شمالی- شماره ۱۱۵
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه شاهد، بیمارستان ...
تاریخچه: مثال: بیمارستان شهید مصطفی خمینی

عنوان: دانشگاه شاهرود
سال تاسیس: ۱۳۷۲
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۲ به ترتیب <<<
۱۳۵۲-۱۳۶۱ مدرسه عالی معدن شاهرود
۱۳۶۱-۱۳۷۲ مجتمع آموزش عالی شاهرود
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۱ <<< دانشگاه صنعتی شاهرود
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه شاهرود
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شاهرود

عنوان: دانشگاه شهرکرد
سال تاسیس: ۱۳۷۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۰ به ترتیب <<<
۱۳۶۱-۱۳۶۶ دانشگاه اصفهان، دانشکده دامپروری استان چهارمحال و بختیاری
۱۳۶۶-۱۳۶۷ دانشگاه صنعتی اصفهان، آموزشکده کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
۱۳۶۷-۱۳۷۰ مجتمع آموزش عالی شهرکرد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه شهرکرد
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهرکرد
شماره تلفن: ۰۲۸۱-۰۱۰۴۴۲۴۴۰۶
شماره فکس: ۴۴۳۴۴۱۳
آدرس وب سایت: www.sku.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Shahrekord University
عنوان به زبان عربي: جامعه شهرکرد
آدرس: شهرکرد- کیلومتر ۲ جاده سامان- صندوق پستی: ۱۱۵
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال تاسیس: ۱۳۶۲
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۲ <<< دانشگاه کرمان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهید باهنر کرمان
شماره تلفن: ۰۲۴۱-۰۱۰۲۳۷۰۰۱
شماره فکس: ۲۳۵۳۹۱
آدرس وب سایت: www.uk.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: interaff@mail.uk.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Shahid Bahonar University of Kerman
عنوان به زبان عربي: جامعه الشهید باهنر کرمان
آدرس: صندوق پستی: ۱۳۲-۷۱۱۶۹
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده پزشکی
سال تاسیس: ۱۳۶۲
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۵ به ترتیب <<<
۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۷۳-۱۳۷۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی
سال تاسیس: ۱۳۶۲
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۲ <<< دانشگاه ملی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی
شماره تلفن: ۲۹۹۰۱
شماره فکس: ۲۴۰۳۱۹۵
آدرس وب سایت: www.sbu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Shahid Beheshti University
عنوان به زبان عربی: جامعه الشهید بهشتی
آدرس: تهران: ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
اوین - تلفن: ۲۹۹۰۱
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده
سال تاسیس: ۱۳۸۰
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
شماره تلفن: ۲۹۹۰۲۳۶۶
شماره فکس: ۲۹۹۰۲۳۶۸
آدرس وب سایت: www.sbu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: (Family Research Institute (FRI

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی
سال تاسیس: ۱۳۷۹
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
شماره تلفن: ۲۴۲۳۶۹۰
آدرس وب سایت: www.sbu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Environmental Sciences Research Institute

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده گیاهان دارویی
سال تاسیس: ۱۳۸۰
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۰ <<< دانشگاه شهید بهشتی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و معطر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی
شماره تلفن: ۲۴۱۸۶۷۹
شماره فکس: ۲۴۱۸۶۷۹
آدرس وب سایت: www.sbu.ac.ir
research
medicine.htm
عنوان به زبان لاتین: Medicinal and Aromatic Plants and Drug Research Institute

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال تاسیس: ۱۳۶۲
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۲ به ترتیب <<<
۱۳۴۷-۱۳۴۱ دانشگاه ملی ایران، دانشکده زبانهای خارجی
۱۳۶۲-۱۳۴۷ دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تلفن: ۲۹۹۰۲۵۰۰
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Letters and Humanities, Shahid Beheshti University
عنوان به زبان عربی: کلیه الآداب و العلوم الانسانیه
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده پزشکی
سال تاسیس: ۱۳۶۲
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۵ به ترتیب <<<
۱۳۷۳-۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی

۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

سال تاسیس: ۱۳۸۲

شماره تلفن: ۲۴۰۱۷۶۶

شماره فکس: ۲۴۱۸۶۸۲

آدرس وب سایت: www.sbu.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: School of Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۹ <<< دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق

سال تاسیس: ۱۳۶۳

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۳ <<< دانشگاه ملی ایران. دانشکده حقوق

شماره تلفن: ۲۴۰۳۱۹۹

شماره فکس: ۲۴۰۳۱۸۴

عنوان به زبان لاتین: The Faculty of Law, Shahid Beheshti University

عنوان به زبان عربی: کلیه القانون (کلیه الحقوق)

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده دندانپزشکی

سال تاسیس: ۱۳۶۳

برای انتشارات بعد از

۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم

سال تاسیس: ۱۳۶۳

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۳ <<< دانشگاه ملی ایران. دانشکده علوم

شماره تلفن: ۲۴۱۳۸۸۵

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Science, Shahid Beheshti University

عنوان به زبان عربی: جامعه العلوم

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم اداری

سال تاسیس: ۱۳۶۹

شماره تلفن: ۲۴۱۳۸۸۳

آدرس پست الکترونیکی: adm-fac@cc.sbu.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Business Administration, Shahid Beheshti University

عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم الاداریه

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

سال تاسیس: ۱۳۶۳

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۳ به ترتیب <<<

۱۳۳۹-۱۳۴۵ دانشگاه ملی ایران. دانشکده بانکداری و علوم مالی و اقتصاد

۱۳۴۵-۱۳۶۳ دانشگاه ملی ایران. دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

شماره تلفن: ۲۹۹۰۱

آدرس وب سایت: www.sbu.ac.ir/faculties/economics.htm

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Economic and Political Sciences, Shahid Beheshti University

عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم الاقتصادیه و السیاسیه

آدرس: تهران-۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳

اوین: ۲۹۹۰۱

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سال تاسیس: ۱۳۶۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۳ <<< دانشگاه ملی ایران. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
شماره تلفن: ۳۹۹۰۲۴۲۴
شماره فکس: ۲۴۱۸۶۰۹
آدرس وب سایت: www.sbu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم ریاضی
سال تاسیس: ۱۳۶۹
شماره تلفن: ۲۴۰۳۱۲۳
آدرس پست الکترونیکی: math-faculty@cc.sbu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم زمین
سال تاسیس: ۱۳۶۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۳ <<< دانشگاه ملی ایران. دانشکده علوم زمین
شماره تلفن: ۳۹۹۰۳۶۳۶
شماره فکس: ۲۴۰۳۱۵۰
آدرس وب سایت: www.sbu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده معماری و شهرسازی
سال تاسیس: ۱۳۶۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۳ <<< دانشگاه ملی ایران. دانشکده معماری و شهرسازی
شماره تلفن: ۲۴۰۳۸۸۳
۳۹۹۰۱
شماره فکس: ۲۴۲۱۷۸۲
آدرس وب سایت: www.arch.sbu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
عنوان به زبان عربی: کلیه معماریه و تخطيط المدن
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سال تاسیس: ۱۳۶۹
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۹ <<< دانشگاه بهشتی. دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت
شماره تلفن: ۳۹۹۰۱
آدرس وب سایت: www.ecef.sbu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Electrical and Computer Engineering Faculty, Shahid Beheshti University
عنوان به زبان عربی: کلیه الهندسيه الكهربائيه و الحاسوب
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز تحقیقات آنالیز شیمیایی
سال تاسیس: ۱۳۸۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< دانشگاه شهید بهشتی. مرکز تحقیقات شیمی
شماره تلفن: ۲۴۰۳۰۱۸
آدرس وب سایت: www.sbu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Chemical Analysis Research Center, Shahid Beheshti University

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز تحقیقات شیمی
سال تاسیس: ۱۳۶۸
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۱ <<< دانشگاه شهید بهشتی. مرکز تحقیقات آنالیز شیمیایی

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و معطر

سال تاسیس: ۱۳۷۸

برای انتشارات بعد از ۱۳۸۰ <<< دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده گیاهان دارویی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز خدمات رایانه و ماهواره

سال تاسیس: ۱۳۷۹

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۹ <<< دانشگاه شهید بهشتی. مرکز خدمات ماشینی
شماره تلفن: ۲۹۹۰۲۵۳۶

آدرس وب سایت: www.sbu.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Computer and Satellite Services Center, Shahid Beheshti University

عنوان به زبان عربی: المركز الخدمات الحاسوب و لاطباق الفظه

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز خدمات ماشینی

سال تاسیس: ۱۳۵۳

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۹ <<< دانشگاه شهید بهشتی. مرکز خدمات رایانه و ماهواره

عنوان: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز خدمات مشاوره و روانکاو

سال تاسیس: ۱۳۷۲

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. مرکز خدمات
مشاوره و روانکاو

مرکز خدمات مشاوره و روانکاو دانشگاه شهید بهشتی

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز

سال تاسیس: ۱۳۶۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه جندی شاپور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه شهید چمران اهواز
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه شهید چمران اهواز

شماره تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۳۲۰۳۹

آدرس وب سایت: www.cua.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Shahid Chamran University

عنوان به زبان عربی: جامعه الشهد شمران اهواز

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. آموزشکده کشاورزی

سال تاسیس: ۱۳۶۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه جندی شاپور. دانشکده دامپروری و عمران روستایی

برای انتشارات بعد از ۱۳۶۵ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز. مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی رامین

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال تاسیس: ۱۳۶۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه جندی شاپور. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

شماره تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۳۴۵۳

شماره فکس: ۳۳۳۴۸۱

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Literature and Humanities, Shahid Chamran University

عنوان به زبان عربی: الكلية الآداب و العلوم الانسانیه جامعه الشهد شمران الاهواز

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

سال تاسیس: ۱۳۶۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه جندی شاپور. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

شماره تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۳۵۶۶۲

شماره فکس: ۳۳۳۷۴۱۱

آدرس وب سایت: www.cua.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Economics and Social Science, Shahid Chamran University
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تاریخچه: برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه جندی شاپور. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
سال تاسیس: ۱۳۶۱
شماره تلفن: ۰۶۱۱-۰۳۹-۳۳۳۰
آدرس وب سایت: www.cua.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Theology and Islamic Sciences, Shahid Chamran University
عنوان به زبان عربی: کلیه الالهیات و المعارف الاسلامیه
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده پزشکی
سال تاسیس: ۱۳۶۱
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ به ترتیب <<<
۱۳۷۳-۱۳۶۴ دانشگاه علوم پزشکی اهواز
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی
سال تاسیس: ۱۳۶۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه جندی شاپور. دانشکده تربیت بدنی
برای انتشارات بعد از ۱۳۷۳ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
سال تاسیس: ۱۳۷۳
برای انتشارات قبل از ۱۳۷۳ به ترتیب <<<
۱۳۶۱-۱۳۵۲ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده تربیت بدنی
۱۳۷۳-۱۳۶۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی
شماره تلفن: ۰۶۱۱-۰۳۳۳۶۳۱۶
شماره فکس: ۳۳۳۶۳۱۶
آدرس وب سایت: www.cua.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: College of Physical Education and Sport Science, Shahid Chamran University
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت دبیر شوستر
سال تاسیس: ۱۳۷۳
شماره تلفن: ۰۶۱۳۶۲۰۲-۳۳۱۳
شماره فکس: ۰۶۱۳۶۲۰۲-۳۱۳۰۳
آدرس وب سایت: www.cua.ac.ir

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده دامپزشکی
سال تاسیس: ۱۳۶۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه جندی شاپور. دانشکده دامپزشکی
شماره تلفن: ۰۶۱۱-۰۷۳-۳۳۳۰
شماره فکس: ۰۶۱۱-۰۸۰۷-۳۳۶۰
آدرس وب سایت: www.cua.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University
عنوان به زبان عربی: کلیه البیطره
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم
سال تاسیس: ۱۳۶۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم

شماره تلفن: ۰۶۱۱-۰۱۸-۳۳۶۰
آدرس وب سایت: www.cua.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Sciences, Shahid Chamran University
عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم جامعه الشهد شمران اهواز
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
سال تاسیس: ۱۳۶۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ به ترتیب <<<
۱۳۴۵-۱۳۵۲ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم تربیتی
۱۳۶۱-۱۳۵۲ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
شماره تلفن: ۰۶۱۱-۰۳۳۳۳۹ (داخلی ۲۰)
آدرس وب سایت: www.cua.ac.ir/edu

عنوان به زبان لاتین: College of Education and Psychology, Shahid Chamran University
عنوان به زبان عربی: کلیه علم النفس و العلوم التربویه. جامعه الشهد شمران اهواز
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم دریایی
سال تاسیس: ۱۳۷۰
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۱ به ترتیب <<<
۱۳۸۱-۱۳۸۲ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی (شعبه خرمشهر)
۱۳۸۲- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی (شعبه خرمشهر)
سال تاسیس: ۱۳۸۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم دریایی
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۲ <<< دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم ریاضی
سال تاسیس: ۱۳۶۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم ریاضی
شماره تلفن: ۰۶۱۱-۰۴۷-۳۳۳۱
شماره فکس: ۰۴۱-۳۳۳۱
آدرس وب سایت: www.cua.ac.ir/faculties/default.htm

عنوان به زبان لاتین: Mathematics and Computer Science Faculty, Shahid Chamran University

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده کشاورزی
سال تاسیس: ۱۳۶۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه جندی شاپور. دانشکده کشاورزی
شماره تلفن: ۰۶۱۱-۰۱۶-۳۳۳۰
شماره فکس: ۰۷۹-۳۳۳۰
آدرس وب سایت: www.cua.ac.ir/agric

عنوان به زبان لاتین: Agriculture Faculty, Shahid Chamran University
عنوان به زبان عربی: کلیه الزراعة
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی بهبهان
سال تاسیس: ۱۳۸۰
شماره تلفن: ۰۶۷۱-۳۹۹۶۹
عنوان به زبان لاتین: Natural Resource Faculty of Behbahan, Shahid Chamran University

آدرس: بهبهان، اول جاده دیلم، دانشکده محیط زیست

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی

سال تاسیس: ۱۳۶۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه جندی شاپور. دانشکده مهندسی

شماره تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۶۰۲۵۸

آدرس وب سایت: www.cua.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Engineering College, Shahid Chamran University

عنوان به زبان عربی: جامعه المهندسه. جامعه الشهد شمران اهواز

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. شاخه شمالی دزفول

سال تاسیس: ۱۳۶۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه جندی شاپور. شاخه شمالی دزفول

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده فنی دزفول

شاخه شمالی دانشگاه شهید چمران اهواز

شماره تلفن: ۰۶۴۲۴۲-۴۱۱۰۷

آدرس وب سایت: www.nbd.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: North Branch of Shahid Chamran University

عنوان به زبان عربی: جامعه الشهد چمران - الکلیه دزفول

آدرس: دزفول-کیلومتر ۵ جاده دزفول اندیمشک، ص.ب ۳۲۴

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی رامین

سال تاسیس: ۱۳۶۵

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۵ به ترتیب <<<

۱۳۶۱-۱۳۵۳ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده دامپزشکی و عمران روستایی

۱۳۶۵-۱۳۶۱ دانشگاه چمران اهواز. آموزشکده کشاورزی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده کشاورزی. مجتمع عالی آموزش و پژوهشی

رامین

مجتمع عالی آموزش و پژوهشی رامین

عنوان: دانشگاه شهید چمران اهواز. مرکز تحقیقاتی آموزشی میگو

سال تاسیس: ۱۳۷۴

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده دامپزشکی. مرکز تحقیقاتی آموزش میگو

مرکز آموزشی تحقیقاتی میگو

مرکز تحقیقاتی آموزشی میگو

عنوان: دانشگاه شهید رجایی

سال تاسیس: ۱۳۷۶

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۶ به ترتیب <<<

۱۳۶۱-۱۳۵۸ مجتمع تکنولوژی انقلاب اسلامی

۱۳۶۴-۱۳۶۱ مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی

۱۳۷۱-۱۳۶۴ مرکز تربیت دبیر فنی

۱۳۷۶-۱۳۷۱ دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۷ <<< دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دانشگاه شهید رجایی

عنوان: دانشگاه شیراز

سال تاسیس: ۱۳۵۷

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<

۱۳۴۱-۱۳۳۵ دانشگاه شیراز

۱۳۵۷-۱۳۴۱ دانشگاه پهلوی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه شیراز

ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه شیراز

شماره تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۸۶۴۱۸

شماره فکس: ۶۲۸۶۴۴۶

آدرس وب سایت: www.shiraz.u.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Shiraz University

عنوان به زبان عربي: جامعه الشيراز
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: دانشگاه شیراز
سال تاسيس: ۱۳۲۵
براي انتشارات بعد از ۱۳۴۱ به ترتيب <<<
۱۳۴۱-۱۳۵۷ دانشگاه پهلوي
۱۳۵۷- دانشگاه شیراز

عنوان: دانشگاه شیراز، آموزشکده فني الكترونيك
سال تاسيس: ۱۳۵۷
براي انتشارات قبل از ۱۳۵۷ <<< دانشگاه پهلوي، آموزشکده فني الكترونيك
براي انتشارات بعد از ۱۳۷۰ به ترتيب <<<
۱۳۷۰-۱۳۸۲ دانشگاه شیراز، دانشکده صنعت الكترونيك
۱۳۸۲ - دانشگاه صنعتي شیراز
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: آموزشکده فني الكترونيك

عنوان: دانشگاه شیراز، آموزشکده فني و مهندسي بندرعباس
سال تاسيس: ۱۳۶۳
براي انتشارات بعد از ۱۳۷۱ <<< دانشگاه هرمزگان

عنوان: دانشگاه شیراز، آموزشکده فني و مهندسي ياسوج
سال تاسيس: ۱۳۶۳
براي انتشارات بعد از ۱۳۷۳ به ترتيب <<<
۱۳۷۳-۱۳۷۹ مجتمع آموزش عالي ياسوج
۱۳۷۹- دانشگاه ياسوج
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: آموزشکده فني و مهندسي ياسوج

عنوان: دانشگاه شیراز، آموزشکده کشاورزي استان فارس
سال تاسيس: ۱۳۶۵
براي انتشارات بعد از ۱۳۶۸ <<< دانشگاه شیراز، آموزشکده کشاورزي داراب
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: آموزشکده کشاورزي استان فارس

عنوان: دانشگاه شیراز، آموزشکده کشاورزي داراب
سال تاسيس: ۱۳۶۸
براي انتشارات قبل از ۱۳۶۸ <<< دانشگاه شیراز، آموزشکده کشاورزي استان فارس
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: آموزشکده کشاورزي داراب
آدرس: داراب، كيلومتر ۷ جاده قديم داراب فسا- آموزشکده کشاورزي داراب-ص پ: ۳۳۵

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده ادبيات و علوم انساني
سال تاسيس: ۱۳۵۷
براي انتشارات قبل از ۱۳۵۷ <<< دانشگاه پهلوي، دانشکده ادبيات و علوم
شماره تلفن: ۶۳۶۹۳۳۳
شماره فکس: ۰۷۱۱-۶۳۶۹۳۳۵

آدرس وب سايت: www.eram.shirazu.ac.ir
آدرس پست الكترونيكي: colah@rose.shirazu.ac.ir
عنوان به زبان لاتين: College of Literatune and Humanities, Shiraz University
عنوان به زبان عربي: كلية الاداب و العلوم الانسانيه
آدرس: مجتمع دانشگاهي ارم (ته)
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده ادبيات و علوم انساني، کتابخانه ملاصدرا
سال تاسيس: ۱۳۵۷

برای انتشارات قبل از ۱۳۵۷ به ترتیب <<<
۱۳۵۷-۱۳۴۱ دانشگاه پهلوی، دانشکده ادبیات و علوم، کتابخانه ملاصدرا
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، کتابخانه ملاصدرا
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کتابخانه ملاصدرا

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کتابخانه میرزای شیرازی
سال تأسیس: ۱۳۶۵
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کتابخانه میرزای شیرازی

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده پزشکی
سال تأسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ به ترتیب <<<
۱۳۷۳-۱۳۶۴ دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پزشکی
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده پزشکی فسا
سال تأسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ به ترتیب <<<
۱۳۷۳-۱۳۶۴ دانشگاه علوم پزشکی فسا
۱۳۷۳- دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده تربیت دبیر کارزون
سال تأسیس: ۱۳۷۲

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق
سال تأسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۸۱ <<< دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
سال تأسیس: ۱۳۸۱
برای انتشارات قبل از ۱۳۸۱ <<< دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق
شماره تلفن: ۰۷۱۱-۰۴۰۲۸۰۳۳-۷
شماره فکس: ۰۷۱۱-۰۳۰۲۸۰۳۳-۷
عنوان به زبان لاتین: Faculty of Law and Political Sciences, Shiraz University
عنوان به زبان عربی: کلیه الحقوق و العلوم السياسيه
آدرس: باغ ارم- باغ ارم- باغ گیاهشناسی ارم- دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، کدپستی- ۷۱۳۴۴
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی
سال تأسیس: ۱۳۴۸
شماره تلفن: ۰۷۱۱-۰۷۰۶۳۸۰۳-۳
شماره فکس: ۰۷۰۷۰۶۳۸۰۳-۳
آدرس پست الکترونیکی: vfin-vet@hafez.shirazu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: School of Veterinary Medicine, Shiraz University
عنوان به زبان عربی: کلیه البيطري
آدرس: دانشگاه شیراز- دانشکده دامپزشکی- کدپستی: ۷۱۳۴۵
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده دندانپزشکی
سال تأسیس: ۱۳۵۷
برای انتشارات بعد از ۱۳۶۴ به ترتیب <<<
۱۳۷۳-۱۳۶۴ دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دندانپزشکی
۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده صنعت الکترونیک

سال تاسیس: ۱۳۷۰

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۰ به ترتیب <<<

۱۳۴۸-۱۳۵۷ دانشگاه پهلوی، آموزشگاه فنی الکترونیک

۱۳۵۷-۱۳۷۰ دانشگاه شیراز، آموزشگاه فنی الکترونیک

برای انتشارات بعد از ۱۳۸۲ <<< دانشگاه صنعتی شیراز

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده علوم

سال تاسیس: ۱۳۶۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ <<< دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم

شماره تلفن: ۰۷۱۱-۳۳۸۳۳۸

شماره فکس: ۰۷۱۱-۳۳۸۰۹۲۶

آدرس وب سایت: www.susc.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: College of Sciences, Shiraz University

عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم جامعه شیراز

آدرس: شیراز-چهارراه ادبیات، دانشکده علوم، کدپستی: ۷۱۴۵۴

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی

سال تاسیس: ۱۳۵۶

برای انتشارات بعد از ۱۳۷۴ <<< دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سال تاسیس: ۱۳۷۴

برای انتشارات قبل از ۱۳۷۴ <<< دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی

شماره تلفن: ۰۷۱۱-۳۳۶۹۲۲۴

شماره فکس: ۳۰۰۴۱۱

آدرس پست الکترونیک: coledgyps@rose.shirazu.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: College of Education and Psychology, Shiraz University

عنوان به زبان عربی: کلیه العلوم التربویه و روانشناسی

آدرس: شیراز-خیابان ارم-کوی دانشگاه شیراز-کدپستی: ۷۱۳۴۴

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، کتابخانه ملاصدرا

سال تاسیس: ۱۳۶۱

برای انتشارات قبل از ۱۳۶۱ به ترتیب <<<

۱۳۴۱-۱۳۵۷ دانشگاه پهلوی، دانشکده ادبیات و علوم، کتابخانه ملاصدرا

۱۳۵۷-۱۳۶۱ دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کتابخانه ملاصدرا

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کتابخانه ملا صدرا

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی

سال تاسیس: ۱۳۳۴

شماره تلفن: ۰۷۱۱-۶۳۸۰۹۱۳

عنوان به زبان لاتین: College of Agriculture, Shiraz University

عنوان به زبان عربی: کلیه الزراعة-الجامعه الشیراز

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی

سال تاسیس: ۱۳۴۳

شماره تلفن: ۰۷۱۱-۶۳۸۰۴۳۱

آدرس وب سایت: www.shirazu.ac.ir

www.eng.shirazu.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: School of Engineering, Shiraz University

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و معماری

سال تاسیس: ۱۳۷۴

شماره تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۴۳۸۰۰۰

آدرس وب سایت: www.arc.shirazu.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: College of Art and Architecture, Shiraz University

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه شیراز، رصدخانه ابوریحان بیرونی

سال تاسیس: ۱۳۵۷

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، رصدخانه ابوریحان بیرونی

رصدخانه ابوریحان بیرونی

عنوان: دانشگاه شیراز، کتابخانه خوارزمی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کتابخانه خوارزمی

دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، کتابخانه خوارزمی

عنوان: دانشگاه شیراز، مرکز انرژی خورشیدی

سال تاسیس: ۱۳۷۶

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز انرژی خورشیدی دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، مرکز انرژی خورشیدی

عنوان: دانشگاه شیراز، مرکز پژوهشهای اسلامی

سال تاسیس: ۱۳۷۵

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز پژوهشهای اسلامی

مرکز پژوهشهای اسلامی دانشگاه شیراز

عنوان: دانشگاه شیراز، مرکز تحقیقات اقتصادی

سال تاسیس: ۱۳۷۵

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز تحقیقات اقتصادی

مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه شیراز

عنوان: دانشگاه شیراز، مرکز تحقیقات کشاورزی کوشک

سال تاسیس: ۱۳۵۳

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات کشاورزی کوشک

دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی کوشک

عنوان: دانشگاه شیراز، مرکز تحقیقات ویروسی غلات

سال تاسیس: ۱۳۷۷

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات ویروسی غلات

دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، مرکز تحقیقات ویروسی غلات

عنوان: دانشگاه شیراز، مرکز تونل باد

سال تاسیس: ۱۳۷۹

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تونل باد دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، مرکز تونل باد

عنوان: دانشگاه شیراز، مرکز جمعیت شناسی

سال تاسیس: ۱۳۵۲

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز جمعیت شناسی

مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

عنوان: دانشگاه شیراز، مرکز ریزگامپیوتر خوارزمی

سال تاسیس: ۱۳۷۱

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مرکز ريزكامپيوتر خوارزمي دانشگاه شيراز
دانشگاه شيراز، دانشکده مهندسي، مرکز ريز کامپيوتر خوارزمي

عنوان: دانشگاه شيراز، مرکز مشاوره کودکان و نوجوانان استثنائي

سال تاسيس: ۱۳۸۰

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مرکز مشاوره کودکان و نوجوانان استثنائي دانشگاه شيراز
دانشگاه شيراز، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، مرکز مشاوره کودکان و نوجوانان استثنائي

عنوان: دانشگاه شيراز، مرکز مشاوره ورزشي درماني

سال تاسيس: ۱۳۸۰

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مرکز مشاوره ورزشي درماني دانشگاه شيراز
دانشگاه شيراز، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، مرکز مشاوره ورزشي درماني

عنوان: دانشگاه شيراز، مرکز مطالعات اقليم‌شناسي

سال تاسيس: ۱۳۸۱

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مرکز مطالعات اقليم‌شناسي دانشگاه شيراز
دانشگاه شيراز، دانشکده کشاورزي، مرکز مطالعات اقليم‌شناسي

عنوان: دانشگاه شيراز، مرکز مطالعات حقوق بشر

سال تاسيس: ۱۳۷۸

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه شيراز
دانشگاه شيراز، دانشکده حقوق و علوم سياسي، مرکز مطالعات حقوق بشر

عنوان: دانشگاه شيراز، مرکز ميز زلزله شناسي

سال تاسيس: ۱۳۷۹

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مرکز ميز زلزله شناسي دانشگاه شيراز،
دانشگاه شيراز، دانشکده مهندسي، مرکز ميز زلزله شناسي

عنوان: دانشگاه شيراز، موسسه ژئوتکنيك

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: موسسه ژئوتکنيك دانشگاه شيراز
دانشگاه شيراز، دانشکده مهندسي، موسسه ژئوتکنيك

عنوان: دانشگاه شيراز، دفاع

سال تاسيس: ۱۳۶۳

براي انتشارات بعد از ۱۳۶۴ به ترتيب <<

۱۳۷۴-۱۳۷۴ دانشگاه علوم و صنايع دفاعي

۱۳۷۴- دانشگاه صنعتي مالك اشتر

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان صنايع دفاع، دانشگاه صنايع دفاع

عنوان: دانشگاه صنعت نفت

سال تاسيس: ۱۳۷۸

براي انتشارات قبل از ۱۳۶۷ به ترتيب <<<

۱۳۱۸-۱۳۳۵: رززشگاه فني آبادان

۱۳۳۵-۱۳۴۱: دانشکده فني آبادان

۱۳۴۱-۱۳۶۸: دانشکده نفت آبادان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت نفت، دانشگاه صنعت نفت

شماره تلفن: ۶۱۵۳۰۹

۸۸۰۰۴۴۵

شماره فکس: ۸۸۰۰۳۷۷

آدرس وب سايت: www.put.ac.ir

آدرس پست الكترونيكي: info@put.ac.ir

عنوان به زبان لاتين: Petroleum University of Technology

آدرس: خيابان حافظ، چهارراه کالج، شماره ۵۶۹، کدپستي: ۱۵۹۹۶

مرجعها: راهنماي دانشگاه صنعتي نفت، ايران

فایل فهرست کتابخانه اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: دانشگاه صنعتي آريامهر

برای انتشارات بعد از 1357 به ترتیب <<<
1357-1360 دانشگاه صنعتی تهران
1360- دانشگاه صنعتی شریف

عنوان: دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان
سال تأسیس: 1353
برای انتشارات بعد از 1357 <<< دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان: دانشگاه صنعتی اصفهان
سال تأسیس: 1357
برای انتشارات قبل از 1357 <<< دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعتی اصفهان
شماره تلفن: 0311-3913100-1
شماره فکس: 391314
آدرس وب سایت: www.iut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Isfahan University of Technology
عنوان به زبان عربی: الجامعة التكنولوجية الاصفهانية
آدرس: اصفهان-کدپستی 84156
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه صنعتی اصفهان، آموزشکده کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
سال تأسیس: 1361
برای انتشارات قبل از 1361 <<< دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده دامپروری استان چهارمحال و بختیاری
برای انتشارات بعد از 1367 به ترتیب <<<
1367-1370 مجتمع آموزش عالی شهرکرد
1370- دانشگاه شهرکرد

عنوان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، پژوهشکده فناوری های نو
سال تأسیس: 1377
برای انتشارات قبل از 1377 <<< دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز تحقیقات اتوماسیون و رباتیک
شماره تلفن: 64542620
شماره فکس: 64542620
آدرس وب سایت: www.aut.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: newtech@aut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: New Technologies Research Center

عنوان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز تحقیقات انرژی و طراحی فرآیند
سال تأسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات انرژی و طراحی فرآیند
شماره تلفن: 64542611
شماره فکس: 64542611
آدرس وب سایت: www.aut.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: drbdabir@aut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Energy Process Research Center

عنوان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
سال تأسیس: 1361
برای انتشارات قبل از 1361 به ترتیب <<<
1337-1344 دانشکده صنعتی
1344-1357 دانشکده صنعتی (پلی تکنیک تهران)
1357-1361 دانشگاه پلی تکنیک تهران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
شماره تلفن: 1-64540

شماره فکس: 6413969
آدرس وب سایت: www.aut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Amirkabir University of Technology
عنوان به زبان عربی: جامعه امیرکبیر الصنایعیه (پلی تکنیک تهران)
آدرس: تهران-خیابان حافظ، روبروی سمیه، شماره 424، صندوق پستی: 15875-4413
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پردیس تفرش
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). واحد تفرش
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پردیس تفرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
شماره تلفن: 6404886
شماره فکس: 6497920
6404886
آدرس وب سایت: www.aut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Tafresh Compus
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده مهندسی محیطزیست
سال تاسیس: 1381
شماره تلفن: 64542648
شماره فکس: 64542648
آدرس وب سایت: www.aut.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: tebadi@yahoo.com
عنوان به زبان لاتین: Environmental Research Center of Amirkabir University of Tehran

عنوان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات اتوماسیون و رباتیک
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات بعد از 1377 <<< دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده فناوریهای نو
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات اتوماسیون و رباتیک

عنوان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات الیاف مصنوعی و صنایع نساجی
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات الیاف مصنوعی و صنایع نساجی
شماره تلفن: 64542626
شماره فکس: 6498038
آدرس وب سایت: www.aut.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: sftrc@aut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Synthetic Fibres and Textile Research Center

عنوان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات برق
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
شماره تلفن: 64543391
شماره فکس: 4606469
آدرس وب سایت: www.aut.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: rezaie@aut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Electronic Rerewch Center

عنوان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن
سال تاسیس: 1382
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن
شماره تلفن: 6454074
شماره فکس: 6463966
آدرس وب سایت: www.aut.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: aaramce@aut.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Concrete Technology and Durability Research Center

عنوان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره‌وری
سال تأسیس: 1370

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره‌وری

شماره تلفن: 6404819

شماره فکس: 6464418

آدرس وب سایت: www.aut.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Ind.Eng. and Productivity Research Center

عنوان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات مهندسی فرایندهای غذایی و فناوریهای زیستی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات مهندسی فرایندهای غذایی و فناوریهای زیستی

شماره تلفن: 64543161

شماره فکس: 6405847

آدرس وب سایت: www.aut.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: fpeb@aut.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Food Process Engineering and Biotechnology Research Center, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)

عنوان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). واحد تفرش

سال تأسیس: 1368

برای انتشارات بعد از 1380 <<< دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پردیس تفرش

عنوان: دانشگاه صنعتی تهران

سال تأسیس: 1357

برای انتشارات قبل از 1357 <<< دانشگاه صنعتی آریامهر

برای انتشارات بعد از 1360 <<< دانشگاه صنعتی شریف

عنوان: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سال تأسیس: 1367

برای انتشارات قبل از 1367 به ترتیب <<<

1364-1359 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

1367-1364 دانشگاه فنی و مهندسی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

شماره تلفن: 3-8882991

شماره فکس: 8779385

آدرس وب سایت: www.kntu.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Khajeh Nasir-Al-Deen Toosi University of Technology

عنوان به زبان عربی: جامعه خواجه نصیرالدین طوسی للصناعه

آدرس: میرداماد غربی، شماره 322-صندوق پستی: 15875-4416

عنوان: دانشگاه صنعتی سهند

سال تأسیس: 1368

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه سهند

شماره تلفن: 4957-0412

شماره فکس: 4950

آدرس وب سایت: www.sut.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Sahand University of Technology

عنوان به زبان عربی: جامعه الفنون سهند

آدرس: تبریز-شهر جدید سهند-پردیس دانشگاه صنعتی سهند

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه صنعتی سهند. مرکز تحقیقات مهندسی زلزله

سال تأسیس: 1369

عنوان به زبان عربي: جامعه مالك الاشتر الصناعية
آدرس: تهران-بزرگراه شهيد بابايي، لویزان، صندوق پستی: 15875-1774
شاهین شهر، انتهای خیابان فردوسی، صندوق پستی: 83145
115، تلفن: 0312-5226001-4، 0312-5225096

عنوان: دانشگاه صنعتي مالك اشتر. مجتمع دانشگاهي برق و الكترونيك
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مجتمع دانشگاهي برق و الكترونيك

عنوان: دانشگاه صنعتي مالك اشتر. مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري دريائي
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري دريائي

عنوان: دانشگاه صنعتي مالك اشتر. مجتمع دانشگاهي علوم و هوافضا
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مجتمع دانشگاهي علوم و هوا فضا

عنوان: دانشگاه صنعتي مالك اشتر. مجتمع دانشگاهي فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مجتمع دانشگاهي فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت

عنوان: دانشگاه صنعتي مالك اشتر. مجتمع دانشگاهي مديريت و مهندسي صنايع

عنوان: دانشگاه صنعتي مالك اشتر. مجتمع دانشگاهي مواد و مهندسي شيمي
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مجتمع دانشگاهي مواد و مهندسي شيمي

عنوان: دانشگاه صنعتي مالك اشتر. مجتمع دانشگاهي هوايي
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مجتمع دانشگاهي هوايي

عنوان: دانشگاه صنعتي مالك اشتر. مركز آموزشي و تحقيقاتي علوم و تكنولوژي نوين ساخت
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مركز آموزشي و تحقيقاتي علوم و تكنولوژي نوين ساخت

عنوان: دانشگاه صنعتي مالك اشتر. مركز آموزشي و تحقيقاتي علوم و فناوري زيستي
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مركز آموزشي و تحقيقاتي علوم و فناوري زيستي

عنوان: دانشگاه صنعتي مالك اشتر. مركز آموزشي و تحقيقاتي فضايي
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مركز آموزشي و تحقيقاتي فضايي

عنوان: دانشگاه علامه طباطبائي

تاریخچه: این سازمان از ادغام مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني، و مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني
تشکیل شد.

سال تاسيس: 1363

براي انتشارات قبل از 1363 <<< مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني

مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي. دانشگاه علامه طباطبائي
ايران. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. دانشگاه علامه طباطبائي

شماره تلفن: 5-891521

شماره فکس: 8902536

آدرس وب سايت: www.atu.ac.ir

عنوان به زبان لاتين: Allame Tabatabaee University

عنوان به زبان عربي: جامعه العلامة الطباطبائي

آدرس: تهران-كريم خان زند-نیش خیابان شهيد عضدي، صندوق پستی: 15815-3487

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: دانشگاه علم و صنعت ايران

سال تاسيس: 1357

براي انتشارات قبل از 1357 به ترتيب <<<

1314-1308 مدرسه صنعتي دولتي

1314-1351 هنر سراي عالي

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات مهندسي زلزله

عنوان: دانشگاه صنعتي سهند. مرکز تحقیقات هیدرومتنورولوژري

سال تاسيس: 1369

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات هیدرومتنورولوژري

عنوان: دانشگاه صنعتي شاهرود

سال تاسيس: 1381

براي انتشارات قبل از 1381 به ترتيب <<<

1352-1361 مدرسه عالي معدن شاهرود

1361-1372 مجتمع آموزش عالي شاهرود

1372-1381 دانشگاه شاهرود

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. دانشگاه صنعتي شاهرود

شماره تلفن: 9-32204-0273

شماره فکس: 34419

آدرس وب سایت: www.shahrood.ac.ir

عنوان به زبان لاتين: Shahrood University of Technology

عنوان به زبان عربي: جامعه الشاهرود الصناعيه

آدرس: شاهرود. بلوار دانشگاه، صندوق پستي 316- کدپستي 36155

عنوان: دانشگاه صنعتي شريف

سال تاسيس: 1360

براي انتشارات قبل از 1360 به ترتيب <<<

1344-1357 دانشگاه صنعتي آريامهر

1357-1360 دانشگاه صنعتي تهران

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي. دانشگاه صنعتي شريف

ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. دانشگاه صنعتي شريف

شماره تلفن: 6164468

شماره فکس: 6029081

آدرس وب سایت: www.sharif.edu

عنوان به زبان لاتين: Sharif University of Technology

مرجعها: راهنماي کتابخانه‌هاي ایران

فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ایران

فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ایران

عنوان: دانشگاه صنعتي شيراز

سال تاسيس: 1382

براي انتشارات قبل از 1382 به ترتيب <<<

1348-1357 دانشگاه پهلوي، آموزشکده فني الکترونیک

1357-1370 دانشگاه شيراز. آموزشگاه فني الکترونیک

1370-1382 دانشگاه شيراز. دانشکده صنعت الکترونیک

شماره تلفن: 7262102

شماره فکس: 7262102-0711

آدرس: شيراز. بلوار مدرس. صندوق پستي: 313-71555

عنوان: دانشگاه صنعتي مالک اشتر

سال تاسيس: 1376

براي انتشارات قبل از 1380 به ترتيب <<<

1363-1364 دانشگاه صنايع دفاع

1364-1376 دانشگاه علوم و صنايع دفاعي

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح. دانشگاه صنعتي مالک اشتر

موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي. دانشگاه صنعتي مالک اشتر

دانشگاه مالک اشتر

شماره تلفن: 6-2945141

شماره فکس: 2935341

آدرس وب سایت: www.mut.ac.ir

عنوان به زبان لاتين: Malek Ashtar University of Technology

1351-1357 دانشکده علم و صنعت ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه علم و صنعت ایران
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره تلفن: 7451180
شماره فکس: 7451517

آدرس وب سایت: www.iust.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Iran University of Science and Technology

عنوان به زبان عربی: جامعه العلوم و الصناعات الایرانیه

آدرس: تهران- میدان رسالت - خیابان هنگام- خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، کدپستی: 1684613114
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه علم و صنعت ایران. واحد اراک

عنوان: دانشگاه علم و صنعت ایران. واحد بهشهر

عنوان: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سال تاسیس: 1371

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان بهزیستی کشور. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

شماره تلفن: 2400036-2402070

شماره فکس: 2400110

آدرس وب سایت: www.uswr.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: University of Social Welfare and Rehabilitation

عنوان به زبان عربی: جامعه العلوم الرفاهیه و المعاقین

آدرس: تهران. اوین، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، روبروی دانشگاه شهید بهشتی، کدپستی 19834

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پایه دامغان

سال تاسیس: 1381

برای انتشارات قبل از 1381 <<< دانشکده علوم پایه دامغان

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه علوم پایه دامغان

شماره تلفن: 5233051-0232

شماره فکس: 5224787

آدرس وب سایت: www.damghanuniversity.com

عنوان به زبان لاتین: Damghan University of Sciences

آدرس: دامغان- میدان دانشگاه

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی اراک

سال تاسیس: 1369

برای انتشارات قبل از 1369 به ترتیب <<<

1366-1367 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی اراک

1369-1367 دانشکده علوم پزشکی اراک

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اراک

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه ارومیه. دانشکده پزشکی

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

سال تاسیس: 1371

برای انتشارات بعد از 1374 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی استان
اردبیل

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه اصفهان، دانشکده پزشکی

دانشگاه اصفهان، دانشکده داروسازی

دانشگاه اصفهان، دانشکده دندانپزشکی

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه اصفهان، دانشکده پزشکی

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی شهرکرد

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات بعد از 1366 به ترتیب <<<

1366-1373 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه اصفهان، دانشکده داروسازی

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، دانشکده

داروسازی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه اصفهان، دانشکده دندانپزشکی

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، دانشکده

دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات آموزش و درمان دیابت

سال تاسیس: 1371

برای انتشارات بعد از 1374 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، مرکز تحقیقات عدد

درون ریز و متابولیسم اصفهان

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات آموزش و درمان دیابت

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی اهواز

سال تاسیس: 1364

برای انتشارات قبل از 1364 <<< دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده پزشکی

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 به ترتیب <<<

1352-1357 مرکز پزشکی بین المللی

1357-1365 مرکز پزشکی ایران

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی بابل

سال تاسیس: 1371

برای انتشارات قبل از 1371 به ترتیب <<<

1365-1362 دانشگاه مازندران، دانشکده پزشکی بابل

1369-1365 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی بابل

1371-1369 دانشکده علوم پزشکی بابل

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی باختران

سال تاسیس: 1366

برای انتشارات قبل از 1366 <<< دانشگاه رازی، دانشکده پزشکی باختران

برای انتشارات بعد از 1374 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی باختران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه تبریز، دانشکده پزشکی

دانشگاه تبریز، دانشکده داروسازی

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی

دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی

دانشگاه تهران، دانشکده دندانپزشکی

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 به ترتیب <<<

1335-1313 دانشگاه تهران، انستیتو مالاریالوژی

1342-1335 دانشگاه تهران، انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی

1345-1342 دانشگاه تهران، انستیتو انگل‌شناسی پزشکی و بهداشت گرمسیری

1365-1345 دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

برای انتشارات بعد از 1365 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده بهداشت و
انستیتو تحقیقات بهداشتی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده داروسازی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه تهران، دانشکده دندانپزشکی

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام

سال تاسیس: 1371

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جدام
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جدام

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات شنوایی
سال تاسیس: 1371

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات شنوایی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات شنوایی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
سال تاسیس: 1371

برای انتشارات قبل از 1371 به ترتیب <<<

1370-1365 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی رفسنجان

1371-1370 دانشکده علوم پزشکی رفسنجان

برای انتشارات بعد از 1374 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سال تاسیس: 1367

برای انتشارات قبل از 1367 <<< دانشکده پزشکی زاهدان

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
سال تاسیس: 1367

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی سمنان
سال تاسیس: 1368

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سال تاسیس: 1366

برای انتشارات قبل از 1366 <<< دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی شهرکرد

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی

دانشکده پزشکی قدس

مجتمع علوم پیراپزشکی

انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور
سال تاسیس: 1370

برای انتشارات قبل از 1370 به ترتیب <<<

1355-1340 انستیتو خواربار و تغذیه ایران

1365-1355 انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
تغذیه‌ای و صنایع غذایی ایران

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي کشور

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي، انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران
سال تاسيس: 1365

براي انتشارات قبل از 1365 به ترتيب <<<

1340-1355 انستيتو خواربار و تغذيه ايران

1365-1355 انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

براي انتشارات بعد از 1370 به ترتيب <<<

1370-1373 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي کشور

1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع

غذايي کشور

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي، دانشکده پزشکی

سال تاسيس: 1365

براي انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده پزشکی

براي انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي، دانشکده پزشکی اراك

سال تاسيس: 1366

براي انتشارات بعد از 1367 به ترتيب <<<

1369-1367 دانشکده علوم پزشکی اراك

1373-1369 دانشگاه علوم پزشکی اراك

1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني استان مرکزي

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي، دانشکده پيراپزشکی

تاريخچه: اين سازمان از ادغام دانشکده پزشکی قدس و مجتمع علوم پيراپزشکی بوجود آمد

سال تاسيس: 1365

براي انتشارات قبل از 1365 <<< دانشکده پزشکی قدس

مجتمع علوم پيراپزشکی

براي انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، دانشکده

پيراپزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي، دانشکده دندانپزشکی

سال تاسيس: 1365

براي انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده پزشکی

براي انتشارات بعد از 1365 به ترتيب <<<

1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي، دانشکده دندانپزشکی

1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي يزد

سال تاسيس: 1365

براي انتشارات قبل از 1365 <<< دانشکده پزشکی شهيد صدوقي يزد

براي انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد

صدوقي يزد

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی شيراز، دانشکده پزشکی

سال تاسيس: 1364

براي انتشارات قبل از 1364 <<< دانشگاه شيراز، دانشکده پزشکی

براي انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني استان فارس، دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی شيراز، دانشکده دندانپزشکی

سال تاسيس: 1364

براي انتشارات قبل از 1364 <<< دانشگاه شيراز، دانشکده دندانپزشکی

براي انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني استان فارس، دانشکده

دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مرکز تحقیقات میکروبی شناسی بالینی
سال تاسیس: 1371

برای انتشارات بعد از 1377 <<<
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. مرکز تحقیقات میکروبی شناسی بالینی استاد
عبدالوهاب البرزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات میکروبی شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده پزشکی
برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی کرمان

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دانشکده پزشکی رفسنجان
سال تاسیس: 1365

برای انتشارات بعد از 1370 به ترتیب <<<
1371-1370 دانشکده علوم پزشکی رفسنجان
1374-1371 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
1374- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی گرگان
سال تاسیس: 1376

برای انتشارات قبل از 1376 <<< دانشکده علوم پزشکی گرگان
برای انتشارات بعد از 1377 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی گرگان

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی گیلان
سال تاسیس: 1364

برای انتشارات قبل از
1364 دانشگاه گیلان. دانشکده پزشکی
برای انتشارات بعد از
1373 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دانشکده پزشکی بابل
سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از
1365 دانشگاه مازندران. دانشکده پزشکی بابل
برای انتشارات بعد از
1369 به ترتیب:
1371-1369 دانشکده علوم پزشکی بابل
1373-1371 دانشگاه علوم پزشکی بابل
1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده پزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده داروسازی
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده دندانپزشکی
برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده پزشکی
سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 به ترتیب <<<
1353-1328 دانشگاه مشهد. دانشکده پزشکی

1358-1353 دانشگاه فردوسی، دانشکده پزشکی
1363-1358 دانشگاه مشهد، دانشکده پزشکی
1365-1363 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده پزشکی
برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی بیرجند
سال تاسیس: 1365

برای انتشارات بعد از 1366 به ترتیب <<<
1372-1366 دانشکده علوم پزشکی بیرجند
1372- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده داروسازی
سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده داروسازی
برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده داروسازی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 به ترتیب <<<
1353-1344 دانشگاه مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1358-1353 دانشگاه فردوسی، دانشکده دندانپزشکی
1363-1358 دانشگاه مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1365-1363 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی
سال تاسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<
1365-1326 دانشگاه تبریز، دانشکده پزشکی
1373-1365 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی استان آذربایجان شرقی
شماره تلفن: 0411-3346147
شماره فکس: 0411-3342761
آدرس وب سایت: www.tbzmed.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Tabriz University of Medical Sciences

آدرس: تبریز-خیابان آزادی-انتهای خیابان گنگشت
مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی
سال تاسیس: 1377

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات کاربردی دارویی
شماره تلفن: 0411-3341315
3363277-0411
3363234-0411

شماره فکس: 0411-3363231

آدرس وب سایت: www.tbzmed.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: webdata@tbzmed.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Drug Applied Research Center

آدرس: تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجتمع تحلیل و توسعه، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی
سال تاسیس: 1377

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات کاربردی دارویی
شماره تلفن: (0411)-3341315
3363277-0411

3363234-0411
شماره فکس: 3363231-0411
آدرس وب سایت: www.tbzmed.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: webdata@tbzmed.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Drug Applied Research Center
آدرس: تبریز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز-مجتمع تحقیق و توسعه-مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<
1365-1358 دانشگاه ارومیه. دانشکده پزشکی
1373-1365 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
شماره تلفن: 2226020-0441
2232296-0441

شماره فکس: 2221841
آدرس وب سایت: www.umus.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Uromiyeh University of Medical Science
عنوان به زبان عربی: الجامعة العلوم الطبیه ارومیه
آدرس: ارومیه-ساختمان شماره 1 ستاد مرکزی-انتهای خیابان جهاد-جنت مرکز اورژانس-کدپستی: 57147، صندوق پستی: 1138

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل
سال تاسیس: 1374
برای انتشارات قبل از 1374 <<< دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل
شماره تلفن: 2-3332051-0451
شماره فکس: 3351053

آدرس وب سایت: www.arums.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: mu-ardabil@farabi.hbi.dmr.or.ir
عنوان به زبان لاتین: Ardabil University of Medical Science
عنوان به زبان عربی: جامعه العلوم الطب
آدرس: اردبیل: میدان قیام، صندوق پستی: 316
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<
1365-1329 دانشگاه اصفهان. دانشکده پزشکی
1373-1365 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
شماره تلفن: 7926-0311
6680042-0311
6680048-0311
شماره فکس: 6688065

آدرس وب سایت: www.mui.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Isfahan University of Medicinal Sciences
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم اصفهان

سال تاسیس: 1374
برای انتشارات قبل از 1374 <<< دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم اصفهان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم اصفهان
شماره تلفن: 0311-4463193
شماره فکس: 4460772
آدرس وب سایت: www.hbi.ir
آدرس پست الکترونیکی: emrc@mui.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام
سال تاسیس: 1371
برای انتشارات قبل از 1371 <<< دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان ایلام
شماره تلفن: 0841-3334060
شماره فکس: 3330384
آدرس وب سایت: www.dat.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Ilam Medical University
عنوان به زبان عربی: جامعه الطب ایلام
مرجعها: راهنمای فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
سال تاسیس: 1374
برای انتشارات قبل از 1374 به ترتیب <<<
1369-1367 دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی بوشهر
1374-1369 دانشکده علوم پزشکی بوشهر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان بوشهر
شماره تلفن: 0771-2523121-2
شماره فکس: 2523123
آدرس وب سایت: www.bpum.s.com
عنوان به زبان لاتین: Booshehr Medical Science University
عنوان به زبان عربی: جامعه العلوم الطبی البوشهر
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<
1366-1365 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده پزشکی شهرکرد
1373-1366 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری
شماره تلفن: 0381-3334590
شماره فکس: 3334588
عنوان به زبان لاتین: Shahrekord University of Medical Sciences
عنوان به زبان عربی: الحافظه چهار مهال و بختیاری جامعه العلوم الطبیه (شهرکرد)

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی زنجان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان زنجان
شماره تلفن: 0241-24777
شماره فکس: 39624
آدرس وب سایت: www.zums.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: webmaster@mail.zums.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Zanjan University of Medical Sciences and Health Services

عنوان به زبان عربي:الجامعه العلوم الصحيه المحافظه زنجان
آدرس:زنجان-بلوار آزادي، کدپستي:45154

عنوان:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
سال تاسیس:1373

برای انتشارات قبل از1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی سمنان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم:ایران.وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان سمنان
شماره تلفن:0231-3321382
شماره فکس:0231-4440225

آدرس وب سایت:www.sem-ums.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی:mu-semnanf@arabihbi.dmr.or.ir

عنوان به زبان لاتین:Semnan University of Medical Sciences

عنوان به زبان عربي:جامعه السمنان العلوم الطيبه

مرجعها:فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان
سال تاسیس:1373

برای انتشارات قبل از1373 به ترتیب <<<

1367-1365 دانشکده پزشکی زاهدان

1367-1373 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

اسامی ارجاع داده شده به این اسم:ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان

شماره تلفن:0541-8-3228001

شماره فکس:2233884

آدرس وب سایت:www.zdmu.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی:zums@zdmu.ac.ir

عنوان به زبان لاتین:Zahedan University of Medical Sciences

عنوان به زبان عربي:الجامعه العلوم العلب و الوزارة الصحه المدینه الزاهدان

آدرس:زاهدان،خیابان شریعتی، صندوق پستی:769، کدپستی:98134

مرجعها:راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
سال تاسیس:1373

برای انتشارات قبل از1373 به ترتیب <<<

1364-1357 دانشگاه شیراز،دانشکده پزشکی

1364-1373 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اسامی ارجاع داده شده به این اسم:ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان فارس

شماره تلفن:0711-19-2305410

شماره فکس:0711-2304366

آدرس وب سایت:www.sums.ac.ir

عنوان به زبان لاتین:Shiraz University of Medical Sciences

عنوان به زبان عربي:الجامعه العلوم الطيبه و الاعمال الصحه و العلاج-الفارس

مرجعها:راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس.دانشکده پزشکی
سال تاسیس:1373

برای انتشارات قبل از1373 به ترتیب <<<

1364-1357 دانشگاه شیراز،دانشکده پزشکی

1364-1373 دانشگاه علوم پزشکی شیراز،دانشکده پزشکی

عنوان:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس.دانشکده دندانپزشکی
سال تاسیس:1373

برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<
1364-1357 دانشگاه شیراز، دانشکده دندانپزشکی
1373-1364 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مرکز تحقیقات پیوند اعضا و بافتهای بولوزیک
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات پیوند اعضا و بافتهای بولوزیک
شماره تلفن: 0711-6276211
شماره فکس: 6276211
آدرس وب سایت: www.sums.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: transrsh@sums.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Transplant Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد
عبدالوهاب البرزی
سال تاسیس: 1377
برای انتشارات قبل از 1377 به ترتیب <<<
1371-1373 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی
1373-1377 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مرکز تحقیقات میکروب شناسی
بالینی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد عبدالوهاب البرزی
شماره تلفن: 0711-6262225
آدرس وب سایت: www.alborzicmrc.com
عنوان به زبان لاتین: Professor Alborzi Clinical Microbiology Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی
برای انتشارات بعد از 1377 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مرکز تحقیقات
میکروب شناسی بالینی استاد عبدالوهاب البرزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مرکز تحقیقات و مطالعات سرطان شناسی
سال تاسیس: 1378
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات و مطالعات سرطان شناسی شیراز
شماره تلفن: 0711-2303687
شماره فکس: 2304952
آدرس وب سایت: www.icr.sums.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: irc@sums.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Shiraz Institute for Cancer Research

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین
سال تاسیس: 1370
برای انتشارات قبل از 1370 <<< دانشکده علوم پزشکی قزوین
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان قزوین
شماره تلفن: 0281-333400
شماره فکس: 3336007
آدرس وب سایت: www.qums.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@qums.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Qazvin University of Medical Sciences and Health Services
عنوان به زبان عربی: جامعه الطب و الخدمات الصحیه و العلاجیه فی قزوین
آدرس: قزوین: بلوار شهید باهنر

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<

1367-1366 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی اراک

1369-1367 دانشکده علوم پزشکی اراک

1373-1369 دانشگاه علوم پزشکی اراک

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی
شماره تلفن: 8-3136055-0861
شماره فکس: 334766

آدرس وب سایت: www.arakmu.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@arakmu.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Arak University of Medical Sciences and Health Services

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان

سال تاسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 <<< دانشکده علوم پزشکی بندرعباس

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان
شماره تلفن: 6-3333280-0761
شماره فکس: 3333289

آدرس وب سایت: www.hums.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: hums@hums.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Hormozgan University of Medical Sciences and Health Care Services

عنوان به زبان عربی: جامعه العلوم الطب، الصحة و السلامة هرمزگان

آدرس: بندرعباس، صندوق پستی: 3388

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

سال تاسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<< -

؟ -1365 دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده پزشکی

1373-1365 دانشگاه علوم پزشکی همدان

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
شماره تلفن: 4-2520683-0811
شماره فکس: 2520773

آدرس وب سایت: www.umsha.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@umsha.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Hamedan University of Medical Sciences and Health Services

آدرس: همدان-چهارراه شریعتی-ابتدای بلوار آیت ... کاشانی

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز

سال تاسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<

1361-1364 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده پزشکی

1373-1364 دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
شماره تلفن: 332368-0611
شماره فکس: 3331544

آدرس وب سایت: www.aums.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@aums.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Medical University of Ahvaz

عنوان به زبان عربی: کلیه الطب - اهواز

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

سال تاسیس:1373

برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<

1357-1352 مرکز پزشکی بین المللی

1365-1357 مرکز پزشکی ایران

1373-1365 دانشگاه علوم پزشکی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم:ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

بهداشتی درمانی ایران

شماره تلفن:9-8052191

شماره فکس:8052251

آدرس وب سایت:www.iums.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی:webmaster@iums.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Iran University of Medical Sciences and Health Services

عنوان به زبان عربی:جامعه ایران للعلوم الطبیه

آدرس:تهران-بزرگراه شهید همت--بین بزرگراههای شهید شیخ فضل ا...نوری و شهید چمران

مرجعها:راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.انستیتو روانپزشکی تهران

سال تاسیس:1358

اسامی ارجاع داده شده به این اسم:انستیتو روانپزشکی تهران

شماره تلفن:3-7537842

شماره فکس:7533847

آدرس وب سایت:www.tehranpi.org

عنوان به زبان لاتین: Tehran Psychiatric Institute

عنوان:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.انستیتو غدد داخلی و متابولیسم

اسامی ارجاع داده شده به این اسم:انستیتو غدد داخلی و متابولیسم

شماره تلفن:8907060

شماره فکس:8909747

آدرس وب سایت:www.iums.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی:adernal@iums.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Institute of Endocrinology and Metabolism

آدرس:تهران:خیابان آبان جنوبی، خیابان ورشو

مرجعها:راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.مرکز تحقیقات دارویی زکریای رازی

سال تاسیس:1380

اسامی ارجاع داده شده به این اسم:مرکز تحقیقات دارویی زکریای رازی

شماره تلفن:8058696

شماره فکس:8058719

آدرس وب سایت:www.iums.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی:masmah99@iums.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Razi Institute of Drug Research

عنوان:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن و

علوم وابسته

سال تاسیس:1379

اسامی ارجاع داده شده به این اسم:مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن و علوم وابسته

شماره تلفن:6525329

شماره فکس:6504294

آدرس وب سایت:www.ent-hns.org

آدرس پست الکترونیکی:info@ent-hns.org

عنوان به زبان لاتین: Research Center of Ear , Nose, Throat, Head and Neck Surgery

عنوان:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی

سال تاسیس:1365

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مرکز تحقيقاتي و آموزشي علوم آزمايشگاهي
شماره تلفن: 9-5639723
شماره فکس: 5639666
آدرس وب سايت: labrecenter@iums.ac.ir
ketabdar@iums.ac.ir
عنوان به زبان لاتين: Medical Laboratory Sciences Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران. موسسه تحقيقات علوم سلولي و مولکولي
سال تاسيس: 1380
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: موسسه تحقيقات علوم سلولي و مولکولي
شماره تلفن: 8054355
شماره فکس: 8052984
آدرس پست الکترونيکي: cmrc-iums@yahoo.com
عنوان به زبان لاتين: Cellular and Molecular Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بابل
سال تاسيس: 1373
براي انتشارات قبل از 1373 به ترتيب <<

1365-1362 دانشگاه مازندران، دانشکده پزشکي بابل
1369-1365 دانشگاه علوم پزشکي مازندران، دانشکده پزشکي بابل
1371-1369 دانشکده علوم پزشکي بابل
1373-1371 دانشگاه علوم پزشکي بابل

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني بابل
شماره تلفن: 2220149-0111
شماره فکس: 2220149
آدرس وب سايت: www.mubabol.ac.ir
آدرس پست الکترونيکي: internet@mubabol.ac.ir
عنوان به زبان لاتين: Babol University of Medical Sciences
عنوان به زبان عربي: جامعه بابل العلوم الطبيه
آدرس: بابل-خيابان گنج افروز-کدپستي: 47176
مرجعها: راهنماي کتابخانه هاي ايران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه جمهوري اسلامي ايران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
سال تاسيس: 1372
براي انتشارات قبل از 1372 به ترتيب <<<

1366-1365 دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پزشکي بيرجند
1372-1366 دانشکده علوم پزشکي بيرجند

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني بيرجند
شماره تلفن: 4430075-0561
4430086-0561
شماره فکس: 4430076-0561
آدرس وب سايت: www.bums.ac.ir
آدرس پست الکترونيکي: mu-birjand@farabi.hbi.dmr.ac.ir

عنوان به زبان لاتين: Birjand University of Medical Sciences and Health Treatment Services
عنوان به زبان عربي: جامعه العلوم الطبيه والخدمات الصحه و الشفاء البيرجند
مرجعها: راهنماي کتابخانه هاي ايران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
سال تاسيس: 1373

براي انتشارات قبل از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکي تهران
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني تهران
شماره تلفن: 6491080

6491070

6405666

شماره فکس: 6419537

آدرس وب سایت: www.tums.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: office@sina.tums.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Tehran University of Medical Sciences and Health Services

عنوان به زبان عربی: جامعه طهران للعلوم الطبیه و الخدمات الصحیه و العلاجیه

آدرس: تهران-ابتدای خیابان آیت ا... طالقانی-سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران-کدپستی: +981417863181

مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، انستیتو کانسر

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: انستیتو کانسر

مرکز تحقیقات سرطان

شماره تلفن: 6931444

شماره فکس: 6428655

آدرس وب سایت: www.cancer-institute.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: cancer@sina.tums.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Cancer Institute

مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ایستگاه تحقیقات بهداشتی...

تاریخچه: مثال: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ایستگاه تحقیقات بهداشتی آبادان

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، بانک اعضای پیوندی ایران

سال تأسیس: 1379

برای انتشارات بعد از 1381 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز پژوهش و بانک

فراورده های پیوندی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بانک اعضای پیوندی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

سال تأسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<

1313-1335 دانشگاه تهران، انستیتو مالاریالوژی

1335-1342 دانشگاه تهران، انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی

1342-1345 دانشگاه تهران، انستیتو انگل شناسی پزشکی و بهداشت گرمسیری

1345-1365 دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده پزشکی

سال تأسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<

1313-1365 دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی

1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده دندانپزشکی

سال تأسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<

1335-1365 دانشگاه تهران، دانشکده دندانپزشکی

1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی و انسانی در

طب و اخلاق پزشکی

سال تأسیس: 1380

برای انتشارات بعد از 1381 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی و انسانی در طب و اخلاق پزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام
سال تاسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی تهران. مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام

شماره تلفن: 652271

شماره فکس: 653804

آدرس وب سایت: www.farabi.hbi.dmr.br.ir

عنوان به زبان لاتین: Center for Research and Training in Skin Diseases and Leprosy

آدرس: تهران: خیابان طالقانی، نبش شهید نادری (سهیل سابق) شماره 79، صندوق پستی: 14155-6383.

کد پستی: 14166

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز پژوهش و بانک فرآورده‌های پیوندی ایران

سال تاسیس: 1381

برای انتشارات قبل از 1381 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. بانک اعضای پیوندی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز پژوهش و بانک فرآورده‌های پیوندی ایران

بانک فرآورده‌های پیوندی ایران

شماره تلفن: 9-6428287

شماره فکس: 6931818

آدرس پست الکترونیکی: itbank@ams.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Iranian Tissue Bank

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

سال تاسیس: 1381

برای انتشارات قبل از 1381 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی و انسانی در طب و اخلاق پزشکی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

شماره تلفن: 3116726

شماره فکس: 8010399

آدرس وب سایت: www.tums.ac.ir

merc

آدرس پست الکترونیکی: merc@tums.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Bioethics and History of Medicine Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات اورولوژی

سال تاسیس: 1382

برای انتشارات قبل از 1382 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات پیوند اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات اورولوژی

شماره تلفن: 9-6701041

شماره فکس: 6717447

آدرس وب سایت: www.tums.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: urc@sina.tums.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Urology Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات ایمنولوژی آسم و آلرژی

سال تاسیس: 1379

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات ایمنولوژی آسم و آلرژی

شماره تلفن: 6919589

آدرس وب سایت: www.iaari.hbi.ir

عنوان به زبان لاتین: Immunology Asthma

(Allergy Research Institute (IAARI

مرجعها: فایله فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر
سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر
شماره تلفن: 6939320
شماره فکس: 6937321
آدرس وب سایت: www.hbi.ir/hosting/t-valiasr
آدرس پست الکترونیکی: Tums.ac.ir@3063064
عنوان به زبان لاتین: Reproductive Health Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر
سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر
شماره تلفن: 6939320
شماره فکس: 6937321
آدرس وب سایت: www.hbi.ir/hosting/t-valiasr
آدرس پست الکترونیکی: tums.ac.ir@3063064
عنوان به زبان لاتین: Reproductive Health Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
سال تاسیس: 1372
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
شماره تلفن: 8012992
شماره فکس: 8026481
آدرس وب سایت: www.ddrcir.org
آدرس پست الکترونیکی: webmaster@ddrcir.org
عنوان به زبان لاتین: Digestive Disease Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
سال تاسیس: 1379
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
شماره تلفن: 8630227
شماره فکس: 8630228
آدرس وب سایت: www.smrc.tums.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: sportmed@sina.tums.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Sports Medicine Research Center
آدرس: بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به کارگر شمالی، روبروی درمانگاه بیمارستان شریعتی، صندوق پستی: 578-14395

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای
شماره تلفن: 8633334
شماره فکس: 8026905
آدرس وب سایت: www1.tums.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Research Institute of nuclear Medicine

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات پیوند
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات بعد از 1382 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات اورولوژی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات پیوند

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
شماره تلفن: 6705503

شماره فکس: 6705511
آدرس وب سایت: www.tums.ac.ir/research/trauma

آدرس پست الکترونیکی: sina@sinatrc.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Sina Trauma and Surgery Research Institute

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات چشم پزشکی
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات چشم پزشکی
شماره تلفن: 5416134
شماره فکس: 5416134
آدرس وب سایت: www.tuerc.org
عنوان به زبان لاتین: Tehran University Eye Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات دندانپزشکی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات دندانپزشکی
شماره تلفن: 6112717
شماره فکس: 6401132
آدرس پست الکترونیکی: dentrc@sina.tums.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Dental Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات روماتولوژی
سال تاسیس: 1374
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات روماتولوژی
شماره تلفن: 84902405
شماره فکس: 8026956
آدرس وب سایت: www1.tums.ac.ir/administration/icres/program/rheumatology.htm
آدرس پست الکترونیکی: rrc@sina.tums.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Rheumatology Research Center
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات شنوایی
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی تهران. مرکز تحقیقات شنوایی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات شنوایی
شماره تلفن: 6724777
شماره فکس: 6729672
آدرس وب سایت: www1.tums.ac.ir/hearing_research_center@tums.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: hearing_research_center@tums.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Hearing Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات علوم دارویی
سال تاسیس: 1382
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات علوم دارویی
شماره تلفن: 6959090
شماره فکس: 6959104
آدرس وب سایت: www1.tums.ac.ir/research/pharm/Index.htm

آدرس پست الکترونیکی: psrc@sina.tums.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Pharmaceutical Sciences Research Center

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
سال تاسیس: 1374

برای انتشارات قبل از 1374 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات علوم، تکنولوژی و تصویربرداری در پزشکی
شماره تلفن: 6439831
شماره فکس: 6438633
آدرس وب سایت: www.rcstim.com
عنوان به زبان لاتین: Research Center for Science and Technology in Medicine

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات علوم، تکنولوژی و تصویربرداری در پزشکی

سال تاسیس: 1373
برای انتشارات بعد از 1374 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
شماره تلفن: 6439831
شماره فکس: 6438633
آدرس وب سایت: www.rcstim.com
عنوان به زبان لاتین: Research Center for Science and Technology in Medicine

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات غدد
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات بعد از 1374 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

سال تاسیس: 1374

برای انتشارات قبل از 1374 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات غدد
شماره تلفن: 3-8026902
شماره فکس: 8029366
آدرس وب سایت: www.emrc.lums.ac.ir
www.endocrineweb.org

آدرس پست الکترونیکی: info@endocrineweb.org

عنوان به زبان لاتین: Endocrinology and Metabolism Research Center

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی-انکولوژی و پیوند مغز استخوان

سال تاسیس: 1377

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی-انکولوژی و پیوند مغز استخوان

شماره تلفن: 8029390

شماره فکس: 8004140

آدرس وب سایت: www.horcbmt.org

آدرس پست الکترونیکی: info@horcbmt.org

عنوان به زبان لاتین: Hematology-oncology and Bone Marrow Transplantation Research Institute

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز ملی تحقیقات اعتیاد ایران

سال تاسیس: 1382

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز ملی تحقیقات اعتیاد ایران

شماره تلفن: 5414624

شماره فکس: 5415225

عنوان به زبان لاتین: Iranian National Center for Addiction Studies

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

سال تاسیس: 1374

برای انتشارات قبل از 1374 به ترتیب <<<

1370-1365 دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پزشکی رفسنجان

1371-1370 دانشکده علوم پزشکی رفسنجان

1374-1371 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
شماره تلفن: 8226962-0391
شماره فکس: 8220097-0391
آدرس وب سايت: www.rums.ac.ir
آدرس پست الكترونيكي: vceduc@rums.ac.ir
عنوان به زبان لاتين: Rafsanjan University of Medical Sciences and Health Services
عنوان به زبان عربي: جامعه العلوم الطبي رفسنجان
مرجعها: راهنماي كتابخانه هاي ايران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
تاریخچه: در سال 1365 با ادغام واحدهای آموزشی و درمانی دانشگاه شهید بهشتی، واحدهای آموزشی مجتمع علوم پیراپزشکی، و برخی واحدهای آموزشی و درمانی وابسته به وزارت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاسیس شد. در سال 1373 با ادغام برخی مراکز بهداشت و درمان و شبکه های بهداشتی استان تهران در این دانشگاه نام آن به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تغییر یافت. انتشارات مربوط به هر يك از سازمانهای ادغام شده قبل از 1373 زیر نام خودشان وارد می شوند.
سال تاسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شماره تلفن: 2401022
2402178

شماره فکس: 2400052

آدرس وب سايت: www.sbm.ac.ir

آدرس پست الكترونيكي: webmaster@sbmu.ac.ir

عنوان به زبان لاتين: Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services

عنوان به زبان عربي: الجامعة الطب الشهيدي البهشتي

آدرس: تهران: اوین: بزرگراه شهید چمران، جنب بیمارستان طالقانی

مرجعها: راهنماي كتابخانه هاي ايران

فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

سال تاسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<

1340-1355 انستیتو خواربار و تغذیه ایران

1355-1365 انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

1365-1370 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

1370-1373 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

شماره تلفن: 2360656

آدرس وب سايت: www.nftif.org

آدرس پست الكترونيكي: info@nftif.org

عنوان به زبان لاتين: Natinal Nutrition and Food Technology Research Institute

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی

سال تاسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<

1362-1365 دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده پزشکی

1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده دندانپزشکی

سال تاسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<

1362-1365 دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده دندانپزشکی

1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری
شماره تلفن: 9-2803550
شماره فکس: 2285777
2291203
آدرس وب سایت: www.nritld.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@nritld.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: (National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease (NRITLD)
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات
گوارش و پیوند کبد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
شماره تلفن: 2402639
2418872
شماره فکس: 2402639
آدرس وب سایت: www.rcgld.org
آدرس پست الکترونیکی: rcgeld@ams.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Research Center for Gastroenterology and Liver Diseases
عنوان به زبان عربی: المركز التحقیقات فی الامراض الجهاز الهاضمه و الکبد
آدرس: تهران: اوین - خیابان تابناک - بیمارستان طالقانی، کد پستی: 19857، کد پستی: 19835-178

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب
سال تاسیس: 1378
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات علوم اعصاب
شماره تلفن: 6-2414131
شماره فکس: 2403154
آدرس وب سایت: www.nrciran.org
عنوان به زبان لاتین: Neuroscience Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
آدرس: تهران: اوین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی، صندوق پستی: 19835-181

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی
سال تاسیس: 1376
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی
شماره تلفن: 2413897
آدرس وب سایت: www.icdr.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Iran Center for Dental Research, Shahid Beheshti University of Medical Science
عنوان به زبان عربی: مرکز التحقیقات الطب السنان
آدرس: تهران: اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
شماره تلفن: 5-2409301
شماره فکس: 2402463
آدرس وب سایت: www.erc-iran.com
آدرس پست الکترونیکی: info@erc-iran.com
webmaster@erc-iran.com

عنوان به زبان لاتین: Endocrine Research Center, Shaheed Beheshti University of Medical Science
عنوان به زبان عربی: المركز البحات الغدد الصم الداخلي
آدرس: ساختمان مرکزی: تهران: صندوق پستی: 19395-4763
ساختمان شماره دو: تهران، خیابان سی متری نیروی هوایی-ایستگاه مدرسه، نبش خیابان شهید نهاوندی، پلاک 80

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات گوارش و پیوند کبد
سال تاسیس: 1378
برای انتشارات بعد از 1380 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات
بیماریهای گوارش و کبد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات گوارش و پیوند کبد

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<
1362-1365 دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
شماره تلفن: 0351-8241751
شماره فکس: 8245446

عنوان به زبان لاتین: Shahid Sadoughi Yazd University of Medical Sciences and Health Services
عنوان به زبان عربی: جامعه العلوم الطبیة و الخدمات الصحیة العلاجیة للشهید صدوقی فی یزد
آدرس: یزد-صفائیة، خیابان بوعلی، سازمان مرکزی دانشگاه- ساختمان شماره 1
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد
سال تاسیس: 1368
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد
آی.وی.اف.، مرکز
مرکز آی.وی.اف. یزد
شماره تلفن: 0351-8247085
شماره فکس: 8247087
آدرس وب سایت: www.yazdivf.org
آدرس پست الکترونیکی: info@yazdivf.org
عنوان به زبان لاتین: Research and Clinical Center For Infertility
عنوان به زبان عربی: مرکز تحقیقات لمعالجاء الغنم
آدرس: یزد-صفائیة، خیابان بوعلی
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سال تاسیس: 1372
برای انتشارات قبل از 1372 <<< دانشکده علوم پزشکی کاشان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان
شماره تلفن: 0361-443022-5
شماره فکس: 0361-556112
آدرس وب سایت: www.kaums.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: setad@kaums.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Kashan University of Medical Sciences
عنوان به زبان عربی: الجامعہ العلوم الطبیہ کاشانیہ
آدرس: کاشان، میدان پانزده خرداد، صندوق پستی: 81147
87137

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی مشهد
شماره تلفن: 0511-3-8412081

شماره فکس: 8413006-0511
آدرس وب سایت: www.mums.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: mums@mums.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Mashhad University of Medical Sciences
عنوان به زبان عربی: جامعه مشهد للعلوم الطبیه و الصحیه
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده پزشکی
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده داروسازی
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<
1365-1363 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده داروسازی
1373-1365 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده داروسازی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<
1353-1344 دانشگاه مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1358-1353 دانشگاه فردوسی، دانشکده دندانپزشکی
1363-1358 دانشگاه مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1365-1363 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1373-1365 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده داروسازی
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<
1365-1345 دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی
1373-1365 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی همدان
سال تاسیس: 1365
برای انتشارات قبل از 1365 <<< دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده پزشکی
برای انتشارات بعد از 1373 <<< دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

عنوان: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده داروسازی
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از
1373 به ترتیب:
1365-1345 دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی
1373-1365 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی

عنوان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سال تاسیس: 1371
برای انتشارات قبل از 1371 به ترتیب <<<
1354-1336 آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان
1360-1354 مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان
1367-1360 دانشگاه مازندران، دانشکده منابع طبیعی گرگان
1371-1367 مجتمع دانشگاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شماره تلفن: 1-20320-0171

آدرس وب سایت: www.gau.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
عنوان به زبان عربی: جامعه العلوم الفلاحة و منابع الطبيعي الجرجان
آدرس: سازمان مرکزی: گرگان-خیابان شهید دکتر بهشتی-صندوق پستی: 386
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه علوم و صنایع دفاعی
سال تاسیس: 1364

برای انتشارات قبل از 1364 <<< دانشگاه صنایع دفاع
برای انتشارات بعد از 1376 <<< دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان صنایع دفاع، دانشگاه علوم و صنایع دفاعی

عنوان: دانشگاه علوم و فنون

تاریخچه: بخشهایی از این سازمان در سال 1359 در مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی و بخشهایی در مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی ادغام شد.
برای انتشارات مربوط به هر قسمت بعد از 1359 به ترتیب <<<
1359-1363 مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
1359-1364 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
1363- دانشگاه علامه طباطبایی
1364-1367 دانشگاه فنی و مهندسی
1367- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

عنوان: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
سال تاسیس: 1382

برای انتشارات قبل از 1382 به ترتیب <<<
1370-1381 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم دریایی
1381-1382 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی (شعبه خرمشهر)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
شماره تلفن: 063242-063550-1
شماره فکس: 30551

آدرس وب سایت: www.khust.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@khust.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: University of Marine Science and Technology of Khorramshahr
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: دانشگاه علوم و فنون مازندران
سال تاسیس: 1368

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه علوم و فنون مازندران
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم و فنون مازندران
شماره تلفن: 0111-2291205-9
شماره فکس: 0111-2282118

عنوان به زبان لاتین: The Science And Technology University of Mazandaran

عنوان به زبان عربی: کلیات علوم و فنون مازندران

آدرس: بابل-خیابان آزادی-دفتر مرکزی-صندوق پستی: 734

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه فارابی

تاریخچه: این سازمان در سال 1359 در مجتمع دانشگاهی هنر ادغام شد.
سال تاسیس: 1353

برای انتشارات بعد از 1359 <<< مجتمع دانشگاهی هنر

عنوان: دانشگاه فرح پهلوی

سال تاسیس: 1354

برای انتشارات قبل از

1354 مدرسه عالی دختران

برای انتشارات بعد از

1357 به ترتیب:
1360-1357 دانشگاه متحدين
1360- دانشگاه الزهرا

عنوان: دانشگاه فردوسي
سال تاسيس: 1353
براي انتشارات قبل از 1353 <<< دانشگاه مشهد (تاسيس: 1328)
براي انتشارات بعد از 1358 به ترتيب <<<
1358-1363 دانشگاه مشهد
1363- دانشگاه فردوسي مشهد

عنوان: دانشگاه فردوسي مشهد
سال تاسيس: 1363
براي انتشارات قبل از 1363 به ترتيب <<<
1328-1353 دانشگاه مشهد
1353-1358 دانشگاه فردوسي
1358-1363 دانشگاه مشهد

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي. دانشگاه فردوسي مشهد
ايران. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. دانشگاه فردوسي مشهد
شماره تلفن: 0511-8401031-5
شماره فکس: 8427079

آدرس وب سايت: www.um.ac.ir
آدرس پست الكترونيكي: coff@ferdowsi.um.ac.ir
عنوان به زبان لاتين: Ferdowsi University of Mashhad
عنوان به زبان عربي: جامعه الفردوسي في المشهد
آدرس: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه، دانشکده علوم اداري و اقتصادي، کدپستي: 9177948951، صندوق پستي: 1357

مرجعها: راهنماي کتابخانه هاي ايران
فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: دانشگاه فردوسي مشهد. آموزشکده کشاورزي شيروان
سال تاسيس: 1362
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: آموزشکده کشاورزي شيروان

عنوان: دانشگاه فردوسي مشهد. پژوهشکده علوم گياهي
سال تاسيس: 1378
براي انتشارات قبل از 1378 <<< دانشگاه فردوسي مشهد. هرباريوم
شماره تلفن: 0511-8590081

آدرس وب سايت: www.um.ac.ir/colleges/herbuceous/index.php
عنوان به زبان لاتين: Research Center for Plant Science, Ferdowsi University of Mashhad

عنوان: دانشگاه فردوسي مشهد. دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي
سال تاسيس: 1363

براي انتشارات قبل از 1363 به ترتيب <<<
1334-1353 دانشگاه مشهد. دانشکده ادبيات و علوم انساني
1353-1358 دانشگاه فردوسي. دانشکده ادبيات و علوم انساني
1358-1363 دانشگاه مشهد. دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي
شماره تلفن: 0511-33-8796829

شماره فکس: 8416556

آدرس وب سايت: www.um.ac.ir

آدرس پست الكترونيكي: fph@ferdowsi.um.ac.ir

عنوان به زبان لاتين: Ali Shariati Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad

عنوان به زبان عربي: كلية الآداب و العلوم الانسانية - جامعه الفردوسي - مشهد
آدرس: مشهد-ميدان آزادي، پرديس دانشگاه، دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي،
کدپستي: 9177948883

مرجعها: راهنماي کتابخانه هاي ايران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
سال تاسیس: 1363

برای انتشارات قبل از 1363 به ترتیب <<<

1349-1337 دانشگاه مشهد، دانشکده علوم معقول و منقول

1353-1349 دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

1358-1353 دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

1363-1358 دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

برای انتشارات بعد از 1376 <<< دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

عنوان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری
سال تاسیس: 1376

برای انتشارات قبل از 1376 به ترتیب <<<

1349-1337 دانشگاه مشهد، دانشکده علوم معقول و منقول

1353-1349 دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

1358-1353 دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

1363-1358 دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

1376-1363 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

شماره تلفن: 0511-8414094-6

شماره فکس: 8414097

آدرس وب سایت: www.um.ac.ir/colleges/theology/index.php

آدرس پست الکترونیکی: fth@ferdowsi.um.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Theology, Ferdowsi university of Mashhad

عنوان به زبان عربی: کلیه الالهیات

آدرس: مشهد-میدان آزادی-پردیس دانشگاه، دانشکده الهیات شهید مطهری، کد پستی: 9177948955

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده پزشکی
سال تاسیس: 1363

برای انتشارات قبل از 1363 به ترتیب <<<

1353-1328 دانشگاه مشهد، دانشکده پزشکی

1358-1353 دانشگاه فردوسی، دانشکده پزشکی

1363-1358 دانشگاه مشهد، دانشکده پزشکی

برای انتشارات بعد از 1365 به ترتیب <<<

1373-1365 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی

1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
سال تاسیس: 1372

شماره تلفن: 0511-8427716

شماره فکس: 8424836

آدرس وب سایت: www.um.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: ftr@ferdowsi.um.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

آدرس: مشهد: میدان آزادی، پردیس دانشگاه، کد پستی: 9177948979، صندوق پستی: 1574

عنوان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده داروسازی
سال تاسیس: 1363

برای انتشارات بعد از 1365 به ترتیب <<<

1373-1365 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده داروسازی

1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده داروسازی

عنوان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده دامپزشکی

سال تاسيس: 1370
شماره تلفن: 0511-6620101
عنوان به زبان لاتين: Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad

عنوان: دانشگاه فردوسي مشهد. دانشکده دندانپزشکي
سال تاسيس: 1363
براي انتشارات قبل از 1363 به ترتيب <<<
1344-1353 دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکي
1353-1358 دانشگاه فردوسي. دانشکده دندانپزشکي
1358-1363 دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکي
براي انتشارات بعد از 1365 به ترتيب <<<
1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده دندانپزشکي
1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني مشهد. دانشکده دندانپزشکي

عنوان: دانشگاه فردوسي مشهد. دانشکده علوم
سال تاسيس: 1363
براي انتشارات قبل از 1363 به ترتيب <<<
1340-1353 دانشگاه مشهد. دانشکده علوم
1353-1358 دانشگاه فردوسي. دانشکده علوم
1358-1363 دانشگاه مشهد. دانشکده علوم
شماره تلفن: 0511-3-8433212
شماره فکس: 8438032
عنوان به زبان لاتين: Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
مرجعه: راهنماي کتابخانه هاي ايران

عنوان: دانشگاه فردوسي مشهد. دانشکده علوم اداري و اقتصادي
سال تاسيس: 1366
شماره تلفن: 0511-4-8613060
شماره فکس: 8611243
آدرس وب سايت: www.um.ac.ir:
colleges
economics
index.php

عنوان به زبان لاتين: Faculty of Econ. and Business Admin., Ferdowsi University of Mashhad
عنوان به زبان عربي: کليه الاقتصاد و العلوم الاداريه
آدرس: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه، دانشکده علوم اداري و اقتصادي، کدپستي: 9177948951، صندوق پستي: 1357
مرجعه: راهنماي کتابخانه هاي ايران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: دانشگاه فردوسي مشهد. دانشکده علوم تربيتي
سال تاسيس: 1363
براي انتشارات قبل از 1363 به ترتيب <<<
1353-1358 دانشگاه فردوسي. دانشکده علوم تربيتي
1358-1363 دانشگاه مشهد. دانشکده علوم تربيتي
براي انتشارات بعد از 1369 <<< دانشگاه فردوسي مشهد. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

عنوان: دانشگاه فردوسي مشهد. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي
سال تاسيس: 1369
براي انتشارات قبل از 1369 به ترتيب <<<
1353-1358 دانشگاه فردوسي. دانشکده علوم تربيتي
1358-1363 دانشگاه مشهد. دانشکده علوم تربيتي
1363-1369 دانشگاه فردوسي مشهد. دانشکده علوم تربيتي
شماره تلفن: 0511-11-883008
شماره فکس: 8830012
آدرس وب سايت: www.psychology.um.ac.ir:
آدرس پست الكترونيكي: fed@ferdowsi.um.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
عنوان به زبان عربی: کلیه التریبه و علم النفس
آدرس: مشهد- میدان آزادی، پردیس دانشگاه، کدپستی: 9177948991، صندوق پستی: 1518
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی
سال تاسیس: 1376
شماره تلفن: 8417749-0511
آدرس وب سایت: www.um.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: School of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

عنوان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده فنی و مهندسی
سال تاسیس: 1363
برای انتشارات قبل از 1363 به ترتیب <<<
1354-1358 دانشگاه فردوسی، دانشکده فنی و مهندسی
1358-1363 دانشگاه مشهد، دانشکده فنی و مهندسی
برای انتشارات بعد از 1368 <<< دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

عنوان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی
سال تاسیس: 1363
برای انتشارات قبل از 1363 به ترتیب <<<
1353-1358 دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی
1358-1363 دانشگاه مشهد، دانشکده کشاورزی
شماره تلفن: 5-8410863-0511
شماره فکس: 8415845

آدرس وب سایت: www.um.ac.ir/colleges/agriculture/index.php
آدرس پست الکترونیکی: webmaster@ferdowsi.um.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

عنوان به زبان عربی: ایران، کلیه الزراعة جامعه الفردوسی مشهد
آدرس: مشهد- میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده کشاورزی، کدپستی: 9177948978، صندوق پستی: 1163
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی
سال تاسیس: 1368

برای انتشارات قبل از 1368 به ترتیب <<<
1354-1358 دانشگاه فردوسی، دانشکده فنی و مهندسی
1358-1363 دانشگاه مشهد، دانشکده فنی و مهندسی
1363-1368 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده فنی و مهندسی

شماره تلفن: 8615100-0511
شماره فکس: 8436433

آدرس وب سایت: www.um.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: fen@ferdows.um.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

عنوان به زبان عربی: کلیه الهندسیه
آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، کدپستی: 9177948944، صندوق پستی: 1111
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده هنر
سال تاسیس: 1380

برای انتشارات قبل از 1380 <<< دانشگاه فردوسی مشهد، واحد نیشابور
شماره تلفن: 610140-0551
شماره فکس: 610960
آدرس وب سایت: www.um.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Faculty of Art, Ferdowsi University of Mashhad
عنوان به زبان عربی: کلیه الفن
آدرس: نیشابور-ابتدای شهرک بهداری، ساختمان مجتمع دانشگاهی، کد پستی: 91136، صندوق پستی: 899

عنوان: دانشگاه فردوسی مشهد، واحد نیشابور
سال تأسیس: 1377
برای انتشارات بعد از 1380 <<< دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده هنر

عنوان: دانشگاه فردوسی مشهد، هرباریوم
سال تأسیس: 1360
برای انتشارات بعد از 1378 <<< دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده علوم گیاهی

عنوان: دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال تأسیس: 1353
برای انتشارات قبل از 1353 <<< دانشگاه مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<
1358-1363 دانشگاه مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
1363- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

عنوان: دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
سال تأسیس: 1353
برای انتشارات قبل از 1353 به ترتیب <<<
1337-1349 دانشگاه مشهد، دانشکده علوم معقول و منقول
1349-1353 دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<
1358-1363 دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1363-1376 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1376- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

عنوان: دانشگاه فردوسی، دانشکده پزشکی
سال تأسیس: 1353
برای انتشارات قبل از 1353 <<< دانشگاه مشهد، دانشکده پزشکی
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<
1358-1363 دانشگاه مشهد، دانشکده پزشکی
1363-1365 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده پزشکی
1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی
1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه فردوسی، دانشکده دندانپزشکی
سال تأسیس: 1353
برای انتشارات قبل از 1353 <<< دانشگاه مشهد، دانشکده دندانپزشکی
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<
1358-1363 دانشگاه مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1363-1365 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم
سال تأسیس: 1353
برای انتشارات قبل از 1353 <<< دانشگاه مشهد، دانشکده علوم
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<
1358-1363 دانشگاه مشهد، دانشکده علوم
1363- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم

عنوان: دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم تربیتی
سال تأسیس: 1353
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<

1363-1358 دانشگاه مشهد، دانشکده علوم تربیتی
1369-1363 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی
1369- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان: دانشگاه فردوسی، دانشکده فنی و مهندسی
سال تأسیس: 1354
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<
1363-1358 دانشگاه مشهد، دانشکده فنی و مهندسی
1368-1363 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده فنی و مهندسی
1368- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

عنوان: دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی
سال تأسیس: 1353
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<
1363-1358 دانشگاه مشهد، دانشکده کشاورزی
1363- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی

عنوان: دانشگاه فنی مهندسی بوشهر
سال تأسیس: 1371
برای انتشارات بعد از 1373 به ترتیب <<<
1376-1373 دانشگاه بوشهر
1376- دانشگاه خلیج فارس

عنوان: دانشگاه فنی و مهندسی
سال تأسیس: 1364
برای انتشارات قبل از 1364 <<< مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
برای انتشارات بعد از 1367 <<< دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه فنی و مهندسی

عنوان: دانشگاه قم
سال تأسیس: 1376
برای انتشارات قبل از 1376 <<< مدرسه عالی تربیتی قضایی طلاب قم
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه قم
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه قم
شماره تلفن: 0251-2931771-3
2935684
2935686

آدرس وب سایت: www.qom.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Qom University
عنوان به زبان عربی: جامعه قم
آدرس: قم-جاده قدیم اصفهان، دانشگاه قم، کدپستی: 37165
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه کار قزوین
سال تأسیس: 1378
برای انتشارات قبل از 1378 <<< دانشگاه اسلامی کار قزوین
برای انتشارات بعد از 1379 <<< موسسه آموزش عالی قزوین
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه کار قزوین

عنوان: دانشگاه کار و پیشه
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1364-1359 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
1367-1364 دانشگاه فنی و مهندسی
1367- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

عنوان: دانشگاه کاشان
سال تأسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<
1368-1352 مدرسه عالی علوم کاشان
1373-1368 دانشگاه تربیت معلم کاشان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه کاشان
شماره تلفن: 552291-0361
شماره فکس: 552930
آدرس وب سایت: www.kashan.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: University of Kashan
عنوان به زبان عربی: جامعه کاشان
آدرس: کاشان-بلوار قطب راوندی، کدپستی: 87317-51167
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه کاشان، پژوهشکده اسانس قمصر
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده اسانس قمصر

عنوان: دانشگاه کاشان، مرکز تحقیقات علوم و فناوری نانو
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات علوم و فناوری نانو

عنوان: دانشگاه کاشان، مرکز تحقیقات فرش
سال تاسیس: 1382
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات فرش

عنوان: دانشگاه کاشان، مرکز رشد
سال تاسیس: 1382
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز رشد دانشگاه کاشان

عنوان: دانشگاه کردستان
سال تاسیس: 1369
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه کردستان
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه کردستان
شماره تلفن: 76-6660067-0871
شماره فکس: 6660070
آدرس وب سایت: www.uok.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: uok.ac@uok.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Kurdistan University
عنوان به زبان عربی: جامعه کردستان
آدرس: بلوار پاسداران-خیابان دانشگاه-سازمان مرکزی دانشگاه کردستان
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه کرمان
سال تاسیس: 1351
برای انتشارات بعد از 1362 <<< دانشگاه شهید باهنر کرمان

عنوان: دانشگاه گیلان
سال تاسیس: 1353
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه گیلان
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه گیلان
شماره تلفن: 2-3223040-0131
شماره فکس: 3223316
آدرس وب سایت: www.guilan.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: guilan-university@guilan.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: University of Guilan

عنوان به زبان عربي: جامعه جيلان
آدرس: رشت، صندوق پستي: 1841
مرجعها: راهنماي كتابخانه‌هاي ايران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: دانشگاه گيلان، دانشکده پزشکی
سال تاسيس: 1353
براي انتشارات بعد از 1365 به ترتيب <<<
1364-1373 دانشگاه علوم پزشکی گيلان
1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني گيلان

عنوان: دانشگاه لرستان
سال تاسيس: 1372
براي انتشارات قبل از 1372 به ترتيب <<<
1356-1358 دانشگاه جندي شاپور، شاخه لرستان
1352-1372 مجتمع آموزش عالي لرستان
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، دانشگاه لرستان
ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه لرستان
شماره تلفن: 9-52058-0661
شماره فکس: 22782
آدرس وب سايت: www.lu.irost.net
عنوان به زبان لاتين: University of Lorestan
عنوان به زبان عربي: جامعه لرستان
آدرس: خرم‌آباد-خيابان فلك الافلاك
مرجعها: راهنماي كتابخانه‌هاي ايران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: دانشگاه مازندران
سال تاسيس: 1358
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، دانشگاه مازندران
ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه مازندران
شماره تلفن: 5-32091-011252
شماره فکس: 34253
آدرس وب سايت: www.umz.ac.ir
عنوان به زبان لاتين: University of Mazandaran
عنوان به زبان عربي: جامعه العلميه مازندران
آدرس: بابلسر-خيابان پاسداران-کدپستي: 47415
مرجعها: راهنماي كتابخانه‌هاي ايران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: دانشگاه مازندران، دانشکده پزشکی بابل
سال تاسيس: 1362
براي انتشارات بعد از 1365 به ترتيب <<<
1365-1369 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی بابل
1369-1371 دانشکده علوم پزشکی بابل
1371-1373 دانشگاه علوم پزشکی بابل
1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني بابل

عنوان: دانشگاه مازندران، دانشکده منابع طبيعي گرگان
سال تاسيس: 1360
براي انتشارات قبل از 1360 به ترتيب <<<
1334-1354 آموزشگاه عالي جنگل و مرتع گرگان
1354-1360 مدرسه عالي منابع طبيعي گرگان
براي انتشارات بعد از 1367 به ترتيب <<<
1367-1371 مجتمع دانشگاهي علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

1371- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عنوان: دانشگاه محقق اردبیلی
سال تاسیس: 1375
برای انتشارات قبل از 1375 به ترتیب <<<
1371-1375 دانشگاه تبریز، آموزشکده کشاورزی استان آذربایجان شرقی
1371-1375 مجتمع آموزش عالی اردبیل
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه اردبیل
ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه محقق اردبیلی
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه محقق اردبیلی
شماره تلفن: 0451-5512081-9
شماره فکس: 5510811
آدرس پست الکترونیکی: dci118@iran.com
عنوان به زبان لاتین: The University of Mohaghegh Ardabili
عنوان به زبان عربی: جامعه المحقق الاردبیلی
آدرس: اردبیل: انتهای خیابان دانشگاه، صندوق پستی: 179، کدپستی: 56199-11367
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه مذاهب اسلامی
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی
شماره تلفن: 6407899-6403653
شماره فکس: 6461838
آدرس وب سایت: www.islamicmazaheb.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Islamic Mazaheb University
عنوان به زبان عربی: جامعه المذاهب الاسلامیه
آدرس: خیابان انقلاب-خیابان فلسطین جنوبی-خیابان شهید مهرداد روانمهر-پلاک 5

عنوان: دانشگاه مشهد
سال تاسیس: 1328
برای انتشارات بعد از 1353 به ترتیب <<<
1353-1358 دانشگاه فردوسی
1358-1363 دانشگاه مشهد
1363- دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان: دانشگاه مشهد
سال تاسیس: 1358
برای انتشارات قبل از 1358 به ترتیب <<<
1328-1353 دانشگاه مشهد
1353-1358 دانشگاه فردوسی مشهد
برای انتشارات بعد از 1363 <<< دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان: دانشگاه مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال تاسیس: 1334
برای انتشارات بعد از 1353 به ترتیب <<<
1353-1358 دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1358-1363 دانشگاه مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
1363- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

عنوان: دانشگاه مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
سال تاسیس: 1358
برای انتشارات قبل از 1358 به ترتیب <<<
1334-1353 دانشگاه مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1353-1358 دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
برای انتشارات بعد از 1363 <<< دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

عنوان: دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
سال تاسیس: 1349
برای انتشارات قبل از 1349 <<< دانشگاه مشهد. دانشکده علوم معقول و منقول
برای انتشارات بعد از 1353 به ترتیب <<<
1353-1358 دانشگاه فردوسی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1358-1363 دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1363-1376 دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1376- دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

عنوان: دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
سال تاسیس: 1358
برای انتشارات قبل از 1358 به ترتیب <<<
1349-1337 دانشگاه مشهد. دانشکده علوم معقول و منقول
1349-1353 دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1353-1358 دانشگاه فردوسی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
برای انتشارات بعد از 1363 به ترتیب <<<
1363-1376 دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1376- دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

عنوان: دانشگاه مشهد. دانشکده پزشکی
سال تاسیس: 1358
برای انتشارات قبل از 1358 به ترتیب <<<
1328-1353 دانشگاه مشهد. دانشکده پزشکی
1353-1358 دانشگاه فردوسی. دانشکده پزشکی
برای انتشارات بعد از 1363 به ترتیب <<<
1363-1365 دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده پزشکی
1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده پزشکی
1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه مشهد. دانشکده پزشکی
سال تاسیس: 1328
برای انتشارات بعد از 1353 به ترتیب <<<
1353-1358 دانشگاه فردوسی. دانشکده پزشکی
1358-1363 دانشگاه مشهد. دانشکده پزشکی
1363-1365 دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده پزشکی
1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده پزشکی
1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده پزشکی

عنوان: دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکی
سال تاسیس: 1344
برای انتشارات بعد از 1353 به ترتیب <<<
1353-1358 دانشگاه فردوسی. دانشکده دندانپزشکی
1358-1363 دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکی
1363-1365 دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده دندانپزشکی
1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده دندانپزشکی
1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکی
سال تاسیس: 1358
برای انتشارات قبل از 1358 به ترتیب <<<
1344-1353 دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکی
1353-1358 دانشگاه فردوسی. دانشکده دندانپزشکی
برای انتشارات بعد از 1363 به ترتیب <<<
1363-1365 دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده دندانپزشکی
1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده دندانپزشکی
1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

عنوان: دانشگاه مشهد. دانشکده علوم
سال تاسیس: 1340
برای انتشارات بعد از 1353 به ترتیب <<<
1358-1353 دانشگاه فردوسی. دانشکده علوم
1363-1358 دانشگاه مشهد. دانشکده علوم
1363- دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم

عنوان: دانشگاه مشهد. دانشکده علوم
سال تاسیس: 1358
برای انتشارات قبل از 1358 به ترتیب <<<
1353-1340 دانشگاه مشهد. دانشکده علوم
1358-1353 دانشگاه فردوسی. دانشکده علوم
برای انتشارات بعد از 1363 <<< دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم

عنوان: دانشگاه مشهد. دانشکده علوم تربیتی
سال تاسیس: 1358
برای انتشارات قبل از 1358 <<< دانشگاه فردوسی. دانشکده علوم تربیتی
برای انتشارات بعد از 1363 به ترتیب <<<
1369-1363 دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی
1369- دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان: دانشگاه مشهد. دانشکده علوم معقول و منقول
سال تاسیس: 1337
برای انتشارات بعد از 1349 به ترتیب <<<
1353-1349 دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1358-1353 دانشگاه فردوسی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1363-1358 دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1376-1363 دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1376- دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

عنوان: دانشگاه مشهد. دانشکده فنی و مهندسی
سال تاسیس: 1358
برای انتشارات قبل از 1358 <<< دانشگاه فردوسی. دانشکده فنی و مهندسی
برای انتشارات بعد از 1363 به ترتیب <<<
1368-1363 دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده فنی و مهندسی
1368- دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده مهندسی

عنوان: دانشگاه مشهد. دانشکده کشاورزی
سال تاسیس: 1358
برای انتشارات قبل از 1358 <<< دانشگاه فردوسی. دانشکده کشاورزی
برای انتشارات بعد از 1363 <<< دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی

عنوان: دانشگاه مفید
سال تاسیس: 1379
برای انتشارات قبل از 1379 <<< دارالعلم مفید
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه مکتب امیرالمومنین (ع). دانشگاه مفید
شماره تلفن: 0251-2925761-3
شماره فکس: 2927395
آدرس وب سایت: www.mofidu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Mofid University
عنوان به زبان عربی: جامعه مفید
آدرس-قمر-انتهای 45 متری صدوق-صندوق پستی: (37185-3611)

عنوان: دانشگاه ملی ایران
سال تاسیس: 1339
برای انتشارات بعد از 1362 <<< دانشگاه شهید بهشتی

عنوان: دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال تاسیس: 1347
برای انتشارات قبل از 1347 <<< دانشگاه ملی ایران، دانشکده زبانهای خارجی
برای انتشارات بعد از 1362 <<< دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

عنوان: دانشگاه ملی ایران، دانشکده بانکداری و علوم مالی و اقتصاد
سال تاسیس: 1339
برای انتشارات بعد از 1345 به ترتیب <<<
1345-1362 دانشگاه ملی ایران، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
1362- دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

عنوان: دانشگاه ملی ایران، دانشکده حقوق
سال تاسیس: 1345
برای انتشارات بعد از 1362 <<< دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق

عنوان: دانشگاه ملی ایران، دانشکده زبانهای خارجی
سال تاسیس: 1341
برای انتشارات بعد از 1347 به ترتیب <<<
1347-1362 دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1362- دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

عنوان: دانشگاه ملی ایران، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
سال تاسیس: 1345
برای انتشارات قبل از 1345 <<< دانشگاه ملی ایران، دانشکده بانکداری و علوم مالی و اقتصاد
برای انتشارات بعد از 1362 <<< دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

عنوان: دانشگاه ملی ایران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
سال تاسیس: 1355
برای انتشارات بعد از 1362 <<< دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان: دانشگاه ملی ایران، دانشکده علوم زمین
سال تاسیس: 1355
برای انتشارات بعد از 1362 <<< دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین

عنوان: دانشگاه ملی ایران، دانشکده معماری و شهرسازی
سال تاسیس: 1339
برای انتشارات بعد از 1362 <<< دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی

عنوان: دانشگاه هرمزگان
تاریخچه: برای انتشارات قبل از 1371 <<< دانشگاه شیراز، آموزشکده فنی و مهندسی بندرعباس
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه هرمزگان
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه هرمزگان
شماره تلفن: 0761-40121-5
شماره فکس: 37322

عنوان به زبان لاتین: Hormozgan University
عنوان به زبان عربی: جامعه هرمزگان
آدرس: سازمان مرکزی: بندرعباس: خیابان آیت اله غفاری، صندوق پستی: 3995، تلفن: (0761)40121، نمابر: 37322
پردیس دانشگاه: کیلومتر 9 جاده قدیم میناب، تلفن: 21-670710(0761)
دفتر مرکزی: تهران، خیابان نواب، خیابان ارومیه، پلاک 145، تلفن و دورنگار: 6439650-6925051(021)
مرجعها: فایله فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه هرمزگان، پژوهشکده هرمز
سال تاسیس: 1381
برای انتشارات قبل از 1381 <<< دانشگاه هرمزگان، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مرکز تحقیقات هرمز پژوهشکده هرمز

عنوان: دانشگاه هرمزگان. مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز
سال تاسیس: 1375
برای انتشارات بعد از 1381 <<< دانشگاه هرمزگان، پژوهشکده هرمز
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز

عنوان: دانشگاه هنر
سال تاسیس: 1370
برای انتشارات قبل از 1370 <<< مجتمع دانشگاهي هنر
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه هنر
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه هنر
شماره تلفن: 8954606
8954607
شماره فکس: 8954609
آدرس وب سایت: www.art.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: University of Art
عنوان به زبان عربي: جامعه الفن
آدرس: خیابان دکتر فاطمي، خیابان پروین اعتصامي، خیابان یکم، شماره 42، کدپستی: 14146، صندوق پستی: 6434-14155
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
سال تاسیس: 1378
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شماره تلفن: 5-5412131-0411
شماره فکس: 5412140-0411
آدرس وب سایت: www.tiartuni.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Tabriz Islamic University of Art
عنوان به زبان عربي: جامعه المستطرفات الاسلاميه-تبریز
آدرس: تبریز-صندوق پستی: 51335
4567

عنوان: دانشگاه هنر اصفهان
سال تاسیس: 1379
برای انتشارات قبل از 1379 به ترتیب <<<
1370-1359 مجتمع دانشگاهي هنر، دانشکده پردیس اصفهان
1379-1370 دانشگاه هنر، دانشکده پردیس اصفهان
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه هنر اصفهان
شماره تلفن: 0311_6249836
0311-6249840
0311-6248089
شماره فکس: 6249841-0311
عنوان به زبان لاتین: Art University of Esfahan
عنوان به زبان عربي: جامعه الاصفهان للفنون و الطرائف
آدرس: اصفهان-خیابان حکیم نظامي، صندوق پستی: 1744

عنوان: دانشگاه هنر، دانشکده پردیس اصفهان
سال تاسیس: 1370
برای انتشارات قبل از 1370 <<< مجتمع دانشگاهي هنر، دانشکده پردیس اصفهان
برای انتشارات بعد از 1379 <<< دانشگاه هنر اصفهان
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: دانشکده پردیس اصفهان

عنوان: دانشگاه یاسوج

سال تاسیس: 1379
برای انتشارات قبل از 1379 به ترتیب <<<
1372-1362 دانشگاه شیراز، آموزشکده فنی و مهندسی یاسوج
1372-1379 مجتمع آموزش عالی یاسوج
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه یاسوج
شماره تلفن: 0741-2223188
شماره فکس: 2223822
آدرس وب سایت: www.dena.yu.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Yasuj University
عنوان به زبان عربی: جامعه الیاسوج
آدرس: صندوق پستی: 353، کد پستی: 75914
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه یزد
سال تاسیس: 1367
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه یزد
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه یزد
شماره تلفن: 0351-668223
شماره فکس: 25777
آدرس وب سایت: www.yazduni.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: yz-un@dci.co.ir
عنوان به زبان لاتین: Yazd University
عنوان به زبان عربی: جامعه یزد
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: دانشگاه یزد، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی
شماره تلفن: 0351-8210698
شماره فکس: 0351-8210698
آدرس وب سایت: www.yazduni.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: ddri@yazduni.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Desert and Dryland Research Institute

عنوان: دانشگاه یزد، مجتمع علوم

عنوان: دانشگاه یزد، مجتمع علوم انسانی

عنوان: دانشگاه یزد، مجتمع فنی مهندسی

عنوان: دانشگاه یزد، مرکز بین‌المللی همزیستی با کویر
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز بین‌المللی همزیستی با کویر
شماره تلفن: 0351-8211670-9
شماره فکس: 0351-8210312
آدرس وب سایت: www.yazduni.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: yicld@yazduni.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: (Yazd International Center for Living With the Desert) (YICLD)

عنوان: دبیرخانه دانشکده‌های علوم قرآنی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اوقاف و امور خیریه، دبیرخانه دانشکده‌های علوم قرآنی

عنوان: دبیرخانه هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور
سال تاسیس: 1351
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، دبیرخانه
ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور

شماره تلفن: 8952381

شماره فکس: 8951498

آدرس وب سایت: www.publiran.org

عنوان به زبان لاتین: Board of Trustees of Iranian Public Libraries

آدرس: تهران - خیابان فاطمی، میدان جهاد، خیابان بیستون، پلاک 7، کدپستی: 1431-663319

عنوان: دبیرستان علوم و معارف اسلامی...

تاریخچه: انتشارات دبیرستانهای بیستگانه وابسته به مدرسه عالی شهید مطهری زیر نام خودشان وارد می شود.
مثال: دبیرستان علوم و معارف اسلامی تهران (پسران)

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مدرسه عالی شهید مطهری، دبیرستان علوم و معارف اسلامی ...

عنوان: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

سال تاسیس: 1361

برای انتشارات بعد از

1378 به ترتیب:

1382-1378 پژوهشکده حوزه و دانشگاه

1382- موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

عنوان: دیوان عالی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، قوه قضائیه، دیوان عالی کشور

عنوان: دیوان عدالت اداری

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری

عنوان: دیوان محاسبات کشور

سال تاسیس: 1313

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور

شماره تلفن: 8902142

شماره فکس: 8905688

آدرس وب سایت: www.dmk.ir

عنوان به زبان لاتین: The Supreme Auditcourt of Iran

آدرس: خیابان کریم خان زند- ضلع غربی پارک ابن سینا- خیابان شهید گلابی، پلاک 99 دیوان محاسبات کشور، صندوق

پستی 14155-6471 تلفن: 7-8902142 دور نویس: 8905688

عنوان: دیوان محاسبات کشور، دادسرا

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دادسرای دیوان محاسبات کشور

عنوان: رادیو ایران

سال تاسیس: 1336

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره کل انتشارات و رادیو، رادیو ایران

عنوان: رادیو تهران

سال تاسیس: 1319

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره کل انتشارات و رادیو، رادیو تهران

عنوان: راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مرکز آموزش

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آموزش راه آهن جمهوری اسلامی ایران

عنوان: راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

عنوان: راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه: این سازمان در سال 1314 با نام موسسه راه آهن دولتی ایران تاسیس شد و در سال 1325 به بنگاه راه آهن دولتی ایران و در سال 1360 به راه آهن دولتی ایران تغییر نام یافت. راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 به

شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.

سال تاسیس: 1360

برای انتشارات قبل از 1360 به ترتیب <<<

1325-1314 موسسه راه آهن دولتی ایران

1325-1338 بنگاه راه آهن دولتی ایران

1360-1338 راه آهن دولتی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت راه و ترابری، راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شماره تلفن: 5121

شماره فکس: 5650532

آدرس وب سایت: www.irirw.com

عنوان به زبان لاتین: Iranian Railway

عنوان به زبان عربی: سكة الحديد في الجمهورية الاسلاميه الايرانيه

مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: راه آهن دولتی ایران

تاریخچه: این سازمان در سال 1314 با نام موسسه راه آهن دولتی ایران تشکیل شد و در سال 1325 به بنگاه راه آهن

دولتی ایران تغییر نام یافت. در سال 1360 راه آهن دولتی ایران به راه آهن جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت و در

سال 1366 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

سال تاسیس: 1338

برای انتشارات قبل از 1338 به ترتیب <<<

1325-1314 موسسه راه آهن دولتی ایران

1338-1325 بنگاه راه آهن دولتی ایران

برای انتشارات بعد از 1360 <<< راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت راه، راه آهن دولتی ایران

عنوان: روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

سال تاسیس: 1323

برای انتشارات قبل از 1323 به ترتیب <<<

1317-1289 مجله رسمی عدلیه

1323-1317 مجله رسمی وزارت دادگستری

برای انتشارات بعد از 1351 به ترتیب <<<

1356-1351 شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

1356- شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت دادگستری، شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

عنوان: سازمان آب و برق خوزستان، واحد نیشکر هفت تپه

برای انتشارات بعد از 1353 <<< شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

عنوان: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

سال تاسیس: 1340

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

شماره تلفن: 6037000

شماره فکس: 6886022

آدرس پست الکترونیکی: fire@neda.net

عنوان به زبان لاتین: Tehran Safety Services and Fire Fighting Organization

عنوان به زبان عربی: اداره العامه للاطفاء

آدرس: تهران- خیابان آزادی، نبش خیابان میمنت، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، صندوق پستی: 13185

173

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری تهران

تاریخچه: این سازمان در سال 1349 با نام اداره کل مکانوگرافی و خدمات ماشینی و آمار شهرداری پایتخت تاسیس

شد. در سال 1354 به اداره کل مکانوگرافی و خدمات ماشینی و آمار شهرداری پایتخت و در سال 1354 به سازمان

خدمات کامپیوتری شهرداری پایتخت تغییر نام داد.

سال تاسیس: 1371
برای انتشارات قبل از 1371 <<< سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری پایتخت
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری تهران
شماره تلفن: 7-8897876
شماره فکس: 8903867

آدرس وب سایت: www.imcso.com
عنوان به زبان لاتین: Tehran Municipality Computer Services Organization
عنوان به زبان عربی: التشکيلات لخدمات الحاسب الولي لبلديه الطهران
آدرس: تهران، خیابان حافظ شمالی، شماره 743، کدپستی: 15977
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
تاریخچه: این سازمان در سال 1349 با نام صندوق کارآموزی تاسیس شد و در سال 1359 به سازمان آموزش فنی و
نیروی انسانی تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1360

برای انتشارات قبل از 1360 به ترتیب <<<
1349-1359 صندوق کارآموزی
1360-1359 سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
شماره تلفن: 6941266

آدرس وب سایت: www.irantvto.com
عنوان به زبان لاتین: Technical and Vocational Training Organization
عنوان به زبان عربی: المعهد الفني والمهني في البلاد
آدرس: صندوق پستی: 13445
818

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی
سال تاسیس: 1359
برای انتشارات قبل از 1359 <<< صندوق کارآموزی
برای انتشارات بعد از 1360 <<< سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی

عنوان: سازمان آموزش کشاورزی
تاریخچه: این سازمان در سال 1373 با سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل ترویج کشاورزی (قبلاً
سازمان ترویج کشاورزی تاسیس: 1332) تلفیق شده و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تشکیل شد که در
سال 1381 به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1354

برای انتشارات بعد از 1373 به ترتیب <<<
1373-1381 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1381- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، سازمان آموزش کشاورزی

عنوان: سازمان آموزش و پرورش استان...
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش

عنوان: سازمان آموزش و پرورش استان....
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<<
ایران، وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان...
مثال: سازمان آموزش و پرورش استان لرستان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش استان....

عنوان: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
سال تاسیس: 1369
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
شماره تلفن: 6466417

عنوان به زبان لاتین: Special Education Organization

عنوان: سازمان اسناد ملی ایران
تاریخچه: در سال 1381 سازمان اسناد ملی ایران، و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ادغام شده و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تشکیل شد.
سال تاسیس: 1349

برای انتشارات بعد از 1381 <<< سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد ملی ایران
ایران، ریاست جمهوری، سازمان اسناد ملی ایران

عنوان: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1316 با نام کتابخانه ملی ایران تاسیس شد. در سال 1362 مرکز خدمات کتابداری در کتابخانه ملی ادغام شد. در سال 1369 کتابخانه ملی ایران به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت و در سال 1381 با یکی شدن سازمان اسناد ملی ایران، و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.
سال تاسیس: 1381

برای انتشارات قبل از 1381 به ترتیب <<<

1369-1316 کتابخانه ملی ایران

1381-1349 سازمان اسناد ملی ایران

1381-1369 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

برای انتشارات بین سالهای 1347 و 1362 به ترتیب <<<

1350-1347 موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز آماده‌سازی کتاب

1362-1350 موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز خدمات کتابداری

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، ریاست جمهوری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

شماره تلفن: 8787335

شماره فکس: 8788950

آدرس وب سایت: www.nli.ir

عنوان به زبان لاتین: National Document Organization and Library of The Islamic Republic of Iran

عنوان به زبان عربی: منظمة الارشيف و المكتبة الوطنية

آدرس: خیابان آفریقا- آناهیتای شرقی، تهران 19176، صندوق پستی: 11365

9597

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان اقتصادی بنیاد شهید

سال تاسیس: 1371

برای انتشارات بعد از 1372 <<< سازمان اقتصادی کوثر

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان اقتصادی

عنوان: سازمان اقتصادی کوثر

تاریخچه: انتشارات بیش از 60 شرکت و واحد اقتصادی تحت پوشش این سازمان زیر نام خودشان وارد می‌شود. مثال:

شرکت کشت و صنعت و عمران شریف‌آباد

سال تاسیس: 1372

برای انتشارات قبل از 1372 <<< سازمان اقتصادی بنیاد شهید

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان اقتصادی کوثر

شماره تلفن: 8-8756504

شماره فکس: 8748232

آدرس وب سایت: www.kowsar.com

آدرس پست الکترونیکی: kowsar@kowsar.com

عنوان به زبان لاتین: Kowsar Economic Organization

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان امور اداری و استخدامی کشور

تاریخچه: این سازمان در سال 1378 با سازمان برنامه و بودجه یکی شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوجود آمد.

سال تاسیس: 1345

برای انتشارات بعد از 1378 <<< سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، نخست وزيري، سازمان امور اداري و استخدومي کشور

عنوان: سازمان امور اراضي

تاريخچه: اين سازمان ازادغام سازمان اصلاحات ارضي و ستاد مركزي هياتهاي هفت نفره واگذاري زمين و احياء اراضي (تاسيس: 1359) تشكيل شد.

سال تاسيس: 1371

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان امور اراضي

شماره تلفن: 6460736

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان خراسان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان خراسان

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان غربي

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان غربي

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان اردبيل

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان اردبيل

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان اصفهان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان اصفهان

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ايلام

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ايلام

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان بوشهر

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان بوشهر

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تهران

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تهران

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان چهار محال و بختياري

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان چهار محال و بختياري

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان خوزستان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان خوزستان

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان زنجان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان زنجان

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان سمنان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان سمنان

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان سيستان و بلوچستان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان سيستان و بلوچستان

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان فارس

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان فارس

عنوان: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان قزوین

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

عنوان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم

عنوان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

عنوان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان

عنوان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

عنوان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویرآمد
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویرآمد

عنوان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گلستان
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گلستان

عنوان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

عنوان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مازندران

عنوان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

عنوان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان

عنوان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان

عنوان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد

عنوان: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان...
تاریخچه: مثال: سازمان امور اقتصادی و بازرگانی استان فارس
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان امور اقتصادی و دارایی استان...

عنوان: سازمان امور عشایر ایران
تاریخچه: وظایف این سازمان پس از تشکیل شورای عالی عشایر در سال 1325 توسط کمیته‌ها و دفاتر چندی صورت می‌گرفت تا بالاخره در سال 1353 به تشکیل سازمان دامداران متحرک در تشکیلات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی انجامید. در سال 1359 سازمان دامداران متحرک به مرکز عشایری ایران در تشکیلات وزارت کشاورزی و عمران روستایی تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1362

برای انتشارات قبل از 1362 <<< به ترتیب

1359-1353 سازمان دامداران متحرک

1362-1359 مرکز عشایری ایران

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت جهاد سازندگی. سازمان امور عشایر ایران
ایران. وزارت جهاد کشاورزی. سازمان امور عشایر ایران

شماره تلفن: 6413360

شماره فکس: 6412751
آدرس وب سایت: www.ashayer.com
www.iranashayer.com
www.irannomads.com
www.Irannomads.org

عنوان به زبان لاتین: Organization Nomadic People in Iran
عنوان به زبان عربی: منظمه الامور العشایر ایران
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، تقاطع شهید برادران مظفر(صبا)-پلاک 14 و 12-
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان امور مالیاتی کشور
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور
شماره تلفن: 3252174

عنوان به زبان لاتین: State Taxation Organization
عنوان به زبان عربی: منظمه الشؤون الضرایب
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان امور مالیاتی کشور، دادستانی انتظامی مالیاتی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دادستانی انتظامی مالیاتی

عنوان: سازمان امور مالیاتی کشور، هیات عالی انتظامی مالیاتی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: هیات عالی انتظامی مالیاتی

عنوان: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سال تاسیس: 1377
برای انتشارات قبل از 1377 <<< موسسه فرهنگی اندیشه معاصر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سازمان انتشارات

عنوان: سازمان انتقال خون ایران
سال تاسیس: 1363
برای انتشارات قبل از 1363 <<< سازمان ملی انتقال خون ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان انتقال خون ایران
شماره تلفن: 6-8908833

آدرس وب سایت: www.ibto.ir
عنوان به زبان لاتین: Irannian Blood Transfusion Organization
عنوان به زبان عربی: موسسه نقل الدم الایرانیه
آدرس: خیابان استاد نجات الهی- شماره 138، صندوق پستی 11
1745

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان انرژی اتمی ایران
سال تاسیس: 1353
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، نخست‌وزیری، سازمان انرژی اتمی ایران
ایران، ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی ایران
شماره تلفن: 8008369
شماره فکس: 8008369

آدرس وب سایت: www.aeoi.org
عنوان به زبان لاتین: Atomic Energy Organization of Iran
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان انرژی اتمی ایران، دفتر امور ایمنی هسته‌ای کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دفتر امور ایمنی هسته‌ای کشور

عنوان: سازمان انرژی اتمی ایران. دفتر امور حفاظت در برابر اشعه کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دفتر امور حفاظت در برابر اشعه کشور

عنوان: سازمان انرژی اتمی ایران. دفتر پادمان هسته‌ای ملی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دفتر پادمان هسته‌ای ایران

عنوان: سازمان انرژی اتمی ایران. مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای (کرج)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای (کرج)

عنوان: سازمان انرژی اتمی ایران. مرکز تحقیقات گداحت هسته‌ای
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات گداحت هسته‌ای

عنوان: سازمان انرژی اتمی ایران. مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر

عنوان: سازمان انرژی اتمی ایران. مرکز تحقیقات هسته‌ای
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات هسته‌ای

عنوان: سازمان انرژی اتمی ایران. مرکز تحقیقاتی و کاربرد پرتوهای یونساز
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقاتی و کاربرد پرتوهای یونساز

عنوان: سازمان انرژی اتمی ایران. مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته‌ای
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته‌ای

عنوان: سازمان انرژی اتمی ایران. مرکز توسعه انرژیهای نو
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز توسعه انرژیهای نو

عنوان: سازمان انرژی اتمی ایران. مرکز کانه‌آرایی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز کانه‌آرایی

عنوان: سازمان انرژی اتمی ایران. نیروگاه اتمی بوشهر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: نیروگاه اتمی بوشهر

عنوان: سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)

سال تاسیس: 1375

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر). سازمان انرژی‌های نو (سانا)

سازمان سانا

سانا

عنوان: سازمان اوقاف

تاریخچه: این سازمان در سال 1266 با نام وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تاسیس شد. در سال 1309 با تشکیل مدرسه صنایع مستظرفه وزارت معارف و اوقاف بوجود آمد. در سال 1317 با تغییر نام این وزارتخانه به وزارت فرهنگ، اداره کل اوقاف وابسته به این وزارتخانه تاسیس شد. در سال 1358 اداره کل حج و زیارت وابسته به سازمان اوقاف به سازمان حج و زیارت تغییر نام یافت. در سال 1363 سازمان حج و زیارت، و سازمان اوقاف ادغام شده و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تاسیس شد که در سال 1370 با انتزاع امور حج و زیارت، سازمان و امور خیریه تشکیل شد. سال تاسیس: 1344

برای انتشارات قبل از 1344 به ترتیب <<<

1266-1309 ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

1309-1317 ایران. وزارت معارف و اوقاف

1317-1344 ایران. وزارت فرهنگ. اداره کل اوقاف

برای انتشارات بعد از 1363 به ترتیب <<<

1363-1370 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

1370- سازمان اوقاف و امور خیریه

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. نخست وزیر. سازمان اوقاف

ایران. وزارت ارشاد اسلامی. سازمان اوقاف

عنوان: سازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخچه: با انتزاع امور مربوط به حج و زیارت در سال 1370 از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، امور مربوط به اوقاف به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شد.

سال تاسیس: 1370

برای انتشارات قبل از 1370 به ترتیب <<<

1266-1309 ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

1309-1317 ایران. وزارت معارف و اوقاف

1317-1344 ایران. وزارت فرهنگ. اداره کل اوقاف

1344-1363 سازمان اوقاف

1363-1370 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان اوقاف و امور خیریه
شماره تلفن: 8555547

آدرس وب سایت: www.awqaf-ir.org

عنوان به زبان لاتین: Awqaf and Charity Affairs Organization

عنوان به زبان عربی: منظمة الاوقاف و الشوون الخیریه

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان اوقاف. اداره کل حج و زیارت

تاریخچه: اداره کل حج و اوقاف در سال 1358 به سازمان حج و زیارت تغییر نام یافت. در سال 1363 سازمان حج و زیارت، و سازمان اوقاف ادغام شده و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تشکیل شد. در سال 1370 با تفکیک امور خیریه و اوقاف از امور مربوط به حج و زیارت مجدداً دو سازمان جداگانه: سازمان حج و زیارت، و سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل شد.

برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<

1358-1363 سازمان حج و زیارت (تاسیس: 1358)

1363-1370 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

1370- سازمان حج و زیارت (تاسیس: 1370)

عنوان: سازمان ایرانگردی و جهانگردی

سال تاسیس: 1378

برای انتشارات قبل از 1378 <<< سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان ایرانگردی و جهانگردی
شماره تلفن: 6942042

آدرس وب سایت: www.itto.org

www.irantourism.org

عنوان به زبان لاتین: Iran Touring and Tourism Organization

عنوان به زبان عربی: منظمة السیاحه الایرانیه للجمهوریه الاسلامیه ایرانیه

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان ایرانگردی و جهانگردی. مرکز آموزش خدمات جهانگردی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آموزش خدمات جهانگردی

عنوان: سازمان بازرسی شهرداری تهران

تاریخچه: این سازمان در ابتدا با نام دفتر بازرسی و اداره کل بازرسی در شهرداری تهران فعالیت می‌کرد. در سال 1360 سازمان نظارت و پیگیری شهرداری تهران تاسیس شد. در سال 1376 سازمان نظارت و پیگیری شهرداری تهران با دفتر بازرسی ویژه شهرداری تهران ادغام شد و در سال 1380 سازمان بازرسی شهرداری تهران فعال شد.

سال تاسیس: 1380

برای انتشارات قبل از 1380 به ترتیب <<<

1360-1376 سازمان نظارت و پیگیری شهرداری تهران

1376-1380 شهرداری تهران. دفتر بازرسی ویژه شهردار

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران. سازمان بازرسی

شماره تلفن: 23-5608022

عنوان: سازمان بازرسی کل کشور

سال تاسیس: 1360

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت دادگستری. سازمان بازرسی کل کشور

ایران. قوه قضائیه. سازمان بازرسی کل کشور
شماره تلفن: 6702682
آدرس وب سایت: www.gio.ir
عنوان به زبان لاتین: General Inspection Organization
عنوان به زبان عربی: منظمه التفتیش عام الوطنیه
مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بازرگانی. سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
شماره تلفن: 8401095

عنوان به زبان لاتین: Organization of Inspection and Supervision on Price and Distribution of Goods and Services

عنوان به زبان عربی: الدائرہ المركزيه للتفتيش و المراقبه و الاسعار و التوزيع و الصناعات و الخدمات الدائرہ المركزيه للتفتيش و المراقبه و الاسعار
آدرس: وزارت بازرگانی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان بازرگانی استان...
تاریخچه: مثال: سازمان بازرگانی استان بوشهر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بازرگانی. سازمان بازرگانی استان...

عنوان: سازمان بازنشستگی کشوری
تاریخچه: این سازمان در آغاز با نام دایره تقاعد و اداره کل بازنشستگی در وزارت دارایی فعالیت می کرد و در سال 1345 با تاسیس سازمان امور اداری و استخدامی به آن سازمان انتقال یافت.
سال تاسیس: 1354

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان امور اداری و استخدامی کشور. سازمان بازنشستگی کشوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. سازمان بازنشستگی کشوری
شماره تلفن: 6-8954403

آدرس وب سایت: www.csro-iran.org
عنوان به زبان لاتین: Civil Servant Pension Fund
عنوان به زبان عربی: صندوق تقاعد موظف حكومي
آدرس: خیابان فاطمی، میدان جهاد، شماره 55
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی

عنوان: سازمان بازیافت و تبدیل مواد
سال تاسیس: 1370
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران. سازمان بازیافت و تبدیل مواد
شماره تلفن: 8436472
شماره فکس: 8436539
آدرس وب سایت: www.bazyaft.com
عنوان به زبان لاتین: Organization for Waste Recycling Material and Composting
آدرس: آدرس: خیابان شهید بهشتی، خیابان اندیشه، خیابان شهید گودرزی (اندیشه 6 غربی)، پلاک 52، صندوق پستی: 15875-5343
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان برق ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1343 با تاسیس وزارت آب و برق در آن سازمان ادغام شد.
سال تاسیس: 1336

برای انتشارات بعد از 1343 به ترتیب <<<
1343-1353 ایران. وزارت آب و برق
1353- ایران. وزارت نیرو

عنوان: سازمان برنامه

تاریخچه: این سازمان در سال 1351 به سازمان برنامه و بودجه، در سال 1363 به وزارت برنامه و بودجه و در سال 1368 مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد که این سازمان در سال 1378 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور یکی شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد.
سال تاسیس: 1327

برای انتشارات بعد از 1351 به ترتیب <<<
1351-1363 سازمان برنامه و بودجه
1363-1368 ایران. وزارت برنامه و بودجه
1368-1378 سازمان برنامه و بودجه
1378- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. نخست وزیری. سازمان برنامه

عنوان: سازمان برنامه و بودجه
تاریخچه: این سازمان در سال 1378 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور یکی شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد.
سال تاسیس: 1368

برای انتشارات قبل از 1368 به ترتیب <<<
1327-1351 سازمان برنامه
1351-1363 سازمان برنامه و بودجه
1363-1368 ایران. وزارت برنامه و بودجه
برای انتشارات بعد از 1378 <<< سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. ریاست جمهوری. سازمان برنامه و بودجه

عنوان: سازمان برنامه و بودجه
تاریخچه: این سازمان در سال 1327 با نام سازمان برنامه در تشکیلات نخست وزیری تاسیس شد. در سال 1363 نام سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه و در سال 1368 مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغییر یافت. این سازمان در سال 1378 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور یکی شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد.

سال تاسیس: 1351
برای انتشارات قبل از 1351 <<< سازمان برنامه
برای انتشارات بعد از 1363 به ترتیب <<<
1363-1368 ایران. وزارت برنامه و بودجه
1368-1378 سازمان برنامه و بودجه
1378- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. نخست وزیری. سازمان برنامه و بودجه

عنوان: سازمان برنامه. آزمایشگاه فنی و خاکشناسی
تاریخچه: این سازمان در سال 1343 به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تغییر نام یافت و در سال 1351 با همان نام از سازمان برنامه به وزارت راه (از سال 1353 به بعد وزارت راه و ترابری) منتقل شد. و در سال 1362 به شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1334
برای انتشارات بعد از 1343 به ترتیب <<<
1343-1351 سازمان برنامه. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
1351-1353 ایران. وزارت راه. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
1353-1362 ایران. وزارت راه و ترابری. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
1362- شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: آزمایشگاه فنی و خاکشناسی

عنوان: سازمان برنامه. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
تاریخچه: این سازمان در سال 1334 با نام آزمایشگاه فنی و خاکشناسی در سازمان برنامه تاسیس شد. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال 1351 به وزارت راه (از سال 1353 وزارت راه و ترابری) انتقال یافت و در سال 1362 به شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تغییر سازمان یافت.

سال تاسیس: 1343
برای انتشارات قبل از 1343 <<< سازمان برنامه. آزمایشگاه فنی و خاکشناسی
برای انتشارات بعد از 1351 به ترتیب <<<
1351-1353 ایران. وزارت راه. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
1353-1362 ایران. وزارت راه و ترابری. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
1362- شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

عنوان: سازمان برنامه ريزي شهر تهران

سال تاسيس: 1358

براي انتشارات قبل از 1358 <<< شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران، دبیرخانه
براي انتشارات بعد از 1365 <<< شهرداري تهران، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شهرداري تهران، سازمان برنامه ريزي شهر تهران

عنوان: سازمان بنادر و كشتيراني

تاريخچه: اين سازمان در ابتداي تاسيس در سال 1314 با نام اداره كل بنادر و از سال 1329 با نام بنگاه كل بنادر فعاليت مي كرد.

سال تاسيس: 1339

براي انتشارات قبل از 1339 به ترتيب <<<

1314-1329 اداره كل بنادر

1329-1339 بنگاه كل بنادر

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت راه، سازمان بنادر و كشتيراني

ايران، وزارت راه و ترابري، سازمان بنادر و كشتيراني

شماره تلفن: 9-8809280

شماره فكس: 8804100

آدرس وب سايت: www.ir-pso.com

عنوان به زبان لاتين: Ports and Shipping Organization

آدرس: تهران - خيابان انقلاب اسلامي - شماره 751 - كدپستي 15994

مرجعها: راهنماي كتابخانه هاي ايران

فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: سازمان بنادر و كشتيراني، شوراي عالي

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني

عنوان: سازمان بنادر و كشتيراني، مركز تحقيقات

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مركز تحقيقات سازمان بنادر و كشتيراني

عنوان: سازمان بنياد بتن ايران

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان بنياد بتن ايران

عنوان: سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)

سال تاسيس: 1375

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، سازمان بهره وري

انرژي ايران (سابا)

سابا

عنوان: سازمان بهره وري ملي ايران

سال تاسيس: 1372

براي انتشارات بعد از 1377 <<< سازمان ملي بهره وري ايران

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت صنايع سنگين، سازمان بهره وري ملي ايران

عنوان: سازمان بهزيستي کشور

تاريخچه: 9 سازمان و موسسه به اسامي انجمن حمايت از معلولين، انجمن ملي حمايت كودكان، جمعيت حمايت از اطفال بي سرپرست، سازمان بهزيستي و آموزش كودكان و نوجوانان، سازمان ملي بهزيستي ناشنوايان ايران، سازمان ملي رفاه خانواده ايران، سازمان ملي رفاه نابيناان، سازمان ملي رفاه ناشنوايان، و واحد حمايت از خانواده هاي بي سرپرست سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي سابق يكي شده و سازمان بهزيستي کشور را تشكيل دادند. در ضمن كليه مراکز رفاه خانواده وابسته به سازمان زنان و خانه هاي فرهنگ روستايي وابسته به وزارت كشاورزي نيز به اين سازمان انتقال يافتند.

سال تاسيس: 1358

انتشارات مربوط به هر يك از سازمانهاي ادغام شده قبل از 1358 زير نام آن سازمان وارد مي شود.

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي کشور

شماره تلفن: 8736975

آدرس وب سایت: www.behzisty.net
آدرس پست الکترونیکی: behzisty@hotmail.com
behzisty@payam.net

عنوان به زبان لاتین: Islamic Republic of Iran Welfare Organization
عنوان به زبان عربی: الجمهوریه الاسلامیه الایران- موسسه الانعاش و الرعايه الاجتماعیه فی البلاد
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان بهشت زهرا (س)
سال تاسیس: 1349
برای انتشارات قبل از 1349 <<< سازمان گورستانهای پایتخت
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، سازمان بهشت زهرا (س)
بهشت زهرا (س)
شماره تلفن: 9-5201031
شماره فکس: 5201535
آدرس وب سایت: www.beheshtzahra.net
عنوان به زبان لاتین: Behesht Zahra
آدرس: جاده قدیم قم-صندوق پستی: 18745
4355، کد پستی: 33381

عنوان: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
سال تاسیس: 1379
برای انتشارات قبل از 1379 <<< شرکت فرآورش نفت و گاز ساحلی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
شرکت ملی نفت ایران، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

شماره تلفن: 42-2054841
شماره فکس: 2047188
آدرس وب سایت: www.ieeo.org
عنوان به زبان لاتین: Iranian Fuel Conservation Organization
آدرس: تهران-خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان سایه، پلاک 14، صندوق پستی: 19395-1477
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان بیمه خدمات درمانی
سال تاسیس: 1374
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه خدمات درمانی
شماره تلفن: 27-2858720
شماره فکس: 2844779
آدرس وب سایت: www.msio.org.ir
عنوان به زبان لاتین: Medical Service Insurance Organization
عنوان به زبان عربی: اداره التامین الخدمات العلاجي
آدرس: تهران- خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از خیابان شهید دستجردی (ظفر)، خیابان شهید پورمشکانی، شماره 57،
صندوق پستی: 19395-4414
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان بیمه های اجتماعی
تاریخچه: این سازمان در سال 1309 با نام صندوق احتیاط کارگران در وزارت طرق و شوارع تاسیس و در سال 1314 به
شرکت سهامی بیمه ایران تبدیل شد. در سال 1325 آن قسمت از وظایف آن شرکت که مربوط به رفاه اجتماعی کارگران
می شد به بنگاه رفاه اجتماعی سپرده شد. بنگاه رفاه اجتماعی در سال 1328 به صندوق تعاون و بیمه کارگران تغییر نام
یافت. سازمان بیمه های اجتماعی در سال 1354 به سازمان تامین اجتماعی و در سال 1358 مجدداً به سازمان بیمه
های اجتماعی تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1342

برای انتشارات قبل از 1342 به ترتیب <<<
1309-1314 ایران، وزارت طرق و شوارع، صندوق احتیاط کارگران
1314- شرکت سهامی بیمه ایران
1325-1328 بنگاه رفاه اجتماعی
1328-1331 صندوق تعاون و بیمه کارگران
1331-1342 سازمان بیمه های اجتماعی کارگران

برای انتشارات بعد از 1354 به ترتیب <<<
1354-1355 سازمان تامین اجتماعی
1355-1358 صندوق تامین اجتماعی
1358- سازمان تامین اجتماعی

عنوان: سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران
تاریخچه: این سازمان در سال 1309 با نام صندوق احتیاط کارگران در وزارت طرق و شوارع تشکیل و در سال 1314 به شرکت سهامی بیمه ایران تبدیل شد. در سال 1325 آن قسمت از وظایف آن شرکت که مربوط به رفاه اجتماعی کارگران می‌شد به بنگاه رفاه اجتماعی سپرده شد و آن بنگاه در سال 1328 به صندوق تعاون و بیمه کارگران تغییر نام یافت. سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در سال 1342 به سازمان بیمه‌های اجتماعی، در سال 1354 به سازمان تامین اجتماعی، در سال 1355 به صندوق تامین اجتماعی و در سال 1358 مجدداً به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1331

برای انتشارات قبل از 1331 به ترتیب <<<
1309-1314 ایران، وزارت طرق و شوارع. صندوق احتیاط کارگران
1314- شرکت سهامی بیمه ایران
1325-1328 بنگاه رفاه اجتماعی
1328-1331 صندوق تعاون و بیمه کارگران
برای انتشارات بعد از 1342 به ترتیب <<<
1342-1354 سازمان بیمه‌های اجتماعی
1354-1355 سازمان تامین اجتماعی
1355-1358 صندوق تامین اجتماعی
1358- سازمان تامین اجتماعی

عنوان: سازمان پارکها

سال تاسیس: 1342

برای انتشارات بعد از 1370 <<< سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، سازمان پارکها

عنوان: سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

سال تاسیس: 1370

برای انتشارات قبل از 1370 <<< سازمان پارکها
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
شماره تلفن: 8735012

آدرس وب سایت: www.tehranparks.org

عنوان به زبان لاتین: Tehran Parks and Green Areas Organization

عنوان به زبان عربی: منظمة الحدائق العامة و مناطق الاخضر في المدينة الطهران
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان پایانه و پارکینگ

سال تاسیس: 1359

برای انتشارات بعد از 1362 <<< سازمان ترمینالهای مسافربری شهرداری تهران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، سازمان پایانه و پارکینگ

عنوان: سازمان پزشکی قانونی کشور

تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس با نام دایره طب قانونی در تشکیلات وزارت عدلیه، و اداره طب قانونی، اداره پزشکی قانونی و مرکز پزشکی قانونی در تشکیلات وزارت دادگستری فعالیت داشته است.

سال تاسیس: 1372

برای انتشارات قبل از 1372 <<< ایران، وزارت دادگستری، مرکز پزشکی قانونی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، قوه قضائیه، سازمان پزشکی قانونی کشور
شماره تلفن: 3-5614142

شماره فکس: 5608003

آدرس وب سایت: www.lmo.org.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@lmo.org.ir

عنوان به زبان لاتین: Legal Medicine Organization of Iran

عنوان به زبان عربی: منظمة الطب العدلي

آدرس: تهران، ضلع جنوبی پارک شهر-خیابان بهشت-کدپستی: 11144

عنوان: سازمان پزشکی قانونی کشور. مرکز پزشکی قانونی استان...
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز پزشکی قانونی استان...

عنوان: سازمان پزشکی قانونی کشور. مرکز پزشکی قانونی استان...
تاریخچه: سازمان پزشکی قانونی دارای 28 مرکز پزشکی قانونی استانی و بالغ بر 200 مرکز پزشکی قانونی
شهرستانی در سطح کل کشور می باشد.
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز پزشکی قانونی استان...

عنوان: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
تاریخچه: این سازمان در سال 1342 با نام سازمان کتابهای درسی ایران تاسیس شد و در سال 1355 به سازمان
پژوهش و نوسازی آموزشی تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1359

برای انتشارات قبل از 1359 به ترتیب <<<

1342-1355 سازمان کتابهای درسی ایران

1359-1355 سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
شماره تلفن: 4-839262

شماره فکس: 839265

آدرس وب سایت: www.oerp.scn.ir

آدرس پست الکترونیکی: pajohesh@neda.net

عنوان به زبان لاتین: Organization for Educational Research and Planning

آدرس: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش (شهید موسوی) شماره 274، کدپستی
15874، صندوق پستی: 4874

15

عنوان: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. انتشارات مدرسه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: انتشارات مدرسه

عنوان: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. موسسه پژوهشی
سال تاسیس: 1379

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

عنوان: سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی

تاریخچه: این سازمان در سال 1342 با نام سازمان کتابهای درسی ایران تاسیس شد. در سال 1359 سازمان پژوهش و
نوسازی آموزشی به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1355

برای انتشارات قبل از 1355 <<< سازمان های کتابهای درسی ایران

برای انتشارات بعد از 1359 <<< سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی

عنوان: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

سال تاسیس: 1359

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

شماره تلفن: 57-8828051

شماره فکس: 883834

آدرس وب سایت: www.irost.com

www.irost.org

آدرس پست الکترونیکی: general@irost.com

عنوان به زبان لاتین: Iranian Research Organization for Science and Technology

آدرس: سازمان مرکزی: میدان فردوسی، خیابان انقلاب، خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی)، پلاک 71، صندوق
پستی: 15815-3538

مجمع تحقیقاتی عصر انقلاب: صندوق پستی: 115-13135

مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهش‌گده یزد
برای انتشارات بعد از 1381 <<< پارک علم و فناوری یزد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهش‌گده یزد

عنوان: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مرکز آذربایجان شرقی
سال تاسیس: 1369
برای انتشارات بعد از 1381 <<< پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

عنوان: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مرکز استان سمنان
سال تاسیس: 1368
برای انتشارات بعد از 1381 <<< پارک علم و فناوری استان سمنان

عنوان: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مرکز استان گیلان
برای انتشارات بعد از 1381 <<< پارک علم و فناوری استان گیلان

عنوان: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مرکز استان مرکزی
برای انتشارات بعد از 1381 <<< پارک علم و فناوری استان مرکزی

عنوان: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مرکز خراسان
برای انتشارات بعد از 1381 <<< پارک علم و فناوری خراسان

عنوان: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مرکز فارس
سال تاسیس: 1359
برای انتشارات بعد از 1381 <<< پارک علم و فناوری استان فارس

عنوان: سازمان تاکسیرانی تهران
برای انتشارات بعد از 1360 <<< سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، سازمان تاکسیرانی تهران

عنوان: سازمان تامین اجتماعی
تاریخچه: این سازمان در سال 1309 با نام صندوق احتیاط کارگران در وزارت طرق و شوارع تاسیس و در سال 1314 به
شهرت سهامی بیمه ایران تغییر نام یافت. در سال 1325 آن قسمت از وظایف این شرکت که مربوط به رفاه اجتماعی
کارگران می‌شد به بنگاه رفاه اجتماعی سپرده شد. بنگاه رفاه اجتماعی در سال 1328 به صندوق تعاون و بیمه کارگران،
در سال 1331 به سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران، در سال 1354 به سازمان تامین اجتماعی و در سال 1355 به
صندوق تامین اجتماعی تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1358
برای انتشارات قبل از 1358 به ترتیب <<<

1309-1314 ایران، وزارت طرق و شوارع، صندوق احتیاط کارگران

1314- شرکت سهامی بیمه ایران

1325-1328 بنگاه رفاه اجتماعی

1328-1331 صندوق تعاون و بیمه کارگران

1331-1342 سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران

1342-1354 سازمان بیمه‌های اجتماعی

1354-1355 سازمان تامین اجتماعی

1355-1358 صندوق تامین اجتماعی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداری، سازمان تامین اجتماعی
ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی
شماره تلفن: 6428264-78

شماره فکس: 6931008

آدرس وب سایت: www.ssoi.taminn.org

عنوان به زبان لاتین: Social Security Organization

آدرس: تهران-تامین اجتماعی مرکز-صندوق پستی: 363، کدپستی: 14195

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان تامین اجتماعی

1359-1377 سازمان زمین‌شناسی کشور (تاسیس: 1359)
1377- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

عنوان: سازمان تحقیقات شیلات
سال تاسیس: 1350
برای انتشارات قبل از 1350 <<< آموزشگاه عالی ماهی‌شناسی
برای انتشارات بعد از 1369 به ترتیب <<<
1369-1374 سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران
1374- موسسه تحقیقات شیلات ایران

عنوان: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخچه: این سازمان در سال 1373 با سازمان آموزش کشاورزی و اداره کل ترویج کشاورزی (قبلاً سازمان ترویج کشاورزی تاسیس: 1331) در حوزه ستادی وزارت کشاورزی تلفیق شده در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تشکیلات وزارت کشاورزی تشکیل شد که در سال 1381 به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1354
برای انتشارات بعد از 1373 به ترتیب <<<
1373-1381 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1381- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

عنوان: سازمان تحقیقات منابع آب
سال تاسیس: 1368
برای انتشارات قبل از 1368 به ترتیب <<<
1346-1354 مرکز تحقیقات و آزمایشگاه هیدرولیک
1354-1361 موسسه بررسیها و آزمایشگاههای منابع آب
برای انتشارات بعد از 1375 <<< سازمان مدیریت منابع آب ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، سازمان تحقیقات منابع آب

عنوان: سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران
سال تاسیس: 1369
برای انتشارات قبل از 1369 به ترتیب <<<
1347-1350 آموزشگاه عالی ماهی‌شناسی
1350-1369 سازمان تحقیقات شیلات
برای انتشارات بعد از 1374 <<< موسسه تحقیقات شیلات ایران

عنوان: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
تاریخچه: این سازمان از ادغام معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی قبلی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تشکیل شد.
سال تاسیس: 1381
برای انتشارات قبل از 1381 به ترتیب <<<
1331-1352 سازمان ترویج کشاورزی
1354-1373 سازمان آموزش کشاورزی
1354-1373 سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
1362-1379 ایران، وزارت جهاد سازندگی، معاونت آموزش و تحقیقات
1373-1381 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
شماره تلفن: 17-2414413
شماره فکس: 2400083
آدرس وب سایت: www.areeo.or.ir

عنوان به زبان لاتین: Agricultural Research and Education Organization
آدرس: تهران-بزرگراه شهید چمران-خیابان تابناک-باغ کشاورزی-صندوق پستی 111-19835
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، مرکز آموزش کشاورزی....
تاریخچه: مثال: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، مرکز آموزش کشاورزی اردبیل

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آموزش کشاورزي....

عنوان: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي. مرکز اطلاعات و مدارك علمي کشاورزي
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز اطلاعات و مدارك علمي کشاورزي

عنوان: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي. مرکز تحقیقات کشاورزي استان...
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات کشاورزي استان....

عنوان: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
تاریخچه: این سازمان از تلفیق سازمان آموزش کشاورزي، سازمان تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی و اداره کل ترویج کشاورزي (قبلا سازمان ترویج کشاورزي تاسیس: 1331) تشکیل شد. و در سال 1381 به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1373

براي انتشارات قبل از 1373 به ترتیب <<<
1331-1352 سازمان ترویج کشاورزي
1354-1373 سازمان آموزش کشاورزي
1354-1373 سازمان تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی
براي انتشارات بعد از 1381 <<< سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشاورزي. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

عنوان: سازمان تربیت بدني ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1313 با نام انجمن ملي تربیت بدني شروع به فعالیت کرد. در سال 1325 به انجمن ملي تربیت بدني و پیشاهنگي ایران و در سال 1343 به سازمان تربیت بدني و تفریحات سالم ایران تغییر نام یافت. در سال 1358 سازمان تربیت بدني ایران سازمان تربیت بدني جمهوري اسلامي ایران نام گرفت.
سال تاسیس: 1350

براي انتشارات قبل از 1350 به ترتیب <<<
1313-1325 انجمن ملي تربیت بدني
1325-1343 انجمن ملي تربیت بدني و پیشاهنگي ایران
1343-1350 سازمان تربیت بدني و تفریحات سالم ایران
براي انتشارات بعد از 1358 <<< سازمان تربیت بدني جمهوري اسلامي ایران
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. نخست وزيري. سازمان تربیت بدني ایران

عنوان: سازمان تربیت بدني جمهوري اسلامي ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1313 با نام انجمن ملي تربیت بدني شروع به فعالیت کرد. در سال 1325 به انجمن ملي تربیت بدني و پیشاهنگي ایران، در سال 1343 به سازمان تربیت بدني و تفریحات سالم ایران و در سال 1350 به سازمان تربیت بدني ایران تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1358

براي انتشارات قبل از 1358 به ترتیب <<<
1313-1325 انجمن ملي تربیت بدني
1325-1343 انجمن ملي تربیت بدني و پیشاهنگي ایران
1343-1350 سازمان تربیت بدني و تفریحات سالم ایران
1350-1358 سازمان تربیت بدني ایران
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. نخست وزيري. سازمان تربیت بدني جمهوري اسلامي ایران
ایران. ریاست جمهوري. سازمان تربیت بدني جمهوري اسلامي ایران
شماره تلفن: 2019947
www.po.ir

عنوان به زبان لاتین: Physical Education Organization

عنوان به زبان عربي: منظمه التربيه الرياضيه
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌هاي ایران

فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ایران
فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ایران

عنوان: سازمان تربیت بدني و تفریحات سالم ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1313 با نام انجمن ملي تربیت بدني شروع به کار کرد و در سال 1325 به انجمن ملي تربیت بدني و پیشاهنگي ایران تغییر نام یافت. در سال 1350 سازمان تربیت بدني ایران و در سال 1358 سازمان تربیت بدني جمهوري اسلامي ایران نام گرفت.
سال تاسیس: 1343

برای انتشارات قبل از 1343 به ترتیب <<<
1313-1325 انجمن ملی تربیت بدنی
1343-1325 انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران
برای انتشارات بعد از 1350 به ترتیب <<<
1358-1350 سازمان تربیت بدنی ایران
1358- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی
سال تاسیس: 1342
برای انتشارات قبل از 1342 به ترتیب <<<
1298-1307 دارالمعلمین مرکزی
1307-1312 دارالمعلمین عالی
1312-1342 دانشسرای عالی
برای انتشارات بعد از 1346 به ترتیب <<<
1346-1353 دانشسرای عالی
1353-1369 دانشگاه تربیت معلم
1369- دانشگاه تربیت معلم تهران

عنوان: سازمان ترمینالهای مسافری شهرداری تهران
سال تاسیس: 1362
برای انتشارات قبل از 1362 <<< سازمان پایانه و پارکینگ
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران. سازمان ترمینالهای مسافری
شماره تلفن: 6926493
6920612

آدرس پست الکترونیکی: tsorg 2000@yahoo.com
عنوان به زبان لاتین: Terminals Organization

عنوان: سازمان ترویج کشاورزی
تاریخچه: این سازمان که در سال 1352 به اداره کل ترویج کشاورزی تغییر نام داده بود در سال 1373 با سازمان آموزش
کشاورزی، و سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تلفیق شده و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تشکیل شد که در سال 1381 به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1331

برای انتشارات بعد از 1373 به ترتیب <<<
1373-1381 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1381- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان ترویج کشاورزی
ایران، وزارت کشاورزی، سازمان ترویج کشاورزی

عنوان: سازمان تعزیرات حکومتی
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی
شماره تلفن: 6493743
آدرس وب سایت: www.tazirat.org
عنوان به زبان لاتین: Punishment Governmental Organization
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان تلویزیون ملی ایران
سال تاسیس: 1345
برای انتشارات بعد از
1350 به ترتیب:
1350-1357 سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران
1357- صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور
سال تاسیس: 1351
برای انتشارات بعد از
1358 به ترتیب:

1369-1358 ایران، نخست وزیر، اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور
1377-1369 ایران، ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور
1377- ایران، ریاست جمهوری، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

عنوان: سازمان توسعه برق ایران
سال تاسیس: 1375
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، سازمان توسعه برق ایران

عنوان: سازمان توسعه راههای ایران
سال تاسیس: 1358

برای انتشارات قبل از 1358 <<< شرکت سهامی رهگستر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت راه و ترابری، سازمان توسعه راههای ایران
شماره تلفن: 4503459
شماره فکس: 4516108

عنوان به زبان لاتین: (Iran Road Development Organization (IRDO
آدرس: دفتر مرکزی: تهران- جاده مخصوص کرج- بلوار شیشه مینا- بلوار ولی عصر- تلفن: 4503459 فکس: 4516108
اداره ماشین آلات: تهران- 6 کیلومتر جاده مخصوص کرج- تلفن: 4503458- فکس: 4516116
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
سال تاسیس: 1379
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت صنایع و معادن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
شماره تلفن: 8839703
شماره فکس: 8848496

آدرس وب سایت: www.imidro.org
آدرس پست الکترونیکی: imidro@mmm.gov.ir
عنوان به زبان لاتین: Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization
آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی-نرسیده به خیابان سمیه، خیابان کامل، پلاک 4

عنوان: سازمان ثبت احوال کشور
تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس در سال 1297 با نام اداره سجل احوال در وزارت داخله فعالیت می کرد. در سال 1307 نام آن به اداره کل احصائیه و سجل احوال و در سال 1318 در تشکیلات وزارت کشور به اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر یافت و در سال 1337 با جدا شدن بخش های آماری به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت. در سال 1350 ثبت احوال کل کشور و در سال 1353 سازمان ثبت احوال کشور تشکیل شد.

سال تاسیس: 1353

برای انتشارات قبل از 1353 به ترتیب <<<

1297-1307 ایران، وزارت داخله، اداره سجل احوال

1307-1318 ایران، وزارت داخله، اداره کل احصائیه و سجل احوال

1318-1337 ایران، وزارت کشور، اداره کل آمار و ثبت احوال

1337-1350 ایران، وزارت کشور، اداره کل ثبت احوال

1350-1353 ثبت احوال کل کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور

شماره تلفن: 6090217

آدرس وب سایت: www.nocrir.com

عنوان به زبان لاتین: National Organization for Civil Registration

عنوان به زبان عربی: مکتب التسجيل/سجلات شخصی

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخچه: این سازمان قبلاً با نام اداره کل ثبت اسناد و املاک در وزارت دادگستری فعالیت می کرد.

سال تاسیس: 1352

برای انتشارات قبل از 1352 <<< ایران، وزارت دادگستری، اداره کل ثبت اسناد و املاک

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ایران، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره تلفن: 6701029

شماره فکس: 6705232

آدرس وب سایت: www.law-training.org

www.sabt.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@sabt.gov.ir

عنوان به زبان لاتین: The State Organization for Registration of Deed and Property

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان جلب سیاحان

تاریخچه: در سال 1353 از تلفیق سازمان جلب سیاحان و وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات و جهانگردی تأسیس شد. در سال 1354 شرکت گشتهای ایران، در سال 1355 مرکز خانه‌های ایران در خارج از کشور و در سال 1356 سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی در وزارت اطلاعات و جهانگردی تأسیس شد. در سال 1358 از ادغام سازمانهای مذکور سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی بوجود آمد که در سال 1378 به سازمان ایرانگردی و جهانگردی تغییر نام یافت.

سال تأسیس: 1344

برای انتشارات مربوط به ایرانگردی و جهانگردی بعد از 1353 به ترتیب <<<

1353-1357 ایران. وزارت اطلاعات و جهانگردی

1354-1358 شرکت گشتهای ایران

1355-1358 مرکز خانه‌های ایران در خارج از کشور

1356-1358 سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی

1378-1358 سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی

1378- سازمان ایرانگردی و جهانگردی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. نخست‌وزیری. سازمان جلب سیاحان

عنوان: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

سال تأسیس: 1372

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

شماره تلفن: 2010741-50

شماره فکس: 2057236

عنوان به زبان لاتین: The Gathering and Sale Proprietary Properties Organization

آدرس: تهران 19677، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه صداقت، پلاک 16- صندوق پستی 19945

145

عنوان: سازمان جنگلبانی ایران

تاریخچه: این سازمان در سال 1327 با نام بنگاه جنگلبانی در تشکیلات وزارت کشاورزی تأسیس شد. در سال 1346 با تأسیس وزارت منابع طبیعی در تشکیلات آن وزارتخانه ادغام شد. در سال 1351 با تشکیل وزارت کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جنگلها و مراتع کشور در این وزارتخانه تأسیس شد.

سال تأسیس: 1338

برای انتشارات قبل از 1338 <<< بنگاه جنگلبانی

برای انتشارات بعد از 1346 به ترتیب <<<

1346-1351 ایران. وزارت منابع طبیعی

1351-1381 سازمان جنگلها و مراتع کشور

1381- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشاورزی. سازمان جنگلبانی ایران

عنوان: سازمان جنگلها و مراتع کشور

تاریخچه: این سازمان در سال 1327 با نام بنگاه جنگلبانی تأسیس شد و در سال 1338 نام آن به سازمان جنگلبانی ایران تغییر یافت که در سال 1349 با تشکیل وزارت منابع طبیعی در تشکیلات آن وزارتخانه ادغام شد. در سال 1381 سازمان جنگلها و مراتع کشور به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تغییر نام یافت.

سال تأسیس: 1351

برای انتشارات قبل از 1351 به ترتیب <<<

1327-1338 بنگاه جنگلبانی

1338-1346 سازمان جنگلبانی ایران

1346-1351 ایران. وزارت منابع طبیعی

برای انتشارات بعد از 1381 <<< سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشاورزی. سازمان جنگلها و مراتع کشور

ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی. سازمان جنگلها و مراتع کشور

عنوان: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
تاریخچه: این سازمان در سال 1327 با نام بنگاه جنگلانی تأسیس شد و در سال 1338 نام آن به سازمان جنگلانی
ایران تغییر یافت. در سال 1346 با تشکیل وزارت منابع طبیعی در تشکیلات آن وزارتخانه ادغام شد و در سال 1351 با
تشکیل وزارت کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جنگلها و مراتع کشور در این وزارتخانه تأسیس شد.
سال تأسیس: 1381

برای انتشارات قبل از 1381 به ترتیب <<<

1327-1338 بنگاه جنگلانی

1338-1346 سازمان جنگلانی ایران

1346-1351 ایران. وزارت منابع طبیعی

1351-1381 سازمان جنگلها و مراتع کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

شماره تلفن: 2446539

2446545

آدرس وب سایت: www.iranfaro.com

عنوان به زبان لاتین: Forest Rang and watershed Managment Organization

عنوان به زبان عربی: وزارت الجهاد الزراعي و موسسه الغابات و المراعي العامه

آدرس: اول جاده لشکرک - سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور. کدپستی: 19564

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: سازمان جهاد کشاورزی استان...

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. سازمان جهاد کشاورزی استان...

مثال: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

عنوان: سازمان جهاد کشاورزی استان...

تاریخچه: مثال: سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

سال تأسیس: 1379 یا 1380

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. سازمان جهاد کشاورزی استان...

عنوان: سازمان جهاد کشاورزی استان....

تاریخچه: انتشارات سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نام همان سازمان وارد می‌شود

مثال: سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

سال تأسیس: 1379-1380

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. سازمان جهاد کشاورزی استان...

عنوان: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سال تأسیس: 1361

برای انتشارات قبل از 1361 به ترتیب <<<

1344-1358 شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات

1358-1361 شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات

شماره تلفن: 5-4513002

شماره فکس: 4514425

آدرس وب سایت: www.ppoir.com

عنوان به زبان لاتین: Printig and Publishing Organization of the Ministry of Cultune and Islamic Guidance

عنوان به زبان عربی: موسسه الطبع و النشر وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامي

آدرس: ساختمان مرکزی- کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج، تهران، 13978-صندوق پستی: 15815-1311

عنوان: سازمان چای کشور

تاریخچه: این سازمان در ابتدا با نام شرکت چای در تشکیلات وزارت دارایی، سازمان برنامه، وزارت گمرکات و انحصارات،

و وزارت تولیدات کشاورزی فعالیت می‌کرد و در سال 1348 شرکت سهامی چای ایران نامیده شد. در سال 1352

شرکت سهامی چای ایران با سازمان غله کشور و سازمان قند و شکر یکی شده و سازمان غله و قند و شکر و چای

کشور تأسیس شد. در سال 1358 با تفکیک سازمانهای مذکور این سازمان، سازمان چای کشور نام گرفت.

سال تأسیس: 1358

برای انتشارات این سازمان قبل از 1358 به ترتیب <<<

1348-1352 شرکت سهامی چای ایران

1352-1358 سازمان غله و قند و شکر و چای کشور

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت بازرگاني. سازمان چاي کشور
ايران. وزارت جهاد کشاورزي. سازمان چاي کشور
شماره تلفن: 2258052

آدرس وب سايت: www.sto.ir

عنوان به زبان لاتين: State Tea Organization

عنوان به زبان عربي: الموسسه شاي الايرانيه

مرجعها: فايل فهرس مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: سازمان حج و اوقاف و امور خيره

تاريخچه: وظائف اين سازمان در بدو تاسيس وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه به عهده اين وزارتخانه بود. در سال 1310 امور اوقاف ايران به وزارت معارف و اوقاف محول شد. با تشكيل وزارت فرهنگ در سال 1317 اداره كل اوقاف در اين وزارتخانه اجرائي امور مربوط به اوقاف را عهده دار شد و در سال 1344 سازمان اوقاف تشكيل شد. در سال 1358 اداره كل حج و زيارت وابسته به سازمان اوقاف به سازمان حج و زيارت تغيير نام داد. در سال 1363 سازمان اوقاف، و سازمان حج و زيارت ادغام و سازمان حج و اوقاف و امور خيره تاسيس شد كه در سال 1370 با انتزاع امور حج و زيارت، سازمان اوقاف و امور خيره، و سازمان حج و زيارت مجدداً تشكيل شد.

سال تاسيس: 1363

براي انتشارات قبل از 1363 به ترتيب <<<

1309-1266 ايران. وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه

1317-1309 ايران. وزارت معارف و اوقاف

1344-1317 ايران. وزارت فرهنگ. اداره كل اوقاف

1363-1344 سازمان اوقاف

1363-1358 سازمان حج و زيارت (تاسيس: 1358)

براي انتشارات بعد از 1370 <<< سازمان اوقاف و امور خيره

سازمان حج و زيارت (تاسيس: 1370)

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت ارشاد اسلامي. سازمان حج و اوقاف و امور خيره
ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. سازمان حج و اوقاف و امور خيره

عنوان: سازمان حج و زيارت

تاريخچه: با انتزاع امور مربوط به اوقاف و امور خيره در سال 1370 از سازمان حج و اوقاف و امور خيره، سازمان حج و زيارت مجدداً تشكيل شد.

سال تاسيس: 1370

براي انتشارات قبل از 1370 به ترتيب <<<

؟ 1358- سازمان اوقاف. اداره كل حج و زيارت

1363-1358 سازمان حج و زيارت

1370-1363 سازمان حج و اوقاف و امور خيره

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. سازمان حج و زيارت

شماره تلفن: 6428206

آدرس وب سايت: www.hadg.org

عنوان به زبان لاتين: Haj Organization

عنوان به زبان عربي: منظمه الحج و الزياره

مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: سازمان حج و زيارت

تاريخچه: با تغيير نام اداره كل حج و زيارت وابسته به سازمان اوقاف در سال 1358 سازمان حج و زيارت تشكيل شد. در سال 1363 سازمان حج و زيارت و سازمان اوقاف ادغام شده و سازمان حج و اوقاف و امور خيره تشكيل شد. در سال 1370 با انتزاع امور خيره و اوقاف مجدداً سازمان حج و زيارت تاسيس شد.

سال تاسيس: 1358

براي انتشارات قبل از 1358 <<< سازمان اوقاف. اداره كل حج و زيارت

براي انتشارات بعد از 1363 به ترتيب <<<

1370-1363 سازمان حج و اوقاف و امور خيره

1370- سازمان حج و زيارت

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت ارشاد اسلامي. سازمان حج و زيارت

عنوان: سازمان حسابرس

سال تاسيس: 1366

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت امور اقتصادي و دارايي. سازمان حسابرس

شماره تلفن: 8726000

شماره فکس: 8722435

آدرس وب سایت: www.hesabras.org

عنوان به زبان لاتین: Audit Organization

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان شهید احمدیان (خیابان پانزدهم) پلاک 14
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشور، سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی

عنوان: سازمان حفاظت محیط زیست

تاریخچه: این سازمان در سال 1335 با نام کانون شکار ایران تاسیس شد و در سال 1346 به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1350

برای انتشارات قبل از 1350 به ترتیب <<<

1335-1346 کانون شکار ایران

1346-1350 سازمان شکاربانی و نظارت بر صید

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست

ایران، نخست وزیر، سازمان حفاظت محیط زیست

ایران، ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست

شماره تلفن: 9-8901260

آدرس وب سایت: www.environment.ir

www.environment.gov.ir

www.epo.gov.ir

www.epo.ir

عنوان به زبان لاتین: Department of The Environment

عنوان به زبان عربی: وزارة البيئة في جمهورية الاسلاميه الايرانيه

آدرس: سازمان مرکزی: تهران، خیابان استاد نجات‌اللهی، پلاک 187، صندوق پستی: 5181، کد پستی 15875

تلفن: 9-8901260

مرکز تحقیقات: تهران، بزرگراه شهید همت، پارک طبیعت پردیسان، مرکز تحقیقات زیست محیطی، تلفن: 44-8268039

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان حفظ نباتات

سال تاسیس: 1345

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان حفظ نباتات

ایران، وزارت کشاورزی، سازمان حفظ نباتات

ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات

شماره تلفن: 2403196

عنوان به زبان لاتین: Plant Protection Organization of Iran

عنوان به زبان عربی: منظمه حفظ النباتات في ايران

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

تاریخچه: در سال 1353 صندوق حمایت از مصرف کنندگان و در سال 1354 مرکز بررسی قیمت‌ها در تشکیلات وزارت

بازرگانی آغاز به کار کردند. در سال 1356 صندوق حمایت از مصرف کنندگان به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف

کنندگان تغییر نام یافت. و در سال 1358 مرکز بررسی قیمت‌ها و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در هم

ادغام شد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نام گرفت.

سال تاسیس: 1358

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بازرگانی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

شماره تلفن: 9-87010508

شماره فکس: 8713415

عنوان به زبان لاتین: Consumers Protection Organization

Producers Protection Organization

آدرس: خیابان استاد مطهری، مقابل خیابان سنائی، شماره 285

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
تاریخچه: این سازمان از ادغام معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری و شرکت سهامی پایانه‌های عمومی
وسایل نقلیه باربری تشکیل شد.
سال تاسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 <<< شرکت سهامی پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت راه و ترابری، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور
شماره تلفن: 8804417
آدرس وب سایت: www.tto-ir.org

عنوان به زبان لاتین: Transportation and Terminals Organization
عنوان به زبان عربی: موسسه المواصلات و محطات النقل البري
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
سال تاسیس: 1353
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
شماره تلفن: 8026080

آدرس وب سایت: www.tehrantraffic.org
آدرس پست الکترونیکی: Mail@tehrantrappic.org
عنوان به زبان لاتین: Tehran Transportation and Traffic Organization
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری پایتخت
سال تاسیس: 1354
برای انتشارات بعد از 1371 <<< سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری تهران

عنوان: سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران
سال تاسیس: 1356
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، سازمان خدمات موتوری
شماره تلفن: 5062659
شماره فکس: 5065033

آدرس وب سایت: www.tehrancms.com
عنوان به زبان لاتین: Machinery Service Organization
آدرس: تهران- میدان شوش- خیابان فدائیان اسلام- کدپستی 11877

عنوان: سازمان خصوصی‌سازی
تاریخچه: این سازمان در سال 1354 با نام سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تاسیس شد.
سال تاسیس: 1380

برای انتشارات قبل از 1380 <<< سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی
شماره تلفن: 8083380
شماره فکس: 8087882

آدرس وب سایت: www.privatization.org.ir
عنوان به زبان لاتین: Privatization Organization
عنوان به زبان عربی: منظمه تنمیه القطاع الخاص
آدرس: تهران، شهرک قدس فاز 4، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان، ساختمان 75
صندوق پستی 14665-516
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان دامپروری کشور، مرکز تحقیقات دامپروری کشور
تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس با نام بنگاه دامپروری حیدرآباد فعالیت می‌کرد. در سال 1353 به موسسه تحقیقات
دامپروری و در سال 1377 به موسسه تحقیقات علوم دامی کشور تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1340

برای انتشارات بعد از 1353 به ترتیب <<<
1377-1353 موسسه تحقیقات دامپروری
1377- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات دامپروري کشور

عنوان: سازمان دامپزشكي کشور

تاریخچه: این سازمان در ابتدای تاسیس در سال 1303 با نام شعبه دفع آفات حیوانی در وزارت فوائد عامه و فلاحه و تجارت و سپس در وزارت اقتصاد ملي و اداره کل فلاحه فعالیت می کرد. در سال 1314 اداره دامپزشكي کل کشور و در سال 1325 بنگاه کل امور دام و در سال 1339 اداره کل دامپزشكي در تشکیلات وزارت کشاورزي تشکیل شد. سال تاسیس: 1350

برای انتشارات قبل از 1350 به ترتیب <<<

1314-1325 اداره دامپزشكي کل کشور

1325-1339 بنگاه کل امور دام

1339-1350 ایران، وزارت کشاورزي، اداره کل دامپزشكي

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزي و منابع طبیعی، سازمان دامپزشكي کشور

ایران، وزارت کشاورزي، سازمان دامپزشكي کشور

ایران، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان دامپزشكي کشور

شماره تلفن: 8957215

آدرس وب سایت: www.ivo.org.ir

عنوان به زبان لاتین: Iran Veterinary Organization

عنوان به زبان عربی: المنظمة البيطرية الايرانية

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوری اسلامي ایران

فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ایران

عنوان: سازمان دامپزشكي کشور، مرکز تشخیص و آزمایشگاه کنترل دارو و مواد بیولوژيك

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تشخیص و آزمایشگاه کنترل دارو و مواد بیولوژيك

عنوان: سازمان دامداران متحرك

سال تاسیس: 1353

برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<

1359-1362 مرکز عشایري ایران

1362- سازمان امور عشایر ایران

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزي و منابع طبیعی، سازمان دامداران متحرك

عنوان: سازمان دانش آموزي جمهوری اسلامي ایران

سال تاسیس: 1378

شماره تلفن: 13-2640010

شماره فکس: 2602870

آدرس وب سایت: www.sdjii.org

عنوان به زبان لاتین: I.R.Iran Student Organization

عنوان به زبان عربی: منظمة التلاميذ الجمهورية الاسلامية الايرانية

آدرس: تهران، خیابان شهید وحید دستگردی- خیابان شهید افشار- خیابان شهید دلیری- شماره 32، صندوق پستی: 6331-19395

عنوان: سازمان راديو تلویزیون ملي ایران

سال تاسیس: 1350

برای انتشارات قبل از 1350 به ترتیب <<<

1319- راديو تهران

1330-1350 اداره کل انتشارات و راديو

1336- راديو تهران

1345-1350 سازمان تلویزیون ملي ایران

برای انتشارات بعد از 1357 <<< صدا و سیماي جمهوری اسلامي ایران

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت اطلاعات، سازمان راديو تلویزیون ملي ایران

عنوان: سازمان راديو تلویزیون ملي ایران، انتشارات سروش

سال تاسیس: 1353

برای انتشارات بعد از 1357 <<< صدا و سیماي جمهوری اسلامي ایران، انتشارات سروش

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: انتشارات سروش

عنوان: سازمان زمین شناسي کشور

تاریخچه: این سازمان در سال 1356 به سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور، در سال 1359 مجدداً به سازمان زمین‌شناسی کشور و در سال 1377 به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر نام یافت. سال تاسیس: 1338

برای انتشارات بعد از 1356 به ترتیب

1359-1356 سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور

1377-1359 سازمان زمین‌شناسی کشور

1377- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت اقتصاد. سازمان زمین‌شناسی کشور

عنوان: سازمان زمین‌شناسی کشور

تاریخچه: این سازمان در سال 1338 با نام سازمان زمین‌شناسی کشور تاسیس شد و در سال 1356 سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور نام گرفت. در سال 1377 سازمان زمین‌شناسی کشور به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1359

برای انتشارات قبل از 1359 به ترتیب <<<

1356-1338 سازمان زمین‌شناسی کشور

1359-1356 سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور

برای انتشارات بعد از 1377 <<< سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت معادن و فلزات سازمان زمین‌شناسی کشور

عنوان: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخچه: این سازمان در سال 1338 با نام سازمان زمین‌شناسی کشور تاسیس شد. در سال 1356 به سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور در سال 1359 مجدداً به سازمان زمین‌شناسی کشور تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1377

برای انتشارات قبل از 1377 به ترتیب <<<

1356-1338 سازمان زمین‌شناسی کشور

1359-1356 سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور

1377-1359 سازمان زمین‌شناسی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت صنایع و معادن. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

شماره تلفن: 6041981

شماره فکس: 6009338

آدرس وب سایت: www.gsi-iran.org

آدرس پست الکترونیکی: Compu.cent@mail.dci.co.ir

عنوان به زبان لاتین: Geological Survey of Iran

عنوان به زبان عربی: موسسه العامه للجيولوجيا في إيران

آدرس: تهران. میدان آزادی-خیابان معراج-صندوق پستی: 13185-1494

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

تاریخچه: وظایف این سازمان قبل از تاسیس به عهده شورای سرپرستی زندانها بوده است .

سال تاسیس: 1364

برای انتشارات قبل از 1364 <<< شورای سرپرستی زندانها

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت دادگستری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

ایران. قوه قضائیه. سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

شورای عالی قضایی. سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

شماره تلفن: 7-2603065

آدرس وب سایت: www.iranprisons.com

آدرس پست الکترونیکی: webmaster@iranprisons.com

عنوان به زبان لاتین: The State Prisons Organization and Security, and Corrective Measures

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. کانون اصلاح و تربیت تهران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کانون اصلاح و تربیت تهران

عنوان: سازمان زیباسازی شهر تهران

تاریخچه: این سازمان در سال 1353 با نام اداره کل زیباسازی شهر تهران در تشکیلات شهرداری تهران تأسیس شد. در سال 1355 به سازمان زیباسازی شهر تهران و در سال 1357 به اداره کل ایمنی و آموزش و در سال 1361 مجدداً به سازمان زیباسازی شهر تهران تغییر نام یافت.

سال تأسیس: 1361

انتشارات قبل از 1361 به ترتیب <<<

1357-1355 سازمان زیباسازی شهر تهران

1361-1357 شهرداری تهران، اداره کل ایمنی و آموزش

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، سازمان زیباسازی

شماره تلفن: 8785334

8886659

شماره فکس: 8785334

عنوان به زبان لاتین: Organization of Beautification of Tehran Municipality

عنوان به زبان عربی: موسسه تجمیل لمدينه الطهران

آدرس: خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید علیرضا دامن‌افشار، پلاک 12 - صندوق پستی شماره 1541 -

15875

عنوان: سازمان زیباسازی شهر تهران

سال تأسیس: 1355

برای انتشارات بعد از 1357 به ترتیب <<<

1361-1357 شهرداری تهران، اداره کل ایمنی و آموزش

1361 - سازمان زیباسازی شهر تهران

عنوان: سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو

تاریخچه: این سازمان در سال 1359 با نام ستاد سازندگی و آموزش در وزارت نیرو تشکیل شد. در سال 1380 سازمان سازندگی و آموزش به موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق تغییر نام یافت.

سال تأسیس: 1363

برای انتشارات بعد از 1380 <<< موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، سازمان سازندگی و آموزش

شرکت سهامی سازمان سازندگی و آموزش

عنوان: سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید عباسپور

سال تأسیس: 1361

برای انتشارات قبل از 1361 <<< ایران، وزارت نیرو، مرکز آموزش تخصصی برق

برای انتشارات بعد از 1371 <<< دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید عباسپور

عنوان: سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، مجتمع سازندگی و آموزش آذربایجان

سال تأسیس: 1363

برای انتشارات بعد از 1380 <<< موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق، مجتمع عالی آموزشی و

پژوهشی آذربایجان

عنوان: سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، مجتمع سازندگی و آموزش اصفهان

سال تأسیس: 1363

برای انتشارات بعد از 1380 <<< موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق، مجتمع عالی آموزشی و

پژوهشی اصفهان

عنوان: سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، مجتمع سازندگی و آموزش خراسان

سال تأسیس: 1363

برای انتشارات بعد از 1380 <<< موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق، مجتمع عالی آموزشی و

پژوهشی خراسان

عنوان: سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، مجتمع سازندگی و آموزش غرب

سال تأسیس: 1363

برای انتشارات بعد از 1380 <<< موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق، مجتمع عالی آموزشی و

پژوهشی غرب

عنوان: سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو. مجتمع سازندگی و آموزش فارس
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات بعد از 1380 <<< موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق. مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

عنوان: سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران
سال تاسیس: 1353
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران. سازمان سردخانه و کشتارگاه
شماره تلفن: 7-5060035
شماره فکس: 5061075
عنوان به زبان لاتین: Cold Storage and Slaughterhouse Organization of Tehran Municipality
آدرس: میدان راه آهن-خیابان دشت آزادگان-میدان بهمن-صندوق پستی: 18745

عنوان: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
سال تاسیس: 1354
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
شماره تلفن: 3911655-3252010
آدرس وب سایت: www.investiran.org.ir
عنوان به زبان لاتین: The Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran
عنوان به زبان عربی: المنظمه الايرانيه الاستثمار و المساعدات الاقتصاديه و التقنيه
آدرس: تهران- صندوق پستی 11365
4618

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان سنجش آموزش کشور
تاریخچه: این سازمان در سال 1347 با نام مرکز آزمون شناسی در تشکیلات وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد.
در سال 1354 سازمان سنجش آموزش کشور تشکیل شد که در سال 1360 منحل شده و وظایف آن به اداره کل
گزینش دانشجو در وزارت فرهنگ و آموزش عالی واگذار شد. در سال 1368 سازمان سنجش و آموزش کشور مجدداً
ایجاد شد.

سال تاسیس: 1368

برای انتشارات قبل از 1368 به ترتیب <<<

1347-1354 ایران. وزارت علوم و آموزش عالی. مرکز آزمون شناسی

1354-1360 سازمان سنجش آموزش کشور

1360-1368 ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. اداره کل گزینش دانشجو

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. سازمان سنجش آموزش کشور

ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. سازمان سنجش آموزش کشور

شماره تلفن: 26-8308021

شماره فکس: 8904475

آدرس وب سایت: www.sanjesh.org

عنوان به زبان لاتین: Educational Measurement and Evaluation Organization

عنوان به زبان عربی: موسسه تقويم المستوي العلمي للدراسين في المراكز التعليميه بالبلاد

آدرس: خیابان کریم‌خان زند-خیابان استاد نجات‌اللہی- شماره 285-صندوق پستی تهران: 15875-4378-صندوق پستی

کرج: 31535-3166

عنوان: سازمان سنجش آموزش کشور
تاریخچه: این سازمان در سال 1347 با نام مرکز آزمون شناسی در وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد. در سال
1360 سازمان سنجش آموزش کشور منحل شده و وظایف آن به اداره کل گزینش دانشجو در وزارت فرهنگ و آموزش
عالی سپرده شد. در سال 1368 مجدداً سازمان سنجش آموزش کشور تشکیل شد.

سال تاسیس: 1354

برای انتشارات قبل از 1354 <<< ایران. وزارت علوم و آموزش عالی. مرکز آزمون شناسی

برای انتشارات بعد از 1360 به ترتیب <<<

1360-1368 ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. اداره کل گزینش دانشجو

1368- سازمان سنجش آموزش کشور

عنوان: سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
سال تأسیس: 1369

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی
شماره تلفن: 2078610
شماره فکس: 2078615

آدرس وب سایت: www.trco.net

عنوان به زبان لاتین: The Tourism and Recreational Centers Organization (of The Mastazafan and Janbazan
(Foundation)

عنوان به زبان عربی: منظمه السیاحه و مراکز الطریفیه (موسسه المسضعفین و الفدائین لثوره الاسلامیه)

آدرس: تهران-ص.پ 149-19835

عنوان: سازمان شکاربانی و نظارت بر صید

تاریخچه: این سازمان در سال 1335 با نام کانون شکار ایران تأسیس شد. در سال 1350 به سازمان حفاظت محیط
زیست تغییر نام یافت.

سال تأسیس: 1346

برای انتشارات قبل از 1346 <<< کانون شکار ایران

برای انتشارات بعد از 1350 <<< سازمان حفاظت محیط زیست

عنوان: سازمان شهرداری کشور. مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

سال تأسیس: 1368

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

شماره تلفن: 8880226

8791763

شماره فکس: 8798537

آدرس پست الکترونیکی: upsc-imo@yahoo.com

عنوان به زبان لاتین: Research Center Urban Planing

عنوان: سازمان شهرداری های کشور

تاریخچه: این سازمان در سال 1337 با نام اتحادیه شهرداری های کشور تأسیس شد. در سال 1359 اتحادیه
شهرداری های کشور منحل شد و در سال 1365 سازمان شهرداری های کشور به جای آن تأسیس شد.

سال تأسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1359 <<< اتحادیه شهرداری های کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشور. سازمان شهرداری های کشور

شماره تلفن: 8898722

عنوان به زبان لاتین: Municipalities Organization of Iran

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان صنایع دستی ایران

تاریخچه: این سازمان در سال 1340 با نام مرکز صنایع کوچک و دستی در وزارت اقتصاد تأسیس شد و در سال 1347 به
مرکز صنایع دستی ایران تغییر نام یافت. در سال 1352 شرکت سهامی فروشگاه های صنایع دستی تأسیس شد. در

سال 1359 شرکت سهامی فروشگاه های صنایع دستی در سازمان صنایع دستی ایران ادغام شد.

سال تأسیس: 1353

برای انتشارات این سازمان قبل از 1353 به ترتیب <<<

1347-1340 ایران. وزارت اقتصاد. مرکز صنایع کوچک و دستی

1347-1353 ایران. وزارت اقتصاد. مرکز صنایع دستی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت صنایع. سازمان صنایع دستی ایران

ایران. وزارت جهاد سازندگی. سازمان صنایع دستی ایران

ایران. وزارت صنایع و معادن. سازمان صنایع دستی ایران

شرکت سهامی صنایع دستی ایران

شماره تلفن: 6-8902122

شماره فکس: 8908673

آدرس وب سایت: www.handicrafts.ir

عنوان به زبان لاتین: Iran Handicrafts Organization

مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان صنایع دستی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات و تحقیقات سازمان صنایع دستی ایران

عنوان: سازمان صنایع دفاع
سال تأسیس: 1360
برای انتشارات قبل از 1360 <<< سازمان صنایع نظامی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت دفاع، سازمان صنایع دفاع

عنوان: سازمان صنایع کوچک ایران
سال تأسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت صنایع و معادن، سازمان صنایع کوچک ایران
شماره تلفن: 81061
شماره فکس: 8897723
آدرس وب سایت: www.sme.ir
عنوان به زبان لاتین: Iran Small Industries Organization
عنوان به زبان عربی: مؤسسه الصناعات الخفيفة الايرانية
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان صنایع ملی ایران
سال تأسیس: 1358
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت صنایع، سازمان صنایع ملی ایران،
ایران، وزارت صنایع و معادن، سازمان صنایع ملی ایران
شماره تلفن: 40-8966031
شماره فکس: 8968070
عنوان به زبان لاتین: National Iranian Industries Organization
آدرس: تهران- صندوق پستی-55
141-3579
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان صنایع ملی ایران، شرکت...
تاریخچه: تعداد 48 شرکت تحت پوشش این سازمان است، انتشارات مربوط به هر یک از این شرکتها زیر نام شرکت وارد
می‌شود.

عنوان: سازمان صنایع نظامی
سال تأسیس: 1346
برای انتشارات بعد از 1360 <<< سازمان صنایع دفاع
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت جنگ، سازمان صنایع نظامی

عنوان: سازمان صنایع و معادن استان...
تاریخچه: مثال: سازمان صنایع و معادن استان اصفهان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت صنایع و معادن، سازمان صنایع و معادن استان...

عنوان: سازمان عمران سیستان
سال تأسیس: 1370
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان عمران سیستان
شرکت سهامی عمران سیستان
شماره تلفن: زابل: 6- 0541-2228395
عنوان به زبان لاتین: Sistan Development Organization
آدرس: زابل: بلوار دانشگاه سازمان عمران سیستان
صندوق پستی 98615
451
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان عمران کیش
سال تأسیس: 1353

برای انتشارات بعد از 1372 <<< سازمان منطقه آزاد کیش

عنوان: سازمان عمران و بهسازی شهری

سال تأسیس: 1379

برای انتشارات قبل از 1379 <<< شرکت عمران و بهسازی شهری

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری

شماره تلفن: 8788860

شماره فکس: 8779892

آدرس وب سایت: www.udro.org.ir

عنوان به زبان لاتین: Urban Development and Revitalization Organization

آدرس: میدان ونک- خیابان شهید خدایی- شماره 69- سازمان عمران و بهسازی شهری، صندوق پستی 19395-4339

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان غله کشور

تاریخچه: این سازمان در بدو تأسیس در سال 1314 با نام شرکت سهامی تثبیت نرخ غله و بعد با نام اداره کل تثبیت نرخ

غله، اداره کل غله، و اداره کل غله و نان در تشکیلات وزارت مالیه، وزارت دارایی، وزارت گمرکات و انحصارات، و وزارت

کشاورزی فعالیت می کرد. در سال 1350 سازمان غله کشور به وزارت تعاون و امور روستاها منتقل شد و در سال 1353

با سازمان قند و شکر کشور و شرکت سهامی چای ایران یکی شده و سازمان غله و قند و شکر و چای کشور تأسیس

شد. در سال 1358 با جدا شدن سازمانهای مذکور این سازمان مجدداً سازمان غله کشور نام گرفت.

سال تأسیس: 1358

برای انتشارات این سازمان قبل از 1358 به ترتیب <<<

1345- 1353 سازمان غله کشور

1353- 1358 سازمان غله و قند و شکر و چای کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت سهامی غله کشور

ایران، وزارت بازرگانی، سازمان غله کشور

شماره تلفن: 8961663

آدرس وب سایت: www.irangrain.com

عنوان به زبان لاتین: State Grain Organization

عنوان به زبان عربی: مدیریه القمح الايران

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان غله کشور

تاریخچه: این سازمان در بدو تأسیس در سال 1314 با نام شرکت سهامی تثبیت نرخ غله و بعد با نام و اداره کل تثبیت

نرخ غله، اداره کل غله، و اداره کل غله و نان در تشکیلات وزارت مالیه، وزارت دارایی، وزارت گمرکات و انحصارات و

وزارت کشاورزی فعالیت می کرد. در سال 1350 سازمان غله کشور به وزارت تعاون و امور روستاها منتقل شد و در سال

1353 با سازمان قند و شکر کشور و شرکت سهامی چای ایران یکی شده و سازمان غله و قند و شکر و چای کشور

تأسیس شد. در سال 1358 با جدا شدن سازمانهای مذکور این سازمان مجدداً سازمان غله کشور نام گرفت.

سال تأسیس: 1345

برای انتشارات این سازمان بعد از 1353 به ترتیب <<<

1353- 1358 سازمان غله و قند و شکر و چای کشور

1358- سازمان غله کشور

عنوان: سازمان غله و قند و شکر و چای کشور

تاریخچه: این سازمان از ادغام سازمان غله کشور، سازمان قند و شکر کشور و شرکت سهامی چای ایران تشکیل شد

سال تأسیس: 1352

برای انتشارات قبل از

1352 سازمان غله کشور

سازمان قند و شکر کشور

شرکت سهامی چای ایران

برای انتشارات بعد از

1358 سازمان چای کشور

سازمان غله کشور

سازمان قند و شکر کشور

شرکت سهامی قند و شکر کشور

عنوان: سازمان غله و قند و شکر و چای کشور

1380-1376 سازمان گسترش خدمات بازرگانی
1380- شرکت بازرگانی دولتی ایران

عنوان: سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان بورس
بورس تهران

شماره تلفن: 6719535

عنوان به زبان لاتین: Tehran Stock Exchange
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان کتابهای درسی ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1355 به سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی و در سال 1359 به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1342

برای انتشارات بعد از 1355 به ترتیب <<<

1359-1355 سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی

1359- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. سازمان کتابهای درسی ایران

عنوان: سازمان گسترش خدمات بازرگانی

تاریخچه: با تاسیس این سازمان شرکت سهامی قند و شکر کشور در آن ادغام شد.

سال تاسیس: 1376

برای انتشارات قبل از 1364 <<< شرکت سهامی قند و شکر کشور

برای انتشارات بعد از 1380 <<< شرکت بازرگانی دولتی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بازرگانی. سازمان گسترش خدمات بازرگانی

عنوان: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

سال تاسیس: 1346

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت اقتصاد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

ایران. وزارت صنایع سنگین. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

ایران. وزارت صنایع و معادن. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

شماره تلفن: 9-2044101

شماره فکس: 2040010

آدرس وب سایت: www.idro.org

عنوان به زبان لاتین: Industrial Development and Renovation Organization of Iran

عنوان به زبان عربی: منظمه صیانه و تطوير الصناعات الايرانية

آدرس: ساختمان ولی عصر-تهران-خیابان ولی عصر-نبش خیابان جام جم-شماره 2

صندوق پستی: 19395-1855

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. شرکت ...

تاریخچه: قریب 120 شرکت تحت پوشش این سازمان هستند. انتشارات مربوط به هر یک از این شرکتها زیر نام شرکت وارد می‌شود

عنوان: سازمان گورستانهای پایتخت

سال تاسیس: 1345

برای انتشارات بعد از 1349 <<< بهشت زهرا(س)

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران. سازمان گورستانهای پایتخت

عنوان: سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

تاریخچه: این سازمان در سال 1380 به سازمان خصوصی سازی تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1354

برای انتشارات بعد از 1380 <<< سازمان خصوصی سازی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

عنوان: سازمان مبارزه با بیسوادی
سال تاسیس: 1345
برای انتشارات بعد از 1358 <<< نهضت سوادآموزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مبارزه با بیسوادی

عنوان: سازمان مجتمعه‌های فرهنگی سیاحتی کوثر
سال تاسیس: 1372
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان مجتمعه‌های فرهنگی سیاحتی کوثر
شماره تلفن: 2-8848431
شماره فکس: 8304240
آدرس وب سایت: www.kosaronline.com
آدرس پست الکترونیکی: info@kosaronline.com
عنوان به زبان لاتین: Kosar Cultural and Tour Organization

عنوان: سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
تاریخچه: این سازمان در سال 1331 با نام بانک ساختمانی تاسیس شد و در سال 1343 به سازمان مسکن تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1372
برای انتشارات قبل از 1372 به ترتیب <<<
1343-1331 بانک ساختمانی
1372-1343 سازمان مسکن
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
شماره تلفن: 8030067
آدرس وب سایت: www.mhud.gov.ir/cobi
عنوان به زبان لاتین: Commissioning Organization for State and Public Buildings and Installations
عنوان به زبان عربی: موسسه انشاء المباني الحكوميه و العامه

عنوان: سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)
سال تاسیس: 1374
برای انتشارات قبل از 1374 <<< شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران
برای انتشارات بعد از 1381 <<< شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)
سازمان توانیر
توانیر

عنوان: سازمان مدیریت صنعتی
تاریخچه: این سازمان در سال 1341 با نام مرکز راهنمایی صنایع ایران در تشکیلات وزارت اقتصاد تاسیس شد.
سال تاسیس: 1342
برای انتشارات قبل از 1342 <<< ایران، وزارت اقتصاد، مرکز راهنمایی صنایع ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت صنعتی
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان مدیریت صنعتی
شماره تلفن: 2043005
آدرس وب سایت: www.imi-ir.org
آدرس پست الکترونیکی: info@imi-ir.org
عنوان به زبان لاتین: Industrial Management Institute
عنوان به زبان عربی: منظمه الاداره الصناعيه
آدرس: تهران-خیابان ولیعصر-نبش جام جم، کد پستی: 1999915511-صندوق پستی: 19395-3745
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان مدیریت منابع آب ایران
سال تاسیس: 1375
برای انتشارات قبل از 1375 به ترتیب <<<
1354-1346 مرکز تحقیقات و آزمایشگاه هیدرولیک
1361-1354 موسسه بررسیها و آزمایشگاههای منابع آب
1368-1361 موسسه تحقیقات منابع آب
1375-1368 سازمان تحقیقات منابع آب

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت نيرو، سازمان مديريت منابع آب ايران
شرکت مادر تخصصي سازمان مديريت منابع آب ايران
شماره تلفن: 3-8967052
شماره فکس: 8969666
آدرس وب سايت: www.wrm.or.ir
عنوان به زبان لاتين: Iran Water Resources Management Organization
آدرس: تهران: خيابان دکتر فاطمي، روبروي هتل لاله، شماره 209
مرجعها: راهنماي کتابخانه‌هاي ايران

عنوان: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.....
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان....

عنوان: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.....
تاريخچه: مثال: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمانشاه
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان....

عنوان: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
تاريخچه: اين سازمان از ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي کشور، و برنامه و بودجه بوجود آمد.
سال تاسيس: 1378

براي انتشارات قبل از 1378 <<< سازمان امور اداري و استخدامي کشور
سازمان برنامه و بودجه

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، رياست جمهوري، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
شماره تلفن: 3114206
شماره فکس: 3272475

آدرس وب سايت: www.mporg.ir
آدرس پست الکترونيکي: programing@mporg.ir
عنوان به زبان لاتين: Management and Planning Organization
آدرس: تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي عليشاه، تلفنخانه: 3271
مرجعها: راهنماي کتابخانه‌هاي ايران
فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، مرکز توسعه فناوري و نوسازي اداري
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مرکز توسعه فناوري و نوسازي اداري

عنوان: سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيرواني شهر تهران
سال تاسيس: 1360
براي انتشارات قبل از 1360 <<< سازمان تاکسيرواني تهران
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شهرداري تهران، سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيرواني شهر تهران
شماره تلفن: 3700541
شماره فکس: 3738361

عنوان به زبان لاتين: The Organization of Management and Supervision for Tehran City Taxi Driving
عنوان به زبان عربي: المنظمه و مديريه و نظاره الي سياقه سياره اجره المدينه تهران
آدرس: ميدان خراسان، خيابان خاوران، جنب پارک شهيد گمنام، صندوق پستي: 17185
193

عنوان: سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي
تاريخچه: اين سازمان از ادغام شرکت سهامي تاسيسات جهانگردي ايران، شرکت گشتهاي ايران، مرکز خانه‌هاي ايران در خارج کشور و سازمان مراکز جهانگردي براي ورزشهاي زمستاني بوجود آمد. در سال 1378 سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ايرانگردي و جهانگردي تغيير نام يافت.
سال تاسيس: 1358

براي انتشارات قبل از 1358 <<< به نام سازمانهاي ادغام شده مراجعه شود.
براي انتشارات بعد از 1378 <<< سازمان ايرانگردي و جهانگردي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت ارشاد اسلامي، سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي
ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي

عنوان: سازمان مراکز جهانگردي براي ورزشهاي زمستاني
تاريخچه: اين سازمان در سال 1358 در سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي ادغام شد.

سال تاسیس: 1356
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<
1378-1358 سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی
1378- سازمان ایرانگردی و جهانگردی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت اطلاعات و جهانگردی، سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی

عنوان: سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1346 با نام انجمن ملی اولیاء و مربیان تاسیس شد و در سال 1358 به انجمن مرکزی اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران و در سال 1376 به سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1376
برای انتشارات قبل از 1376 به ترتیب <<<
1346-1358-انجمن ملی اولیاء و مربیان

1358-1376-انجمن مرکزی اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران
شماره تلفن: 6407116-6402621
آدرس پست الکترونیکی: olia@tehran.irpost.com
عنوان به زبان لاتین: Parents -Teachers Associations of the Islamic Republic of Iran
عنوان به زبان عربی: مجلس التعاون بین العائله و المعلمین
آدرس: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، روبروی دانشگاه تهران، خیابان فخررازی، نبش چهارراه شهید نظری، شماره 74، صندوق پستی 13185-1637

عنوان: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
سال تاسیس: 1342
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت تعاون و امور روستاها، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ایران، وزارت کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
شماره تلفن: 8902396
آدرس وب سایت: www.ircorc.org
آدرس پست الکترونیکی: mirmohammadi@ircorc.org
عنوان به زبان لاتین: Central Orgazination for Rural Coopratives of Iran
عنوان به زبان عربی: دایره مرکزیه الريفیه التعاون ایرانیه

عنوان: سازمان مرکزی تعاون کشور
تاریخچه: این سازمان در سال 1371 با سازمان مرکزی تعاونی‌های معدنی، مرکز گسترش خدمات تولیدی، و بخش تعاونی وزارت کار و امور اجتماعی یکی شده و وزارت تعاون بوجود آمد.
سال تاسیس: 1346
برای انتشارات بعد از سال 1373
ایران، وزارت تعاون
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، نخست‌وزیری، سازمان مرکزی تعاون کشور، ایران، وزارت تعاون و امور روستاها، سازمان مرکزی تعاون کشور، ایران، وزارت بازرگانی، سازمان مرکزی تعاون کشور

عنوان: سازمان مرکزی تعاون کشور
تاریخچه: این سازمان در سال 1371 با سازمان مرکزی تعاونی‌های معدنی، مرکز گسترش خدمات تولیدی، و بخش تعاونی وزارت کار و امور اجتماعی یکی شده و وزارت تعاون بوجود آمد.
سال تاسیس: 1346
برای انتشارات بعد از 1371 <<< ایران، وزارت تعاون
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، نخست‌وزیری، سازمان مرکزی تعاون کشور، ایران، وزارت تعاون و امور روستاها، سازمان مرکزی تعاون کشور، ایران، وزارت بازرگانی، سازمان مرکزی تعاون کشور

عنوان: سازمان مرکزی دانشکده‌های علوم قرآنی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان مرکزی دانشکده‌های علوم قرآنی

عنوان: سازمان مستقل چاپخانه دولتي ايران
تاريخچه: اين سازمان در سال 1300 با نام مطبعه مجلس تاسيس شد. در سال 1352 به شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تغيير نام يافت.
سال تاسيس: 1337

براي انتشارات اين سازمان قبل از 1337 <<< مطبعه مجلس
براي انتشارات اين سازمان بعد از 1352 <<< شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت دارايي. سازمان مستقل چاپخانه دولتي ايران
چاپخانه دولتي ايران

عنوان: سازمان مسكن
سال تاسيس: 1343

براي انتشارات قبل از 1343 <<< بانك ساختماني
براي انتشارات بعد از 1372 <<< سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آباداني و مسكن. سازمان مسكن
ايران. وزارت مسكن و شهرسازي. سازمان مسكن

عنوان: سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
سال تاسيس: 1369

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شهرداري تهران. سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران
شماره تلفن: 8809683
شماره فکس: 8902816
آدرس وب سايت: www.tetco.org
عنوان به زبان لاتين: (Tehran Engineering and Technical Consulting Organization (T.E.T.C.O)
آدرس: تهران 15976 - حافظ شمالي. شماره 739 - صندوق پستي: 15875-1681

عنوان: سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران. مركز اسناد فني و تخصصي

عنوان: سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران. مركز مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مركز مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

عنوان: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
سال تاسيس: 1363

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني
دانشگاهها (سمت)
ايران. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
سازمان سمت

شماره تلفن: 8001000
8006535

شماره فکس: 8009534

آدرس وب سايت: www.samt.ac.ir

عنوان به زبان لاتين: The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities

عنوان به زبان عربي: منظمه دراسه و تدوين كتب العلوم الانسانيه للمجامعات
آدرس: خيابان كارگر شمالي، خيابان شهيد ابوالفضل خسروي، شماره 84، كدپستي: 14137، صندوق پستي: 14155
6381

مرجعها: راهنماي كتابخانههاي ايران

فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

عنوان: سازمان ملي انتقال خون ايران

سال تاسيس: 1353

براي انتشارات بعد از 1363 <<< سازمان انتقال خون ايران

عنوان: سازمان ملي بهره‌وري ايران

سال تاسيس: 1377

برای انتشارات قبل از 1377 <<< سازمان بهره‌وری ملی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان ملی بهره‌وری ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان ملی بهره‌وری ایران
شماره تلفن: 8955223
8955376

آدرس وب سایت: www.nipo.ir
آدرس پست الکترونیکی: nipo@nipo.ir
عنوان به زبان لاتین: National Iranian Productivity Organization
آدرس: تهران، ابتدای بزرگراه شهید گمنان-میدان گلها-نبش خیابان یازدهم-شماره 43-کدپستی: 14316
مرجعها: فایله فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان
تاریخچه: این سازمان در سال 1358 در وزارت آموزش و پرورش ادغام شد. در سال 1361 ادغام لغو و در سال 1366 با
تشکیل هیات امنای مستقل از وزارت آموزش و پرورش به فعالیت پرداخت و در سال 1367 به صورت یکی از سازمانهای
وابسته به وزارت آموزش و پرورش در آمد.
سال تاسیس: 1355

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان
شماره تلفن: 2058016

آدرس وب سایت: www.nodet.net
عنوان به زبان لاتین: National Organization for Development of Exceptional Talents
آدرس: تهران، بزرگراه آفریقا- کوچه نیلوفر- ساختمان شهید بهشتی-شماره 12، کدپستی 19677

عنوان: سازمان ملی جوانان
سال تاسیس: 1379
برای انتشارات قبل از 1379 <<< مرکز ملی جوانان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، ریاست جمهوری، سازمان ملی جوانان
شماره تلفن: 9-2010641
شماره فکس: 2010505

آدرس وب سایت: www.nyoir.org
عنوان به زبان لاتین: National Youth Organization
عنوان به زبان عربی: المنظمة الوطنی لشباب
آدرس: تهران- خیابان آفریقا، خیابان سایه، شماره 77، شماره پستی : 19677- صندوق پستی : 14185-696
مرجعها: فایله فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران
سال تاسیس: 1345
برای انتشارات بعد از 1364 <<< سازمان میراث فرهنگی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و هنر، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران
ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران

عنوان: سازمان ملی زمین و مسکن
سال تاسیس: 1375
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن
شماره تلفن: 14-8777011
شماره فکس: 8792545

آدرس وب سایت: www.nhlo.gov.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@nhlo.gov.ir
عنوان به زبان لاتین: National Land and Housing Organization
مرجعها: فایله فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، سازمان منطقه آزاد تجاری چابهار
شماره تلفن: 8796780
8796768

شماره فکس: 8782903
آدرس وب سایت: www.chabaharfz.com

آدرس پست الکترونیکی: info@chabaharfz.com
عنوان به زبان لاتین: Chabahar Free Trade and Industrial Zone Organization
عنوان به زبان عربی: المنطقة الحرة التجاري و الصناعي جابهار
آدرس: تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میرداماد، بلوار شهید ستاری، پلاک 15، کدپستی: 1968953391
جابهار- منطقه آزاد تجاری، صنعتی جابهار- تلفن: 9-2221448 (0545)
فاکس: 4442229 (0545)

عنوان: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی جابهار. شرکت
تاریخچه: 14 شرکت زیر نظر این سازمان قرارداد. انتشارات این شرکتها زیرنام خودشان وارد میشود.

عنوان: سازمان منطقه آزاد قشم
سال تاسیس: 1369
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی. سازمان منطقه آزاد قشم
شماره تلفن: 2-8724871
شماره فکس: 5224093-0763
آدرس وب سایت: www.qeshm.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@qeshm.ir
عنوان به زبان لاتین: Qeshm Free Area
عنوان به زبان عربی: المنطقة قشم الحرة
آدرس: تهران- صندوق پستی 15875
1548

عنوان: سازمان منطقه آزاد قشم. شرکت
تاریخچه: قریب 30 شرکت زیر نظر این سازمان انجام وظیفه می کنند. انتشارات این شرکتها زیر نام خودشان وارد می شود. مثال: شرکت عمران قشم

عنوان: سازمان منطقه آزاد کیش
سال تاسیس: 1372
برای انتشارات قبلی <<< سازمان عمران کیش
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی. سازمان منطقه آزاد کیش
شماره تلفن: 2-3641-076444
شماره فکس: 2581-076444
آدرس وب سایت: www.kishfreezone.org
آدرس پست الکترونیکی: kish-free-zone@kfzo.com
عنوان به زبان لاتین: Kish Free Zone Organization
عنوان به زبان عربی: موسسه المنطقة الحرة في كيش
آدرس: دفتر تهران: بزرگراه آفریقا بالاتر از چهارراه شهید حقانی، نبش خیابان کیش، ساختمان منطقه آزاد کیش،
کدپستی: 1518831118
دفتر مرکزی: جزیره کیش، خیابان سنائی
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
سال تاسیس: 1376
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی صنایع پتروشیمی. سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

عنوان: سازمان منطقه ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان.....
تاریخچه: مثال: سازمان منطقه ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان فارس
سال تاسیس: 1355
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. سازمان منطقه ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان.....

عنوان: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
سال تاسیس: 1369
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
شماره تلفن: 2-8801650
عنوان به زبان لاتین: Engineering and Development Organization of Tehran City
عنوان به زبان عربی: منظمه متخصصي اعاده البنا في مدينة طهران

آدرس: تهران. حافظ شمالی- شماره 739، صندوق پستی: 4644-15875
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران
سال تاسیس: 1358
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران. سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی
شماره تلفن: 8438775
8438772
شماره فکس: 8423968
آدرس وب سایت: www.tehrangoodsmarkets.com
عنوان به زبان لاتین: Tehran Municipality Organization for Produce
عنوان به زبان عربی: دایره ساعات الفواکه و المنتجات الزراعیه
آدرس: خیابان استاد مطهری؛ خیابان شهید یوسفیان، کوچه نسترن، شماره 13

عنوان: سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)
سال تاسیس: 1369
برای انتشارات قبل از 1369 <<< سازمان میراث فرهنگی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)
پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور
شماره تلفن: 6013524
آدرس وب سایت: www.iranmiras.org
عنوان به زبان لاتین: Iranian Cultural Heritage Organization
عنوان به زبان عربی: منظمه التراث الثقافی
مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان میراث فرهنگی کشور
تاریخچه: این سازمان از ادغام ادارات حفظ و احیاء میراث فرهنگی شهرستانها، اداره کل بناهای تاریخی، اداره کل کاخها، اداره کل موزه ها (وابسته به وزارت ارشاد اسلامی)، اداره کل بیوتات (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی)، اداره کل هنرهای سنتی، دفتر آثار تاریخی، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، مرکز باستانشناسی ایران، موزه و مرکز مردمشناسی، و موزه ایران باستان (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی) در تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل شد. در سال 1369 این سازمان تبدیل به پژوهشگاه شد و در سال 1372 تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت. برای انتشارات سازمانهای ادغام شده به نام هر سازمان قبل از ادغام مراجعه شود.
سال تاسیس: 1364
برای انتشارات بعد از 1369 <<< سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. سازمان میراث فرهنگی کشور

عنوان: سازمان نظارت و پیگیری شهرداری تهران
سال تاسیس: 1360
برای انتشارات بعد از 1376 به ترتیب <<<
1376-1380 شهرداری تهران. دفتر بازرسی ویژه شهردار
1380- سازمان بازرسی شهرداری تهران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران. سازمان نظارت و پیگیری

عنوان: سازمان نقشه برداری کشور
سال تاسیس: 1345
برای انتشارات قبل از 1345 <<< سازمان نقشه برداری
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. نخست وزیر. سازمان نقشه برداری کشور
ایران. وزارت برنامه و بودجه. سازمان نقشه برداری کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. سازمان نقشه برداری کشور
شماره تلفن: 7-6000031
شماره فکس: 6001972
6001971
آدرس وب سایت: www.ncc.org.ir
عنوان به زبان لاتین: National Cartographic Center
آدرس: صندوق پستی 1684-13185
مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان نقشه برداری

سال تاسیس: 1332

برای انتشارات بعد از 1345 <<< سازمان نقشه برداری کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. نخست وزیر. سازمان نقشه برداری

عنوان: سازمان نمایشگاهها

تاریخچه: این سازمان در سال 1336 با نام نمایشگاه دائمی و بین المللی ایران تاسیس شد. سازمان نمایشگاهها در سال 1347 به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران تغییر نام یافت که این شرکت در سال 1358 در مرکز توسعه صادرات ایران ادغام شد، و در سال 1378 از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع شد و با نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران اعلام موجودیت کرد.
سال تاسیس: 1346

برای انتشارات این سازمان قبل از 1346 <<< نمایشگاه دائمی و بین المللی ایران
برای انتشارات بعد از 1347 به ترتیب <<<

1347-1358 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران

1358-1378 مرکز توسعه صادرات ایران

1378- شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تاسیس: 1374

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران. سازمان نوسازی شهر تهران
شماره تلفن: 6868777

آدرس وب سایت: www.nosazi.org

عنوان به زبان لاتین: Tehran Renovation Organization

عنوان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

سال تاسیس: 1354

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
شماره تلفن: 27930405

شماره فکس: 277310

آدرس وب سایت: www.ordens.com

عنوان به زبان لاتین: Organization for Renovation, Development and Equipment of National Schools

آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان قیطریه، کوچه پنجم، صندوق پستی 19395
3241

عنوان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

سال تاسیس: 1354

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
شماره تلفن: 27930405

شماره فکس: 277310

آدرس پست الکترونیکی: www.ORDENS.com

عنوان به زبان لاتین: Organization For Renovation, Development and Equipment of National Schools

آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان قیطریه، کوچه نجم، صندوق پستی 19395/3241

عنوان: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها

سال تاسیس: 1379

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهی. سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها
سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی

شماره تلفن: 9-8898036

شماره فکس: 8898035

آدرس وب سایت: www.eshteghal.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@eshteghal.ir

عنوان به زبان لاتین: Occupation Cooperative Organization of Academic Graduates

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: سازمان هواپیمائی کشوری

تاریخچه: این سازمان در سال 1328 با نام اداره کل هواپیمائی کشوری در وزارت راه تاسیس شد. سال تاسیس: 1353

برای انتشارات قبل از 1353 <<< ایران. وزارت راه. اداره کل هواپیمائی کشوری
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت راه و ترابری. سازمان هواپیمائی کشوری
شماره تلفن: 91021

آدرس وب سایت: www.iricao.org

عنوان به زبان لاتین: Civil Aviation Organization

آدرس: تهران: کدپستی 13455- صندوق پستی 1798- تلفن: 91021

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سازمان هواپیمائی کشوری. دفتر نمایندگی در ایکنو

عنوان: سازمان هواشناسی کشور

تاریخچه: این سازمان در سال 1337 با نام اداره کل هواشناسی در تشکیلات وزارت راه آغاز به کار کرد و در سال 1353 به وزارت جنگ (از سال 1357 وزارت دفاع ملی) انتقال یافت. در اوایل سال 1358 از وزارت دفاع ملی منتزع شد و به صورت یک اداره کل در سازمان هواپیمائی کشوری وابسته به وزارت راه و ترابری ادغام شد. در اواخر سال 1358 مجدداً با نام سازمان هواشناسی کشور در تشکیلات وزارت راه و ترابری مستقلاً شروع به فعالیت کرد. سال تاسیس: 1353

برای انتشارات قبل از 1353 <<< ایران. وزارت راه. اداره کل هواشناسی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت جنگ. سازمان هواشناسی کشور

ایران. وزارت دفاع ملی. سازمان هواشناسی کشور

ایران. وزارت راه و ترابری. سازمان هواشناسی کشور

شماره تلفن: 8-6004026

شماره فکس: 646690440

آدرس وب سایت: www.irimet.net

عنوان به زبان لاتین: (Islamic Republic of Iran Meteorological Organization) (IRIMO)

عنوان به زبان عربی: منظمه الارصاد الجویه جمهوریة الاسلامیه ایران

آدرس: تهران- میدان آزادی- خیابان معراج - عنوان تلگرافی : هواشناسی

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سال تاسیس: 1358

برای انتشارات بعد از 1362 نیز <<< ایران. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

عنوان: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نیروی مقاومت بسیج

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: نیروی مقاومت بسیج

عنوان: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. واحد بسیج مستضعفین

سال تاسیس: 1359

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: واحد بسیج مستضعفین

عنوان: ستاد انقلاب فرهنگی

تاریخچه: در سال 1363 وظایف این ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی برنامه‌ریزی محول شد

سال تاسیس: 1359

برای انتشارات بعد از 1363 <<< شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی برنامه‌ریزی

عنوان: ستاد بسیج اقتصادی کشور

تاریخچه: نام این سازمان در سال 1369 به امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور تغییر یافت.

سال تاسیس: 1359

برای انتشارات بعد از 1369 <<< امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. نخست وزیر. ستاد بسیج اقتصادی کشور

عنوان:ستاد عالي هماهنگي و نظارت بر کانون‌هاي فرهنگي و هنري مساجد
سال تاسيس:1373
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم:ايران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،ستاد عالي هماهنگي و نظارت بر کانون‌هاي فرهنگي و هنري مساجد
ستاد همانگي و نظارت بر کانون‌هاي فرهنگي و هنري مساجد
شماره تلفن:7-6433536
شماره فکس:6928156
آدرس وب سايت:www.shabestan.com
www.islamicdatabank.com
مرجعها:فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان:ستاد مدیریت بحران شهر تهران
سال تاسيس:1380
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم:شهرداری تهران،ستاد مدیریت بحران شهر تهران

عنوان:شرکت آب و برق کیش
سال تاسيس:1365
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم:سازمان منطقه آزاد کیش،شرکت آب و برق کیش

عنوان:شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقي
سال تاسيس:1371
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم:شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور،شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقي
شماره تلفن:4-3318871-0411
شماره فکس:3309992
عنوان به زبان لاتين:Water and Wastewater East Azarbaijan Co.
عنوان به زبان عربي:شركة الماء و المجاري الاذربايجان الشرقيه
آدرس:تبريز:بلوار 29 بهمن، جنب دانشگاه، کدپستي 5166617365، صندوق پستي 1751

عنوان:شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربي
سال تاسيس:1370
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم:شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور،شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربي
شرکت سهامي آب و فاضلاب استان آذربایجان غربي
شماره تلفن:450001
شماره فکس:461070
آدرس وب سايت:www.wa.abfa.com
آدرس پست الکترونيکي:abfa.wa@yahoo.com
عنوان به زبان لاتين:Water and Waste Water Organization,West Azarbaijan
آدرس:اروميه:خيابان ارتش، فلکه مخابرات، صندوق پستي:363، کدپستي:5715659681

عنوان:شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل
سال تاسيس:1371
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم:شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور،شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل
شرکت سهامي آب و فاضلاب استان اردبيل
شماره تلفن:3-7717101
شماره فکس:7711035
عنوان به زبان لاتين:Water and Wastewater Co. Of Ardabil
آدرس:اردبيل -ميدان بسيج، جنب هتل دريا، کدپستي:55194

عنوان:شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
سال تاسيس:1371
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم:شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور،شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
شماره تلفن:6686985
شماره فکس:6689586
آدرس وب سايت:www.abfaesfahan.com
عنوان به زبان لاتين:Esfahan Water and Waste Water Co.

آدرس: اصفهان: صندوق پستی: 90
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان ایلام
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان ایلام
شرکت سهامی آب و فاضلاب استان ایلام
شماره تلفن: 2-3330481
شماره فکس: 3330480
عنوان به زبان لاتین: Ilam Water and Sewage Co
عنوان به زبان عربی: شرکت الماء و التصرف المياء
آدرس: ایلام، بلوار مدرس-صندوق پستی: 351

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
سال تاسیس: 1370
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
شرکت سهامی آب و فاضلاب استان بوشهر
شماره تلفن: 2526322,24
شماره فکس: 2528932
عنوان به زبان لاتین: Bousher Water and Waste Water Company
عنوان به زبان عربی: شرکت المياہ و فضولات مياہ محافظه بوشهر
آدرس: بوشهر-خیابان رئیس علی دلواری، کدپستی: 7514619139، صندوق 3681

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان تهران
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان تهران
شرکت سهامی آب و فاضلاب استان تهران
شماره تلفن: 6171
شماره فکس: 8966324
آدرس وب سایت: www.thr-ww.com
عنوان به زبان لاتین: Tehran Province Water and Wastewater Company
عنوان به زبان عربی: شرکت المياہ و الصرف الصحي لمحافظة طهران
آدرس: تهران-بلوار کشاورز خیابان حجاب، صندوق پستی: 14395-14155, 169-1595
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان تهران، شرکت...
تاریخچه: چند شرکت آب و فاضلاب منطقه‌ای و اقماری زیر نظر این سازمان قرار دارد. انتشارات هر یک از این شرکتها زیر نام آن شرکت وارد می‌شود. مثال: شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران
شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
سال تاسیس: 1370
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
شرکت سهامی آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری
شماره تلفن: 3334044
شماره فکس: 3334045
آدرس وب سایت: www.abfa-ch-co
عنوان به زبان لاتین: Chehar Mahal and Bakhtiari Water and Wastewater Company
عنوان به زبان عربی: الشركة الماء و المجاري اربعة محلات
آدرس: شهرکرد-میدان قدس، کدپستی: 8814649913

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان
سال تاسیس: 1370
برای انتشارات بعد از 1371 <<< شرکت آب و فاضلاب مشهد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان خراسان

شرکت سهامی آب و فاضلاب استان خراسان

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان زنجان
سال تأسیس: 1370
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان زنجان
شرکت سهامی آب و فاضلاب استان زنجان
شماره تلفن: 2-4240331
شماره فکس: 4243040
عنوان به زبان لاتین: Water and Wastewater Company of Zanjan
آدرس: زنجان-میدان قائم، کدپستی: 45194، صندوق پستی: 45195483

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
سال تأسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
شرکت سهامی آب و فاضلاب استان سمنان
شماره تلفن: 20-4449117
شماره فکس: 4449114
آدرس وب سایت: www.abfasem.com
عنوان به زبان لاتین: Water and Wastewater Company of Semnan
آدرس: سمنان: بلوار بسیج-روبروی استانداری

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
سال تأسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
شرکت سهامی آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
شماره تلفن: 2414698
2412851
شماره فکس: 2412344
آدرس وب سایت: www.abfa-sistan.com
عنوان به زبان لاتین: Water and Wastewater Company of Sistan and Baluchistan
آدرس: زاهدان-خیابان خیام

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان فارس
سال تأسیس: 1370
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت سهامی آب و فاضلاب استان فارس
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان فارس
شماره تلفن: 9-8226408
شماره فکس: 8222729
عنوان به زبان لاتین: Fars Water and Wastewater Co.
آدرس: شیراز-میدان شهید مطهری، بلوار قدوسی غربی، نبش کوچه 4، صندوق پستی: 71955-1154

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
سال تأسیس: 1376
برای انتشارات قبل از 1376 <<< شرکت آب و فاضلاب منطقه قزوین
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
شرکت سهامی آب و فاضلاب استان قزوین
شماره تلفن: 4-49051
شماره فکس: 48167
آدرس پست الکترونیکی: abfa@qazvin.net
عنوان به زبان لاتین: Qazvin Province Water and Wastewater Company
عنوان به زبان عربی: شرکة الماء و مجاری المیاه مدینة القزوین
آدرس: قزوین-میدان ولی عصر-ابتدای بلوار حضرت آیت اله خامنه‌ای-کوچه محراب- شماره 4- کدپستی: 34159، صندوق پستی: 34185-1883

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان قم
سال تأسیس: 1371

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان قم
شرکت سهامی آب و فاضلاب استان قم
شماره تلفن: 937841
شماره فکس: 937845
عنوان به زبان لاتین: Water and Wastewater Company of Qom

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان کردستان
سال تاسیس: 1371
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان
شرکت سهامی آب و فاضلاب استان کردستان
شماره تلفن: 3238570
3233554
شماره فکس: 3233555
آدرس وب سایت: www.abfa.com
عنوان به زبان لاتین: (Kurdistan Water and Wastewater Company (Corporation
عنوان به زبان عربي: شركة الماء و مجاري المياه الصرف الصحي الخاصه (محافظة كردستان)
آدرس: سنندج-بلوار شبلي، کدپستی: 66157-صندوق پستی: 384

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
سال تاسیس: 1371
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
شرکت سهامی آب و فاضلاب استان کرمانشاه
شماره تلفن: 8233600
8230295
شماره فکس: 8232011
آدرس وب سایت: www.abfakermanshah.com
آدرس پست الکترونیکی: abfakermanshah@kermanshahnet.com
عنوان به زبان لاتین: Water and Wastewater Co.of Kermanshah
آدرس: بلوار شهید مصطفی امامی-نرسیده به میدان گلستان، صندوق پستی: 67155
1594

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد
سال تاسیس: 1371
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه
و بویراحمد
شرکت سهامی آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد
شماره تلفن: 34357
34229
شماره فکس: 34001
عنوان به زبان لاتین: Water and Waste Water CO.of Kohgiluyeh Va-Boyerahmad Province
عنوان به زبان عربي: شركة الماء و الدفاع الفضولات المائيه المدينه في الامارات الكهجيلويه و بویراحمد
آدرس: یاسوج، خیابان 45 متری ارم-جنب آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان گلستان
سال تاسیس: 1376
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شرکت سهامی آب و فاضلاب استان گلستان
شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان گلستان
شماره تلفن: 5523587
5524583
شماره فکس: 5520890
آدرس وب سایت: www.abfa.com
عنوان به زبان لاتین: Water and Wastewater Golestan. Co.
عنوان به زبان عربي: الماء و الفاضلاب
آدرس: گرگان، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان جام جم

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
سال تاسیس: 1370

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، شركت آب و فاضلاب استان گيلان
شركت سهامي آب و فاضلاب استان گيلان
شماره تلفن: 27-3221025
شماره فکس: 3225020
آدرس وب سايت: www.abfa-guilan.com
عنوان به زبان لاتين: Guilan Water and Wastewater Company
آدرس: رشت-جنب پارك قدس (باغ محتشم)

عنوان: شركت آب و فاضلاب استان لرستان
سال تاسيس: 1371
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، شركت آب و فاضلاب استان لرستان
شركت سهامي آب و فاضلاب استان لرستان
شماره تلفن: 32745
34492
شماره فکس: 36102
عنوان به زبان لاتين: Lorestan Water and Wastewater Co.
عنوان به زبان عربي: شركه الميه و مجاريها-محافظة لرستان
آدرس: خرمآباد: ميدان 22 بهمن، بلوار ولي عصر (عج)-صندوق پستي: 644

عنوان: شركت آب و فاضلاب استان مازندران
سال تاسيس: 1371
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، شركت آب و فاضلاب استان مازندران
شماره تلفن: 3260291
شماره فکس: 3260290
عنوان به زبان لاتين: Water and Wastewater Co.of Mazandaran
آدرس: ساري-بلوار خزر-نبش كوچه شهيد ميوه چين-كديستي: 48168-19318

عنوان: شركت آب و فاضلاب استان مركزي
سال تاسيس: 1370
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، شركت آب و فاضلاب استان مركزي
شركت سهامي آب و فاضلاب استان مركزي
شماره تلفن: 2783044
2783102
شماره فکس: 2783103
آدرس پست الكترونيكي: afmarkazi@yahoo.com
عنوان به زبان لاتين: Markazi Province Water and Waste Water Co.LTD
آدرس: اراك: شهرک رضوي (گردو)، صندوق پستي: 1184، صندوق صوتي: 1325001480

عنوان: شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
سال تاسيس: 1370
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
شركت سهامي آب و فاضلاب استان هرمزگان
شماره تلفن: 22-38321
33138
شماره فکس: 38014
33147
آدرس وب سايت: www.abfa-hormozgan.com
عنوان به زبان لاتين: Water and Sewage Company Hormozgan Province
عنوان به زبان عربي: شركه الميه و تصفيه للميه الدوريه محافظه هرمزجان
آدرس: بندرعباس-بلوار امام خميني-كديستي: 791641

عنوان: شركت آب و فاضلاب استان همدان
سال تاسيس: 1371
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، شركت آب و فاضلاب استان همدان
شركت سهامي آب و فاضلاب استان همدان
شماره تلفن: 4-8254033
شماره فکس: 8260050-0811

آدرس وب سایت: www.hww.ir
آدرس پست الکترونیکی: ma@hww.ir
عنوان به زبان لاتین: Hamedan Water and Wastewater Company
عنوان به زبان عربی: الشركة المياه و فضولاتها في بلدة همدان
آدرس: همدان- صندوق پستی: 65155-961 شرکت آب و فاضلاب استان همدان، کد پستی: 65157-34353

عنوان: شرکت آب و فاضلاب استان یزد
سال تاسیس: 1370
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان یزد
شماره تلفن: 5-42021
شماره فکس: 41041
آدرس وب سایت: www.abfayazd.com
آدرس پست الکترونیکی: abfayazd@pishgaman.com
عنوان به زبان لاتین: Yazd Water and Sewage Co
عنوان به زبان عربی: الشركة الماء و المجاري
آدرس: یزد- خیابان آیت ... کاشانی- صندوق پستی: 89195
188

عنوان: شرکت آب و فاضلاب خوزستان
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت سهامی آب و فاضلاب خوزستان
شماره تلفن: 360085
شماره فکس: 363300
آدرس وب سایت: www.abfa-khuzestan.com
عنوان به زبان لاتین: Khouzestan Water and Sewage Co
عنوان به زبان عربی: شركة المياه و المجاري في خوزستان
آدرس: اهواز- کیانپارس، فلکه اول شرکت آب و فاضلاب خوزستان، صندوق پستی: 3411

عنوان: شرکت آب و فاضلاب روستایی اسنان تهران
سال تاسیس: 1376
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شماره تلفن: 8-6480007
شماره فکس: 6480009
آدرس وب سایت: www.abfartehran.co.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@abfartehran.co.ir
عنوان به زبان لاتین: Tehran Province Rural Water and Wastewater Company
عنوان به زبان عربی: شركة المياه و المجاري القرويه محافظه طهران
آدرس: تهران- خیابان فلسطین حد فاصل خیابان بزرگمهر و انقلاب، پلاک 105

عنوان: شرکت آب و فاضلاب شیراز
سال تاسیس: 1376
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب شیراز
شماره تلفن: 8-2281156
شماره فکس: 2288225
آدرس وب سایت: www.abfa-shiraz.com
عنوان به زبان لاتین: Shiraz Water Wastewater Co
عنوان به زبان عربی: الشركة المياه و المجاري شیراز
آدرس: شیراز- پل حر، خیابان ساحلی شرقی

عنوان: شرکت آب و فاضلاب کاشان
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت سهامی آب و فاضلاب کاشان
شماره تلفن: 4-552701

شماره فکس: 552700
آدرس وب سایت: www.abfakashan.com
آدرس پست الکترونیکی: abfa-kashan@altavista.com
عنوان به زبان لاتین: Kashan Water and Wastewater Co.
آدرس: کاشان-بلوار شهید باهنر-، کدپستی: 87148

عنوان: شرکت آب و فاضلاب مشهد
سال تاسیس: 1371
برای انتشارات قبل از 1371 <<< شرکت آب و فاضلاب استان خراسان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت سهامی آب و فاضلاب مشهد
شماره تلفن: 8433001
شماره فکس: 8411127
آدرس وب سایت: www.www-Mashad.com
عنوان به زبان لاتین: Mashad Water and Wastewater Co.
عنوان به زبان عربی: شرکه المياه و المياه الفاضله مشهد
آدرس: مشهد-خیابان دانشگاه، صندوق پستی: 91735
1139

عنوان: شرکت آب و فاضلاب منطقه قزوین
سال تاسیس: 1372
برای انتشارات بعد از 1376 <<< شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. شرکت آب و فاضلاب منطقه قزوین
شرکت سهامی آب و فاضلاب منطقه قزوین

عنوان: شرکت آتیه سازان حافظ
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان بیمه خدمات درمانی. شرکت آتیه سازان حافظ
عنوان: شرکت آزاد راه اهواز-بندر امام (ره)
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. شرکت آزاد راه اهواز-بندر امام (ره)

عنوان: شرکت آلومینا ایران (جاجرم)
سال تاسیس: 1379
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت آلومینیوم ایران. شرکت آلومینای ایران (جاجرم)

عنوان: شرکت آلومینیوم ایران
سال تاسیس: 1351
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران. شرکت آلومینیوم ایران
شماره تلفن: 3-2258722
شماره فکس: 2261969
آدرس وب سایت: www.iralco.net
عنوان به زبان لاتین: Iranian Aluminium Co.
آدرس: دفتر مرکزی تهران: خیابان میرداماد، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان چهارم، شماره 8، کدپستی: 19189
کارخانه: اراک-کیلومتر 5 جاده قم، کدپستی: 31

عنوان: شرکت آلومینیوم ایران. مرکز تحقیقات آلومینیوم
سال تاسیس: 1375
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تحقیقات آلومینیوم
عنوان: شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد
سال تاسیس: 1379
برای انتشارات قبل از 1379 <<< موسسه آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب
اسلامی. شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد
شماره تلفن: 2090912

2078605

شماره فکس: 2090577

آدرس وب سایت: www.instruct.com

آدرس پست الکترونیکی: info@instruct.org

عنوان به زبان لاتین: Institute of Training, Research and Operational Consultancy for Tourism

عنوان به زبان عربی: شركة السياحة للبناء لتعليم، دراسه و النشریه السياحه

آدرس: بزرگراه شهید چمران، جنب هتل اوین

عنوان: شرکت احداث صنعت

سال تاسیس: 1365

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت احداث صنعت

شماره تلفن: 8833855

شماره فکس: 8833861

آدرس وب سایت: www.ehdas.com

آدرس پست الکترونیکی: e.s.corp@mind.gov.ir

عنوان به زبان لاتین: Ehdasse Sanat Corp

عنوان به زبان عربی: احداث صنعت

آدرس: تهران-خیابان سپهید قرنی-نبش خیابان شهید کلانتری-شماره 20-ساختمان احداث صنعت-صندوق پستی

15815

3669-کدپستی: 15846

عنوان: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخچه: این سازمان در سال 1361 با تغییر سازمان بنگاه ترجمه و نشر کتاب با نام مرکز انتشارات علمی و فرهنگی در

تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شد.

سال تاسیس: 1364

برای انتشارات قبل از 1364 به ترتیب <<<

1361-1332 بنگاه ترجمه و نشر کتاب

1364-1361 ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

شماره تلفن: 70-8774569

شماره فکس: 8774572

عنوان به زبان لاتین: Scientific, Cultural Publishing IMC

عنوان به زبان عربی: المنشورات العلمیه و الثقافیه

آدرس: تهران-خیابان آفریقا-چهارراه شهید حقانی، کوچه کمان، شماره 4: کدپستی: 15175-366

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت ایجاد محیط

سال تاسیس: 1370

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت ایجاد محیط

عنوان: شرکت ایران سیلندر

سال تاسیس: 1342

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نفت، شرکت ایران سیلندر

عنوان: شرکت ایران گاز

سال تاسیس: 1337

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نفت، شرکت ایران گاز

عنوان: شرکت بازرسان فنی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نفت، شرکت بازرسان فنی ایران

عنوان: شرکت بازرسی مهندسی ایران

سال تاسیس: 1362

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، شرکت بازرسی مهندسی ایران

عنوان: شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
سال تاسیس: 1365
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
شماره تلفن: 8778892
شماره فکس: 8886357
آدرس وب سایت: www.iei.co.com
آدرس پست الکترونیکی: info@iei-co.com
عنوان به زبان لاتین: Industrial and Engineering Inspection Co of Iran
آدرس: تهران-خیابان ولیعصر-خیابان اسفندیار شماره 62
کدپستی: 19395 : صندوق پستی: 1968653681 ،
6515

عنوان: شرکت بازرگانی بیمه خدمات درمانی
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان بیمه خدمات درمانی. شرکت بازرگانی بیمه خدمات درمانی

عنوان: شرکت بازرگانی بین الملل
سال تاسیس: 1379
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی صنایع پتروشیمی. شرکت بازرگانی بین الملل

عنوان: شرکت بازرگانی پتروشیمی
سال تاسیس: 1369
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی صنایع پتروشیمی. شرکت بازرگانی پتروشیمی

عنوان: شرکت بازرگانی پیشرو سیاحت
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. شرکت بازرگانی پیشرو سیاحت

عنوان: شرکت بازرگانی دولتی ایران
تاریخچه: این سازمان از ادغام شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران در سازمان گسترش خدمات بازرگانی تشکیل شد.
سال تاسیس: 1380

برای انتشارات قبل از 1380 <<< شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران
سازمان گسترش خدمات بازرگانی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بازرگانی. شرکت بازرگانی دولتی ایران
شماره تلفن: 6-8957471
شماره فکس: 8957466
آدرس وب سایت: www.gtcir.com
آدرس پست الکترونیکی: Webmaster@gtcir.com
عنوان به زبان لاتین: Government Trading Corporation

عنوان: شرکت بازرگانی شیلات ایران
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت سهامی شیلات ایران. شرکت بازرگانی شیلات ایران

عنوان: شرکت بازرگانی صنایع دستی ایران
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان صنایع دستی ایران. شرکت بازرگانی صنایع دستی ایران
شماره تلفن: 8895854
شماره فکس: 8902153
آدرس وب سایت: www.handicrafts.ir
عنوان به زبان لاتین: Iranian Handicraft Commercial Company

عنوان: شرکت بازرگانی صنایع ملی ایران
سال تاسیس: 1362
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان صنایع ملی ایران. شرکت بازرگانی صنایع ملی ایران
شماره تلفن: 8754596

شماره فکس: 8757126
آدرس وب سایت: www.ntc-impeu.com
آدرس پست الکترونیکی: info@ntc-impeu.com
عنوان به زبان لاتین: National Iranian Industries Organization Trading Company National Trading Company

عنوان: شرکت بازرگانی فرآورده‌های نفتی ویژه
سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران. شرکت بازرگانی فرآورده‌های نفتی ویژه

عنوان: شرکت بازرگانی کتاب گستر
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. شرکت بازرگانی کتاب گستر

عنوان: شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO)
سال تاسیس: 1369
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران. شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO)

عنوان: شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان
سال تاسیس: 1345
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نیرو. شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان
شماره تلفن: 6-5565051-0411
شماره فکس: 5536933-0411
آدرس وب سایت: www.irarec.com
آدرس پست الکترونیکی: info@irarec.com
عنوان به زبان لاتین: Azarbayjan Regional Electric Co.
آدرس: تبریز: صندوق پستی-51385
4865

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت برق منطقه‌ای اصفهان
سال تاسیس: 1344
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نیرو. شرکت برق منطقه‌ای اصفهان
شماره تلفن: 9-6244002
شماره فکس: 6244022
آدرس وب سایت: www.erec.co.ir
عنوان به زبان لاتین: Esfahan Regional Electric Company
عنوان به زبان عربی: الشركة الكهربائية لمنطقه اصفهان
آدرس: اصفهان- چهارباغ بالا- صندوق پستی: 81465-948-کد پستی: 8173751378
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت برق منطقه‌ای باختر
سال تاسیس: 1365
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نیرو. شرکت برق منطقه‌ای باختر
شماره تلفن: 6-3161401
شماره فکس: 3160405-0861
عنوان به زبان لاتین: Bakhtar Regional Electric Company
عنوان به زبان عربی: شركة الكهرباء الباختر
آدرس: اراک: میدان امام خمینی، جاده کمربندی، تلفن: 6-3161401، نمابر: 0861-3160405، فکس: 3916591
تهران: خیابان ولیعصر، جنب سینما آفریقا، ساختمان سانکاپ، طبقه سوم، تلفن: 3-8904872، نمابر: 8904873

عنوان: شرکت برق منطقه‌ای تهران
سال تاسیس: 1344
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نیرو. شرکت برق منطقه‌ای تهران
شماره تلفن: 23182077
آدرس وب سایت: www.trec.co.ir
عنوان به زبان لاتین: Tehran Regional Electricity Co.

عنوان به زبان عربي: الشركة الطهرانيه للكهرباء
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و مؤسسات كتابخانه ملي جمهوري ايران

عنوان: شرکت برق منطقه‌اي تهران. شرکت...
تاریخچه: قریب سی شرکت و موسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی زیر نظر شرکت برق منطقه‌اي تهران فعالیت دارند. انتشارات مربوط به این سازمان ها زیر نام خودشان وارد می‌شود.
مثال: شرکت مدیریت تولید برق قم
موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان یزد

عنوان: شرکت برق منطقه‌اي زنجان
سال تاسیس: 1366
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نیرو. شرکت برق منطقه‌اي زنجان
شماره تلفن: 2-4254600
شماره فکس: 4241003
آدرس وب سایت: www.zrec.co.ir
عنوان به زبان لاتین: Zanzan Regional Electric Company
آدرس: زنجان- بالاتر از مجتمع ادارات - صندوق پستی 45195-115

عنوان: شرکت برق منطقه‌اي سمنان
سال تاسیس: 1367
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نیرو. شرکت برق منطقه‌اي سمنان
شماره تلفن: 3331480-0231
آدرس وب سایت: www.semrec.com
عنوان به زبان لاتین: Semnan Regional Electric Company
عنوان به زبان عربي: الشركة الکهرباء المحافظه السمنان

عنوان: شرکت برق منطقه‌اي سیستان و بلوچستان
سال تاسیس: 1361
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نیرو. شرکت برق منطقه‌اي سیستان و بلوچستان
شماره تلفن: 3-2440101
شماره فکس: 2442869
2440413

آدرس وب سایت: www.sbreco.ir
عنوان به زبان لاتین: Sistem and Baluchestan Regional Electric Company
عنوان به زبان عربي: الشركة الکهربائيه المسهمه المحافظه سیستان و بلوچستان / الشركة المساهمه منطقه لطافه الکهربائيه سیستان و بلوچستان
آدرس: زاهدان- خیابان دانشگاه- حدفاصل دانشگاه 37 و 39 کدپستی: 98135-873
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و مؤسسات دولتي ايران

عنوان: شرکت برق منطقه‌اي فارس
سال تاسیس: 1345
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نیرو. شرکت برق منطقه‌اي فارس
شماره تلفن: 9-2330031-0711
شماره فکس: 2359047
آدرس وب سایت: www.frec.ir.org
عنوان به زبان لاتین: Fars Regional Electric Company
عنوان به زبان عربي: شرکت الکهربائيت الفی الفارسیه
آدرس: شیراز- خیابان زند، نیش خیابان فلسطین- کدپستی: 71346-94715، صندوق پستی: 193
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و مؤسسات دولتي ايران

عنوان: شرکت برق منطقه‌اي کرمان
سال تاسیس: 1345
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نیرو. شرکت برق منطقه‌اي کرمان
شماره تلفن: 2228002-0341
شماره فکس: 2228811-0341
2235563

آدرس وب سایت: www.krec.co.ir
آدرس پست الکترونیکی: krec@mail.krec.co.ir
عنوان به زبان لاتین: Kerman Regional Electric Company
آدرس: کرمان: بلوار شهید عباسپور (پارادیس) کد پستی: 7614651187
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت برق منطقه‌ای گیلان
سال تاسیس: 1344
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت برق منطقه‌ای گیلان
شماره تلفن: 6-3225001
شماره فکس: 3221067
عنوان به زبان لاتین: Gilan Regional Electric Company
آدرس: اداره مرکزی: رشت-چهارراه قدس-صندوق پستی 1519-41335-کد پستی: 41374-تلفن: 6-3225001،
فاکسیمیل 3221067
دفتر مرکزی: تهران-خیابان ولیعصر-جنب سینما آفریقا-ساختمان شماره 2 وزارت نیرو-طبقه هشتم-تلفن: 8802873-8802870
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت برق منطقه‌ای مازندران
سال تاسیس: 1344
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت برق منطقه‌ای مازندران

عنوان: شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان
سال تاسیس: 1360
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان
شماره تلفن: 4-31700
شماره فکس: 33423
آدرس وب سایت: www.hrec.co.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@hrec.co.ir
عنوان به زبان لاتین: Hormozgan Regional Electric Company
عنوان به زبان عربی: شرکت الکهربائیة ناحیة الهرمزگان
آدرس: دفتر مرکزی: بندرعباس-بلوار امام خمینی
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت برق منطقه‌ای یزد
سال تاسیس: 1367
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت برق منطقه‌ای یزد
شماره تلفن: 6-8251751
شماره فکس: 8251766
آدرس وب سایت: www.yrec.co.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@yrec.co.ir
عنوان به زبان لاتین: Yazd Regional Electric Co
عنوان به زبان عربی: شرکت الکهربائیة لمدينة یزد
آدرس: دفتر مرکزی-یزد-بلوار دانشجو-صندوق پستی: 89195-656، تلفن: 5-8251751، دورنگار: 8251766
دفتر تهران: خیابان ولیعصر-جنب سینما آفریقا-طبقه دوم ساتکاب، تلفن: 8890361-دورنگار: 8801275

عنوان: شرکت برق منطقه‌ای...
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت برق منطقه‌ای...
شرکت سهامی برق منطقه‌ای...

عنوان: شرکت برق منطقه‌ای... شرکت...
تاریخچه: انتشارات مربوط به شرکت‌های وابسته به شرکت‌های برق منطقه‌ای چندگانه زیر نام خودشان وارد می‌شوند.
مثال: شرکت مدیریت تولید برق یزد

عنوان: شرکت بهره‌برداري نفت...
تاریخچه: انتشارات شرکت‌های چندگانه بهره‌برداري نفت زیر نام خودشان وارد می‌شود.
مثال: شرکت بهره‌برداري نفت مسجد سلیمان

شرکت بهره‌برداري نفت غرب
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت نفت. شرکت بهره‌برداري نفت....

عنوان: شرکت بهمن
سال تاسيس: 1380
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران. شرکت بهمن

عنوان: شرکت بیمه صادرات و سرمايه‌گذاري
سال تاسيس: 1373
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: بیمه مركزي ايران. شرکت بیمه صادرات و سرمايه‌گذاري
شماره تلفن: 8771167-8782550
شماره فکس: 8771245
عنوان به زبان لاتين: Export and Investment Insurance Co.
عنوان به زبان عربي: الشركه التامين و التصديرات
آدرس: تهران. خيابان وليصر: بالاتر از ميدان ونك، خيابان شريفی - پلاك 11
1 - كدپستي : 19699 - صندوق پستي: 19395
6314

عنوان: شرکت پالایش گاز ایلام
سال تاسيس: 1379
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شرکت ملي گاز ايران. شرکت پالایش گاز ایلام

عنوان: شرکت پالایش گاز بيد بلند
سال تاسيس: 1379
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شرکت ملي گاز ايران. شرکت پالایش گاز بيد بلند

عنوان: شرکت پالایش گاز پارسيان
سال تاسيس: 1379
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شرکت ملي گاز ايران. شرکت پالایش گاز پارسيان

عنوان: شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
سال تاسيس: 1379
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شرکت ملي گاز ايران. شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

عنوان: شرکت پالایش گاز شهيد هاشمي نژاد (خانگيران)
سال تاسيس: 1379
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شرکت ملي گاز ايران. شرکت پالایش گاز شهيد هاشمي نژاد (خانگيران)

عنوان: شرکت پالایش گاز فجر (کنگان)
سال تاسيس: 1379
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شرکت ملي گاز ايران. شرکت پالایش گاز فجر (کنگان)

عنوان: شرکت پالایش نفت...
تاريخچه: انتشارات شرکتهای پالایش نفت نه‌گانه (آبادان، کرمانشاه، تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، لاوان، شازند اراك، و بندرعباس) زیر نام خودشان وارد می‌شود.
مثال: شرکت پالایش نفت آبادان
سال تاسيس: 1377

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شرکت ملي پالایش و پخش فرآورده‌های نفتي ايران. شرکت پالایش نفت...

عنوان: شرکت پالایش و پژوهش خون
سال تاسيس: 1378
شماره تلفن: 8278349-54
شماره فکس: 8266119
8276117

آدرس وب سايت: www.ibrf.com
عنوان به زبان لاتين: Iranian Blood Research and Fractionation Co.
عنوان به زبان عربي: شركه التحقيق و تصفيه الدم

آدرس: تهران: بزرگراه شیخ فضل.ا.. نوری، تقاطع شهید همت، صندوق پستی: 369-14665

عنوان: شرکت پایانه‌های صادرات مواد نفتی

سال تأسیس: 1377

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران، شرکت پایانه‌های صادرات مواد نفتی

عنوان: شرکت پتروشیمی...

تاریخچه: انتشارات شرکتهای چندگانه پتروشیمی زیرنام خودشان وارد می شود.

مثال: شرکت پتروشیمی خوزستان

شرکت پتروشیمی بین الملل

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پتروشیمی

عنوان: شرکت بخش کود شیمیایی

تاریخچه: این سازمان در سال 1360 به شرکت سهامی بخش کود شیمیایی و تولید سم و در سال 1374 به شرکت

سهامی خدمات حمایتی کشاورزی تغییر نام یافت.

سال تأسیس: 1346

برای انتشارات بعد از 1360 به ترتیب <<<

1374-1360 شرکت سهامی بخش کود شیمیایی و تولید سم

1374- شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، شرکت بخش کود شیمیایی

عنوان: شرکت پرس سیلندر

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نفت، شرکت پرس سیلندر

عنوان: شرکت پرسی گاز

سال تأسیس: 1338

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نفت، شرکت پرسی گاز

عنوان: شرکت پژوهش و فناوری

سال تأسیس: 1377

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری

عنوان: شرکت پس انداز مسکن....

تاریخچه: تمام شرکتهای پس انداز مسکن در سال 1358 با تأسیس بانک مسکن در آن بانک ادغام شدند

برای انتشارات این شرکتها بعد از 1358 <<< بانک مسکن

عنوان: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

سال تأسیس: 1366

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

شماره تلفن: 8113462

آدرس وب سایت: www.ir.postir

عنوان به زبان لاتین: Post Company of Islamic Republic of Iran

عنوان به زبان عربی: الشركة العامة لبريد الجمهورية الإسلامية في إيران

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران

سال تأسیس: 1378

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران

عنوان: شرکت پیام رسا

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، شرکت پیام رسا

عنوان: شرکت پیام همشهری

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، شرکت پیام همشهری

عنوان: شرکت تایداواتر

سال تأسیس: 1347

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان بنادر و كشتيراني، شركت تايدواتر

عنوان: شركت تجهيز و نگهداري تاسيسات ساختمانهاي ورزشي
سال تاسيس: 1373

براي انتشارات بعد از 1382 <<< شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران، شركت تجهيز و نگهداري تاسيسات
ساختمانهاي ورزشي

عنوان: شركت تحقيق و توسعه وسايل الكترونيك (تكنا)
سال تاسيس: 1367

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت تحقيق و توسعه وسايل الكترونيك
(تكنا)
شركت تكنا

عنوان: شركت تداركات ناوگان
سال تاسيس: 1365

انتشارات اين سازمان بعد از 1378 <<< شركت خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني

عنوان: شركت تلاش نقش جهان
سال تاسيس: 1372

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: جهاد دانشگاهي، شركت تلاش نقش جهان

عنوان: شركت تلفن

تاريخچه: اين شركت در سال 1308 با وزارت پست و تلگراف يكي شده و وزارت پست و تلگراف و تلفن تاسيس شد كه
در سال 1382 به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تغيير نام يافت
سال تاسيس: 1284

براي انتشارات بعد از 1308 به ترتيب <<<
1308-1382 ايران، وزارت پست و تلگراف و تلفن
1350- شركت مخابرات ايران
1382- ايران، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

عنوان: شركت توانگستر
سال تاسيس: 1370

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان انرژی اتمی ایران، شركت توانگستر

عنوان: شركت توسعه كشت ذرت
سال تاسيس: 1361

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، شركت توسعه كشت ذرت

عنوان: شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
سال تاسيس: 1369

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت جهاد كشاورزي، شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
بانك ملي ايران، شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
بانك صادرات ايران، شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
شماره تلفن: 8886349

آدرس پست الكترونيكي: sugar@neda.net

عنوان به زبان لاتين: Sugar Cane and By-Products Development

مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: شركت توسعه و عمران اراضي كشاورزي (بانك زمين)
سال تاسيس: 1368

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: بانك كشاورزي، شركت توسعه و عمران اراضي كشاورزي (بانك زمين)
بانك زمين

عنوان: شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
سال تاسيس: 1382

براي انتشارات قبل از 1382 <<< شركت تجهيز و نگهداري تاسيسات ساختمانهاي ورزشي

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تربیت بدني جمهوری اسلامی ایران. شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور

شماره تلفن: 3-2903591

شماره فکس: 2903591

عنوان به زبان لاتین: Development and Maintenance of the National Sport Complex Co.

آدرس: تهران- میدان مادر (محسنی)، خیابان رازان جنوبی، نبش میدان کاظمی، مجموعه ورزشي شهید کشوري،

صندوق پستی: 1396، کدپستی: 16315

عنوان: شرکت تولید و بسته بندی فرآورده‌هاي گوشتي کشور
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت سهامی پشתיبانی امور دام کشور. شرکت تولید و بسته‌بندی فرآورده‌هاي گوشتي کشور

عنوان: شرکت تولید و بسته‌بندی فرآورده‌هاي گوشتي کشور

سال تاسیس: 1377

برای انتشارات قبل از 1377 <<< شرکت تولید و بسته‌بندی گوشت زیاران

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت سهامی پشתיبانی امور دام کشور. شرکت تولید و بسته‌بندی فرآورده‌هاي

گوشتي کشور

شماره تلفن: 7-2050054

شماره فکس: 2050058

عنوان به زبان لاتین: State Meat Product and Packing Co.

آدرس: تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان شهید عاطفی شرقی، بن بست ساسان، پلاک 3، کدپستی: 1917791156

صندوق پستی: 19396

5181

عنوان: شرکت تولید و بسته‌بندی گوشت زیاران

سال تاسیس: 1351

برای انتشارات بعد از 1377 <<< شرکت تولید و بسته بندی فرآورده‌هاي گوشتي کشور

عنوان: شرکت تهیه و تولید تراورس

سال تاسیس: 1371

برای انتشارات بعد از 1372 <<< شرکت تهیه و تولید تراورس و روسازی خط

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: راه آهن جمهوری اسلامی ایران. شرکت تهیه و تولید تراورس

عنوان: شرکت تهیه و تولید تراورس و روسازی خط

تاریخچه: این سازمان در سال 1381 با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران یکی شده و شرکت خدمات خط و ابنیه

فنی تشکیل شد.

سال تاسیس: 1372

برای انتشارات بعد از 1381 <<< شرکت خدمات خط و ابنیه فنی

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: راه آهن جمهوری اسلامی ایران. شرکت تهیه و تولید تراورس و روسازی خط

عنوان: شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولاد ایران

برای انتشارات بعد از 1379 <<< شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

عنوان: شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان

سال تاسیس: 1368

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی فولاد ایران. شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان

عنوان: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

تاریخچه: این سازمان از ادغام شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولاد ایران و شرکت سهامی کل معادن ایران و چند طرح

تحقیقاتی تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تشکیل شد.

سال تاسیس: 1379

برای انتشارات قبل از 1379 <<< شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولاد ایران

شرکت سهامی کل معادن ایران

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران. شرکت تهیه و تولید مواد

معدنی ایران

شماره تلفن: 5-8306031

شماره فکس: 4-8303533
آدرس وب سایت: www.impasco.com
آدرس پست الکترونیکی: impasco@impasco.com
عنوان به زبان لاتین: Iran Minerals Production and Supply Co.
آدرس: تهران، خیابان آیت اله طالقانی، نرسیده به بهار، روبروی بیمارستان 502 ارتش، پلاک 467
1. کد پستی: 15817

عنوان: شرکت جاهد شاریز
سال تاسیس: 1372
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهی، شرکت جاهد شاریز

عنوان: شرکت جهش ساز
سال تاسیس: 1368
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهی، شرکت جهش ساز

عنوان: شرکت جهش کیمیا
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهی، شرکت جهش کیمیا

عنوان: شرکت چاپ و نشر اسوه
سال تاسیس: 1372
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اوقاف و امور خیریه، شرکت چاپ و نشر اسوه

عنوان: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
سال تاسیس: 1374
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

عنوان: شرکت چاپ و نشر کتیبه
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شرکت چاپ و نشر کتیبه

عنوان: شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور، شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت حمل و نقل بین المللی گندم و آرد ایران
سال تاسیس: 1376
برای انتشارات قبل از 1376 <<< شرکت حمل و نقل گندم و آرد ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان غله کشور، شرکت حمل و نقل بین المللی گندم و آرد ایران
شرکت بین المللی حمل و نقل گندم و آرد ایران
شماره تلفن: 3130758
شماره فکس: 3130754
عنوان به زبان لاتین: Gandom and Ard
عنوان به زبان عربی: شرکه البین المللی الحمل و النقله القمح و سنبل الايران
آدرس: تهران، کیلومتر 17 جاده ساوه

عنوان: شرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نفت، شرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی

عنوان: شرکت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور، شرکت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران
راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت حمل و نقل کالا

سال تاسیس: 1381
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت حمل و نقل کالا

عنوان: شرکت حمل و نقل گندم و آرد ایران
سال تاسیس: 1368

برای انتشارات بعد از 1376 <<< شرکت حمل و نقل بین المللی گندم و آرد ایران

عنوان: شرکت حمل و نقل و ترخیص کالا
سال تاسیس: 1370

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران، شرکت حمل و نقل و ترخیص کالا

عنوان: شرکت حمل و نقل هوایی
سال تاسیس: 1373

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نفت، شرکت حمل و نقل هوایی

عنوان: شرکت خاوران
سال تاسیس: 1374

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شرکت خاوران

عنوان: شرکت خدرایانه
سال تاسیس: 1380

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان بیمه خدمات درمانی، شرکت خدرایانه

عنوان: شرکت خدمات اکتشاف نفت
سال تاسیس: 1377

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نفت، شرکت خدمات اکتشاف نفت

عنوان: شرکت خدمات انفورماتیک راهبر
سال تاسیس: 1362

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شرکت خدمات انفورماتیک راهبر

عنوان: شرکت خدمات خط و ابنیه فنی

تاریخچه: این سازمان از ادغام شرکت تهیه و تولید تراورس و روسازی خط و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

سال تاسیس: 1381

برای انتشارات قبل از 1381 <<< شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
شرکت تهیه و تولید تراورس و روسازی خط

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت خدمات خط و ابنیه فنی
شماره تلفن: 8896833-8896836

شماره فکس: 8895680

آدرس وب سایت: www.iran-stco.com

عنوان به زبان لاتین: Sleeper Mfg. and Tracksuperstructuring Co.

عنوان به زبان عربی: الشركة الانتاجیه لعارضه الاشرطه الحديدیه و بناء الخطوط

آدرس: تهران- خیابان استاد نجات اللهی جنوبی- خیابان شهید صارمی غربی- پلاک 72، کدپستی: 15986

عنوان: شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی

سال تاسیس: 1378

برای انتشارات این سازمان قبل از 1378 <<< شرکت تدارکات ناوگان

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی

شماره تلفن: 7-8827103

شماره فکس: 8848806

آدرس وب سایت: www.imsengco.net

www.imsengco.com

عنوان به زبان لاتین: IRISL Marine Services and Engineering Company

عنوان به زبان عربی: شرکت خدمات هندسه و ملاحه البحريه

آدرس: خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی شماره 221، صندوق پستی 15875

عنوان: شرکت خدمات ساختمان و تاسیسات (بالاست)

سال تاسیس: 1381

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران. شرکت خدمات ساختمان و تاسیسات (بالاست)
شرکت بالاست

عنوان: شرکت خدمات شهری کیش

سال تاسیس: 1366

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان منطقه آزاد کیش. شرکت خدمات شهری کیش

عنوان: شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی

سال تاسیس: 1365

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی
شماره تلفن: 8893504
8895249

آدرس وب سایت: www.scscoco.net

عنوان به زبان لاتین: Shipping Computer Services Co

عنوان به زبان عربی: امیر عروجی/ امور مشتریان، تلفن: 8895249

عنوان: شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

سال تاسیس: 1370

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشاورزی. شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور
ایران. وزارت جهاد کشاورزی. شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

شماره تلفن: 8-2702516-6601118-0261

شماره فکس: 6600400-0261

آدرس پست الکترونیکی: soil-and-water-co@neda.net

عنوان به زبان لاتین: (Soil and Water Engineering Services Co (P.J.C)

آدرس: کرج- کیلومتر 7 جاده ماهدشت صندوق پستی 31585-138

عنوان: شرکت خدمات مهندسی جهاد

سال تاسیس: 1368

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. شرکت خدمات مهندسی جهاد

شماره تلفن: 8028086

شماره فکس: 8029097

آدرس پست الکترونیکی: jesco@jahad.net

عنوان به زبان لاتین: Jihad Engineering Services Co

عنوان به زبان عربی: الشركه خدمات المهندسي الجهاد

آدرس: تهران- خیابان کارگر شمالی، روبروی ضلع شرقی بیمارستان شریعتی، خیابان مجد، پلاک 6، صندوق

پستی: 14136-15875-1654-کد پستی

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت خدمات و پشتیبانی جهاد

سال تاسیس: 1382

برای انتشارات قبل از 1369 <<< شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. شرکت خدمات و پشتیبانی جهاد

شماره تلفن: 91-8959285

شماره فکس: 8955026

عنوان به زبان لاتین: Jihad Khadamat and Poshtibani Co

آدرس: بلوار کشاورز- خیابان فلسطین جنوبی- خیابان شهید حجت دوست، پلاک 80

عنوان: شرکت خدمات هلیکوپتری

سال تاسیس: 1348

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نفت. شرکت خدمات هلیکوپتری

عنوان: شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)

سال تاسیس: 1371

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)

پیام

شرکت پیام

شماره تلفن: 8113654

عنوان به زبان لاتین: Payam Aviation Services Co

عنوان: شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان)

تاریخچه: این سازمان از ادغام چهار شرکت هواپیمایی به نامهای ایر تاکسی، پارس ایر، ایر سرویس و هور آسمان تشکیل شده است.

سال تاسیس: 1359

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت راه و ترابری، شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان)

شرکت هواپیمایی آسمان

شرکت آسمان

آسمان

شماره تلفن: 14-6035310

آدرس وب سایت: www.iran-aseman-airlines.com

آدرس پست الکترونیکی: www.iaa.ir

عنوان به زبان لاتین: Iran Aseman Airlines

عنوان به زبان عربی: آسمان الطيران الجوي

آدرس: تهران- فرودگاه مهرآباد- صندوق پستی: 13145-1476

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت خدماتی کار و تأمین

سال تاسیس: 1371

برای انتشارات بعد از 1373 <<< شرکت کار و تأمین

عنوان: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

سال تاسیس: 1377

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

عنوان: شرکت دامی زراعی چپکرد

سال تاسیس: 1374

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهی، شرکت دامی زراعی چپکرد

عنوان: شرکت دخانیات ایران

تاریخچه: این سازمان در سال 1316 با نام موسسه انحصار دخانیات ایران تاسیس شد.

سال تاسیس: 1347

برای انتشارات قبل از 1347 <<< موسسه انحصار دخانیات ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت تعاون و امور روستاها، شرکت دخانیات ایران

ایران، وزارت صنایع، شرکت دخانیات ایران

ایران، وزارت صنایع و معادن، شرکت دخانیات ایران

شماره تلفن: 545964

آدرس وب سایت: www.ir.tobacco.com

عنوان به زبان لاتین: Iranian Tobacco Company

عنوان به زبان عربی: الشركة الدخانية الايرانية

آدرس: تهران: خیابان قزوین

مرجعها: راهنمای کتابخانههای ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت دربید

سال تاسیس: 1379

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت دربید

عنوان: شرکت دولتی پست بانک
سال تاسیس: 1374
برای انتشارات بعد از 1381 <<< پست بانک ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، شرکت دولتی پست بانک

عنوان: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1381 با شرکت تهیه و تولید تراورس و روسازی خط ادغام شده و شرکت خدمات خط و ابنیه فنی تشکیل شد.
سال تاسیس: 1366
برای انتشارات بعد از 1381 <<< شرکت خدمات خط و ابنیه فنی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
سال تاسیس: 1354
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
مترو
شرکت مترو
شماره تلفن: 8740144
شماره فکس: 8740114
آدرس وب سایت: www.tehranmetro.com
آدرس پست الکترونیکی: Info@tehranmetro.com
عنوان به زبان لاتین: (METRO: Tehran Urban and Suburban Railway Co.)
آدرس: خیابان میرعماد، شماره 37، تهران 15878

عنوان: شرکت راهبران پتروشیمی
سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت راهبران پتروشیمی

عنوان: شرکت ره‌آوران فنون جنوب پتروشیمی
سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ره‌آوران فنون جنوب پتروشیمی

عنوان: شرکت ساخت ایران
سال تاسیس: 1370
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت ساخت ایران

عنوان: شرکت ساختمانی درمان سازه ایمن
سال تاسیس: 1379
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان بیمه خدمات درمانی، شرکت ساختمانی درمان سازه ایمن

عنوان: شرکت ساختمانی و تاسیساتی ساراتل
سال تاسیس: 1356
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران، شرکت ساختمانی و تاسیساتی ساراتل
شرکت ساراتل

عنوان: شرکت سازمان توسعه مسکن ایران
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت سازمان توسعه مسکن ایران
سازمان توسعه مسکن ایران

عنوان: شرکت سامان محیط
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت سامان محیط

عنوان: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر

شماره تلفن: 8880329

شماره فکس: 8771376

آدرس وب سایت: www.samandehi.org

آدرس پست الکترونیکی: info@samandehi.org

عنوان به زبان لاتین: Organization for Relocating and Systemization Industrial and Trade Occupation

عنوان: شرکت سپه ساختمان

سال تاسیس: 1366

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: بانک سپه، شرکت سپه ساختمان

عنوان: شرکت سرمایه گذاری شاهد

تاریخچه: انتشارات شرکتهای سرمایه گذاری استانها و قریب 60 شرکت بازرگانی تحت پوشش این سازمان زیر نام خودشان وارد می شوند.

مثال: شرکت سرمایه گذاری شاهد فارس

سال تاسیس: 1364

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شرکت سرمایه گذاری شاهد

عنوان: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران

سال تاسیس: 1370

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: بانک ملی ایران، شرکت سرمایه گذاری

عنوان: شرکت سرمایه گذاری بانکهای ایران

سال تاسیس: 1355

برای انتشارات بعد از 1358 <<< بانک صنعت و معدن

عنوان: شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی

سال تاسیس: 1378

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان بیمه خدمات درمانی، شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی

عنوان: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران

برای انتشارات این سازمان بعد از 1358 <<< بانک مسکن

عنوان: شرکت سرمایه گذاری سپه

سال تاسیس: 1370

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: بانک سپه، شرکت سرمایه گذاری سپه

عنوان: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

سال تاسیس: 1367

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

عنوان: شرکت سرمایه گذاری غدیر

سال تاسیس: 1370

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: بانک صادرات ایران، شرکت سرمایه گذاری غدیر

عنوان: شرکت سرمایه گذاری موج سیاحت

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب

اسلامی، شرکت سرمایه گذاری موج سیاحت

عنوان: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

سال تاسیس: 1368

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

عنوان: شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران

سال تاسیس: 1376

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران

عنوان: شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

سال تاسیس: 1364

برای انتشارات بعد از 1372 <<< شرکت سهامی منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

عنوان: شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل

سال تاسیس: 1372

برای انتشارات قبل از 1372 <<< شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل
سازمان مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل
شماره تلفن: 19-3302011
شماره فکس: 3308412

آدرس وب سایت: www.azarwater.org.ir

عنوان به زبان لاتین: E.Azərbayjan and Ardabil Regional Water Co.

عنوان به زبان عربی: الشركة الاقليمية لمياه محافظتي آذربایجان الشرقية و اردبیل

آدرس: تبریز - بلوار 29 بهمن - کدپستی 5156917737

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

سال تاسیس: 1364

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
سازمان مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
شماره تلفن: 3440092
شماره فکس: 3440091

آدرس: ارومیه - بلوار شهید باهنر - صندوق پستی: 316، کدپستی: 57135

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان

سال تاسیس: 1355

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان
سازمان مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان
شماره تلفن: 7615940-0511

آدرس وب سایت: www.abkhorasan.com

عنوان به زبان لاتین: Khorasan Regional Water Co.

عنوان به زبان عربی: الشركة السهامیه الميه المنطقه الخراسان

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

سال تاسیس: 1359

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
سازمان مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
شماره تلفن: 20-2429410
شماره فکس: 242930-0541

آدرس وب سایت: www.sbrw.com

عنوان به زبان لاتین: Sistan and Baluchestan Regional Water Company

آدرس: زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 39

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب

سال تاسیس: 1359

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب
سازمان مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب

شماره تلفن: 4-4352061

شماره فکس: 4358886

عنوان به زبان لاتین: West Regional Water Company

عنوان به زبان عربی: شركة الماء المساهمه في المنطقه الغرب

آدرس: کرمانشاه: ضلع غربی پالایشگاه- صندوق پستی: 1341-67145
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان

سال تاسیس: 1359

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان

سازمان مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان

شماره تلفن: 4-224482

9-260092

شماره فکس: 230314

عنوان به زبان لاتین: Kerman Regional Water Board

عنوان به زبان عربی: شرکة میاه کرمان المساهمه

آدرس: کرمان- خیابان پاسداران، صندوق پستی: 354/76175

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان

سال تاسیس: 1363

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان

سازمان مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان

شماره تلفن: 29-6669021

شماره فکس: 6667083

6667261

آدرس وب سایت: www.gwrco.com

عنوان به زبان لاتین: Guilan Regional Water Corporation

عنوان به زبان عربی: شرکة المساهمه الماء منطقه جیلانی

آدرس: آدرس- رشت- بلوار امام خمینی،، کد و صندوق پستی: 41345-1153/ش/ح

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران

سال تاسیس: 1364

برای انتشارات بعد از 1377 <<< شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران و گلستان

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران

عنوان: شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران و گلستان

سال تاسیس: 1377

برای انتشارات قبل از 1377 <<< شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران و گلستان

سازمان مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران و گلستان

شماره تلفن: 4-2267561

شماره فکس: 2267560

آدرس وب سایت: www.mazand.rwc.org

عنوان به زبان لاتین: Mazandaran and Golestan Regional Water Co.

عنوان به زبان عربی: شرکة مساهمه الماء منطقه مازندران و گلستان

آدرس: ساری: کیلومتر 3 جاده ساری- قائمشهر کدپستی: 4815898643، صندوق پستی: 561

عنوان: شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان

سال تاسیس: 1360

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان

سازمان مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان

شماره تلفن: 35411

شماره فکس: 31374-0761

آدرس وب سایت: www.hwacoh.com

www.hrwc.gov.ir

عنوان به زبان لاتین: Hormozgan Regional Water Corporation

عنوان به زبان عربی: شرکة المیاه هرمزگان الاقلیمی

آدرس: بندرعباس- بلوار امام خمینی- کدپستی: 79164

تهران: خیابان ولی‌عصر- جنب سینما آفریقا، شماره 678

عنوان: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد

سال تاسیس: 1367

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد
سازمان مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد

شماره تلفن: 3-7240081

شماره فکس: 7245511-0351

آدرس وب سایت: www.yazdwater.com

www.yazdwater.org

عنوان به زبان لاتین: Yazd Regional Water Authority

آدرس: یزد، چهارراه معلم

تهران: (021) 8907081، (021) 8904088

عنوان: شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

تاریخچه: این سازمان در سال 1334 با نام آزمایشگاه فنی و خاکشناسی در تشکیلات سازمان برنامه تاسیس شد و در سال 1343 به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تغییر نام یافت و در سال 1351 به وزارت راه (از 1353 به بعد وزارت راه و ترابری) انتقال یافت.

سال تاسیس: 1362

برای انتشارات قبل از 1362 به ترتیب <<<

1342-1343 سازمان برنامه، آزمایشگاه فنی و خاکشناسی

1343-1351 سازمان برنامه، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1351-1353 ایران، وزارت راه، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1353-1362 ایران، وزارت راه و ترابری، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت راه و ترابری، شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

شماره تلفن: 8-8007953

شماره فکس: 8007825-8025420

آدرس وب سایت: www.soilmechiclab.com

عنوان به زبان لاتین: Technical and Soil Mechanic Laboratory CO

عنوان به زبان عربی: شرکة استمحاتان فنی و محرک التراب

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی - صندوق پستی: 11365

1847

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری

سال تاسیس: 1369

برای انتشارات بعد از 1382 <<< شرکت خدمات و پشتیبانی جهاد

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت جهاد سازندگی، شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری

عنوان: شرکت سهامی انبارهای نورد ایران

سال تاسیس: 1355

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی فولاد ایران، شرکت سهامی انبارهای نورد ایران

عنوان: شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران

تاریخچه: این سازمان در سال 1380 در سازمان گسترش خدمات بازرگانی ادغام شد و به شرکت بازرگانی دولتی ایران تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1356

برای انتشارات قبل از 1356 <<< شرکت سهامی معاملات خارجی

برای انتشارات بعد از 1380 <<< شرکت بازرگانی دولتی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بازرگانی، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی بازرگانی شیلات

سال تاسیس: 1362

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، شرکت سهامی بازرگانی شیلات

ایران. وزارت جهاد کشاورزی، شرکت سهامی بازرگانی شیلات
شماره تلفن: 8750159
عنوان به زبان لاتین: Shilat Trading Crop

عنوان: شرکت سهامی بانک
سال تاسیس: 15/6/1331
برای انتشارات بعد از 1331/08/22 به ترتیب <<<
1342-1331/08/22 بانک صادرات و معادن ایران
1342- بانک صادرات ایران

عنوان: شرکت سهامی بهره‌برداري و صنايع چوب فریم
تاریخچه: این سازمان در سال 1346 با نام طرح توسعه و عمران جنگلهای شمال تشکیل شد.
سال تاسیس: 1354

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت چوب فریم
ایران. وزارت کشاورزی، شرکت سهامی بهره‌برداري و صنايع چوب فریم
ایران. وزارت جهاد کشاورزی، شرکت سهامی بهره‌برداري و صنايع چوب فریم
شماره تلفن: 0152-7724440-1
شماره فکس: 0152-7723450

عنوان به زبان لاتین: Wood Farim Co.
عنوان به زبان عربی: شرکت الخشب الفریم
آدرس: محل اصلی شرکت: مازندران- پل سفید- سنگده شرکت فریم- تلفن: (0152-7724440-1)-(0152-7723450)-2226800-
(0111) فاکس: 0152-7723450
دفتر مرکزی: تهران- خیابان طالقانی غربی- خیابان فریمان- کوچه ملک- پلاک 12- تلفن: 640186-669514

عنوان: شرکت سهامی بیمه آسیا
سال تاسیس: 1338
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت سهامی بیمه آسیا
شماره تلفن: 7-8900076
آدرس وب سایت: WWW.bimehasia.com
عنوان به زبان لاتین: Asia Insurance Co.
عنوان به زبان عربی: شرکت المساهمه التامین « آسیا »
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه جمهوری اسلامی ایران
مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی بیمه البرز
سال تاسیس: 1338
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت سهامی بیمه البرز
شماره تلفن: 9-8903201
شماره فکس: 8908088
آدرس وب سایت: www.alborzinsurance.ir
عنوان به زبان لاتین: Alborz Insurance Company
عنوان به زبان عربی: شرکت للتأمین البرز
آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی، شماره 3، کدپستی: 15988، صندوق پستی 15875
4489

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی بیمه ایران
تاریخچه: این سازمان در ابتدای تاسیس در سال 1309 با نام صندوق احتیاط کارگران در وزارت طرق و شوارع فعالیت می‌کرد. در سال 1314 شرکت سهامی بیمه ایران تاسیس شد. در سال 1325 آن قسمت از وظایف این شرکت که مربوط به رفاه اجتماعی کارگران بود به نگاه رفاه اجتماعی سپرده شد که در سال 1328 به صندوق تعاون و بیمه کارگران در سال 1331 به سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و در سال 1342 به سازمان بیمه‌های اجتماعی تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1314
برای انتشارات قبل از 1314 <<< ایران. وزارت طرق و شوارع. صندوق احتیاط کارگران

برای انتشارات مربوط به رفاه اجتماعی بعد از 1325 به ترتیب <<

1328-1325 بنگاه رفاه اجتماعی

1331-1328 صندوق تعاون و بیمه کارگران

1342-1331 سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران

1354-1342 سازمان بیمه‌های اجتماعی

1355-1354 سازمان تأمین اجتماعی

1358-1355 صندوق تأمین اجتماعی

1358- سازمان تأمین اجتماعی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت دارایی، شرکت سهامی بیمه ایران

ایران، وزارت بازرگانی، شرکت سهامی بیمه ایران

ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت سهامی بیمه ایران

بیمه ایران

شماره تلفن: 80-8954679

آدرس وب سایت: www.iraninsurance.org

عنوان به زبان لاتین: Iran Insurance Company

عنوان به زبان عربی: شرکت التأمین الايرانية

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه‌های جمهوری اسلامی ایران

فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی بیمه ایران- ارمنستان

سال تأسیس: 1997 میلادی = 1376

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سهامی بیمه ایران- ارمنستان

عنوان: شرکت سهامی بیمه ایران- انگلستان

سال تأسیس: 1975 میلادی = 1354

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سهامی بیمه ایران- انگلستان

عنوان: شرکت سهامی بیمه دانا

سال تأسیس: 1367

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت سهامی بیمه دانا

شماره تلفن: 80-8770971

شماره فکس: 8792997

آدرس وب سایت: www.dana-insurance.com

عنوان به زبان لاتین: Dana Insurance Co.

عنوان به زبان عربی: شرکت تأمین دانا

آدرس: ساختمان مرکزی: تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، پلاک 25 - کدپستی 15178 تلفن: 80-8770971 شماره

دبیرخانه: 8792997 ، تلکس: 224396

ساختمان شماره 2: تهران، خیابان انقلاب، پلاک 898، کدپستی 11318 تلفن 9-6709041 شماره دبیرخانه 6726348،

عنوان تلگرافی ایردانا بیم

عنوان: شرکت سهامی پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری

سال تأسیس: 1367

برای انتشارات بعد از 1373 <<< سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت راه و ترابری، شرکت سهامی پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری

عنوان: شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم

تاریخچه: این سازمان در سال 1346 با نام شرکت پخش کود شیمیایی تأسیس شد و در سال 1374 به شرکت سهامی

خدمات حمایتی کشاورزی تغییر نام یافت.

سال تأسیس: 1360

برای انتشارات قبل از 1360 <<< شرکت پخش کود شیمیایی

برای انتشارات بعد از 1374 <<< شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم

عنوان: شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران

تاریخچه: این سازمان از ادغام شرکت ابریشم گیلان در تشکیلات بنیاد پهلوی، شرکت پیله و در تشکیلات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و مجتمع صنعتی تولید ابریشم در تشکیلات وزارت کشاورزی تأسیس شد. سال تأسیس: 1359

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران ایران، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران شماره تلفن: 8823811-8824743

شماره فکس: 8825068-0131

آدرس وب سایت: www.iransc.com

آدرس پست الکترونیکی: contact@iransc.com

عنوان به زبان لاتین: Iran Sericulture Corporation

عنوان به زبان عربی: شرکت مساهمه لتربیه دوده القرض ایران

آدرس: رشت-خیابان رسالت-شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، صندوق پستی: 41635-1538

عنوان: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

تاریخچه: این سازمان از ادغام شرکت‌های گوشت و طیور کشور در شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه تشکیل شد. انتشارات هر یک از شرکتها قبل از سال 1376 زیر نام آن شرکت وارد می‌شود. سال تأسیس: 1376

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت جهاد سازندگی، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور ایران، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

شماره تلفن: 11-8799208-82971

آدرس وب سایت: www.slal.co.ir

عنوان به زبان لاتین: State Live Stock Affairs Logistics

عنوان به زبان عربی: شرکت العامه المساهمه لحيمايت الامور الابقار و الاغنام و الدجاج

آدرس: تهران-خیابان شریعتی، نرسیده به مطهری، پلاک 663

عنوان: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، مرکز پشتیبانی طیور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز پشتیبانی طیور

عنوان: شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی ایران

تاریخچه: این سازمان در سال 1358 در سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی ادغام شد. سال تأسیس: 1346

برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<

1358-1378 سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی

1378- سازمان ایرانگردی و جهانگردی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان جلب سیاحان، شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی ایران

عنوان: شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)

سال تأسیس: 1348

برای انتشارات بعد از 1374 به ترتیب <<<

1374-1381 سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)

1381- شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آب و برق، شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)

ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)

شرکت توانیر

توانیر

عنوان: شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راهها

سال تأسیس: 1356

برای انتشارات قبل از 1356 <<< شرکت سهامی کارخانجات ونک

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت راه و ترابری، شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راهها

شماره تلفن: 9-6-6600815-0261

شماره فکس: 8-6600817

عنوان به زبان لاتین: Road's Safety Equipment Manufacturing Company

آدرس: کرج- شهر صنعتی- بعد از میدان استاندارد و انبار ذوب آهن

صندوق پستی کرج: 31585-814

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی جنگل شفارود

سال تاسیس: 1365

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت جهاد سازندگی. شرکت سهامی جنگل شفارود

ایران. وزارت جهاد کشاورزی. شرکت سهامی جنگل شفارود

شماره تلفن: 0182-4652901

شماره فکس: 0182-4652918

آدرس پست الکترونیکی: shafaroud@neda.net

عنوان به زبان لاتین: Shafaroud Forest Company

آدرس: گیلان-رضوانشهر-پونل-کدپستی 43871-صندوق پستی: 1159-43841-تلفن: 10-4652901-(0182)-نمابر:

4652918 (0182)

دفتر تهران: خیابان سید جمال الدین اسدآبادی-خیابان 18-شماره 21-کدپستی: 14318-تلفن: 4 و 8713103

نمابر: 8717862

عنوان: شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران

تاریخچه: این سازمان در سال 1300 با نام مطبوعه مجلس شروع به کار کرد و در سال 1337 به سازمان مستقل چاپخانه

دولتی ایران تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1352

برای انتشارات این سازمان قبل از 1352 به ترتیب <<<

1300-1337 مطبوعه مجلس

1337-1352 سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت دارایی. شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران

ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران

چاپخانه دولتی ایران

شماره تلفن: 50-349070

شماره فکس: 349099

عنوان به زبان لاتین: (State Printing Office of Iran (Chapkhaneh Dowlati Iran

عنوان به زبان عربی: المطبعة الدولتی الایرانیة

آدرس: تهران. میدان امام حسین- خیابان اقبال لاهوری- جنب پارک خیام

مرجعها: فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

سال تاسیس: 1358

برای انتشارات قبل از 1358 <<< شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات

برای انتشارات بعد از 1361 <<< سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت ارشاد اسلامی. شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

عنوان: شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات

سال تاسیس: 1344

برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<

1358-1361 شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

1361- سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ایران. وزارت اطلاعات. شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات

عنوان: شرکت سهامی چای ایران

تاریخچه: این سازمان در ابتدا با نام شرکت چای در تشکیلات وزارت دارایی، سازمان برنامه، وزارت گمرکات و انحصارات و

وزارت تولیدات کشاورزی فعالیت می کرد. در سال 1352 این سازمان با سازمان غله کشور و سازمان قند و شکر یکی

شده و سازمان غله و قند و شکر و چای کشور تاسیس شد. در سال 1358 با تقسیم سازمان مذکور، این سازمان،

سازمان چای کشور نام گرفت.

سال تاسیس: 1348

برای انتشارات بعد از 1352 به ترتیب <<<

1352-1358 سازمان غله و قند و شکر و چای کشور

1358- سازمان چای کشور

عنوان: شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری

سال تاسیس: 1367

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت راه و ترابري. شركت سهامي خاص ماشين آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري

شماره تلفن: 60-8067130

آدرس پست الكترونيكي: machinalat@isiran-net.com

عنوان به زبان لاتين: Road Construction and Maintenance Equipment Crop.

عنوان به زبان عربي: الشركه السهاميه الخاصه لتجهيزات سيارات معبده الطرق و خطها

آدرس: تهران. خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، پلاك 495

عنوان: شركت سهامي خاص مختلط و امور حمل و نقل ايران و روسيه

سال تاسيس: 1371

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور. شركت سهامي خاص مختلط و امور حمل

و نقل ايران و روسيه

عنوان: شركت سهامي خانه سازي ايران

سال تاسيس: 1347

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت كار و امور اجتماعي. شركت سهامي خانه سازي ايران

سازمان تامين اجتماعي. شركت سهامي خانه سازي ايران

عنوان: شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي

تاريخچه: اين سازمان در سال 1346 با نام شركت پخش كود شيميايي تاسيس شد و در سال 1360 نام آن به شركت

سهامي پخش كود شيميايي و توليد سم تغيير يافت.

سال تاسيس: 1374

براي انتشارات قبل از 1374 به ترتيب <<<

1360-1346 شركت پخش كود شيميايي

1374-1360 شركت سهامي پخش كود شيميايي و توليد سم

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت كشاورزي. شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي

ايران. وزارت جهاد كشاورزي. شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي

شماره تلفن: 8780430

شماره فكس: 8791995

8776329

آدرس وب سايت: www.asscweb.com

عنوان به زبان لاتين: Agricultural Support Services Co

آدرس: تهران- خيابان گاندي- كوچه چهارم- شماره 4

صندوق پستي 15875-4397

عنوان: شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي

تاريخچه: اين سازمان در سال 1345 با نام مركز خدمات ماشيني در وزارت دارايي تاسيس شد.

سال تاسيس: 1352

براي انتشارات قبل از 1352 <<< مركز خدمات ماشيني

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت امور اقتصادي و دارايي. شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب

الكترونيكي

شماره تلفن: 3252645

آدرس وب سايت: www.mohaseb.org

عنوان به زبان لاتين: Electronic Computing Machines Services Co.

آدرس: تهران. خيابان ناصرخسرو، ساختمان وزارت امور اقتصادي و دارائي، شاخه آخر، صندوق پستي 11365-1456

مرجعها: راهنماي كتابخانه هاي ايران

فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: شركت سهامي خدمات مهندسي آب (مهاب)

سال تاسيس: 1359

براي انتشارات قبل از

1359. شركت سهامي خدمات مهندسي آب و برق

براي انتشارات بعد از

1369 شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت نيرو. شركت سهامي خدمات مهندسي آب (مهاب)

شركت مهاب

مهاب

عنوان: شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و برق

سال تاسیس: 1348

برای انتشارات بعد از

1359 به ترتیب:

1369-1359 شرکت سهامی خدمات مهندسی آب (مهاب)

1369- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

عنوان: شرکت سهامی خطوط کشتیرانی ملی آریا

سال تاسیس: 1364

برای انتشارات بعد از 1358 <<< کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت کشتیرانی ملی آریا

عنوان: شرکت سهامی دارویی کشور

تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس با نام اداره دارویی در وزارت دارایی فعالیت می‌کرد. در سال 1321 اداره دارایی به

بنگاه کل دارویی کشور و در سال 1334 به بنگاه کل دارویی ایران تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1351

برای انتشارات قبل از 1351 به ترتیب <<<

1318 - 1321 ایران، وزارت دارایی، اداره دارویی

1321-1334 بنگاه کل دارویی کشور

1334-1351 بنگاه کل دارویی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت سهامی دارویی کشور

شماره تلفن: 7-6926071

عنوان به زبان لاتین: Iranian Pharmaceutical Incorporation

عنوان به زبان عربی: الشركة مساهمة العامة للعدوية (ایرانیه)

آدرس: خیابان توحید- نبش نیایش شرقی، شماره 32، کدپستی 14574، صندوق پستی 14155-3656

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت سهامی دفاتر بازرگانی خارج از کشور

سال تاسیس: 1365

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بازرگانی، شرکت سهامی دفاتر بازرگانی خارج از کشور

مرکز تهیه و توزیع کالا، شرکت سهامی دفاتر بازرگانی خارج از کشور

عنوان: شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور

سال تاسیس: 1356

برای انتشارات قبل از 1356 به ترتیب <<<

1289-1317 مجله رسمی عدلیه

1317-1323 مجله رسمی وزارت دادگستری

1323-1351 روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

1351-1356 شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت دادگستری، شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور

ایران، قوه قضائیه، شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور

شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

روزنامه رسمی کشور

شماره تلفن: 54-560205

شماره فکس: 5639138

آدرس وب سایت: www.rooznamehrasmi.ir

عنوان به زبان لاتین: Iranian Official Gazette

عنوان به زبان عربی: الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

سال تاسیس: 1351

برای انتشارات قبل از 1351 به ترتیب <<<

1289-1317 مجله رسمی عدلیه

1317-1323 مجله رسمی وزارت دادگستری

1323-1351 روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

برای انتشارات بعد از 1356 <<< شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت دادگستری. شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

عنوان: شرکت سهامی رهگستر

سال تاسیس: 1355

برای انتشارات بعد از 1358 <<< سازمان توسعه راههای ایران

عنوان: شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان

سال تاسیس: 1372

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نیرو. شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان

سازمان مدیریت منابع آب ایران. شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان

شماره تلفن: 3-4241041

شماره فکس: 4242785

آدرس: زنجان-ضلع شمالی میدان قائم، کدپستی: 4513713133

عنوان: شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای اصفهان

سال تاسیس: 1347

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان آب منطقه‌ای اصفهان

ایران. وزارت نیرو. شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای اصفهان

سازمان مدیریت منابع آب ایران. شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای اصفهان

شماره تلفن: 65-6615360

شماره فکس: 6615366

آدرس پست الکترونیکی: erwb@yahoo.com

عنوان به زبان لاتین: Esfahan Regional Water Board

عنوان به زبان عربی: منطقه‌ای اصفهان

آدرس: اصفهان-پل خواجو-بلوار آئینه خانه، کدپستی: 81646-76473، صندوق پستی: 391

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای تهران

سال تاسیس: 1348

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان آب منطقه‌ای تهران

ایران. وزارت نیرو. شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای تهران

سازمان مدیریت منابع آب ایران. شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای تهران

شماره تلفن: 6171

شماره فکس: 656555

عنوان به زبان لاتین: Tehran Regional Water Board

عنوان به زبان عربی: شرکت آب منطقه‌ای تهران

آدرس: تهران-بلوار کشاورز، خیابان حجاب، صندوق پستی: 116-11365

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد

سال تاسیس: 1348

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان آب منطقه‌ای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد

ایران. وزارت نیرو. شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد

سازمان مدیریت منابع آب تهران. شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد

شماره تلفن: 6-2273093

شماره فکس: 2273073

آدرس پست الکترونیکی: abfars@moe.or.ir

عنوان به زبان لاتین: Fars Regional Water Authority

آدرس: شیراز-بلوار ارم. تلفن: 6-2273093

عنوان: شرکت سهامی شیلات ایران

تاریخچه: این سازمان از ادغام شرکت شیلات ایران (شیلات شمال) و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران (شیلات

جنوب) تشکیل شد.

سال تاسیس: 1361
برای انتشارات قبل از 1361 <<< شرکت شیلات ایران
شرکت سهامی شیلات جنوب ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، شرکت سهامی شیلات ایران
ایران، وزارت جهاد سازندگی، شرکت سهامی شیلات ایران
ایران، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت سهامی شیلات ایران
شماره تلفن: 6944444
آدرس وب سایت: www.shilat.com
www.iranfishery.net
عنوان به زبان لاتین: Fisheries of Iran
آدرس: آدرس-تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره 250
تلفن: (15 خط) 6943333-6944444 (15 خط)
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی شیلات جنوب ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1361 با شرکت شیلات ایران یکی شده و شرکت سهامی شیلات ایران تشکیل شد.
سال تاسیس: 1342
برای انتشارات بعد از 1361 <<< شرکت سهامی شیلات ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت جنگ، شرکت سهامی شیلات جنوب ایران
ایران، وزارت دفاع ملی، شرکت سهامی شیلات جنوب ایران
شیلات جنوب

عنوان: شرکت سهامی صنایع فولاد کرمان
تاریخچه: شرکت ملی فولاد ایران، شرکت سهامی صنایع فولاد کرمان
سال تاسیس: 1369

عنوان: شرکت سهامی فرش ایران
سال تاسیس: 1314
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت اقتصاد، شرکت سهامی فرش ایران
ایران، وزارت بازرگانی، شرکت سهامی فرش ایران
شماره تلفن: 19-8909217
شماره فکس: 8906059
آدرس وب سایت: www.irancarpet.ir
آدرس پست الکترونیکی: icc@dpi.net.ir
عنوان به زبان لاتین: Iran Carpet Company
عنوان به زبان عربی: الشركة السجاده الایرانیه
آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی- خیابان شهید کلانتری- پلاک 6
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی فروشگاههای صنایع دستی
تاریخچه: این سازمان در سال 1359 در سازمان صنایع دستی ایران ادغام شد.
سال تاسیس: 1352
برای انتشارات بعد از 1359 <<< سازمان صنایع دستی ایران

عنوان: شرکت سهامی فولاد آلیاژی ایران
سال تاسیس: 1370
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی فولاد ایران، شرکت سهامی فولاد آلیاژی ایران

عنوان: شرکت سهامی قند و شکر کشور
سال تاسیس: 1364
برای انتشارات قبل از 1364 به ترتیب <<<
1314-1342 شرکت سهامی کل قند و شکر
1342-1352 سازمان قند و شکر کشور
1352-1358 سازمان غله و قند و شکر و چای کشور
1358-1364 سازمان قند و شکر کشور
برای انتشارات بعد از 1376 به ترتیب <<<

1376-1380 سازمان گسترش خدمات بازرگانی
1380- شرکت بازرگانی دولتی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بازرگانی، شرکت سهامی قند و شکر کشور

عنوان: شرکت سهامی کارخانجات ونک
سال تاسیس: 1317
برای انتشارات بعد از 1356 <<< شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راهها

عنوان: شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود
سال تاسیس: 1347
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت جنگ، شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود
ایران، وزارت کشاورزی، شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود
ایران، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود
شماره تلفن: 7-6663075
شماره فکس: 0131-6669599
آدرس وب سایت: www.sefidrud-aco.ir
عنوان به زبان لاتین: Sefidrud Agriculture and Livestock Co
آدرس: دفتر مرکزی: رشت : میدان گیل-تلفن: 7-6663075 دورنویس: 0131-6669599
تهران-انتهای کارگر- تقاطع بلوار کشاورز- خیابان قدر- شماره 43
تلفن: 021-937463-928722-937306 دورنویس:
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت
سال تاسیس: 1352
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت
ایران، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت
شماره تلفن: 2-3821-0348
آدرس وب سایت: www.kesht-sanat.com
عنوان به زبان لاتین: Jiroft Agro-Industry
عنوان به زبان عربی: شرکه جیرفت الزراعیه و الصناعیه المساهمه
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
سال تاسیس: 1355
برای انتشارات قبل از 1355 <<< سازمان آب و برق خوزستان، واحد نیشکر هفت تپه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر
هفت تپه
ایران، وزارت کشاورزی، شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
ایران، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
شماره تلفن: 60-8769158-021
شماره فکس: 37079-0641
عنوان به زبان لاتین: Haft Tappeh Cane Sugar Agro Industrial Company
عنوان به زبان عربی: شرکه قصب السكر هفت تپه
آدرس: کارخانه هفت تپه- کیلومتر 50 جاده اندیمشک- کدپستی 112-64731 تلفن: 021-8907831، نمابر: 0641-37079،
تلفن کارخانه: 32-4230-0642234- دفتر اهواز- صندوق پستی: 335-61335
دفتر تهران- خیابان دکتر شریعتی- بالاتر از چهارراه قصر- روبروی وزارت پست و تلگراف و تلفن- کوچه جهاد پلاک 12-تلفن:
021-8769158-60، کدپستی 15587-صندوق پستی 4937-11365، تلگرافی 2002 تهران

عنوان: شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
سال تاسیس: 1353
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
ایران، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
شماره تلفن: 2320-452755
شماره فکس: 2626
آدرس پست الکترونیکی: mailco@accir.com

عنوان به زبان لاتین: Moghan Agro Industry and livestock Co.

عنوان به زبان عربي: شركه مغان للانتاج الزراعي و الصناعي و الدعوي (مساهمه خاصه)
آدرس: دفتر مركزي: پارس آباد - مغان، شهرک شهيد آيت اله غفاري- صندوق پستي 153- تلفن: 43 الي 452755-2340،
فاكس: 2626

دفتر نمايندگي: تهران- ميدان آرژانتين، خيابان الوند، كوي جوين- پلاك 5 كديستي 15169- تلفن 4 الي 8780170-
فاكس: 8780175

مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: شركت سهامي كل قند و شكر

سال تاسيس: 1314

براي انتشارات بعد از 1342 به ترتيب <<<

1352-1342 سازمان قند و شكر كشور

1358-1352 سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور

1364-1358 سازمان قند و شكر كشور

1376-1364 شركت سهامي قند و شكر كشور

1380-1376 سازمان گسترش خدمات بازرگاني

1380- شركت بازرگاني دولتي ايران

عنوان: شركت سهامي كل معادن ايران

سال تاسيس: 1362

براي انتشارات قبل از 1362 <<< شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات ايران

براي انتشارات بعد از 1379 <<< شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت معادن و فلزات. شركت سهامي كل معادن ايران

عنوان: شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات ايران

سال تاسيس: 1334

براي انتشارات بعد از 1362 به ترتيب <<<

1379-1362 شركت سهامي كل معادن ايران

1379- شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت اقتصاد. شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات ايران

عنوان: شركت سهامي گروه ملي صنعتي فولاد ايران

سال تاسيس: 1343

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت ملي فولاد ايران. شركت سهامي گروه ملي صنعتي فولاد ايران

عنوان: شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس

سال تاسيس: 1353

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت كشاورزي. شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس

ايران. وزارت جهاد كشاورزي. شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس

شماره تلفن: 15-2221013-0711

شماره فاكس: 2221016

آدرس وب سايت: www.biznasbest.com/fars

آدرس پست الكترونيكي: f-meat-complex@noavar.com (فارسي)

fars-meat-complex@yahoo.com (انگليسي)

عنوان به زبان لاتين: Fars Industrial Meat Complex

عنوان به زبان عربي: مجتمع اللحم الفارسي

آدرس: كارخانه: مرودشت، سه راه پل خان، كيلومتر 18 جاده سد درودزن

تلفن: 2221020-2221018-15-2221013-(0711)-دورنگار: 2221016

شماره صندوق پستي- شماره 71365-1417-مرودشت- صندوق پستي 381-73715

تهران: خيابان خالد اسلامبولي- خيابان سوم- پلاك 21- تلفن: 8719268-8715894 (021)

مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: شركت سهامي مخابرات استان...

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت مخابرات ايران. شركت سهامي مخابرات استان...

عنوان: شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان

سال تاسيس: 1351

برای انتشارات بعد از 1355 <<< شرکت ملی صنایع مس ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت اقتصاد. شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان

عنوان: شرکت سهامی معاملات خارجی

سال تاسیس: 1329

برای انتشارات بعد از 1356 به ترتیب <<<

1376-1356 شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران

1380-1376 سازمان گسترش خدمات بازرگانی

1380- شرکت بازرگانی دولتی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت اقتصاد. شرکت سهامی معاملات خارجی

عنوان: شرکت سهامی نفت بندرعباس

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نفت. شرکت سهامی نفت بندرعباس

عنوان: شرکت سهامی نکاچوب

تاریخچه: این سازمان در سال 1347 با نام طرح بهره‌برداری صنعتی از جنگلهای شمال در وزارت منابع طبیعی تاسیس شد.

سال تاسیس: 1352

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی. شرکت سهامی نکاچوب

ایران. وزارت کشاورزی. شرکت سهامی نکاچوب

سازمان جنگلهای و مراتع کشور. شرکت سهامی نکاچوب

ایران. وزارت جهاد کشاورزی. شرکت سهامی نکاچوب

شماره تلفن: 8006920

شماره فکس: 8002130

عنوان به زبان لاتین: Neka Choob Co.

عنوان به زبان عربی: شرکت النکاچوب المساهمه

آدرس: محل شرکت ساری: صندوق پستی 418-تلفن: 9-2386-بازرگانی فروش: 2134-کد: 0152432-تدارکات: 2002-روابط عمومی: 2265

دفتر تهران-خیابان دکتر فاطمی-میدان گنجا-خیابان هشت بهشت-کوچه آونگ-شماره 196-تلفن: 8002130-8006920

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران

تاریخچه: این سازمان در سال 1336 با نام نمایشگاه دائمی و بین‌المللی ایران تاسیس شد و در سال 1346 به سازمان

نمایشگاهها تغییر نام یافت. در سال 1358 شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران در مرکز توسعه صادرات

ایران ادغام شد و در سال 1378 از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع شده و با نام شرکت سهامی نمایشگاههای

بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران اعلام موجودیت کرد.

سال تاسیس: 1347

برای انتشارات قبل از 1347 به ترتیب <<<

1346-1336 نمایشگاه دائمی و بین‌المللی ایران

1347-1346 سازمان نمایشگاهها

برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<

1378-1358 مرکز توسعه صادرات ایران

1378- شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت اقتصاد. شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران

عنوان: شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه: این سازمان در سال 1336 با نام نمایشگاه دائمی و بین‌المللی ایران تاسیس شد و در سال 1346 به سازمان

نمایشگاهها تغییر نام یافت. در سال 1347 شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران تاسیس شد که در سال

1358 در مرکز توسعه صادرات ایران ادغام و در سال 1378 از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع شد و به نام شرکت

سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران اعلام موجودیت کرد.

سال تاسیس: 1378

برای انتشارات قبل از 1378 به ترتیب <<<

1346-1336 نمایشگاه دائمی و بین‌المللی ایران

1347-1346 سازمان نمایشگاهها

1358-1347 شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران

1378-1358 مرکز توسعه صادرات ایران

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت بازرگاني. شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي
ايران
شماره تلفن: 21911
شماره فکس: 2051557-2042858
آدرس وب سايت: www.iranfair.com
آدرس پست الكترونيكي: office@iranfair.com
عنوان به زبان لاتين: Iran International Exhibitions Co.
عنوان به زبان عربي: المعارض الدوليه بالجمهوريه الاسلاميه الايرانيه
آدرس: تهران. بزرگراه دكتر چمران، صندوق پستي 1491-19395

عنوان: شركت سهامي نورد بندر عباس (باركو)
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت ملي فولاد ايران. شركت سهامي نورد بندرعباس
شركت باركو

عنوان: شركت سيماچوب
سال تاسيس: 1370
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. شركت سيماچوب

عنوان: شركت شهرکهاي صنعتي ايران
سال تاسيس: 1362
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت صنايع و معادن. شركت شهرکهاي صنعتي ايران
شماره تلفن: 8729248
شماره فکس: 8719938
آدرس وب سايت: www.iraniec.com
آدرس پست الكترونيكي: info@iraniec.com
عنوان به زبان لاتين: Iranian Industrial Estates Corporation
عنوان به زبان عربي: الشركه مدائن و الصناعيه الايران
آدرس: تهران. خيابان خالد اسلامبولي- خيابان هفتم- پلاك 6، كد پستي: 15137
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: شركت شيرآلات صنعتي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور. شركت شيرآلات صنعتي

عنوان: شركت شيلات ايران
تاريخچه: در سال 1361 شركت شيلات ايران (شيلات شمال) در تشكيلات وزارت كشاورزي و شركت سهامي شيلات
جنوب ايران (شيلات جنوب) در تشكيلات وزارت دفاع ملي يكي شده و شركت سهامي شيلات ايران تشكيل شد.
سال تاسيس: 1332
براي انتشارات بعد از 1361 <<< شركت سهامي شيلات ايران
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت كشاورزي. شركت شيلات ايران
شيلات شمال

عنوان: شركت صنايع الكترونيكي ايران و نيبون
سال تاسيس: 1352
براي انتشارات بعد از 1363 <<< شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران

عنوان: شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران
سال تاسيس: 1363
براي انتشارات قبل از 1363 <<< شركت صنايع الكترونيكي ايران و نيبون
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت پست وتلگراف و تلفن. شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران
شماره تلفن: 7202416
آدرس وب سايت: www.iti.ir
عنوان به زبان لاتين: Iran Telecommunication Industries
عنوان به زبان عربي: شركه صناعه الاتصالات البعيد الايرانيه
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: شركت صنايع ملي گاز
سال تاسيس: 1365

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت نفت. شركت صنايع ملي گاز

عنوان: شركت صنعت گوشت تهران
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت سهامي پشتياني امور دام كشور. شركت صنعت گوشت تهران

عنوان: شركت طرح و توسعه تلفن ايران
تاريخچه: اين سازمان در سال 1352 با نام فورترس آپكاس كنتينانتال تاسيس شد. در سال 1379 شركت طرح و توسعه تلفن ايران به شركت طرح و توسعه شبكه هاي مخابراتي تغيير نام يافت.
سال تاسيس: 1358
براي انتشارات قبل از 1358 <<< فورترس آپكاس كنتينانتال
براي انتشارات بعد از 1379 <<< شركت طرح و توسعه شبكه هاي مخابراتي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت مخابرات ايران. شركت طرح و توسعه تلفن ايران

عنوان: شركت طرح و توسعه شبكه هاي مخابراتي
تاريخچه: اين سازمان در سال 1352 با نام فورترس آپكاس كنتينانتال تاسيس شد و در سال 1358 در تشكيلات شركت مخابرات ايران به شركت طرح و توسعه تلفن ايران تغيير نام يافت و در سال 1379 شركت طرح و توسعه شبكه هاي مخابراتي ناميده شد.
سال تاسيس: 1379
انتشارات قبل از 1379 به ترتيب <<<
1358-1352 فورترس آپكاس كنتينانتال
1358-1379 شركت طرح و توسعه تلفن ايران
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. شركت طرح و توسعه شبكه هاي مخابراتي
شماره تلفن: 8059537
عنوان به زبان لاتين: Telecommunication Networks Planning and Development Company
عنوان به زبان عربي: شركه تخطيط و توسيع

عنوان: شركت عمران شهر جديد اندیشه
سال تاسيس: 1370
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت عمران شهرهاي جديد. شركت عمران شهر جديد اندیشه

عنوان: شركت عمران شهر جديد بهارستان
سال تاسيس: 1367
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت عمران شهرهاي جديد. شركت عمران شهر جديد بهارستان

عنوان: شركت عمران شهر جديد بينالود
سال تاسيس: 1370
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت عمران شهرهاي جديد. شركت عمران شهر جديد بينالود

عنوان: شركت عمران شهر جديد پردیس
سال تاسيس: 1370
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت عمران شهرهاي جديد. شركت عمران شهر جديد پردیس

عنوان: شركت عمران شهر جديد پرنده
سال تاسيس: 1368
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت عمران شهرهاي جديد. شركت عمران شهر جديد پرنده

عنوان: شركت عمران شهر جديد رامشاد
سال تاسيس: 1370
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت عمران شهرهاي جديد. شركت عمران شهر جديد رامشاد

عنوان: شركت عمران شهر جديد رامین
سال تاسيس: 1370
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت عمران شهرهاي جديد. شركت عمران شهر جديد رامین

عنوان: شركت عمران شهر جديد سهند
سال تاسيس: 1368
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت عمران شهرهاي جديد. شركت عمران شهر جديد سهند

عنوان: شرکت عمران شهر جدید صدرا

سال تاسیس: 1368

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت عمران شهر جدید صدرا

عنوان: شرکت عمران شهر جدید عالی شهر

سال تاسیس: 1368

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت عمران شهر جدید عالی شهر

عنوان: شرکت عمران شهر جدید علوي

سال تاسیس: 1370

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت عمران شهر جدید علوي

عنوان: شرکت عمران شهر جدید فولاد شهر

سال تاسیس: 1366

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت عمران شهر جدید فولاد شهر

عنوان: شرکت عمران شهر جدید گلبهار

سال تاسیس: 1369

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت عمران شهر جدید گلبهار

عنوان: شرکت عمران شهر جدید مجلسي

سال تاسیس: 1367

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت عمران شهر جدید مجلسي

عنوان: شرکت عمران شهر جدید مهاجران

سال تاسیس: 1369

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت عمران شهر جدید مهاجران

عنوان: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

سال تاسیس: 1369

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

عنوان: شرکت عمران شهرهای جدید

سال تاسیس: 1368

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید

شماره تلفن: 8880654

آدرس وب سایت: www.ntoir.gov.ir

عنوان به زبان لاتین: New Towns Development Company

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت عمران و بهسازی شهري

سال تاسیس: 1376

برای انتشارات بعد از 1379 <<< سازمان عمران و بهسازی شهري

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران و بهسازی شهري

عنوان: شرکت عمران و مسکن سازان ایران

سال تاسیس: 1381

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان عمران و بهسازی شهري، شرکت عمران و مسکن سازان ایران

عنوان: شرکت عمران و مسکن سازان منطقه جنوب

سال تاسیس: 1381

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان عمران و بهسازی شهري، شرکت عمران و مسکن سازان منطقه جنوب

عنوان: شرکت عمران و مسکن سازان منطقه جنوب غرب

سال تاسیس: 1381

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان عمران و بهسازی شهري، شرکت عمران و مسکن سازان منطقه جنوب غرب

عنوان: شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق

سال تاسیس: 1381

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان عمران و بهسازی شهري، شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق

عنوان: شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب

سال تاسیس: 1381

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان عمران و بهسازی شهري، شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب

عنوان: شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب

سال تاسیس: 1381

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان عمران و بهسازی شهري، شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب

عنوان: شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزي

سال تاسیس: 1381

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان عمران و بهسازی شهري، شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزي

عنوان: شرکت عملیات غیر صنعتي و خدمات صنایع پتروشيمي

سال تاسیس: 1368

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملي صنایع پتروشيمي، شرکت عملیات غیر صنعتي و خدمات صنایع پتروشيمي

عنوان: شرکت فارماشيمي

سال تاسیس: 1378

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان بیمه خدمات درماني، شرکت فارماشيمي

عنوان: شرکت فاضلاب تهران

سال تاسیس: 1373

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت فاضلاب تهران

شرکت سهامي فاضلاب تهران

شماره تلفن: 3-8705961

شماره فکس: 8402067-8409194

آدرس وب سایت: www.tsc.ir

آدرس پست الکترونيکي: tac@tavana.net - tsc@yahoo.com

عنوان به زبان لاتين: Tehran Sewerage Co.

عنوان به زبان عربي: الشركة الطهران لمياه المجاري

آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتي، خیابان اندیشه، نیش اندیشه 6، شماره 16، صندوق پستی: 15875-5696

عنوان: شرکت فرآورش نفت و گاز ساحل

سال تاسیس: 1377

براي انتشارات بعد از 1379 <<< سازمان بهينه سازي مصرف سوخت کشور

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملي نفت ایران، شرکت فرآورش نفت و گاز ساحل

عنوان: شرکت فرودگاههاي کشور

سال تاسیس: 1373

براي انتشارات قبل از 1373 <<< شرکت مهندسي فرودگاههاي کشور

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان هواپيمايي کشوري، شرکت فرودگاههاي کشور

شماره تلفن: 4642259

شماره فکس: 4642259

عنوان به زبان لاتين: Airport Company I.R.I.

آدرس: تهران: فرودگاه بين المللي مهرآباد

مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: شرکت فرهنگ فیلم ایران
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شرکت فرهنگ فیلم ایران

عنوان: شرکت فولاد زاگرس
سال تاسیس: 1374
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی فولاد ایران، شرکت فولاد زاگرس

عنوان: شرکت قطارهای مسافری رجا
سال تاسیس: 1375
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا
شرکت رجا
شماره تلفن: 8834195
شماره فکس: 8834340
آدرس وب سایت: www.raja.ir
www.rajatrails.com
آدرس پست الکترونیکی: info@rajatrails.com
عنوان به زبان لاتین: Raja Passenger Trains Co.
آدرس: دفتر مرکزی: تهران- خیابان کریمخان زند- نبش سنائی- پلاک 1
آداره کل فنی و نگهداری: تهران- خیابان شوش غربی- ابتدای شهید رجائی- تلفن: 1-5124500-5122650 و نمابر: 5124611
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی
سال تاسیس: 1363
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی
ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی
شماره تلفن: 2849108
شماره فکس: 2849394
آدرس وب سایت: www.sgccir.com
آدرس پست الکترونیکی: info@sgccir.com
عنوان به زبان لاتین: Shahid Ghandi Communication Cable Company
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت کار و تامین
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 <<< شرکت خدماتی کار و تامین
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تامین اجتماعی، شرکت کار و تامین
شماره تلفن: 8730098
شماره فکس: 8730097
عنوان به زبان لاتین: Car and Tamin
آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان کوه نور، خیابان هفتم، پلاک 46، طبقه پنجم

عنوان: شرکت کارگزاری بانک رفاه
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات این سازمان قبل از:
1373 کارگزاری بانک رفاه کارگران
شماره تلفن: 11-8550109
عنوان به زبان لاتین: Worker Welfare Bank Stock Broking Co

عنوان: شرکت کارگزاری بانک رفاه
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 به ترتیب <<<
1368-1373 کارگزاری بانک رفاه کارگران
1373-1380 شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بانک رفاه، شرکت کارگزاری
شماره تلفن: 11-8550109

عنوان به زبان لاتین: Worker Welfare Bank Stock Broking Co

عنوان: شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

سال تاسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 <<< کارگزاری بانک رفاه کارگران

برای انتشارات بعد از 1380 <<< شرکت کارگزاری بانک رفاه

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بانک رفاه کارگران، شرکت کارگزاری

عنوان: شرکت کالا کانادا

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران، شرکت کالا کانادا

عنوان: شرکت کالالندن

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران، شرکت کالالندن

عنوان: شرکت کاناوران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت کاناوران

عنوان: شرکت کاوشیار

سال تاسیس: 1365

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت کاوشیار

عنوان: شرکت کشاورزی و دامپروری الله آباد

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، شرکت کشاورزی و دامپروری الله آباد

عنوان: شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی

سال تاسیس: 1362

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی

شماره تلفن: 6260405-0641

شماره فکس: 6260405-0641

آدرس وب سایت: www.behagr.com

آدرس پست الکترونیکی: info@behagr.com

عنوان: شرکت کشت و صنعت شهید رجایی

سال تاسیس: 1370

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، شرکت کشت و صنعت شهید رجایی

ایران، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت کشت و صنعت شهید رجایی

شماره تلفن: 2-2433001-0642

شماره فکس: 2432500

عنوان به زبان لاتین: Agro Industry Shahid Rajaei Co

آدرس: دزفول-صندوق پستی 136-تلفن: 0624-2433001-2، فاکس: 2432500

عنوان: شرکت کشتیرانی ایران و مصر

سال تاسیس: 1354

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشتیرانی ایران و مصر

شماره تلفن: 8842736-8843503

شماره فکس: 8305340

آدرس پست الکترونیکی: iranmisr@irisl.net

عنوان به زبان لاتین: (Irano-Misr Shipping Co (Private Joint Stock

عنوان به زبان عربی: الشركه الملاحة الايرانيه والمصريه

آدرس: خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی نبش کوچه ششم پلاک 41

عنوان: شرکت کشتیرانی ایران و هند

سال تاسیس: 1353

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشتیرانی ایران و هند

شماره تلفن: 6-2058095

عنوان به زبان لاتین: Irano Hind Shipping Company

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان صداقت، صندوق پستی: 15875-4647

عنوان: شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران
شماره تلفن: 4-8781252
عنوان به زبان لاتین: South Shipping lines-Iran Line

عنوان: شرکت کشتیرانی دریای خزر
سال تاسیس: 1368
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. شرکت کشتیرانی دریای خزر
شماره تلفن: 3-33801-34625-0181
شماره فکس: 34744
آدرس وب سایت: www.khshco.com
آدرس پست الکترونیکی: info@khshco.com

عنوان به زبان لاتین: khazar Shipping Company
آدرس: بندرانزلی-غازیان-خیابان شهید مصطفی خمینی

عنوان: شرکت کشتیرانی والفجر 8
سال تاسیس: 1365
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. شرکت کشتیرانی والفجر 8
شماره تلفن: 8909288-8908840-8892933
شماره فکس: 8902409
آدرس وب سایت: www.vesc.net
آدرس پست الکترونیکی: valfajre-8@vesc.net
عنوان به زبان لاتین: Valfajre-8 Shipping Co
عنوان به زبان عربی: الشركة والفجر 8 للملاحة
آدرس: تهران - خیابان کریمخان زند، نبش شهید عضدی، انتهای کوچه آبیار، صندوق پستی 4155/15875

عنوان: شرکت کنترل ترافیک
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران. شرکت کنترل ترافیک
شماره تلفن: 92-884588
شماره فکس: 8839701
آدرس وب سایت: www.tehrantraffic.com
آدرس پست الکترونیکی: info@tehrantraffic.com
عنوان به زبان لاتین: Tehran Traffic Control

عنوان: شرکت کنترل کیفیت هوا
سال تاسیس: 1372
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران. شرکت کنترل کیفیت هوا
شماره تلفن: 8764593
شماره فکس: 8764457
آدرس وب سایت: www.aqcc.org
آدرس پست الکترونیکی: info@aqcc.org
عنوان به زبان لاتین: Air Quality Control Company

عنوان: شرکت گاز استان...
تاریخچه: انتشارات شرکت‌های گاز 26 گانه استانها زیر نام خودشان وارد می‌شود. مثال: شرکت گاز استان ایلام
سال تاسیس: 1379
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی گاز ایران. شرکت گاز استان

عنوان: شرکت گشتهای ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1358 در سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی ادغام شد.
سال تاسیس: 1354
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<

1378-1358 سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی
1378- سازمان ایرانگردی و جهانگردی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان جلب سیاحت. شرکت گشتهای ایران

عنوان: شرکت لوله‌سازی اهواز
سال تاسیس: 1346
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نفت. شرکت لوله‌سازی اهواز

عنوان: شرکت متراب
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. شرکت متراب
متراب

عنوان: شرکت مجتمع صنعتی معدنی مس شهر بابک
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< شرکت مجتمع معادن مس میدوک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی صنایع مس ایران. شرکت مجتمع صنعتی معدنی مس شهر بابک
شرکت مس شهر بابک
شماره تلفن: 2882000-0392
شماره فکس: 2887622-0392
عنوان به زبان لاتین: Shahre Babak Copper Industry and Mining Company
آدرس: دفتر مرکزی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)- کوچه پنجم- پلاک 12- تلفن: 8720315-16، فاکس: 8554857
مجتمع میدوک: شهر بابک- صندوق پستی 139، تلفن: 2882000-0392-فاکس: 2887622-0392-دفتر تهران
تلفن: 8720317، فاکس: 8710977
مجتمع خاتون آباد: شهر بابک، صندوق پستی 151- تلفن: 2882000-0392-فاکس: 0392-2886002، دفتر تهران
تلفن: 8721820، فاکس: 8724622

عنوان: شرکت مجتمع معادن مس اهر
سال تاسیس: 1370
برای انتشارات بعد از 1380 <<< شرکت مس سونگون

عنوان: شرکت مجتمع معادن مس میدوک
سال تاسیس: 1370
برای انتشارات بعد از 1380 <<< شرکت مجتمع صنعتی معدنی مس شهر بابک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مس میدوک
شرکت ملی صنایع مس ایران. شرکت مجتمع معادن مس میدوک

عنوان: شرکت مخابرات ایران
سال تاسیس: 1350
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. شرکت مخابرات ایران
ایران. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. شرکت مخابرات ایران
شماره تلفن: 8113542
آدرس وب سایت: www.irantelecom.ir
عنوان به زبان لاتین: Telecommunication Company of Iran
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت مخابرات ایران. مرکز آموزش
سال تاسیس: 1348
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آموزش شرکت مخابرات ایران
شماره تلفن: 4641200
آدرس وب سایت: www.ictac.ir
عنوان به زبان لاتین: Training Center of Telecommunication Company of Iran
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی صنایع پتروشیمی. شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

عنوان: شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)، شرکت...
تاریخچه: مجموعاً 16 شرکت برق منطقه‌ای، 28 شرکت مدیریت تولید، و 42 شرکت توزیع زیر مجموعه این سازمان قرار دارد. انتشارات هر یک از این شرکت‌ها زیر نام خودشان وارد می‌شود.
مثال: شرکت مدیریت تولید برق تبریز

عنوان: شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
سال تاسیس: 1381
برای انتشارات قبل از 1381 به ترتیب <<<
1374-1348 شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)
1374-1381 سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
شرکت توانیر
توانیر
شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
شماره تلفن: 21421
شماره فکس: 8779543
آدرس وب سایت: www.tavanir.org.ir
عنوان به زبان لاتین: Tavanir Irans Power Generation and Transmission Management Organization
آدرس: تهران-میدان ونک-خیابان شهید عباسپور-ساختمان مرکزی-سازمان توانیر-صندوق پستی: 14155-6467
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بانک سپه، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید

عنوان: شرکت مس سونگون
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< شرکت مجتمع معادن مس اهر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت مس سونگون
شماره تلفن: 8550585
شماره فکس: 8550394

آدرس پست الکترونیکی: sungun@kanoon.net
عنوان به زبان لاتین: Sungun Copper Company
آدرس: دفتر تهران-خیابان ولی‌عصر، بالاتر از سه راه دکتر بهشتی (عباس آباد)، کوی پردیس، پلاک 5، تلفن: 8550585،
نمابر: 8550394
دفتر کارگاه: تبریز-شهرستان ورزقان-معدن سونگون-تلفن: 042622-28871-2

عنوان: شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران
شماره تلفن: 2221507
شماره فکس: 2220346
آدرس وب سایت: www.tctts.org
عنوان به زبان لاتین: Tehran Comprehensive Transportation and Traffic Studies
آدرس: تهران، خیابان میرداماد، پلاک 171
1، کدپستی: 19116، صندوق پستی: 19395
4744

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت مطالعاتی طرحهای فلزات ایران
سال تاسیس: 1367
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی فولاد ایران، شرکت مطالعاتی طرحهای فلزات ایران

عنوان: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نفت. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
شماره تلفن: 8907584
آدرس وب سایت: www.n.i.o.r.d.c.com

عنوان به زبان لاتین: National Iranian Oil Refining and Distribution Company
عنوان به زبان عربی: الشركة الوطنية لتكرير و توزيع المشتقات النفطية في ایران
آدرس: تهران- خیابان استاد نجات الهی- روبروی خیابان اراک
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
سال تاسیس: 1366
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نفت. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

عنوان: شرکت ملی حفاری ایران
سال تاسیس: 1358
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران. شرکت ملی حفاری ایران

عنوان: شرکت ملی ذوب آهن ایران
سال تاسیس: 1346
برای انتشارات بعد از 1358 <<< شرکت ملی فولاد ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت اقتصاد. شرکت ملی ذوب آهن ایران

عنوان: شرکت ملی صنایع پتروشیمی
سال تاسیس: 1343
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت دارایی. شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایران. وزارت نفت. شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شماره تلفن: 81082504
شماره فکس: 8843491
آدرس وب سایت: www.nipc.net

عنوان به زبان لاتین: National Petrochemical Company
عنوان به زبان عربی: الشركة الوطنية للصناعات البتروکیمیایه
آدرس: تهران- بلوار کریم خان زند- صندوق پستی: 7538 و 7739 و 4484
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت ملی صنایع فولاد ایران
سال تاسیس: 1351
برای انتشارات بعد از 1358 <<< شرکت ملی فولاد ایران

عنوان: شرکت ملی صنایع مس ایران
سال تاسیس: 1355
برای انتشارات قبل از 1355 <<< شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران. شرکت ملی صنایع مس
ایران
شماره تلفن: 7-8711101
شماره فکس: 8713477
8717965

آدرس وب سایت: www.nicico.com
عنوان به زبان لاتین: National Iranian Copper Industries Company
آدرس: تهران- 15118- خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی شماره 1091 - صندوق پستی 155115-416
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست اسامی مستند سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت ملی فولاد ایران

تاریخچه: این سازمان از ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران تأسیس شد.
سال تأسیس: 1358

برای انتشارات قبل از 1358 <<< شرکت ملی ذوب آهن ایران

شرکت ملی صنایع فولاد ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت معادن و فلزات، شرکت ملی فولاد ایران
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی فولاد ایران
شماره تلفن: 8161

شماره فکس: 8903715

آدرس وب سایت: www.niscoir.com

آدرس پست الکترونیکی: nisco@niscoir.com

عنوان به زبان لاتین: National Iranian Steel Company

آدرس: شماره 685

خیابان ولی عصر

تهران

صندوق پستی: 15875-4469

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت ملی گاز ایران

سال تأسیس: 1345

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران

شماره تلفن: 8131-8133415

آدرس وب سایت: www.nigc.org.ir

عنوان به زبان لاتین: National Iranian Gas Company

عنوان به زبان عربی: شرکة الغاز الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة

آدرس: تهران- خیابان طالقانی- چهارراه مفتوح- شماره 401- تلگرافی، ملی گاز، صندوق پستی: 4533 و 6394

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

سال تأسیس: 1358

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

عنوان: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

سال تأسیس: 1370

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

عنوان: شرکت ملی نفت ایران

سال تأسیس: 1327

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران

شماره تلفن: 6154871

آدرس وب سایت: www.nioc.com

عنوان به زبان لاتین: National Iranian Oil Company

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت ملی نفت ایران، اداره کل تحقیقات

سال تأسیس: 1338

برای انتشارات بعد از 1350 به ترتیب <<<

1356-1350 شرکت ملی نفت ایران، امور کل پژوهش و آزمایشگاهها

1359-1356 شرکت ملی نفت ایران، امور پژوهش و توسعه منابع انرژی

1368-1359 شرکت ملی نفت ایران، مرکز پژوهش و خدمات علمی

1368- پژوهشگاه صنعت نفت

عنوان: شرکت ملی نفت ایران. امور پژوهش و توسعه منابع انرژی
سال تاسیس: 1356

برای انتشارات قبل از 1356 به ترتیب <<<
1328-1350 شرکت ملی نفت ایران. اداره کل تحقیقات
1356-1350 شرکت ملی نفت ایران. امور کل پژوهش و آزمایشگاهها
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1368-1359 شرکت ملی نفت ایران. مرکز پژوهش و خدمات علمی
1368- پژوهشگاه صنعت نفت

عنوان: شرکت ملی نفت ایران. امور کل پژوهش و آزمایشگاهها
سال تاسیس: 1350

برای انتشارات قبل از 1350 <<< شرکت ملی نفت ایران. اداره کل تحقیقات
برای انتشارات بعد از 1356 به ترتیب <<<
1359-1356 شرکت ملی نفت ایران. امور پژوهش و توسعه منابع انرژی
1368-1359 شرکت ملی نفت ایران. مرکز پژوهش و خدمات علمی
1368- پژوهشگاه صنعت نفت

عنوان: شرکت ملی نفت ایران. مرکز پژوهش و خدمات علمی
سال تاسیس: 1359

برای انتشارات قبل از 1359 به ترتیب <<<
1350-1338 شرکت ملی نفت ایران. اداره کل تحقیقات
1356-1350 شرکت ملی نفت ایران. امور کل پژوهش و آزمایشگاهها
1359-1356 شرکت ملی نفت ایران. امور پژوهش و توسعه منابع انرژی
برای انتشارات بعد از 1359 <<< پژوهشگاه صنعت نفت
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز پژوهش و خدمات علمی وزارت نفت

عنوان: شرکت ملی نفت ایران. مرکز پژوهشهای ازدیاد برداشت از مخازن
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز پژوهشهای ازدیاد برداشت از مخازن

عنوان: شرکت ملی نفتکش ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نفت. شرکت ملی نفتکش ایران

عنوان: شرکت منطقه ویژه اقتصادی - انرژی پارس
سال تاسیس: 1377

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران. شرکت منطقه ویژه اقتصادی - انرژی پارس

عنوان: شرکت مهندسی آب و خاک
سال تاسیس: 1369

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. شرکت مهندسی آب و خاک
شماره تلفن: 6465041
6136640
شماره فکس: 6419035
آدرس پست الکترونیکی: ab-o-khak@hatmail.com
عنوان به زبان لاتین: Water and Soil Engineering Co.
عنوان به زبان عربی: شرکت مهندسیه المياه و التربه
آدرس: دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، شماره 86، کدپستی: 14176

عنوان: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
سال تاسیس: 1369

برای انتشارات قبل از
1369 به ترتیب:
1359-1348 شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و برق
1369-1359 شرکت سهامی خدمات مهندسی آب (مهاب)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نیرو. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب
شماره تلفن: 5-8953321
آدرس وب سایت: www.nww.co.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@nww.co.ir
عنوان به زبان لاتین: National Water and Waste Water Engineering Company
عنوان به زبان عربی: الشركة المهندسیه الوطنیه للمیاه الفدیة و الصرف الصحي
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت مهندسی بهنیا جنوب
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهی، شرکت مهندسی بهنیا جنوب

عنوان: شرکت مهندسی بین المللی ایران (ایرتک)
سال تاسیس: 1354
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی فولاد ایران، شرکت مهندسی بین المللی ایران (ایرتک)
شرکت ایرتک

عنوان: شرکت مهندسی فرودگاههای کشور
سال تاسیس: 1369
برای انتشارات بعد از 1373 <<< شرکت فرودگاههای کشور

عنوان: شرکت مهندسی و توسعه نفت
سال تاسیس: 1378
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران، شرکت مهندسی و توسعه نفت

عنوان: شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نفت، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

عنوان: شرکت مهندسی و ساختمان گاز
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی گاز ایران، شرکت مهندسی و ساختمان گاز

عنوان: شرکت مهندسی و عمران کیش
سال تاسیس: 1366
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت مهندسی و عمران کیش

عنوان: شرکت مهندسی مشاور توسعه راه آهن ایران (مترا)
سال تاسیس: 1363
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مهندسی مشاور توسعه راه آهن (مترا)
راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت مهندسی مشاور توسعه راه آهن ایران (مترا)
شرکت مترا

شماره تلفن: 6467364-6460425
شماره فکس: 6405515
آدرس وب سایت: www.metraconsult.com
آدرس پست الکترونیکی: info@metraconsult.com
عنوان به زبان لاتین: Metra Railway Developing Consulting Engineers Company
عنوان به زبان عربی: شركة هندسه انتشاریه للتطوير خطوط السلك الحديدیه -مترا
آدرس: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی غربی، خیابان شهید عباس سرپرست جنوبی، کوچه پارس، پلاک 53، کدپستی 14168
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شرکت مهندسی مشاور فجر توسعه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهی، شرکت مهندسی مشاور فجر توسعه

عنوان: شرکت نفت خزر
سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت خزر

عنوان: شرکت نفت فلات قاره

سال تاسیس: 1358
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت فلات قاره

عنوان: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

عنوان: شرکت نفت و گاز پارس
سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس

عنوان: شرکت نورد و لوله اهواز
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی فولاد ایران، شرکت نورد و لوله اهواز

عنوان: شرکت نوسازی (عباس آباد)
سال تاسیس: 1353
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، شرکت نوسازی عباس آباد
شماره تلفن: 8795835
8795889
شماره فکس: 8792786

عنوان به زبان لاتین: Nosazi
آدرس: خیابان آفریقا (چردن)، بالاتر از جهان کودک، خیابان پدیدار، شماره 63
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت نوسازی و عمران تهران
سال تاسیس: 1354
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت نوسازی و عمران تهران

عنوان: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سال تاسیس: 1335
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

عنوان: شرکت هتلهاي ایران
سال تاسیس: 1351
برای انتشارات بعد از 1376 <<< گروه هتلهاي هما
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: هواپیمایی ملی ایران، شرکت هتلهاي ایران
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت هتلهاي ایران

عنوان: شرکت همشهری
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، شرکت همشهری
عنوان: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، مرکز فرهنگی، تفریحی و ورزشی "هما"
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز فرهنگی، تفریحی و ورزشی "هما"

عنوان: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1340 با نام هواپیمایی ملی ایران تاسیس شد.
سال تاسیس: 1360
برای انتشارات قبل از 1360 <<< هواپیمایی ملی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت راه و ترابری، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
شماره تلفن: 9116692
آدرس وب سایت: www.iranair.com

عنوان به زبان لاتین: Iran Air the Airline of the Islamic Republic of Iran
عنوان به زبان عربی: خطوط الجويه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه
آدرس: فرودگاه مهرآباد-ساختمان مرکزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - نشانی تلگرافی: هما-تهران
صندوق پستی شماره 775-13185- شماره تلکس: 212795
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شرکت هواپیمایی خدمات ویژه

سال تاسیس: 1359

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت هواپیمایی خدمات ویژه

شماره تلفن: 8961399

شماره فکس: 8961396

عنوان به زبان لاتین: Vige Air Ways

آدرس: فرودگاه قزوین: کدپستی 353-34185-تلفن: 553618-553523-فکس: 552078

تهران: بلوار کشاورز-خیابان شهید علیرضا دائمی نبش کوچه یازدهم-پلاک 73-کدپستی 6499-14155-تلفن: 8961399-

فکس: 8961396

عنوان: شرکت هواپیمایی کیش

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت هواپیمایی کیش

عنوان: شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی

سال تاسیس: 1376

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی

عنوان: شورای اسلامی شهر تهران

سال تاسیس: 1378

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شورای شهر تهران

شماره تلفن: 581110

شماره فکس: 8812851

آدرس وب سایت: www.tehrancouncil.com

www.tehrancouncil.org

عنوان به زبان لاتین: Tehran Islamic City Council

عنوان به زبان عربی: المجلس البلدي الاسلامي لظهران

آدرس: ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، جنب شهرداری تهران

عنوان: شورای اسناد ملی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، شورای اسناد ملی

عنوان: شورای اقتصاد

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شورای اقتصاد

عنوان: شورای امور اداری و استخدامی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شورای امور اداری و استخدامی کشور

عنوان: شورای انرژی اتمی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان انرژی اتمی ایران، شورای انرژی اتمی

عنوان: شورای انرژی کشور

سال تاسیس: 1361

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، شورای انرژی کشور

عنوان: شورای برنامه ریزی و مجامع دانش آموزی

عنوان: شورای برنامه ریزی و مجامع دانش آموزی، دبیرخانه

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای برنامه ریزی و مجامع دانش آموزی

دبیرخانه شورای برنامه ریزی و مجامع دانش آموزی

عنوان: شورای بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهادار

عنوان: شورای پژوهشهای علمی کشور

سال تاسیس: 1368

عنوان: شوراي پژوهشهاي علمي کشور. دبیرخانه
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز اطلاعات و مدارك علمي ایران (پژوهشکده). دبیرخانه شوراي عالي
پژوهشهاي علمي کشور
دبیرخانه شوراي عالي پژوهشهاي علمي کشور

عنوان: شوراي پول و اعتبار
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: بانک مرکزی جمهوری اسلامي ایران. شوراي پول و اعتبار

عنوان: شوراي تحقيقات و آموزش کشاورزي
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي. شوراي تحقيقات و آموزش کشاورزي

عنوان: شوراي حقوق و دستمزد
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مدیریت و برنامه ريزي کشور. شوراي حقوق و دستمزد

عنوان: شوراي حمل و نقل و ترافیک شهر تهران. دبیرخانه
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران. دبیرخانه شوراي حمل و نقل و ترافیک شهر
تهران
دبیرخانه شوراي حمل و نقل و ترافیک تهران

عنوان: شوراي سرپرستي زندانها
سال تاسيس: 1358
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت دادگستري. شوراي سرپرستي زندانها
شوراي عالي قضايي. شوراي سرپرستي زندانها

عنوان: شوراي عالي آمار
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مدیریت و برنامه ريزي کشور. شوراي عالي آمار

عنوان: شوراي عالي آمار
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آمار ایران. شوراي عالي آمار

عنوان: شوراي عالي آموزش و پرورش
سال تاسيس: 1358
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. شوراي عالي آموزش و پرورش

عنوان: شوراي عالي آموزش و پرورش. دبیرخانه
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: دبیرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش

عنوان: شوراي عالي آموزشي و پژوهشي

عنوان: شوراي عالي آموزشي و پژوهشي. دبیرخانه
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کار و امور اجتماعي. دبیرخانه شوراي عالي آموزشي و پژوهشي
دبیرخانه شوراي عالي آموزشي و پژوهشي

عنوان: شوراي عالي اداري
سال تاسيس: 1340
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مدیریت و برنامه ريزي کشور. شوراي عالي اداري

عنوان: شوراي عالي استاندارد
سال تاسيس: 1339
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران. شوراي عالي استاندارد

عنوان: شوراي عالي اشتغال
سال تاسيس: 1377
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مدیریت و برنامه ريزي کشور. شوراي عالي اشتغال

عنوان: شوراي عالي اطلاع رساني

سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، ریاست جمهوری، شورای عالی اطلاع‌رسانی
شماره تلفن: 8847018
19-8448418
آدرس وب سایت: www.iransciict.org

عنوان: شورای عالی اطلاع‌رسانی
سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، ریاست جمهوری، شورای عالی اطلاع‌رسانی
شماره تلفن: 19-8448418
آدرس وب سایت: www.iransciict.org
عنوان به زبان لاتین: Council Of Information and Communication Technology

عنوان: شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی
دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی

عنوان: شورای عالی اقتصاد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی اقتصاد

عنوان: شورای عالی اقیانوس‌شناسی
سال تاسیس: 1373

عنوان: شورای عالی اقیانوس‌شناسی، دبیرخانه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز علوم جوی و اقیانوس‌شناسی، دبیرخانه شورای عالی اقیانوس‌شناسی
دبیرخانه شورای عالی اقیانوس‌شناسی

عنوان: شورای عالی اکتشاف
سال تاسیس: 1376
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شورای عالی اکتشاف

عنوان: شورای عالی انتقال خون ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان انتقال خون ایران، شورای عالی انتقال خون ایران

عنوان: شورای عالی انفورماتیک کشور
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی انفورماتیک کشور
شماره تلفن: 2221990
شماره فکس: 2228022
آدرس وب سایت: www.shci.ir

عنوان به زبان لاتین: High Council of Informatics
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شورای عالی انفورماتیک کشور، دبیرخانه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

عنوان: شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخچه: وظایف این شورا در ابتدا توسط ستاد انقلاب فرهنگی انجام می‌شد، در اواخر سال 1363 شورای عالی
برنامه‌ریزی تشکیل شد و وظایف ستاد انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی را به عهده گرفت.
سال تاسیس: 1363
برای انتشارات قبل از 1363 <<< ستاد انقلاب فرهنگی
شماره تلفن: 5-6468271

آدرس وب سایت: www.iranculture.org
عنوان به زبان لاتین: The Supreme Council of the Cultural Revolution for Beginners
عنوان به زبان عربی: الاضافه العامه للمجلس الاعلی للثوره الثقافیه
آدرس: خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 101، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شورای عالی انقلاب فرهنگی. دبیرخانه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

عنوان: شورای عالی بازرسی و نوسازی صنایع نساجی کشور
سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت صنایع و معادن. شورای عالی بازرسی و نوسازی صنایع نساجی
کشور

عنوان: شورای عالی بانکها

عنوان: شورای عالی بانکها. دبیرخانه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. دبیرخانه شورای عالی بانکها
دبیرخانه شورای عالی بانکها

عنوان: شورای عالی برنامه ریزی
تاریخچه: این شورا جایگزین ستاد انقلاب فرهنگی در امر برنامه ریزی است.
سال تاسیس: 1363
برای انتشارات قبل از 1363 <<< ستاد انقلاب فرهنگی

عنوان: شورای عالی بیمه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. شورای عالی بیمه

عنوان: شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور
سال تاسیس: 1373

عنوان: شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور. دبیرخانه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دبیرخانه شورای عالی بیمه
خدمات درمانی کشور
دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور

عنوان: شورای عالی تامین اجتماعی

عنوان: شورای عالی تامین اجتماعی. دبیرخانه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تامین اجتماعی. دبیرخانه شورای عالی تامین اجتماعی
دبیرخانه شورای عالی تامین اجتماعی

عنوان: شورای عالی ترافیک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران. شورای عالی ترافیک

عنوان: شورای عالی ترافیک. دبیرخانه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دبیرخانه شورای عالی ترافیک
ایران. وزارت کشور. دبیرخانه شورای عالی ترافیک

عنوان: شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور. دبیرخانه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز توسعه صادرات ایران. دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور

عنوان: شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور

عنوان: شورای عالی توسعه صادرات کشور

عنوان: شورای عالی توسعه صادرات کشور. دبیرخانه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز توسعه صادرات ایران. دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات کشور
دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات کشور

عنوان: شوراي عالي ثبت
سال تاسيس: 1322

عنوان: شوراي عالي ثبت احوال
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت کشور، شوراي عالي ثبت احوال

عنوان: شوراي عالي ثبت، دبیرخانه

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، دبیرخانه شوراي عالي ثبت
دبیرخانه شوراي عالي ثبت

عنوان: شوراي عالي جنگل و مرتع و خاک
سال تاسيس: 1340

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور، شوراي عالي جنگل و مرتع و خاک

عنوان: شوراي عالي جوانان
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، رياست جمهوری، شوراي عالي جوانان

عنوان: شوراي عالي جهانگري، دبیرخانه
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: دبیرخانه شوراي عالي جهانگري
سازمان ايرانگري و جهانگري، دبیرخانه شوراي عالي جهانگري

عنوان: شوراي عالي حج
سال تاسيس: 1358
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان حج و زيارت، شوراي عالي حج

عنوان: شوراي عالي دفاع
سال تاسيس: 1359

عنوان: شوراي عالي زمين شناسي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور، شوراي عالي زمين شناسي

عنوان: شوراي عالي سياست گذاري و هماهنگي در مسايل فرهنگي و اجتماعي زنان
سال تاسيس: 1366
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي سياست گذاري و هماهنگي در
مسايل فرهنگي و اجتماعي زنان

عنوان: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
سال تاسيس: 1351
آدرس وب سايت: www.mhud.gov.ir

عنوان: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، دبیرخانه
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت مسکن و شهرسازي، دبیرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري
ايران
دبیرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

عنوان: شوراي عالي صادرات
سال تاسيس: 1373

عنوان: شوراي عالي صادرات، دبیرخانه
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت بازرگاني، دبیرخانه شوراي عالي صادرات
دبیرخانه شوراي عالي صادرات

عنوان: شوراي عالي صنايع
سال تاسيس: 1361
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت صنايع، شوراي عالي صنايع

عنوان: شوراي عالي عشاير
سال تاسيس: 1359
براي انتشارات بعد از
1365 شوراي عالي عشاير ايران

عنوان: شوراي عالي عشاير ايران
سال تاسيس: 1365
براي انتشارات قبل از
1365 شوراي عالي عشاير
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، رياست جمهوري، شوراي عالي عشاير ايران

عنوان: شوراي عالي فني
سال تاسيس: 1356
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، شوراي عالي فني

عنوان: شوراي عالي قضايي
سال تاسيس: 1359
براي انتشارات بعد از 1367 <<< ايران، قوه قضائيه
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: + ايران، وزارت دادگستري

عنوان: شوراي عالي کار
عنوان: شوراي عالي کار، دبیرخانه
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت کار و امور اجتماعي، دبیرخانه شوراي عالي کار
دبیرخانه شوراي عالي کار

عنوان: شوراي عالي مالياتي
سال تاسيس: 1342
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان امور مالياتي کشور، شوراي عالي مالياتي

عنوان: شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
سال تاسيس: 1376
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، رياست جمهوري، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي

عنوان: شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي، دبیرخانه
سال تاسيس: 1376
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، رياست جمهوري، دبیرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
دبیرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي

عنوان: شوراي عالي نقشه برداري
سال تاسيس: 1332
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، شوراي عالي نقشه برداري

عنوان: شوراي عالي هماهنگي امور هنري، دبیرخانه
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان تليغات اسلامي، حوزه هنري، دبیرخانه شوراي عالي هماهنگي امور
هنري
دبیرخانه شوراي عالي هماهنگي امور هنري

عنوان: شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور
سال تاسيس: 1353
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت راه و ترابري، شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور

عنوان: شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي کشور
سال تاسيس: 1374

عنوان: شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي کشور، دبیرخانه

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

عنوان: شورای عالی هواشناسی
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان هواشناسی کشور، شورای عالی هواشناسی

عنوان: شورای فرهنگ عمومی
سال تاسیس: 1364
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی

عنوان: شورای فرهنگ عمومی، دبیرخانه
سال تاسیس: 1364
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

عنوان: شورای فرهنگی و اجتماعی زنان
سال تاسیس: 1366
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان

عنوان: شورای گسترش آموزش عالی
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای گسترش آموزش عالی

عنوان: شورای گسترش زبان فارسی
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای گسترش زبان فارسی

عنوان: شورای معین
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای معین

عنوان: شورای نظارت بر گسترش شهر تهران، دبیرخانه
سال تاسیس: 1354
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<
1358-1365 سازمان برنامه‌ریزی شهر تهران
1365- شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران

عنوان: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
سال تاسیس: 1359
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

عنوان: شورای هنر
سال تاسیس: 1376
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای هنر

عنوان: شهرداری پایتخت
سال تاسیس: 1349
برای انتشارات قبل از 1349 <<< بلدیة تهران
برای انتشارات بعد از 1362 <<< شهرداری تهران

عنوان: شهرداری تهران
تاریخچه: این سازمان در سال 1300 با نام بلدیة تهران تاسیس شد و در سال 1349 به شهرداری پایتخت تغییر نام داد.
سال تاسیس: 1362
برای انتشارات قبل از 1362 به ترتیب <<<
1300-1349 بلدیة تهران
1349-1362 شهرداری پایتخت
شماره تلفن: 8846000

آدرس وب سایت: www.cityoftehran
عنوان به زبان لاتین: Municipality of Tehran
عنوان به زبان عربی: بلدیة تهران

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: شهرداری تهران، اداره کل ایمنی و آموزش
سال تاسیس: 1357

برای انتشارات قبل از 1357 <<< سازمان زیباسازی شهر تهران (تاسیس در سال 1355)
برای انتشارات بعد از 1361 <<< سازمان زیباسازی شهر تهران (تاسیس: 1361)

عنوان: شهرداری تهران، دبیرخانه طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران
سال تاسیس: 1379

برای انتشارات بعد از 1382 <<< شهرداری تهران، مرکز مدیریت بحران شهر تهران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دبیرخانه طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران
طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران، دبیرخانه

عنوان: شهرداری تهران، دفتر بازرسی ویژه شهردار
سال تاسیس: 1376

برای انتشارات قبل از 1376 <<< سازمان نظارت و پیگیری شهرداری تهران
برای انتشارات بعد از 1380 <<< سازمان بازرسی شهرداری تهران

عنوان: شهرداری تهران، مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران (GIS)
سال تاسیس: 1372

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران
شماره تلفن: 2295898
شماره فکس: 2295898

آدرس وب سایت: www.tehran-gis.com

آدرس پست الکترونیکی: tgic@accir.com

عنوان به زبان لاتین: Tehran Geographic Information Center

آدرس: خیابان اقدسیه، بعد از آجودانیه، تقاطع بدیعی، پلاک 40، صندوق پستی: 19575-597، کدپستی: 19579-53334
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: شهرداری تهران، مرکز مدیریت بحران شهر تهران
سال تاسیس: 1382

برای انتشارات قبل از 1382 <<< شهرداری تهران، دبیرخانه طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ستاد مدیریت بحران شهر تهران، مرکز مدیریت بحران شهر تهران
مرکز مدیریت بحران شهر تهران
شماره تلفن: 59-4239957
شماره فکس: 4239959

آدرس وب سایت: www.enaten.com

عنوان به زبان لاتین: Tehran Disaster Management Center

آدرس: انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به بزرگراه آیت اله اشرفی اصفهانی، نبش خیابان نهم شمالی، مرکز
مدیریت بحران شهر تهران، کدپستی: 14636-13111

عنوان: شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

تاریخچه: این سازمان در سال 1354 با نام دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران تاسیس شد در سال 1358
به سازمان برنامه‌ریزی شهر تهران تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1365

برای انتشارات قبل از 1365 به ترتیب <<<

1358-1354 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران، دبیرخانه

1365-1358 سازمان برنامه‌ریزی شهر تهران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
شماره تلفن: 2284692
شماره فکس: 2289383

آدرس وب سایت: www.cityoftehran.com

آدرس پست الکترونیکی: rpcot@tmcsa.com

عنوان به زبان لاتین: Research and Planning Center of Tehran

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، شماره 842- کدپستی: 19547

عنوان: شهرداری منطقه
تاریخچه: انتشارات مربوط به شهرداری‌های مناطق 22 گانه شهر تهران زیر نام خودشان وارد می‌شوند.
مثال: شهرداری منطقه 22 تهران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران. شهرداری منطقه ...

عنوان: شهرداری.....
تاریخچه: برای هر یک از شهرداریها نام شهرداری به عنوان سرشناسه انتخاب می‌شود
مثال: شهرداری تهران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشور. شهرداری.....

عنوان: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
سال تأسیس: 1372
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شماره تلفن: 0311-3913900
شماره فکس: 0311-3871745
آدرس وب سایت: www.fa.istt.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@fa.istt.ir
عنوان به زبان لاتین: Isfahan Science and Technology Town

عنوان: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1319 با نام رادیو تهران در اداره کل انتشارات و تبلیغات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن شروع به فعالیت کرد. در سال 1330 اداره کل انتشارات و رادیو تأسیس شد و در سال 1336 رادیو ایران در همین اداره آغاز به کار کرد. در سال 1342 با تأسیس وزارت اطلاعات این سازمان به وزارت اطلاعات منتقل شد و در سال 1350 از ادغام اداره کل انتشارات و رادیو، و سازمان تلویزیون ملی ایران (تأسیس 1345)، سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران تشکیل شد.

سال تأسیس: 1357
برای انتشارات قبل از 1357 به ترتیب <<<
1319- رادیو تهران
1330-1350 اداره کل انتشارات و رادیو
1345-1350 سازمان تلویزیون ملی ایران
1350-1357 سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
شماره تلفن: 2049681
آدرس وب سایت: www.irib.com

عنوان به زبان لاتین: Islamic Republic of Iran Broadcasting
عنوان به زبان عربی: الإذاعة و التلفزيون الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. اداره کل صدا و سیما استان...
تاریخچه: مثال: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. اداره کل صدا و سیما استان آذربایجان شرقی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره کل صدا و سیما استان...

عنوان: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. اداره کل صدا و سیما شهرستان...
تاریخچه: مثال: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. اداره کل صدا و سیما شهرستان یزد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: اداره کل صدا و سیما شهرستان...

عنوان: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش
سال تأسیس: 1357
برای انتشارات قبل از 1357 <<< سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران. انتشارات سروش
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت انتشارات سروش
انتشارات سروش

عنوان: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. دفتر نمایندگی (...)
تاریخچه: مثال: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. دفتر نمایندگی (دهلی نو)

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: دفتر نمايندگي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در....

عنوان: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مجتمع آموزشي و رفاهي زيباكنار
سال تاسيس: 1374

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مجتمع آموزشي و رفاهي زيباكنار

عنوان: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مجتمع فرهنگي مسجد بلال
سال تاسيس: 1373

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مجتمع فرهنگي بلال
مسجد بلال

عنوان: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز آموزش فني
سال تاسيس: 1358

براي انتشارات قبل از 1358 <<< مدرسه عالي تلويزيون و سينما
براي انتشارات بعد از 1361 <<< دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز همائشهاي بين المللي
سال تاسيس: 1374

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مركز همائشهاي بين المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي
سال تاسيس: 1368

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: بانك كشاورزي. صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي

عنوان: صندوق تامين اجتماعي

تاريخچه: اين سازمان در سال 1309 با نام صندوق احتياط كارگران در وزارت طرق و شوارع تشكيل و در سال 1314 به
شرکت سهامي بيمه ايران تغيير نام يافت. در سال 1325 آن قسمت از وظيفات آن شرکت که مربوط به رفاه اجتماعي
كارگران مي شد به بنگاه رفاه اجتماعي سپرده شد. بنگاه رفاه اجتماعي در سال 1328 به صندوق تعاون و بيمه
كارگران، در سال 1331 به سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و در سال 1354 به سازمان تامين اجتماعي تغيير نام
داد. صندوق تامين اجتماعي در سال 1358 مجدداً سازمان تامين اجتماعي نام گرفت.
سال تاسيس: 1355

براي انتشارات قبل از 1355 به ترتيب <<<

1309-1314 ايران. وزارت طرق و شوارع. صندوق احتياط كارگران

1314- شرکت سهامي بيمه ايران

1325-1328 بنگاه رفاه اجتماعي

1328-1331 صندوق تعاون و بيمه كارگران

1331-1342 سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران

1342-1354 سازمان بيمه هاي اجتماعي

1354-1355 سازمان تامين اجتماعي

براي انتشارات بعد از 1358 <<< سازمان تامين اجتماعي

عنوان: صندوق تامين معذريت از كار و از كار افتادگي و وظيفه اعضاء جهاد كشاورزي. شرکت....

تاريخچه: متجاوز از 15 شرکت و موسسه در داخل و خارج کشور تحت پوشش اين صندوق قرار دارد. انتشارات مربوط به
هر يك زير نام شرکت يا موسسه وارد مي شود.

عنوان: صندوق تامين معذريت از كار و از كار افتادگي و وظيفه اعضاء جهاد سازندگي
سال تاسيس: 1368

براي انتشارات بعد از 1379 <<< صندوق تامين معذريت از كار و از كار افتادگي و وظيفه اعضا جهاد كشاورزي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت جهاد كشاورزي. صندوق معذريت از كار و از كار افتادگي و وظيفه اعضا
جهاد سازندگي

عنوان: صندوق تامين معذريت از كار و از كار افتادگي و وظيفه اعضاء جهاد كشاورزي
تاريخچه:

سال تاسيس: 1379

براي انتشارات قبل از 1379 <<< صندوق تامين معذريت از كار و از كار افتادگي اعضا جهاد سازندگي

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت جهاد كشاورزي. صندوق تأمين معذريت از كار و از كارافتادگي اعضا
جهاد كشاورزي

شماره تلفن: 2-8731750

شماره فکس: 8736115

آدرس پست الكترونيكي: j-apf@yahoo.com

عنوان به زبان لاتين: Jihad-e-Agriculture Pention Fund

عنوان به زبان عربي: صندوق تأمين الاعفاء من العمل و فقدان القدره الاعضاء جهاد الثاء

آدرس: تهران. خيابان شهيد استاد مطهري، نبش قائم مقام فراهاني. پلاك 261

عنوان: صندوق تعاون كشور

سال تاسيس: 1368

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت تعاون. صندوق تعاون كشور

شماره تلفن: 8952542

عنوان به زبان لاتين: State Cooperation Fund

عنوان به زبان عربي: صندوق تعاون

آدرس: بلوار كشاورز- خيابان وصال شيرازي- نبش كوچه مريم- پلاك 20

عنوان: صندوق تعاون و بيمه كارگران

تاريخچه: اين سازمان در بدو تاسيس در سال 1309 با نام صندوق احتياط كارگران در وزارت طرق و شوارع شروع به كار

کرد و در سال 1314 به شرکت سهامی بیمه ایران تبدیل شد. در سال 1325 آن قسمت از وظایف این شرکت که مربوط

به رفاه اجتماعی کارگران بود به بنگاه رفاه اجتماعی سپرده شد. صندوق تعاون و بیمه کارگران در سال 1331 به

سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران، در سال 1342 به سازمان بیمه‌های اجتماعی، در سال 1354 به سازمان تامین

اجتماعی، در سال 1355 به صندوق تامین اجتماعی و در سال 1358 مجدداً به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت.

سال تاسيس: 1328

براي انتشارات قبل از 1328 به ترتيب <<<

1314-1309 ايران. وزارت طرق و شوارع. صندوق احتياط كارگران

1314- شرکت سهامی بیمه ایران

1325-1328 بنگاه رفاه اجتماعی

براي انتشارات بعد از 1331 به ترتيب <<<

1331-1342 سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران

1342-1354 سازمان بیمه‌های اجتماعی

1354-1355 سازمان تامین اجتماعی

1355-1358 صندوق تامین اجتماعی

1358- سازمان تامین اجتماعی

عنوان: صندوق توسعه كشاورزي ايران

تاريخچه: اين سازمان در سال 1345 در وزارت كشاورزي تاسيس شد و در سال 1352 به بانك توسعه كشاورزي ايران

تبدیل شد. در سال 1358 از ادغام بانك توسعه كشاورزي ايران و بانك تعاون كشاورزي ايران، بانك كشاورزي تشكيل

شد.

سال تاسيس: 1345

براي انتشارات بعد از 1352 به ترتيب <<<

1352-1358 بانك توسعه كشاورزي ايران

1358- بانك كشاورزي

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت كشاورزي. صندوق توسعه كشاورزي ايران

عنوان: صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي

سال تاسيس: 1371

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت كار و امور اجتماعي. صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي

صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصت‌هاي شغلي

شماره تلفن: 939596

شماره فکس: 6427870

عنوان به زبان لاتين: (Fund of Employment Opportunities Support (F.E.O.S)

آدرس: تهران- خيابان فرصت شيرازي- بين جمالزاده و كارگر شمالي

عنوان: صندوق رفاه دانشجويان

سال تاسيس: 1371

براي انتشارات قبل از 1371 <<< صندوق‌هاي رفاه دانشجويان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي. صندوق رفاه دانشجويان
ايران. وزارت علوم. تحقيقات و فناوري. صندوق رفاه دانشجويان
شماره تلفن: 26-8737425

آدرس وب سايت: www.swf.ir
عنوان به زبان لاتين: Students Welfare Fund
عنوان به زبان عربي: الصندوق الرفاهي الطلاب
آدرس: تهران. خيابان شهيد دكتر بهشتي، خيابان پاكستان- خيابان دوم، پلاك 7

عنوان: صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي
سال تاسيس: 1366
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. صندوق رفاه دانشجويان
شماره تلفن: 6956245
آدرس وب سايت: www.refah.hbi.ir
عنوان به زبان لاتين: Students Funds Trust

عنوان: صندوق ضمانت صادرات ايران
سال تاسيس: 1352
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت بازرگاني. صندوق ضمانت صادرات ايران
شماره تلفن: 8738531
آدرس وب سايت: www.egfi.org
عنوان به زبان لاتين: Export Guarantee Fund of Iran
عنوان به زبان عربي: الصندوق الضمان الصادرات الايراني

عنوان: صندوق كارآموزي
سال تاسيس: 1349
براي انتشارات بعد از 1359 به ترتيب <<<
1360-1359 سازمان آموزش فني و نيروي انساني
1360- سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت كار و امور اجتماعي. صندوق كارآموزي

عنوان: صندوق كمك به توليد كنندگان خسارات ديده محصولات كشاورزي و دامی
سال تاسيس: 1359
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: بانك كشاورزي. صندوق كمك به توليد كنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي و دامی

عنوان: صندوق‌هاي رفاه دانشجويان
سال تاسيس: 1353
براي انتشارات بعد از 1371 <<< صندوق رفاه دانشجويان
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي. صندوق‌هاي رفاه دانشجويان

عنوان: عكس خانه شهر
سال تاسيس: 1374
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران. عكس‌خانه شهر
شماره تلفن: 8848993
شماره فکس: 8848993
آدرس وب سايت: www.iranphotomuseum.net
آدرس پست الكترونيكي: info@iranphotomuseum.net
عنوان به زبان لاتين: Iranian Phot Museum
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: فدراسيون ورزشي همبستگي بانوان كشورهاي اسلامي
سال تاسيس: 1374
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران. فدراسيون ورزشي همبستگي بانوان
كشورهاي اسلامي

عنوان: فدراسيون....

تاریخچه: انتشارات فدراسیونهای ورزشی زیر نام فدراسیون وارد می‌شود مثال: فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. فدراسیون...

عنوان: فرمانداری...
تاریخچه: انتشارات فرمانداری‌ها زیر نام خودشان وارد می‌شود
مثال: فرمانداری پاکدشت
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشور. فرمانداری...
عنوان: فرودگاه...
تاریخچه: انتشارات هر یک از فرودگاهها زیر نام آن وارد می‌شود مثال: فرودگاه شیراز فرودگاه مهرآباد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان هواپیمایی کشوری. فرودگاه...
شرکت فرودگاههای کشور. فرودگاه...

عنوان: فرهنگستان ادب و هنر ایران
سال تاسیس: 1352
برای انتشارات بعد از 1360 <<< موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. فرهنگستان ادب و هنر ایران

عنوان: فرهنگستان ایران
تاریخچه: این سازمان تا سال 1320 فعالیت داشت. در سال 1347 فرهنگستان دوم با نام فرهنگستان زبان ایران تشکیل شد که تا سال 1357 فعالیت داشت. در سال 1369 فرهنگستان سوم با نام فرهنگستان زبان و ادب فارسی تشکیل شد.
سال تاسیس: 1314
برای انتشارات بعدی <<<
1347-1357 فرهنگستان زبان ایران
1369- فرهنگستان زبان و ادب فارسی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: فرهنگستان اول

عنوان: فرهنگستان زبان ایران
تاریخچه: فرهنگستان اول با نام فرهنگستان ایران در سال 1314 تاسیس شد و تا سال 1320 فعالیت می‌کرد. فرهنگستان زبان ایران (فرهنگستان دوم) تا سال 1357 فعالیت می‌کرد. در سال 1369 فرهنگستان سوم با نام فرهنگستان زبان و ادب فارسی تشکیل شد
سال تاسیس: 1347
برای انتشارات قبل از 1347 <<< فرهنگستان ایران
برای انتشارات بعد از 1369 <<< فرهنگستان زبان و ادب فارسی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. فرهنگستان زبان ایران
فرهنگستان دوم

عنوان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تاریخچه: فرهنگستان اول با نام فرهنگستان ایران در سال 1314 تشکیل شد و تا سال 1320 فعالیت می‌کرد. فرهنگستان دوم با نام فرهنگستان زبان ایران در سال 1347 تشکیل شد و تا سال 1357 فعالیت می‌کرد.
سال تاسیس: 1369
برای انتشارات قبل از 1369 به ترتیب <<<
1314-1320 فرهنگستان ایران
1349-1357 فرهنگستان زبان ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. ریاست جمهوری. فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرهنگستان سوم
شماره تلفن: 24143060

آدرس وب سایت: www.persian.academy.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Academy of Persian Language and Literature
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: فرهنگستان علوم ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1360 در موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ادغام شد و در سال 1366 با نام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران مجدداً تشکیل شد.

سال تاسیس: 1355

انتشارات بعد از 1366 << << فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

عنوان: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

سال تاسیس: 1367

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، ریاست جمهوری، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

شماره تلفن: 2932554

2930390

شماره فکس: 2932125

آدرس وب سایت: www.ams.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: The Academy of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran

آدرس: چهارراه پاسداران- خیابان مغان، میدان حسین آباد، خیابان شهید وفامنش، کوی گیتی، پلاک 4

صندوق پستی: 19395

4655

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

سال تاسیس: 1366

برای انتشارات قبلی این سازمان << << فرهنگستان علوم ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، ریاست جمهوری، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

شماره تلفن: 2713319

2713003

شماره فکس: 2719742

آدرس وب سایت: www.ias.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@ias.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: The Academy Of Science of the Islamic Republic of Iran

عنوان به زبان عربی: الجمهوریه الاسلامیه ایرانیه المجمع العلمی

آدرس: تهران 19717، تجریش، خیابان دریند، کوچه شاهمرادی، شماره 19

صندوق پستی: 19735

167

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

سال تاسیس: 1377

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، ریاست جمهوری، فرهنگستان هنر

شماره تلفن: 6404216

1-6499770

شماره فکس: 6499769

آدرس وب سایت: www.honar.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Iranian Academy of Arts

عنوان به زبان عربی: مجمع الفنون للجمهوریه الاسلامیه فی ایران

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: فرهنگسرای ابن سینا

سال تاسیس: 1373

برای انتشارات بعد از 1380 << << فرهنگسرای قانون

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای ابن سینا

عنوان: فرهنگسرای ارسباران

سال تاسیس: 1374

برای انتشارات بعد از 1380 << << فرهنگسرای هنر

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای ارسباران

عنوان: فرهنگسرای اشراق

سال تاسیس: 1375

برای انتشارات بعد از 1380 <<< فرهنگسرای طبیعت
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای اشراق

عنوان: فرهنگسرای اقوام

سال تاسیس: 1380

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای اقوام

شماره تلفن: 6231118

شماره فکس: 6231118

آدرس وب سایت: www.farhangsara.org

عنوان به زبان لاتین: Aghvam Cultural Center

عنوان: فرهنگسرای امیرکبیر

سال تاسیس: 1372

برای انتشارات بعد از 1380 <<< فرهنگسرای ملل

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای امیرکبیر

عنوان: فرهنگسرای اندیشه

سال تاسیس: 1372

برای انتشارات بعد از 1380 <<< فرهنگسرای مدرسه

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای اندیشه

عنوان: فرهنگسرای انقلاب

سال تاسیس: 1380

برای انتشارات قبل از 1380 <<< مرکز مطالعات تاریخی شهر تهران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای انقلاب

شماره تلفن: 9-5419057

5411409

شماره فکس: 5410915

آدرس وب سایت: www.farhangsara.org

عنوان به زبان لاتین: Enghelab Cultural Center

عنوان: فرهنگسرای بانو

سال تاسیس: 1380

برای انتشارات قبل از 1380 <<< فرهنگسرای سرو

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای بانو

شماره تلفن: 8-8786276

شماره فکس: 8-8786276

آدرس وب سایت: www.farhangsara.org

عنوان به زبان لاتین: Banoo Cultural Center

عنوان: فرهنگسرای بهمن

سال تاسیس: 1370

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای بهمن

شماره تلفن: 1-5312300

شماره فکس: 5312302

آدرس وب سایت: www.farhangsara.org

عنوان به زبان لاتین: Bahman Cultural Center

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: فرهنگسرای تفکر

سال تاسیس: 1380

برای انتشارات قبل از 1380 <<< فرهنگسرای معرفت

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای تفکر

شماره تلفن: 4304978

شماره فکس: 4319304

آدرس وب سایت: www.farhangsara.org

آدرس پست الکترونیکی: fstafakor@farhangsara.org
عنوان به زبان لاتین: Tafakor Cultural Center

عنوان: فرهنگسرای جوان
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< فرهنگسرای خاوران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای جوان
شماره تلفن: 5-3730002
آدرس وب سایت: www.khavaran.8k.com
آدرس پست الکترونیکی: Khavaranlibrary@yahoo.com
عنوان به زبان لاتین: Javan Cultural Center
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: فرهنگسرای خانواده
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای خانواده
شماره تلفن: 7814447
شماره فکس: 7819468
آدرس وب سایت: www.farhangsara.org

عنوان: فرهنگسرای خاوران
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات بعد از 1380 <<< فرهنگسرای جوان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای خاوران

عنوان: فرهنگسرای دانشجو
سال تاسیس: 1379
برای انتشارات قبل از 1379 <<< فرهنگسرای شفق
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای دانشجو
شماره تلفن: 8717195
8554018
شماره فکس: 8717195
آدرس وب سایت: www.farhangsara.org
عنوان به زبان لاتین: Daneshjoo Cultural Center

عنوان: فرهنگسرای سالمند
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای سالمند
شماره تلفن: 2-3302590
شماره فکس: 3303843
آدرس وب سایت: www.salmand.persianblog.com
آدرس پست الکترونیکی: fssalmand@farhangsara.org
عنوان به زبان لاتین: Salmand Cultural Center

عنوان: فرهنگسرای سرو
سال تاسیس: 1374
برای انتشارات بعد از 1380 <<< فرهنگسرای بانو
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای سرو

عنوان: فرهنگسرای شفق
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات بعد از 1379 <<< فرهنگسرای دانشجو
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای شفق

عنوان: فرهنگسرای شهر
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای شهر

شماره تلفن: 6735755
شماره فکس: 6737858

عنوان: فرهنگسرای شهر
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای شهر
شماره تلفن: 6735755
شماره فکس: 6737858
آدرس وب سایت: www.farhangsara.org
آدرس پست الکترونیکی: fsshahr@farhangsara.org
عنوان به زبان لاتین: Shahr Cultural Center

عنوان: فرهنگسرای طبیعت
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< فرهنگسرای اشراق
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای طبیعت
شماره تلفن: 3-7324112
آدرس وب سایت: www.farhangsara.org
عنوان به زبان لاتین: Tabiat Culturd Center

عنوان: فرهنگسرای علوم
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای علوم
شماره تلفن: 5718143
5715879
شماره فکس: 5715879
آدرس وب سایت: www.farhangsara.org
عنوان به زبان لاتین: Science Cultural Center

عنوان: فرهنگسرای فناوری اطلاعات (IT)
سال تاسیس: 1382
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای فناوری اطلاعات (IT)
شماره تلفن: 6902137
شماره فکس: 6902133
آدرس وب سایت: www.farhangsara.org
www.itfs.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@itfs.ir
عنوان به زبان لاتین: Information Technology Cultural House

عنوان: فرهنگسرای قانون
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< فرهنگسرای ابن سینا
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای قانون
شماره تلفن: 2-8088301
شماره فکس: 8088302
آدرس وب سایت: www.farhangsara.org
عنوان به زبان لاتین: Ghanoon Cultural Center
مرجعها: + اطلاعات تلفنی دریافت شده است .

عنوان: فرهنگسرای قرآن
سال تاسیس: 1379
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای قرآن
شماره تلفن: 3-5775141
شماره فکس: 3-5775141
آدرس وب سایت: www.farhangsara.org
عنوان به زبان لاتین: Quran Cultural Center

عنوان: فرهنگسرای کار
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای کار
شماره تلفن: 2-5773301
شماره فکس: 5773301
آدرس وب سایت: www.farhangsara.org
آدرس پست الکترونیکی: fkar@farhangsara.org
عنوان به زبان لاتین: Kar Cultural Center

عنوان: فرهنگسرای کودک
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای کودک
شماره تلفن: 2009000
3003130
شماره فکس: 2000827
آدرس وب سایت: www.farhangsara.org
آدرس پست الکترونیکی: fskoodak@farhangsara.org
عنوان به زبان لاتین: Koodak Cultural Center

عنوان: فرهنگسرای مدرسه
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< فرهنگسرای اندیشه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای مدرسه
شماره تلفن: 5-8505513
شماره فکس: 7765509
آدرس وب سایت: www.farhangsara.org
عنوان به زبان لاتین: Madreseh Cultural Center
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و مؤسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: فرهنگسرای معرفت
سال تاسیس: 1375
برای انتشارات بعد از 1380 <<< فرهنگسرای تفکر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای معرفت

عنوان: فرهنگسرای ملل
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< فرهنگسرای امیرکبیر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای ملل
شماره تلفن: 2204453
2212392
شماره فکس: 2671717
آدرس وب سایت: www.farhangsara.org
آدرس پست الکترونیکی: mellal@post.com
عنوان به زبان لاتین: Mellal Cultural House

عنوان: فرهنگسرای نوجوان
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای نوجوان
شماره تلفن: 7-6207065
شماره فکس: 6207068
آدرس وب سایت: <http://www.farhangsara.org>
عنوان به زبان لاتین: Nojavan Cultural Center

عنوان: فرهنگسرای نیاوران
سال تاسیس: 1356
برای انتشارات بعد از 1377 <<< بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و هنر، فرهنگسرای نیاوران

ایران. وزارت ارشاد اسلامی. فرهنگسرای نیاوران
ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. فرهنگسرای نیاوران

عنوان: فرهنگسرای ولاء

سال تاسیس: 1381

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای ولاء

شماره تلفن: 3740552

شماره فکس: 3749134

آدرس وب سایت: www.farhangsara.org

آدرس پست الکترونیکی: fsvela@farhangsara.org

عنوان به زبان لاتین: Vela Cultural Center

عنوان: فرهنگسرای هنر

سال تاسیس: 1380

برای انتشارات قبل از 1380 <<< فرهنگسرای ارسباران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. فرهنگسرای هنر

شماره تلفن: 20-864818

شماره فکس: 8600199

آدرس وب سایت: www.arte.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@arte.ir

عنوان به زبان لاتین: Art Cultural Center

آدرس: تهران: خیابان دکتر شریعتی، خیابان جلفا، کدپستی: 15416

عنوان: فیلمخانه ملی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. فیلمخانه ملی ایران

عنوان: کاخ موزه باغچه چوق (ماکو)

سال تاسیس: 1313

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور. کاخ موزه باغچه چوق (ماکو)

موزه باغچه چوق (ماکو)

عنوان: کاخ موزه چهلستون (اصفهان)

سال تاسیس: 1327

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور. کاخ موزه چهلستون (اصفهان)

موزه چهلستون (اصفهان)

عنوان: کاخ موزه سبز

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد. کاخ موزه سبز

عنوان: کاخ موزه صاحبقرانیه

سال تاسیس: 1377

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران. کاخ موزه صاحبقرانیه

عنوان: کاخ موزه ملت

سال تاسیس: 1359

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد. کاخ موزه ملت

موزه ملت

عنوان: کاخ موزه نیاوران

سال تاسیس: 1365

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران. کاخ موزه نیاوران

عنوان: کارخانجات مخابراتی ایران

سال تاسیس: 1345

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. کارخانجات مخابراتی ایران

شماره تلفن: 3-2845092

شماره فکس: 2844057
آدرس وب سایت: www.telecom.ir
آدرس پست الکترونیکی: itmc-man@www.dci.com
عنوان به زبان لاتین: Iranian Telecommunication Manufacturing Co
آدرس: دفتر مرکزی و کارخانه: شیراز، بلوار مدرس، صندوق پستی: 311، کدپستی: 71555
دفتر امور هماهنگی تهران-خیابان دکتر شریعتی، صندوق پستی: 8659، کدپستی: 11365
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: کارخانه
تاریخچه: انتشارات مربوط به کارخانه‌ها زیر نام آنها وارد می‌شود. مثال: کارخانه کمپوست 2000 تنی کهریزک

عنوان: کارخانه.....
تاریخچه: انتشارات مربوط به کارخانه‌ها زیر نام آنها وارد می‌شود
مثال: کارخانه شیر پاستوریزه تهران

عنوان: کارگزاری بانک رفاه کارگران
سال تاسیس: 1368
برای انتشارات بعد از 1373 به ترتیب <<<
1373-1380 شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
1380- شرکت کارگزاری بانک رفاه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بانک رفاه کارگران. کارگزاری

عنوان: کانون اندیشه جوان
سال تاسیس: 1375
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. کانون اندیشه جوان

عنوان: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تاسیس: 1344
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
شماره تلفن: 7-8715545
آدرس وب سایت: www.kanoonparvareh.com
عنوان به زبان لاتین: Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults
عنوان به زبان عربی: معهد التریبه الفکره للاطفال و الناشئین

عنوان: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تاسیس: 1344

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
شماره تلفن: 7-8715545
آدرس وب سایت: www.kanoonparvareh.com
عنوان به زبان لاتین: Institute For the Intellectual Development of Children and Young Adults
عنوان به زبان عربی: معهد التریبه الفکره للاطفال و الناشئین

عنوان: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کانون زبان ایران
سال تاسیس: 1358
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کانون زبان ایران
آدرس وب سایت: www.ili.ir
عنوان به زبان لاتین: Iran Language Institute

عنوان: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کانون زبان ایران
سال تاسیس: 1358
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کانون زبان ایران
شماره تلفن: 8826329
آدرس وب سایت: www.ili.ir

عنوان به زبان لاتین: Iran Language Institute
عنوان به زبان عربی: معهد اللغات فی ایران
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. مرکز آفرینش‌های فرهنگی
تاریخچه: این سازمان در سالهای اخیر به طور غیررسمی به مرکز آفرینش‌های فرهنگی-هنری تغییر نام یافته است.
سال تاسیس: 1372
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنوان: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. مرکز آفرینش‌های فرهنگی-هنری
تاریخچه: در سال 1372 با نام مرکز آفرینش‌های فرهنگی تاسیس شده است و اخیراً بطور غیررسمی به مرکز
آفرینش‌های فرهنگی-هنری تغییر نام داده است.
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آفرینش‌های فرهنگی-هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
شماره تلفن: 8971339
شماره فکس: 8955817
آدرس وب سایت: www.kanoonparvareh.com
آدرس پست الکترونیکی: info@kanoonparvareh.com

عنوان: کانون شکار ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1346 به سازمان شکاریانی و نظارت بر صید و در سال 1350 به سازمان حفاظت
محیطزیست تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1335
برای انتشارات بعد از 1346 به ترتیب <<<
1346-1350 سازمان شکاریانی و نظارت بر صید
1350- سازمان حفاظت محیط زیست

عنوان: کانون هنر هفتم
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. کانون هنر هفتم

عنوان: کتابخانه
تاریخچه: انتشارات کتابخانه‌های وابسته به سازمانها و موسسات (به جز کتابخانه ملی و کتابخانه‌های عمومی)
نام آن سازمان وارد می‌شود. مثال: ایران، وزارت امور خارجه. کتابخانه
دانشگاه تهران. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

عنوان: کتابخانه عمومی
تاریخچه: انتشارات کتابخانه‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران زیر نام کتابخانه وارد
می‌شود.
مثال: کتابخانه عمومی ابن سینا
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. کتابخانه عمومی...

عنوان: کتابخانه عمومی.....
تاریخچه: انتشارات کتابخانه‌های عمومی زیر نام خودشان وارد می‌شود
مثال: کتابخانه عمومی تهران (شماره 2)
کتابخانه عمومی شهر کرد
کتابخانه عمومی ابن سینا
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. کتابخانه عمومی.....
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. کتابخانه عمومی

عنوان: کتابخانه ملی ایران
تاریخچه: در سال 1362 مرکز خدمات کتابداری در کتابخانه ملی ادغام شد. در سال 1369 کتابخانه ملی ایران به
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داد و در سال 1381 با یکی شدن سازمان اسناد ملی ایران و کتابخانه
ملی جمهوری اسلامی ایران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.
سال تاسیس: 1316

برای انتشارات بین سالهای 1347-1362 نیز <<<
1347-1350 موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز آماده‌سازی کتاب
1350-1362 موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز خدمات کتابداری
برای انتشارات بعد از 1369 به ترتیب <<<
1369-1381 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
1381- سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و هنر. کتابخانه ملي ايران
ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي. کتابخانه ملي ايران

عنوان: کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

تاريخچه: اين سازمان در سال 1316 با نام کتابخانه ملي ايران تاسيس شد. در سال 1362 مرکز خدمات کتابداري در کتابخانه ملي ادغام شد. در سال 1381 کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اسناد ملي ايران يکي شده و سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تشکيل شد.
سال تاسيس: 1369

براي انتشارات قبل از 1369 <<< کتابخانه ملي ايران

براي انتشارات بين سالهاي 1347 و 1362 نیز <<<

1347-1350 موسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزشي. مرکز آماده سازي کتاب

1350-1362 موسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزشي. مرکز خدمات کتابداري

براي انتشارات بعد از 1381 <<< سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. رياست جمهوري. کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي شيراز

سال تاسيس: 1370

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي. کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي شيراز

ايران. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي شيراز

شماره تلفن: 0711-6270988

6277708-0711

شماره فکس: 0711-6270312

آدرس وب سايت: www.srlst.com

آدرس پست الكترونيكي: rlst@srlst.com

عنوان به زبان لاتين: Shiraz Regional Library of Science and Technology

عنوان به زبان عربي: المكتبة الاقليمية للعلوم والتكنولوجيا في مدينة شيراز

آدرس: شيراز، بلوار دانشجو، مجتمع دانشگاهي ارم، کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي، کدپستي 71944

صندوق پستي: 71345-1734

مرجعها: راهنماي کتابخانه هاي ايران

فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: کشتيراني جمهوري اسلامي ايران

تاريخچه: نام اين سازمان در مرحله ثبت قانوني در سال 1346 شرکت سهامي کشتيراني ملي آريا تعيين شد و در پايان

سال 1346 به شرکت سهامي خطوط کشتيراني ملي آريا تغيير يافت.

سال تاسيس: 1358

براي انتشارات قبل از 1358 <<< شرکت سهامي خطوط کشتيراني ملي آريا

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت بازرگاني. کشتيراني جمهوري اسلامي ايران

شماره تلفن: 10-8893801

شماره فکس: 8893795

آدرس وب سايت: www.irisl.net

عنوان به زبان لاتين: Islamic Republic of Iran Shipping Lines

عنوان به زبان عربي: شركة الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

آدرس: تهران، ميدان وليعصر، شماره 675، صندوق پستي: 15875-4646

مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: کمیته امداد امام خميني (ره)

سال تاسيس: 1357

شماره تلفن: 15-2490001

شماره فکس: 2458803

آدرس وب سايت: www.emdad.ir

آدرس پست الكترونيكي: info@emdad.ir

عنوان به زبان لاتين: Imam Khomeini Relief Foundation

عنوان به زبان عربي: لجنة الامداد الامام الخميني (ره)

آدرس: تهران- ابتدای جاده لشکرک- سوهانک- مجتمع اداري، فرهنگي ولايت، صندوق پستي: 19395-7473

مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسا کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: کمیته ملی المپیک ایران
سال تاسیس: 1325
برای انتشارات بعد از 1358 <<< کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

عنوان: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
سال تاسیس: 1358
برای انتشارات قبل از 1358 <<< کمیته ملی المپیک ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
شماره تلفن: 8779136
شماره فکس: 8777082
آدرس وب سایت: www.ir.iran-olympic.org
آدرس پست الکترونیکی: nociri@neda.net
عنوان به زبان لاتین: National Olympic Committee
عنوان به زبان عربی: اللجنة الاولمبية الايرانية
آدرس: تهران- خیابان گاندی- نیش خیابان دوازدهم، شماره 42، کمیته ملی المپیک
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: گروه هتل‌های هما
سال تاسیس: 1376
برای انتشارات قبل از 1376 <<< شرکت هتل‌های ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران. گروه هتل‌های هما
شماره تلفن: 8758391-8748392
شماره فکس: 8758393
آدرس وب سایت: www.homahotelgroup.com
عنوان به زبان لاتین: Homa Hotel Group
عنوان به زبان عربی: مجموعه فنادق هما
آدرس: تهران: خیابان استاد مطهری، شماره 187، کدپستی: 15879، تلگرافی: ایران هتل- صندوق پستی: 14155-1685

عنوان: گمرک ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1285 با نام اداره گمرک در وزارت مالیه شروع به کار کرد. با تغییر نام وزارت مالیه به وزارت دارایی در سال 1321 این سازمان کماکان در تشکیلات وزارت دارایی فعالیت می‌کرد. در سال 1336 وزارتخانه گمرکات و انحصارات تاسیس شد و اداره گمرک به آن وزارتخانه انتقال یافت. در سال 1340 پس از انحلال وزارت گمرکات و انحصارات این سازمان با نام اداره کل گمرک به وزارت بازرگانی، در سال 1341 با تاسیس وزارت اقتصاد به آن وزارتخانه و در سال 1345 به وزارت دارایی انتقال یافت
سال تاسیس: 1352
برای انتشارات قبل از 1352 به ترتیب <<<
1285-1321 ایران. وزارت مالیه. اداره گمرک
1321-1336 ایران. وزارت دارایی. اداره گمرک
1336-1340 ایران. وزارت گمرکات و انحصارات. اداره گمرک
1340-1341 ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل گمرک
1341-1345 ایران. وزارت اقتصاد. اداره کل گمرک
1345-1352 ایران. وزارت دارایی. اداره کل گمرک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت دارایی. گمرک ایران
ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. گمرک ایران
گمرک جمهوری اسلامی ایران
شماره تلفن: 82991
9-8501425
آدرس وب سایت: www.irica.org
آدرس پست الکترونیکی: info@irica.org
عنوان به زبان لاتین: Islamic Republic of Iran Customs Administration

عنوان: گنجینه هنر زمان
سال تاسیس: 1376
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. گنجینه هنر زمان

عنوان: لنت

سال تاسیس: 1345

عنوان: مجتمع آلومینیوم المهدی (بندرعباس)

سال تاسیس: 1369

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت آلومینیوم ایران. مجتمع آلومینیوم المهدی (بندرعباس)

عنوان: مجتمع آموزش عالی یاسوج

سال تاسیس: 1372

برای انتشارات قبل از 1372 <<< دانشگاه شیراز. آموزشکده فنی و مهندسی یاسوج

برای انتشارات بعد از 1379 <<< دانشگاه یاسوج

عنوان: مجتمع آموزش عالی اردبیل

سال تاسیس: 1371

برای انتشارات قبل از 1371 <<< دانشگاه تبریز. آموزشکده کشاورزی استان آذربایجان شرقی

برای انتشارات بعد از 1375 <<< دانشگاه محقق اردبیلی

عنوان: مجتمع آموزش عالی بیرجند

سال تاسیس: 1358

برای انتشارات قبل از 1358 <<< موسسه آموزش عالی امیرشوکت الملک علم

برای انتشارات بعد از 1371 <<< دانشگاه بیرجند

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه فردوسی مشهد. مجتمع آموزش عالی بیرجند

عنوان: مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین)

سال تاسیس: 1358

برای انتشارات این سازمان قبل از 1358 به ترتیب <<<

1349-1352 مدرسه عالی علوم اداری و بازرگانی قزوین

1352-1356 مدرسه عالی غزالی

1351-1356 مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی قزوین

1356-1358 مجتمع آموزش عالی قزوین

برای انتشارات بعد از 1362 به ترتیب <<<

1362-1370 دانشگاه بین‌المللی اسلامی

1370- دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین)

عنوان: مجتمع آموزش عالی زنجان

سال تاسیس: 1366

برای انتشارات قبل از 1366 به ترتیب <<<

1354-1355 مدرسه عالی کشاورزی و دامپروری زنجان

1355-1366 دانشکده کشاورزی زنجان

برای انتشارات بعد از 1370 <<< دانشگاه زنجان

عنوان: مجتمع آموزش عالی سمنان

سال تاسیس: 1368

برای انتشارات قبل از 1368 <<< مدرسه عالی تکنولوژی سمنان

برای انتشارات بعد از 1372 <<< دانشگاه سمنان

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مجتمع آموزش عالی سمنان

عنوان: مجتمع آموزش عالی شاهرود

سال تاسیس: 1361

برای انتشارات قبل از 1361 <<< مدرسه عالی معدن شاهرود

برای انتشارات بعد از 1372 به ترتیب <<<

1372-1381 دانشگاه شاهرود

1381- دانشگاه صنعتی شاهرود

عنوان: مجتمع آموزش عالی شهرکرد

سال تاسیس: 1367

برای انتشارات قبل از 1367 به ترتیب <<<
1356-1361 دانشگاه اصفهان، دانشکده دامپروری استان چهارمحال و بختیاری
1361-1367 دانشگاه صنعتی اصفهان، آموزشکده کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
برای انتشارات بعد از 1370 <<< دانشگاه شهرکرد
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه صنعتی اصفهان، مجتمع آموزش عالی شهرکرد

عنوان: مجتمع آموزش عالی قزوین
سال تاسیس: 1356

برای انتشارات قبل از 1356 به ترتیب <<<
1349-1352 مدرسه عالی علوم اداری و بازرگانی قزوین
1352-1356 مدرسه عالی غزالی
1351-1356 مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی قزوین

برای انتشارات بعد از 1362 به ترتیب <<<
1362-1370 دانشگاه بین‌المللی اسلامی
1370- دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قزوین

عنوان: مجتمع آموزش عالی قم
سال تاسیس: 1358

برای انتشارات قبل از 1358 به ترتیب <<<
1349-1355 مدرسه عالی امور قضایی و اداری قم
1355-1358 مدرسه عالی قضایی و اداری قم
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم
شماره تلفن: 6611600

آدرس وب سایت: www.ut-ca.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Qom Higher Educational Complex

عنوان به زبان عربی: معهد التعليم العالي بقم
آدرس: قم-جاده قدیم تهران، کیلومتر 5، صندوق پستی، 357، کدپستی: 37185
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: مجتمع آموزش عالی لرستان
سال تاسیس: 1358

برای انتشارات قبل از 1358 <<< دانشگاه جندی شاپور، شاخه لرستان
برای انتشارات بعد از 1372 <<< دانشگاه لرستان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مجتمع آموزش عالی لرستان

عنوان: مجتمع آموزش عالی ملایر
سال تاسیس: 1379

برای انتشارات قبل از 1379 <<< دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده تربیت دبیر ملایر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه بوعلی سینا، مجتمع آموزش عالی ملایر

عنوان: مجتمع آموزش عالی هواپیمایی کشوری
سال تاسیس: 1370

برای انتشارات قبل از 1370 به ترتیب <<<
1328-1362 آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشوری
1362-1370 آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری
برای انتشارات بعد از 1374 به ترتیب <<<
1374-1377 دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری
1377- دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان هواپیمایی کشوری، مجتمع آموزش عالی هواپیمایی کشوری

عنوان: مجتمع آموزش فنون اهواز

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران، مجتمع آموزش فنون اهواز

عنوان: مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)
سال تاسیس: 1362

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: كميته امداد امام خميني (ره). مجتمع اقتصادي

عنوان: مجتمع تكنولوجي انقلاب اسلامي

سال تاسيس: 1358

براي انتشارات بعد از 1361 به ترتيب <<<

1364-1361 مركز آموزش عالي فني انقلاب اسلامي

1371-1364 مركز تربيت دبیر فني

1376-1371 دانشكده تربيت دبیر فني و حرفه‌اي

1377-1376 دانشگاه شهید رجایی

1377- دانشگاه تربيت دبیر شهید رجایی

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت آموزش و پرورش. مجتمع تكنولوجي انقلاب اسلامي

عنوان: مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني

تاريخچه: اين سازمان از ادغام آموزشگاه عالي آموزشيارى، آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي، پژوهشكده فرهنگ ايران، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشكده دماوند، دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي، دانشكده علوم سياسي و اجتماعي، دانشگاه آزاد ايران، بخش علوم انساني دانشگاه ابوريحان بيروني، مدرسه عالي ادبيات و زبانهاي خارجي، بخش علوم انساني مدرسه عالي پارس، مدرسه عالي ترجمه، و مدرسه عالي شميران تشكيل گرديد. در سال 1363 دو مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني، و مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني يکي شده و دانشگاه علامه طباطبائي تاسيس شد.

سال تاسيس: 1359

براي انتشارات مربوط به هر يك از سازمانهاي ادغام شده قبل از 1359 به نام آن سازمان مراجعه شود.

براي انتشارات بعد از 1363 <<< دانشگاه علامه طباطبائي

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي. مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني

عنوان: مجتمع دانشگاهي علوم

تاريخچه: اين مجتمع از ادغام بخش علوم دانشگاه ابوريحان بيروني، مدرسه عالي برنامه‌ريزي و کاربرد كامپيوتر، بخش علوم مدرسه عالي پارس، بخشهايي از مدرسه عالي رياضيات و مديريت اقتصادي كرج، و موسسه آموزش عالي آمار و انفورماتيک تشكيل و در سال 1361 منحل شد. قسمتهايي از اين مجتمع پس از انحلال به دانشگاه تربيت معلم و قسمتهايي به دانشگاه شهيد بهشتي انتقال يافت.

سال تاسيس: 1359

براي انتشارات مربوط به هر يك از سازمانهاي ادغام شده قبل از 1359 به نام آن سازمان مراجعه شود.

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي. مجتمع دانشگاهي علوم

عنوان: مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني

تاريخچه: اين سازمان از ادغام دانشكده بين‌المللي امور اداري و بازرگاني، دانشكده حسابداري و علوم مالي شرکت نفت، بخشي از دانشگاه علوم و فنون، رشته مديريت عالي صنعتي سازمان مديريت صنعتي، مدرسه عالي ايران زمين، مدرسه عالي بازرگاني، مدرسه عالي بيمه تهران، مدرسه عالي خدمات جهانگري و اطلاعات، بخشي از مدرسه عالي رياضيات و مديريت اقتصادي كرج، مدرسه عالي مهمانداري و خدمات پرواز، رشته مديريت دولتي مركز آموزش مديريت دولتي، مركز مطالعات مديريت ايران، و موسسه علوم بانكي ايران تشكيل گرديد. در سال 1363 دو مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني، و مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني يکي شده و دانشگاه علامه طباطبائي تاسيس شد.

سال تاسيس: 1359

براي انتشارات مربوط به هر يك از سازمانهاي ادغام شده قبل از 1359 به نام آن سازمان مراجعه شود.

براي انتشارات بعد از 1363 <<< دانشگاه علامه طباطبائي

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي. مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني

ايران. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. مجتمع دانشگاهي علوم ادبي و بازرگاني

عنوان: مجتمع دانشگاهي علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سال تاسيس: 1367

براي انتشارات قبل از 1367 به ترتيب <<<

1354-1336 آموزشگاه عالي جنگل و مرتع گرگان

1360-1354 مدرسه عالي منابع طبيعي گرگان

1367-1360 دانشگاه مازندران. دانشگاه منابع طبيعي گرگان

براي انتشارات بعد از 1371 <<< دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

عنوان: مجتمع دانشگاهي فني و مهندسي

تاریخچه: این سازمان از ادغام دانشکده مخابرات، دانشکده نقشه برداری، دانشکده هواشناسی و علوم جو، بخشهایی از دانشگاه علوم و فنون، دانشگاه کار و پیشه، مدرسه عالی ساختمان (به جز رشته معماری)، مدرسه عالی فنی تهران، موسسه آشناسی ایران و موسسه عالی تکنیکوم تهران ایجاد گردید. در سال 1364 این مجتمع به دانشگاه فنی و مهندسی و در سال 1367 به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تغییر نام یافت. برای انتشارات مربوط به هر یک از سازمانهای ادغام شده قبل از 1359 به نام آن مراجعه شود.

سال تاسیس: 1359

برای انتشارات بعد از 1364 به ترتیب <<<

1364-1367 دانشگاه فنی و مهندسی

1367- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

عنوان: مجتمع دانشگاهی هنر

تاریخچه: این سازمان از ادغام دانشکده هنرهای تزئینی، دانشکده هنرهای دراماتیک، دانشگاه فارابی، هنرستان عالی موسیقی، هنرکده موسیقی ملی، و رشته معماری داخلی مدرسه عالی ساختمان ایجاد گردید و در سال 1370 به دانشگاه هنر تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1359

برای انتشارات مربوط به هر یک از سازمانهای ادغام شده قبل از 1359 به نام آن سازمان مراجعه شود.

برای انتشارات بعد از 1370 <<< دانشگاه هنر

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مجتمع دانشگاهی هنر

عنوان: مجتمع دانشگاهی هنر، دانشکده پردیس اصفهان

سال تاسیس: 1359

برای انتشارات بعد از 1370 به ترتیب <<<

1370-1379 دانشگاه هنر، دانشکده پردیس اصفهان

1379- دانشگاه هنر اصفهان

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشکده پردیس اصفهان

عنوان: مجتمع علوم پیراپزشکی

سال تاسیس: 1358

برای انتشارات قبل از 1358 <<< انستیتو عالی علوم بیمارستانی

برای انتشارات بعد از 1365 به ترتیب <<<

1365-1373 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی

1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، مجتمع علوم پیراپزشکی

ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجتمع علوم پیراپزشکی

عنوان: مجتمع گاز پارس جنوبی (عسلویه)

سال تاسیس: 1379

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی گاز ایران، مجتمع گاز پارس جنوبی (عسلویه)

عنوان: مجله رسمی عدلیه

سال تاسیس: 1289

برای انتشارات بعد از 1317 به ترتیب <<<

1317-1323 مجله رسمی وزارت دادگستری

1323-1351 روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

1351-1356 شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

1356- شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت عدلیه، مجله رسمی عدلیه

عنوان: مجله رسمی وزارت دادگستری

سال تاسیس: 1317

برای انتشارات قبل از 1317 <<< مجله رسمی عدلیه

برای انتشارات بعد از 1323 به ترتیب <<<

1323-1351 روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

1351-1356 شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

1356- شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت دادگستری، مجله رسمی

عنوان: مجمع تشخیص مصلحت نظام

سال تاسیس: 1367

عنوان به زبان لاتین: The Expediency Council of the Islamic Republic of Iran
عنوان به زبان عربی: مجمع تشخیص لمصلحه النظام الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه

عنوان: مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

عنوان: مجمع جهانی اهل بیت (ع)

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت (ع)

عنوان: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، دبیرخانه

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دبیرخانه مجمع جهانی اهل بیت (ع)

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دبیرخانه مجمع جهانی اهل بیت (ع)

عنوان: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

سال تاسیس: 1368

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

شماره تلفن: 13-8321411

شماره فکس: 8321414

آدرس وب سایت: www.taghrib.org

آدرس پست الکترونیکی: taghrib@taghrib.org

عنوان به زبان لاتین: The World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought

عنوان به زبان عربی: المجمع العالمی للتقريب بين المذاهب الاسلامیه

آدرس: تهران، خیابان آیت اله طالقانی - نرسیده به چهارراه شهید مفتاح - شماره 357

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دبیرخانه

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دبیرخانه مجمع جهانی تقریب مذاهب

اسلامی

دبیرخانه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

عنوان: مجمع عمومی بانکها

عنوان: مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد

کاخ سعدآباد

کاخ موزه سعدآباد

شماره تلفن: 9-2282031

آدرس وب سایت: www.saadabadpalace.org

آدرس پست الکترونیکی: info@saadabadpalace.org

عنوان به زبان لاتین: Saadabad Cultural, Historic Complex

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان

کاخ گلستان

کاخ موزه گلستان

شماره تلفن: 8-3113335

شماره فکس: 3111811

آدرس وب سایت: www.golestanpalace.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@golestanpalace.ir

عنوان به زبان لاتین: Golestan Palace

عنوان: مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

شماره تلفن: 18-2282017
شماره فکس: 228023
آدرس وب سایت: www.niavaranpalace.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@niavaranpalace.ir
عنوان به زبان لاتین: Niavaran Cultural/Historic Complex

عنوان: مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی. مجموعه فرهنگی
ورزشی شهید کشوری
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی. مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری
شماره تلفن: 1-2269270
شماره فکس: 2229161
آدرس وب سایت: www.sportiran.com

عنوان: مجموعه فرهنگی هنری بعثت
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. مجموعه فرهنگی هنری بعثت

عنوان: مجموعه فرهنگی هنری فردوس
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. مجموعه فرهنگی هنری فردوس

عنوان: مجموعه ورزشی آریامهر
سال تاسیس: 1353
برای انتشارات بعد از 1358 <<< مجموعه ورزشی آزادی

عنوان: مجموعه ورزشی آزادی
سال تاسیس: 1358
برای انتشارات قبل از 1358 <<< مجموعه ورزشی آریامهر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی. مجموعه ورزشی آزادی
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی. مجموعه ورزشی آزادی
شماره تلفن: 4101032-916220
شماره فکس: 4102004

آدرس وب سایت: www.azadisportcomplex.com
آدرس پست الکترونیکی: azadispo@accir.com
عنوان به زبان لاتین: Azadi Sport Complex
آدرس: 5 کیلومتر 5 اتوبان تهران- کرج، مجموعه ورزشی آزادی، درب غربی
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: مجموعه ورزشی المپیک غرب کشور
سال تاسیس: 1378
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. مجموعه ورزشی المپیک غرب کشور
مجموعه ورزشی المپیک نهاوند

عنوان: مجموعه ورزشی انقلاب
سال تاسیس: 1358
برای انتشارات قبل از 1358 <<< باشگاه ورزشی شاهنشاهی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی. مجموعه ورزشی
انقلاب
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی. مجموعه ورزشی انقلاب
شماره تلفن: 9-2043101
شماره فکس: 2048024

آدرس وب سایت: www.enghelabsportscomplex.com
عنوان به زبان لاتین: Enghelab Sports Complex
عنوان به زبان عربی: الثورة المجموعه ورزشی
آدرس: تهران-خیابان ولیعصر-جنب بیمارستان قلب-مجموعه ورزشی انقلاب، صندوق پستی: 19199

1361- دانشگاه شهید بهشتی

عنوان: مدرسه عالی بیمه تهران
سال تاسیس: 1349
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1359-1363 مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
1363- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: مدرسه عالی پارس
تاریخچه: در سال 1359 بخشهایی از این سازمان در مجتمع دانشگاهی علوم و بخشهایی نیز در سال 1360 در مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی ادغام شد. در سال 1361 پس از انحلال مجتمع دانشگاهی علوم قسمتهای ادغام شده در این مجتمع به دانشگاه تربیت معلم انتقال یافت.
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1359-1361 مجتمع دانشگاهی علوم
1360-1363 مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
1361- دانشگاه تربیت معلم
1363- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: مدرسه عالی پرستاری بانک ملی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بیمارستان بانک ملی ایران. مدرسه عالی پرستاری

عنوان: مدرسه عالی تربیتی قضایی طلاب قم
سال تاسیس: 1359
برای انتشارات بعد از 1376 <<< دانشگاه قم
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. مدرسه عالی تربیتی قضایی طلاب قم

عنوان: مدرسه عالی ترجمه
سال تاسیس: 1348
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1359-1363 مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
1363- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: مدرسه عالی تکنولوژی سمنان
سال تاسیس: 1352
برای انتشارات بعد از 1368 به ترتیب <<<
1368-1372 مجتمع آموزش عالی سمنان
1372- دانشگاه سمنان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مدرسه عالی تکنولوژی سمنان

عنوان: مدرسه عالی تلویزیون و سینما
سال تاسیس: 1348
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<
1358-1361 صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. مرکز آموزش فنی
1361- دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران. مدرسه عالی تلویزیون و سینما

عنوان: مدرسه عالی حسابداری و علوم مالی شرکت نفت
سال تاسیس: 1336
برای انتشارات بعد از 1350 به ترتیب <<<
1350-1359 دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت نفت
1359-1363 مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
1363- دانشگاه علامه طباطبایی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت ملی نفت ایران. مدرسه عالی حسابداری و علوم مالی شرکت نفت

عنوان: مدرسه عالی حفاظت و بهداشت کار
سال تاسیس: 1355
برای انتشارات بعد از 1368 <<< دانشکده حفاظت و بهداشت کار

عنوان: مجموعه ورزشی شهید شیروودی
سال تاسیس: 1360
برای انتشارات قبل از 1360 <<< ورزشگاه امجدیه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی. مجموعه ورزشی
شهید شیروودی
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی. مجموعه ورزشی شهید شیروودی
شماره تلفن: 19-882111
عنوان به زبان لاتین: Shiroudi Sport Complex
آدرس: تهران-خیابان شهید دکتر مفتح، مجموعه ورزشی شهید شیروودی،

عنوان: مدرسه تربیت مدرس
سال تاسیس: 1360
برای انتشارات بعد از 1365 <<< دانشگاه تربیت مدرس
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ستاد انقلاب فرهنگی. مدرسه تربیت مدرس
شورای عالی انقلاب فرهنگی. مدرسه تربیت مدرس

عنوان: مدرسه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی
سال تاسیس: 1363
برای انتشارات بعد از 1365 <<< دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی

عنوان: مدرسه صنعتی دولتی
سال تاسیس: 1308
برای انتشارات بعد از 1314 به ترتیب <<<
1314-1351 هنرسرای عالی
1351-1357 دانشکده علم و صنعت ایران
1357- دانشکده علم و صنعت ایران

عنوان: مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی
سال تاسیس: 1343
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1359-1363 مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
1363- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: مدرسه عالی امور قضایی و اداری قم
سال تاسیس: 1349
برای انتشارات بعد از 1355 به ترتیب <<<
1355-1358 مدرسه عالی قضایی و اداری قم
1358- مجتمع آموزش عالی قم

عنوان: مدرسه عالی ایران زمین
سال تاسیس: 1348
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1359-1363 مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
1363- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: مدرسه عالی بازرگانی
سال تاسیس: 1337
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1359-1363 مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
1363- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر
تاریخچه: این سازمان در سال 1359 در مجتمع دانشگاهی علوم ادغام شد و در سال 1361 پس از انحلال مجتمع به
دانشگاه شهید بهشتی انتقال یافت.
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1359-1361 مجتمع دانشگاهی علوم

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت كار و امور اجتماعي. مدرسه عالي حفاظت و بهداشت كار

عنوان: مدرسه عالي خدمات جهانگري و اطلاعات
سال تاسيس: 1351
براي انتشارات قبل از 1351 <<< مدرسه عالي هتلداري
براي انتشارات بعد از 1359 به ترتيب <<<
1363-1359 مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني
1363- دانشگاه علامه طباطبائي

عنوان: مدرسه عالي دختران
سال تاسيس: 1343
براي انتشارات بعد از 1354 به ترتيب <<<
1357-1354 دانشگاه فرح پهلوي
1360-1357 دانشگاه متحدین
1360- دانشگاه الزهراء

عنوان: مدرسه عالي دماوند
سال تاسيس: 1348
براي انتشارات بعد از 1353 به ترتيب <<<
1359-1353 دانشکده دماوند
1363-1359 مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني
1363- دانشگاه علامه طباطبائي

عنوان: مدرسه عالي رياضيات و مديريت اقتصادي كرج
تاريخچه: بخشهايي از اين سازمان در سال 1359 در مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني و بخشهايي در مجتمع دانشگاهي علوم ادغام شد. در سال 1361 پس از انحلال مجتمع دانشگاهي علوم قسمتهاي ادغام شده در آن مجتمع به دانشگاه تربيت معلم انتقال يافت.

براي انتشارات بعد از 1359 به ترتيب <<<
1361-1359 مجتمع دانشگاهي علوم
1363-1359 مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني
1361- دانشگاه تربيت معلم
1363- دانشگاه علامه طباطبائي

عنوان: مدرسه عالي ساختمان
تاريخچه: اين سازمان در سال 1359 در مجتمع دانشگاهي فني و مهندسي ادغام شد (به جز رشته معماري كه در مجتمع دانشگاهي هنر ادغام گرديد).

سال تاسيس: 1351
براي انتشارات اين سازمان بعد از 1359 به ترتيب <<<
1364-1359 مجتمع دانشگاهي فني و مهندسي
1367-1364 دانشگاه فني و مهندسي
1367- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

عنوان: مدرسه عالي سپاه دانش
سال تاسيس: 1335
براي انتشارات قبل از 1335 <<< دانشکده کشاورزي و رامین
براي انتشارات بعد از 1337 به ترتيب <<<
1354-1337 دانشسرایعالي سپاه دانش
1357-1354 دانشگاه سپاهيان انقلاب
1359-1357 دانشگاه ابوريحان بيروني
1361-1359 مجتمع دانشگاهي علوم
1370-1362 دانشگاه تهران. آموزشکده کشاورزي
1370- دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالي ابوريحان

عنوان: مدرسه عالي سپهسالار
سال تاسيس: 1329
براي انتشارات قبل از 1329 <<< مدرسه ناصريه
براي انتشارات بعد از 1357 <<< مدرسه عالي شهيد مطهري

عنوان: مدرسه عالی شمیران
سال تاسیس: 1352
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1359-1363 مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
1363- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: مدرسه عالی شهید مطهری
سال تاسیس: 1357
برای انتشارات قبل از 1357 به ترتیب <<<
1296-1329 مدرسه ناصریه
1329-1357 مدرسه عالی سپهسالار
شماره تلفن: 9-366166
شماره فکس: 3134292
آدرس وب سایت: www.motahary.net
عنوان به زبان لاتین: Motahary Shahid College
عنوان به زبان عربی: المدرسه العلیا للشهید المطهری
آدرس: تهران: میدان بهارستان، صندوق پستی: 4179-11365
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: مدرسه عالی علوم اداری و بازرگانی قزوین
سال تاسیس: 1349
برای انتشارات بعد از 1352 به ترتیب <<<
1352-1356 مدرسه عالی غزالی
1356-1358 مجتمع آموزش عالی قزوین
1358-1362 مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین)
1362-1370 دانشگاه بین‌المللی اسلامی
1370- دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

عنوان: مدرسه عالی علوم اراک
سال تاسیس: 1351
برای انتشارات قبل از 1351 <<< مدرسه عالی مرجان
برای انتشارات بعد از 1368 به ترتیب <<<
1368-1375 دانشگاه تربیت معلم اراک
1375- دانشگاه اراک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تربیت معلم، مدرسه عالی علوم اراک

عنوان: مدرسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی
سال تاسیس: 1346
برای انتشارات قبل از 1346 <<< موسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی
برای انتشارات بعد از 1350 به ترتیب <<<
1350-1359 دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی
1359-1363 مجمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
1363- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی قزوین
سال تاسیس: 1351
برای انتشارات بعد از 1356 به ترتیب <<<
1356-1358 مجتمع آموزش عالی قزوین
1358-1362 مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین)
1362-1370 دانشگاه بین‌المللی اسلامی
1370- دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

عنوان: مدرسه عالی علوم سیاسی و امور حزبی
سال تاسیس: 1350
برای انتشارات بعد از 1352 به ترتیب <<<

1359-1352 دانشکده علوم سياسي و اجتماعي
1363-1359 مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني
1363- دانشگاه علامه طباطبائي

عنوان: مدرسه عالي علوم كاشان
سال تاسيس: 1352
براي انتشارات بعد از 1368 به ترتيب <<<
1373-1368 دانشگاه تربيت معلم كاشان
1373- دانشگاه كاشان

عنوان: مدرسه عالي غزالي
سال تاسيس: 1352
براي انتشارات قبل از 1352 <<< مدرسه عالي علوم اداري و بازرگاني قزوین
براي انتشارات بعد از 1356 به ترتيب <<<
1358-1356 مجتمع آموزش عالي قزوین
1362-1358 مجتمع آموزش عالي دهخدا (قزوین)
1370-1362 دانشگاه بين المللي اسلامي
1370- دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)

عنوان: مدرسه عالي فلاحت
سال تاسيس: 1301
براي انتشارات بعد از 1302 به ترتيب <<<
1320-1302 مدرسه عالي فلاحت و صنايع روستايي
1324-1320 دانشکده کشاورزي
1324- دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزي

عنوان: مدرسه عالي فلاحت و صنايع روستايي
سال تاسيس: 1302
براي انتشارات قبل از 1302 <<< مدرسه عالي فلاحت
براي انتشارات بعد از 1320 به ترتيب <<<
1324-1320 دانشکده کشاورزي
1324- دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزي

عنوان: مدرسه عالي فني تهران
براي انتشارات بعد از 1359 به ترتيب <<<
1364-1359 مجتمع دانشگاهي فني و مهندسي
1367-1364 دانشگاه فني و مهندسي
1367 - دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

عنوان: مدرسه عالي قضايي و اداري قم
سال تاسيس: 1355
براي انتشارات قبل از 1355 <<< مدرسه عالي امور قضايي و اداري قم
براي انتشارات بعد از 1358 <<< مجتمع آموزش عالي قم

عنوان: مدرسه عالي کشاورزي و دامپروري زنجان
سال تاسيس: 1354
براي انتشارات بعد از 1355 به ترتيب <<<
1366-1355 دانشکده کشاورزي زنجان
1370-1366 مجتمع آموزش عالي زنجان
1370- دانشگاه زنجان

عنوان: مدرسه عالي مرجان
سال تاسيس: 1350
براي انتشارات بعد از 1351 به ترتيب <<<
1368-1351 مدرسه عالي علوم اراك
1375-1368 دانشگاه تربيت معلم اراك
1375- دانشگاه اراك

عنوان: مدرسه عالی معدن شاهرود
سال تاسیس: 1352
برای انتشارات بعد از 1361 به ترتیب <<<

1372-1361 مجتمع آموزش عالی شاهرود
1381-1372 دانشگاه شاهرود
1381- دانشگاه صنعتی شاهرود

عنوان: مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان
سال تاسیس: 1354
برای انتشارات قبل از 1354 <<< آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان
برای انتشارات بعد از 1360 به ترتیب <<<
1367-1360 دانشگاه مازندران. دانشکده منابع طبیعی گرگان
1371-1367 مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1371- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عنوان: مدرسه عالی مهمانداری و خدمات پرواز
سال تاسیس: 1353
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1363-1359 مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
1363- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: مدرسه عالی و مرکز تحقیقات نقشه برداری
سال تاسیس: 1344
برای انتشارات بعد از 1350 به ترتیب <<<
1359-1350 دانشکده نقشه برداری
1364-1359 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
1367-1364 دانشگاه فنی و مهندسی
1367- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عنوان: مدرسه عالی هتلداری
سال تاسیس: 1345
برای انتشارات بعد از 1351 به ترتیب <<<
1359-1351 مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات
1363-1359 مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
1363- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: مدرسه علوم سیاسی
سال تاسیس: 1287
برای انتشارات بعد از 1313 به ترتیب <<<
1346-1313 دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی
1346 - دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد
1346- دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور خارجه. مدرسه علوم سیاسی

عنوان: مدرسه ناصریه
سال تاسیس: 1296
برای انتشارات بعد از 1329 به ترتیب <<<
1357-1329 مدرسه عالی سپهسالار
1357- مدرسه عالی شهید مطهری

عنوان: مرکز آمار ایران
تاریخچه: اداره کل آمار و ثبت احوال از سال 1318 در وزارت کشور آغاز به فعالیت کرد. در سال 1337 با تفکیک امور مربوط
به آمار، اداره آمار عمومی تاسیس شد.
سال تاسیس: 1344
برای انتشارات قبل از 1344 به ترتیب <<<

1318-1337 ایران، وزارت کشور، اداره کل آمار و ثبت احوال
1337-1344 ایران، وزارت کشور، اداره آمار عمومی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران
سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران
سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران
شماره تلفن: 8965462
شماره فکس: 8959029
8007989

آدرس وب سایت: www.sci.or.ir
عنوان به زبان لاتین: Statistical Centre of Iran
عنوان به زبان عربی: مرکز الاحصاء العام في ايران
آدرس: تهران- خیابان فاطمی- خیابان رهی معیری
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: مرکز آمار ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشور، اداره کل آمار و ثبت (احوال)

عنوان: مرکز آموزش بازرگانی
سال تاسیس: 1374
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مرکز آموزش بازرگانی

عنوان: مرکز آموزش بانکداری
تاریخچه: این سازمان در سال 1343 با نام موسسه علوم بانکی ایران شروع به فعالیت کرد و در سال 1359 در مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی ادغام شد. در سال 1376 به موسسه عالی بانکداری ایران تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1365

برای انتشارات این سازمان قبل از 1365 به ترتیب <<<
1343-1359 موسسه علوم بانکی ایران
1359-1363 مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
1363-1365 دانشگاه علامه طباطبائی

برای انتشارات این سازمان بعد از 1376 <<< موسسه عالی بانکداری ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آموزش بانکداری

عنوان: مرکز آموزش عالی تعاون
سال تاسیس: 1374
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت تعاون، مرکز آموزش عالی تعاون
شماره تلفن: 6402562

عنوان به زبان لاتین: Cooperative Higher Education Center
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به میدان فلسطین، جنب سینما فلسطین، خیابان برادران مظفر، پلاک 104، کد پستی: 14169

عنوان: مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی صنایع دستی استان تهران
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان صنایع دستی ایران، مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی صنایع دستی استان تهران
دانشگاه جامع علمی-کاربردی، مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی صنایع دستی استان تهران
آدرس:

عنوان: مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی صنایع دستی اصفهان (نقش جهان)
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان صنایع دستی ایران، مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی صنایع دستی اصفهان (نقش جهان)
دانشگاه جامع علمی-کاربردی، مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی صنایع دستی اصفهان (نقش جهان)
شماره تلفن: 2582009-0312

آدرس وب سایت: www.isfahanhandicrafts.org
آدرس پست الکترونیکی: info@isfahanhandicrafts.org

عنوان به زبان لاتین: Naghsh-e Jahan Scientific Application College (Isfahan Handi Crafts)
آدرس: نشانی مرکز آموزش: چهارراه آپادانا-اصفهانك-مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی نقش جهان
نشانی مرکز اداری: خیابان سروش، خیابان حکیم شفائی، خیابان خرمدين، جنب دبستان شهید جعفریان، صندوق
پستی: 81465-4374، فاکس: 2296706، تلفن: 2258925-2282660

عنوان: مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی لالجین همدان
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< آموزشکده فنی صنایع سرامیک لالجین همدان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان صنایع دستی ایران. مرکز آموزش عالی علمی کاربردی لالجین همدان
دانشگاه جامع علمی-کاربردی. مرکز آموزش عالی علمی کاربردی لالجین همدان
شماره تلفن: 4523717-0812
4522055-0812

عنوان به زبان لاتین: Center of Excellent Teaching and Training of Lalejin of Hamadan
عنوان به زبان عربی: المركز للتعليم العالي العلمي لالجین الهمدان
آدرس: نشانی -همدان-لالجین-صندوق پستی 161

عنوان: مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی
سال تاسیس: 1361
برای انتشارات قبل از 1361 <<< مجتمع تکنولوژی انقلاب اسلامی
برای انتشارات بعد از 1364 به ترتیب <<<
1371-1364 مرکز تربیت دبیر فنی
1376-1371 دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای
1377-1376 دانشگاه شهید رجایی
1377- دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی

عنوان: مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
سال تاسیس: 1368
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه). مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
شماره تلفن: 9-2291325
شماره فکس: 2282083
عنوان به زبان لاتین: Higher Education Center for Cultural Heritage
عنوان به زبان عربی: مرکز التعليم العالي لترات الثقافی
آدرس: تهران-نیاوران- سه راه کاشانك-خیابان نصیرآبادی-کدپستی 19395-صندوق پستی: 19395
3277

عنوان: مرکز آموزش عالی هتلداری و سیاحت
سال تاسیس: 1376
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد. مرکز آموزش عالی
هتلداری و سیاحت

عنوان: مرکز آموزش مدیریت
سال تاسیس: 1348
برای انتشارات بعد از 1352 به ترتیب <<<
1381-1352 مرکز آموزش مدیریت دولتی
1381- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان امور اداری و استخدامی کشور. مرکز آموزش مدیریت

عنوان: مرکز آموزش مدیریت دولتی
سال تاسیس: 1352
برای انتشارات قبل از 1352 <<< مرکز آموزش مدیریت
برای انتشارات بعد از 1381 <<< موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان امور اداری و استخدامی کشور. مرکز آموزش مدیریت دولتی

عنوان: مرکز آموزش منطقه‌ای هواشناسی و علوم جو
سال تاسیس: 1374
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان هواشناسی کشور. مرکز آموزش منطقه‌ای هواشناسی و علوم جو

مرکز آموزش هواشناسی و علوم جو
شماره تلفن: 2042720
آدرس وب سایت: www.iriment.net
آدرس پست الکترونیکی: rmtc-teh@irimet.net
عنوان به زبان لاتین: (Regional Meteorological Training Centre) (RMTC)

عنوان: مرکز آموزش و گسترش رسانه
سال تاسیس: 1368
برای انتشارات بعد از 1375 <<< مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز آموزش و گسترش رسانه

عنوان: مرکز اسناد اسلامی شعبه قم
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مرکز اسناد اسلامی شعبه قم

عنوان: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
سال تاسیس: 1361
شماره تلفن: 2236445
آدرس وب سایت: www.irdc.org
آدرس پست الکترونیکی: irdc@irdc.org
عنوان به زبان لاتین: Islamic Revolution Documents Center
عنوان به زبان عربی: مرکز الوثائق الثورة الاسلامیه
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، دفتر هنر و ادبیات انقلاب اسلامی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دفتر هنر و ادبیات انقلاب اسلامی

عنوان: مرکز اسناد فرهنگی آسیا
تاریخچه: این سازمان در سال 1360 در موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ادغام شد. با این وجود کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
سال تاسیس: 1355

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، مرکز اسناد فرهنگی آسیا
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکز اسناد فرهنگی آسیا
شماره تلفن: 8043223
شماره فکس: 8043223

عنوان به زبان لاتین: Asian Cultural Documentation Center for Unesco
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (پژوهشکده)
سال تاسیس: 1370

برای انتشارات قبل از 1370 به ترتیب <<<
1347-1350 موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران
1350-1361 موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی
1361-1370 ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران‌داک
ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (پژوهشکده)
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (پژوهشکده)
شماره تلفن: 6494980
شماره فکس: 6462254

آدرس وب سایت: www.irandoc.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@Irandoc.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: (Iranian Information and Documentation Center) (Iranidoc)
آدرس: خیابان انقلاب - چهارراه فلسطین، شماره 1188
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهی. مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران
ایسپا
شماره تلفن: 2-6490740
6960789
شماره فکس: 2-6490740
آدرس وب سایت: www.ispa.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@ispa.ir
عنوان به زبان لاتین: Iranian Student Polling Agency

عنوان: مرکز امور رسانه‌ای
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. مرکز امور رسانه‌ای

عنوان: مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی
سال تاسیس: 1357
برای انتشارات بعد از 1360 <<< موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

عنوان: مرکز ایرانی مطالعه فرهنگها
سال تاسیس: 1355
برای انتشارات بعد از 1360 <<< موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

عنوان: مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
سال تاسیس: 1370
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

شماره تلفن: 222181-0341
آدرس وب سایت: www.icst.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: International Center of Science, High Technology and Environmental Sciences
عنوان به زبان عربی: مرکز العلم الدولي و التكنولوجيا المتقدمه و العلوم البينه
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها
سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. ریاست جمهوری. مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها
شماره تلفن: 8-2216065
9-2206637

شماره فکس: 2210482
آدرس وب سایت: www.dialoguecentre.org
آدرس پست الکترونیکی: icdac@dialoguecentre.org
عنوان به زبان لاتین: International Center for Dialogue Among Civilizations
عنوان به زبان عربی: المركز الدولي الجوار بين الحضارات
آدرس: تهران. خیابان لواسانی- ایستگاه زیان- شماره 91
صندوق پستی: 19395-7138
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: مرکز پزشکی ایران
سال تاسیس: 1357
برای انتشارات قبل از 1357 <<< مرکز پزشکی بین المللی
برای انتشارات بعد از 1365 به ترتیب <<<
1373-1365 دانشگاه علوم پزشکی ایران
1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

عنوان: مرکز پزشکی بین المللی
سال تاسیس: 1352
برای انتشارات بعد از 1357 به ترتیب <<<
1365-1357 مرکز پزشکی ایران

1373-1365 دانشگاه علوم پزشکی ایران
1373- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

عنوان: مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران
سال تاسیس: 1370
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران
شماره تلفن: 7-8839155
شماره فکس: 8309782
آدرس پست الکترونیکی: iwrec@hotmail.com
عنوان به زبان لاتین: Iranian Welding Research and Engineering Center (IWREC)
عنوان به زبان عربی: المرکز مهندسی و البحوث لبحیمه ایران
آدرس: تهران، خیابان سپهد قرنی، خیابان اراک شرقی، پلاک 16- صندوق پستی: 15815-3183

عنوان: مرکز پژوهشهای بیوتکنولوژی خلیج فارس
سال تاسیس: 1375

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان منطقه آزاد قشم، مرکز پژوهشهای بیوتکنولوژی خلیج فارس
شماره تلفن: 4189-0763522
شماره فکس: 4093-0763522
آدرس وب سایت: www.pgbrc.com
آدرس پست الکترونیکی: pgbrc@pgbrc.com
عنوان به زبان لاتین: Persian Gulf Biotechnology Research Center

عنوان: مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو
سال تاسیس: 1353

برای انتشارات بعد از 1371 به ترتیب <<<
1371-1372 مرکز پژوهشهای مواد و انرژی
1372- پژوهشگاه مواد و انرژی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو

عنوان: مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران
سال تاسیس: 1368

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران
شماره تلفن: 5-8036144
شماره فکس: 8037185
آدرس وب سایت: www.ccerci.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: مرکز پژوهشهای غلات

سال تاسیس: 1378
برای انتشارات قبل از 1378 <<< پژوهشکده غله و نان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان غله کشور، مرکز پژوهشهای غلات
شماره تلفن: 8960609
آدرس وب سایت: www.irangrain.com
عنوان به زبان لاتین: Iranian Center for Cereal Research
آدرس: وزارت بازرگانی- سازمان غله کشور

عنوان: مرکز پژوهشهای مواد و انرژی
سال تاسیس: 1371

برای انتشارات قبل از 1371 <<< مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو
برای انتشارات بعد از 1372 <<< پژوهشگاه مواد و انرژی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز پژوهشهای مواد و انرژی

عنوان: مرکز پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سال تاسیس: 1377
برای انتشارات بعد از 1378 <<< پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان: مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
شماره تلفن: 4151-0241
4152162
شماره فکس: 4249032-0241
آدرس وب سایت: www.iasbs.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan
آدرس: زنجان-صندوق پستی: 45195-159
دفتر تهران: خیابان بزرگمهر، شماره 51، صندوق پستی: 14155
3834
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: مرکز تحقیقات آب
سال تاسیس: 1364
برای انتشارات بعد از 1372 <<< مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات کشاورزی، مرکز تحقیقات آب

عنوان: مرکز تحقیقات آب
سال تاسیس: 1369
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مدیریت منابع آب ایران، مرکز تحقیقات آب
شماره تلفن: 7310000
شماره فکس: 7000502
آدرس وب سایت: www.wrc.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@www.wrc.ir
عنوان به زبان لاتین: Water Research Center

عنوان: مرکز تحقیقات استراتژیک
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک

عنوان: مرکز تحقیقات پلیمر
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 <<< مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری
برای انتشارات بعد از 1374 به ترتیب <<<
1374-1378 مرکز تحقیقات پلیمر ایران
1378-1381 پژوهشگاه پلیمر ایران
1381- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

عنوان: مرکز تحقیقات پلیمر ایران
سال تاسیس: 1374
برای انتشارات قبل از 1374 به ترتیب <<<
؟ - 1373 مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری
1374-1378 مرکز تحقیقات پلیمر
برای انتشارات بعد از 1378 به ترتیب <<<
1378-1381 پژوهشگاه پلیمر ایران
1381- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

عنوان: مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
سال تاسیس: 1372
برای انتشارات قبل از 1372 <<< مرکز تحقیقات آب

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي. مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداری

سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي. مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداری

شماره تلفن: 7-4901240

شماره فکس: 4905709

آدرس وب سايت: www.scwmri.ac.ir

آدرس پست الکترونيکی: info@scwmri.ac.ir

عنوان به زبان لاتين: Soil Conservation and Watershed Management Research Institute

عنوان: مرکز تحقيقات روستايي

تاريخچه: مرکز مطالعات توسعه درونزا و موسسه پژوهشهاي دهقاني و روستايي ايران در سال 1358 در مرکز تحقيقات روستايي ادغام شدند. در سال 1361 با ادغام اداره کل اقتصاد کشاورزي در اين مرکز، مرکز تحقيقات روستايي و اقتصاد کشاورزي تشکيل شد که در سال 1371 به مرکز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي و در سال 1375 به موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي تغيير نام يافت. براي انتشارات سازمانهاي ادغام شده به نام آن سازمان مراجعه شود

سال تاسيس: 1348

براي انتشارات قبل از 1361 به ترتيب <<<

1361-1371 مرکز تحقيقات روستايي و اقتصاد کشاورزي

1371-1375 مرکز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي

1375- موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي. مرکز تحقيقات روستايي ايران. وزارت تعاون و امور روستاها. مرکز تحقيقات روستايي ايران. وزارت کشاورزي و عمران روستايي. مرکز تحقيقات روستايي

عنوان: مرکز تحقيقات روستايي و اقتصاد کشاورزي

سال تاسيس: 1361

براي انتشارات قبل از 1361 <<< مرکز تحقيقات روستايي

براي انتشارات بعد از 1371 به ترتيب <<<

1371-1375 مرکز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي

1375- موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت کشاورزي. مرکز تحقيقات روستايي و اقتصاد کشاورزي

عنوان: مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

سال تاسيس: 1356

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت مسکن و شهرسازي. مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

شماره تلفن: 6-8255942

شماره فکس: 8255941

آدرس وب سايت: www.bhrc.gov.ir

عنوان به زبان لاتين: Building and Housing Research Center

عنوان به زبان عربي: مرکز بحوث البناء و الاسکان

آدرس: تهران- بزرگراه شيخ فضل... نوري، بين شهرک قدس و فرهنگيان، صندوق پستي: 13145-1696

مرجعها: راهنمای کتابخانه هاي ايران

فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوری اسلامي ايران

فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: مرکز تحقيقات سياست علمي کشور

سال تاسيس: 1381

براي انتشارات قبل از

1381 به ترتيب:

1370-1373 مرکز ملي تحقيقات علمي کشور

1373-1381 مرکز تحقيقات علمي کشور

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. مرکز تحقيقات سياست علمي کشور

شماره تلفن: 6467655

شماره فکس: 6468180

آدرس وب سايت: www.nriscp.org

عنوان به زبان لاتين: National Research Institute for Science Policy

آدرس: تهران- خیابان انقلاب- نبش خیابان فلسطین، ساختمان شماره 1188، صندوق پستی: 13145-554

عنوان: مرکز تحقیقات علمی کشور

سال تاسیس: 1373

برای انتشارات قبل از 1373 <<< مرکز ملی تحقیقات علمی کشور

برای انتشارات بعد از 1381 <<< مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور

ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز تحقیقات علمی کشور

عنوان: مرکز تحقیقات فرش دستباف

سال تاسیس: 1380

برای انتشارات قبل از 1380 <<< موسسه تحقیقات فرش

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات فرش دستباف

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، مرکز تحقیقات فرش دستباف

شماره تلفن: 9-6940735

شماره فکس: 6940737

آدرس وب سایت: www.carpetrc.org

آدرس پست الکترونیکی: info@carpetrc.org

عنوان به زبان لاتین: Persian Carpet Research Center

عنوان: مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

سال تاسیس: 1365

برای انتشارات بعد از 1375 <<< پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

عنوان: مرکز تحقیقات گسترش

سال تاسیس: 1380

برای انتشارات قبل از 1380 <<< مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران

برای انتشارات بعد از 1382 <<< مرکز گسترش فناوری اطلاعات

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مرکز تحقیقات گسترش

عنوان: مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشکده)

سال تاسیس: 1377

برای انتشارات قبل از 1377 <<< مرکز تحقیقات مخابرات ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشکده)

شماره تلفن: 11-8005508

4-638061

آدرس وب سایت: www.itrc.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Iran Telecommunication Research Center (Research Institute)

عنوان به زبان عربی: مرکز بحوث المواصلات مرکز بحوث الاتصالات

آدرس: انتهای خیابان کارگر شمالی (کدپستی 14399)

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: مرکز تحقیقات مخابرات ایران

سال تاسیس: 1349

برای انتشارات بعد از 1377 <<< مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشکده)

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

عنوان: مرکز تحقیقات نیرو (متن)

سال تاسیس: 1362

برای انتشارات بعد از 1378 <<< مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، مرکز تحقیقات نیرو (متن)

شرکت متن

متن

عنوان: مرکز تحقیقات و آزمایشگاه هیدرولیک

سال تاسیس: 1346

برای انتشارات بعد از 1354 به ترتیب <<<

1361-1354 موسسه بررسیها و آزمایشگاههای منابع آب

1368-1361 موسسه تحقیقات منابع آب

1375-1368 سازمان تحقیقات منابع آب

1375- سازمان مدیریت منابع آب ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آب و برق، مرکز تحقیقات و آزمایشگاه هیدرولیک

عنوان: مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی

سال تاسیس: 1363

برای انتشارات بعد از 1382 <<< موسسه تحقیقات روستایی و عشایری

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی

عنوان: مرکز تحقیقات و بهبود بهره‌وری

سال تاسیس: 1373

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مرکز تحقیقات و بهبود بهره‌وری

عنوان: مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

سال تاسیس: 1348

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کار و امور اجتماعی، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار

شماره تلفن: 49-6631047

22-6697711

شماره فکس: 6631050

عنوان به زبان لاتین: Center of Research and Training OCC.Safety and Health

آدرس: تهران-بزرگراه آیت الله سعیدی (اول جاده ساوه)-بلوار معلم (یافت آباد)-نرسیده به میدان معلم، کد پستی: 13716

مرجعها: فایله فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری

برای انتشارات بعد از 1373 به ترتیب <<<

1374-1373 مرکز تحقیقات پلیمر

1378-1374 مرکز تحقیقات پلیمر ایران

1381-1378 پژوهشگاه پلیمر ایران

1381- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

عنوان: مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان

عنوان: مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران

سال تاسیس: 1360

برای انتشارات بعد از 1380 به ترتیب <<<

1382-1380 مرکز تحقیقات گسترش

1382- مرکز گسترش فناوری اطلاعات

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران

عنوان: مرکز تربیت دبیر فنی

سال تاسیس: 1364

برای انتشارات قبل از 1364 به ترتیب <<<

1361-1358 مجتمع تکنولوژی انقلاب اسلامی

1364-1361 مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی

برای انتشارات بعد از 1371 به ترتیب <<<

1376-1371 دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای

1377-1376 دانشگاه شهید رجایی

1377- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت آموزش و پرورش، مرکز تربیت دبیر فنی

عنوان: مرکز توسعه صادرات ایران
سال تاسیس: 1345
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت اقتصاد، مرکز توسعه صادرات ایران

ایران، وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران
شماره تلفن: 21911
شماره فکس: 2040900
2040251

آدرس وب سایت: www.tpo.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@tpo.ir
عنوان به زبان لاتین: Export Promotion Center of Iran
آدرس: تهران: خیابان ولیعصر، بزرگراه شهید چمران، صندوق پستی: 1148 تجریش، کد پستی: 19395
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)
سال تاسیس: 1378
برای انتشارات قبل از 1378 <<< مرکز تحقیقات نیرو (متن)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)

متن
شماره تلفن: 9-8079401
شماره فکس: 8094774

آدرس وب سایت: www.matn.com
عنوان به زبان لاتین: The Center for Development of Energy Technology
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: مرکز تهیه و توزیع کالا
سال تاسیس: 1373
برای انتشارات قبل از 1373 <<< مرکز تهیه و توزیع ماشین آلات و قطعات یدکی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بازرگانی، مرکز تهیه و توزیع کالا
شماره تلفن: 4-8968072

عنوان به زبان لاتین: Commodity Procurement and Distribution Center
عنوان به زبان عربی: مرکز توفیر و توزیع السلع
آدرس: تهران- بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری (سهیل سابق) پلاک 11

عنوان: مرکز تهیه و توزیع ماشین آلات و قطعات یدکی
سال تاسیس: 1359
برای انتشارات بعد از 1373 <<< مرکز تهیه و توزیع کالا
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بازرگانی، مرکز تهیه و توزیع ماشین آلات و قطعات یدکی

عنوان: مرکز خانه‌های ایران در خارج از کشور
تاریخچه: این سازمان در سال 1358 در سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی ادغام شد.
سال تاسیس: 1355
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<
1378-1358 سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی
1378- سازمان ایرانگردی و جهانگردی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت اطلاعات و جهانگردی، مرکز خانه‌های ایران در خارج از کشور

عنوان: مرکز خدمات ماشینی
تاریخچه: این سازمان در سال 1351 به شرکت سهامی ماشینهای محاسب الکترونیکی تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1345
برای انتشارات بعد از 1351 <<< شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت دارایی، مرکز خدمات ماشینی

عنوان: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي
سال تاسيس: 1367
براي انتشارات قبل از 1367 <<< بنياد دائره المعارف بزرگ اسلامي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي
شماره تلفن: 2297626
شماره فکس: 2297663
آدرس وب سايت: www.center.ir
www.cgie.org.ir
عنوان به زبان لاتين: The Centre for the Great Islamic Encyclopedia
عنوان به زبان عربي: مرکز دائره المعارف الاسلاميه الكبرى
آدرس: نياوران-کاشانک-اول جاده دار آباد، صندوق پستي: 19575
197
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: مرکز سنجش از دور ايران
سال تاسيس: 1351
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان برنامه و بودجه. مرکز سنجش از دور ايران
ايران. وزارت برنامه و بودجه. مرکز سنجش از دور ايران
ايران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. مرکز سنجش از دور ايران
ايران. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات. مرکز سنجش از دور ايران
طرح استفاده از ماهواره
شماره تلفن: 70-2064469
شماره فکس: 2064474
آدرس وب سايت: www.iran-irsc.com
آدرس پست الكترونيكي: irsc@www.dci-co.ir
عنوان به زبان لاتين: Iranian Remote Sensing Center
عنوان به زبان عربي: المركز الايراني للاستشعار عن بعد
آدرس: سعادت آباد، كوچه شهيد هادي ميرحسيني (چهاردهم)، پلاك: 22، كد پستي: 1997994313
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: مرکز عشائري ايران
سال تاسيس: 1359
براي انتشارات قبل از 1359 <<< سازمان دامداران متحرك
براي انتشارات بعد از 1362 <<< سازمان امور عشائري ايران
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت كشاورزي و عمران روستايي. مرکز عشائري ايران
ايران. وزارت كشاورزي. مرکز عشائري ايران

عنوان: مرکز علوم جوي و اقيانوسي (بندر انزلي)
سال تاسيس: 1374
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مرکز علوم جوي و اقيانوسي. مرکز علوم جوي و اقيانوسي بندر انزلي

عنوان: مرکز علوم جوي و اقيانوسي (بوشهر)
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مرکز علوم جوي و اقيانوسي. مرکز علوم جوي و اقيانوسي بوشهر

عنوان: مرکز علوم جوي و اقيانوسي
سال تاسيس: 1373
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان هواشناسي کشور. مرکز علوم جوي و اقيانوسي
شماره تلفن: 248905
آدرس پست الكترونيكي: oasc-1360@yahoo.com
عنوان به زبان لاتين: Oceanic and Atmospheric Science Centre
عنوان به زبان عربي: مرکز العلوم الجويه و الاقيانوسيه
آدرس: اقدسيه ، سه راه اراج، خيابان شهيد لنگري، صندوق پستي: 19395-5117

عنوان: مرکز فعاليتهاي قرآني دانشجويان کشور
سال تاسيس: 1359
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: جهاد دانشگاهي. مرکز فعاليتهاي قرآني دانشجويان کشور

ایسکا
شماره تلفن: 6496429
شماره فکس: 6496429
آدرس وب سایت: www.iska.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@iska.ir
عنوان به زبان لاتین: Iranian Students Koran Agency

عنوان: مرکز گسترش فناوری اطلاعات
سال تاسیس: 1382
برای انتشارات قبل از 1382 به ترتیب <<<
1380-1360 مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران
1382-1380 مرکز گسترش فناوری اطلاعات
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. مرکز گسترش فناوری اطلاعات.
مگفا

شماره تلفن: 8767859
شماره فکس: 8763342
آدرس وب سایت: www.magfa.com
آدرس پست الکترونیکی: info@magfa.com
عنوان به زبان لاتین: Information Technology Development Center
عنوان به زبان عربی: مرکز توسعه تکنولوژی اطلاعات
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، پلاک 59 و 61
کدپستی: 1559615611

عنوان: مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
سال تاسیس: 1371
برای انتشارات قبل از 1371 به ترتیب <<<
1361-1348 مرکز تحقیقات روستایی
1371-1361 مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی
برای انتشارات بعد از 1375 <<< موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد
کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

عنوان: مرکز مطالعات تاریخی شهر تهران
سال تاسیس: 1376
برای انتشارات بعد از 1380 <<< فرهنگسرای انقلاب
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مرکز مطالعات تاریخی شهر تهران
مرکز تهران شناسی

عنوان: مرکز مطالعات توسعه درونزا
تاریخچه: این سازمان در سال 1358 در مرکز تحقیقات روستایی ادغام شد.
سال تاسیس: 1353
برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب <<<
1361-1358 مرکز تحقیقات روستایی
1371-1361 مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی
1375-1371 مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
1375- موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مطالعات توسعه درونزا

عنوان: مرکز مطالعات مدیریت ایران
سال تاسیس: 1351
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1363-1359 مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
1363- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی
سال تاسیس: 1369

برای انتشارات بعد از 1381 <<< پژوهشکده سوانح طبیعی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی

عنوان: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

سال تاسیس: 1368

برای انتشارات بعد از 1375 <<< مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

عنوان: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها

تاریخچه: این سازمان از یکی شدن مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه، و مرکز آموزش و گسترش رسانه در سال 1375 تشکیل شد.

سال تاسیس: 1375

برای انتشارات قبل از 1375 <<< مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

مرکز آموزش و گسترش رسانه

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
شماره تلفن: 8737248

8735439

شماره فکس: 8730477

آدرس وب سایت: www.farhang.gov.ir

عنوان به زبان لاتین: Centre for Media Studies and Research

آدرس: تهران: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک 13، صندوق پستی: 15875-6597
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

سال تاسیس: 1366

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری
ایران

شماره تلفن: 8773256

شماره فکس: 8885186

آدرس وب سایت: www.uarc.org.ir

آدرس پست الکترونیکی: up.arci@parsonline

عنوان به زبان لاتین: Urban Planning and Architecture Research Center of Iran

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

سال تاسیس: 1376

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

شماره تلفن: 8779659

آدرس وب سایت: www.causar.gov.ir

عنوان به زبان لاتین: Center for Architectural and Urban Studies and Research

عنوان: مرکز ملی اقیانوس‌شناسی

سال تاسیس: 1371

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز ملی اقیانوس‌شناسی
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز ملی اقیانوس‌شناسی

مرکز اقیانوس‌شناسی

شماره تلفن: 6419891

6416556

شماره فکس: 6419978

آدرس وب سایت: www.incoir.org

عنوان به زبان لاتین: Iranian National Center for Oceanography

آدرس: تهران، خیابان بزرگمهر، شماره 51، کدپستی 14168، صندوق پستی: 14155-4781

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: مرکز ملی تحقیقات شوری یزد
سال تاسیس: 1378
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز ملی تحقیقات شوری یزد
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، مرکز ملی تحقیقات شوری یزد
مرکز تحقیقات شوری یزد
شماره تلفن: 15-7212414-0351
شماره فکس: 7212313-0351
عنوان به زبان لاتین: National Salinity Research Center

عنوان: مرکز ملی تحقیقات علمی کشور
سال تاسیس: 1370
برای انتشارات قبل از 1370 به ترتیب <<<
1347-1351 موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز برنامه‌ریزی علمی و آموزشی
1351-1361 موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز سیاست علمی و پژوهشی
1361-1370 ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز سیاست علمی و پژوهشی
برای انتشارات بعد از 1373 به ترتیب <<<
1373-1381 مرکز تحقیقات علمی کشور
1381- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز ملی تحقیقات علمی کشور

عنوان: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور
سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور
شماره تلفن: 6-8501404
شماره فکس: 8730830
آدرس وب سایت: www.nrcms.org
آدرس پست الکترونیکی: contact@nrcms.org
عنوان به زبان لاتین: National Research Center of Medical Sciences
عنوان به زبان عربی: المركز الوطني لبحوث العلوم الطبيه
آدرس: تهران- خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه یکم، پلاک 26، کدپستی 1587656811
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی
سال تاسیس: 1371
برای انتشارات قبل از 1371 <<< مرکز ملی مطالعات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی
مرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی
شماره تلفن: 9-6419738
شماره فکس: 6419834
آدرس وب سایت: www.nrcgeb.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: National Research Center for Genetic Engineering and Biotechnology
آدرس: تهران- خیابان انقلاب- خیابان قدس- کوچه شهید عباس شفیعی، پلاک 15- صندوق پستی: 14155-6343
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: مرکز ملی جوانان
برای انتشارات بعد از 1379 <<< سازمان ملی جوانان
عنوان: مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
سال تاسیس: 1374
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران

عنوان: مرکز ملی مدیریت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز ملی مدیریت تحقیقات و
فناوری علوم پزشکی
مرکز مدیریت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی

عنوان: مرکز ملی مطالعات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی
سال تاسیس: 1368
برای انتشارات بعد از 1371 <<< مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز ملی مطالعات مهندسی ژنتیک و
تکنولوژی زیستی
مرکز مطالعات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی

عنوان: مرکز نشر دانشگاهی
سال تاسیس: 1359
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی
شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز نشر دانشگاهی
شماره تلفن: 8275953
شماره فکس: 8725954
آدرس وب سایت: www.iup.ir
آدرس پست الکترونیکی: pobox@iup_ir.com
عنوان به زبان لاتین: Iran University Press
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: مطبوعه مجلس
تاریخچه: این سازمان در سال 1337 به سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران و در سال 1352 به شرکت سهامی
چاپخانه دولتی ایران تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1300
برای انتشارات این سازمان بعد از 1337 به ترتیب <<<
1337-1352 سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران
1352- شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران

عنوان: موزه آئینه و روشنایی (یزد)
سال تاسیس: 1376
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه آئینه و روشنایی (یزد)

عنوان: موزه آب
سال تاسیس: 1377
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، موزه آب

عنوان: موزه آبکار
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد، موزه آبکار
موزه مینیاتور آبکار

عنوان: موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران
سال تاسیس: 1359
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران
شماره تلفن: 6708154
6705614
آدرس وب سایت: www.glasswaremuseum.ir
www.arianews.org
عنوان به زبان لاتین: Glassware and Ceramic Museum
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: موزه استاد امیر اسماعیل سندوزی
سال تاسیس: 1382
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. موزه استاد امیر اسماعیل سندوزی

عنوان: موزه امام علی (ع)
سال تاسیس: 1382
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. موزه امام علی (ع)

عنوان: موزه ایران باستان
سال تاسیس: 1316
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موزه ملی ایران. موزه ایران باستان

عنوان: موزه برادران امیدوار
سال تاسیس: 1382
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد. موزه برادران امیدوار

عنوان: موزه بهزاد
سال تاسیس: 1374
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد. موزه بهزاد

عنوان: موزه پژوهشی مردم‌شناسی
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد. موزه پژوهشی مردم‌شناسی

عنوان: موزه پست
سال تاسیس: 1369
برای انتشارات بعد از 1374 به ترتیب <<<
1378-1374 موزه وزارت پست و تلگراف و تلفن
1378- موزه پست و مخابرات

عنوان: موزه پست و مخابرات
تاریخچه: این سازمان در سال 1369 با نام موزه پست آغاز به کار کرد و در سال 1374 به موزه وزارت پست و تلگراف و تلفن تغییر نام داد.
سال تاسیس: 1378
برای انتشارات قبل از 1378 به ترتیب <<<
1374-1369 موزه پست
1378-1374 موزه وزارت پست و تلگراف و تلفن
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. موزه پست و مخابرات
شماره تلفن: 6704511
آدرس وب سایت: در دست اقدام است
عنوان به زبان لاتین: Post and Telecommunication Museum
عنوان به زبان عربی: متحف البرید والاتصالات

عنوان: موزه تاریخ چای ایران (لاهیجان)
سال تاسیس: 1375
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور. موزه تاریخ چای ایران (لاهیجان)

عنوان: موزه تاریخ طبیعی
سال تاسیس: 1352
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان حفاظت محیط زیست. موزه تاریخ طبیعی

عنوان: موزه تخت جمشید
سال تاسیس: 1310
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور. موزه تخت جمشید

عنوان: موزه تکیه معاون الملک (کرمانشاه)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور. موزه تکیه معاون الملک (کرمانشاه)

عنوان: موزه تماشاگه پول

سال تاسیس: 1376

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. موزه تماشاگه پول

عنوان: موزه تماشاگه تاریخ

سال تاسیس: 1375

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. موزه تماشاگه تاریخ

عنوان: موزه جواهرات ملی ایران

سال تاسیس: 1334

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بانک ملی ایران. موزه جواهرات ملی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. موزه جواهرات ملی ایران

عنوان: موزه جهان نما

سال تاسیس: 1376

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی نیوران. موزه جهان نما

عنوان: موزه چاپ

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. موزه چاپ

عنوان: موزه حمام چهار فصل (اراک)

سال تاسیس: 1373

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور. موزه حمام چهار فصل (اراک)

عنوان: موزه حمام گنجعلیخان (کرمان)

سال تاسیس: 1350

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور. موزه حمام گنجعلیخان (کرمان)

عنوان: موزه حوضخانه

سال تاسیس: 1376

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان. موزه حوضخانه

عنوان: موزه دوران اسلامی

سال تاسیس: 1375

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موزه ملی ایران. موزه دوران اسلامی

عنوان: موزه رئیس علی دلواری (بوشهر)

سال تاسیس: 1362

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور. موزه رئیس عالی دلواری (بوشهر)

عنوان: موزه رباط نیشابور

سال تاسیس: 1374

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور. موزه رباط نیشابور

عنوان: موزه رختشویخانه (زنجان)

سال تاسیس: 1375

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور. موزه رختشویخانه (زنجان)

عنوان: موزه رضا عباسی

سال تاسیس: 1356

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور. موزه رضا عباسی

شماره تلفن: 3-863001

آدرس وب سایت: www.rezaabbasimuseum.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@rezaabbasimuseum.ir

عنوان به زبان لاتین: Reza Abbasi Museum

مرجعها: راهنمای کتابخانه های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موزه زمین شناسی

سال تاسیس: 1345

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان زمین شناسی کشور، موزه زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، موزه زمین شناسی

عنوان: موزه زیلوی میبد

سال تاسیس: 1381

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه زیلوی میبد

عنوان: موزه ساسانی نیشابور (کازرون)

سال تاسیس: 1381

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه ساسانی نیشابور (کازرون)

عنوان: موزه سکه (کرمان)

سال تاسیس: 1370

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه سکه (کرمان)

عنوان: موزه سکه

سال تاسیس: 1341

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بانک سپه، موزه سکه

عنوان: موزه شهدا

سال تاسیس: 1359

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، موزه شهدا

عنوان: موزه شیخ صفی الدین (اردبیل)

سال تاسیس: 1377

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه شیخ صفی الدین (اردبیل)

عنوان: موزه صبا

سال تاسیس: 1353

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موزه صبا

عنوان: موزه طبیعت و حیات وحش ایران

سال تاسیس: 1372

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شهرداری تهران، موزه طبیعت و حیات وحش ایران

شماره تلفن: 3-2290002

شماره فکس: 2288254

عنوان به زبان لاتین: Nature and Wild Life Museum of Iran

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موزه عکس خانه

سال تاسیس: 1377

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان، موزه عکس خانه

عنوان: موزه علوم و ستاره شناسی شهر تهران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موزه طبیعت و حیات وحش ایران، موزه علوم و ستاره شناسی شهر تهران

عنوان: موزه فردوسی و شاهنامه (مشهد)

سال تاسیس: 1352

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه فردوسی و شاهنامه (مشهد)

عنوان: موزه فرش ایران

سال تاسیس: 1356

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه فرش ایران

شماره تلفن: 8962703
شماره فکس: 8967707
آدرس وب سایت: www.carpetmuseum.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@carpetmuseum.ir
عنوان به زبان لاتین: Carpet Museum of Iran
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موزه فرشچیان
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد، موزه فرشچیان

عنوان: موزه فلک الافلاک (خرم آباد)
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه فلک الافلاک (خرم آباد)

عنوان: موزه قرآن و کتابت (تبریز)
سال تاسیس: 1380
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه قرآن و کتابت (تبریز)

عنوان: موزه کارگاهی هنرمندان معاصر
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موزه کارگاهی هنرمندان معاصر

عنوان: موزه کریم خان زند (شیراز)
سال تاسیس: 1316
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه کریم خان زند (شیراز)

عنوان: موزه مردم‌شناسی
سال تاسیس: 1347
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان، موزه مردم‌شناسی

عنوان: موزه مشروطه (تبریز)
سال تاسیس: 1375
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه مشروطه (تبریز)

عنوان: موزه ملی ایران
سال تاسیس: 1316 (موزه ایران باستان) 1375 (موزه دوره اسلامی)
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه ملی ایران
شماره تلفن: 7-6702061

آدرس وب سایت: www.nationalmuseumofiran.com
آدرس پست الکترونیکی: info@nationalmuseumofiran.com
عنوان به زبان لاتین: National Museum of Iran
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موزه ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، موزه ملی

عنوان: موزه میرعماد
سال تاسیس: 1376
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، موزه میرعماد
موزه خط و کتابت میرعماد

عنوان: موزه نارنجستان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه شیراز، موزه نارنجستان

عنوان: موزه نجوم (نیشابور)

سال تاسیس: 1379

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه نجوم (نیشابور)

عنوان: موزه نقاشی پشت شیشه

سال تاسیس: 1377

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان، موزه نقاشی پشت شیشه

عنوان: موزه نگارخانه

سال تاسیس: 1376

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان، موزه نگارخانه

عنوان: موزه وزارت پست و تلگراف و تلفن

سال تاسیس: 1374

برای انتشارات قبل از 1374 <<< موزه پست

برای انتشارات بعد از 1378 <<< موزه پست و مخابرات

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، موزه

عنوان: موزه هدایای ریاست جمهوری

سال تاسیس: 1362

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، ریاست جمهوری، موزه هدایای ریاست جمهوری

عنوان: موزه هگمتانه (همدان)

سال تاسیس: 1369

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه هگمتانه (همدان)

عنوان: موزه هنر ملل

سال تاسیس: 1359

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، موزه هنر ملل

عنوان: موزه هنرهای زیبا

سال تاسیس: 1361

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، موزه هنرهای زیبا

عنوان: موزه هنرهای معاصر تهران

سال تاسیس: 1356

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و هنر، موزه هنرهای معاصر ایران

ایران، وزارت ارشاد اسلامی، موزه هنرهای معاصر تهران

ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موزه هنرهای معاصر تهران

شماره تلفن: 8951965

شماره فکس: 8951965

آدرس وب سایت: www.ir-tmca.com

آدرس پست الکترونیکی: info@ir-tmca.com

عنوان به زبان لاتین: Tehran Museum of Contemporary Art

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موزه هنرهای ملی

سال تاسیس: 1309

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه هنرهای ملی

عنوان: موسسه آشناسی ایران

سال تاسیس: 1345

برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<

1359-1364 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

1364-1367 دانشگاه فنی و مهندسی

1367- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

عنوان: موسسه آموزش ، مطالعات و مشاوره سیاحتی
سال تاسیس: 1370
برای انتشارات بعد از 1379 <<< شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد

عنوان: موسسه آموزش شهر
سال تاسیس: 1379
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. موسسه آموزش شهر

عنوان: موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه روستاها
سال تاسیس: 1379
برای انتشارات قبل از 1379 <<< موسسه آموزش عالی مهندسی عمران و توسعه روستاها
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه روستاها

شماره تلفن: 8255410-0811
شماره فکس: 8252736
آدرس پست الکترونیکی: hamadan-p-omran@hotmail.com
عنوان به زبان لاتین: Omran and Civil Engineering College of Hamadan
آدرس: همدان- میدان دانشگاه- چهارراه عارف: تلفن: 8255410، نمابر: 8252736

عنوان: موسسه آموزش عالی آمار و انفورماتیک
تاریخچه: این سازمان در سال 1359 در مجتمع دانشگاهی علوم ادغام شد و در سال 1361 پس از انحلال مجتمع به دانشگاه شهید بهشتی انتقال یافت.
سال تاسیس: 1347
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1359-1361 مجتمع دانشگاهی علوم
1361- دانشگاه شهید بهشتی

عنوان: موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
سال تاسیس: 1375
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
شماره تلفن: 5234565-0221
شماره فکس: 5232328-0221
عنوان به زبان لاتین: Ershad University

عنوان: موسسه آموزش عالی امیر شوکت الملک علم
سال تاسیس: 1355
برای انتشارات بعد از 1355 به ترتیب <<<
1358-1371 مجتمع آموزش عالی بیرجند
1371- دانشگاه بیرجند

عنوان: موسسه آموزش عالی بیمه (اکو)
سال تاسیس: 1376
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه علامه طباطبایی. موسسه آموزش عالی بیمه (اکو)

عنوان: موسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران
سال تاسیس: 1374
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. موسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران
شماره تلفن: 9-2082888
شماره فکس: 2074161

آدرس وب سایت: www.i.i.tr.c.com
عنوان به زبان لاتین: Higher Education Institute of Iranian Industries Research
آدرس: دفتر مرکزی: تهران- انتهای سعادت آباد، بلوار بهزاد، پلاک 4، تلفن: 9-2082888، فاکس: 2074161
قزوین، خیابان شهید بابائی، کوچه 26، پلاک 104، تلفن: 660869، فاکس: 663832

عنوان: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

سال تاسیس: 1371
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهي. موسسه آموزش عالي
شماره تلفن: 5-4238171
شماره فکس: 4214750
آدرس وب سایت: www.Jduniversity.org

آدرس پست الکترونيکي: Jduniversity@irost.com
عنوان به زبان لاتين: Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (Acecr) Higher Education Institute

عنوان به زبان عربي: موسسه الجهاد الجامعي للتعليم العالي
آدرس: سازمان مرکزی-فلکه دوم صادقيه، بلوار شهيد اشرفي اصفهاني، نرسیده به پل بزرگراه همت، خيابان پارك، كوجه بهار، کدپستی: 14619، صندوق پستی: 13145-871

عنوان: موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي شعبه اصفهان
سال تاسیس: 1372
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهي. موسسه آموزش عالي شعبه اصفهان

عنوان: موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي شعبه اهواز
سال تاسیس: 1374
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهي . موسسه آموزش عالي شعبه اهواز

عنوان: موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي شعبه رشت
سال تاسیس: 1373
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهي. موسسه آموزش عالي شعبه رشت

عنوان: موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي شعبه کاشمر
سال تاسیس: 1373
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهي. موسسه آموزش عالي شعبه کاشمر

عنوان: موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي شعبه مرکزی (تهران)
سال تاسیس: 1371
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهي. موسسه آموزش عالي شعبه مرکزی (تهران)

عنوان: موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي شعبه همدان
سال تاسیس: 1373
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهي. موسسه آموزش عالي شعبه همدان

عنوان: موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي شعبه يزد
سال تاسیس: 1375
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: جهاد دانشگاهي. موسسه آموزش عالي شعبه يزد

عنوان: موسسه آموزش عالي حسابداري و مدیریت آذربایجان
سال تاسیس: 1375
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالي. موسسه آموزش عالي حسابداري و مدیریت آذربایجان

ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه آموزش عالي حسابداري و مدیریت آذربایجان
شماره تلفن: 3309030
3313100
شماره فکس: 3321013

آدرس پست الکترونيکي: rc.aima@issa2000.net
عنوان به زبان لاتين: Azarbayjan Institute of Management and Accounting
عنوان به زبان عربي: الموسسه التعليم العاليه و في الاحتساب و الامتدار الأذربایجان
آدرس: تبریز: صندوق پستی: 51335
1993

عنوان: موسسه آموزش عالي سوره
سال تاسیس: 1372
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تبلیغات اسلامي. حوزه هنري. موسسه آموزش عالي سوره

شماره تلفن: 6875451

شماره فکس: 6875451

آدرس پست الکترونیکی: s.sooreh@safineh.com

عنوان به زبان لاتین: Sooreh Institute of Higher Education

عنوان به زبان عربی: المؤسسة للتعليم السوره

آدرس: خیابان آزادی، بین بهبودی و خوش، کوچه کامیاران-پلاک 1، کدپستی: 13456

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه آموزش عالی سوره اردبیل

سال تاسیس: 1375

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، موسسه آموزش عالی سوره اردبیل

عنوان: موسسه آموزش عالی سوره اصفهان

سال تاسیس: 1375

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، موسسه آموزش عالی سوره اصفهان

عنوان: موسسه آموزش عالی سوره تهران

سال تاسیس: 1372

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، موسسه آموزش عالی سوره تهران

عنوان: موسسه آموزش عالی سوره شیراز

سال تاسیس: 1375

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، موسسه آموزش عالی سوره شیراز

عنوان: موسسه آموزش عالی شمال

سال تاسیس: 1374

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی شمال

شماره تلفن: 22-2322719-0121

شماره فکس: 2322727

آدرس وب سایت: www.shomaluniversity.blogspot.com

آدرس پست الکترونیکی: shomal-univ@yahoo.com

عنوان به زبان لاتین: Shomal University

عنوان به زبان عربی: المؤسسة للتعليم العالي للشمال

آدرس: مازندران-آمل، کیلومتر 5 جاده هراز، ابتدای جاده امام زاده عبدالله- صندوق پستی: 731

عنوان: موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

سال تاسیس: 1375

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

شماره تلفن: 7-692306-0311

شماره فکس: 692307

عنوان به زبان لاتین: Shahid Ashrafi Esfahani Non Profit University

عنوان به زبان عربی: المعهد العلمي الشهدی اشرفی الاصفهانی

عنوان: موسسه آموزش عالی شیخ بهایی

سال تاسیس: 1375

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه آموزش عالی شیخ بهایی

ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی شیخ بهایی

شماره تلفن: 2536764-0312

شماره فکس: 6767

آدرس وب سایت: www.shbu.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: sheikb@jamedpir.com

عنوان به زبان لاتین: Sheikhabaee Institute of Higher Education

عنوان به زبان عربی: جامعه الشیخ بهائی

عنوان: موسسه آموزش عالی طبرستان

سال تاسیس: 1374
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه آموزش عالی طبرستان
ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی طبرستان
شماره تلفن: 8785461-2
شماره فکس: 8775620
آدرس وب سایت: www.tabarestan.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Tabarestan Institute of Higher Education
عنوان به زبان عربی: جامعه الطبرستان
آدرس: دفتر مرکزی: تهران: خیابان آفریقا-ترسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه کمان- پلاک 3، تلفن: 2-
8785461، فاکس: 8775620
چالوس: پالوژده-ترسیده به خیابان خزر-صندوق پستی: 46615-568، تلفن و دورنگار: 2242199-2240120-2227800

عنوان: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد سازندگی
سال تاسیس: 1377
برای انتشارات بعد از 1380 <<< موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت جهاد سازندگی، موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد
سازندگی

عنوان: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد سازندگی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی
جهاد کشاورزی
ایران، وزارت جهاد کشاورزی، موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی
شماره تلفن: 800-6940777
شماره فکس: 6430433
آدرس وب سایت: www.ituhe.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: (The Institute of Technical and Vocational Higher Education (of Agricultural Jihad
آدرس: خیابان آزادی-تقاطع خیابان آزادی و نواب (توحید)- جنب کلاتری 108-ساختمان دکتر حسابی-
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق
شماره تلفن: 8895844
شماره فکس: 8907328
آدرس وب سایت: www.web.moe.org.ir
آدرس پست الکترونیکی: tocthrw@moe.or.ir
عنوان به زبان لاتین: Water and Power Industry Applied-Scientific High Education Institute
عنوان به زبان عربی: الموسسه التربويه العلميه و الصناعيه العاليه للماء و الكهرباء وزاره لطاقه
آدرس: تهران- بالاتر از میدان ولیعصر-کوچه پرویز روشن، شماره 24، کدپستی: 1415853611-صندوق پستی: 3369-
14155
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان
سال تاسیس: 1380

عنوان: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، مجتمع سازندگی و آموزش آذربایجان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان
شماره تلفن: 10-2898706-0411
شماره فکس: 289870-0411
2895023

آدرس پست الکترونیکی: triazarw@moe.or.ir
Ma

عنوان به زبان لاتین: Azarbaijan Higher Education and Research Complex
عنوان به زبان عربی: المجتمع العالي للتعليم و التحقیق آذربایجان
آدرس: تبریز: جاده سنتو، سه راه قراملك- صندوق پستی: 51845-139

عنوان: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، مجتمع سازندگی و آموزش اصفهان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان
شماره تلفن: 5-3803972-0311
شماره فکس: 3802061-0311
آدرس وب سایت: www.iheari.com
آدرس پست الکترونیکی: moj@iheari.com
آدرس: اصفهان- بالاتر از فلکه دانشگاه صنعتی، بعد از پلیس راه سابق، کیلومتر یک جاده آزادگان، صندوق پستی: 416-18314

عنوان: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، مجتمع سازندگی و آموزش خراسان
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان
شماره تلفن: 5-3854601-0511
شماره فکس: 3854614-0511
آدرس پست الکترونیکی: trikhorw@moe.or.ir
عنوان به زبان لاتین: Water and Power Industry Applied Scientific High Training Institute
آدرس: مشهد: جاده آسیایی، ابتدای جاده خلیج، صندوق پستی: 91735-435

عنوان: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب
سال تاسیس: 1384
برای انتشارات قبل از 1380 <<< سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، مجتمع سازندگی و آموزش غرب
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق غرب
شماره تلفن: 1-8236030-0831
شماره فکس: 8236032-0831
آدرس وب سایت: www.otedu.moe.gov.ir
ghrb
آدرس پست الکترونیکی: trithrbw@moe.or.ir

عنوان به زبان لاتین: Gharb (west) Higher Education and Research Complex
آدرس: کرمانشاه، خیابان شهید علی امجدیان (سیلو) جنب شرکت توزیع برق استان (کد پستی: 67156)

عنوان: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس
سال تاسیس: 1380
برای انتشارات قبل از 1380 <<< سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، مجتمع سازندگی و آموزش فارس
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق فارس
شماره تلفن: 12-8233010-0711
شماره فکس: 8220624-0711
آدرس وب سایت: www.moe.org.ir
otedu
fars

آدرس پست الکترونیکی: trifarss@moe.or.ir
عنوان به زبان لاتین: Fars High Complex Education of Power and Water Industry
عنوان به زبان عربی: المجتمع العالي للتحقیق و التعليمی الفارسی
آدرس: شیراز- انتهای بلوار امیرکبیر، کوچه 51، مجاور انبار مرکزی برق، صندوق پستی، 71855-511

عنوان: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال ایران
سال تاسیس: 1381
برای انتشارات قبل از 1381 <<< جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مرکز آموزش و تحقیقات
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، موسسه آموزش عالی علمی-
کاربردی هلال ایران
شماره تلفن: 2-8902161

8953897

شماره فکس: 8953007

آدرس وب سایت: www.irrcs.org

آدرس پست الکترونیکی: helal@irrcs.org

عنوان به زبان لاتین: Iran-Helal Institute of Applied Science and Technology

عنوان به زبان عربی: موسسه التعليم العالي العلمي-العملیه الهلال الايراني

آدرس: میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، پلاک 7

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه آموزش عالی قشم

سال تاسیس: 1379

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان منطقه آزاد قشم. موسسه آموزش عالی قشم

شماره تلفن: 646673

شماره فکس: 6406333

آدرس وب سایت: www.qeshm.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@qeshm.ac.ir

عنوان به زبان لاتین: Qeshm Institute of Higher Education

عنوان: موسسه آموزش عالی کار

تاریخچه: این سازمان در سال 1374 با نام دانشگاه اسلامی کار تاسیس شد.

سال تاسیس: 1375

برای انتشارات قبل از 1375 <<< دانشگاه اسلامی کار

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. موسسه آموزش عالی کار

ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه آموزش عالی کار

شماره تلفن: 3-8500970

شماره فکس: 8738343

آدرس وب سایت: www.karuniversity.com

آدرس پست الکترونیکی: edari@karuniversity.com

عنوان به زبان لاتین: Karr Higher Education Institute

عنوان به زبان عربی: موسسه کار للتعليم العالي

آدرس: تهران-خیابان احمد قصیر (بخارست)-کوچه دوازدهم-پلاک 18

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه آموزش عالی کار قزوین

سال تاسیس: 1379

برای انتشارات قبل از 1379 به ترتیب <<<

1375-1378 دانشگاه اسلامی کار قزوین

1378-1379 دانشگاه کار قزوین

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه آموزش عالی کار. موسسه آموزش عالی کار قزوین

ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه آموزش عالی کار قزوین

شماره تلفن: 8-234807-0281

شماره فکس: 235593

عنوان به زبان لاتین: karr Higher Education Institute

آدرس: قزوین-صندوق پستی: 34185-1737

عنوان: موسسه آموزش عالی کیش

سال تاسیس: 1374

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان منطقه آزاد کیش. موسسه آموزش عالی کیش

دانشگاه کیش

شماره تلفن: 8776602

8786473

شماره فکس: 8885866

آدرس وب سایت: www.kishuniv.com

عنوان به زبان لاتین: Kish University

عنوان به زبان عربی: جامعه کیش التجاریه سن نوع الاول

عنوان: موسسه آموزش عالی مهندسی عمران و توسعه روستاها

سال تاسیس: 1375
برای انتشارات بعد از 1379 <<< موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه روستاها
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. موسسه آموزش عالی مهندسی عمران و
توسعه روستاها

عنوان: موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
سال تاسیس: 1375
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)
شماره تلفن: 4424116-0411
4442097-0411
شماره فکس: 4442095-0411
آدرس وب سایت: www.ucna.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: University College of Nabi Akram
آدرس: تبریز - خیابان راه آهن، بعد از خیابان، خطیب

عنوان: موسسه آموزش عالی وزارت امور خارجه
سال تاسیس: 1361
برای انتشارات این سازمان بعد از 1364 <<< دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت امور خارجه. موسسه آموزش عالی

عنوان: موسسه آموزشی سازمان حسابرسي
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان حسابرسي. موسسه آموزشی

عنوان: موسسه آموزشی علوم و فنون کیش
سال تاسیس: 1368
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان منطقه آزاد کیش. موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

عنوان: موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سال تاسیس: 1368
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. موسسه آموزشی
شماره تلفن: 8825837-8844062
شماره فکس: 8307617
آدرس وب سایت: www.irisl.net
عنوان به زبان لاتین: Iran Maritime Institute
عنوان به زبان عربی: معهد التعليم البحري للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه (مديره العلوم القنيه البحريه)
آدرس: خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 115 - صندوق پستی 15875-6318 - بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری -
کد پستی: 3586
تلفن: 23556
E-mail: training.inst@irisl.net

عنوان: موسسه استاندارد ایران
تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس در سال 1333 با نام اداره استاندارد در وزارت اقتصاد ملی و سپس در وزارت
بازرگانی فعالیت می کرد. در سال 1344 نام موسسه استاندارد ایران به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تغییر یافت.
سال تاسیس: 1339
برای انتشارات بعد از 1344 <<< موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

عنوان: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخچه: این سازمان از سال 1333 با نام اداره استاندارد در وزارت اقتصاد ملی و سپس در وزارت بازرگانی فعالیت
می کرد و در سال 1339 به موسسه استاندارد ایران تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1344
برای انتشارات قبل از 1344 <<< موسسه استاندارد ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت اقتصاد. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
ایران. وزارت صنایع. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
ایران. وزارت صنایع و معادن. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شماره تلفن: 5-8898171

آدرس وب سایت: www.isiri.org

www.isiri.com

www.isiri.net

آدرس پست الکترونیکی: standard@isiri.or.ir

عنوان به زبان لاتین: Institute of Standards and Industrial Research of Iran

عنوان به زبان عربی: موسسه المواصفات و المقاييس

آدرس: کرج-صندوق پستی: 163-31585-

تهران: ساختمان شماره 1: خیابان ولی عصر-بالا تر از زرتشت-کوچه پزشکپور-شماره 22-کد پستی 15948-تلفن: 5-8898171

ساختمان شماره 2: خیابان ولی عصر-بالا تر از میدان ولی عصر-کوچه شهید شهابی-شماره 14-صندوق پستی: 6139-14155-تلفن: 9-8909308

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

سال تاسیس: 1339

برای انتشارات بعد از 1357 <<< موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی. موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

عنوان: موسسه اطلاع رسانی تیان

سال تاسیس: 1381

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تبلیغات اسلامی. موسسه اطلاع رسانی تیان

عنوان: موسسه اقتصادی دانشگاه علوم و فنون مازندران

سال تاسیس: 1370

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه علوم و فنون مازندران. موسسه اقتصادی

عنوان: موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

سال تاسیس: 1372

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تامین اجتماعی. موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

شماره تلفن: 5-6505063

شماره فکس: 6505055

عنوان به زبان لاتین: M.Amlak and Mostaghelat Tamine Ajtemaei

عنوان به زبان عربی: الموسسسه الاملاک و المستغلات التامين الاجتماعی

آدرس: تهران. خ آزادی، بزرگراه یادگار امام، خ زنجان شمالی، شماره 65، صندوق پستی: 14335-559

عنوان: موسسه انتشارات امیرکبیر

سال تاسیس: 1328

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تبلیغات اسلامی. موسسه انتشارات امیرکبیر

عنوان: موسسه انحصار دخیانیات ایران

سال تاسیس: 1316

برای انتشارات بعد از 1347 <<< شرکت دخیانیات ایران

عنوان: موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

سال تاسیس: 1344

برای انتشارات قبل از 1344 <<< انستیتو بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

برای انتشارات بعد از 1357 <<< موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشاورزی. موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی
ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی. موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

عنوان: موسسه بررسیها و آزمایشگاههای منابع آب

سال تاسیس: 1354

برای انتشارات قبل از 1354 <<< مرکز تحقیقات و آزمایشگاه هیدرولیک

برای انتشارات بعد از 1361 به ترتیب <<<

1361-1368 موسسه تحقیقات منابع آب

1375-1368 سازمان تحقیقات منابع آب
1375- سازمان مدیریت منابع آب ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، موسسه بررسیها و آزمایشگاههای منابع آب

عنوان: موسسه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سال تاسیس: 1368
برای انتشارات بعد از 1378 <<< پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه بین‌المللی زلزله شناسی و
مهندسی زلزله
موسسه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

عنوان: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
تاریخچه: این سازمان در سال 1347 با نام مرکز برنامه‌ریزی علمی و آموزشی در موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی
و آموزشی تاسیس شد و در سال 1351 به مرکز برنامه‌ریزی آموزشی تغییر نام یافت. در سال 1361 پس از منحل شدن
موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز برنامه‌ریزی آموزشی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال
یافت و در سال 1372 به موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تغییر سازمان یافت.
سال تاسیس: 1372

برای انتشارات قبل از 1372 به ترتیب <<<
1347-1351 موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز برنامه‌ریزی علمی و آموزشی
1351-1361 موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز برنامه‌ریزی آموزشی
1361-1372 ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز برنامه‌ریزی آموزشی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
شماره تلفن: 18-2010616
شماره فکس: 6404272
آدرس وب سایت: www.irphe.ir

آدرس پست الکترونیکی: institute@irphe.ir
عنوان به زبان لاتین: Institute for Research and Planning in Higher Education
آدرس: خیابان آفریقا-خیابان گلغام-شماره 1، صندوق پستی: 19395-4159
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی
سال تاسیس: 1365
برای انتشارات بعد از 1375 <<< موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

عنوان: موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
سال تاسیس: 1375

برای انتشارات قبل از 1375 به ترتیب <<<
1348-1361 مرکز تحقیقات روستایی
1361-1371 مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی
1371-1375 مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و
اقتصاد کشاورزی
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
شماره تلفن: 20-8800417
شماره فکس: 8892401

آدرس وب سایت: www.agri-peri.ir
آدرس پست الکترونیکی: apri@agri-peri.ir
عنوان به زبان لاتین: Agricultural Planning and Economic Research Institute
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه پژوهشهای دهقانی و روستایی ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1358 در مرکز تحقیقات روستایی ادغام شد.
سال تاسیس: 1354

برای انتشارات بعد از 1358 به ترتیب
1358-1361 مرکز تحقیقات روستایی
1361-1371 مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی
1371-1375 مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

1375- موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت کشاورزي و منابع طبيعي، موسسه پژوهشهاي دهقاني و روستايي
ايران
ايران، وزارت کشاورزي و عمران روستايي، موسسه پژوهشهاي دهقاني و روستايي ايران

عنوان: موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران
سال تاسيس: 1380

براي انتشارات قبل از 1380 به ترتيب <<<
1357-1353 انجمن شاهنشاهي فلسفه ايران
1360-1357 انجمن فلسفه ايران
1362-1360 انجمن اسلامي حکمت و فلسفه ايران
1371-1362 موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
1380-1371 پژوهشکده حکمت و ادیان

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، موسسه پژوهشي حکمت و
فلسفه ايران

شماره تلفن: 6409508
6405445

شماره فکس: 6953342

آدرس وب سايت: www.irip.org

آدرس پست الكترونيكي: academy@irip.org

عنوان به زبان لاتين: Iranian Institute of Philosophy

مرجعها: راهنماي کتابخانه هاي ايران

فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: موسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه

سال تاسيس: 1382

براي انتشارات قبل از 1382 به ترتيب <<<

1378-1361 دفتر همکاري حوزه و دانشگاه

1382-1378 پژوهشکده حوزه و دانشگاه

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، موسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه

شماره تلفن: 52-2936043

شماره فکس: 2936042

آدرس وب سايت: www.hawzeh.ac.ir

www.hawzeh.com

آدرس پست الكترونيكي: hawzeh-university@hoornet.net

عنوان به زبان لاتين: Research Institute of Hawzeh and University

عنوان به زبان عربي: معهد بحوث الحوزه و الجامعه

آدرس: قم: صندوق پستي، 37185-3151

عنوان: موسسه پيام كيش

سال تاسيس: 1374

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان منطقه آزاد كيش، موسسه پيام كيش

عنوان: موسسه تبليغات شهر

سال تاسيس: 1374

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، موسسه تبليغات شهر

عنوان: موسسه تحقيقات آب

سال تاسيس: 1382

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان مديريت منابع آب ايران، موسسه تحقيقات آب

شماره تلفن: 16-7313015

شماره فکس: 7311959

آدرس وب سايت: www.wri.ac.ir

آدرس پست الكترونيكي: info@wri.ac.ir

عنوان به زبان لاتين: Water Research Institute

عنوان: موسسه تحقيقات آب، مرکز ملي تحقيقات آب و فاضلاب (تهران)

سال تاسیس: 1382
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز ملی تحقیقات آب و فاضلاب (تهران)

عنوان: موسسه تحقیقات آب، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها (یزد)
سال تاسیس: 1382
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها (یزد)

عنوان: موسسه تحقیقات آب، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر (ساری)
سال تاسیس: 1382
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر (ساری)

عنوان: موسسه تحقیقات آب، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات سازندهای سخت (شیراز)
سال تاسیس: 1382
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز ملی مطالعات و تحقیقات سازندهای سخت (شیراز)

عنوان: موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
سال تاسیس: 1357

برای انتشارات قبل از 1357 به ترتیب <<<

1344-1344 انستیتو بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

1344-1357 موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
شماره تلفن: 16-2403012
شماره فکس: 2403691

آدرس وب سایت: www.areeo.or.ir

عنوان به زبان لاتین: Plant Pests and Diseases Research Institute

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
سال تاسیس: 1353

برای انتشارات قبل از 1353 <<< بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
شماره تلفن: 13-2702611-0261
شماره فکس: 2606002

آدرس وب سایت: www.sbsi.ir

آدرس پست الکترونیکی: info@sbsi.ir

عنوان به زبان لاتین: Sugar Beet Seed Institute

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، مرکز اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
تاریخچه: مثال: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، مرکز اصلاح و تهیه بذر چغندر قند اردبیل

عنوان: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سال تاسیس: 1357

برای انتشارات قبل از 1357 <<< موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

شماره تلفن: 3-2700042-0261
شماره فکس: 2709403
آدرس وب سایت: www.agspii.org
آدرس پست الکترونیکی: spii.int@abdnet.com
عنوان به زبان لاتین: Seed and Plant Improvement Institute
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

عنوان: موسسه تحقیقات برنج کشور
سال تاسیس: 1373
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات برنج کشور
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات برنج کشور
شماره تلفن: 6690269-0131
شماره فکس: 6690051-0131
آدرس وب سایت: www.rrii.ir
آدرس پست الکترونیکی: ir-rice@rrii.ir
عنوان به زبان لاتین: Rice Research Institute of Iran
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
سال تاسیس: 1378
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
شماره تلفن: 2709652-0261
2703536-0261
شماره فکس: 2704539
آدرس وب سایت: www.abrii.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه تحقیقات پسته کشور
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات پسته کشور
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات پسته کشور
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات پسته کشور
شماره تلفن: 7-4225204-0391
شماره فکس: 4225208
آدرس وب سایت: www.pri.ir
آدرس پست الکترونیکی: ipri@pri.ir
عنوان به زبان لاتین: Iranian Pistachio Research Institute
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه تحقیقات پنبه
سال تاسیس: 1376
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات پنبه
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات پنبه
شماره تلفن: 8-2226197-0171
شماره فکس: 2227781-0171
آدرس وب سایت: www.golestancri.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@golestancri.ir
عنوان به زبان لاتین: Cotton Research Institute

عنوان: موسسه تحقیقات پولی و بانکی
سال تاسیس: 1369

انتشارات این سازمان بعد از 1380 <<< پژوهشکده پولي و بانكي
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. موسسه تحقيقات پولي و بانكي

عنوان: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
تاريخچه: این سازمان در سال 1348 با نام موسسه تحقيقات منابع طبيعي تاسيس شد. در سال 1359 باغ
گياهشناسي ملي ايران در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ادغام شد.
سال تاسيس: 1350

براي انتشارات قبل از 1350 <<< موسسه تحقيقات منابع طبيعي
اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ايران. وزارت كشاورزي. موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي. موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي. موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي. موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
شماره تلفن: 4196577
4196574

شماره فکس: 4196575

آدرس وب سايت: www.rifr-ac.org

عنوان به زبان لاتين: Research Institute of Forests and Rangelands

عنوان: موسسه تحقيقات خاك و آب

سال تاسيس: 1357

براي انتشارات قبل از 1357 به ترتيب <<<

1340-1345 موسسه خاك شناسي

1345-1357 موسسه خاك شناسي و حاصلخيزي خاك

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي. موسسه تحقيقات خاك و آب
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي. موسسه تحقيقات خاك و آب
سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي. موسسه تحقيقات خاك و آب
شماره تلفن: 2-8013151

شماره فکس: 634006

آدرس وب سايت: www.swr.ir

آدرس پست الكترونيكي: info@swri.ir

عنوان به زبان لاتين: Soil and Water Research Institute

عنوان به زبان عربي: SWRI

مرجعها: راهنماي كتابخانه هاي ايران

فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: موسسه تحقيقات خرما

سال تاسيس: 1372

براي انتشارات بعد از 1379 <<< موسسه تحقيقات خرما و ميوه هاي گرمسيري

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقيقات كشاورزي. موسسه تحقيقات خرما

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي. موسسه تحقيقات خرما

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي. موسسه تحقيقات خرما

عنوان: موسسه تحقيقات خرما و ميوه هاي گرمسيري

سال تاسيس: 1379

براي انتشارات قبل از 1379 <<< موسسه تحقيقات خرما

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي. موسسه تحقيقات خرما و ميوه هاي
گرمسيري

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي. موسسه تحقيقات خرما و ميوه هاي گرمسيري

شماره تلفن: 2-3349191-0611

شماره فکس: 3349330-0611

آدرس پست الكترونيكي: dptfrii@yahoo.com

عنوان به زبان لاتين: Date Palm and Tropical Fruits Research Institute of Iran

عنوان: موسسه تحقيقات دامپروري

تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس با نام بنگاه دامپروری حیدرآباد و از سال 1340 با نام مرکز تحقیقات دامپروری کشور در تشکیلات سازمان دامپروری کشور فعالیت می‌کرد. موسسه تحقیقات دامپروری در سال 1377 به موسسه تحقیقات علوم دامی کشور تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1353

برای انتشارات قبل از 1353 <<< سازمان دامپروری کشور، مرکز تحقیقات دامپروری کشور
برای انتشارات بعد از 1377 <<< موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات دامپروری
سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات دامپروری

عنوان: موسسه تحقیقات روستایی و عشایری

سال تاسیس: 1382

برای انتشارات قبل از 1382 <<< مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات روستایی و عشایری
شماره تلفن: 9-8906021
شماره فکس: 8891942

آدرس پست الکترونیکی: rrciri@neda.net

عنوان به زبان لاتین: Rural Research Center

عنوان: موسسه تحقیقات شیلات ایران

تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس با نام استاسیون علمی ماهی‌شناسی، و انستیتو ماهی‌شناسی فعالیت می‌کرد و با تشکیل وزارت منابع طبیعی به آن وزارتخانه انتقال یافت. در سال 1347 به آموزشگاه عالی ماهی‌شناسی، در سال 1350 به سازمان تحقیقات شیلات، در سال 1369 سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران، و در سال 1374 به موسسه تحقیقات شیلات ایران تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1374

برای انتشارات قبل از 1374 به ترتیب <<<

1350-1347 آموزشگاه عالی ماهی‌شناسی

1369-1350 سازمان تحقیقات شیلات

1374-1369 سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات شیلات ایران

شماره تلفن: 6945588

شماره فکس: 6402732

آدرس وب سایت: www.ifro.org

آدرس پست الکترونیکی: info@ifro.org

عنوان به زبان لاتین: Iranian Fisheries Research Organization

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس با نام بنگاه دامپروری حیدرآباد و از سال 1340 با نام موسسه تحقیقات دامپروری در تشکیلات سازمان دامپروری کشور فعالیت می‌کرد و در سال 1353 به موسسه تحقیقات دامپروری تغییر نام یافت.

سال تاسیس: 1377

برای انتشارات قبل از 1377 به ترتیب <<<

1353-1340 سازمان دامپروری کشور، مرکز تحقیقات دامپروری کشور

1377-1353 موسسه تحقیقات دامپروری

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت جهاد سازندگی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

شماره تلفن: کرج: 0261-4430010-14

شماره فکس: 4413258

آدرس وب سایت: www.asri.ir

آدرس پست الکترونیکی: admin@asri.ir

عنوان به زبان لاتین: Animal Science Research Institute of Iran

آدرس: کرج-کدپستی 31585-صندوق پستی 1483

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه تحقیقات فرش

سال تاسیس: 1375

برای انتشارات بعد از 1380 <<< مرکز تحقیقات فرش دستباف
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات فرش

عنوان: موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

سال تاسیس: 1369

برای انتشارات قبل از 1369 <<< موسسه تحقیقات مهندسی زراعی

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات فنی مهندسی
کشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

شماره تلفن: 2705320-0261

شماره فکس: 2706277-0261

آدرس وب سایت: www.aeri-net.org

آدرس پست الکترونیکی: info@aeri-net.org

عنوان به زبان لاتین: Agricultural Engineering Research Institute

عنوان: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

سال تاسیس: 1372

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

شماره تلفن: 16-293012

شماره فکس: 2222069

آدرس وب سایت: www.Areeo.or.ir

عنوان به زبان لاتین: Dryland Agricultural Research Institute

عنوان به زبان عربی: المركز البحوث في المناطق الجافة

آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران-خیابان تابناک باغ کشاورزی

تلفن: 16-293012

مراغه: صندوق پستی 119 تلفن: 2228078-2223482-فاکس: 2222069

عنوان: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

سال تاسیس: 1372

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

شماره تلفن: 2228078-0421

شماره فکس: 2222069

آدرس وب سایت: www.areeo.or.ir

آدرس پست الکترونیکی: dari-ir@yahoo.com

عنوان به زبان لاتین: Dryland Agricultural Research Institute

عنوان به زبان عربی: المركز البحوث في المناطق الجافة

عنوان: موسسه تحقیقات مرکبات کشور

تاریخچه: این موسسه در بدو تاسیس با نام ایستگاه تحقیقات پروژه‌های مرکبات و نباتات زینتی رامسر و ایستگاه‌های
مرکبات غرب مازندران فعالیت می‌کرد و در سال 1371 بخش تحقیقات مرکبات در تشکیلات موسسه اصلاح و تهیه نهال
و بذر تشکیل شد و در سال 1372 به مرکز تحقیقات مستقل مرکبات کشور تغییر نام داد.

سال تاسیس: 1376

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات مرکبات کشور

شماره تلفن: 22081-01942

25233-01942

شماره فکس: 23282-01942

آدرس وب سایت: www.areo.or.ir

عنوان به زبان لاتین: Iran Citrus Research Institute

آدرس: رامسر-صندوق پستی 335-46915

مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران

عنوان: موسسه تحقیقات منابع آب

سال تاسیس: 1361

برای انتشارات قبل از 1361 به ترتیب <<<

1354-1346 مرکز تحقیقات و آزمایشگاه هیدرولیک

1361-1354 موسسه بررسیها و آزمایشگاه‌های منابع آب

برای انتشارات بعد از 1368 به ترتیب <<<
1375-1368 سازمان تحقیقات منابع آب
1375- سازمان مدیریت منابع آب ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، موسسه تحقیقات منابع آب

عنوان: موسسه تحقیقات مهندسی زراعی
سال تاسیس: 1367

برای انتشارات بعد از 1369 <<< موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات مهندسی زراعی

عنوان: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
سال تاسیس: 1373

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت نیرو، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
شماره تلفن: 3408995-0261
شماره فکس: 3406005

عنوان به زبان لاتین: Institute of Management, Research and Education
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، مرکز تخصصی مشاوره مدیریت
سال تاسیس: 1381

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز تخصصی مشاوره مدیریت

عنوان: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، مرکز کیفیت و بهره‌وری
سال تاسیس: 1381

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز کیفیت و بهره‌وری

عنوان: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت
سال تاسیس: 1366

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت

عنوان: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی

تاریخچه: این سازمان در سال 1361 منحل شد و واحدهای تابعه آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافتند.
سال تاسیس: 1347

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت علوم و آموزش عالی، موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی

ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی

عنوان: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز آماده‌سازی کتاب

تاریخچه: نام این سازمان در سال 1350 به مرکز خدمات کتابداری تغییر یافت، مرکز خدمات کتابداری در سال 1362 در کتابخانه ملی ایران ادغام شد.

سال تاسیس: 1347

برای انتشارات بعد از 1350 به ترتیب <<<

1362-1350 موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز خدمات کتابداری

1369-1362 کتابخانه ملی ایران

1381-1369 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

1381- سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز آماده‌سازی کتاب

عنوان: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران
سال تاسیس: 1347

برای انتشارات بعد از 1350 به ترتیب <<<

1361-1350 موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی

1370-1361 ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی

1370- مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (پژوهشکده)

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران
ایراندک

عنوان: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز برنامه‌ریزی آموزشی
سال تاسیس: 1351

برای انتشارات قبل از 1351 << موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز برنامه‌ریزی علمی و آموزشی
برای انتشارات بعد از 1361 به ترتیب <<
1361-1372 ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز برنامه‌ریزی آموزشی
1372 موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز برنامه‌ریزی آموزشی

عنوان: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز برنامه‌ریزی علمی و آموزشی
تاریخچه: در سال 1351 این مرکز به دو مرکز سیاست علمی و پژوهشی و مرکز برنامه‌ریزی آموزشی تقسیم شد.
سال تاسیس: 1347

برای انتشارات بعد از 1351 << موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز برنامه‌ریزی آموزشی
موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز سیاست علمی و
پژوهشی

عنوان: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز خدمات کتابداری

تاریخچه: این سازمان در بدو تاسیس با نام مرکز آماده‌سازی کتاب فعالیت میکرد. مرکز خدمات کتابداری در سال 1362 در کتابخانه ملی ایران ادغام شد.
سال تاسیس: 1350

برای انتشارات قبل از 1350 << موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز آماده‌سازی کتاب
برای انتشارات بعد از 1362 به ترتیب <<
1362-1369 کتابخانه ملی ایران
1369-1381 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
1381- سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز خدمات کتابداری

عنوان: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز سیاست علمی و پژوهشی
سال تاسیس: 1351

برای انتشارات قبل از 1351 << موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز برنامه‌ریزی علمی و آموزشی
برای انتشارات بعد از 1361 به ترتیب <<
1361-1370 ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز سیاست علمی و پژوهشی
1370-1373 مرکز ملی تحقیقات علمی کشور
1373-1381 مرکز تحقیقات علمی کشور
1381- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز سیاست علمی و پژوهشی

عنوان: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی
سال تاسیس: 1350

برای انتشارات قبل از 1350 << موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران
برای انتشارات بعد از 1361 به ترتیب <<
1361-1370 ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: مرکز مدارک علمی
ایرانداک

عنوان: موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران
سال تاسیس: 1366

اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت صنایع و معادن، موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران
دانشگاه تهران، موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران
شماره تلفن: 6113349
6419505

شماره فکس: 6417358

عنوان به زبان لاتین: Iranian Institute of Mineral Research and Application
آدرس: دفتر مرکزی: خیابان 16 آذر- خیابان ادوارد براون- پلاک 21 و 23
صندوق پستی: 6144-14155

عنوان: موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
تاریخچه: این سازمان در سال 1304 با نام موسسه دفع آفات حیوانی توسط انستیتو پاستور تأسیس شد. در سال
1310 نام آن به موسسه سرم‌سازی حصارک، در سال 1337 به موسسه رازی و در سال 1369 به موسسه تحقیقات
واکسن و سرم‌سازی رازی تغییر یافت.
سال تأسیس: 1369

برای انتشارات قبل از 1369 به ترتیب <<<
1310-1304 موسسه دفع آفات حیوانی
1337-1310 موسسه سرم‌سازی حصارک
1369-1337 موسسه رازی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی
رازی

موسسه واکسن و سرم‌سازی رازی
شماره تلفن: 46-4570038-0261
شماره فکس: 4552194-0261
آدرس وب سایت: www.rvsri.com
آدرس پست الکترونیکی: razi-institute@rvsri.com
عنوان به زبان لاتین: Razi Vaccine and Serum Research Institute
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
سال تأسیس: 1367
شماره تلفن: 5-2290191
شماره فکس: 2290478
آدرس وب سایت: www.imam-khomeini.org
عنوان به زبان لاتین: The Institute Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works
عنوان به زبان عربی: موسسه تنظیم و نشر تراث الامام الخميني (قدس سره)
آدرس: تهران-خیابان شهید باهنر-خیابان یاسر-خیابان سوده نیش شمیرا-پلاک 5-کدپستی: 19776
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه توسعه سیاحتی کیش
سال تأسیس: 1369
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان منطقه آزاد کیش، موسسه توسعه سیاحتی کیش

عنوان: موسسه چاپ و نشر عروج
سال تأسیس: 1372
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

عنوان: موسسه حسابرسی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان حسابرسی، موسسه حسابرسی

عنوان: موسسه خاک‌شناسی
سال تأسیس: 1340
برای انتشارات بعد از 1345 به ترتیب <<<

1357-1345 موسسه خاک‌شناسی و حاصلخیزی خاک
1357- موسسه تحقیقات خاک و آب
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، موسسه خاک‌شناسی

عنوان: موسسه خاک‌شناسی و حاصلخیزی خاک
سال تأسیس: 1345
برای انتشارات قبل از 1345 <<< موسسه خاک‌شناسی
برای انتشارات بعد از 1357 <<< موسسه تحقیقات خاک و آب
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت کشاورزی، موسسه خاک‌شناسی و حاصلخیزی خاک

عنوان: موسسه خدمات مدیریت
سال تأسیس: 1381

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، موسسه خدمات مديريت

عنوان: موسسه دفع آفات حيواني
تاريخچه: اين سازمان در سال 1310 به موسسه سرمسازي حصارك و در سال 1337 به موسسه رازي و در سال 1369 به موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي تغيير نام داد.
سال تاسيس: 1304
براي انتشارات بعد از 1310 به ترتيب <<<
1310-1337 موسسه سرمسازي حصارك
1337-1369 موسسه رازي
1369- موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي

عنوان: موسسه رازي
تاريخچه: اين سازمان در سال 1304 با نام موسسه دفع آفات حيواني تاسيس شد و در سال 1310 به موسسه سرمسازي حصارك تغيير نام يافت. در سال 1369 موسسه رازي به موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي تغيير نام يافت
سال تاسيس: 1337
براي انتشارات قبل از 1337 به ترتيب <<<
1310-1304 موسسه دفع آفات حيواني
1310-1337 موسسه سرمسازي حصارك
براي انتشارات بعد از 1369 <<< موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت كشاورزي، موسسه رازي
ايران، وزارت كشاورزي و منابع طبيعي، موسسه رازي
سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي، موسسه رازي
موسسه واكسن و سرمسازي رازي

عنوان: موسسه راه آهن دولتي ايران
تاريخچه: اين سازمان در سال 1325 بنگاه راه آهن دولتي ايران، در سال 1338 راه آهن دولتي ايران و در سال 1360 راه آهن جمهوري اسلامي ايران ناميده شد. در سال 1366 شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران تاسيس شد.
سال تاسيس: 1314
براي انتشارات بعد از 1325 به ترتيب <<<
1325-1338 بنگاه راه آهن دولتي ايران
1338-1360 راه آهن دولتي ايران
1360- راه آهن جمهوري اسلامي ايران

عنوان: موسسه رسانه هاي تصويري
سال تاسيس: 1372
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، موسسه رسانه هاي تصويري
شماره تلفن: 12-8880211
شماره فکس: 12-8880211
عنوان به زبان لاتين: Visual Media Institute

عنوان: موسسه سرمسازي حصارك
تاريخچه: اين سازمان در سال 1304 با نام موسسه دفع آفات حيواني تاسيس شد. در سال 1337 نام آن به موسسه رازي و در سال 1369 به موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي تغيير يافت.
سال تاسيس: 1310
براي انتشارات قبل از 1310 <<< موسسه دفع آفات حيواني
براي انتشارات بعد از 1337 به ترتيب <<<
1337-1369 موسسه رازي
1369- موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: انستيتو سرمسازي حصارك

عنوان: موسسه سيماشهر
سال تاسيس: 1380
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، موسسه سيماشهر

عنوان: موسسه شكوفه هاي فرهنگ تهران
سال تاسيس: 1380

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران. موسسه شکوفه‌هاي فرهنگ تهران

عنوان: موسسه صندوق رفاه کيش

سال تاسيس: 1376

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان منطقه آزاد کيش. موسسه صندوق رفاه کيش
صندوق رفاه کيش

عنوان: موسسه صندوق عمران موقوفات کشور

سال تاسيس: 1364

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان حج و اوقاف و امور خيره. موسسه صندوق عمران موقوفات کشور
صندوق عمران موقوفات کشور
سازمان اوقاف و امور خيره. موسسه صندوق عمران موقوفات کشور

عنوان: موسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ريزي

تاريخچه: این سازمان از ادغام مرکز آموزش مدیریت دولتي و موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه بوجود آمد.
سال تاسيس: 1381

براي انتشارات قبل از 1381 <<< مرکز آموزش مدیریت دولتي

موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان مدیریت و برنامه‌ريزي کشور. موسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و
برنامه‌ريزي

شماره تلفن: 2804666

عنوان به زبان لاتين: Institute for Advanced Education and Research on Management and Planning

آدرس: نياوران. جمال آباد. خيابان شهيد مختار عسگري. شماره 10

عنوان: موسسه عالي بانکداري ايران

تاريخچه: این سازمان در سال 1343 به نام موسسه علوم بانكي ايران تاسيس شد. در سال 1359 در مجتمع
دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني ادغام شد و در سال 1365 با نام مرکز آموزش بانکداري در بانک مرکزي جمهوري
اسلامي ايران شروع به فعاليت کرد.

سال تاسيس: 1376

براي انتشارات این سازمان قبل از 1376 به ترتيب <<<

1359-1363 مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني

1363-1365 دانشگاه علامه طباطبائي

1365-1376 مرکز آموزش بانکداري

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران. موسسه عالي بانکداري ايران

موسسه بانکداري ايران

شماره تلفن: 2843659

شماره فکس: 2842618

عنوان به زبان لاتين: Iran Banking Institute

آدرس: خيابان پاسداران، ايستگاه ضرابخانه، پلاک 205. صندوق پستي 19395
4814

مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

عنوان: موسسه عالي بانکداري ايران. واحد اصفهان

عنوان: موسسه عالي بانکداري ايران. واحد اهواز

عنوان: موسسه عالي بانکداري ايران. واحد تبريز

عنوان: موسسه عالي بانکداري ايران. واحد رشت

عنوان: موسسه عالي بانکداري ايران. واحد ساري

عنوان: موسسه عالي بانکداري ايران. واحد شيراز

عنوان: موسسه عالي بانکداري ايران. واحد کرمان

عنوان: موسسه عالي بانکداري ايران. واحد مشهد

عنوان: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
سال تاسیس: 1371
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان تامین اجتماعی. موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
شماره تلفن: 2282198
شماره فکس: 2282193
آدرس پست الکترونیکی: info@SSRI.ir
عنوان به زبان لاتین: Social Security Research Institute
آدرس: تهران: خیابان پاسداران، نارنجستان ششم، شماره 17
صندوق پستی 333-19585
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه
تاریخچه: این سازمان در سال 1381 با مرکز آموزش مدیریت دولتی ادغام شد و موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامه‌ریزی تاسیس شد.
سال تاسیس: 1368
برای انتشارات بعد از 1381 <<< موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان برنامه و بودجه. موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه

عنوان: موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست
سال تاسیس: 1381
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: دانشگاه تهران. دانشکده فنی. موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط
زیست
سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور. موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط‌زیست

سازمان گسترش و نوآوری صنایع ایران. موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست. موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست
شماره تلفن: 635245
آدرس وب سایت: www.vferi.ut.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Vehicle, Fuel and Environment Research Institute

عنوان: موسسه عالی تکنیکوم تهران
برای انتشارات بعد از 1359 به ترتیب <<<
1359-1364 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی
1364-1367 دانشگاه فنی و مهندسی
1367- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

عنوان: موسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی
سال تاسیس: 1345
برای انتشارات بعد از 1346 به ترتیب <<<
1346-1350 مدرسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی
1350-1359 دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی
1359-1363 مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
1363- دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان: موسسه علوم بانکی ایران
تاریخچه: این سازمان در سال 1359 در مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی ادغام شد. و در سال 1365 با نام
مرکز آموزش بانکداری فعالیت خود را مجدداً در تشکیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و در سال 1376
به موسسه عالی بانکداری ایران تغییر نام یافت.
سال تاسیس: 1343
برای انتشارات این سازمان بعد از 1359 به ترتیب <<<
1359-1363 مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
1363-1365 دانشگاه علامه طباطبایی
1365-1376 مرکز آموزش بانکداری
1376- موسسه عالی بانکداری ایران

عنوان: موسسه عمران مساجد

سال تاسيس: 1357

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان اوقاف، موسسه عمران مساجد
سازمان حج و اوقاف و امور خيره، موسسه عمران مساجد
سازمان اوقاف و امور خيره، موسسه عمران مساجد

عنوان: موسسه فرهنگي اندیشه معاصر

سال تاسيس: 1374

براي انتشارات بعد از 1377 <<< سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي، موسسه فرهنگي اندیشه معاصر

عنوان: موسسه فرهنگي خيري جهاد دانشگاهي

سال تاسيس: 1378

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: جهاد دانشگاهي، موسسه فرهنگي خيري

عنوان: موسسه فرهنگي گسترش

سال تاسيس: 1370

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: موسسه مطالعات بهره‌وري و منابع انساني، موسسه فرهنگي گسترش

عنوان: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني نمايه

سال تاسيس: 1370

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: دبیرخانه هیات امنای کتابخانه‌های عمومي کشور، موسسه فرهنگي و
اطلاع‌رساني نمايه
نمايه، موسسه
موسسه نمايه

عنوان: موسسه فرهنگي، هنري عروج فيلم

سال تاسيس: 1372

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، موسسه فرهنگي و هنري عروج
فيلم

عنوان: موسسه کار و تامين اجتماعي

سال تاسيس: 1349

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران، وزارت کار و امور اجتماعي، موسسه کار و تامين اجتماعي
شماره تلفن: 2562733
شماره فکس: 2544324

آدرس وب سايت: www.lssi.ir

آدرس پست الكترونيكي: lssi@lssi.ir

عنوان به زبان لاتين: Labour and Social Security Institute

عنوان به زبان عربي: موسسه العمل و التامين الاجتماعي

آدرس: تهران: خيابان پاسداران، ابتداي خيابان اختياريه جنوبي، كوچه آزاده، پلاك 7، موسسه کار و تامين اجتماعي،
کدپستي: 1945941148

مرجعها: راهنماي کتابخانه‌هاي ايران

فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: موسسه مالي و اعتباري بنياد

سال تاسيس: 1364

اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، موسسه مالي و اعتباري بنياد
شماره تلفن: 8-8321921

آدرس وب سايت: www.bfcabank.com

آدرس پست الكترونيكي: webmaster@bfcabank.com

عنوان به زبان لاتين: Bonyad Finance and Credit Association

عنوان: موسسه مطالعات بهره‌وري و منابع انساني

سال تاسيس: 1379

براي انتشارات قبل از 1379 به ترتيب <<<

1376-1366 موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی
1379-1376 موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی منابع انسانی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. موسسه مطالعات بهره‌وری منابع انسانی
شماره تلفن: 5-2014203
شماره فکس: 2013500
آدرس وب سایت: www.iphrd.com
آدرس پست الکترونیکی: info@iphrd.com
عنوان به زبان لاتین: Institute for Productivity and Human Resource Development
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، مقابل جام جم، خیابان طاهری، شماره 15، صندوق پستی: 15815
3719

عنوان: موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
سال تاسیس: 1370
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت نفت. موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
شماره تلفن: 5-228092
شماره فکس: 2221793
آدرس وب سایت: www.iies.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی: info@iies.ac.ir
عنوان به زبان لاتین: Institute for International Energy Study
مرجعها: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
سال تاسیس: 1375
برای انتشارات قبل از 1375 <<< موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
شماره تلفن: 8-2604037
شماره فکس: 2602096
آدرس وب سایت: www.iichs.org
عنوان به زبان لاتین: Institute for Iranian Contemporary Historical Studies
عنوان به زبان عربی: مرکز دراسات تاریخ ایران الحديث
آدرس: تهران-الهیة، خیابان شهید فیاضی، میدان فرشته، شماره 128، صندوق پستی: 19395
1975
مرجعها: راهنمای کتابخانه‌های ایران
فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی منابع انسانی
سال تاسیس: 1376
برای انتشارات قبل از 1376 <<< موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی
برای انتشارات بعد از 1379 <<< موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی منابع انسانی

عنوان: موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی
سال تاسیس: 1366
برای انتشارات بعد از 1376 به ترتیب <<<
1379-1376 موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی منابع انسانی
1379- موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی

عنوان: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
سال تاسیس: 1359
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت بازرگانی. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
شماره تلفن: 80-6422378
شماره فکس: 929634
آدرس وب سایت: www.itsr.irtp.com
عنوان به زبان لاتین: Institute for Trade Studies and Research

عنوان به زبان عربي: موسسه البحوث و الدراسات التجاربه
آدرس: تهران 14178 - خيابان كارگر شمالي، بالاتر از بلوار کشاورز، ساختمان شماره 240، صندوق پستي: 14185-671
مرجعها: فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات كتابخانه جمهوري اسلامي ايران
فايل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات دولتي ايران

عنوان: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. مركز اطلاعات و مدارك بازرگاني
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مركز اطلاعات و مدارك بازرگاني

عنوان: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. مركز خدمات مشاوره پژوهشهاي بازرگاني
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: مركز خدمات مشاوره پژوهشهاي بازرگاني

عنوان: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
تاريخچه: اين سازمان از ادغام انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران (از سال 1362)، بنياد شاهنامه فردوسي، بنياد فرهنگ ايران، بنياد فرهنگ و هنر ايران، پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران، پژوهشگاه علوم انساني، فرهنگستان ادب و هنر ايران (تاسيس: 1352)، فرهنگستان زبان ايران (تاسيس: 1347)، فرهنگستان علوم ايران (تاسيس: 1355)، مركز اسناد فرهنگي آسيا، مركز ايراني تحقيقات تاريخي، و مركز ايراني مطالعه فرهنگها ايجاد گرديد.
سال تاسيس: 1360

براي انتشارات هر يك از سازمانهاي ادغام شده قبل از 1360 به نام آن سازمان مراجعه شود.
براي انتشارات بعد از 1373 <<< پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي. موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي

عنوان: موسسه نشر شهر
سال تاسيس: 1380
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران. موسسه نشر شهر

عنوان: موسسه نمايشگاههاي فرهنگي
سال تاسيس: 1364
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. موسسه نمايشگاههاي فرهنگي
شماره تلفن: 6415207
شماره فکس: 6415207
آدرس وب سايت: www.tifb.co.ir
عنوان به زبان لاتين: Iranian Cultural Fairs Center

عنوان: موسسه هاديان شهر
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران. موسسه هاديان شهر

عنوان: مهمانسراي عباسي اصفهان
سال تاسيس: 1344
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: شركت سهامي بيمه ايران. مهمانسراي عباسي اصفهان

عنوان: نشر چشم انداز
سال تاسيس: 1374
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. نشر چشم انداز
چشم انداز، نشر

عنوان: نشر زلال
سال تاسيس: 1365
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. نشر زلال
زلال، نشر

عنوان: نشر علوم قرآني
سال تاسيس: 1374
اسامي ارجاع داده شده به اين اسم: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. نشر علوم قرآني
علوم قرآني، نشر

عنوان: نگارخانه...
تاريخچه: انتشارات نگارخانه ها زير نام خودشان وارد مي شود. مثال: نگارخانه كمال الدين بهزاد

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران. نگارخانه...

عنوان: نمایشگاه دائمی نقشه

سال تاسیس: 1376

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شهرداري تهران. مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران. نمایشگاه دائمی نقشه

عنوان: نمایشگاه دائمی و بین‌المللی ایران

تاریخچه: این سازمان در سال 1346 به سازمان نمایشگاهها و در سال 1347 به شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران تغییر نام یافت. شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران در سال 1358 در مرکز توسعه صادرات ایران ادغام شد و در سال 1378 از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع شده و با نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران اعلام موجودیت کرد.

سال تاسیس: 1336

برای انتشارات این سازمان بعد از 1346 به ترتیب <<<

1346-1347 سازمان نمایشگاهها

1347-1358 شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران

1358-1378 مرکز توسعه صادرات ایران

1378- شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت نمایشگاههای بین‌المللی ایران

نمایشگاه آسیایی

عنوان: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (دانشگاه ...)

تاریخچه: مثال: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (دانشگاه تهران)

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه...

عنوان: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

سال تاسیس: 1372

شماره تلفن: 3-8952481

آدرس وب سایت: www.nahad.net

مرجعها: فایل فهرست مستند اسامي سازمانها و موسسات کتابخانه ملي جمهوری اسلامی ایران

عنوان: نهضت سواد آموزی

سال تاسیس: 1358

برای انتشارات قبل از 1358 <<< سازمان مبارزه با بیسوادی

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت آموزش و پرورش. نهضت سوادآموزی

سازمان نهضت سوادآموزی

شماره تلفن: 8960280

آدرس وب سایت: www.lmoiran.org

عنوان به زبان لاتین: Literacy Movement Organization

عنوان به زبان عربی: منظمه مکامحه الامیه

عنوان: نیروگاه اتمی استقلال

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: سازمان انرژی اتمی ایران. نیروگاه اتمی استقلال

عنوان: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: ایران. وزارت کشور. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

ناجا

عنوان: ورزشگاه امجدیه

سال تاسیس: 1308

برای انتشارات بعد از 1360 <<< مجموعه ورزشی شهید شیرودی

عنوان: هنرستان پسرانه کار دانش هتلداری و سیاحتی

سال تاسیس: 1373

اسامي ارجاع داده شده به این اسم: شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد. هنرستان پسرانه

کار دانش هتلداری و سیاحتی

عنوان: هنرستان عالی موسیقی

تاریخچه: این سازمان در سال 1359 در مجتمع دانشگاهی هنر ادغام شد.
سال تاسیس: 1297
برای انتشارات بعد از 1359 << << مجتمع دانشگاهی هنر
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ و هنر، هنرستان عالی موسیقی

عنوان: هنرسرائی عالی
سال تاسیس: 1314
برای انتشارات قبل از 1314 << << مدرسه صنعتی دولتی
برای انتشارات بعد از 1351 به ترتیب << <<
1357-1351 دانشکده علم و صنعت ایران
1357- دانشگاه علم و صنعت ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: هنرسرائی عالی نارمک

عنوان: هنرکده معماری
سال تاسیس: 1319
برای انتشارات بعد از 1328 << << دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: ایران، وزارت فرهنگ، هنرکده معماری

عنوان: هنرکده موسیقی ملی
تاریخچه: این سازمان در سال 1359 در مجتمع دانشگاهی هنر ادغام شد.
سال تاسیس: 1350
برای انتشارات بعد از 1359 << << مجتمع دانشگاهی هنر

عنوان: هواپیمایی ملی ایران
سال تاسیس: 1340
برای انتشارات بعد از 1360 << << شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
اسامی ارجاع داده شده به این اسم: شرکت هواپیمایی ملی ایران

مستند اسامی سازمانهای دولتی

01XF000000000301

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران